

ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»

ЦЕНТР ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ

Кафедра инновационного менеджмента и управления проектами

СТУДЕНЧЕСКОЕ НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО (СНО)

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ МАЛАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ»

АБИТУРИЕНТ и СТУДЕНТ

(профориентация в школе и вузе)

ENROLLEE and STUDENT

(Career guidance work in schools and
higher educational institutions)

XX НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ШКОЛЬНИКОВ И СТУДЕНТОВ

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ

4 апреля 2020 г.

ДОНЕЦК

**ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»**

ЦЕНТР ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ

**Кафедра инновационного менеджмента и управления проектами
СТУДЕНЧЕСКОЕ НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО (СНО)**

**УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ МАЛАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ»**

АБИТУРИЕНТ и СТУДЕНТ

(профориентация в школе и вузе)

ENROLLEE and STUDENT

(Career guidance work in schools and higher educational institutions)

**XX НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ШКОЛЬНИКОВ И СТУДЕНТОВ**

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ

4 апреля 2020 г.

Д О Н Е Ц К

При поддержке республиканского комитета профсоюза работников образования и науки (председатель Горшкова А.С.)

М34 Материалы XX-й открытой научно-практической конференции школьников и студентов «АБИТУРИЕНТ И СТУДЕНТ (профориентация в школе и вузе)» / под общ. ред. В. Г. Л. Н. , Л. Н. Костиной. - Донецк, 2020. – 412 с.

Профориентация как объект исследования и управления Классификация профессий Е.А. Климова по критерию требований профессионально важных качеств:

Человек-человек

Человек-природа Человек-техника

Человек - знаковая система

Человек - художественный образ

Потий Алексей, группа УПР-19

ГОУ ВПО «ДонАУиГС» Абитуриент

Моя будущая профессия – экономист. Я выбрала специальность, которая в государственном списке профессий названа «Финансы и кредит»... Эта экономическая специальность даёт комплекс знаний в области государственных и муниципальных финансов..., финансового менеджмента..., налогов и налогообложения.

Михайлова Валерия, 10 класс

МОУ «Школа № 94 г. Донецка» Студент

...в понимании преподавателей и студентов старших курсов ГПОУ «Донецкий техникум промышленной автоматике» **образ идеального современного студента – это активный, добросовестный, ответственный, отзывчивый, целеустремлённый, успешный в учёбе человек с обширными многосторонними интересами, основная сфера интересов которого – учёба и будущая профессия.**

Лосихин Дмитрий, группа 1КСК-16 ГПОУ «Донецкий техникум промышленной автоматике»

Во всех материалах – рефератах, статьях, тезисах, эссе сохраняется авторская редакция участников конференции (для иллюстрации уровня их подготовки и «пробы научно-практического пера»). Чтобы при желании, можно было бы проанализировать, как учащаяся молодёжь пользуется методическими рекомендациями по подготовке разных жанров научных публикаций.

**ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»
ЦЕНТР ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ**

Кафедра инновационного менеджмента и управления проектами
СТУДЕНЧЕСКОЕ НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО (СНО)

**УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ МАЛАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ»**

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

о проведении XX открытой научно-практической конференции школьников и студентов
«АБИТУРИЕНТ и СТУДЕНТ (профориентация в школе и вузе)», которая состоится
4 апреля 2020 года

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНФЕРЕНЦИИ:

- осмысление места и роли профориентации в школе и вузе
 - обмен результатами исследований и опытом профориентационной работы
 - предложения по совершенствованию профориентационной работы в школе и вузе
- ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ (и темы сообщений):**

1. Профориентация как объект исследования и управления

1. Профессия – это...
2. Что я знаю о рынке профессий
3. Профессиональная ориентация: направления и методы
4. Профессиограммы (с какими я знаком)
5. Информационно-поисковые системы выбора профессий
6. Профессиональное самоопределение
7. Сотрудничество школы и вуза в профориентации (теория и практика)

2. Абитуриент (школьник)

8. Абитуриент – это...
9. Что я знаю о рынке профессиональных образовательных услуг (о вузах)
10. Кто и как управляет профориентационной работой в школе
11. Профориентационные уроки
12. Создание в школе профориентационной атмосферы
13. Эффективность профориентационной работой в школе
14. Профессиональный выбор выпускника школы (самостоятелен или...)

3. Студент (вуза)

15. Студент – это...
16. Первокурсник – студент или ещё абитуриент
17. Рынок труда и центры занятости
18. Банки и ярмарки вакансий
19. Какие профессии востребованы сегодня (а завтра?)
20. Кто и как управляет профориентационной работой в вузе
21. Выпускник вуза как профориентационный «ориентир»

К СВЕДЕНИЮ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ:

Во время подготовительного этапа до 15 февраля 2020 года пройдёт дистанционный конкурс текстов по тематике конференции (смотрите тематику на первой странице информационного письма). До 1 марта 2020 года рекомендуется в школах провести конференции по основным направлениям для апробации. **Заключительный этап** – публичный конкурс творческих работ (конференция) 4 апреля 2020 года! Работа может быть представлена в виде дайджеста, реферата, научной статьи, тезисов, проекта, эссе (не более трёх-пяти страниц формата А-4).

Структура работы должна отвечать требованиям, предъявляемым к научным статьям: 1) Актуальность, постановка проблемы; 2) Анализ последних достижений и публикаций; 3) Цель работы; 4) Анализ, исследование проблемы; 5) Выводы и предложения; 6) Литература, в том числе электронный ресурс.

Критерии оценивания: 1) Логика и полнота изложения материала; 2) Оригинальность и новизна работы, самостоятельность проведённого исследования; 3) Обоснованность и практичность выводов и предложений.

Материалы направлять по адресу: e-mail: gamma-yun@rambler.ru Работы победителей конкурса могут быть опубликованы в материалах конференции, сборниках научных трудов ГОУ ВПО «ДонАУиГС», в «Студенческом вестнике» ГОУ ВПО «ДонАУиГС»

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ:

Морозов Евгений Леонидович – председатель оргкомитета, кандидат наук государственного управления, доцент, заведующий кафедрой инновационного менеджмента и управления проектами ГОУ ВПО «ДонАУиГС»

Зубков Владимир Александрович – сопредседатель оргкомитета, вр. и. о. директора «ДОНМАН»

Жук Юлия – сопредседатель оргкомитета, председатель Студенческого Научного Общества (СНО) ГОУ ВПО «ДонАУиГС»

Исакова Людмила Николаевна – секретарь оргкомитета, директор Центра довузовской подготовки ГОУ ВПО «ДонАУиГС»

ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА:

Алюкова Елизавета – СНО кафедры инновационного менеджмента и управления проектами

Гамаюнов Владимир Гаврилович – доцент ГОУ ВПО «ДонАУиГС», кандидат наук государственного управления

Захарова Наталья – СНО кафедры инновационного менеджмента и управления проектами

Ковальчук Вадим – студент группы УПР-19

Линник Вадим – председатель совета СНО факультета государственной службы и управления

Пашенко Артём – СНО кафедры инновационного менеджмента и управления проектами

Филиппова Юлия Александровна – доцент ГОУ ВПО «ДонАУиГС», кандидат экономических наук

Ярембаш Александр Игоревич – профессор ГОУ ВПО «ДонАУиГС», доктор экономических наук

Телефоны для справок: (062) 335-41-94
(062) 304-54-84

СНО ГОУ ВПО «ДонАУиГС» 071 394 43 93

1. Профориентация как объект исследования и управления

1. Профессия – это ...

2. Современные подходы к профориентации

3. Профессиональная ориентация: направления и методы

4. Профессиограммы (с какими я знаком)

5. Информационно-поисковые системы выбора профессий

6. Профессиональное самоопределение

7. Сотрудничество школы и вуза в профориентации (теория и практика)

1. Профориентация как объект исследования и управления

Ювко Эллина

10 класс

МОУ «Школа № 140 города Донецка»

Научный руководитель:

Ювко Лариса Александровна,

преподаватель учебной дисциплины

«Безопасность жизнедеятельности»

yuvko@inbox.ru

Профориентация – это, прежде всего, **самоопределение, реализуемое посредством долговременного планирования своего личного профессионального пути развития.** Поэтому подходить к этому вопросу необходимо очень ответственно.

Актуальность правильного выбора профессии неоспорима. Современный рынок труда остро нуждается в профессионально мобильных работниках, готовых оперативно принимать самостоятельные профессиональные решения, нести ответственность за их воплощение, успешно и эффективно находить и реализовывать себя в постоянно изменяющихся социально-экономических условиях при условии постоянного поиска, планирования, выбора и развития своей профессиональной карьеры. И к этому старшеклассников необходимо также готовить заблаговременно.

Конечно, существует система переподготовки и переобучения. Но лучше, когда её применяют с целью повышения профессионализма или предоставления дополнительных возможностей для самореализации. Именно при таких условиях молодой человек будет иметь возможность стать, так необходимым сегодня, высококвалифицированным специалистом, востребованным на рынке труда.

В то же время, вопрос профориентации, выбор своего дальнейшего пути является одновременно и сложной, и очень важной, и ответственной задачей каждого молодого человека.

Однако, **старшеклассники ввиду большой занятости** по подготовке к сдаче итоговых экзаменов, к последующим празднованиям последнего звонка и выпускного вечера, **не всегда могут уделить профориентационному самоопределению необходимое количество времени и усилий.** Они входят в состояние неопределенности, растерянности. Поэтому зачастую они подчиняются мнению родителей или же просто, боясь неизвестности и социального одиночества, идут с друзьями «за компанию», не задумываясь, что факторы, влияющие на процесс самоопределения в будущей профессии: возрастные особенности, дальновидность развития, взаимоотношения в профессиональном коллективе, социальная и экономическая обстановка являются очень важными и нередко решающими.

Следует учитывать, что для многих сегодняшних выпускников при выборе профессии доминирует вопрос высокой оплаты труда, и объективное

оценивание своих качеств и возможностей ими не учитывается. Это чаще всего приводит к разочарованию и профессиональной непригодности.

Существует много видов и форм профориентационной работы, однако на практике этому вопросу уделяется недостаточно внимания.

Цель моей работы - рассмотреть профориентационную работу как механизм сокращения безработицы страны.

На основании этого определены следующие задачи:

- рассмотреть применяемые формы и методы профориентационной работы, проводимой для учащихся школ;
- наметить механизм эффективной помощи старшекласснику по самоопределению направления профессиональной деятельности.

К выбору направления рода деятельности необходимо подходить комплексно. Для того чтобы сделать этот шаг и принять решение, нужно проанализировать многие составляющие успешного выбора;

- определиться со своим интересом, склонностью, предпочтением к определенному виду той или иной деятельности;
- ваше предпочтение – это просто желание или цель?;
- рассмотреть востребованность избранного пути на рынке труда;
- существует ли перспектива самореализации, карьерного роста;
- совпадают ли имеющиеся личные данные и способности с желаемым видом деятельности;
- обдумать есть ли возможность для достижения такой цели.

Следует сказать, что совместная деятельность родителей, школы и профессиональных образовательных учреждений могут помочь выпускникам в выборе будущей профессии. А привлечение к этой работе психологов поможет старшекласснику не только самоопределиться со своими склонностями и предрасположенностями, но и сформировать необходимые умения и навыки.

Разработанный механизм должен также включать экскурсии и посещения учащимися предприятий, организаций и учреждений, позволяющие обеспечивать знакомство молодежи с наиболее распространенными в данной местности видами профессий и мест работы. Причем такие экскурсии можно проводить не только для старшеклассников, а начать охват со средней школы.

Особое место в профориентационной деятельности занимает **совместная работа с образовательными учреждениями**. В этой деятельности применяют пассивные и активные методы.

К пассивным методам относятся:

- беседы о направлениях и профилях, организуемых преподавателями образовательного учреждения;
- приглашение профессионалов на тематические вечера;
- организация лекториев;
- оформление информационных стендов о направлениях и профилях ВУЗа;
- посещения предполагаемыми абитуриентами образовательных учреждений;
- организация «Дня открытых дверей»;

- подготовка и распространение полиграфической продукции о направлениях и профилях ВУЗа;
- выступление ученых ВУЗа в СМИ.

Активные методы профориентационной деятельности образовательного учреждения требуют более тщательной подготовки и направлены на косвенное вовлечение предполагаемых абитуриентов в мир науки и студенчества. К ним относят

- организуемые в ВУЗах различные лагеря (спортивные, трудовые, научные), клубы (юных экономистов, маркетологов, менеджеров, юристов и т.п.);
- привлечение к работе вузовских научных кружков школьников и обучающихся;
- организация научных исследований по актуальным вопросам экономики, психологии, управления и др.;
- проведение профессиональных недель факультетов;
- организация олимпиад для школьников и др.

При опросе старшеклассников были определены наиболее эффективные профориентационные мероприятия, что отражено на рис. 1.

Рис. 1. Эффективность профориентационных мероприятий

Таким образом, необходим налаженный многоуровневый процесс в каждой школе, который позволит значительно облегчить выбор выпускников.

В заключение следует сказать, что профориентационная работа в школе должна быть непрерывным процессом, который берёт начало в первом классе и не прекращается до самого выпуска школьников.

Она должна учитывать, как развития и изменения на рынке труда, так и появление новых технологий и методов. И не важно, куда будет поступать ученик в будущем – в медицинский, гуманитарный или технический ВУЗ, или же вовсе в другое учебное заведение – главное, чтобы этот выбор был осознанным и правильным.

Только при таком комплексном подходе к профориентационной работе выбор профессии может стать верным и не потребует в дальнейшем

переобучение, и полученный диплом не будет пылиться на домашних полках.

Список источников

1. Паскарь В. С. Современные формы профориентационной работы в ВУЗах // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2017. – Т. 27. – С. 64–68. – URL: <http://e-koncept.ru/2017/574011.htm>.

2. Эффективный метод профориентационной деятельности вуза // Мир современной науки. – 2011. №6. – URL: <http://cyberleninka.ru/article/n/effektivnyy-metod-proforientatsionnoy-deyatelnosti-vuza>

Профессия – это...

Балацкая Татьяна

9 класс

МОУ № 45 г. Макеевки

Научный руководитель

Апухтина Ольга Александровна

директор

«...профессии кажутся нам самыми возвышенными, если они пустили в нашем сердце глубокие корни, если идеям, господствующим в них, мы готовы принести в жертву нашу жизнь и все наши стремления. Они могут осчастливить того, кто имеет к ним призвание, но они обрекают на гибель того, кто принялся за них поспешно, необдуманно, поддавшись моменту»

Карл Маркс[1]

Я, как и многие сегодняшние школьники, нахожусь на распутье – какую профессию выбрать? Выбрать, чтоб не ошибиться, выбрать, чтоб быть уверенной в завтрашнем дне, выбрать, чтоб не только самой довольствоваться выбором, но и приносить пользу окружающим.

Что же такое «Профессия» вообще?

Экономический словарь дает следующее определение термина «Профессия» - род трудовой деятельности человека, предмет его постоянных занятий, а также свидетельство наличия у него знаний и умений, опыта, позволяющих квалифицированно выполнять данный вид работ [2].

Юридический словарь трактует определение «Профессия» как «...предмет трудовой деятельности человека его постоянных занятий, а так же свидетельство наличия у него знаний умений, опыта, позволяющих квалифицированно выполнять данный вид работ» [3].

Если мы обратимся к **толковому словарю Ожегова**, то увидим, что «Профессия» - основной род занятий, трудовой деятельности [4].

Таким образом, профессия – это род трудовой деятельности, а труд, как всем нам известно, сделал из обезьяны человека. Труд, с которым человек сталкивается с момента своего рождения. Ведь пить молоко из груди матери это труд, да еще и какой! **А разве не труд делать первые шаги, произносить слова, учиться писать и читать? Труд! Труд посильный человеку в разные годы его жизни.**

Отсюда напрашивается вопрос: «Почему человек, трудящийся в детские, подростковые, юношеские годы перестает трудиться во взрослой жизни?» Ведь каждый из нынешних взрослых в свое время ходил в школу, получал среднее образование, почему же сейчас некоторые взрослые перестали трудиться, пополнили ряды безработных? Конечно, этому найдется ряд причин: кто-то пошел поступать за компанию, кто-то послушал родителей, кто-то выбрал профессию, невостребованную в нашем регионе, кто-то осуществил неправильный выбор профессии. Отсюда итог – профессия не приносит удовольствия, не является призванием жизни. А ведь не ошибись они в выборе профессии в юношеские годы – жизнь сложилась совсем по-другому.

Профессия должна быть призванием, призванием на всю жизнь. Ведь только человек, искренне любящий свое дело может стать мастером – «человеком, достигшим высокого искусства в своем деле...»[5]. Правильно выбранная профессия должна наполнить жизнь человека счастьем, смыслом. На это обратил внимание С. Брант еще в 1494 году в своем произведении «Корабль дураков»

«...Иной бедняга, рыцарь чести,
На скромном, незавидном месте
Счастливей, чем король-дурак...» [6]

Профессия должна манить, **чтобы каждый день идти на работу с радостью**, с уверенностью, что рабочий день будет наполнен разноплановыми событиями, а не монотонностью. Профессия должна заставлять нас регулярно открывать что-то новое, развиваться, совершенствоваться, покорять новые рубежи в течение всей трудовой деятельности. Профессия должна приносить пользу окружающим, делать мир совершеннее, добрее. А еще – приносить, помимо морального, материальное удовольствие. Ведь только достойно оплачиваемая работа дает уверенность в завтрашнем дне.

Нынешние абитуриенты, я обращаюсь к Вам. Не ошибитесь в выборе профессии! Конечно же, стоит прислушиваться к советам родителей, учителей, психологов, справочной литературы. Но помните одно – последнее слово всегда остается за Вами.

Список источников

1. <https://constructorus.ru/aforizmy/vyskazyvaniya-velikix-i-uspeshnyx-lyudej-o-professiyax.html>
2. <http://slovariki.org/ekonomiceskij-slovar/34376>
3. <http://slovariki.org/uridiceskij-slovar/15537>
4. Ожегов С.И. Словарь русского языка – М. «Русский язык», 1987.
5. <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%82%D1%80>
6. DD1%80
7. <http://knigosite.org/library/read/79684>

В профессию – по призванию...

Эссе

Желдакова Наталья

11 класс

МОУ № 88 г. Донецка

Научный руководитель

Ракитина Ирина Анатольевна

учитель русского языка и литературы

rakitina200471@mail.ru

На свете существует много интересных и важных профессий. И каждый из нас в определенный момент жизни выбирает для себя, чему посвятит жизнь, какую профессию выберет, каким делом займется. Выбор этот далеко не из легких. Ведь часто бывает так, что, поддавшись каким-то минутным увлечениями, человек убеждает себя, что это и есть интерес всей его жизни, что именно этому занятию он должен посвятить всего себя.

Но проходят годы, на смену эмоциям и восторгу приходят трезвый ум и практика, и человек начинает понимать, что эта профессия совсем не интересует его, что он выполняет свою работу машинально, без увлечения и радости.

Поэтому к выбору профессии нужно относиться серьезно, всё тщательно проанализировав и взвесив. Однако бывает и обратная ситуация. Выбирая для себя дело всей жизни, человек ориентируется на «престиж» той или иной профессии, на ее востребованность в современном обществе. Это, конечно же, достаточно правильный подход - ведь, выбрав интересное занятие и не сумев реализовать свои знания и способности, человек не будет счастлив, не сможет проявить себя в полной мере.

И все-таки мне кажется, что нельзя руководствоваться только модой на профессии. Например, если в обществе большой спрос на экономистов-все стремятся освоить эту специальность. Но стране не может быть необходимо безграничное количество экономистов. Что же в результате - **свое место в этой жизни займут только те, кто действительно пошел «по призванию»**, кто обладает определенными талантами в этой области, кто с интересом занимается своей работой. Ведь пользу обществу, а значит, и самому себе, может принести только тот специалист, который имеет определенные профессиональные задатки и способности.

Осознав всё это, я пришла к выводу, что должна выбрать профессию, которая,

во-первых, будет мне действительно нравиться,

во-вторых, будет приносить пользу людям,

в-третьих, к которой у меня будут определенные способности, и,

в-четвертых, которая будет соответствовать моему характеру и привычному образу жизни.

Такой профессией оказалась профессия врача. С ранних лет мне нравилась эта профессия. Я тоже хотела помогать людям и животным. Всегда смотрела на врачей с большим восхищением. Любила смотреть фильмы и

сериалы, где врачи спасали человеческие жизни. Став старше я поняла, что хочу стать именно врачом. Начала больше интересоваться этой профессией. И с каждым днем желание помогать людям становится все сильнее. Профессия врач всегда будет востребованной, ведь от действий докторов зависит жизнь человека.

Я бы хотела посвятить свою жизнь здоровью людей. Жизнь - самое дорогое сокровище, которое нужно беречь. Быть врачом - тяжелая миссия, к которой нужно относиться очень серьезно.

Л. Н. Толстой сказал когда-то, что **«призвание может быть указано и доказано только в том случае, когда ученый или художник жертвует своим спокойствием и своим благосостоянием, чтобы следовать своему призванию»**.

Профессии – сколько их...

Брилёва Юлия

9 класс

МОУ «Школа №40 города Донецка»

Первые профессии начали появляться ещё в доцивилизационную эпоху, когда человек начал создавать оседлые поселения, заниматься сельским хозяйством, овладел гончарным и кузнечным делом. Один и тот же человек ввиду ограниченности своих сил не мог одновременно лепить горшки, выковывать металлические инструменты и заниматься выращиванием пищи, поэтому начал развиваться товарный обмен.

Новый виток развития профессионального деления людей возник с появлением централизованного государства. Правителям требовались воины для охраны своих владений и управляющие для управления ими. Так начали формироваться военные и управленческие профессии. Человечество окончательно встало на путь профессионального разделения труда.

С началом индустриализации появилось множество новых профессий, связанных с разработкой и обслуживанием машин: инженеры, рабочие на заводах, машинисты....

Из-за возросших потребностей цивилизации в новых видах и больших количествах ресурсов также расширились **списки добывающих профессий**: появились шахтёры, нефтяники и другие.

С развитием автоматизации потребность в тяжёлом ручном труде начала падать. Если раньше рабочие работали по 14—16 часов в сутки лишь для того, чтобы прокормить семью, то теперь они могут работать по 9 часов, а в самых развитых странах люди могут работать 3—4 дня в неделю или вообще жить на пособие.

У людей появилось больше свободного времени, которое они начали тратить на потребление информации. Поэтому в ответ на спрос появилось предложение — начали развиваться средства массовой информации: телевидение, радио, а в конце XX века — и интернет.

Но, несмотря на автоматизацию, по-прежнему осталась необходимость в людях, которые будут создавать новые средства автоматизированного

производства: учёных и инженерах. А массовая компьютеризация потребовала больших количеств людей, способных обслуживать компьютеры и создавать и поддерживать их программное обеспечение. Так возник целый пласт профессий информационных работников, то есть работников, чья деятельность связана с переработкой и производством информации: программистов, учёных, инженеров; благодаря СМИ и издательскому делу получили сильное развитие творческие профессии: актёры, музыканты, художники, писатели и др.

Таким образом, большое значение в профессиональном развитии теперь имеют не механические навыки, как в предыдущую, индустриальную, эпоху, а знания и творческое мышление.

Профессия является важной частью жизни любого человека, и поэтому ее нужно выбирать с умом. Она должна не только приносить деньги, но и удовольствие. Как говорила Кэтрин Хепберн: **«Награды ничего для меня не значат. Моя награда – моя работа»**.

Профессия - вариант становления личности

Волчи́невская София

Упр-19

Основой развития личности, все таки, становится профессиональная деятельность, считают современные исследователи. Профессиональная деятельность - это деятельность социально значимая, выполнение которой требует специальных знаний, умений и навыков. Изменения, которые происходят с личностью в процессе подготовки овладения профессиональной деятельностью и её самостоятельного выполнения приводят к становлению личности как специалиста и профессионала.

Профессиональное становление и профессиональное развитие личности, профессиональное самоопределение и профессиональное поведение личности, профессиональные перспективы - все эти вопросы актуальны сегодня как никогда.

С первых лет жизни родители, воспитатели, затем учителя в школе следят за интересом детей к определенному виду деятельности, чтобы определиться в профессиональных намерениях ребенка, в выборе профессионального учебного заведения, **в поиске своего места в мире профессий**. Выбор профессии, успешность, удовлетворенность, профессиональная пригодность, конкурентоспособность, т.е. **все что связано с профессиональной картиной мира** - это мощный фактор развития личности. Вариантов становления личности много, профессия - один из них.

Профессиональное становление личности происходит всю жизнь: от начала самостоятельной профессиональной деятельности, карьерного роста, вопросов переквалификации, кризиса профессионального развития, до окончания активной профессиональной деятельности. Конечно, за это время у специалиста развиваются профессионально важные качества, обогащается направленность, формируется опыт и компетентность, впрочем, как и качества, деформирующие личность (кризисы, конфликты и т.д.)

Успешность работы определяется компетентностью, профессионализмом и личностными качествами.

Что мы отнесём к личностным качествам? Безусловно, это интеллект, богатство чувств, интуиция. Сильная воля и работоспособность. высокая активность, смелость (разума и духа), самовыражение, общительность, адаптивность и др.

Определений личности множество, но наиболее удачное (считают ученые психологи) было дано Г. Олл Портом: личность есть прижизненно формирующаяся индивидуально своеобразная совокупность психофизиологических систем - черт личности, которыми определяются своеобразное для данного человека мышление и поведение.

Но вместе с тем, подчеркивают исследователи, **«если человек сегодня иной, чем вчера, значит, он развивается», а это одно из требований времени, в котором происходят радикальные изменения.** Современное понимание личности не исключает рассмотрения её развития, динамики, изменений. Процесс формирования личности будущего профессионала учитывает всё выше перечисленное: личность проявляет себя, реализует свои способности, знания и умения, ориентируясь на ценности и самоопределяясь.

В учебном пособии Пряжникова Н.С. «Мотивация трудовой деятельности» выделены следующие уровни профессионализма:

- допрофессионализм (работает человек, но не обладает ещё полным набором качеств настоящего профессионала);
- профессионализм (человек-профессионал, т.е. стабильно работает и выполняет все, что от него требуется);
- суперпрофессионализм (творчество, личностное развитие, вершина профессиональных достижений);
- непрофессионализм и слепопрофессионализм (экс-профессионализм).

И далее - этапы освоения профессии: адаптация к профессии, самоактуализация человека в профессии, гармонизация человека с профессией (почти мастерство), преобразование, обогащение человека своей профессией. Это уровень творчества. Следующий этап свободного владения несколькими профессиями, этап творческого самоопределения себя как личности, который предполагает, что профессия стремится реализовать свою главную жизненную идею, находит для этого возможности и силы.

Ещё профессионала характеризуют: креативность, инициативность, адаптивность (гибкость, пластичность). При этом - эффективность форм и средств профессиональной подготовки никто не отменял.

А все вместе и есть система, которая включает в себя всё: содержание, методы и средства обучения. В том числе и технические: электронная почта, web-серверы, электронные библиотеки и видеоконференции, видеолекции, виртуальные лаборатории, мультимедийные комплексы, электронные учебные материалы (учебники, тесты, тренажеры, задачки, а технологии - это только руководство, действенная помощь в достижении результата.

Следует заметить, что понятия «личность» и «профессионал» здесь характеризуется едино. И развитием, и динамикой, и изменением. То есть

человек становится профессионалом постепенно, процесс формирования сложен, противоречив, но итог его - формирование личности высокообразованного специалиста. Развитие, изменение, формирование личности и профессионала происходит благодаря современным технологиям.

Профессиональная деятельность на протяжении последних десятилетий находится в состоянии непрерывного совершенствования и модернизации вследствие гибкого реагирования на постоянно меняющиеся условия, так как обществу-социуму нужен специалист, которого требует современный рынок труда. **И одна из главных характеристик, присущая современному специалисту - его профессиональная мобильность.** Это способность и готовность личности успешно овладевать новой техникой и технологией, новыми знаниями и умениями, реализуя при этом свою компетентность профессиональную и социальную.

Список источников

1. Зеер, Э.Ф. Психология профессий: Учебное пособие для студентов вузов. - изд., перераб, доп., \ Э.Ф. Зеер, -М: Академический проект; Фонд «Мир», 2016. - 336с.

2. Ильин, Г.Л. Социология и психология управления: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений/Г.Л. Ильин. -3-е изд. стер.-М.: издат. центр «Академия», 2015. – 192 с.

3. Личность. Культура. Общество. 2009, том XI вып.4 №51-52, - 560 с.

4. Пряжников, Н.С. Мотивация трудовой деятельности: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений/ Н.С. Пряжников.- М.: изд. центр «Академия», 2018. – 368 с.

5. Реан, А.А. Психология изучения личности: учебное пособие / А.А. Реан.- СПб., 2015. – 216 с.

Профессия – это...

Эссе

Ширина Анна

11 класс

МОУ № 88 г. Донецка

Научный руководитель

Ракитина Ирина Анатольевна

учитель русского языка и литературы

rakitina200471@mail.ru

Актуальность проблемы. Выбор профессии - одна из самых важных вех в жизни каждого из нас. Учащийся, совершая первый профессиональный выбор в 11 классе, приобретает ценный личный опыт.

Для того чтобы сделать правильный выбор, нужно иметь подробное представление о большем количестве профессий. А потому, в своем эссе я постараюсь обозначить реальную значимость этого нелегкого выбора – выбора профессии.

Цель и задачи работы. Понять, насколько важно выбрать правильную профессию, которая будет приносить удовольствие и хороший заработок.

Ознакомление с различными видами профессий для профессионального самоопределения.

Профессия – это то, что определяет личность каждого человека. Выбирая профессию, мы выбираем свой жизненный путь, свое будущее. Этот выбор является одним из самых важных и ответственных в жизни. Чтобы не ошибиться, нужно досконально изучить свои способности, свои желания, ведь от этого зависит то, чем вы будете заниматься в дальнейшем. Мне сейчас 17 лет и я понимаю, что от моего решения зависит мой жизненный путь. Но определиться на самом деле очень сложно. Чтобы помочь себе в этом, я часто прохожу различные тесты в интернете, это действительно помогает или хотя бы направляет в нужное русло.

Меня привлекает профессия учителя. У учителя работа будет всегда, вне зависимости от времени года, экономического положения государства и так далее. Я очень люблю детей, люблю делиться знаниями и помогать, например, своим одноклассникам, когда они чего-то не понимают.

Иногда у нас в школе проводится такое мероприятие, как замена учителей учениками. Для меня это очень интересный опыт и мне действительно в удовольствие сидеть с детьми и объяснять им новую тему. Возможно, я уже точно определилась, что хочу стать учителем, но в моем возрасте достаточно сложно так быстро и точно сделать выбор. Думаю, вы все понимаете, как работает мозг подростка: сегодня я хочу стать учителем, а завтра захочу лететь в космос. Но определиться все-таки нужно.

До поступления осталось совсем немного, и я стараюсь активно изучать абсолютно разные роды деятельности и профессии, стараясь понять, что именно для меня станет тем самым призванием.

Профессия - важность выбора

Столика Сергей
Упр-19

<i>Примерная формулировка проблемы</i>	<i>Тезисы раскрытия проблемы</i>
Важность выбора правильно профессионального пути. Почему так важно сделать верный выбор профессии?	Выбор профессии, которой человек посвятит свою жизнь, — это очень важный и ответственный шаг. Необходимо, чтобы профессия нравилась, приносила доход, была полезна людям и самому человеку. Работа, приносящая удовлетворение, делает человека самодостаточным, счастливым. Самореализация — одна из потребностей человека. Применить свои знания, способности, умения и навыки в профессиональной сфере — об этом мечтает почти каждый.

<p>Каковы критерии выбора той или иной профессии?</p> <p>Как человек становится настоящим профессионалом своего дела?</p>	<p>Получить всеобщее признание, одобрение окружающих, почувствовать гордость близких – это тоже составляющие счастья.</p> <p>Стать профессионалом в своём деле — это одна из важнейших целей, которые ставит человек в жизни. И здесь необходимо многое сделать, чтобы добиться её: получить знания, практиковаться, учиться у опытных людей. Главное — не останавливаться, а постоянно совершенствоваться, идти в ногу со временем.</p>
<p>Отсутствие трудолюбия.</p> <p>Почему некоторые подростки, молодые люди не хотят трудиться вообще?</p> <p>Откуда появляется потребительское отношение к жизни?</p>	<p>К сожалению, подростки часто просто не приучены к труду. Излишняя опекаемость со стороны родителей может привести к элементарной лени. Желание получить всё и сразу, не прилагая к этому никаких усилий — вот суть юношеского максимализма, который приводит к эгоизму, безразличию к судьбе близких.</p> <p>Причин этого много: и недостаточное воспитание, и окружение, и пропаганда в СМИ лёгкости приобретения авторитета и богатства, и многое другое. Но человек на то и является личностью, что должен уметь выбирать для себя правильные нравственные ориентиры. В конце концов, <u>даже важно не то, какую профессию выбрал человек, а каков он в этой профессии.</u></p>
<p>Важность воспитания трудолюбия как одного из важнейших нравственных качеств личности.</p> <p>Почему так важно воспитать человека трудолюбивым?</p>	<p>Не случайно воспитание трудолюбия – одна их основных задач взрослых. Это нравственная основа личности.</p> <p>Большое значение имеет личный пример родителей, их увлечённость делом, любовь к своей профессии, мастерство. Именно родители часто оказывают влияние на выбор детьми своей профессии. Пример родителей,</p>

<p>Почему именно пример родителей по их отношению к своей работе, профессии — один из важнейших методов семейного воспитания, формирования трудолюбия ребёнка.</p>	<p>желание быть похожими на них приводит к тому, что дети продолжают дело своих родителей, возникают династии профессионалов.</p>
<p>Влияние окружающих на выбор профессии подростком.</p> <p>Кто оказывает влияние на выбор ребёнком своей будущей профессии?</p> <p>Какова роль окружения (семьи, школы) в выборе человеком профессионального пути?</p>	<p>Выбору профессии большое внимание сегодня уделяют в школах. Беседы психологов, встречи с яркими представителями той или иной профессии, дни открытых дверей в учебных учреждениях помогают детям сориентироваться и выбрать то дело, которое им нравится.</p>

Человек труда был славен во все времена. И найти свою дорогу в жизни, пройти по ней с чувством собственного достоинства, стать профессионалом и гордо носить это звание – это под силу каждому, лишь было бы искреннее желание.

Литература

1. Мельникова В.А. Профессия. Труд. Проблемы и тезисы для их раскрытия.

Престиж профессии...

Эссе

Кузьмина Дарья

11 класс

МОУ № 88 г. Донецка

Научный руководитель:

Ракитина Ирина Анатольевна

rakitina200471@mail.ru

Профессия – это основная трудовая деятельность человека. В нашем мире существует множество профессий. Каждая приносит обществу какую-то пользу, но и имеет свои отрицательные качества. Чтобы овладеть определенной профессией, человеку нужно учиться несколько лет, а потом еще долго оттачивать свои навыки в процессе работы.

Кем только не мечтают стать люди, особенно в детстве. Можно услышать желания стать космонавтами, пожарными, полицейскими, девочки

часто говорят о карьере певицы или модели, актрисы. И каждый из детей утверждает, что его профессия самая важная и самая нужная. Но, если разобраться, **в мире все профессии важны и все профессии нужны**. Сложно обойтись без воспитателей, учителей, нельзя представить мир без экономистов и финансистов, невозможно сохранять мир и спокойствие без полицейских, военнослужащих, без судебной сферы и тому подобное.

Но в наше время «золотая» мечта юношей и девушек – это престижная профессия, популярная и востребованная, приносящая хороший доход. Престиж профессии складывается из множества компонентов, в числе которых главное место занимают почет, уважение и доверие, которым пользуются представители тех или иных профессий у большинства членов общества. Есть высказывание, которое, как мне кажется, отлично описывает главное правило любой профессии: «Найди работу, которая тебе по душе, и твой выигрыш составит пять дней в неделю». Из него следует, что работа, профессия и призвание должны быть одним и тем же, в противном случае, ни одна из них не будет приносить ни радости, ни материального достатка.

Я уже выбрала ту профессию, которая станет для меня лишь праздником. После школы я мечтаю связать свою жизнь с кино и театром, а если точнее, я хочу стать режиссёром. С самого детства я хотела связать себя с этим направлением. Сначала, как и большинство девочек, я горела желанием стать моделью, но, становясь старше, мои мечты стали взрослеть вместе со мной. Я хотела стать актрисой, но узнав больше о режиссуре, вновь изменила свое мнение и остановилась именно на профессии режиссёра.

Режиссёр, на мой взгляд, – одна из самых интересных, сложных и ответственных профессий на Земле. Режиссерское искусство - искусство создания единого, гармонически целостного художественного произведения театрального или кинематографического искусства с помощью творческой организации всех элементов спектакля, фильма, шоу.

Режиссёр одновременно является организатором, педагогом, художником, своего рода Создателем и Творцом зеркала, отражающего мир под его, режиссёра, углом зрения. И именно от режиссёров зависит конечный результат – сила и качество воздействия на сознание людей – участников и зрителей действия.

Искусство — неотъемлемая и важная часть жизни общества, ведь человек — существо одухотворённое. Такие элементы искусства, как кинофильмы, театральные постановки мы смотрим не только с удовольствием, но и чему-то учимся от них, что-то понимаем, ранее нам недоступное. А какой вклад в детскую душу происходит, благодаря детским развлекательным и познавательным программам и фильмам. Талантливый режиссёр, который умеет умело воздействовать на чувствительные струнки человеческой души, сможет вложить в эти души понятия о добре и зле, о правде и лжи, о прекрасном и чудовищном. Чтобы стать лучше, человек должен видеть и окружать себя прекрасным, ведь недаром говорится, что красота спасёт мир. Поэтому режиссёрская работа чрезвычайно важна для морального и духовного развития общества.

Конечно, не могу не согласиться с тем, что эта профессия действительно тяжелая и нужно обладать определенными качествами, которые, к счастью, мне присущи. Я очень коммуникабельна, всегда нахожу контакт и общую тему с людьми, коллегами. У меня сильный характер и я очень терпелива, что так важно для длительных съемок. Я наблюдательна и у меня хорошо развито творческое чутье. На любую ситуацию и историю у меня свой взгляд и свое мнение, которые я с удовольствием хотела бы донести до своих зрителей. Также могу сказать, что отличный организатор – это точно про меня.

Конечно, в каждой профессии есть свои плюсы и свои минусы, каждая из них важна для нашего мира и нашего общества. Все они важны сейчас, будут важны в будущем. Я думаю, нужно ценить любой труд, любую профессию, ведь даже самая низкооплачиваемая и самая, как кажется, смешная и неприметная профессия иногда стоит для нашей жизни больше, чем самая главная и высокая должность.

1.2 Актуализация профессиональной ориентации

Головина Татьяна

11 класс

МОУ «СШ № 44 г. Макеевки»

Научный руководитель

Чурилова Виктория Геннадьевна

учитель экономики

nikach2010@yandex.ua

Профессиональная ориентация - это обобщенное понятие одного из компонентов общечеловеческой культуры, проявляющегося в форме заботы общества о профессиональном становлении подрастающего поколения, поддержки и развития природных дарований.

А также проведения комплекса специальных мер содействия человеку в профессиональном самоопределении и выборе оптимального вида занятости с учетом его потребностей и возможностей, социально-экономической ситуации на рынке труда.

Именно **от профориентации зависит состояние общества, развитие рынка труда, занятость населения, возможность выявления талантов и направление их в наиболее подходящие сферы деятельности, поэтому эта тема столь актуальна в наше время.**

Одной из основных проблем профориентационной работы является преодоление или сведение к минимуму возникающих противоречий, которые существуют между объективными потребностями общества в достаточной и сбалансированной кадровой структуре и сложившимися за долгие годы субъективными профессиональными желаниями и стремлениями молодежи, которая не может или не хочет подстраиваться по реалии текущего дня.

В таких случаях неизбежно возникают перекосы в спросе и предложении профессий на рынке труда, необоснованно завышенный выпуск

специалистов определённых специальностей, несостоятельные рейтинги престижности профессий и многие другие.

Таким образом, развитая и имеющая поддержку от государства **системная профориентация** должна решать все возникающие вопросы и существенно способствовать на распределение людских ресурсов, определение оптимальных профессий по способностям, успешно заниматься адаптацией трудовых ресурсов к полученной специальности и заниматься трудовым воспитанием подрастающего поколения.

Для разрешения проблемы с правильным выбором профессии нужно проводить различные игры и опросы со школьниками, но также могут помочь такие вещи:

- Профильное обучение, направленное на выявление талантов и склонностей к тем или иным видам деятельности, принимая во внимание текущие и планируемые потребности рынка труда.
- Увеличение количества практических занятий из разных сфер деятельности, как исследовательских, так и рабочих.
- Формирование у детей профессиональных навыков, которые будут востребованы в любой будущей практической деятельности.
- Оказание системной, полноценной помощи и сопровождения учащихся на всём пути выбора профессии.

Рассмотрим рисунок 1.

Основные направления профориентационной работы

Профессиональная информация - ознакомление различных групп населения с современными видами производства, состоянием рынка труда, потребностями хозяйственного комплекса в квалифицированных кадрах,

содержанием и перспективами развития рынка профессий, формами и условиями их освоения, требованиями, предъявляемыми профессиями к человеку, возможностями профессионально - квалификационного роста и самосовершенствования в процессе трудовой деятельности.

Профессиональная консультация - оказание помощи человеку в профессиональном самоопределении с целью принятия осознанного решения о выборе профессионального пути с учетом его психологических особенностей и возможностей, а также потребностей общества.

Профессиональное воспитание - предоставление рекомендаций человеку о возможных направлениях профессиональной деятельности, наиболее соответствующих его психологическим, психофизиологическим, физиологическим особенностям, на основе результатов психологической, психофизиологической и медицинской диагностики.

Профессиональный отбор - определение степени профессиональной пригодности человека к конкретной профессии (рабочему месту, должности) в соответствии с нормативными требованиями.

Профессиональная, производственная и социальная адаптация - система мер, способствующих профессиональному становлению работника, формированию у него соответствующих социальных и профессиональных качеств, установок и потребностей к активному творческому труду, достижению высшего уровня профессионализма.

Рассмотрев направления профориентации, можно переходить к методам ее изучения (рисунок 2).

Выводы:

1. Профессиональная ориентация осуществляется в целях:

- обеспечения социальных гарантий в сфере свободного выбора профессии, формы занятости и путей самореализации личности в условиях рыночных отношений;
- достижения сбалансированности между профессиональными

интересами человека, его психофизиологическими особенностями и возможностями рынка труда;

- прогнозирования профессиональной успешности в какой-либо сфере трудовой деятельности;

- содействия непрерывному росту профессионализма личности как важнейшего условия ее удовлетворенности трудом и собственным социальным статусом, реализации индивидуального потенциала, формирования здорового образа жизни и достойного благосостояния.

2. В современном мире проблема актуальности профориентации стоит довольно остро и имеет **большой ряд неразрешённых противоречий между потребностями, желаниями государства, общества и отдельно взятых людей, а системная работа в этом направлении либо не ведётся совсем или ведётся небольшим количеством заинтересованных людей на местах.**

Разработав, при помощи и активном участии государства, общую кадровую политику можно решить большую часть вопросов и снять наиболее серьёзные проблемы опираясь на наиболее успешные отечественные и международные практики, адаптируя их к современным реалиям.

Электронные ресурсы

1. <https://proforientatsia.ru/career-guidance/neobhodimost-i-aktualnost-proforientatsii/>

2. https://studopedia.ru/10_168558_ponyatie-professionalnoy-orientatsii-ee-napravleniya-tseli-i-metodi.html

Современные подходы к профориентации

Сокуренко Елизавета

9-Б класс

МОУ "Школа № 77" г. Донецка

Научный руководитель

Острожная Яна Ивановна

Учитель русского языка и литературы

s.shkola77@mail.ru

Наверное, многие из нас мечтают о какой-либо профессии. И, скорее всего, очень малое число из тех мечтателей пронесло через детство и юность свою мечту и реализовало ее на практике.

Дети сегодня не те, что раньше, и поэтому требуются новые методы профессиональной ориентации. Мне, как современному подростку трудно перенести себя в пространство практики, взять ответственность за собственные решения, прогнозировать собственное будущее. И поэтому у современных школьников возникают трудности с профессиональным самоопределением. Проблему выбора профессии помогут решить новые инструменты профориентации: геймификация, лидерство, тьюторство и форсайт.

Реклама «роскошного» образа жизни порождает как у обучающихся, так и у их родителей нереалистичные требования и невероятные амбиции, что

неизбежно приводит к ошибкам при выборе профессии. Профессии юриста и финансиста по-прежнему остаются престижными в глазах школьников и их родителей. И те, и другие смутно представляют себе реальную ситуацию на рынке труда.

Зачастую приходится видеть, как абитуриенты, выбрав ту или иную специальность, поступают в совершенно другие университеты или на другие факультеты – просто туда, куда проходят по баллам.

Поэтому задача школы – помочь учащимся осознанно выбрать дальнейший путь. Но как это сделать? Ведь мы сегодня не те, что раньше, и поэтому требуются новые методы профориентации. О некоторых из них мы сегодня и поговорим.

Современному подростку трудно перенести себя в пространство практики. Из этой ситуации нужно выходить. **Нужно понять, какие мы сейчас, что мы чувствуем, чем живем.**

Я предлагаю обратиться к теории поколения Z. Теория Z-Generation соответствует теории поколений, которую разработали американские историки Уильям Штраус и Нил Хоув, описав поколенческие тренды в США и других развитых странах.

Поколение Z – это люди, родившиеся в 1998–2010 годах. Это первое поколение, которое не помнит время без интернета, смартфонов и социальных сетей, поэтому представителей поколения Z называют также «цифровыми людьми». Предполагается, что представители этого поколения будут заниматься инженерно-техническими вопросами, биомедициной, робототехникой и искусством.

Особенности поколения Z:

- Зависимость от цифровых технологий, предпочтение отдаётся онлайн-общению в виртуальном пространстве.
- Желание быть успешными, не прикладывая значительных усилий к учёбе, профессиональному становлению.
- Ориентированность на потребление, индивидуализм.
- Желание как можно раньше всё попробовать и испытать. В моде — экстрим и жажда развлечений.
- Трудности в установлении прямого контакта с людьми, погружённость в себя — как защита от проблем современного образа жизни.

Можно добавить сверх всего этого клиповое мышление.

Какие технологии можно применить сегодня для развития таких детей?

Геймификация – это новый тренд в образовании, который предполагает вовлечение в деятельность через игровые процессы и даёт возможность моделировать своё будущее. Этот метод понятен и доступен «цифровому человеку». В помощь педагогам – информационные технологии, онлайн-сервисы, игровые имитации для обучения. Механики, используемые в компьютерных играх, применённые к любому неигровому виду деятельности, усиливают мотивацию и повышают вероятность достижения поставленной цели.

Игровые технологии в педагогике – это моделирование специальной игровой реальности с собственными внутренними законами: ролевые, деловые, организационно-деятельностные и прочие игры. В этих условиях учащийся перестаёт быть собой – берёт на себя роль, и действует исходя из выбранной роли, а не из личных побуждений.

Геймификация отличается от других игровых практик тем, что реальность остаётся таковой, не превращаясь в игру – игровые установки включаются в систему действий субъекта с этой реальностью. Геймифицированный образовательный курс не является компьютерной игрой, несмотря на то, что подобен ей из-за видеоигровой оболочки, если есть поддерживающее курс программное обеспечение.

По ходу курса учащийся выполняет и образовательные, и игровые задачи. К примеру, образовательная задача – выучить таблицу неправильных глаголов, игровая задача – набрать 100 баллов за выполнение письменных заданий и прохождение тестов для перехода на следующий уровень. При этом образовательные цели остаются в приоритете, а игровые – призваны сохранять внутреннюю мотивацию к осуществлению образовательных задач.

Наибольшее сходство у геймификации с обучающими симуляторами, которые создают иллюзию реальности в компьютерной среде для обучения или тренировки. Тем не менее, в отличие от симуляторов, геймификация, формируя иллюзию игры, применяет механики компьютерной игры в реальном мире.

Мы, как подростки, часто предпочитаем плыть по течению, а при принятии решений идем на поводу у родителей, друзей и рекламы. Поэтому важно научиться принимать решения самостоятельно, научиться быть лидерами в своей жизни.

Быть лидером значит вдохновлять и вести за собой людей. Это большая ответственность, а подростки часто избегают ответственности. Поэтому надо объяснить учащимся, что лидерство – это позиция, не обязательно быть лидером с утра до вечера.

Позиция лидерства познаётся в сравнении с ситуацией дрейфа.

Лидерство	Дрейф
▪ Возможности есть всегда	▪ Возможности нет
▪ Действия, основанные на обещаниях и обязательствах	▪ Действия, основанные на сиюминутных эмоциональных желаниях
▪ Я чемпион по результатам	▪ Я чемпион по оправданиям
▪ Я часть решения	▪ Я часть проблемы
▪ Команда - это я/мы	▪ Команда - это они
▪ Успех - это намеренно созданный результат	▪ Успех - это случай, везение
▪ Фокус во вне	▪ Фокус на себя

Цель школы — по возможности перевести все пункты из списка «дрейф» в список «лидерство».

Существует такая **технология, как тьюторство**. Цель тьюторства – помочь подростку в профессиональном самоопределении. Тьюторы помогают детям понять себя и ищут способы, как это сделать. В нашей школе это психолог и социальный педагог. Нам предоставляются тесты, опросы, всевозможная информация, и мы должны найти себя на основе полученных сведений, понять, что нас интересует, и в какой степени это выражается.

Для профессионального самоопределения необходимо выяснить типы мотивации и мышления, выделить интересы, сильные стороны и предпочтительные виды деятельности.

Наш школьный психолог задает школьникам вопросы на каждом этапе: «А вот почему не пошло, как ты думаешь?», «Что нужно, чтобы пошло?» и так далее. Такие разговоры с учениками формируют у них осознанность.

Типы мотивации:

- идейный (ребёнок следует за идеей);
- материальный (важны материальные достижения);
- процессуальный (интересен сам процесс);
- социальный (важно общение);
- достиженческий (ребёнку нравится решать сложные задачи, достигать успеха).

Типы мышления:

- лингвистический;
- визуальный;
- музыкальный;
- кинестетический;
- исследовательский (изобретательский).

Интересы. Выделяются ведущие интересы детей, которые помогут ребёнку сделать выбор. Для этого используют карту интересов.

Виды деятельности. Здесь подойдет перечисление и шкалирование. При перечислении возможно использование масштабно-структурных вопросов, то есть сначала задаются вопросы среди самых широких областей, затем сужаем тематику вопросов и собираем их по шкале, как оценивает тот или иной вид деятельности учащийся.

Опоры (сильные стороны). Определяются сильные стороны подростка так, чтобы ему было понятно, что будет помогать ему в будущем, на что опираться при выборе профессии.

Рефлексия. Этот инструмент формирует осознанность. Школьники анализируют свою деятельность. Вся их деятельность прогоняется через них же. Обсуждения, обратная связь наряду с анализом.

Всё это поможет нам выбрать профессию по душе. **Себя сложно изменить, а подобрать работу, которая соответствует внутренней природе, вполне реально.**

Форсайт: формируем образ будущего. Форсайт (англ. Foresight — предвидение, взгляд в будущее) — технология, с помощью которой проектируется образ будущего, и определяются конкретные действия.

Почему важно говорить о будущем? Это и автоматизация и роботизация, и рост скорости изменений, рост сложности и глобализация. Нацеленность современных школьников на успех, даёт больше возможностей использовать форсайт.

Основные принципы форсайта:

- Будущее зависит от прилагаемых усилий: его можно создать.
- Будущее вариативно: оно не проистекает из прошлого, а зависит от решений участников и заинтересованных сторон.
- Есть области, по отношению к которым можно строить прогнозы, но в целом будущее нельзя предсказать достоверно.

Можно подготовиться к будущему, какое мы хотим видеть, или самим подготовить его. Для решения профориентационных задач по технологии форсайт приглашают эксперта в той или иной области, который понимает, как будет меняться интересующая отрасль.

В мире всё меняется: на смену одним профессиям приходят другие, появляются новые специальности. Будущее за профессиями и специальностями, связанными с научными разработками и информационными технологиями.

Так на что же сделать ставку в своем развитии?

Надпрофессиональные компетенции:

- Мультиязычность и мультикультурность – свободное владение иностранными языками, понимание национального и культурного контекста стран-партнёров, понимание специфики работы в отраслях в других странах.
- Навыки межотраслевой коммуникации – понимание технологий, процессов и рыночной ситуации в смежных и несмежных отраслях.
- Клиентоориентированность – умение работать с запросами потребителя.
- Умение управлять проектами и процессами.
- Работа в режиме высокой неопределённости и быстрой смены условий задач – умение быстро принимать решения, реагировать на изменение условий работы, умение распределять ресурсы и управлять своим временем.
- Творческие способности.
- Умение работать с коллективами, группами и отдельными людьми.
- Программирование ИТ-решений / Управление сложными автоматизированными комплексами / Работа с искусственным интеллектом.
- Системное мышление – умение определять сложные системы и работать с ними (например, системная инженерия).
- Навыки бережливого производства.
- Экологическое мышление.

Эти компетенции универсальны для разных отраслей. Овладение ими позволит выпускнику переходить между отраслями, не переставая быть востребованным на рынке труда.

Профессиональное самоопределение – сложный, непрерывный процесс, который в современных условиях осуществляется в течение всей жизни.

В заключение хотелось бы сказать, что основная цель профессионального воспитания в системе образования — это формирование личности труженика, отвечающего требованиям современного производства и социального прогресса, обладающего высокими, нравственными и профессиональными качествами.

1.3 Поиск призвания

Мироненко Владислав
10 класс

МОО «ОШ № 15 имени М. С. Батраковой города Енакиево»

Научный руководитель

Степук Валерия Витальевна

учитель русского языка и литературы

vladulia04@mail.ru

Многие люди живут в соответствии со своим призванием, ощущая себя так, словно занимаются тем, для чего были рождены. Но и тех, кто своего призвания не нашел, тоже предостаточно. Они не наслаждаются жизнью, а просто убивают время в течение недели в ожидании выходных. Поиск призвания — это дорога, подобная пути средневековых рыцарей на розыски священной реликвии, это странствия, приключения и риск, а исход не всегда можно предсказать. Поиск призвания — процесс двунаправленный: внутри себя и в окружающем мире.

И, наконец, поиск призвания — процесс сугубо личный и часто полный сюрпризов. У всех людей разные стартовые условия, индивидуальные особенности. Мы, школьники, должны ориентироваться в мире профессий, понимать значение профессиональной деятельности в интересах устойчивого развития общества и страны. **Стандарт ставит задачу – при освоении основной образовательной программы в области профориентации формировать готовность и способность учащихся к осознанному выбору профессии, к построению дальнейшей индивидуальной образовательной траектории на основе знания мира профессий, рынка труда, воспитания уважительного отношения к труду.**

Основная задача школы и родителей – подготовить выпускника к самостоятельной жизни, успешному выполнению своих социальных и профессиональных функций; помочь в том, чтобы мы правильно выбрали профессию, сделали верный выбор своей судьбе.

Поэтому основной целью профориентации в школе должно стать самоопределение обучающихся с учетом личностных особенностей, способностей, ценностей и интересов с одной стороны, общественных

потребностей, запросов рынка труда – с другой. И сам **рынок труда предъявляет жесткие требования к молодежи, претендующей на вакантные рабочие места**: высокий образовательный ценз, наличие опыта работы по специальности, узкая специализация, дополнительные навыки, совмещение профессий. Препятствует также трудоустройству отсутствие знаний и навыков поиска работы, общения с работодателями, недостаточная информированность о состоянии рынка труда и спросе на конкретные специальности.

Таким образом, в профессиональной ориентации выделяют две стороны: *общество* (как работодатель) и *человек* (как потенциально будущий работник).

Основной целью профориентационной работы в школе является активизация процесса формирования психологической готовности обучающихся к социально-профессиональному самоопределению. И выбору сферы профессиональной деятельности, оптимально соответствующей личностным особенностям и запросам рынка труда в специалистах.

Профориентационная работа со школьниками предполагает решение многих задач: информационно-справочных, диагностических, психологической поддержки и принятие участником конкретного решения о выборе профессии.

Принятие конкретного решения о выборе профессии может быть обеспечено различными схемами принятия решения, например, схемой альтернативного уровня, методикой уточнения выбираемой профессии.

Учащимся нужна консультация, главная цель которой – помочь осознать особенности личности, интересы, склонности, мотивы выбора профессии, помочь найти пути достижения оптимального соответствия между личностью и профессией. *Профессиональное воспитание* – это передача общественно-исторического опыта ребенку с целью подготовки к общественной жизни и профессиональной деятельности. В процессе профессионального воспитания ребенок усваивает трудовые и профессиональные ценности, нормы и установки, образцы поведения, присущие данному обществу.

Теперь выбор за нами, мы стоим на перекрестке своей жизни. Что выбрать? Кем быть? От этого зависит наша будущая жизнь. Может даже, наше счастье, потому что всё зависит от нас самих. Прежде всего, нужно думать собственной головой и учиться принимать сложные решения самостоятельно, чтобы не упустить возможность и не сожалеть до конца жизни.

Чтобы принимать эти самые сложные решения, я считаю, нужна смелость. Причём смелость – это умение действовать вопреки дрожи в коленях и слабости в животе. Сомнения – это нормально! Неудачи неизбежны, не стоит бояться покидать зону комфорта и пробовать то, что интересно! Я считаю, что человек сможет добиться успеха только в том случае, если он не будет прекращать учиться и совершенствоваться.

Сущность и задачи профессиональной ориентации

Реферат

Герасименко Анна,
9 класс ГОУ ЛНР «Ясеновская гимназия №2
им. Д. В. Лазутина»
Научный руководитель:
Рыбальченко Светлана Евгеньевна,
учитель начальных классов
ГОУ ЛНР «Ясеновская гимназия №2
им. Д. В. Лазутина»
rybalchenko70@mail.ru

Современность всегда диктует своё направление и характер развития общества. Значительные изменения в социально-экономической, политической и культурно – образовательной сферах, наблюдаемые сегодня, привели к острой потребности в разработке в каждом образовательном учреждении такой системы профориентационной работы, которая бы отвечала требованиям времени и формировала личность, готовую к личностной самореализации во взрослой жизни, конкурентоспособную на рынке труда.

Цель работы – изучение сущности профессиональной ориентации образовательного учреждения, анализ ее функционирования, направлений и методов.

Для достижения поставленной цели нужно решить такие **задачи**:

1. Осветить проблемы профориентационной работы образовательного учреждения на современном этапе.
2. Проанализировать теоретические основы организации профессиональной ориентации в образовательных учреждениях.
3. Определить основные приоритеты построения и функционирования профориентации в образовательном учреждении.

В своей работе я использую опыт талантливых педагогов, которые разработали оригинальные методики воспитания и профессиональной ориентации подрастающего поколения.

Знакомясь с идеями М.А. Бердяева, изложенными в книге «Философия свободы», задумываешься над тем, что главная идея философии - это смысл существования человека и в связи с ним о смысле бытия в целом. "Истинное решение проблемы реальности, проблемы свободы, проблемы личности - вот настоящее испытание для всякой философии", - считает он [2].

Идеал осознанного выбора в воспитании В.А. Сухомлинского, широко представленный в [7], раскрывается так: «чтобы умело, умно, мудро, тонко, сердечно прикоснуться к каждой из тысячи граней, найти ту, которая, если ее как жемчужину шлифовать, засияет неповторимым сиянием человеческого таланта, а это сияние принесет человеку личное счастье. Открыть в каждом человеке его, только его неповторимую грань - в этом искусство воспитания».

А.С. Газман в работе «Детский коллектив как субъект и объект воспитания» последовательно проводит постулат о том, что главной

обязанностью педагога в профориентационной работе является мягкая, ненавязчиво представленная помощь взрослого в саморазвитии, самореабилитации, самоопределении и самоорганизации ребенка. Процесс воспитания он определяет как «сотрудничество детей и взрослых с целью создания благоприятных условий для саморазвития всех субъектов образовательного процесса»[3], что является предопределяющим в профориентационной работе.

И.С. Якиманская в работе «Технология личностно-ориентированного образования» объясняет смысл и технологию личностно-ориентированного обучения, необходимые в профессиональном самоопределении каждого. По ее мнению, «личностно-ориентированное обучение заключается в том, чтобы поддерживать и развивать природные качества ученика, его индивидуальные способности, помогать в становлении его субъективности, социальности, творческой самореализации [8].

Высший уровень профориентации, как отмечают Е.Ю. Пряжникова и Н.С. Пряжников, в собрании сочинений[6], — это профессиональное самоопределение, когда человек готов самостоятельно и осознанно делать ответственные жизненные и профессиональные выборы без посторонней помощи. **«Полноценная системная профориентация должна быть направлена на постепенное формирование субъекта самоопределения— это конечная (идеальная) цель» [6].**

Какие задачи решает профориентационная работа?

- *Социальные* - способствует становлению ответственного члена общества, готового к самореализации;
- *Экономические* - регулирует сферу занятости и трудовые потоки;
- *Воспитательные* - воспитывает трудолюбие, ответственность, добросовестность и другие социально - и личностно важные качества;
- *Образовательные* - дает знания о мире профессий и отдельных профессиях;
- *Мотивационные* - мотивирует обучающихся на совершение обоснованного выбора профессии.

Таким образом, профессиональная ориентация - обоснованная система подготовки молодежи к свободному и самостоятельному выбору профессии. Правильно организованная система работы каждого образовательного учреждения в этом направлении учитывает как индивидуальные особенности каждой личности, так и необходимость распределения трудовых ресурсов в обществе.

На мой взгляд, профориентация - это всеобщая, совместная, плодотворная работа учителей, преподавателей вузов. А также - психологов, методистов, научных руководителей, работодателей, родителей и обучающихся. С помощью профессионального просвещения, агитации, диагностик, консультаций, организованных встреч, производственных практик, воспитательных мероприятий по профориентации можно достичь самого главного - помочь выпускнику сделать осознанный выбор в

определении своего места в обществе, достичь успеха в той или иной профессии.

Быть успешным в профессии - значит правильно выбрать тот вид деятельности, который отражает твои способности и таланты. Успешный специалист (в любой области) конкурентоспособен на рынке труда, получает высокий доход, необходимую профессиональную самореализацию, а значит, всегда будет счастливым в жизни.

Список литературы

1. Байбородова Л.В., Серебренников Л.Н., Чернявская А.П. Профориентация и самоопределение детей-сирот: учеб.-метод. пособие / под ред. Л. В. Байбородовой, М. И. Рожкова. – 2-е изд., доп. и перераб. — М: 2010. – 251с.
2. Бердяев Н.А. Философия свободы. Смысл творчества. М.: Правда, 1989.-342с.
3. Газман О.С. Детский коллектив как субъект и объект воспитания (на материале воспитательной работы со старшеклассниками в условиях летнего лагеря) : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. пед. наук: спец. 13.00.01 «Общая педагогика» / О. С. Газман. – М., 1974. – 26 с.
4. Захаров Н.Н. Профессиональная ориентация школьников: учеб. пособие для студентов. — М.: Просвещение, 1988. — С. 7.
5. Профессиональная ориентация учащихся: учеб. пособие для студ. пед. ин-тов / под ред. А. Д. Сазонова.- М.: Просвещение, 1988. — С. 68.
6. Пряжникова Е. Ю., Пряжников Н. С. Указ. соч. — С. 3.
7. Сухомлинский В.А. Избранные произведения: в 5-ти т. / В.А. Сухомлинский. - К.: Сов шк., 1980. -Т. 4.
8. Якиманская И.С. Технология личностно - ориентированного образования/И.С. Якиманская – М.: Сентябрь,2000-176с.

Профориентация в образовательном учреждении профессионального образования

Капеца Ирина

8-А класс

ГОУ «Свердловский лицей № 1

имени сестер-подпольщиц Лидии и Светланы Бабарицких»

кружок «Юные флористы»

ГУ ДО ЛНР «СЮН» г. Свердловск

Научный руководитель:

Иванченко Валентина Петровна

руководитель кружка «Юные флористы»

syun.sverdlovsk@mail.ru

Профессиональная ориентация в образовательном учреждении профессионального образования (начального, среднего, высшего) представляет собой научно-обоснованную систему мер, способствующую профессиональному самоопределению личности, формированию будущего профессионала, умеющего с наибольшей пользой для себя и общества

применить в профессиональной деятельности свои склонности и способности, свободно ориентироваться и быть конкурентоспособным на рынке труда.

В нашей школе с учащимися 10-11 классов на основе предшествующих этапов обучения профориентационной деятельности проводится на базе углубленного изучения учебных предметов, к которым у них проявился устойчивый интерес и способности. Серьезное внимание уделяется формированию профессионально важных качеств личности в избираемом виде труда, самоподготовке к ней, коррекция профессиональных планов.

Профориентационная работа, проведенная на каждом возрастном этапе, должна способствовать формированию у учащихся:

- к окончанию 8-го класса - готовности к выбору профиля обучения;
- к окончанию 9-го класса - к обоснованному выбору пути получения общего полного образования, профессии, которой будут овладевать в профессиональных учебных заведениях начального или среднего профобразования;
- к окончанию 11-го класса - к сознательному выбору пути продолжения образования, места работы.

Психологическая поддержка представляет собой систему социально-психологических способов и методов, способствующих социально-профессиональному самоопределению личности учащегося в ходе формирования у него способностей, ценностных ориентаций и самосознания, повышению конкурентоспособности на рынке труда и адаптированности к условиям реализации собственной профессиональной карьеры. Психологическая поддержка осуществляется путем оптимизации психологического состояния учащихся в процессе образования и воспитания на всех возрастных этапах. **Профориентация является частью учебно-воспитательного процесса** и призвана решать комплекс социально-экономических, психолого-педагогических и медико-физиологических задач. Главными направлениями профориентации в учреждении образования является профессиональное просвещение, развитие профессиональных интересов и склонностей, профессиональная консультация профессиональный отбор.

Профессиональное просвещение - предусматривает расширение кругозора, знаний учащихся общеобразовательных учреждений, абитуриентов, обучающихся в учреждениях профессионального образования путем сообщения или сведений об учебном заведении, условиях приема и обучения, льготах. При этом используются следующие формы профессионального просвещения:

- выступления преподавателей и студентов на классных часах и в школах;
- проведение индивидуальных бесед и справочно-информационных консультаций;
- участие в ярмарках учебных мест;
- проведение дней открытых дверей учебных заведений;

- проведение экскурсий в учебные заведения;
- подготовка, выпуск, распространение и использование средств наглядной агитации (буклетов, проспектов, брошюр).

Развитие профессиональных интересов и склонностей предусматривает:

а) вовлечение обучающихся образовательных учреждений и учреждения профессионального образования в предметные, технические, художественные, спортивные и др. кружки, факультативы, секции, группы по интересам;

б) преподавание предметов общеобразовательного цикла с учетом профессиональной направленности;

в) организация профильных классов с ориентацией на профиль ПУ, ВУЗа.

Профессиональная консультация - предполагает оказание помощи учащимся в профессиональном самоопределении с целью принятия или осознанного решения о выборе профессионального пути с учетом психофизиологических особенностей и возможностей. Полное раскрытие задатков человека возможно, если он правильно подготовится к будущей профессиональной деятельности, выберет профессию, оценит свои способности, определит свою пригодность. И глубоко осознает возможности профессионального роста в определённой сфере, учитывая потребности общества и свои интересы. Однако пока ещё многие выпускники школ вступают в жизнь, не имея достаточного представления о профессиях, необходимых народному хозяйству, испытывают серьёзные затруднения в начале трудовой деятельности.

Профессиональное просвещение предусматривает вооружение учащихся определённой совокупностью знаний об особенностях различных профессий, условиях правильного выбора одной из них; воспитание положительного отношения школьников к различным видам профессиональной и общественной деятельности; формирование мотивированных профессиональных намерений, в основе которых лежит осознание социально-экономических потребностей общества и психофизиологических особенностей личности. Без профессионального просвещения невозможна эффективная подготовка учащихся к сознательному выбору профессии. Профессиональное просвещение в свою очередь включает профессиональную информацию, профессиональную пропаганду и профессиональную агитацию. Эти элементы также внутренне связаны между собой. Цель их - сообщение школьникам определённого круга сведений о наиболее массовых профессиях народного хозяйства, информирование их о способах и условиях овладения ими, пропаганда общественной значимости тех профессий, в которых в данное время испытывает острую потребность народное хозяйство экономического региона. Неправильное информирование влечёт за собой моральные потери. Если подросток получает ложную, не соответствующую его возможностям ориентацию, он никогда не будет делать своё дело так, как оно того требует.

В большом и динамическом разнообразии современных видов труда, в условиях широкой свободы приложения сил правильный выбор профессии (особенно молодёжью) значительно затруднён без хорошо поставленного профпросвещения (профинформации, профпропаганды, профагитации).

В связи с многообразием профессий очень сложно рекомендовать какие-то конкретные профессии или отрасли народного хозяйства для пропаганды в школе по классам и вряд ли целесообразно. Не менее значимым компонентом профориентации является развитие интересов и склонностей, учащихся в различных видах профессиональной деятельности. Без этого невозможно подготовить юношу или девушку к правильному выбору профессии. Оно складывается из таких важных элементов, как формирование и воспитание профессиональных интересов, воспитание уважения к данной профессии, любви к труду, психологической готовности к работе.

На развитие интересов и склонностей, учащихся в различных видах профессиональной деятельности, большое влияние оказывает целенаправленно осуществляемое **трудовое обучение и общественно полезный труд учащихся**. Не просто теоретическое знакомство с широким кругом многообразных профессий, но и овладение некоторыми знаниями и умениями, необходимыми для получения наиболее массовых специальностей, приобщение к жизни производственных коллективов позволяют учащимся сознательно подойти к выбору профессии. Целенаправленность трудового обучения и воспитания школьников обеспечивает формирование их профессиональных идеалов соответственно тенденциям общественного производства каждого экономического района и страны в целом.

Но для эффективности данной деятельности особое внимание важно уделять индивидуальной работе с учащимися: необходимо каждому найти определённое занятие, максимально соответствующее его личным качествам и возможностям. В этой весьма серьёзной и ответственной деятельности велика роль преподавателя трудового обучения.

В нашей школе профессиональное воспитание учащихся является одним из главных компонентов системы профориентации. Под профессиональным воспитанием понимается воспитание у школьников профессионально важных качеств личности: коммунистического гуманизма, профессионального долга и чести, ответственности, профессиональной гордости, этики и др.

Все компоненты профориентации тесно связаны между собой, функционирование их определяется закономерностями системы в целом, вне неё они теряют свою функциональную направленность.

Комплексное, систематизированное, многостороннее описание конкретного вида работы, предназначенное для проведения психологического изучения труда и использования в дальнейшей практической деятельности, называют психологической профессиограммой.

Их применяют для ознакомления школьников с различными профессиями в процессе профпросвещения.

К основным формам ознакомительной профориентационной работы, с помощью которых осуществляется профессиональное просвещение и профессиональное воспитание школьников, относятся:

- 1) урок в учебных мастерских с сообщением определенных сведений профориентационного характера, а также с демонстрацией по ходу урока или лабораторно-практические занятия;
- 2) профинформационный урок;
- 3) экскурсия на предприятия и в профессиональные учебные заведения;
- 4) выставки передового опыта;
- 5) встречи со специалистами и передовиками производства;
- 6) участия в днях открытых дверей в СПТУ и других профессиональных учебных заведениях;
- 7) тематические, литературно-художественные вечера, устные журналы.

Ведущей формой организаций профориентационной работы в процессе трудового обучения служит урок в учебных мастерских. В ходе урока в зависимости от его содержания решают следующие профориентационные задачи:

-воспитание у учащихся ответственного и активного отношения к сознательному и самостоятельному выбору профессии;

-формирование у них правильного понимания сущности профессионального самоопределения;

-выявление и формирование правильной мотивации выбора направления профессиональной деятельности, положительного и равного отношения к различным видам трудовой деятельности;

-развитие познавательной активности, самостоятельности и творческого отношения к труду, наблюдательности, инициативы и научного мышления;

В школе осуществляются отдельные элементы предварительной психодиагностики в целях профконсультации, и в этом случае психодиагностика является составляющей профконсультации.

Профессиональная консультация имеет целью установление соответствия индивидуальных психологических и личностных особенностей специфическим требованиям той или иной профессии.

Различают следующие виды консультаций:

- справочные, в ходе которых учащиеся выясняют каналы трудоустройства, требования к приёму на работу и учёбу, возможности освоения различных профессий;

- формирующие, цель которых осуществлять руководство, коррекцию выбора профессии школьником, они рассчитаны на длительный период времени, предполагают систематическую регистрацию изменений личности школьника в отношении профессионального самоопределения;

- медицинские, имеющие целью выявление состояния здоровья школьника, его психофизиологических свойств в отношении к избираемой профессии. По необходимости рекомендуют переориентацию в другую или близкую к избираемой области деятельности. **Выбор методов проведения профориентационной работы для каждого занятия** зависит от учебных,

воспитательных и профориентационных задач, содержания и характера изучаемого материала, возрастных особенностей учащихся и уровня их профориентационной готовности.

Наиболее характерные методы и их применение:

Рассказ. Его применяют при изложении сведений о содержании труда представителей различных профессий; о требованиях, предъявляемых профессией к психофизиологическим особенностям личности; о достижениях в развитии отдельных отраслей народного хозяйства и др.

Объяснение используют для сообщения, например, школьникам правил выбора профессии; особенностей трудовой деятельности специалистов различных профессий; последовательности выполнения различных трудовых приемов и операций. При этом учитель вводит новые понятия и термины (профессия, специальность, предмет труда, орудия труда и т.д.). Показывает новые действия, приемы обращения с инструментами, машинами, оборудованием. И демонстрирует учебные таблицы, плакаты, диаграммы, схемы.

Профориентационная беседа - наиболее распространенный метод. Беседа всегда должна быть логически связана с изучаемым материалом. Готовить ее надо заранее. В процессе подготовки учащимся выдают задание, например собрать информацию о данной профессии (из бесед с родителями, знакомыми, используя литературные источники, передачи по радио и телевидению, и др.). Затем эти собранные учащимися сведения учитель использует на уроке. Самостоятельное изучение школьниками сведений о профессиях способствует глубокому осмыслению учащимися знаний о мире труда. Отсутствие же самостоятельной работы учащихся ведет к формализму в знаниях.

Экскурсия - одна из важнейших форм по ознакомлению учащихся с организацией производства, техникой, технологией и основными профессиями различных предприятий промышленности. Для успешного проведения экскурсии надо четко определить ее тему, учебную, воспитательную и профориентационную цель, дату проведения. Выделяют три ее этапа: подготовка, проведение и подведение итогов экскурсии.

Список литературы, электронные источники

1. Бурнатов, Н.П. Формирование готовности педагогов к профориентационному содействию школьникам: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Н.П. Бурнатов. – Челябинск, 2004. – 192 л.

2. Дусь, Т.Э. Подготовка старшеклассников к осознанному выбору профессии в процессе социальной работы с молодежью: дис. ...канд. пед. наук: 13.00.01 / Т.Э. Дусь. – Омск, 2004. – 255л.

3. Ефимова, Т.Е. Формирование готовности старшеклассников подросткового возраста к профессиональному самоопределению: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Т.Е. Ефимова. – Челябинск, 2003. – 188 л.

4. Климов, Е.А. Психология профессионального самоопределения / Е.А. Климов. – Ростов-на-Дону, 1996. – 509 с.

5. Феоктистова, Т.В. Профориентация как средство обеспечения основ трудовой социализации школьников: Автореф. дис. канд. пед. наук – Казань, 2005. – 188 л.

6. Чистякова, Н.С. Основы профессиональной ориентации школьников.– М.: Высшая школа, 1989. – 112 с.
7. <https://hr-portal.ru/article/osnovnye-metody-proforientacionnoy-raboty>
8. https://studbooks.net/504643/psihologiya/osnovnye_napravleniya_professionalnoy_orientatsii_psihologicheskoy_podderzhki_formy_metody_provedeniya_proforientacionnoy
9. <https://studfile.net/preview/7100896/page:7/>

Этапы профессионального самоопределения

Фомина Зарина

9 класс

МОУ № 41 г. Макеевки

Научный руководитель:

Медведкова Людмила Николаевна

учитель географии

ludmilamedvedkova@mail.ru

Актуальность и постановка проблемы. За последнее время на территории Донецкой области произошли существенные изменения в социально-экономическом направлении. Данные изменения обусловили преобразования в профессиональном самоопределении выпускников школ, в выборе профессии и дальнейшее трудоустройство в производственной сфере. Сегодня главная задача современного выпускника – это рациональный анализ своих профессиональных потребностей, способностей и черт характера с целью более прагматического выбора будущей профессии. Выпускник сталкивается с трудностями, которые связаны со свободным выбором профессиональной деятельности и требуют особого внимания, компетентного подхода и перспективного видения.

Зачастую выпускники выбирают профессию под влиянием внешних факторов, окружения, советов и предпочтений близких людей, а также современных тенденций в экономическом сегменте. Выбор профессии требует ответственного и осознанного подхода от подростка, тщательного изучения личных качеств, особенностей психического и умственного развития. Такой подход не всегда учитывается молодыми людьми, что и в дальнейшем приводит к безработице или неэффективному выполнению специалистами своих профессиональных обязанностей.

Решением данных проблем может стать профессиональное самоопределение, которое позволит молодым людям выбрать будущую профессию в соответствии с их предпочтениями и способностями. Задача профессионального самоопределения - помочь выпускникам выбрать подходящую специальность из разнообразных профессиональных направлений и уменьшить количество неточных проб и ошибок, которые в будущем могут привести к профессиональной неудовлетворенности, психическому выгоранию и нарушениям здоровья.

Актуальность профессионального самоопределения среди выпускников средних и основных школ требует рассмотрения данного направления на

уровне молодежной политики в Донецкой Народной Республике.

Анализ литературных источников. Профессиональное самоопределение отражено в трудах следующих авторов: Климовой Е.А., Борисовой Е.М., Присяжниковой Т.В., Кудрявцевой Е.М., Сухаревой Г.С., Прыгиной А.К. и др.

И. Конц в своих работах описывает профессиональное самоопределение человека, обращая внимание на то, что впервые с выбором профессии дети сталкиваются во время ролевых игр, примеривая на себя образ того или иного специалиста.

Цель работы – определить методы профессионального самоопределения выпускников средних и основных школ.

Задачи работы:

- изучить основы профессионального самоопределения;
- проанализировать систему профессионального самоопределения молодых людей на территории Донецкой Народной Республики;
- сформулировать понятие профессионального самоопределения;
- выявить и обосновать методы профессионального самоопределения молодежи.

Исследование проблемы. Эффективность любого производства напрямую зависит от уровня профессионализма, компетентности и энтузиазма специалистов данной отрасли хозяйства или сферы услуг.

Анализируя перечень вакантных мест на предприятиях, можно сделать вывод о дефиците специалистов разных отраслей промышленности. Особый спрос выявлен на высококвалифицированных специалистов, обладающих необходимой профессиональной подготовкой и опытом работы. Ежегодно образовательные учреждения разных уровней профессиональной подготовки выпускают на рынок труда несколько сотен специалистов, которые, получив необходимое образование, должны иметь возможность трудоустроиться и тем самым уменьшить поток вакантных предложений на предприятиях. Однако данные ниши производственной сферы все равно испытывают дефицит профильных специалистов, который вызван неточным выбором молодыми людьми будущей профессии.

Молодые люди возрастом 14-18 лет задают вопрос: «Кем быть?», «Каким быть?», «Где я больше всего нужен?». В юности очень трудно верно выбрать необходимую профессию, так как у подростка недостаточно жизненного опыта, необходимой информации и практической осознанности дальнейшего выбора. Каждая профессия требует отдельных личностных и профессиональных качеств от человека. Выпускнику трудно сделать выбор из многочисленных вариантов.

Принято считать, что **правильный выбор будущей профессии – это «второе рождение человека»**. Поскольку от развития человека в профессиональной деятельности зависит его будущее, ценность в общественной жизни, место в социуме, удовлетворенность выбранным делом, общее физическое и психическое состояние.

Профессиональное самоопределение, как правило, должно

заканчиваться в ранней юности, когда выпускнику нужно принять окончательное решение, что повлияет на всю его дальнейшую жизнь.

Во время обучения в 8-9 классах подростки пребывают в интенсивных размышлениях о будущем. Одни подростки стараются преобразовать мечты в активные действия, другие изучают разные профессии и примеривают образы специалистов на себя, третьи изучают свои возможности и их корреляцию с требованиями выбранной профессии, а четвертые анализируют информацию о привлекающей профессии в ходе профориентационных мероприятий. Общаясь друг с другом, выпускники обсуждают предпочтения, сомнения, пожелания друзей. В этом возрасте молодые люди особенно поддаются влиянию чужих рекомендаций, авторитетам более опытных людей и их мнению.

Профессиональное самоопределение предполагает несколько этапов, которые впоследствии сливаются в единый процесс. Продолжительность этапов зависит от внешних условий, индивидуальных особенностей. Профессиональное самоопределение представляет собой процесс, охватывающий весь период профессиональной деятельности личности, начиная от появления профессионального запроса до выхода из трудовой деятельности.

Рассмотрим этапы, которые предшествуют самоопределению.

1. Первоначальный выбор профессии, который характерен для детей младшего школьного возраста:

- представление о разнообразных профессиях, слабовыраженное видение соответствия внутренних особенностей человека требованиям данной специальности, неустойчивые профессиональные намерения.

2. Этап профессионального самоопределения, который охватывает учащихся старшего школьного возраста:

- формирование профессиональных предпочтений в разных направлениях трудовой деятельности.

3. Профессиональное обучение. Данный этап осуществляется после получения основного или среднего общего образования с целью поступления в образовательное учреждение для системного образования по будущей профессии.

4. Профессиональная адаптация.

На этом этапе происходит формирование индивидуального стиля деятельности молодого специалиста, выстраивание производственных и социальных отношений в коллективе.

5. Этап самореализации в трудовой деятельности.

На этапе самореализации молодой специалист имеет возможность раскрыть свои профессиональные навыки.

Можно сделать вывод о том, что профессиональное самоопределение представляет собой не одномоментный этап, а совокупность разнообразных факторов, которые определяют весь жизненный путь человека и его становление в профессии.

В современном профессиональном самоопределении выделяют несколько групп методов, среди которых: информационно-справочные или

просветительские; методы профессиональной психодиагностики и методы моральной помощи в выборе профессии и принятии окончательного решения.

К информационно-справочным или просветительским методам профессионального самоопределения относят профессиограммы, справочную литературу, информационно-поисковые системы, профессиональную рекламу и агитацию, экскурсии на предприятия, встречи со специалистами различных профессий, познавательные и просветительские лекции о путях решения проблем самоопределения, профориентационные уроки как систему занятий, учебные фильмы и видеofilмы, ярмарки профессий.

Методы профессиональной психодиагностики включает беседы-интервью закрытого типа, открытые беседы-интервью, опросники профессиональной мотивации, опросники профессиональных способностей, проективные личностные тесты, методы наблюдения, игры и тренинги.

Представим характеристики основных методов профессионального самоопределения.

Игры и тренинги позволяют смоделировать ситуацию профессионального общения и осознанного выбора в процессе трудовой деятельности. В ходе игры можно спрогнозировать поведение подростка в будущей профессии и проанализировать готовность осваивать новые профессиональные навыки и умения.

Ярмарки профессий отличаются от других методов профессионального самоопределения профориентационной эффективностью. Благодаря ярмаркам профессий молодые люди имеют возможность пообщаться с представителями разных предприятий и производств, задать интересующие вопросы, узнать о специфике той или иной профессии. На ярмарках профессий 40% посетителей делают свой выбор будущей специальности.

Наблюдение позволяет собрать первичные данные о профессии. Наблюдая за работой профессионала той или иной производственной сферы, подростки имеют возможность увидеть особенности технологического процесса или профессиональные действия в практических условиях.

Опрос – это метод, который позволяет человеку ответить на ряд задаваемых вопросов. Опросы позволяют специалисту по профориентации получить необходимую информацию о профессиональных предпочтениях, способностях и наклонностях подростка.

Тесты – это специализированные методы психологического диагностического исследования, которые позволяют получить точную количественную или качественную характеристику изучаемого явления. Используя тесты, можно изучить и сравнить между собой людей, оценить их психологические характеристики и поведенческие реакции.

Эксперимент – это искусственно созданная ситуация, в которой изучаемое свойство максимально проявляется и его можно точно и легко оценить.

Выводы и предложения. Профориентационная работа в школе призвана помочь учащимся и их родителям правильно и своевременно сориентироваться на рынке труда и не ошибиться с выбором будущей профессии. Сегодня молодые люди испытывают большие трудности в

профессиональном самоопределении. У современных подростков недостаточно знаний о разнообразии профессий и их спроса, а также перспективах развития в профессиональной деятельности, о требованиях к личностным качествам и необходимой профессиональной подготовке специалистов, об условиях работы и работодателях.

Таким образом, профессиональное самоопределение представляет собой сложный и многоэтапный процесс. Цель профессионального самоопределения заключается не только в том, чтобы подросток сделал правильный выбор профессии, но и в убеждении его в том, что данный выбор для него - лучший выбор из всех возможных, соответствующий его возможностям, стремлениям и способностям.

Список литературы

1. Абрамова Г.С. Возрастная психология/Г.С. Абрамова. - М.: Академия, 1999. – 267 с.
2. Боровик В.С., Похвощев В.А. Молодежь России: проблемы занятости. Сборник научных трудов. М., 2000. – 127 с.
3. Зеер Э.Ф. Психология профессий: Учеб. пособие. – М.: Академический проект, 2005. – 323 с.
4. Кулагина И.Ю. Возрастная психология / И.Ю. Кулагина. - М.: ТЦ «Сфера», 2001. – 464 с.
5. Лукин В.А., Тихонова Е.Б., Лаптев А.А. Психологическая помощь как элемент профориентации молодежи / В.А. Лукин, Е.Б. Тихонова, А.А. Лаптев // Человек и труд. – 2001. – №3. – 84 с.
6. Пряжникова Е.Ю., Пряжников Н.С. Профориентация: Учеб. пособие / Е.Ю. Пряжникова, Н.С. Пряжников. – М.: Академия, 2005. – 231 с.
7. Райс Ф. Психология подросткового и юношеского возраста / Ф. Райс. - СПб.: Питер, 2000. – 341 с.
8. Тарасюк О.А. Профориентационная карта учащихся как форма психологического сопровождения в выборе профессии // <http://icrom.edu.by>

Профориентация и профконсультация

Дегтярёва Дарина

11 класс

МОУ № 77 г. Донецка

Научный руководитель:

Савченко Елена Андреевна

учитель русского языка и литературы

s.shkola77@mail.ru

Не надо долго размышлять, чтобы сделать вывод, что далеко не каждая работа, которой мы планируем заниматься в будущем, позволяет старшекласснику чувствовать себя полноценным членом общества, несмотря на известную цитату из детского стихотворения Владимира Маяковского: «Все профессии важны, все профессии нужны!», поговорку: «Все работы хороши: выбирай на вкус!»

Безусловно, при выборе профессии и своего дальнейшего жизненного

пути каждый старшеклассник учитывает совокупность нескольких критериев и личных качеств характера. Зачастую при выборе имеют место личные амбиции, но в большинстве случаев это настоятельные рекомендации родителей и знакомых, а по большей части тенденции престижа, что в дальнейшем не всегда оправдывается.

Так, неудачное профессиональное (а в более широком смысле - и трудовое) самоопределение и самореализация может стать серьезной причиной многих психологических, жизненных и проблем реализации своих сложных творческих замыслов.

Актуальность проблемы профориентации как общественной проблемы проявляется в необходимости преодоления противоречия между объективно существующими потребностями общества в сбалансированной структуре кадров и неадекватно этому сложившимися субъективными профессиональными устремлениями молодежи. То есть по своему назначению система профориентации должна оказать существенное влияние на рациональное распределение трудовых ресурсов, выбор жизненного пути молодежью, адаптацию ее к профессии.

Целью и задачей работы является рассмотрение профессиональной ориентации как этапа подготовки личности к будущей профессиональной деятельности. С учетом одного из ее структурных компонентов, а именно **профессиональной консультации**.

Предметом рассмотрения являются профессионально обусловленные явления, закономерности и механизмы взаимосвязи человека с миром профессий, а также процесса оказания человеку помощи в выборе профессии, учитывая индивидуально-психологические особенности, ценностные ориентации, состояние здоровья и потребность в рынке труда.

Под профессиональной ориентацией понимают «широкий, выходящий за рамки педагогики и психологии комплекс мер по оказанию помощи в выборе профессии»; под профессиональной консультацией — **«индивидуально ориентированную помощь в профессиональном самоопределении»**.

И профориентация и профконсультация — это «ориентирование» старшеклассника, тогда как профессиональное самоопределение больше соотносится с «самоориентированием» старшеклассника.

Задача системы непрерывной профориентационной работы - не только сориентировать учеников старшего школьного возраста в выборе профессии, но и помочь им осознать, что, несмотря на ошибочный изначально выбор, возможно переквалифицироваться и выбрать такую профессию, в которой бы реализовались мечты детства, подростковые увлечения, творческий потенциал старшеклассника.

В основе технологий психолого-педагогической профориентации заложен широко известный алгоритм профессионального значения: «хочу» - «могу» - «моя обязанность». Психотехнологиями профориентационной работы со старшеклассниками предусмотрено формирование социальной зрелости, позитивного отношения к работе.

В процессе профессионального становления будущего квалифицированного работника можно выделить три четко выраженных периода:

1. Период поступления в профессиональное учебное заведение (профессиональная ориентация в школе, мотивированный выбор старшеклассниками той или иной профессии, профессиональное обучение).

2. Период обучения в профессиональном учебном заведении (овладение соответствующими теоретическими знаниями, практическими умениями и навыками, предварительная апробация правильности выбора, развитие профессиональных способностей).

3. Начало трудовой деятельности (профессиональная адаптация в период прохождения производственной практики, закрепление и развитие полученных в школе, профтехучилище, техникуме, вузе умений и навыков, приобретение опыта работы, окончательное утверждение в избранной профессии).

Для эффективного **управления профессиональным самоопределением старшеклассников** психологи выделяют показатели, характеризующие его как процесс, предполагающий развитие личности – субъекта своей будущей профессиональной деятельности, включающей в себя:

1. Информированность учащегося: знание отраслей экономики и видов профессионального образования, состояния рынка труда, содержания и условий труда по избранной профессии, учебных заведений, где можно получить избранную профессию (специальность).

2. Сформированность общественно значимых мотивов выбора профессии (сближение профессиональных намерений с потребностями рынка труда).

3. Выраженность профессиональных интересов к определенной области деятельности и конкретной профессии.

4. Наличие специальных способностей к определенному виду профессиональной деятельности.

5. Практический опыт в избранной трудовой деятельности (занятия в кружке, факультативе, секции, музыкальной школе и т.д.).

6. Сформированность профессиональных намерений.

7. Реальный уровень профессиональных притязаний (интересы, способности, самооценка, профессиональные намерения учащихся согласуются между собой).

8. Состояние здоровья позволяет избрать данный вид деятельности (профессию) по заключению врача.

Учащихся, а именно старшеклассников, можно разделить на две группы по степени готовности к самостоятельному выбору профессии:

первые - знают, что им нужно, какую информацию они хотят получить;

вторые - к самостоятельному поиску информации, четкое представление о своих возможностях отсутствует, не сформированы ярко выраженные профессиональные предпочтения. С такими учащимися необходимо вести индивидуальное профессиональное консультирование.

Профконсультация направлена на достижение таких основных целей:

- оказание помощи учащемуся осознанно принять решение по поводу выбора профессии, места работы;
- помочь сделать основные пути и способы освоения выбранной профессии, места работы;
- помочь понять и осознать свои сильные и слабые стороны, возможности.

Программа профконсультационной беседы должна выяснить:

- мотивы выбора профессии
- степень сформированности профессионального плана
- профессиональную направленность и ценностные интересы
- профессиональные интересы
- индивидуально-психологические особенности учащегося.

Чтобы собрать полную информацию по этим вопросам, профконсультант должен уметь:

- определить психологическое состояние человека, его позитивные и негативные интересы, наклонности;
- определить уровень информативности клиента про состояние риска работы, содержание профессии, дополнить и упорядочить эту информацию, указать источники ее получения;
- определить потребности клиента профессионального и общего характера;
- провести психодиагностическое обследование (мотивы, способности, черты характера);
- мобилизовать скрытые психологические ресурсы клиента, которые обеспечивают самостоятельное решение проблем;
- провести коррекцию адаптационных и личностных дисгармоний клиента;
- предоставить помощь в выработке умений анализировать процесс подготовки и принятия решения насчет профессионального будущего.

Профинформационная беседа может включать бланковый метод, предполагающий использование бланковых профессиографических материалов: аннотации профессий, профессиокарты (краткая характеристика, дающая общее представление о профессии, доступное для самостоятельного изучения человеком) и информационные профессиограммы.

На основе анализа можно сделать следующие выводы:

1. Подготовка подрастающего поколения к труду на благо общества - важнейшая задача общеобразовательной школы. Ее успешное осуществление связано с постоянными поисками наиболее совершенных путей трудового воспитания и профессиональной ориентации.

2. Передовой педагогический опыт, результаты научных исследований показывают, что только комплексный подход к решению вопросов трудового самоопределения старшеклассников способствует успеху профориентационной деятельности .

3. Подробное рассмотрение направления и основных методов работы по профессиональной ориентации позволяет отметить в заключение, что **«профессиональная ориентация - это государственная по масштабам,**

экономическая по результатам, социальная по содержанию, педагогическая по методам сложная многогранная проблема».

Литература

1. Пряжников Н.С. Методы активизации профессионального и личностного самоопределения. - Москва, Издательство НПО «Модэк», 2002 год - 392 стр.

2. Сазонов А. Д., Калугин Н. И., Меньшиков А. П. и др. Профессиональная ориентация молодежи. - М.: Высшая школа, 1989 год – 272 стр.

3. Пустовая Е.Н Профориентация: проблемы, опыт, перспективы», Информационно-методический и дидактический журнал «Имидж», №2, март 2002.

4. Синявский В., Кобченко В. «Психотехнология профконсультационной беседы». Профориентационная работа психолога, Киев, «Школьный свет», 2007.

Методы профессиональной ориентации

Потий Алексей

Упр-19

Ниже представлены основные группы методов профориентации, составленные в соответствии с основными целями профориентационной помощи.

1. Информационно-справочные, просветительские методы:

- 1) профессиограммы - краткие описания профессий (проблема в том, что традиционные профессиограммы с трудом "воспринимаются" многими школьниками, поэтому важно искать более компактные и понятные формы описания профессий);

- 2) справочная литература (при условии достоверности такой справочной информации);

- 3) информационно-поисковые системы - ИПС (для оптимизации поиска профессий, учебных заведений и мест работы): "ручные" варианты ИПС (например, карточные, бланковые, в виде картотек и т.п.), компьютеризированные ИПС (банки информации в ЭВМ);

- 4) профессиональная реклама и агитация (при условии достоверности, оперативности и привлекательности для тех, кому такая реклама предназначена);

- 5) экскурсии школьников на предприятия и в учебные заведения (при условии заблаговременного подбора и подготовки квалифицированных ведущих и экскурсоводов);

- 6) встречи школьников со специалистами по различным профессиям (при условии специального отбора и психолого-педагогической подготовки таких специалистов по профессии);

- 7) познавательные и просветительские лекции о путях решения проблем самоопределения;

- 8) профориентационные уроки со школьниками как система занятий (а не как отдельные "мероприятия");

- 9) учебные фильмы и видеофильмы (на сегодняшний день этот метод очень проблематичен для России, так как показывать почти нечего);
- 10) использование средств массовой информации (СМИ) может быть достаточно эффективным, но при обязательном учете их специфики. То есть специфического жанра общения с телеаудиторией, требующего не только динамичного изложения существа вопроса, но и умения "производить впечатление" на самую разную аудиторию, а также неизбежность сокращения "объема" профессиональной информации и спокойного отношения к разного рода "редакторским правкам" и "цензуре";
- 11) различные "ярмарки профессий" и их модификации, уже показавшие свою эффективность в профориентационной помощи не только безработным, но и выпускникам школ.

2. Методы профессиональной психодиагностики:

- 1) беседы-интервью закрытого типа (по строго обозначенным вопросам);
- 2) открытые беседы-интервью (с возможностью некоторого отвлечения от заранее заготовленных вопросов; опытные профконсультанты считают, что такие беседы дают о клиенте информации больше, чем традиционное тестирование);
- 3) опросники профессиональной мотивации (специалисты считают, что для клиентов, выбирающих массовые профессии, т.е. "пригодные для большинства", это более важная диагностика, чем определение способностей к профессии);
- 6) опросники профессиональных способностей: требуется очень избирательное их использование и особая подготовка профконсультанта при интерпретации результатов; эти опросники оправдывают себя применительно к профессиям с особыми условиями труда; для большинства же профессий - "профпригодность формируется в самой трудовой деятельности" (по Е. А. Климову);
- 7) "личностные" опросники: при их использовании требуется особая подготовка профконсультантов, понимание смысла и ограничений применения такого типа опросников в профконсультации; по-настоящему личность нельзя "просчитать" (возникает масса проблем); настоящий личностный тест - это поступок человека в ответственные моменты жизни (например, на "референдумах" и при "голосованиях", когда испытывается способность противостоять изоэтральной пропаганде); примечательно, что иногда о человеке можно много сказать по его поведению в общественном транспорте (тест на "жлобовство"); таким образом, получается, что тест на "личностность" - это, с одной стороны, поступок глобального масштаба, но с другой стороны, это проявление своей нравственной позиции в "мелочах" жизни, т.е. очень сложно оценить личность в обыденном, "усредненном" режиме жизни;
- 8) проективные личностные тесты (требуются особая подготовка и особая стажировка профконсультанта для их использования);

- 9) методы наблюдения - это один из основных научно-практических методов работы психолога - по Е. А. Климову (при условии владения этим методом, т.е. выделения четкого объекта и параметров наблюдения, способов наблюдения и фиксации результатов, способов интерпретации результатов и др.);

- 10) сбор косвенной информации о клиенте от знакомых, родителей и товарищей, от педагогов и других специалистов (при условии тактичности и этической корректности такого опроса, когда получение косвенной информации не превращает знакомых и друзей интересующего профконсультанта человека в "стукачей" и доносчиков);

- 11) психофизиологические обследования (в широкой практике имеют смысл для профессий с особыми условиями труда, а в специальных исследованиях могут быть использованы для самых разных видов трудовой деятельности);

- 12) "профессиональные пробы" в специально организованном учебном процессе по типу "F-теста" японского профессора Фукуямы, что обычно требует очень больших материальных затрат (создание мастерских, обеспечение "заинтересованности" фирм и организаций и т.п.) и, к сожалению, не очень подходит к условиям современной Российской Федерации;

- 13) использование различных игровых и тренинговых ситуаций, где моделируются различные аспекты профессиональной деятельности (например, особенности общения или нравственного выбора), что позволяет строить прогнозы относительно будущего профессионального поведения участников этих процедур;

- 14) исследование и наблюдение за клиентом непосредственно в трудовой деятельности (например, в случаях, когда человека берут на работу с "испытательным сроком");

- 15) использование для исследования работника различных тренажеров, где не только отрабатываются трудовые навыки, но изучается и прогнозируется сама готовность осваивать новые профессиональные действия.

3. Методы морально-эмоциональной поддержки клиентов:

- 1) группы общения (в профориентации чаще используются для создания благоприятной атмосферы взаимодействия, но не для решения собственно профконсультационных проблем); своеобразным преемником подобных групп в плане профориентационной проблематики стали "Клубы ищущих работу" и их всевозможные модификации, где на фоне благоприятной психологической атмосферы удается более эффективно рассматривать и собственно профориентационные вопросы;

- 2) тренинги общения (иногда позволяют клиентам освоить некоторые коммуникативные навыки поведения при приеме на работу, на экзаменах и при различных деловых контактах);

- 3) сложные методы индивидуальной и групповой психотерапии (НЛП, гештальт-группы, логотерапия и др.); иногда они позволяют лучше

осознать клиенту смысл выбираемой деятельности или смысл самого процесса самостоятельного решения проблем, связанных с самоопределением; требуют особой подготовки профконсультанта;

- 4) "пламенные" публичные выступления, несмотря на некоторое ироничное к ним отношение, при умелом использовании могут сформировать серьезную мотивационную основу самоопределения у ряда клиентов, но в других случаях могут стать и сильным манипуляционным средством для доверчивых клиентов;

- 5) профориентационные и профкопсультационные активизирующие методы (игры) с элементами психотренинга;

- 6) личное обаяние профконсультанта (то, что от природы, и то, что можно самостоятельно в себе развивать);

- 7) различные положительные (успешные) примеры самоопределения, на которые может ссылаться профконсультант для повышения уверенности клиента в принципиальной возможности разрешения своих проблем;

- 8) "праздники труда", повышающие престиж конкретных профессий (естественно, при умелой организации и учете специфики той аудитории, для которой такой праздник организуется, т.е. чтобы это был праздник с буфетами и развлечениями, а не "торжественное заорганизованное мероприятие").

4. Методы оказания помощи в конкретном выборе и принятии решения:

- 1) построение "цепочки" основных ходов (последовательных действий), обеспечивающих реализацию намеченных целей и перспектив, позволяющее наглядно (на листочке) представить клиенту и самому профконсультанту возможные жизненные перспективы самоопределяющегося человека;

- 2) построение системы различных вариантов действий клиента (в виде своеобразных "деревьев" и "ветвей"), ведущих к определенной цели, позволяющих выделить наиболее оптимальные варианты перспектив;

- 3) использование различных схем альтернативного выбора из уже имеющихся вариантов выбора профессии, учебного заведения или специальности в конкретном заведении (обычно используются на заключительных этапах консультации).

На мой взгляд, профориентация важна для человека, так как этот вид самоопределения помогает частично определиться со своим будущим. Благодаря всем вышеприведенным методам можно готовить человека к будущей профессии измалу. Как я считаю - это существенно увеличит профессионализм и квалификацию всех людей, которые пройдут через это

Список литературы и источников

1. Дерезне Ю.Л. Роль общеобразовательной школы в подготовке молодежи к построению профессиональной карьеры. // Методист. – 2006. - № 8 – с. 37-41

2. Кожухова С. Информационная работа в период предпрофильной подготовки: рекомендации классному руководителю. // Воспитательная работа в школе. – 2006. № 1 – с. 91-94.

3. Криуля Л. Что почем на рынке труда? / Л. Криуля // Штучка. - 2003.- N 11.-С.44-45.

Нужны ли центры профориентации?

Носкова Виолетта

11класс

МОУ «Школа №1» г. Ждановка

Научный руководитель:

Липецкая Ева Олеговна

учитель русского языка и литературы

vaiiolet.odinson@yandex.ru

Кого это касается? Да почти всех! Да-да, и тебя тоже!

Особенно актуально это для учеников старших классов. Ведь если в школе образование все еще более-менее стандартизировано и едино для всех, то вот после ее окончания каждый сам выбирает свою специализацию. И нужно ответить на множество сложных вопросов, начиная с того, после какого класса уйти, и заканчивая «а куда уйти?».

Что ж, попробуем разобраться с тем, что такое профориентация и зачем она нужна.

Цели профориентации:

Выделим несколько основных целей профессиональной ориентации.

Профессиональное просвещение. Многие люди, особенно школьники, пока еще не имеют достаточного опыта трудовой деятельности и не владеют всей полнотой информации об особенностях различных профессий и требований к их соискателям. Профориентация помогает устранить эти пробелы.

Профессиональное консультирование. Каждый человек индивидуален. А ребенок — особенно, пока еще уникальные грани его личности не обтесаны жизнью, социальными требованиями и ожиданиями других. На профориентации изучаются физиологические, психологические и психофизиологические особенности тестируемого, на основе которых (в том числе) выдаются рекомендации о тех или иных склонностях и имеющихся на профессиональном поле вакансиях, максимально им соответствующих.

Психологическая поддержка. Особенно ученики выпускных классов подвергаются серьезному стрессу: их пугают дальнейшими жизненными неудачами после проваленных экзаменов, накладывают непосильную ответственность, постоянно давят и требуют. Насколько это все целесообразно и эффективно — вопрос иной статьи. Но профессиональная ориентация поможет снизить напряженность за счет частичного перекалывания ответственности за дальнейший выбор на итоги тестирования. Ты ведь согласен, что любому человеку становится легче, когда он знает, что его поддерживают?

Функции профориентации:

Можно выделить четыре основные функции.

1. **Диагностическая** — призвана определить способности и склонности человека, формируемые как его генетикой, так и средой, в которой он живет.

2. **Организационная** — имеется в виду передача опыта в той или иной профессии, информирование о нюансах работы и других аспектах деятельности, которые помогают тестируемому сделать более осознанный выбор. Также сюда входит организация профориентационных мероприятий, таких как экскурсии, лекции и прочее.

3. **Информационная** — предоставление сведений по вопросам получения образования, о текущей и ожидаемой ситуации на рынке труда.

4. **Профилактическая** — формирует корректное и правдивое восприятие разных видов профессий, позволяя избежать многих ошибок в дальнейшем выборе.

Виды профориентации:

Профессиональное информирование. Мир профессий постоянно изменяется и обновляется. Со всеми этими преобразованиями и знакомит профессиональное информирование.

Профотбор. Чтобы не получилось так, что слепого отправили присматривать за детьми, а глухого — принимать звонки по телефону, нужно определить соответствие вакансии особенностям каждого конкретного человека.

Профессиональное консультирование. Сюда входят консультации специалистов, которые помогают принять человеку обоснованное решение и не потонуть в бурлящем океане профессий.

Психологическая поддержка — это и диагностика психологического состояния человека, и его корректировка в сторону позитивного настроения. Также сюда входит повышение стрессоустойчивости и предупреждение профессионального выгорания. В общем и целом, данный вид профориентации нужен не только еще “неопределившимся”, но и тем, кто уже давно и прочно занял какую-то трудовую нишу.

В некоторых высших учреждениях создали систему сетевого взаимодействия по профориентации по схеме «Детский сад-школа-техникум - ССУЗ или ВУЗ –работодатель», вот некоторые из них:

1. Ранняя профориентация детей дошкольного возраста и начальных классов заключается в проведении - бесед в игровой форме о профессиях, экскурсий, мастер- классов и т.д.

2. Профориентационные мероприятия для школьников 5х-11 классов (дни открытых дверей, проведение мастер- классов) по профессиям: Участие школьников в мероприятиях различных вузах, вступление на классных часах и уроках по профориентации на родительских собраниях в школах;

3. Профориентационные мероприятия со студентами (классные часы на которых проводятся профориентационные тренинги и игры, — целью которых, является – в игровой форме помочь осознать привлекательность той

или иной профессии, а также сформировать деловые навыки развития у подростков- самостоятельности, ответственности за свое будущее и будущее своей страны,(республики) повышение мотивации при выборе профессии и помощь в осуществлении осознанного выбора профессии), что не маловажно;

4.Встречи с работодателями: круглый стол «Подготовка обучающихся студентов к адаптации на рынке труда при взаимодействии с социальными партнерами», также проходят встречи с представителями вузов, что очень важно в условиях современного рынка труда.

5.Успешно ведется профориентационная работа по всем основным направлениям. О качестве данной работы свидетельствуют как неослабевающий интерес вузам со стороны абитуриентов, родителей и социальных партнеров, так и стабильно хорошие результаты. И показатели качества обучения обучающихся увеличиваются .

Зачастую профориентация проводится в виде сухого теста, после которого человеку выдаются на руки результаты, с которыми ему самому предстоит решать, что делать.

Вот показал тест, что лучшие профессии для тебя — это врач или актер. А уж идти в театральное или на медицинский — решай сам.

Тестовой проверке тяжело охватить весь объем и многогранность человеческой личности. А потому ее результаты часто оказываются бесполезными. Безусловно, тест необходим, так как нельзя нарисовать картину будущего, руководствуясь только субъективным мнением одного, пусть даже хорошего, специалиста по профориентации. И вести по тесту, подталкивая в нужных направлениях, должен как раз специально обученный человек.

Так, нужны ли центры профориентации? Безусловно, нужны. Нужно ли именно тебе обращаться к их услугам? Тут ответить трудно, всё зависит от тебя, твоих целей, желаний и ожиданий.

Не забывай, что солидную часть услуг по профессиональной ориентации можно получить, не выходя из дома и бесплатно: например, пройдя соответствующие тесты на сайтах.

Подведя итоги я хочу сказать что единая **профориентационная система** с современными подходами **является неотъемлемым фактором, влияющим на количественный и качественный набор абитуриентов образовательных учреждений.**

1.4 Профессиограммы и принципы их составления

Дайджест

Посохова Ирина,

10-М класс

МОУ «Лицей №37 г. Донецка»

Научный руководитель

педагог-психолог

Отрошенко Ольга Олеговна

Термин “профессиография” происходит от лат. “профессио” – постоянная специальность, служащая источником существования, и греч.

“графо” – пишу. Понятие “профессиография” включает профессиографическое исследование и его результат – профессиограмму.

Профессиография является разделом двух наук – профессиологии и психологии труда. Предметом профессиографии является научное исследование, описание и проектирование профессий. Результат профессиографического исследования оформляется документом – профессиограммой. В зависимости от целей исследования профессиография (и профессиограмма) содержит данные о проектируемой или о существующей профессии (либо в промежуточном варианте о существующей профессии с проектируемыми изменениями и усовершенствованиями в профессиональной деятельности).

Профессиографическое исследование и составление профессиограммы являются необходимыми этапами всех научно-исследовательских и прикладных работ в психологии труда, инженерной психологии, эргономики и в др. случаях изучения труда в целях его гуманизации.

Объектом профессиографии являются все “простые моменты процесса труда” (К.Маркс) – целесообразная деятельность субъекта труда, предмет и средства труда – в их целостности, качественной и количественной определенности и конкретной отнесенности к данной профессии, специальности, рабочему посту и рабочему месту.

С общими вопросами профессиографии, психологической классификацией профессий и профориентации можно познакомиться по работам К.К.Платонова, Е.А.Климова, И.П.Титовой, Е.М.Ивановой и др.

1. Сущность профессиографии

Во второй половине 1920-х гг. советские психотехники интенсивно разрабатывали принципы и методы анализа профессиональной деятельности. Обобщение этих исследований привело к оформлению специального подхода в психотехнике — профессиографии. Суть данного подхода отражена в самом названии («описание профессий»). В целом понятие «профессиография» включает процесс изучения, психологическую характеристику и проектирование профессии. При профессиографировании всегда изучаются признаки объектов, являющихся центральными составляющими какого-либо трудового процесса: субъекта труда, предмета, задач, орудий и условий труда.

Одним из основополагающих принципов профессиографирования стал принцип дифференцированного подхода к изучению профессиональной деятельности. Сущность этого принципа — подчинение профессиографирования решению конкретных практических задач.

Например, для целей профконсультации и профотбора нужно выделять те профессионально важные признаки, которые допускают дифференциацию испытуемых по их профессиональной пригодности. Для определения уровня квалификации большое значение приобретает характеристика трудовых функций, профессиональных знаний, умений и навыков. Для изучения профессионального утомления выделяются признаки, обнаруживающие факторы, инициирующие профессиональную усталость.

Таким образом, принцип дифференцированного профессиографирования обуславливает методы изучения профессии, содержание ее характеристики, а также область использования, т.е. особенности проведения профессиографии определяются ее целями. Цели могут быть связаны со следующими областями деятельности:

- аттестацией работников;
- проектированием новых профессий и специальностей;
- профконсультацией оптантов и отбором специалистов;
- совершенствованием профессионального образования, подготовки и повышения квалификации;
- научными исследованиями профессионального развития личности.

Результаты профессиографирования оформляются в профессиограмме, которая включает описание условий труда, прав и обязанностей работника, необходимых знаний, умений и навыков, профессионально важных качеств, а также противопоказаний по состоянию здоровья. Важной составляющей профессиограммы является психограмма — характеристика мотивационной, волевой и эмоциональной сферы специалиста.

Психограмма — психологический портрет профессии, представленный группой психологических функций, актуализируемых конкретной профессией.

Разработка профессиограмм ведется на основе следующих принципов:

- комплексного подхода в изучении профессиональной деятельности;
- целенаправленного составления профессиограммы, подчиненного достижению конкретной практической цели;
- типизации и дифференциации профессиографических характеристик, отражающих типовые и специфические признаки профессии;
- реального отражения состояния профессии в конкретных социально-экономических условиях;
- учета перспектив профессионального роста и карьеры;
- надежности, предполагающей описание профессий в экстремальных и нестандартных условиях;
- научности (профессиограмма должна разрабатываться на основе системного, личностного и деятельностного подходов)

1.1 Виды профессиограмм

Профессиограммы различаются по цели, с которой они составляются, времени составления, по мере общности и по объему. Наиболее интересны, на мой взгляд, следующие классификации:

По цели составления:

Информационная — предназначена для профконсультационной работы с оптантами — людьми, стоящими перед необходимостью выбора профессии - предполагает описание необходимых характеристик для данной должности кратко, обобщенно.

Диагностическая — производится в случаях выяснения причин низкой производительности труда, неудовлетворительного качества продукции, аварийности, травматизма, текучести кадров и др. —

обеспечивает организацию профессиональной психодиагностики, ориентирована на изучение технических, правовых, психологических, гигиенических и социально-психологических характеристик труда, важных для конечного результата работы.

Прогностическое профессиографирование применяется в целях выдачи обоснованных рекомендаций по совершенствованию профессиональной деятельности либо проектирования профессионального роста и карьеры работников:

1. Общая характеристика профессии – история и перспективы развития профессии, социально-экономические условия выполнения профессиональной деятельности, профессиональная среда
2. Содержание и объем профессионального поля (профессиональное поле – совокупность трудовых действий, входящих в состав определенной профессии, а также нескольких родственных профессий) – характеристика профессионального поля, факторы, определяющие профессиональное поле, прогноз развития профессионального поля
3. Профессиональное образование, подготовка и повышение квалификации – уровень профессионального образования, профессиональная подготовка, повышение квалификации
4. Профессиональная мобильность работника – широта профиля специалиста, уровень ключевых квалификаций, возможности смены специальности и профессии
5. Оценка перспективности профессии – профессионально-психологический потенциал личности, профессиональная активность работника, профессиональное самосовершенствование и карьера

Методологическое профессиографирование позволяет подобрать или разработать адекватные методы исследования профессионально значимых качеств и состояний субъекта труда для изучения динамики их изменения и характера функционирования

1. Содержание деятельности субъекта труда – виды действий и их характеристика, характер планирования и исполнения работы, эмоциональные проявления, виды помех на рабочем месте, виды ошибок, травм, брака, возникающих в процессе деятельности
2. Условия труда – санитарно-гигиеническая среда, физическая среда, режим труда, форма оплаты труда и поощрения.

Образовательно-ориентированное профессиографирование, проспетированное профессиографирование:

1. Паспорт профессии — тип профессии и ее отраслевая принадлежность; уровень образования и ступени (категории) квалификации; смежные специальности и профессии; социально-профессиональные ограничения
2. Подготовка кадров — форма и уровни профессионального образования и подготовки кадров; уровень получаемой квалификации; перспективы профессионального роста и карьеры

3. Характеристика ведущей деятельности на каждой стадии профессионального становления – функции, конкретные виды деятельности, типовые профессиональные задачи, профессиональные умения

4. Проспектированная профессиограмма на каждой стадии профессионального становления. Ведущая деятельность, основные подструктуры субъекта деятельности – профессиональная направленность, профессиональная компетентность, ПВК, профессионально значимые психофизиологические свойства, — психологическая характеристика каждой подструктуры личности

5. Санитарно-гигиенические условия труда — режим труда, нервно-психическая напряженность, сенсомоторная и перцептивная сферы, медицинские противопоказания

1.2. Общие принципы составления профессиограммы

1 этап – проведение экспертных оценок. Опрос людей, разбирающихся в этой профессии о профессии, качеств, необходимых для этой профессии.

2 этап – подобрать инструменты, которые бы эти качества мерили и адаптировать на успешность и неуспешность.

Анализ психологических особенностей трудовой деятельности (профессии) основывается на всестороннем ее изучении и определенной систематизации полученных количественных и качественных данных. Цель – установление особенностей взаимоотношения субъекта труда с компонентами Деятельности (ее содержанием, средствами, условиями, организацией) и ее функционального обеспечения. Комплексный метод изучения и описания содержательных и структурных характеристик профессии называется профессиографией. Итогом изучения Деятельности должна быть ее профессиограмма – описание различных объективных характеристик профессии, и психограмма – описание психологических характеристик Деятельности.

Составление профессиограммы производится в соответствии со следующими принципами:

1. Специфичность (конкретность) описания определенной Деятельности.
2. Комплексность изучения.
3. Динамичность изучения (с учетом развития, изменения Деятельности).
4. Системность (изучение взаимосвязей и взаимовлияний отдельных характеристик Деятельности).
5. Идентичность приемов (для корректного сравнения профессий).
6. Использование качественно-количественных характеристик.

Профессиограмма должна содержать характеристику:

- общих сведений о профессии (наименование, назначение, обязанности персонала, показатели результативности труда и т.д.);
- содержания Деятельности (анализ основных задач, особенности потоков информации, анализ ошибок и т.д.);
- средств Деятельности (тип средств отображения информации и органов управления, их размещение, обзор, досягаемость до рукояток и т.д.).

В общем виде **профессиограмма определяется как** «описательно-технологическая характеристика различных видов профессиональной Деятельности», сделанная по определенной схеме и для решения определенных задач».

Профессиограммы в психологии труда - это выделение и описание качеств человека, необходимых для успешного выполнения данной трудовой Деятельности. Эти качества называются ПВК – профессионально важные качества.

Существуют разные подходы к выделению порядка и уровней анализа профессиональной Деятельности, и различные типы профессиограмм (для решения конкретных профессиографических задач):

1. Информационные профессиограммы (используются в профконсультировании и профориентировании).
2. Ориентировочно-диагностические профессиограммы (для выявления причин сбоев, аварий, низкой эффективности труда).
3. Конструктивные (для совершенствования эргатической системы на основе проектирования новых образцов техники).
4. Методические (для подбора адекватных методов исследования данной эргатической системы).
5. Диагностические.

Существуют различные **схемы профессиографирования**. Самая простая предложена Климовым «формула профессии» - типы профессий по основным предметам и взаимодействию с этими предметами человека:

- человек – природа
- человек – техника
- человек – человек
- человек – знаковые системы
- человек – художественный образ;
- — классы (цель труда);
- — отделы (использование средств деятельности);
- — группы (преимущественные условия труда).

Как составить профессиограмму? Для того чтобы выделить и обозначить качества, которые необходимы для данной профессии, трудовая Деятельность разделяется на операции. У Климова – макроанализ трудовой Деятельности – анализ технологических процессов и свойств, которые вовлечены в профессиональную Деятельность, в конечном счете необходимо определить профессионально-важные качества.

При составлении профессиограммы нужно ответить на следующие вопросы:

1. Что делает человек? (очерк, описание оборудования, использовать наблюдение и самонаблюдение).
2. Как человек делает? (анализ действий).
3. Для чего человек делает?
4. Что вовлечено? (нужно отразить те особенности, которыми должен обладать человек, чтобы исправно выполнять свою работу).

2. Методы профессиографических исследований

Научное описание профессии предполагает анализ, как внешней картины труда (трудового поведения), так и внутренней, т.е. психических процессов и интегральных психологических образований, являющихся внутренними средствами деятельности субъекта труда. В профессиографии используется множество разнообразных методов:

- социологические (анкеты, опросы, включенное наблюдение);
- психологические (беседа, наблюдение, эксперимент и производные от них: интервью, личностные опросники, тесты, психобиографии, анализ продуктов деятельности и др.);
- физиологические (регистрация ЭКГ, КГР, измерение артериального давления, антропометрических и технических данных);
- описание технологических процессов и др.

Из всего многообразия методов необходимо выбрать те, которые позволяют с минимальными затратами времени, сил и средств получить достоверные ответы на вопросы, подлежащие изучению в данном профессиографическом исследовании.

При разработке комплекса методов роль системо-образующего фактора играет цель исследования. Например, профессиографическое исследование проводится для разработки инженерно-психологических мероприятий по оптимизации и гуманизации машинного звена эргатической системы. В этом случае в центре внимания будут оценка габаритов рабочего поста, его организация, структура информационной модели, строение и эксплуатация органов управления, вопросы обслуживания и ремонтпригодности, типичные отказы техники, внештатные и аварийные ситуации из-за конструктивно-производственных дефектов или ошибочных действий персонала.

Следующее направление профессиографических исследований - изучение условий и режима труда в целях профилактики переутомления, монотонии, других неблагоприятных состояний, борьбы с травматизмом, снижения заболеваемости. Основная цель исследований — изучение условий и режима труда и диагностика в этой связи нормальных и патологических состояний, а также реакций личности на профессиональную среду и деятельность. В данный комплекс входят профессиографические методики: гигиенические, медицинские, психологические и физиологические. Подбирая методики в соответствии с выбранной иерархией целей (системой приоритетов), следует помнить о необходимости всестороннего изучения профессии. Выполнению этого требования помогает использование схемы профессиограммы, отражающей следующие основные направления профессиографического исследования:

- общее знакомство с производственным процессом; более детальное его изучение и описание;
- описание конкретных рабочих мест; психологический анализ деятельности на конкретном рабочем месте;

- психологический, физиологический и антропометрический анализ рабочих движений;
- пооперационный анализ трудовой деятельности;
- фотографию рабочего дня, хронометраж;
- изучение индивидуального стиля деятельности;
- анализ ошибочных действий;
- оценку санитарно-гигиенических условий труда;
- динамику работоспособности за смену, неделю, более длительный период.

2.1 Дифференцированное профессиографирование

Профессиограммы имеют различное содержание в зависимости от тех целей, для которых они составляются. Основываясь на принципах системного анализа и изучении профессиографической литературы, мы разработали обобщенную схему профессиограммы. При определении содержания профессиограммы учитывались нормативно-параметрическое описание труда, морфологическое и функциональное строение деятельности, профессионально ориентированная структура деятельности, условия труда, профессиональные противопоказания и ограничения.

Формализованная схема профессиограммы

Социальная и профессиографическая характеристика профессии:

1. Название профессии и специальности по официально принятой номенклатуре.
2. Таксономические сведения: форма, тип, класс, группа, специальность.
3. Название рабочего поста (конкретизированное применительно к данной форме профессиограммы).
4. Престиж, имидж, статус профессии в данной отрасли, регионе, профессиональной группе.
5. Должностной оклад и его оценка (ниже среднего, средний и выше среднего в регионе).
6. Краткая характеристика основных квалификационных и должностных обязанностей.
7. Необходимое образование.
8. Диапазон квалификации (разряды, классы и т.д.), а также перспективы административного, профессионального, научного и других видов продвижения, карьеры.
9. Основные особенности общения: постоянное или эпизодическое, с узким или широким кругом лиц, непосредственное или опосредованное техническими средствами, характер общения (узкопрофессиональное, с посетителями, клиентами, в условиях обслуживания людей и руководства подчиненными и т.д.).
10. Краткая характеристика требований профессии к безошибочности и надежности: последствия ошибок, особые требования к безопасности труда.
11. Частота случаев дисквалификации по профнепригодности, отдельно в периоды профобучения, профадаптации и профессиональной деятельности.
12. Краткая характеристика основных особенностей динамики трудовой деятельности (возрастные ограничения, большая текучесть кадров по данной

специальности и другие обстоятельства, заслуживающие внимания с точки зрения общей характеристики данной профессии, специальности или рабочего поста).

Заключение

Профессиография — это технология изучения требований профессии к личностным качествам, психофизиологическим характеристикам, социально-психологическим показателям, природным задаткам и способностям, деловым качествам, профессиональным знаниям и умениям, состоянию здоровья человека.

Профессиография используется в целях разработки информационных, диагностических, коррекционных и формирующих практических рекомендаций в целях повышения эффективности профессионального труда. Профессиография охватывает разные стороны конкретной профессиональной деятельности:

- * социальные,
- * социально-экономические,
- * исторические,
- * технические,
- * технологические,
- * правовые,
- * гигиенические,
- * психологические,
- * психофизиологические,
- * социально-психологические.

Объём, глубина, и детальность их изучения зависят от заказа руководства фирмы.

Профессиографические исследования проводят специалисты по заказу руководителей кадровых служб. Управляющий персоналом получает готовый результат в виде профессиограммы.

Успех любой организации в современных условиях ускоряющегося научно-технического процесса и усиливающейся конкуренции зависит, в первую очередь, от её способности максимально эффективно отбирать персонал и использовать уже имеющиеся в её распоряжении ресурсы для достижения стоящих перед ней целей. В свою очередь эта способность во многом зависит от компетентности руководителей и специалистов по управлению персоналом, владения современными методами управления персоналом. Подбор наилучших кадров — сложный и многоэтажный процесс, включающий научно-обоснованные принципы и методы работы, без которых невозможно осуществлять подбор наилучших кадров. Только системный, научно методически разработанный подход, позволяет быстро и качественно решать проблему подбора персонала.

Список литературы

1. Фиглин Л.А. «профессиограмма»// Социология труда. Теоретико-прикладной словарь./отв. ред. В.А.Ядов, Спб.: «Наука», 2006г., стр. 230-231.

2. Гарбер Е.И., Козача В.В. Методика профессиографии. Саратов: Изд-во Саратов. Ун-та, 1992.

3. Управление персоналом организации: Учебник / Под ред. А.Я. Кибанова. — М.: ИНФРА-М, 1997, с 285.

Изучать профессиограммы

Гварамия Шота

9 класс

МОУ «ЛИЦЕЙ №2» г. Макеевки

Научный руководитель:

Арюкова Ольга Владимировна

учитель технологий

Уже в начале обучения в 9-ом классе каждый учащийся задумывается над тем, какое будущее ждет его впереди. Этот выбор означает многое в жизни. От него зависит очень многое: где ты будешь жить и работать, какая заработная плата у тебя будет, как ты будешь работать, сможешь ли ты содержать не только самого себя, но и свою семью – так что выбор очень важен, а особенно для мальчиков.

Что может помочь в выборе профессии. Конечно, многое зависит и от самого человека: например, если ему хорошо дается математика, то ему лучше выбрать профессию, в основе которой лежит именно математика, если же ему даются гуманитарные науки, то ему следует выбирать профессии связанные именно с ними. Но существуют и всякие дополнительные факторы. Например, литература и, конечно же, Интернет. В Интернете очень много тестов, которые помогут вам определиться с выбором или хотя бы укажут вам верное направление.

Цель у каждого человека своя, но для меня она проста – быть лучшим в своем деле, а чтобы добиться своей цели, я наметил для себя очень простые задачи:

- я должен получать знания. Эта прописная истина. Лицей дает общее образование, но в современном мире можешь получать знания постоянно: современные способы очень разнообразны – онлайн-курсы, индивидуальные занятия по Скайпу, профориентационные центры – всё направлено на повышение интеллекта и развитие практических навыков.

- определить для себя способ обучения, сроки и следующую ступень обучения. Официальный документ – это замечательно, но не следует забывать и о серьезной практике.

- изучить профессиограммы профессий.

Нужно отдавать себе отчет в том, что профессия это неотъемлемая часть повседневной жизни. Для некоторых людей **работа и вовсе смысл жизни**. Работа скрашивает жизнь человека, дает возможность каждый день учиться чему-то новому.

Безусловно, отдых тоже важен для человека, но наиболее важен и полноценен тот отдых, который наступает после того как человек хорошенько поработал. Человек сразу ощущает себя удовлетворенным от

того, что день прошел не зря и ему удалось достичь чего-то существенного. Также неотъемлемой частью рабочего дня является обмен знаниями, идеями, опытом, развитие своих личностных характеристик. Именно на работе будет происходить профессиональное и отчасти личностное становление человека.

Таким образом, мы можем сделать вывод, что профессия – неотъемлемая часть жизни человека, и она наносит важный отпечаток на его характер и личностные качества. Профессия определяет, кто ты есть в современном мире.

Список использованной литературы:

1. Ганеева Р.Р., Бисерова Г.К. Проблема выбора профессии студентами // Международный студенческий научный вестник. – 2015. – № 5-2.
2. <https://www.eduherald.ru/ru/article/view?id=13343>

Профессиография

Клёсова Валерия

11 класс

МОУ «Школа №94 г. Донецка»

Научный руководитель

Фёдорова Надежда Викторовна

учитель трудового обучения

zochdn94@mail.ru

Жизнь человека - череда многочисленных выборов. Серьёзных, от которых зависит будущее, повседневных и бытовых. Однако выбор профессии в жизни каждого человека является одним из тех, который имеет действительно огромное значение. Это выбор жизненного пути, выбор судьбы. Это выбор, который делает каждый.

Возникновение и развитие профессии является результатом влияния целой совокупности факторов, среди которых особая роль принадлежит институту образования, прежде всего, высшего профессионального образования, обеспечивающего подготовку профессионалов высокого уровня квалификации, воспроизводство профессиональных кадров.

Возникла синтетическая научная дисциплина, изучающая профессии, — **профессиология**. В рамках этой дисциплины профессия может быть описана с помощью системы признаков, характеризующих данный вид труда, а также конкретных требований к работнику той или иной профессии.

В обществе существует иерархия профессий, зависящая от степени сложности и ответственности выполняемой работы. Она отражается в общественном сознании в виде престижа профессии. Совокупность профессий и их взаимосвязь образуют профессиональную структуру общества. Поскольку профессиональное разделение труда связано с его общественным разделением (на умственный и физический, аграрный и индустриальный, организаторский и исполнительский и т.д.), существуют разные виды классификаций профессий. Наиболее известная классификация была разработана Е.А.Климовым [6]:

«Человек – человек»

Главный предмет труда – люди и группы людей.

Для специалистов, работающих в данной сфере важно обладать коммуникабельностью, легко вступая в контакты с незнакомыми людьми, быть отзывчивыми и доброжелательными, быть способным сдерживать собственные эмоции, разбираться в человеческих взаимоотношениях, сдерживать возникающие разногласия и организовывать взаимодействие между людьми, уметь выслушать собеседника и учесть его мнение, владеть речью, знать психологию людей.

«Человек – технические системы»

Главный предмет труда – технические системы, вещественные предметы, материалы, энергия.

Это специалисты, которые проектируют и конструируют различные устройства и технические системы, а также разрабатывают технологии процесса их изготовления. В этой сфере работают и профессионалы, способные из отдельных узлов и деталей собрать приборы, механизмы и машины, а после наладить и отрегулировать их. Подобные специалисты осуществляют свой вид деятельности, работая на станках, управляя транспортом или автоматическими системами.

«Человек–природа»

Главный предмет труда – живые организмы и биологические процессы.

Представителям этой профессии необходимо сохранять в уме значительные объемы информации, касающиеся существования водоемов и лесов, парков и т.д. Эти профессионалы должны иметь естественнонаучное мышление, которое позволит увидеть в любом ряду некую закономерность и, учитывая ее, продолжить этот ряд. А для тех людей, работа которых связана с экспедициями и путешествиями (океанолог, геолог и т.д.), потребуются сила, ловкость и физическая выносливость. И, разумеется, тот, кто мечтает об одной из подобных профессий, должен любить природу и относиться к ней очень бережно.

«Человек – знаковая система»

Главный предмет труда – условные знаки, цифры, шифры, коды, формулы, языки.

Этот тип профессий прекрасно подойдет для того, кто любит чертить чертежи и выполнять вычисления, систематизировать разнообразные сведения и вести картотеки, не против заняться экономикой, программированием, статистикой и т.д.

«Человек – художественный образ»

Главный предмет труда - художественные образы.

Человек решивший избрать этот тип профессии должен, прежде всего, обладать врожденным талантом и способностями, которые необходимо развивать в будущем. Это образное мышление, любовь к красоте, художественный вкус, яркое и богатое воображение, эстетические чувства, гармония с окружающим миром.

Далее, в соответствии с особенностями основных целей профессиональной деятельности, профессии и специальности подразделяются на классы:

- гностические (распознать, определить),
- преобразующие (обработать, обслужить) и
- изыскательские (изобрести, придумать).

Потому, для того чтобы освоить конкретную профессию и затем успешно трудиться, **человек должен знать место профессий** в приведенной классификации и обладать определёнными качествами, отвечающими тем требованиям, которые предъявляет эта профессия к личности работающего. Каждому человеку свойственны определенные способности. По тому, насколько они соответствуют требованиям, предъявляемым конкретной профессией к человеку, обычно и судят о его профессиональной пригодности.

Высший уровень профессиональной пригодности подразумевает наличие у человека явных признаков определенных качеств, необходимых для избираемой деятельности. Тогда говорят о призвании. В том случае, если у человека нет необходимых для избираемой деятельности способностей, он может пойти по одному из двух путей: либо отказаться от своего выбора и переключиться на что-то другое, близкое, либо вспомнить о замечательном свойстве психики человека – компенсации.

Профессия каждого человека деформирует его душу и тело по своему образу и подобию. От характера профессии человека в значительной мере зависит характер его идеологии, его духовного багажа, его этики, его симпатий и антипатий, вкусов и привычек, и всего мировоззрения. Мало того профессия может стать главным наполнением жизни человека. Столько людей вокруг нас посвящают всю свою жизнь профессии, двигая прогресс или помогая людям. Поистине, каждый **человек штампуется и шлифуется своей профессией, при этом оставаясь неповторимой единицей человеческого общества [4].**

Список литературы

1. Лепешева Е. Мой жизненный выбор Программа личностного и профессионального самоопределения учащихся// Школьный психолог. - 2006. - №3,с.36-37.
2. Маричева В.Готовься к профессии смолodu / В. Маричева // Управление школой. - М. 2004. - №18 с.24-27.
3. Процицкая Е.Н. Выбирайте профессию: Учеб. Пособие для ст. кл. сред. шк. – М.: Просвещение, 1991. – 144 с.
4. Пряжникова Е.Ю.: Профорентация. - М.: Академия, 2010
5. Твоя профессиональная карьера: Учеб. Для 8 – 9 кл. общеобразоват. учреждений/ Под ред. С.Н. Чистяковой, Т.И. Шалавиной. – М.: Просвещение, 2003. – 159 с.//
6. Типы профессий по Климову. <https://businessman.ru/tipyi-professiy-po-klimovu.html>

Профессиограммы, с которыми я знакома

Грачева Екатерина

10 класс

МОУ № 77 г. Донецка

Научный руководитель:

Левченкова Анастасия Владимировна

учитель биологии

s.shkola77@mail.ru

Выбор профессии - та точка, где сходятся интересы личности и общества, где возможно и необходимо гармоничное сочетание личных и общих интересов. Но просто выбрать недостаточно. Главное, чтобы человек выбрал именно то, что ему нравится, чтобы он действительно получал самоудовлетворение и удовольствие от жизни.

Впервые серьезно задумываться над выбором профессии мы начинаем в школе. В целом по итогам развития ребенка в школе его самоопределением должна быть готовность к выбору профессии, обдумывание, придумывание, проектирование вариантов профессиональных жизненных путей.

По большей части успешны в выборе учащиеся, мотивирующие выбор интересом. Они же и более успешны в выбранном ими обучении и дальнейшей профессиональной деятельности. Для помощи в выборе существует профессиональная ориентация.

Мною был ***проанализирован рынок труда ДНР*** и выбраны наиболее востребованные профессии, составлены профессиограммы.

Инженер-механик

Содержание труда:

Проектирует, конструирует и эксплуатирует технологическое оборудование различных производств, обеспечивает рабочих производственными заданиями и контролирует их выполнение, занимается организацией рабочих мест, осуществляет контроль за состоянием оборудования и соблюдением техники безопасности.

Должен знать:

Черчение и начертательную геометрию, теоретическую механику, материаловедение, теорию машин и механизмов, вычислительную технику, организацию и технологию соответствующего производства, автоматику и автоматизацию производственных процессов, экономику отрасли.

Профессионально важные качества:

Конструктивное и логическое мышление; внимательность; умение принимать ответственные решения; организаторские способности.

Квалификационные требования: ВУЗы.

Медицинские противопоказания:

Серьезные нарушения функций опорно-двигательного аппарата; плохое зрение и слух; нервные и психические заболевания.

Парикмахер

Содержание труда:

В соответствии с направлением моды и особенностями лица производит стрижку, бритье, расчесывание, укладку и завивку волос, после массажа и мытья наносит на волосы химические препараты и растворы, завивает волосы на бигуди, специальными зажимами или щипцами, производит окраску волос.

Должен знать:

Строение и свойства кожи и волос, правила, способы и приемы выполнения работ, рецептуру красящих и химических растворов и смесей, воздействие их на кожу и волосы, основы первой медицинской помощи.

Профессионально важные качества:

Эстетический вкус; творческое воображение; аккуратность; доброжелательность; хорошо развитые коммуникативные способности; точность и скорость движений; концентрированное внимание; терпеливость.

Квалификационные требования: ПТУ, УКК, обучение на производстве.

Медицинские противопоказания:

Отрицательная реакция на химические препараты; кожные заболевания; нарушение функций опорно-двигательного аппарата; варикоз вен; нарушение координации движений кистей рук; неврозы; выраженные заболевания зрения.

Радиомеханик по ремонту и обслуживанию радиотелеаппаратуры

Содержание труда:

В радио- и телеателье, мастерских, на дому выявляет и устраняет неисправности и дефекты радио- и телевизионной аппаратуры различных классов и систем, устанавливает черно-белые и цветные телевизоры всех классов.

Должен знать:

Основы радио- и телевизионной техники, принципы действия и эксплуатации аппаратуры, правила ремонта, настройки и регулировки радио- и телевизионной техники, правила пользования контрольно-измерительными приборами.

Профессионально важные качества:

Наглядно-образная и абстрактно-логическая память; внимательность; аккуратность; ручная умелость; умение концентрировать, переключать и распределять внимание; высокая зрительно-двигательная координация; чувствительность пальцев рук; коммуникабельность.

Квалификационные требования: ПТУ, УПК.

Медицинские противопоказания:

Плохое зрение; нарушение координации движений; тремор рук; психические и нервные заболевания.

Экономист

Содержание труда:

Сбор, обработка, упорядочение информации об экономических явлениях и процессах, анализ хода и результатов экономической деятельности, оценка ее успешности и возможностей ее совершенствования, прогнозирование, перспективное и текущее планирование.

Должен знать:

Основы экономической теории, общественные науки, статистику, демографию, математику и ту область, где ему предстоит работать.

Профессионально важные качества:

Умение много и напряженно работать; принципиальность; математические способности; четкость; аккуратность; логическое и конструктивное мышление; эмоциональная устойчивость.

Квалификационные требования: ВУЗы, ССУЗы, УКК, курсы.

Медицинские противопоказания:

Выраженные нервные и психические заболевания; ощутимые изменения сердечной деятельности.

Бармен-официант

Содержание труда:

Приготавливает коктейли, пунши, крюшоны и т.д., составляет по рецептам смеси вино-водочных изделий с соками, сиропами, фруктами, обслуживает посетителей за стойкой и столами, накрывает столы скатертью, сервирует их, получает заказ от посетителей, получает готовые блюда из кухни, рассчитывается с посетителями.

Должен знать:

Виды и ассортимент напитков, технологию и рецептуру их приготовления, правила отпуска напитков, сервировку стола, наименование и цены блюд, товароведение, кулинарию, технику обслуживания, этику, иностранные языки.

Профессионально важные качества:

Коммуникативные способности; эстетический вкус; хорошая память; внимательность; быстрота реакции; аккуратность; ловкость рук; физическая выносливость.

Квалификационные требования: Обучение в ПТУ или на производстве.

Медицинские противопоказания:

Инфекционные заболевания; психические заболевания; некоторые заболевания нервной системы; серьезные нарушения координации движений; нарушение зрения, слуха.

Водитель автомобиля

Содержание труда:

Управляет легковыми и грузовыми автомобилями и автобусами всех типов и марок, при работе на автобусах контролирует соблюдение пассажирами правил высадки и посадки, устраняет неисправности, возникшие в пути.

Должен знать:

Назначение, устройство и принципы действия агрегатов, механизмов и приборов, правила дорожного движения, порядок и периодичность выполнения работ по техобслуживанию.

Профессионально важные качества:

Физическое и психологическое здоровье; быстрая и четкая двигательная реакция; устойчивость к монотонии; хорошая зрительная

память; умение концентрировать и переключать внимание; способность различать цвета; решительность, смелость; выдержка; эмоциональная устойчивость.

Квалификационные требования: Имеет три класса категории А,В,С,Д,Е.

Медицинские противопоказания:

Заболевания опорно-двигательного аппарата; радикулит; нарушение вестибулярного аппарата; непереносимость запахов; некоторые нервные и психические заболевания; геморрой; снижение зрения и слуха; дальтония; болезни сердца и крови.

Инженер-строитель

Содержание труда:

Руководит общестроительными работами, монтажом строительных конструкций, осуществляет контроль за качеством строительных материалов и конструкций, разрабатывает проекты организации строительства и производство работ, занимается нормированием и сметным делом.

Должен знать:

Начертательную геометрию и черчение, сопротивление материалов, строительную и теоретическую механику, технологию строительного производства, методы расчета, конструирования и контроля качества строительных конструкций, основы сметного дела.

Профессионально важные качества:

Широкий кругозор в области строительства; принципиальность; настойчивость; хороший глазомер; высокий уровень пространственных представлений.

Квалификационные требования: ВУЗы.

Медицинские противопоказания:

Слабое зрение; нервные и психические заболевания; болезни, связанные с потерей сознания; серьезные заболевания опорно-двигательного аппарата.

Секретарь

Содержание труда:

Выполняет технические функции по обеспечению и обслуживанию работы руководителя предприятия или его подразделения, организует прием посетителей, ведет делопроизводство, принимает корреспонденцию, содействует оперативности рассмотрения просьб и предложений.

Должен знать:

Делопроизводство, правила печатания и оформления деловых бумаг, правила эксплуатации оргтехники и ПЭВМ, пользования приемно-переговорными устройствами, правила орфографии и пунктуации.

Профессионально важные качества: Память; внимание; тактичность; коммуникативные способности; быстрота реакции.

Квалификационные требования:

Общее среднее образование и специальная подготовка.

Медицинские противопоказания: Дефекты зрения и слуха; неврозы.

Выводы

Вообще выбор профессии - это первый этап профессионального цикла, который должен пройти каждый человек. Следующий этап - получение образования и профессиональной подготовки. Затем начало самостоятельной работы и накопление опыта. После, продвижение по карьерной лестнице и дальнейшая профессионализация. Последний этап может и не быть, т.к. он в большей степени зависит от многих личностных качеств человека (мобильности, трудолюбия, коммуникабельности и т.д.).

Нужно заметить, что выбор профессии не является сиюминутным решением, это долгий процесс, который может начинаться еще в раннем детстве. Это процесс, формирующийся как бы из мелких, промежуточных решений жизни ребенка (какой кружок посещать, какие предметы наиболее интересны и т.д.). На это влияет и наследственность, способности. Немаловажную роль, конечно, играет воспитание.

Список использованной литературы

1. Бендюков, М. Азбука профориентации / М. Бендюков, И. Соломин, М. Ткачев. - М.: Литера Плюс, 2014. - 336 с.
2. Волков, Б. С. Выбираем профессию. Основы профориентации / Б.С. Волков. - М.: Говорящая книга, 2015. - 171 с.
3. <http://www.profviBOR.ru/>

Профессия - физическая культура

Чижевская Лолита
группа ФК 18-2

ГПОУ «Донецкий Политехнический Колледж»

Научный руководитель
Михеев Валерий Вячеславович
преподаватель информатики
volevit@rambler.ru

Физическая культура (греч. φύσις — «природа» + культура) — область социальной деятельности, направленная на сохранение и укрепление здоровья, развитие способностей человека в процессе осознанной двигательной активности. Это часть культуры, представляющая собой совокупность ценностей и знаний, создаваемых и используемых обществом в целях физического и интеллектуального развития способностей человека, совершенствования его двигательной активности и формирования здорового образа жизни, социальной адаптации путём физического воспитания, физической подготовки и физического развития. Не стоит путать два разных понятия: физкультура и спорт. Физкультура направлена на укрепление здоровья, а спорт направлен на получение максимального результата и спортивных наград.

Мое призвание – получить образование педагога. Я долго присматривалась к различным профессиям и решила быть преподавателем физической культуры.

Большую роль в выборе моей профессии сыграли мои педагоги. Наверное, мне просто повезло, потому, что каждый педагог запомнился мне своими яркими, отличительными чертами, будь то лекционное или практическое занятие. В них всегда было что-то особенное, незаурядное, продиктованное, наверное, задачей не только научить нас своему предмету, но и научить общаться с другими людьми, привить чувство прекрасного, направить на верный путь. Я благодарна всем своим педагогам за помощь, понимание и опыт.

Так же значительную роль в выборе профессии сыграло моё желание учить других. И я хотела бы обосновать его.

Во-первых, у меня всегда было и есть стремление объяснять людям, да и в особенности детям, то, чего они не понимают.

Во-вторых, помогая понять что-либо, я получаю моральное удовлетворение от того, что кому-то полезна. Люди разные, и предрасположенности к школьным предметам у всех тоже разные. Поэтому я считаю, что преподаватель должен разъяснять своим ученикам сложный для них материал. Будь то преподаватель русского, математики или физической культуры.

Актуальность выбранной профессии

❖ Физическая культура и спорт всегда оказывали положительное влияние на человека во все времена, но сегодня, когда так много внимания уделяется развитию творчества, интеллектуальности, их роль в жизни человека возрастает.

❖ Но всегда нужно помнить, что залог успешного человека- это гармония душевного и физического развития.

Занятие физкультурой полезно не только для здоровья, но и для поддержания себя хорошей форме. На рис.1 Показано выполнение физических упражнений на уроке физкультуры.

Рис. 1. Выполнение физических упражнений

Исследование проблемы выбранной профессии

В последнее время идет снижение интереса учащихся к урокам физической культуры и занятиям другими видами физкультурно-спортивной деятельности, что не позволяет создать предпосылки непрерывного физического совершенствования, овладеть способами творческого применения полученных знаний в своей жизни. Вследствие этого ухудшается здоровье подрастающего поколения.

Решению этих задач активно содействует игра, которая выступает как средство укрепления здоровья и метод физического и нравственного воспитания. Применение подвижных игр повышает интерес к урокам физической культуры.

Анализ литературных источников показал, что перед учителем физической культуры стоит задача обеспечить высокий уровень активности учащихся на занятиях, разнообразить средства и методы проведения урока, используя для формирования двигательных умений и навыков, развития физических качеств разнообразные и меняющиеся частично от урока к уроку упражнения.

Цель физической культуры - сформировать у студента умение управлять жизненно необходимыми двигательными действиями в различных условиях и вырабатывать потребность к систематическим занятиям физическими упражнениями, что является необходимым компонентом здорового образа жизни.

Крепкое здоровье, закалка и всесторонняя физическая подготовленность способствуют повышению производительности труда, предупреждают заболевания, повышают творческую активность человека, физически развитые и закаленные люди успешнее справляются со своей профессиональной работой в любых условиях, быстрее овладевают новыми производственными умениями и навыками.

Достижение этой цели предусматривает решение следующих задач:

- создание целостного представления о физической культуре общество и личности, ее роли в личностном, социальном и профессиональном развитии специалиста;
- приобретение основ теоретических и методических знаний по физической культуре и спорту, обеспечивающих грамотное самостоятельное использование их средств, форм и методов;
- формирование осознанной потребности к физическому самовоспитанию, самосовершенствованию, здоровому образу жизни;
- воспитание нравственных, физических, психических качеств и свойств, необходимых для личностного и профессионального развития;
- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности;

Приобретение опыта творческого использования деятельности в сфере физической культуры и спорта для достижения жизненных и профессиональных целей.

Цель физического воспитания может быть достигнута при условии решения всех его задач. Только в единстве они становятся действительными гарантами всестороннего гармонического развития человека.

Задачи, решаемые в процессе физического воспитания, получают свое конкретное преломление по профилю спортивной тренировки, общей и профессионально-прикладной физической подготовки. Причем можно отметить два направления конкретизации задач.

В первом случае осуществляется конкретизация решаемых задач в соответствии с индивидуальными возможностями и особенностями занимающихся. Индивидуализированная конкретизация задач в физическом воспитании - дело сложное, так как занятия физическими упражнениями осуществляются в формах групповой организации. Однако, несмотря на это, необходимо учитывать возрастные и половые особенности, а также физическое развитие и уровень подготовленности занимающихся.

Во втором случае конкретизация задач осуществляется во временном аспекте, что означает соотнесение их со временем, необходимым и благоприятным для их решения.

Исходя из целевых установок в физическом воспитании ставятся общие задачи. Они, в свою очередь, подразделяются на ряд частных задач, для последовательной реализации которых нужно определенное время. Общие задачи обдумываются в долговременном аспекте (на весь период обучения в общеобразовательной школе, в среднем специальном и высшем учебном заведении и т.п.), частные задачи -- на время от сравнительно короткого (на одно занятие) до весьма длительного (месяц, учебная четверть, полугодие, год).

При постановке задач и определении сроков для их решения учитываются закономерности возрастного развития организма человека, а также закономерности сменяемости возрастных периодов и тех естественных изменений, которые в них происходят.

Так, например, при воспитании физических качеств необходимо учитывать сенситивные (чувствительные) зоны, когда естественное созревание форм и функций организма создает благоприятные предпосылки для направленного воздействия на данные качества.

Другой пример. Созревание двигательного анализатора у подростков заканчивается в 13-14 лет, пубертатный период у девочек осуществляется в эти же сроки. В сложно координированных видах спорта (спортивная гимнастика, фигурное катание и др.) задачи по овладению значительным количеством сложных технических действий ставятся на период, предшествующий этому возрасту.

Заключение. Вышеуказанное позволяет говорить о том, что постановку каждой конкретной задачи можно осуществить лишь в каждой конкретной ситуации ее решения. Конкретизация задач в системе образования и воспитания осуществляется от более общих (на весь период обучения) к более частным (на год, семестр, четверть, месяц, одно занятие).

Конкретность в постановке задач должна получить свое выражение не только в смысловом выражении, но и в количественных показателях. Для этого вводятся нормативы как унифицированные количественные выражения задач, решаемых в физическом воспитании. В сфере физического воспитания количественно-нормативная постановка задач в основном отражают нормативы физической подготовленности. Они подразделяются по двум аспектам: нормативы, отражающие степень развития физических качеств (силы, быстроты, выносливости, ловкости, гибкости), и нормативы, характеризующие степень освоенности двигательных умений и навыков (нормативы облученности).

Нормативы физической подготовленности должны быть доступны для каждого человека (если он здоров и не имеет изъянов в физическом состоянии организма). Доступность при этом предполагает определенную подготовку человека. Если нормативы занижены, они не имеют стимулирующего значения, у занимающихся пропадает мотивация к их достижению. Поэтому нормативы должны быть реальными — не завышенными, но и не заниженными.

Нормативной основой для обще подготовительного направления являются государственные программы, а для спортивного направления — спортивная классификация.

Кроме вышеуказанных способов конкретизации задач в физическом воспитании применяют и другие способы. Одним из них является постановка индивидуализированных двигательных заданий, предусматривающих выполнение движений в рамках четко определенных параметров (пространственных, временных, силовых).

Список источников

1. Учебник «Теория и методика физического воспитания» А.А. Васильков
2. Учебник «Физическая культура 10-11 класс» В.И.Лях, А.А.Зданевич
3. <https://studfile.net/preview/6264650/page:2/>
4. <https://ru.wikipedia.org/wiki/>

Профессиограммы, с которыми я знакома

Яковлева Алена

10 класс

МОУ № 77 г. Донецка

Научный руководитель:

Левченкова Анастасия Владимировна

учитель биологии

s.shkola77@mail.ru

Ключевые слова: профессиональная ориентация, личность, сознательный выбор, содержание труда, умения и навыки, профессиональные навыки.

Сегодня, когда окружающий нас мир как никогда изменчив и динамичен, мир профессий отражает все его экономические, социальные и

даже политические изменения, а диктуемые им требования к личности постоянно изменяются, естественно, что ещё более остро встают проблемы профориентации школьников.

В условиях перехода к рыночной экономике и предстоящего внедрения профильного обучения на первый план государственной образовательной политики выдвигается проблема профориентации старшеклассников.

Актуальность исследования. Проблема профориентации учащейся молодежи всегда привлекала своей актуальностью многих специалистов. Исследованию проблемы профессиональной ориентации учащихся посвящено множество диссертаций, монографий, брошюр, статей, обобщен опыт работы многих сотен практиков.

Профессиональное самоопределение, свободный, но при этом сознательный выбор, который может опираться на вполне основательные аргументы.

Для этого каждый учащийся должен поставить перед собой такие задачи:

- осознание своих желаний и возможностей;
- исследование своих способностей, интересов, интеллектуальных и личностных особенностей;
- ознакомление с основными принципами выбора профессии, планирования карьеры;
- знакомство с особенностями современного рынка труда;
- сопоставление своих возможностей с требованиями выбираемых профессий; оценка своих способностей и качеств, применительно к конкретным видам трудовой деятельности;

Я, как учащаяся 10-го класса, в будущем выпускница, проанализировала свои способности и желания. В результате чего подготовила профессиограммы наиболее подходящих для меня профессий.

1. Воспитатель детских дошкольных учреждений

Содержание труда:

Работает с детьми дошкольного возраста, организует жизнь детей в условиях дошкольного учреждения, выполняет с ними все режимные мероприятия.

Должен знать:

Возрастную психологию, педагогику, детскую гигиену, содержание и принципы организации дошкольного воспитания.

Профессионально важные качества:

Наблюдательность; отзывчивость; внимательность; терпеливость; коммуникативные способности.

Квалификационные требования:

Педагогическое училище или педагогический институт.

Медицинские противопоказания:

Заразные заболевания; нарушение функций опорно-двигательного аппарата; нервные и психические заболевания.

2. Банковский служащий, бухгалтер, экономист

Содержание труда:

Преобразование цифр, текстов, кодов с использованием естественных и искусственных языков, вычислительной техники, осуществляет прием, контроль первичной документации, обрабатывает ее вручную или при помощи вычислительной техники, составляет учетную и отчетную документацию, производит начисление и перечисление платежей, принимает и выдает денежные средства, отвечает за соблюдение финансовой дисциплины.

Должен знать:

Основы бухгалтерского учета, видов основных хозяйственных средств, должностных инструкций и нормативных документов, основных документов, связанных с товарно-денежными операциями, структуры хозяйственной деятельности учреждения, основ работы на вычислительной технике.

Умения и навыки: общения с клиентами, правильно вести отчетную документацию, производить перечисления денежных средств, строгого соблюдения должностных инструкций, работать с материальными ценностями, работать с ПК и оргтехникой.

Профессионально важные качества:

Развитое абстрактное мышление, развитые счетно-аналитические способности, хорошая устойчивость и концентрация внимания, хорошие объем и распределение внимания, высокий уровень переключения внимания, уравновешенный тип нервной системы, эмоциональная устойчивость, развитая память (кратковременная, оперативная), работоспособность, усидчивость, точность и тщательность в работе.

Интересы и склонности: устойчивые профессионально-трудовые интересы, склонность к работе с людьми (для работающих с клиентами), склонность к монотонной работе (для работающих с документами), способность точно и четко выполнять предписания.

Квалификационные требования:

Высшее экономическое образование.

Медицинские противопоказания:

Остеохондроз в тяжелой форме, заболевания суставов рук, проктологические заболевания, нарушения зрительной функции (потеря > 25% зрения бинокулярно, цветовая слепота), нарушения слуховой функции (потеря > 50% слуха моноурально), невриты, эпилептиформные явления, невротические расстройства.

3. Культурорганизатор

Содержание труда:

Организует культурно-массовую работу в санаториях, пансионатах, туристических базах и др., руководит работой по созданию рекламы, налаживает регулярную информацию о культурно-массовых мероприятиях.

Должен знать:

Педагогику, психологию, социологию, методику проведения культурно-массовых мероприятий, историю культуры и искусства, основы экономики, организации и управления в сфере досуга.

Профессионально важные качества:

Инициативность; коммуникативные способности; доброжелательность; эмоциональность; артистизм.

Квалификационные требования:

Культпросвет училища, вузы культуры.

Медицинские противопоказания:

Нервные и психические заболевания; выраженные нарушения -зрения и слуха; дефекты речи.

4. Товаровед

Содержание труда:

На предприятиях и в организациях торговли и общественного питания изучает спрос на товары, составляет проекты договоров с поставщиками, следит за поставкой товаров в нужном ассортименте, соответствующего качества и в договорные сроки.

Должен знать:

Основы товароведения, организацию торговли и общественного питания, ассортимент товаров, правила приемки, хранения и реализации товаров, методы изучения покупательского спроса, оперативный учет и отчетность.

Профессионально важные качества:

Аналитическое мышление; большой объем долговременной памяти; эмоциональная устойчивость.

Квалификационные требования:

Коммерческие ССУЗы, ВУЗы.

Медицинские противопоказания:

Заболевания органов зрения и слуха; нервные и психические заболевания; выраженные сердечно-сосудистые заболевания.

В дальнейшем необходимо рассмотреть учебные заведения, предоставляющие обучение по данным специальностям, по возможности посетить Дни открытых дверей в ВУЗе, и изучить рынок труда. **После чего мною будет выбрана наиболее подходящая профессия.**

Выводы и предложения. Учащимся должна предоставляться возможность самостоятельного выбора профессии, пробовать свои силы в разнообразных направлениях и специальностях, планировать будущие шаги

для получения искомой специальности, а педагоги и родители могут лишь активно способствовать и помогать, не делая выбора за ребёнка. Результатом станет дальнейшая успешная социализация выпускников и их лёгкое вступление в профессиональный мир.

Список использованной литературы

1. Свирь Р.А./Управление процессом профориентации старшеклассников/ Р.А. Свирь. ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ»): Челябинск -2017
2. <https://proforientatsia.ru/career-guidance/seniors-career-guidance/problemy-proforientatsii-shkolnikov/>
3. <http://effecton.biz/109.html>
4. <https://infourok.ru/issledovatel'skaya-rabota-po-psihologii-problema-proforientacii-starsheklassnikov-485703.html>

1.5. Профессиональное самоопределение

Бабанова Юлия

11 класс

МОУ «Горловская школа №41»

Центр довузовской подготовки

ola.gn@mail.ru

Введение

На данный момент сложилась такая ситуация, что настоящих специалистов, работающих с энтузиазмом и поднимающих нашу республику на более высокие уровни развития все меньше. Почему это происходит?

Даже, несмотря на то, что в нашей республике много образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования с высоким уровнем и качеством образования, которые каждый год выпускают «специалистов», их компетентность и профессионализм оставляют желать лучшего.

Анализируя факты, невольно задумывается: в чем причина этих неудач, разочарований молодых людей? Возможно, одной из причин является неверный выбор профессии в юности. Известно, что юность (14-18 лет) – возраст самоопределения. Кем быть? Каким быть? Где я больше всего нужен? Эти и многие вопросы встают перед старшими школьниками.

Жизненное самоопределение является главным новообразованием юношеского возраста, в качестве его основных результатов выделяются потребность юношей и девушек занять внутреннюю позицию взрослого, осознать себя в качестве члена общества, понять себя и свои возможности. В связи с этим появление жизненных планов и выбор профессионального пути становится особенно актуальным именно в юношеском возрасте.

Выделяется три уровня профессионального самоопределения:

- высокий (сформированность интересов, соответствие личных качеств избранной профессии, твердое убеждение в правильности выбора);
- средний (отсутствие устойчивого интереса, убежденности в правильности выбора);

- низкий (отсутствие интереса, воли, желания достичь высоких результатов, малая активность, оценка себя в плане будущей профессии).

Субъектом профессионального самоопределения выступает старшеклассник. Правильный выбор профессии должен определяться как сознанием, чувством долга, так и интересом, склонностями к данной профессии, и, разумеется, возможностями личности.

Иногда в выборе профессии старшеклассник ориентируется не на свои интересы и способности, а на представителя той или иной профессии. Допустим, ученику нравится профессия отца-врача. Отец является для него авторитетом, он хочет подражать ему и стремится выбрать ту профессию, которую в свое время выбрал его отец. Однако способностей и склонностей к данной профессии у ребенка может не обнаружиться вовсе.

Близко к этому фактору стоит фактор социального статуса семьи индивида. Здесь действует известный социальный закон, что родители и дети стремятся, чтобы статус детей был не ниже статуса родителей. Согласно этому закону высшее образование родителей является фактором, существенно влияющим на формирование ориентации детей, на получение высшего образования. Высшее образование в таких семьях рассматривается как обязательное требование, в то время как в семьях с невысоким образовательным уровнем высшее образование является скорее желательным, чем обязательным требованием.

Проблема профессионального самоопределения

В настоящее время важным становится создание условий для формирования у старшего школьника личностной потребности в выборе профессиональной деятельности, готовности к профессиональному самоопределению и последующей самореализации в новых экономических и социокультурных условиях. Каждый **старшеклассник**, который заботится о своей будущей жизни, которому небезразличен его профессиональный выбор, **должен самостоятельно пройти путь профессионального самоопределения**. Оценка своих возможностей и интересов, планирование профессиональных перспектив - это личное дело каждого человека. Важно отметить и то, что человек живет в обществе, которое должно быть обеспокоено, чем он будет заниматься в этом мире.

Выбираемые выпускниками профессии не в полной мере соответствуют, с одной стороны, потребностям рынка труда, а с другой, личностным качествам самих учащихся. Решение данной проблемы предполагает поиск новых подходов к организации профессионального самоопределения с учетом тех изменений, которые произошли в образовательной системе: появление новых видов образовательных учреждений, разноуровневых образовательных программ, реализация профильного обучения.

Ежегодно тысячи выпускников вузов начинают искать применение своим силам и способностям "во взрослой жизни". Однако, как свидетельствует статистика, большая часть молодых людей сталкивается с серьезными проблемами трудоустройства. Для определения путей решения

данной проблемы необходимо вначале раскрыть сущность используемых понятий.

Количество профессий в наши дни измеряется пятизначным числом, а их мир представляет собой подвижную картину. По данным же разных исследований, **десятиклассники, например, могут назвать в среднем лишь 20 - 25 профессий**, поэтому профориентация зачастую носит стихийный характер. Многое из того, что касается мира профессий, надо постигать умом. И здесь незаменимым средством ориентировки оказывается не просто предметная наглядность, например, с помощью экскурсий на производство, а обдуманное слово, речь, в частности специально построенная, информирующая и мотивирующая, а также описание профессии.

Изучение мотивов выбора профессии школьниками показало, что значительную роль в этом играют советы окружающих: 25% детей выбирают профессию под влиянием друга, который более самостоятелен, 17% - по совету родителей, 9% - под влиянием средств массовой информации. Еще 9% руководствуются малозначительными факторами, например близостью вуза к дому, и только 40% подростков выбирают профессию, ориентируясь на содержание деятельности.

Психология профессионального самоопределения

Задачи в самоопределении решаются все по-разному на каждой из стадии профессионального развития. Они определяются межличностными отношениями в коллективе, социально-экономическими условиями, профессиональными и возрастными кризисами, но ведущая роль остается за активностью личности и её ответственностью за личное становление:

- осознание личностью ценностей общественно полезного труда, а также необходимости профессиональной подготовки;
- ориентирование в социально-экономической ситуации, а также прогнозирование престижности выбираемого труда;
- определение профессиональной цели-мечты;
- выделение профессиональных ближайших целей, как этапов для достижения дальнейших целей;
- поиск информации о специальностях и профессиях, соответствующих учебным заведениям и местам трудоустройства;
- представление о личностных качествах, необходимых для реализации намеченных планов, а также о возможных трудностях в достижении целей;
- наличие резервных вариантов в выборе профессии на случай неудачи при основном варианте самоопределения;
- практическая реализация личной перспективы, корректировка планов.

Культура профессионального самоопределения личности

Общественное представление о профессиональном самоопределении личности претерпело за последние два столетия сильные изменения. В 20-х

годах прошлого века достаточно было просто трудоустроиться. В 40-х большое внимание уделялось оценке особенностей личности. Впервые было отмечено, что их учет помогает установить степень профпригодности. После 70-х общество переключилось на важность индивидуального подхода к выбору специальности.

Сейчас изучению профессиональному самоопределению специалистов посвящена особая сфера – профессиология. Основными задачами её являются помощь и поддержка человека в самоопределении. После полученных результатов психологических и социологических исследований сложно отрицать, что развитие общества напрямую зависит от самореализации каждого человека.

Список литературы

1. <https://lifemotivation.ru/samorazvitie/professionalnoe-samoopredelenie-lichnosti>
2. <https://proforientator.ru/publications/articles/samoopredelenie-lichnosti.html>
3. <https://son-net.info/professionalnoe-samoopredelenie-podrostkov/>

Чтоб не разочароваться в выборе профессии...

Эссе

Бредихина Вероника,

9 класс

МОУ «Школа №45 города Донецка»

Как показывают социальные исследования, выпускники часто при выборе своей будущей профессии руководствуются не интересами общества и законами государства, а некими собственными представлениями, возникающими в результате особого процесса профессионального самоопределения.

Например, на ранних этапах развития советского государства активно утверждалась ценность инженерного образования, поскольку в стране ежегодно появлялись новые промышленные предприятия. Соответственно требовались квалифицированные специалисты, а будущие инженеры гарантировано получали стабильное место работы. В процессе экономического развития ценным становится экономическое и юридическое образование. Общественное мнение формируется в современном обществе уже без участия государства. Утвердился стереотип о «самых» выгодных с точки зрения материального обеспечения профессиях. Профессии «не престижные» с низким уровнем оплаты труда, даже если и выбираются, то только в очень крайних случаях. Когда нет возможности получить ту профессию, которая больше «по душе» по различным причинам; либо если финансовый вопрос будущего абитуриента «не волнует».

Мнение семьи также имеет большое значение. Особенно если авторитет семьи очень велик и оказывает приоритетное значение в выборе специальности. По финансовым причинам, либо из уважения к мнению родителей будущий абитуриент идет учиться в ВУЗ выбранный родителями.

Однако, как показывает статистика, примерно 60% выпускников разочаровываются в выбранной профессии. Изначально, либо, проработав несколько лет на нелюбимой работе. Либо, окончив ВУЗ по выбору семьи, ребенок и проявляет характер и выбирает профессию, которая нравится именно ему. В силу же финансовой зависимости большее количество так и останется работать, всю жизнь «ломаю себя». А если в семье прослеживается династия по выбору профессии, то в большинстве случаев место учебы и специальность определяют родители, не обращая внимания на склонности и способности ребенка. Они ведь всегда хотят добра. Многие же руководствуются принципом: «Я не хочу быть хуже других, другие поступили, и мы будем поступать!».

Некоторые учащиеся самостоятельно определяются с выбором будущей профессии, однако осознанно будущую профессию большинство современных абитуриентов выбирают крайне редко. Именно неосознанный выбор будущей профессии становится причиной разочарования уже во время обучения. Иногда это приводит к тому, что студенты кардинально меняют свои планы. Личный же опыт является самым эффективным способом выявления задатков к конкретному виду труда. Однако фактор самостоятельного выбора профессии в современном обществе не всегда успешен.

Как показывают вышеприведенные аргументы, **профессиональный выбор выпускника школы – это синтез взаимодействия институтов государства, семьи и самоопределение учащегося.** И только грамотное взаимодействие этих составляющих может позволить сделать правильный выбор, который удовлетворит запросы и государства, и потребности семьи, и личные интересы студента.

Профсамоопределение студента

Белаш Владислав
М-19

khotabych.ivan.95@mail.ru

Профессиональное самоопределение - это сознательный выбор профессии и дело всей жизни. В мире компьютерных технологий человек, выбирающий профессию, или место работы может самостоятельно найти информацию, главное – это уметь искать и четко понимать, что ему нужно. Школа и вуз помогают нам в выборе профессии. Вузы проводят открытые уроки, на которых рассказывают о положительных и отрицательных сторонах профессии, а школа, своими знаниями дает нам возможность поступить в вуз.

Рынок образовательных услуг тесно связан с рынком труда или рынком рабочей силы, поскольку спрос на образовательные услуги формируются спросом на квалифицированную рабочую силу.

Рынок труда - это совокупность экономических отношений, связанных с отношениями купли-продажи специфического товара-рабочей силы, на котором совершается обмен труда на заработную плату. А биржа труда это

место, в котором осуществляется посредничество между предпринимателями и наемными работниками. На сегодняшний день востребовано немало профессий - это учителя, медики, инженеры, маркетолог-аналитик и переводчик. А завтра будут востребованы: оператор медицинских роботов, биотехнолог и сити-фермер.

Сознательному выбору студентом профессии способствуют ярмарки вакансий - мероприятия в сфере карьеры и трудоустройства, основными участниками которой являются работодатели, которые демонстрируют имеющиеся вакансии, карьерные возможности для выпускников и специалистов.

После окончания вуза студент рискует остаться без работы и для того чтобы этого избежать существует активная профориентационная работа в вузе и благодаря ней выпускник более подготовлен к будущей жизни

Профессия это нечто большее, чем труд...

Гаврилин Любомир

11 класс

МОУ «Специализированная школа №35 г. Донецка»

Центр довузовской подготовки

dessidentgavrilin@gmail.com

Профессия это нечто большее, чем труд, за которым последует оплата. Это будущий ритм жизни человека, это его призвание, его радость. Конечно, в жизни не плохо бы найти «свою» профессию, ту, которая ближе к тебе, к твоей душе, чтобы не мучиться и не убиваться всю жизнь. Но зачастую мы выбираем не то, что нам хочется, а то, что приходится: несмотря на возможность выбора, мы следуем советам друзей, близких, учителей и просто обычным стереотипам о профессиях. Нет плохих профессий. Все профессии хороши! И прежде чем выбрать свою, человек должен понять, чего хочет он сам.

Примером сложности выбора профессии может послужить герой романа М. А. Булгакова “Мастер и Маргарита” Иван Бездомный. Он – писатель, даже поэт, подвизался в Грибоедове, продавая свои бесталанные произведения Берлиозу, пользуясь всеми благами Массолита. Но встреча с Воландом, смерть Берлиоза, а потом знакомство с Мастером изменили жизнь Ивана, он стал историком, перестал писать свои бездарные стихи и посвятил свою жизнь науке: он стал сотрудником института истории и философии, профессором – Иваном Николаевичем Поныревым. М. А. Булгаков даёт понять, что выбор профессии – дело сложное и не всегда однозначное.

Еще одним примером проблемы выбора профессии может послужить произведение Л. Н. Толстого “Отрочество”. Герой автобиографической повести Николенька Иртенев на пороге взросления стоит перед выбором будущего дела всей жизни. Одарённый богатым духовным миром, он мечтает стать полезным и общественно значимым человеком. Он воображает себя «великим человеком, открывающим для блага всего человечества новые истины, и с гордым сознанием своего достоинства». Главный герой

готовится к поступлению на математический факультет, только потому, «что слова: синусы, тангенсы, дифференциалы, интегралы и т. д., чрезвычайно нравятся мне». Впоследствии жизнь покажет, что выбор, сделанный таким образом, неправильный. Тем самым повесть Л.Н. Толстого убеждает нас подходить к выбору жизненного пути более ответственно, с душой.

Эта проблема стала актуальной и для меня. Я очень долго был терзаем мыслями о своей будущей профессии, но вскоре благодаря совету близких, **меня заинтересовало направление управления.** Рассмотрев этот вариант, я смог определиться, куда буду поступать, и на кого буду учить

Суметь услышать свой внутренний голос и пойти по зову сердца...

Головина Алеся

9 класс

МОУ «Специализированная
школа № 95 г. Донецка»

Научный руководитель

Масельская Оксана Васильевна

учитель русского языка и литературы

maselskaya@bk.ru

Проблема с выбором профессии заключается в том, что мир постоянно меняется. Человек находится в дезориентации, какие профессии актуальны на сегодняшний день, и с кого же брать пример, и на что ориентироваться. Профессии рассматриваются как средство построения карьеры и успеха. В этом случае необходимо рассматривать не только успех, но и моральную цену такого успеха...

Выбор профессии – дело непростое. Поэтому школьнику, прежде всего, надо осознать, прочувствовать, что же это такое – ПРОФЕССИЯ? Несколько определений понятия профессии приводит в своих работах Е.А. Климов. Наиболее полным является следующее: "Профессия - это необходимая для общества, социально ценная и ограниченная вследствие разделения труда область приложения физических и духовных сил человека, дающая ему возможность получать взамен затраченного труда необходимые средства его существования и развития".

Уточняя это объемное определение, психолог характеризует профессию, как общность, деятельность, проявление личности. Обратим внимание на следующее его высказывание: «С точки зрения общества, профессия - это система форм и видов профессиональной деятельности, особенностей индивида человека, могущих обеспечить удовлетворение потребностей общества в достижении нужного им значимого результата, продукта»[4]. А вот какое определение профессии дает В.Г. Макушин: «Дело из этой сферы - это деятельность, посредством которой данное лицо участвует в жизни общества и которая служит ему главным источником материальных средств к существованию» [5].

Таким образом, профессиональное самоопределение – осознанный выбор направления трудовой деятельности. Важно, чтобы оно

осуществлялось с пониманием ответственности за реализацию намеченного пути. Выбор профессии – процесс динамичный и многоступенчатый. Главное, что без любимого дела в жизни сложно целостно развиваться.

У профессионального самоопределения есть ряд функций:

- Целостное осознание индивидуальных психических и физических особенностей.
- Анализ и познание своих личностных особенностей (психология личности).
- Принятие сложившихся социально-экономических условий жизни.
- Изучение разных видов деятельности, их сравнение, выбор места в социуме.
- Освоение выбранной профессии. Формирование субъективных критериев оценки себя, как специалиста.

Профессиональное самоопределение невозможно без саморазвития личности, для чего необходимо сделать правильный выбор. Например, А.Маслоу считает, что « жизнь — это процесс постоянного выбора. В каждый момент человек имеет выбор: или отступление, или продвижение к цели. Либо движение к еще большей боязни, страхам, защите, либо выбор цели и рост духовных сил. Выбрать развитие вместо страха раз десять в день — значит десять раз продвинуться к самореализации»[3].

Самоопределение помогает не только самореализации, но и расширяет возможности и способности человека. При самоопределении очень важно научиться человеку выходить за рамки самого себя и находить смысл в каждом совершаемом деле и в жизни в целом. Если к каждому делу в своей жизни подходить творчески, то **человек способен сам создавать смысл жизни, а не искать его.** Ведь смысл жизни для каждого индивидуума свой, собственный.

Профессиональная пригодность наряду с национальностью, религией и семейным положением, является одной из главных характеристик любого человека. Люди делятся на большие группы, которые занимаются официальным видом трудовой деятельности. Следовательно, выбрать себе профессию – значит, не только выбрать работу, но и быть принятым в коллектив, понимать его этические нормы, правила, принципы, ценности и образ жизни. Кроме этого, работа должна быть любимой и приносить удовольствие. Ведь когда вы просыпаетесь утром и понимаете, что полны сил для достижения новых целей - это самое замечательное чувство в жизни.

Каждый человек уже в школьные годы размышляет о своем будущем, о том, кем он станет... На свете есть много разных профессий. Это инженеры и врачи, повара и официанты, строители и продавцы. Все эти профессии очень нужны людям, каждая важна по- своему. Стоит подумать, чтобы объективно получилось бы лучше всего, в чём можно себя проявить. **Один известный мыслитель сказал, что тем полноценней и счастливей жизнь человека, чем большему числу людей он принесет пользу.**

Есть много факторов, которые помогают определиться в профессии. Но бесспорно самый важный и главный – это суметь услышать свой внутренний голос и пойти по зову сердца. Нет ничего прекраснее, если человек сможет найти свое предназначение, свое место. Нужно заниматься делом, от которого у вас будут гореть глаза, расти крылья за спиной. Работа должна быть вам приятна и интересна, поэтому, для профессионального самоопределения необходимо заниматься саморазвитием, познавать себя, свои истинные потребности и жизненные ценности. Только развиваясь, можно найти себя.

Список литературы

1. Бондарев В.П.: Выбор профессии. - М.: Педагогика, 1989.
2. Грецов А.Г.: 100 популярных профессий. - СПб.: Питер, 2008.
3. Леонтьев Д.А. Развитие идеи самоактуализации в работах А. Маслоу Вопросы психологии. - 1987. - № 3. - С. 150-158.
4. <https://infourok.ru/statya-po-proforientacii-mnogogranniy-mir-professiy-3886800.html>
5. <https://de.ifmo.ru/--books/0062/11.html>

Самоопределение профессионального пути

Быковская Анастасия
Упр-19

Профессиональное самоопределение сегодня происходит при других условиях, чем раньше. Исчезла система распределения выпускников в ВУЗах, появилась **безработица**, большинство ВУЗов обучают студентов на коммерческой основе. В связи с этим начиная со школьной скамьи следует уделять как можно больше внимания выбору будущей профессии и профессиональному пути в целом.

Проблема профессионального самоопределения личности давно исследуется психологами. Почему же она настолько актуальна на данном этапе и вызывает большое количество внимания?

Мир профессий велик, он включает в себя тысячи разных, интересных специальностей. В юношеском возрасте каждый стоит перед выбором. Каждый расскажет о своих заблуждениях в профессиональном самоопределении. Десятки профессий требуют от человека разных качеств личности, определенные способности. Как определить, какая же подойдет именно вам?

В профессиональном самоопределении существуют различные подходы:

- социологический — когда общество ставит задачи перед личностью;
- социально-психологический — поэтапное принятие решение личностью, а также согласование потребностей общества и личных предпочтений;
- дифференциально-психологический — формирование индивидуального строя жизни.

Выделяют взаимосвязанные этапы профессионального самоопределения учащихся:

-**дошкольный этап**, включающий формирование первоначальных трудовых умений и навыков;

-**начальная школа**, включающая осознание роли труда в жизни индивида через участие в различных видах деятельности: учебной, игровой, трудовой. Осознание своих способностей и интересов, связанных с профессиональным выбором происходит в **5-7-х классах**, а формирование профессионального самосознания — **8-9-е классы**.

Психолого-педагогическая поддержка самоопределения учащихся нацелена на реализацию сознательного выбора профессии. Определяются учащиеся с выбором профессии в процессе обучения основным наукам, а также во время профессиональной подготовки. Профессиональное самоопределение учащихся включает процесс формирования индивидом личного отношения к трудовой сфере, а также способ его самореализации через согласование профессиональных и внутриличностных потребностей.

-**ученики старшей школы** начинают глубже изучать интересующую область на факультативах, специальных подготовительных курсах. Чтобы их выбор был обдуманным, требуется внимательное отношение старшего поколения к ним. Важна в этот период профориентационная подготовка, погружение в обстановку разных профессий. Для этого организовываются экскурсии, встречи с представителями разных специальностей.

Большая ответственность в этот период лежит также на членах семьи будущих студентов. Не стоит отказывать юным личностям в беседах на волнующие их темы, а также навязывать собственное мнение. Создайте атмосферу доверия и поддержки. Этим вы поможете старшеклассникам убедиться в возможности реализовать собственные образы светлого будущего.

Итак, на основе выше сказанного сделаю следующий **вывод**, что осознанное профессиональное самоопределение помогает ощущать удовлетворение от проделанной работы и занять достойное положение в социуме. Человек чувствует себя нужным членом общества, легче идёт на контакт. **Удовольствие от проделанной работы и радость от возможности обсудить волнующие человека сферы жизни – ценный ресурс энергии.**

Список используемой литературы:

1. Голомшток, А. Е. Выбор профессии и воспитание личности школьника /А. Е. Голомшток — М.: Просвещение, 1979. — 235 с.
2. Долматова, С. В. Сознательный выбор профессии как признак личностной зрелости субъекта / С. В. Долматова. Материалы научн. конференции. — М.: Норма, 2014. — 385 с.
3. Румянцева, Н. С. К проблеме профессионального самоопределения старшеклассников / Н. С. Румянцева. Материалы научн. Конференции. — М.: Норма, 2004. — 385 с.

Выбор профессии – это «второе рождение человека»

Мохова Даниэла

11 класс

МОУ «Школа № 77 г. Донецка»

Научный руководитель:

Добровольская Татьяна Николаевна

учитель украинского (русского) языка и литературы

tatyandobrovolskay@yandex.ru

Мир профессий очень велик. Он включает в себя тысячи разных интереснейших специальностей. В юношеском возрасте каждый из нас стоит перед выбором. Каждый пятый расскажет о своих заблуждениях, колебаниях в профессиональном самоопределении. Старшеклассника манят десятки профессий. Каковы они? Разные виды труда требуют от человека разных и подчас противоречивых качеств. В одном случае это способность ладить с людьми, управлять и подчиняться, в другом – высокая культура движений, в третьем – острота наблюдений. Конечно, если тебе 15-17 лет, разобраться в такой разнообразии своих личностных качеств, способностей, нелегко.

Самостоятельный выбор профессии – это «второе рождение человека». Ведь от того, насколько правильно выбран жизненный путь, зависит общественная ценность человека, его место среди других людей, удовлетворенность работой, физическое и нервно-психическое здоровье, радость и счастье.

Разнообразие человеческих профессий велико, и большинством из них, по мнению психологов и педагогов, может овладеть каждый. Но равно верно и то, что в один момент времени человек может делать что-то одно. А так как жизнь ограничена, он может сделать лишь несколько отдельных дел. Чтобы «стать действующим» человек должен расстаться с бесконечностью, которой он обладал лишь в возможности, так как реально он может не все, а лишь что-то. Так возникает проблема выбора будущей профессии.

Профессиональное самоопределение человека начинается далеко в его детстве, когда в детской игре, ребенок принимает на себя разные профессиональные роли, и проигрывает связанное с ним поведение. Если внимательно присмотреться к этим играм, то нетрудно заметить, что дети в них легко и охотно идут на всевозможные символические замещения реальных атрибутов профессиональной деятельности. (Например: стул – «прилавок», бумага – «деньги»). Заканчивается профессиональное самоопределение в ранней юности, когда уже необходимо принять решение, которое повлияет на всю дальнейшую жизнь человека.

Становление планов на будущее составляет важнейшее содержание развития социальной зрелости в подростковом периоде. Существенным показателем социально-психологической зрелости подростка является именно его отношение к своему будущему. Определенность планов многое изменяет в подростковом возрасте: появляется важнейший стержень личности – определенные цели, задачи, мотивы.

В подростковом возрасте детские формы мечты о профессии сменяются размышлениями о ней, с учетом собственных возможностей и обстоятельств жизни, появляется стремление реализовать намерения в практических действиях. Однако некоторые подростки полностью живут настоящим, о будущей профессии размышляют мало.

Профессиональное самоопределение – процесс, который охватывает весь период профессиональной деятельности личности: от возникновения профессиональных намерений до выхода из трудовой деятельности.

Этапы, предшествующие самоопределению.

Возникновение профессионального самоопределения охватывает старший школьный возраст, но ему предшествуют этапы:

- **Первичный выбор профессии** (характерен для учащихся младшего школьного возраста).
- **Этап профессионального самоопределения** (старший школьный возраст).
- **Профессиональное обучение.**
- **Профессиональная адаптация.**
- **Самореализация в труде.**

В 9-11 классах предметом внимания учащихся должны быть профессионально значимые качества. Необходимо практиковать в школе активные формы и методы работы, которые повысили бы уровень знаний и представлений учащихся о психологии личности, о том, что такое способности, интересы, потребности, темперамент, черты характера.

Вооружение учащихся необходимым объемом профориентационных знаний, активизация интереса к изучению и пониманию человека как субъекта труда, самопознанию и проверке своих возможностей – все это будет способствовать формированию объективной самооценки.

Список литературы

1. Крылова А.А., Маничев С.А. Практикум по общей экспериментальной и прикладной психологии. СПб: Питер, 2002
2. Столяренко Л.Д. Педагогическая психология. Ростов-на-Дону: Феникс, 2000

Разобраться в себе и «Хочу-Могу-Надо»

Жукова Елена

учащаяся МПП

«Оператор компьютерного набора и верстки»

МОУ «Межшкольный учебно-производственный
комбинат Кировского района г. Донецка»

*«Человек только там удовлетворяет других,
где он удовлетворяет самого себя,
лишь там он чего-то добивается,
где он сам верит в свои силы»*

Л. Фейербах

Введение

Хорошо, когда проблема выбора профессии тревожит – это означает социальную и психологическую зрелость человека. Хуже, если ему пока всё равно: мама за ручку отведёт в юридический институт (потому, что «как бы нравится» история), а потом окажется, что человек терпеть не можете перебирать нудные бумажки и общаться с людьми.

Трудности профессионального самоопределения возникают, обычно, у двух категорий людей.

Первые пока не нашли в этой жизни ничего интересного. Так сложилось, что таланты пока ещё зарыты в землю.

Вторая категория очень активна и в учёбе и в различных других формах деятельности. Им интересно всё, они посещают одновременно три кружка, пять факультативов и десять спортивных секций. Более того, у них всё получается. Однако они тоже не могут определить, что нравится им больше, с чем они хотели бы связать свою жизнь.

1. Как же разобраться в себе?

При выборе профессии важно соответствие между психологическими особенностями человека и соответствующими характеристиками профессии.

Во-первых, профессия должна быть интересна. Если человеку нравятся животные, растения, то ему будет интересно в своей профессиональной деятельности иметь дело с объектами живой природы. Если человек любит технику – ему будет интересна деятельность инженера-конструктора или физика-теоретика.

Любая профессия требует, чтобы у человека присутствовали «профессионально важные качества» - например, корректору важна внимательность, художнику – образное мышление и т.д. Поэтому, выбирая определённую профессию, важно осознать, есть ли у способности, соответствующие профессионально важным качествам. В случае сомнения выбирать лучше ту профессию, где способности будут максимально реализованы, в этой деятельности есть вероятность добиться наибольшего успеха.

Тип профессии должен совпадать с личностным, психологическим типом. Скажем, если человек общителен – ему больше подойдёт профессии,

связанные с многочисленными контактами, а если эмоционально неустойчивы, то не сможет выполнять рутинные виды деятельности, требующие концентрации в течение длительного времени. Т.е. для того, чтобы выбрать профессию, необходимо прежде всего познать себя – обратиться к психологу-профконсультанту и наблюдать себя.

Когда характер только формируется, можно работать над собой. Ведь психические свойства человека (будь то способности, интересы или черты характера) – гибкие, изменяющиеся качества. Известно немало случаев, когда человеку, не имеющему способностей к музыке, но страстно желающему ею заниматься, удавалось развить музыкальный слух.

Главное – интерес и усердие; способности формируются в деятельности, привычке работать, трудиться. С другой стороны, интерес – вещь тоже неустойчивая. Некоторые думают, что любят какой-то учебный предмет, а на самом деле им очень нравится учитель. Трудно понять, понравится ли то, что в школе не изучается. Для того чтобы не ошибиться, надо расширять свой кругозор по отношению к миру профессий. Задавать вопросы об их профессиональной деятельности тем, кто уже давно в интересующей профессии – как правило, люди с удовольствием рассказывают о своей настоящей работе и о студенческих годах. Тогда возможно осознанно решить, интересна ли Вам данная область.

Обязательно выяснить позволяет ли здоровье заняться избранным делом и пользуется ли выбранная Вами профессия спросом на рынке труда.

2. Модель «Хочу-Могу-Надо»

Для принятия решения при выборе профессии можно использовать формулу:

ХОЧУ - это профессия, которая Вам нравится, Ваши желания;

МОГУ - это Ваши способности, возможности, состояние здоровья, Ваши возможности;

НАДО - потребности рынка труда, Ваша востребованность.

Разобравшись в своих способностях, интересах и личностных чертах, человек преступает к выбору уже не профессии, а ВУЗа или факультета. Выясняет, какие специальности и специализации соответствуют интересующему виду деятельности. Это не всегда однозначное соответствие (например, чтобы отремонтировать компьютеры, нужно получить специальность «радиоэлектроника»).

Принятие решения должно основываться на многих факторах: репутация ВУЗа и конкурс, мнение друзей, родителей, учителей, стоимость обучения. Можно узнать, когда проводятся и посетите дни открытых дверей. Выписать на лист бумаги плюсы и минусы каждого из вариантов. Проанализировать данные вместе с друзьями и родственниками.

Но окончательный выбор человек делает сам. Профессия должна приносить удовольствие (положительные эмоции) и обеспечивать максимальную реализацию возможностей.

3. Классификация профессий

1. В зависимости от предмета труда все профессии подразделяют на пять типов.

«Человек-природа» (П), «Человек-техника» (Т), «Человек-человек» (Ч), «Человек-знак» (З), «Человек - художественный образ» (Х).

2. По условиям труда выделяют четыре группы профессий.

➤ Труд в условиях обычного (бытового) микроклимата (Б) – бухгалтер, инженер, программист, секретарь-референт и т.д.

➤ Труд с пребыванием на открытом воздухе с резкими перепадами температуры, влажности (О) – строитель, пожарник, полевод, агроном и т.д.

➤ Труд в необычных условиях: под землёй, под водой, в горячих цехах с неизбежной вредностью, на высоте, в воздухе (Н) – летчик, шахтёр, водолаз, аппаратчик.

➤ Труд с повышенной моральной ответственностью за здоровье, жизнь людей, за большие общественные, материальные ценности (М) – учитель, врач, инженер по технике безопасности, аудитор.

3. В зависимости от средств труда профессии подразделяют на четыре отдела профессий.

➤ Профессии, связанные с использованием ручного труда (Р) – столяр, монтажник, ювелир, музыкант, хирург.

➤ Профессии, связанные с использованием машин с ручным управлением (М) – токарь, водитель, машинист, оператор связи.

➤ Профессии, связанные с использованием автоматов (А), автоматических линий, полуавтоматов, робототехнических комплексов – сталевар, печатник, аппаратчик, диспетчер энергосистемы.

➤ Профессии, связанные с использованием функциональных средств, орудий труда (Ф) – преподаватель, актёр, дирижер, режиссер, спортсмен.

4. В зависимости от цели труда можно выделить три класса профессий.

➤ Гностические (Г): распознать, различить, оценить, проверить (критик, контролёр, следователь).

➤ Преобразующие (П): обработать, переместить, организовать, преобразовать (водитель, портной).

➤ Изыскательские (И): изобрести, придумать, найти новый вариант, сконструировать (закройщик, художник-оформитель, разметчик).

4. Психофизиологические особенности выбора профессии

Природа индивидуальных особенностей человека двойка. Такие индивидуальные особенности, как интересы, склонности характеризуются непостоянством, колебаниями, изменчивостью. Поэтому и учитывать их нужно с вполне определённой целью – стимулировать их развитие.

Есть и другой тип индивидуальных особенностей. Они довольно устойчивы. Изменить их практически невозможно и не обращать на них внимание тоже, ибо их влияние ощутимо в деятельности, в поведении, во взаимоотношениях с окружающими.

К таким особенностям относятся черты, связанные с индивидуальными проявлениями основных свойств нервной системы.

Среди природных индивидуально-типологических свойств выделяют: сила/слабость (то есть степень выносливости, работоспособности нервной системы, её устойчивость к различного рода помехам) и подвижность/инертность (то есть скорость смены и скорость протекания процессов возбуждения и торможения).

При наличии сильной (или слабой) нервной системы, подвижной (или инертной) в ходе развития, при разных условиях жизни, воспитания, обучения могут возникнуть разные психологические черты личности.

Сильную нервную систему характеризует высокая работоспособность. Другими словами, нервные клетки длительное время могут воспринимать и передавать нервные импульсы, не переходя в тормозное состояние, «не уставая». Для слабой нервной системы характерны низкая работоспособность нервных клеток, они быстро истощаются.

Как показывают специальные исследования психологов, правильность действий профессионала в экстремальной ситуации зависит не столько от стажа и опыта работы, сколько от силы нервной системы. Только лица с сильной нервной системой в нестандартной, сложной ситуации (аварии, взрывы, пожары, стихийные бедствия) способны правильно оценить обстановку, сохранить выдержку, самообладание, найти оптимальное решение для нормализации положения. В ряде профессий это необходимо для обеспечения безаварийной работы всей системы «человек-машина».

Профессии, в которых возможно возникновение сложных, опасных для жизни ситуаций, не так уж много (летчики-испытатели, космонавты, шахтёры, авиадиспетчеры, сапёры, хирурги, пожарные, спасатели), но цена ошибки в них зачастую может обернуться слишком дорого.

Лица со слабой нервной системой имеют другие преимущества. Так, многие «слабые» обладают гораздо более высокой чувствительностью по сравнению с «сильными», ориентированы на высокую точность, тщательность выполнения деятельности, на более строгий контроль качества выполнения. Гораздо лучше, продуктивнее и с меньшими затратами

справляются с однообразной, монотонной работой (ювелир, огранщик, зубной техник, сборщик микросхем, программист). С высокой чувствительностью слабой нервной системы, видимо, связано то, что в музыкальных, художественных профессиях обнаруживается много людей с нервной системой этого типа.

Высокие скоростные показатели выполнения разных видов деятельности обеспечиваются такой особенностью нервной системы как лабильность или подвижность (высокий темп, быстрая переключаемость с одного вида работы на другой, скорость, хорошее распределение внимания между разными видами деятельности). Противоположными качествами обладают люди с инертными нервными процессами. Для них характерны медлительность, неторопливость, обстоятельность, как при выполнении любой деятельности, так и в движениях, речи, выражении чувств.

Круг профессий, которые требуют очень высоких скоростей выполнения работы (например: музыкант, жонглер цирка), достаточно узок. В большинстве профессий добиться успеха можно людям с разными показателями скорости протекания психических процессов, однако для того, чтобы выбираемая работа не была в тягость, надо учитывать особенности нервной системы. Ясно, например, что профессия диспетчера или продавца легче и быстрее будет освоена подвижными людьми, поскольку требует постоянных переключений. «Инертным» лучше выбирать себе такие профессии, которые выполняются по редко меняющимся алгоритмам, не требуют спешки, и принятия решений в условиях дефицита времени.

Ещё одним свойством нервной системы является уравновешенность, которая зависит от степени соответствия силы возбуждения силе торможения, от их баланса.

5. Типы темперамента и профессия

Сангвиник. Характеризуется энергией и большой работоспособностью – ему подходит работа, в которой много разнообразия, которая постоянно ставит перед ним новые задачи, он готов всё время действовать и что-то организовывать, поэтому ему подходят руководящие должности. Работая, он может легко сосредоточиться и так же легко переключиться с одной работы на другую, но не способен вникать в детали и не переносит однообразия. Для них подходят динамические, энергоёмкие виды деятельности - политическая, юридическая, менеджерская, технологическая, психолого-педагогическая, производственная, театральная. Предприниматель, агент, адвокат, диктор, менеджер, учитель, водитель, продавец-консультант, официант.

Известные сангвиники: Наполеон Бонапарт, А.И.Герцен, Пьер Бомарше.

Холерик. Наступательный характер, всегда идут навстречу трудностям, любые переживания ведут к действию. Ему свойственны резкость и стремительность движений, сила, импульсивность, яркая выраженность эмоциональных переживаний. Работу выполняет с большим внутренним напряжением, очень энергично, полностью отдаваясь своей деятельности, однако свою огромную энергию распределяет неравномерно, поэтому ему подходит цикличная деятельность, требующая большой, но периодической

затраты энергии, связанная с напряжением и опасностью, чередующаяся с более спокойной работой. Высоких результатов достигают в спорте, менеджменте, хореографии, эстраде, кинематографии, в сфере обслуживания. Летчик-испытатель, администратор, журналист, диспетчер, арбитр, управленец, педагог-организатор, переводчик, следователь, прокурор, дипломат, хирург, повар. Известные холерики: Пётр I, А.Суворов, А.С.Пушкин, Д.И.Менделеев.

Выбирать холерикам и сангвиникам рекомендуется работу, связанную с социальной активностью, широким и активным общением, совместной деятельностью.

Меланхолик. Живёт сложной и напряженной внутренней жизнью, имеет тонкую душевную организацию. Сдержан, немногословен, контролирует себя, никогда не обещает того, что не может сделать. Благодаря своей высокой чувствительности, он легко улавливает и понимает тонкости в поведении людей, окружающем его мире, а также в искусстве, литературе, музыке. Меланхолику подходит работа, требующая внимания, умения вникнуть и проработать мельчайшие детали, но не связанная с общением. Ему противопоказана деятельность, требующая значительного напряжения, связанная с неожиданностями и осложнениями. Лучше всего могут реализовать свои способности в индивидуальной научной и литературной сфере, создавая картины, музыку, кино, одежду и предметы интерьера. Аудитор, аналитик, программист, дизайнер, копирайтер, литературный редактор, библиотекарь, психолог индивидуальной консультации и исследовательский, композитор. Известные меланхолики: Н.В.Гоголь, А.А.Блок, П.И.Чайковский, М.Ю.Лермонтов.

Флегматик. Спокоен и уравновешен, он упорный и старательный работник, но только в той области, к которой он привык. Ему не подходит работа, отличающаяся разнообразием, зато монотонная деятельность (например, на конвейере) трудности для него не представляет. Флегматик не может быстро мобилизоваться, но потом может долго и настойчиво работать, достигая поставленную цель. Подходит работа с четким графиком, по известному алгоритму, с точно оговоренными сроками выполнения. Наибольших успехов достигают в следующих видах деятельности: природно-научная, компьютерно-информационная, искусствоведение, народные ремесла, философия. Лаборант, диспетчер, ювелир, ветеринар, агроном, ботаник, администратор и корректор базы данных, инженер, физик, астроном, водитель, экономист, бухгалтер. Известные флегматики: И.А.Крылов, Исаак Ньютон, М.И.Кутузов.

Заключение

Проблема выбора профессии является важной и актуальной, и её решение требует всестороннего рассмотрения ряда вопросов, которые относятся: непосредственно к профессии, к требованиям рынка труда, к интересам и склонностям человека, к психофизическим свойствам человека и его темпераменту.

При совпадении желаний человека, его возможностей и потребностей общества, можно заниматься тем, что будет приносить радость и высоко оплачиваться. А это является весомым вкладом если не в счастье, то в благополучие человека и в его самореализацию. Необходимо расширение самопознания и знания об окружающем мире. Опорой в этом являются старшие – родители, учителя, психолог, **профессионалы на которых хочется быть похожим.**

Список литературы

1. Грецов А. Выбираем профессию. Советы практического психолога. – Спб, 2006
2. Зеер Э.Ф. Психология профессионального самоопределения в ранней юности. – МПСИ, 2008
3. Козловский О.В. Как правильно выбирать профессию: методики, тесты, рекомендации. – Донецк, 2006
4. Пряжников Н.С. Профессиональное самоопределение. – М., 2008
5. Резапкина Г.В. Психология и выбор профессии. – М.: Генезис, 2007
6. ru.wikipedia.org/wiki/Темперамент

Не бойтесь ошибиться с выбором профессии

Эссе

Зимкина Алина

11 класс

ГБОУ ЛНР «Ровеньковская гимназия
имени писателя Н.Трублаини»

Научный руководитель:

Лицевич Элла Викторовна,

учитель русского языка и литературы,

Все мы пониманием, насколько в нашей жизни важна цель. Именно она ведёт нас, мотивирует, заставляет двигаться дальше. Наверное, у большинства людей эта цель связана с профессией, точнее, с самореализацией в этой профессии. Мы слышим от учителей и родителей, что выбор жизненного пути - это очень важный шаг для человека. Не могу не согласиться. Однако бытует же ещё и мнение о том, что профессию выбрать крайне сложно. Так ли это на самом деле?

Что ж, представим себе выпускника школы. Контрольные, самостоятельные работы, экзамены, и при этом в голове мысль: а ещё и институт выбирать. И вот эта мысль часто не даёт покоя, потому что все родственники при любом удобном случае спросят: «Ну что, куда будешь поступать?» И голова этого бедного выпускника просто взрывается. Может быть, звучит комично, но многие не задумываются, насколько иногда сложно молодым людям выбрать институт, а затем и профессию.

Рассмотрим несколько вариантов выхода из данной непростой ситуации. Мне кажется, что самый лучший путь решения проблемы - это расширение кругозора. Именно интерес к чему-либо заставляет нас это тщательно изучать. Например, увлечение театром. Возможно, вы случайно попали на спектакль, и он

вам настолько понравился, что вы вдруг решили стать актёром. Конечно, вы об этом расскажите друзьям, родителям, учителям. И все эти люди будут вам давать совершенно разные советы. Кто-то будет против, кто-то поддержит. Дам один совет: никого не слушайте. Просто делайте то, что вам нравится. Никто, кроме вас, не должен выбирать ваш жизненный путь. Никто не может полностью вас понять. Никто ничего за вас не сделает. Идите к своей цели, изучайте интересующую профессию до мелочей.

Существует и более простое решение - обратиться к Интернету. Есть тесты на профессиональную ориентацию. Вам предоставляется перечень вопросов, на который вы должны ответить, в конце будет показан результат. Конечно, нет гарантии, что эти тесты всегда эффективно помогают с выбором профессии. А некоторые считают, что доверять своё будущее Интернету - это, как минимум, нелепо. Я думаю, что это уже дело каждого.

Другой способ, но уже более сложный,- оцените себя сами. Ваш характер очень сильно влияет на профессиональный выбор. Вряд ли человек, который привык подчиняться и не умеет руководить людьми, станет режиссёром, менеджером или директором. Человек, неуверенный в себе, замкнутый и пассивный, тоже не сможет стать психологом. Также важны способности и таланты человека. Ваше умение говорить на публику, играть на музыкальных инструментах, может быть, писать стихи – всё это поможет самоопределиться.

А главное - поставьте для себя цель, как было сказано выше. Это не просто банальные слова. Вдруг у вас есть мечта? Именно эту мечту и нужно сделать целью, даже если она совсем кажется невероятной. Вы даже не представляете, на что способно наше подсознание! Лишь представьте свою цель, и в голове у вас будут выстраиваться логические цепочки для её достижения. Это действительно работает.

Вспомним великого Арнольда Шварцнегера. Все знают, что это невероятно успешный человек - актёр, спортсмен, политик. В одном из интервью он сказал: «А я знал, что войду в историю. Я даже не допускал мысли о том, что может что-то не получиться!» И мы видим результат. Кто-то скажет, что это совпадение, но факт же, налицо! Попробуйте визуализировать свою цель - и вы обязательно достигнете её. Самовнушение –это не пустое слово, помните!

В конце скажу: «Не бойтесь ошибиться с выбором профессии!» Никто вас не заставляет заниматься только одним делом. Всегда можно изменить жизнь, главное - желание. Выбор дальнейшего пути зависит только от нас. Не обращайте внимания на возражения людей, никто лучше вас не знает ваших потребностей и желаний. Идите только вперёд, не оглядывайтесь назад, не стойте на месте. Страх очень часто мешает нам принимать решения, особенно от которых зависит наша дальнейшая жизнь. Помните, что профессия должна приносить не только прибыль, но и радость человеку.

Древняя китайская мудрость гласит: если вы выберете профессию, которая будет по душе, вам никогда в жизни не придётся работать. Задумайтесь над этим. Слушайте своё сердце! Такие вот банальные, на

первый взгляд, советы помогут вам выбрать нужную профессию и стать успешным. Я искренне на это надеюсь.

***Профессиональное самоопределение,
как сторона жизненного самоопределения***

Колесникова Валерия
11 класс
МОУ «Школа № 88 г. Донецка»
Научный руководитель
Косяк Наталья Николаевна
учитель русского языка и литературы
kosyak74@mail.ua

Актуальность и постановка проблемы. В психологической и педагогической литературе профессиональное самоопределение личности принято рассматривать как одну из сторон жизненного самоопределения. Понятие "самоопределение" используется в научной литературе в достаточно широком диапазоне значений. Его трактовка зависит как от понимания определенными авторами психологического содержания процессов индивидуального самоопределения личности, так и от акцентированных аспектов при изучении этих процессов разными отраслями психологии и педагогики. Такие понятия как "жизненное самоопределение", "социальное самоопределение", "профессиональное самоопределение" и тому подобное, отображают разные психологические настроения и касаются разных сторон жизни молодого человека.

Анализ литературных источников. Анализ психологической и педагогической литературы, посвященной проблемам самоопределения молодёжи, позволяет сделать вывод о том, что понятие самоопределения тесно связано с процессами "поиска себя", "открытия Я", "осознание Я" и тому подобное.

По мнению исследователей этой проблемы, само формирование образа "Я" (или Я - концепции) в юношеском возрасте представляет психологическую основу для дальнейших процессов самоопределения. **Я - концепция** формируется у человека в процессе социального взаимодействия как обязательный и уникальный результат психического развития, это относительно стойкое и в то же время подвластное внутренним изменениям и колебаниям психологическое состояние. Оно накладывает неизгладимый отпечаток на все жизненные проявления человека - с самого детства и до глубокой старости.

Процесс принятия учеником решения относительно выбора будущей профессии можно рассматривать как взаимодействие двух систем - с одной стороны это ученик, который представляет собой сложную систему, которой присуще как саморегулирование так и реакция на внешнее влияние, а с другой - это общество, которое имеет объективную потребность рабочей силе. При этом приоритетный выбор на конкретном этапе развития общества одной из этих систем (личность или общество) существенно влияет на

развитие основных направлений теории и практики профессионального самоопределения и профессиональной ориентации молодежи.

Цель работы. В связи с изменениями, которые происходят в экономической, социальной, политической, духовной сферах нашего общества, самый сложный процесс - социализация подрастающего поколения. Кардинальное реформирование общества закономерно сопровождается изменениями традиционных ценностей, идеалов, взаимоотношений.

В условиях рыночных отношений одним из ведущих факторов развития государства выступает личность специалиста, его моральные качества, степень психологической и практической готовности организовывать и вести собственное производство. Подготовка будущих специалистов требует обновления содержания, форм и методов трудового воспитания, экономического образования, профильной профессиональной учебы, внеурочной деятельности учащихся.

Профессиональная ориентация - это обобщение понятия одного из компонентов общечеловеческой культуры, которая проявляется в форме **обеспокоенности общества в профессиональном росте подрастающего поколения**. Необходима поддержка и развитие естественных задатков, а также проведение комплекса специальных мероприятий, которые способствуют профессиональному самоопределению человека в выборе оптимального вида занятия с учетом его потребностей и возможностей, социально-экономической ситуации на рынке труда. Профорентация — это комплекс психолого-педагогических и методических мероприятий, которые направлены на оптимизацию процесса трудоустройства, соответствуют желаниям, наклонностям, способностям учащихся и учитывают потребности общества в необходимых специальностях.

Влияние разнообразных факторов на выбор будущей профессии характеризуется определенной динамикой, знание которой позволяет выбрать наиболее эффективные методы управления процессом профессионального самоопределения в зависимости от возраста учеников.

Приняв за критерий сумму ранговых мест по комбинации факторов, влияющих на профессиональное самоопределение, можно определить степень влияния на выбор будущей профессии. При этом следует отметить, что, чем меньше общая сумма ранговых мест комбинации определенных факторов, тем больше степень их влияния на выбор профессии.

Анализ проведенных исследований, позволяет считать, что на выбор профессии старшеклассниками наибольшее влияние оказывают такие комбинации факторов:

- родители - одноклассники – изучение востребованности профессии;
- родители - одноклассники - советы представителей профессий;
- родители - одноклассники - средства массовой информации;
- родители – изучение востребованности профессии - одноклассники.

Из чего можно сделать вывод, что среди факторов, оказывающих влияние на выбор старшеклассниками будущей профессии, отсутствуют педагогически контролируемые факторы. Раньше опыт изучения основ

профессии происходил в основном в процессе трудовой профильной учебы, в том числе - в процессе общественно полезного производительного труда и производственной практики.

Результаты опроса и бесед свидетельствуют о том, что если для учеников 9-х классов наибольшее влияние на выбор профессии оказывают родители, одноклассники и средства массовой информации (телевидение, радио, газеты и журналы, интернет), то в 11-ом классе иерархия факторов влияния на выбор профессии испытывает заметную трансформацию. Место средств массовой информации занимает собственный опыт наблюдения за определенной профессией, который часто реализуется в форме профессиональной пробы или даже реальной профессиональной деятельности. Следует отметить, что сегодня заметная часть старшеклассников имеет определенный опыт трудовой деятельности, преимущественно - коммерческого устремления или предоставления услуг.

Выбор будущей профессии в значительной мере зависит и от принадлежности семьи ученика к определенной социально-профессиональной прослойке. Результаты исследований показали, что если родители заняты высококвалифицированным трудом, то приобретение высшего образования детей в этих семьях выступает как определено обязательное требование, которое можно рассматривать как самоцель. В семьях рабочих физического труда такая ориентация не является такой жесткой.

Однако, как правило, родители прикладывают все усилия для того, чтобы их ребенок получил образования как минимум не меньше, чем у них. Следует отметить, что поступление в высшее учебное заведение часто рассматривается старшеклассником как самоцель. Она позволяет молодёжи самоутвердиться на позиции человека, который достиг, поставленной цели, которая не каждому по плечу. И, наконец, позволяет попасть в более престижную социальную группу, которая характеризуется высокими интеллектуальными навыками.

Взаимодействие всех факторов и учебных заведений предоставит возможность получить старшекласснику качественные консультации, оказывающие влияние на выбор будущей профессии старшеклассника, направленные на самопознание, воспитание потребности в самосовершенствовании, самовоспитании профессионально-важных качеств, учитывании в самоопределении потребностей региона в специалистах.

Анализ преимуществ школы в создании эффективной системы профессиональной консультации дал возможность выяснить, что в первую очередь, они связаны с тем, что профессиональное пространство каждого ученика выходит за пределы школы. В то же время совокупность объединения профессионально ориентированных усилий и разработка единой стратегии учебно-воспитательной даёт возможность определиться с выбором профессии выпускникам.

Следовательно, основными заданиями деятельности с учениками старшей школы на этапе выбора профессии являются не только предоставление своевременной помощи и поддержка личности, но и

вооружение ее эффективными механизмами самостоятельного преодоления трудностей этого процесса, выработки ответственного отношения к своему профессиональному самоопределению, помощь личности в становлении полноценного субъекта своей профессиональной жизни. Поэтому, чем больше информации получит старший школьник, чем более креативна эта информация будет доноситься, тем большего эффекта она достигнет.

Моя будущая профессия экономист. Специалисты данного профиля могут работать в разных структурах. В современном мире ценнее профессии которые имеют узкую направленность, и такие специалисты считаются более компетентными, но принимая во внимание то, что наша страна находится на переходном этапе своего развития, моя специальность является достаточно перспективной.

Экономисты могут работать на предприятиях, в инвестиционных компаниях, банках, органах государственной власти. Специалисты моей профессии могут быть аналитиками, консультантами в сферах финансов, экономики, налогообложения, менеджерами в разнообразных структурах и организациях. **Профессия экономиста мне по душе** и выбрала я ее не только из-за того, что это модно или популярно, а **потому что все события, которые происходят вокруг меня, я оцениваю с точки зрения рационализма и, как мне кажется у меня такой "состав ума", который, по-видимому, является главным при выборе профессии.**

Литература

1. Процицкая, Е.Н. Практикум по выбору профессии: Учеб. пособие для 8- 11 кл. общеобразовательных учреждений.- М.: Просвещение, 1995.
2. Ушаков, Д.Н. Толковый словарь русского языка. - М.: Альта-Принт, 2005.
3. Черникова, Т.В. Профориентационная поддержка старшеклассников: учеб.- метод. пособие. – М.: Глобус, 2006.

Интернет-ресурсы

<http://www.psinside.ru/ndos-695-1.html>
<http://www.vedu.ru/expdic/10904/>
<http://moeobrazovanie.ru/universitet.html>
<http://www.vedu.ru/expdic/37224/>
<http://www.ido.ulstu.ru/index.php?id=130>

Профессиональное самоопределение старшеклассников

Коломиец Виктория

9 класс

МОУ «Специализированная школа №95 г. Донецка»

Руководитель

Коломиец Оксана Николаевна

учитель истории

istorik.ok@yandex.ru

Вопрос «Кем я буду?» задаёт себе каждый подросток. И здесь главное – не растеряться, сориентироваться и сделать правильный выбор,

соответствующий интересам, способностям, возможностям, ценностным установкам. И, наконец, требованиям, которые предъявляют профессии к личности кандидата. **Правильно сделанный старшим подростком выбор – это начало пути к успеху, к самореализации, к психологическому и материальному благополучию в будущем.**

Еще не повзрослев и не став самостоятельными, не имея опыта принятия решений, молодые люди должны определиться в столь важном вопросе. Взрослые люди: родители, педагоги, психологи - много делают для того, чтобы помочь детям в выборе профессии по душе, предостеречь их от возможных ошибок.

Как научиться соединять все знания воедино и принимать решения? Как научиться быть при этом самостоятельным и нести ответственность за свои решения и поступки? Что необходимо учитывать при выборе жизненного пути? Эти и другие вопросы встают перед выпускником средней школы.

Объектом данного исследования являются старшеклассники (учащиеся 9, 11 классов).

Предмет исследования – профессиональное самоопределение старшеклассников.

Цель – изучение проявления особенностей в профессиональном самоопределении старшеклассников, мотивов выбора профессии школьниками.

В соответствии с поставленной целью определены следующие **задачи** исследования:

1. провести анализ литературы по проблеме выбора профессии в подростковом возрасте;
2. рассмотреть профессиональное самоопределение как процесс;
3. выявить факторы, влияющие на выбор профессии;
4. определить соответствие выбранной профессии и личностных качеств учащихся.

Для решения поставленных в исследовании задач использованы следующие методы:

- теоретические: анализ психологической литературы по вопросам профессиональной ориентации подростков;
- эмпирические: анкетирование, опрос, тестирование;
- статистические методы обработки экспериментальных данных, графическое представление результатов.

Для исследования особенностей профессионального самоопределения у старшеклассников мы использовали дифференциально-диагностический опросник Е. А. Климова, типологический опросник Дж. Холланда. Для изучения факторов привлекательности профессий мы использовали методику В. Ядова.

Исследование проводилось в МОУ «Специализированная школа №95 г. Донецка» среди учеников 9, 11 классов.

Вопрос профессионального самоопределения начинает осознаваться учащимися уже в 14 – 15 лет. Согласно проводимым нами исследованием лишь 25 - 30 % обучающихся имеют твёрдые профессиональные намерения. Примерно столько же вообще не задумываются о своих профессиональных планах. Около 55% не имеют чёткой позиции, сомневаются в своём выборе; их одолевают противоречивые чувства: «Выбор сделать надо, но не знаю, что мне надо». Это, действительно, серьёзная проблема, которую, так или иначе, необходимо решать.

Проблему самоопределения, самореализации поднимали в своих трудах видные психологи. Многие мыслители связывают ее с трудовой деятельностью, с работой. Например, А. Маслоу считает, что самоопределение проявляет себя через увлечённость значимой работой; К. Ясперс связывает самореализацию с делом, которому посвятил себя человек. И. С. Кон говорит, что самореализация проявляется через труд, работу и общение. П. Г. Щедровицкий отмечает, что **смысл самоопределения – в способности человека строить самого себя, свою индивидуальную историю, в умении постоянно переосмысливать собственную сущность.**

Исследуя эту проблему, мы увидели, что учащиеся старших классов, имеют очень поверхностное представление даже о тех немногочисленных профессиях, которые они знают. Старшеклассника манят десятки профессий. Каковы они? (рис. 1).

Рис. 1. Рейтинг престижности профессий в оценках выпускников

Выбирать профессию – дело сложное и важное, от которого во многом зависит будущая судьба.

Выбирая профессию, надо чётко представлять, чего вы хотите от неё. Надо ответить себе на вопросы:

каким должно быть содержание профессии, чтобы было интересно работать?

какая заработная плата меня устроит? Какой образ жизни я хочу вести, сколько времени и сил могу отдать освоению этой профессии и ещё многое, многое другое. Всё это и есть мотивы выбора.

Любой выбор профессии человеком должен быть осознанным и мотивированным.

Мотив – это то, что побуждает человека к деятельности, то, ради чего она совершается. Каждый человек, выбирая себе будущую профессию, руководствуется разными мотивами: доступностью обучения, лёгкостью поступления в учебное заведение, её престижностью, высокой зарплатой, ориентируется на хорошие условия труда или следует указаниям родителей и т. д.

Выделяют восемь основных факторов выбора профессии по Е.А. Климову.

1.Позиция старших членов семьи. Есть старшие, которые несут прямую ответственность за то, как складывается наша жизнь. Эта забота распространяется и на вопрос о нашей будущей профессии.

2.Позиция товарищей, подруг. Дружеские связи в подростковом возрасте уже очень крепки и могут сильно влиять на выбор профессии. Правильным будет решение, которое соответствует нашим интересам и совпадает с интересами общества, в котором мы живём.

3.Позиция учителей, школьных педагогов, классного руководителя.

Наблюдая за поведением, учебной и внеучебной активностью учащихся, опытный педагог знает много такого о нас, что скрыто от непрофессиональных глаз и даже от нас самих.

4.Личные профессиональные планы. Под планом в данном случае подразумеваются наши представления об этапах освоения профессии.

5.Способности. О своеобразии своих способностей надо судить не только по успехам в учёбе, но и по достижениям в самых разнообразных видах деятельности.

6.Уровень притязаний на общественное признание. Планируя свой трудовой путь, очень важно позаботиться о реалистичности своих притязаний.

7.Информированность. Важно позаботиться о том, чтобы приобретаемые нами сведения о той или иной профессии не оказались искажёнными, неполными, односторонними.

8.Склонности. Склонности проявляются в любимых занятиях, на которые тратится большая часть свободного времени.

Правильное выявление профессиональных интересов и склонностей является важным фактором удовлетворённости профессией в будущем. Причиной неадекватного выбора профессии могут быть как внешние (социальные) факторы, связанные с невозможностью осуществить профессиональный выбор по интересам, так и внутренние (психологические) факторы, связанные с недостаточным осознанием своих профессиональных склонностей или с неадекватным представлением о содержании будущей профессиональной деятельности.

К внешним социальным факторам можно отнести: советы, пожелания окружающих, социальные стереотипы, устоявшиеся представления в обществе, часто имеющие негативное влияние. Сюда можно также отнести престижность, популярность той или иной профессии. Такие профессии, как

юрист, экономист, программист, менеджер, часто выбираются молодыми людьми только потому, что они стали престижными в наше время. При этом часто люди, выбирающие такие профессии, не всегда задумываются о содержании самой деятельности, о том, что им придётся делать, смогут ли они выполнить подобную работу.

К внутренним факторам относится так называемый «образ профессии или профессионала» - совокупность представлений и ожиданий, связанных не только с будущей профессией, но и будущим образом жизни. А также общественная и личная значимость профессии, возможность руководства другими людьми и т. д. Внутренняя мотивация возникает из потребностей самого человека, поэтому на её основе человек трудится с удовольствием, без внешнего давления (рис. 2).

Рис. 2. Самостоятельность в принятии решения о выборе профессии

Полученные результаты говорят о том, что на профессиональное самоопределение **большинства выпускников 11 класса** большее влияние оказывают факторы, которые можно обозначить как внутренние, то есть они более самостоятельны при выборе своей профессии, на них в меньшей степени оказывают влияние советы родственников, учителей, знакомых, средства массовой информации.

Это вполне объяснимо, так как личностные особенности старшекласников позволяют им адекватно оценивать свои возможности и интересы и соразмерно делать выбор.

Учащиеся 9 класса больше ориентированы на внешние факторы. Это обусловлено тем, что эти учащиеся менее способны учитывать свои внутренние возможности и особенности личности, а поэтому чаще прибегают к подсказке окружающих.

Таким образом, **выбор профессии - это второе рождение человека.** От того, насколько правильно выбран жизненный путь, зависит **общественная ценность человека**, его место среди людей, удовлетворенность работой, физическое и нервно-психическое здоровье, радость и счастье.

Чтобы не ошибиться в выборе профессии, надо разобраться и в своих личных качествах, способностях, и в сложном лабиринте профессий, с их особыми требованиями к человеку, нужно, разобраться, и в том, какие кадры работников будут больше, всего нужны, обществу в обозримом будущем... Дальновидный человек предпочитает выбирать такую профессию, в которой наиболее нуждается общество...

Теоретический анализ проблемы профессионального самоопределения, а также результаты проведенного исследования позволяют сделать ряд выводов:

- отношение к профессии, мотивы её выбора являются чрезвычайно важными факторами, обуславливающими успешность профессионального обучения;
- большинство учащихся нашей школы выбирают профессию с учетом своих интересов, способностей, интеллекта;
- у выпускников школы доминирующими являются внутренние, а не внешние мотивы;
- для более осознанного выбора профессии старшеклассников в школе необходимо проводить диагностику склонностей учащихся, личностных качеств, способностей и интересов, межличностных отношений, повышать самооценку.

Литература:

1. Большая энциклопедия психологических тестов. - М.: Эксмо, 2007.
2. Козловский О. В. Выбор профессии: методики, тесты, рекомендации, Ростов н/Д: Феникс; Донецк, 2006.
3. Кон И. С. Психология ранней юности, М., Просвещение, 1988.
4. Павлютенков Е. М. Формирование мотивов выбора профессии, Киев, 1980.

Интернет – ресурсы:

<http://www.e-executive.ru/career/labormarket/1355610-Rynok-truda-kto-budet-nuzhen-v-2015-2020-godakh>

<http://rechitsa-skool6.ehost.by/index.php/2011-03-23-17-44-39/2011-05-09-19-55-54/144-2011-05-09-19-51-48.html>

<http://aplik.ru/10-klass/formula-vybora-professii-khochumogunado/>

Пути профсамоопределения автономной личности

Герасимова Наталия

Упр-19

Как сделать социально и глубоко личностный выбор в профессиональном самоопределении? Задача не из простых и не из лёгких:

Процесс профессионального самоопределения включает развитие самосознания, формирование системы ценностных ориентаций, а также моделирование своего будущего. Личностное самоопределение человека происходит на основе освоения общественно выработанных представлений об идеалах, нормах поведения и деятельности.

Процесс современного профессионального самоопределения может строиться двумя путями:

1-й путь – процесс профессионального самоопределения, при котором учитываются лишь социальные и социально-психологические факторы, а личностные особенности не являются приоритетными. То есть профессиональный путь строится на внешней мотивации и стимуляции.

2-й путь – процесс профессионального самоопределения, при котором индивидуально-психологические особенности влияют на успешность профессионального становления. Через призму личностных особенностей строятся отношения с социумом в контексте профессионального развития. Данный путь профессионального развития является более адекватным и приводит человека к успеху в профессии.

Процесс окончательного принятия решения в выборе профессии и профессионального учебного заведения, рода работы, осуществляется в выпускных классах. У большинства молодых людей выбор профессии основывается на существующих в обществе стереотипах, что мешает найти себя в мире профессий и создает психологические трудности.

Основой выбора профессии сегодня являются представления личности о будущем, которые выводят ее за рамки наличной ситуации и являются программой ее развития.

Автономная личность ориентируется в мире профессий: осознает смысл профессиональной деятельности, знает требования профессий и перспективы их развития, способна согласовать профессиональную деятельность с другими важными жизненными контекстами. Поведение автономной личности на рынке труда предполагает общую ориентировку в социально-экономической ситуации, знание вакансий, а также наличие навыков поиска работы, составления резюме, прохождения собеседования и т. д. Относительный баланс между спросом и предложением рабочей силы может быть достигнут только при наличии профессиональной компетентности.

Таким образом, от того насколько правильно выбран жизненный путь, зависит общественная ценность человека, его место среди других людей, удовлетворенность работой, физическое и нервно-психическое здоровье, радость и счастье. Профессиональная трудовая деятельность, которой предшествует правильный выбор, один из важнейших факторов, определяющих многое в жизни современного человека.

Профессиональное самоопределение: что для этого нужно

Бахиров Артем,

9 класс

МОУ «Школа № 77 г. Донецка»

Научный руководитель:

Драна Елена Александровна, учитель истории

s.shkola77@mail.ru

В статье 30, Конституции Донецкой Народной Республики записано: «Труд свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию...»

В современных условиях **возрастает незримость профессий**, а вместе с тем и трудность получения знаний о них. Дело не в том, что многие люди трудятся «за проходной», куда не всегда можно войти. Даже если и встать около работающего человека и наблюдать за ним, то увидишь не самое главное в его работе. Труд в современных условиях содержит **много умственных действий, действий по принятию решений, а их не так-то просто заметить.**

Подросток, столкнувшись с необходимостью решать один из главных вопросов жизни: «Кем быть», встает перед сложной задачей, разобраться в своих интересах и склонностях, быть уверенным в своих способностях и т. д.

Подросткам хочется сказать: «Не торопитесь принимать решение кем вам стать в жизни, какую профессию выбрать». Нравиться или не нравиться профессия – это всего лишь один вопрос, хотя и очень важный, потому что любовь к избранному делу – существенное условие достижения профессионального мастерства и успешной работы. Но также весьма существенно – соответствие человека избранной профессии, его индивидуальных особенностей.

На это обратим особое внимание, дабы избежать ошибок в выборе, которые впоследствии будет трудно, а то и невозможно исправить. Профессий очень много, необозримо много. Поэтому делать выбор трудно.

И той силой, с помощью которой можно одолеть эту трудность, является осведомленность, информированность человека. В книге Климова Е.А. «Как выбирать профессию» дается простой перечень профессий и рекомендации как разумно выбрать дело по душе, по плечу и с пользой для себя и для общества. В книге «Школа и выбор профессии» предлагается «Карта самооценки склонностей», «Анкета интересов», раскрываются содержание, формы и методы профориентации в учебном процессе. В энциклопедическое издание «Мир профессий» входит описание 700 профессий.

Данная работа направлена на достижение соответствия особенностей личности требованиям избираемой профессии и потребностям государства. Цель работы состоит в том, чтобы дать обоснованный совет личности о выборе профессии и активизировать его собственную деятельность в поиске своего профессионального призвания. По классификации, разработанной академиком Академии педагогических наук Е.А. Климовым, профессии подразделены на пять типов в зависимости от взаимоотношения человека и объекта действия: «человек- природа», «человек- человек», «человек- техника», «человек – художественный образ», «человек- знаковая система».

Выбрав подходящую область по признаку предмета труда, можно перейти к определению приемлемой цели труда. Анализ профессий по признаку «цель труда» поможет определить, что больше всего хочется делать или что больше всего человек склонен делать: познавать, преобразовывать, изыскивать. Само собой разумеется, что каждая из этих целей труда может быть реализована в любой из указанных выше областей предметной

деятельности. Кроме предмета и целей труда необходимо разбираться и в средствах труда, так как разные виды профессиональной деятельности требуют использования разных средств.

И наконец, любую профессию следует рассматривать с точки зрения условий труда. Указанные классификационные признаки мира профессий (по предмету, целям, средствам и условиям труда) дают возможность не только определить область интересов и склонностей молодого человека, но и понять те требования, которые профессии предъявляют к работнику.

Это очень важно, для того, чтобы человек мог разобраться в своих способностях. Необходимо иметь в виду, что способности делятся, на общие и специальные. **Общие способности** (к ним обычно относят высокий интеллект, хорошую память, устойчивое внимание, творческое воображение и т.п.) определяют успех человека во многих видах деятельности. **Специальные способности** - это такие качества, от которых зависит успешность в каком-либо одном (специальном) виде деятельности: математическом, гуманитарном, техническом, организаторском, художественном и т.п.

Каждая профессия предъявляет свои требования к человеку. Например, умение точно, правильно и быстро реагировать на внезапно возникшую ситуацию - необходимое качество хирурга, но это же качество не так уж нужно, например, официанту. Доброта, отзывчивость, способность к сопереживанию - качества, которые очень хочется видеть в каждом человеке. Но для педагога и врача они профессионально необходимы, без них просто невозможно честно и творчески выполнять свои профессиональные обязанности. Без развитого чувства прекрасного можно стать отличным продавцом продовольственных товаров, но продавец музыкальных инструментов или произведений, изобразительного искусства из такого человека получится весьма посредственный.

Наивысших успехов в каком-либо виде деятельности человек достигает при высоком развитии общих и специальных способностей.

Показателями хороших способностей являются успешный результат деятельности, оригинальность, **самобытность при выполнении работы**, степень преодоления неблагоприятных условий среды, быстрота овладения новыми знаниями, т.е. успешная обучаемость.

Способность хотя в известной мере и зависит от природных задатков, но не являются своего рода механизмом, которым обеспечивается человек при рождении раз и навсегда. Способности могут проявляться, развиваться, совершенствоваться, а могут и изменяться, свертываться, исчезать. Каковы бы ни были природные задатки человека, без стремления заниматься много и настойчиво соответствующей деятельностью, без упорного труда даже самые благоприятные задатки так и останутся только задатками.

Но в любой профессии, каждому труженику необходимы такие качества: трудолюбие и настойчивость, честность и бережливость, образованность и общая культура, организованность и дисциплина, ответственность и коллективизм. Неинтересного труда нет, есть не

заинтересованные в труде люди, от работника зависит, становится его труд отбыванием повинности или смыслом жизни, увлекательным творчеством.

В статье 30, Конституции Донецкой Народной Республики записано: «Труд свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию...»

Итак - в путь профессионального самоопределения, в путь ответственного, жизненно важного выбора профессии! Желаем вам избрать ту профессию, которая окажется для вас самой главной, самой интересной, самой любимой.

Список литературы

1. Конституция Донецкой Народной Республики. Народный Совет Донецкой Народной Республики. Сборник законодательных актов Донецкой Народной Республики № 1-Д: Издательский дом «Эдит», 2018

2. Климов Е.А. Как выбирать профессию: Кн. для учащихся.- М.: Просвещение, 1984

Социально-профессиональное самоопределение

Лихотский Илья

11 класс

МОУ №92 г. Донецка

Центр довузовской подготовки

lalihotskij@gmail.com

Профессиональная ориентация, профориентация, выбор профессии или ориентация на профессию (лат. *professio* — род занятий и фр. *orientation* — установка) — система научно обоснованных мероприятий, направленных на подготовку молодёжи к выбору профессии (с учётом особенностей личности и потребностей народного хозяйства в кадрах), на оказание помощи молодёжи в профессиональном самоопределении и трудоустройстве.

На данный момент отсутствует согласованная система воздействия на социально-профессиональное самоопределение. Формирование профессиональных ориентаций молодежи происходит помимо государственных социальных институтов. Для молодежи не созданы условия, позволяющие трудом и предприимчивостью обеспечить себе соответствующие материальные блага; отсутствует адресность и гарантии социальной поддержки со стороны государства, в первую очередь, экономически незащищенным слоям населения; *не существует условий для вхождения человека в «информационное общество».*

Профессиональное самоопределение молодежи на протяжении нескольких десятилетий планировалось государством, интеграция в социально-профессиональную сферу происходила по ограниченному количеству маршрутов. В связи с изменением социально-экономических условий людям приходится принимать новые экономические нормы и ценности, осваивать новые сферы и виды профессиональной деятельности.

Выявление социально-экономических факторов, анализ их влияния на результат самоопределения открывает путь к пониманию и реконструкции

механизма стимулирования профессионального самоопределения обществом - структурами правления федерального, регионального, муниципального уровня.

Для изучения уровня профессионального самоопределения и самооценки школьников использовались методики: «Диагностика профессиональных намерений учащихся» (автор Э.Ф.Зеер), «Дифференциально-диагностический опросник» (автор Е.А.Климов), «Самооценка личности» (автор С.А.Будасси), анкетирование.

Хочу представить вам небольшую статистику опроса, который проводил Э. Ф Зеер на тему определения своей профессии.

В результате проведения анкетирования и методики Э.Ф.Зеера было выявлено, что 41% юношей и девушек четко определились с выбором профессии, осуществив его в девятом классе, как самостоятельно (23%), так и под влиянием родителей (18%), еще сомневаются в выборе, думают над ним 46,5% опрошенных. Часть исследуемых школьников (12,5%) намерены осуществить выбор профессии после сдачи ЕГЭ. Наши опросы первокурсников показывают, что зачастую выбор вуза, факультета, направления подготовки осуществляется методом подбора под сдаваемые экзамены и их результаты.

При выборе профессии наиболее значимым стало представление о ее высоком социальном статусе, возможности хорошо зарабатывать, а также интерес и творчество в работе. Опрос школьников показал, что:

33,5% респондентов интересуется естественно-научная область деятельности (математика, физика, химия, биология, медицина, геология);

25% - общественно-научная (история, философия, экономика, право);

29,5% - гуманитарная (литература, журналистика, лингвистика, педагогика, психология);

у 12% юношей и девушек определенные интересы отсутствуют.

Результаты анкетирования показали, что среди юношей и девушек особой популярностью пользуются такие направления подготовки как: дизайн, землеустройство и кадастры, машиностроение, авиастроение, информатика и вычислительная техника, экология и природопользование, таможенное дело. А также управление персоналом, журналистика, экономика, торговое дело, электроника, теплоэнергетика, психолого-педагогическое образование и др.

18% школьников не задумывались о положении на рынке труда города и не знакомы с ним, не знает о наиболее востребованных профессиях в регионе.

Основным источником информации при выборе профессии являются сеть Интернет, родители, учреждения профессионального образования, школа. 64% учащихся знает, где можно получить подготовку по избранной профессии. Более половины (58%) испытуемых представляют условия работы по желаемой профессии, 27% школьников отмечают у себя наличие профессионально важных качеств.

Посмотрим, как соотносятся приоритетные для школьников профессии и реальные потребности в работниках конкретных профессий на российском рынке труда. Сейчас на рынке труда среди работодателей наиболее востребованы следующие профессии. На первом месте - IT-специалисты (программисты, системные администраторы, веб-дизайнеры), на втором - юристы, на третьем - водители. Менеджеры по продажам - на четвертом месте по востребованности, а инженеры - на пятом.

Остановимся более подробно на выборе инженерной профессии. В опросе, проведенном ВЦИОМ, на вопрос о наиболее доходных в настоящее время профессиях 17% респондентов указали профессию юриста (это первое место), затем следуют профессии предпринимателя и банкира (по 14%), финансиста (10%), нефтяника и госслужащего (по 8%), врача (6%). Профессию инженера как высокодоходную отметил лишь 1 %.

Данные социологического опроса, проведенного в 2013 году Фондом "Общественное мнение", говорят о том, что на современном этапе России необходимы, по мнению населения, представители следующих профессий:

- 1) рабочие (37%);
- 2) врачи (21%);
- 3) учителя (18%);
- 4) строители (11%);
- 5) инженеры (9%).

По результатам опроса ФОМ, 52% опрошенных считают, что нужно ориентироваться именно на высокую доходность профессии. Та небольшая часть респондентов, кто все же хотел бы переменить профессию, мечтают стать бизнесменами, дизайнерами или врачами.

Студенты технических вузов, будущие инженеры, обеспокоены именно перспективой низкой оплаты труда и очень часто не идут работать по специальности, предпочитая применить свой талант в других сферах.

Список используемой литературы

1. <https://cyberleninka.ru/article/n/factory-sotsialno-e>.
2. <http://scipress.ru/pedagogy/articles/problema-profess>.
3. <https://ru.wikipedia.org/wiki>.

Осознанный выбор специальности и учебного заведения способны сделать единицы

Волкова Екатерина
9 класс

МОУ «Школа № 40 г. Донецк»

Старший школьный возраст характеризуется активным формированием чувства взрослости, которое является показателем определенного уровня самосознания и играет важную роль в формировании ценностных ориентаций старшеклассников.

Многочисленные исследования, проведенные социологами, психологами, педагогами, показывают, что огромную роль в формировании жизненных планов молодежи, в реальном выборе профессии играют

ценностные ориентации старшеклассников. Сам процесс формирования ценностных ориентаций молодежи представляет собой сложный психологический феномен, на который оказывают влияние и межличностные отношения подростка со сверстниками, и семья, и школьный учитель, тренер, руководитель кружка.

В подростковом возрасте начинает формироваться круг интересов, который является психологической базой ценностных ориентаций подростков. Наблюдается рост интереса к вопросу мировоззрения, религии, морали и этики. Развивается интерес к собственным психологическим переживаниям и переживаниям других людей. Чаше всего **период перехода от подросткового к юношескому возрасту приходится на старшие классы** школы и поэтому переход от детства к взрослости и связанная с ним необходимость самоопределения и выбора жизненного пути после окончания школы осложняется тем, что для старшеклассников остается актуальным проблема формирования самосознания.

В наше время, когда информационный поток сообщений, касающихся выбора учебного заведения для продолжения обучения, кружков и секций, в которых можно развить свои способности, приобрести дополнительные умения и навыки велик, подростку, желающему продолжить свое образование, становится все труднее сделать свой выбор.

Часто старшеклассники при достаточно большом количестве учебных заведений города затрудняются сделать правильный выбор своего учебного заведения. Это происходит как из-за не сделанной ранее профориентационной работы (школьники не знают, какая специальность подходит для них больше всего), так и **из-за нехватки информации об учебных заведениях.**

В этом случае предпочтение отдается не тому вузу, где есть специальности, которые в силу его способностей, наиболее подходят ему, а тому вузу, который находится ближе к дому, родители рекомендуют и так далее. Хорошо, если специальность ему понравится, и он будет прилежно учиться, иначе он потеряет время попусту, теряет вуз (студент не желает учиться), и государство теряет средства на учебу посредственного работника.

Иногда это выражается даже в том, что накануне вступительных экзаменов, потенциальный абитуриент не знает, куда ему подавать документы и, зачастую, подает документы в первый попавшийся вуз. Скорее всего, такой подход к выбору будущей специальности негативно повлияет на него, как на формирующегося специалиста и отразится на его квалификации. Чтобы решить эти проблемы необходимо в первую очередь проводить профориентационную работу в школах.

Процесс окончательного принятия решения о выборе профессии и профессионального учебного заведения осуществляется в выпускных классах общеобразовательной школы. Большинство ученых-исследователей, занимающихся изучением факторов, влияющих на выбор, пришли к выводам, что **личные профессиональные планы выпускника школы часто не учитываются при выборе специальности.** Наибольшее влияние

имеют мнение родственников, позиция друзей, товарищей, наличие того или иного учебного заведения в населенном пункте. На первых местах стоят мнение окружающих и вынужденная необходимость (отсутствие учебного заведения или необходимой специальности). Вывод очевиден – осознанный выбор специальности и учебного заведения способны сделать единицы.

Профессиональное самоопределение

Пылько Александра
11 класс

МОУ «Лицей “Интеллект” г. Донецка»

Перед каждым человеком в его жизни как минимум раз вставал вопрос о том, какую профессию выбрать, чему посвятить свою жизнь и как не ошибиться в своём выборе. В основном этот вопрос актуален для учащихся 10-11 классов. Но процесс выбора может повторяться до тех пор, пока не будет сделан правильный выбор, или, иначе говоря, пока человек не найдёт себя.

Процесс выбора будущей профессии называется профессиональным определением. Необходимость разобраться в факторах, которые влияют на выбор профессии, и выяснить, чем должен руководствоваться обучающийся в этом выборе, определяет актуальность данной статьи.

Целью статьи является определение основных факторов влияния на профессиональное самоопределение, его модели и основных направлений профориентационных мероприятий в учебных заведениях.

Существует два типа влияния на профессиональное самоопределение: внешнее и внутренне.

К внешним факторам относятся следующие:

- Чужие рекомендации. Это советы от родственников, родителей, старшеклассников, взрослых друзей.
- Примеры из окружения. При выборе человек учитывает опыт других людей. Возможно подражание авторитетным личностям. Важную роль играет престиж профессии.
- Стереотипное мышление. Это утверждения и нормы, обычно навязанные обществом. Указывают человеку, как себя правильно вести, по каким критериям выбирать профессию. Из-за наличия стереотипов, в будущем человек может разочароваться в своем решении, т. к. реальность может не соответствовать навязанному образу.

Главным внутренним фактором является личная оценка процесса труда. Человек обдумывает, будет ли в рассматриваемой деятельности возможность карьерного роста или другие перспективы. Анализирует привлекательность, престижность, трудоемкость рабочего процесса. Изучает информацию о том, какую деятельность подразумевает выбранная специальность: разнообразную или рутинную. Вторая внутренняя причина – условия труда. Рассматривается необходимость в частых командировках, месторасположение потенциальных рабочих зданий. Отдельное внимание уделяется возможному графику работы. Некоторым индивидам особенно важно знать, будут ли они сидеть в офисе с 9 утра до 6 часов вечера или будут иметь свободный или гибкий

график. Последний внутренний фактор – анализ возможности участия в общественной деятельности. Человеку важно понимать, придется ли ему постоянно работать или совмещать отдых и работу будет легко. Обдумывает, как быстро сможет достичь материального благополучия и финансовой независимости [1].

Процессуальная модель Пряжникова

Этот термин определяет обособленное, индивидуальное отношение личности к профессиям в целом, и к каждой отдельной из них. Профессиональное самоопределение личности является сложным, многоплановым, поэтапным процессом. Н.С. Пряжников разработал процессуальную модель, согласно которой в нее входят такие аспекты:

1) ценностно-нравственная основа самоопределения (понимание и осмысление необходимости и потребности в профессиональном труде и необходимости квалификации);

2) понимание социально-экономической ситуации и умения спрогнозировать престижность выбираемой специальности;

3) общая ориентированность в области профессионального труда и составление цели или мечты;

4) осведомленность по профессиям и специальностям, которые соответствуют учебным учреждениям и местам трудоустройств; научные сообщения;

5) составление ближайших целей как ступеней к поставленной цели;

6) осознание возможных препятствий, которые могут помешать достижению профессиональных целей, и понимание своих качеств, достоинств, способствующих выполнению обозначенных планов и перспектив;

7) перебор вариантов по выбору специальности в случае неудач на основном варианте самоопределения;

8) воплощение в жизнь личных профессиональных целей, перспективы и регулярная корректировка обозначенных планов по типу обратной связи.

Успешность профориентационной работы как гаранта, обеспечивающего самоопределение в выборе профессии или ее смене, проявляется не сразу. Причины кроются в индивидуальных особенностях человека и во внешних обстоятельствах жизни.

Психолого-педагогическое обеспечение профориентационной работы с обучающимися включает:

1) проведение анализа конфликтов и способов его преодоления в деятельности;

2) определение психологических условий наилучшей рефлексии профессионального развития;

3) проведение анализа и коррекции представлений о профессиональном жизненном пути;

4) знание специфики и классификации жизненных событий, которые выделяют обучающиеся (материал - разнотипные профессии);

5) знание структуры и классификации конфликтов личных качеств обучающегося с требованиями работы (на профессиях разных типов):

6) определение субъективной картины причин конфликтов обучающегося.

Схема 1

Задача профконсультанта заключается в организации деятельности подбирающего профессию: передачи ему информации и инструмента с целью познания профессии, его классификации и знакомства с некоторыми интересующими его профессиями для активации желания к обдумыванию, познанию, осмыслению собственных возможностей и интересов, построению личных профессиональных планов [2].

Вывод. Профессиональное самоопределение представляет собой форму личного выбора, включающего в себя процессы поиска и получения профессии. Является довольно сложным, многоэтапным процессом, состоящим из целого ряда процедур. Развивается под влиянием внешних и внутренних факторов. Требуется ненавязчивой помощи со стороны профконсультанта.

Литература

1. У разума / Успех и деньги / Особенности профессионального самоопределения [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://urazuma.ru/uspek-i-dengi/professionalnoe-samoopredelenie-1.html>

2. Psiho.guru/ Термины/ Профессиональное самоопределение - это особый раздел психологии [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://psiho.guru/terminy/professionalnoe-samoopredelenie-eto-osobyu-razdel-psiologii.html>

Начать жизнь с правильной профессии...

Пономарёва София

11 класс

МОУ «Гимназия №33 г. Донецк»

Окончание школы означает начало самостоятельной жизни и выбор одной из дорог: техникум или университет. Начать нашу жизнь с правильной профессии очень важно, потому что от этого выбора зависит будущее молодых людей. Вот почему они должны выбрать его с особой тщательностью, анализируя все плюсы и минусы. Кроме того, наши друзья и родственники могут повлиять на наш выбор или просто дать хороший совет.

Найти хорошую работу нелегко. Вы могли бы быть очень приятной личностью, но работодатели все равно не дадут вам должность вашей мечты, если у вас нет соответствующей квалификации для такой работы. Поэтому важно проанализировать, какое образование и какие навыки необходимы для вашей работы. Хорошо владеть компьютерными технологиями и английским языком абсолютно необходимо для современной работы.

В нашем быстроразвивающемся мире множество новых интересных и социально значимых профессий. Будущая профессия не должна быть скучной для вас. Она должна соответствовать вашим интересам и вашим чертам характера. Вы можете выбрать работу в помещении или на улице, общение с людьми или просто с бумагами. Другими словами, вы должны получать удовольствие от работы, которую вы делаете. Она также должна удовлетворить ваши карьерные планы и профессиональные амбиции. А также должна обеспечить вас возможностью профессионального роста и личностного развития.

Я думаю, что все мы хотим иметь хорошее материальное положение. По этой причине есть молодые люди, которые предпочитают браться за любую работу, лишь бы она приносила доход. Даже если это так, мы должны признать, что любая временная работа способствует приобретению полезного опыта, и мы многому у нее учимся. В то же время **многие ребята достаточно мудры**, чтобы придерживаться определенной карьеры и зарабатывать в самом начале довольно мало. Они осознают, что у них есть хорошая перспектива в компании, которая занимается обучением своего персонала и что вскоре они смогут подняться по карьерной лестнице.

Основные методы профориентации школьников

Турченко Дмитрий

11 класс

МОУ «Харцызская средняя школа №22»

Центр довузовской подготовки

dima.turch051@gmail.com

Ученые утверждают, что одним из факторов, который обуславливает успех человека в условиях социально-экономических изменений, является его социально-профессиональная самореализация. Профессия становится

неоспоримой ценностью, определяя положение в обществе, доход, образ жизни, круг общения.

Вопросы о своем предназначении, возможностях и способностях очень остро встают перед современными школьниками. Современные условия жизни, социальные изменения, связанные с реформированием экономики и системы образования, оказали влияние на ценностные ориентации и жизненный путь молодых людей, предъявили к ним жесткие требования – выработать умение самостоятельно и безошибочно определять свой жизненный путь, осуществлять выбор профессии. Эти умения формируются на этапе завершения обучения в школе. Государственная итоговая аттестация мобилизует детей, обучает рациональному распределению сил, максимально развивает способности и волевые качества.

Выбор профессии всегда связан с профессиональными интересами, мировоззрением и идеалами. Закономерно, что учащиеся испытывают трудности в процессе самоопределения, на который оказывают влияние субъективные, объективные и субъективно-объективные факторы, многие из которых стали особенностью современности.

Сегодня у выпускников школ преобладает ориентация на получение высшего образования, которая выступает отправным пунктом их социально-профессионального самоопределения. Такая доминанта естественна, она соотносится как с возросшей ролью образования в жизни общества в целом, так и с важнейшими факторами достижения человеком жизненных целей. Вариативность системы образования, постановка перед молодежью в качестве социального ориентира определения своего места в социальной системе, обуславливающего социальный статус, материальное положение, социальные роли и связанный с этим жизненный успех, являются условиями для самореализации и самоутверждения современной личности.

Основные методы профориентации школьников:

- **Информационный**

К такому методу можно отнести профессиограмму, представляющую собой краткие описания различных профессий. Однако трудно назвать такой метод успешным, ведь он с трудом воспринимается учениками и требует поиска все же более компактного и увлекательного описания.

- **Реклама и агитация**

Такой метод может быть успешным в том случае, если реклама будет достаточно привлекательной для школьников, а информация, предоставленная в ней – полностью достоверной. В таком случае именно реклама может помочь зародить интерес к определенному высшему учебному заведению, показать реальную актуальность данной профессии, а также заставить ученика заняться самоанализом и саморазвитием с целью поступить туда, куда он задумал.

- **Экскурсии на предприятия**

Это самый наглядный способ ознакомления с будущей профессией. Но даже здесь есть свои нюансы: экскурсии могут быть эффективными лишь при условии подбора действительно квалифицированного экскурсовода или

ведущего, который сможет пояснить детям все детали и нюансы того или иного производства.

- **Справочная литература и познавательные лекции**

Второе имеет более сильное влияние, нежели первое. Но литература также должна находиться в школе в достаточном количестве.

- **Использование СМИ**

Это может быть достаточно эффективным методом, но при условии учета специфики средств массовой информации.

- **Интерактивная профориентация**

К интерактивным методам относятся деловые игры, различные тренинги по данной тематике. Также к ним можно отнести проект по профориентации и т.д. Именно они позволяют современному подростку более полно узнать о профессиях и, к тому же, с помощью игровой формы узнать обо всех нюансах и тонкостях той или иной профессиональной деятельности.

- **Профориентационный тренинг**

Это один из самых эффективных активных методов профессиональной работы со школьниками. Помимо того, что с его помощью учащийся может получить всю необходимую информацию по теме, он также позволяет на месте выявить проблемные стороны в процессе выбора, найти пути и решения, а также просто развить коммуникативные навыки. Профориентационный тренинг представляет собой использование совокупности самых разных, но наиболее эффективных методов, среди которых психотерапевтический, обучающий и психокоррекционный. Такой тренинг направлен на самопознание, на развитие профессиональных навыков и коммуникативных умений.

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что спектр методов профориентации достаточно обширен, однако продуктивность их применения зависит, главным образом, от самих людей, для которых они используются. На результативность методов профориентации будет воздействовать и возраст, и потребности людей, ведь трудности с выбором профессии могут быть разрешены только с учётом этих и других им подобных личностных характеристик.

Также важно понимать, что в одной ситуации лучший результат будет получен после получения конкретно справочной информации, в другой – психологическая поддержка, в третьей – участие в играх и тренингах и т.д. По этой причине, пожалуй, самым эффективным способом профессиональной ориентации будет использование этих методов в комплексе.

Если подходить к вопросу выбора профессии именно так, процент того, что образование и будущая работа будет приносить и хороший доход, и удовольствие, существенно возрастает.

Информационные источники:

1. <https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=12910>

2. <https://4brain.ru/blog/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/>

3. https://studme.org/188004135336/psihologiya/osnovnye_metody_proforientatsii

Исследование профессионального самоопределения обучающихся разных возрастных групп

Шевченко Владимир

8 класс

МОУ «ШКОЛА № 39 г. Донецка»

Научный руководитель

Чурсина Татьяна Анатольевна

учитель биологии, педагог-психолог

В мире насчитывается более 50 тысяч профессий. Ежегодно 25 миллионов человек меняют свое место работы, 12% из них возвращаются обратно. Означает ли это, что к выбору профессии надо подходить не методом проб и ошибок, а осознанно готовить себя к будущей профессиональной деятельности?[2]. Как найти такую профессию, которая будет приносить не только материальное благополучие, моральное удовлетворение, но и возможность реализовать свой потенциал? Эта проблема особенно актуальна в нашей Республике в связи с изменением социально-экономической ситуации, которая привела к радикальным изменениям на рынке труда.

Для предупреждения опасности неверного выбора профессии школьниками существуют различные направления профориентационной работы. В разное время для разных ступеней школы этим вопросом занимались следующие авторы: Е.А. Климов, А.Д. Сазонов, Н.С. Пряжников, Н.Н. Захаров и др. Особенностью этих исследований является внимание к личностным аспектам профессионального самоопределения и процессу подготовки обучающихся к осознанному выбору профессии [1].

Данные профессиональной диагностики выпускников нашей школы за 2016-2019 гг. показывают, что наибольшее предпочтение они отдают сфере деятельности «человек-человек», хотя бы получить образование в ВУЗах Республики, большая часть твердо уверена в правильности выбора профессии. Наибольшее предпочтение отдается профессиям медицинского, экономического и юридического профиля, последние из которых, по нашему мнению, не соответствуют, в таком количестве, требованиям современного рынка труда. Педагогические, инженерные, сельскохозяйственные специальности остаются на протяжении длительного времени невостребованными, в связи с чем сегодня в Республике испытывается дефицит профессионально подготовленных специалистов, а на предприятиях и организациях остается много вакантных мест.

В связи с этим **целью** нашего исследования было изучение профессионального самоопределения обучающихся разных возрастных групп. Для достижения цели мы поставили следующие **задачи**: провести

исследование профессионального самоопределения среди обучающихся 4,9,11 классов, обобщить и проанализировать полученные результаты, предоставить рекомендации для участников учебно-воспитательного процесса по итогам исследования.

В период с октября по декабрь 2019 годы было **проведено исследование профессионального самоопределения среди учащихся 4,9,11-х классов нашей школы**. Оно проходило в форме анкетирования. Анкета разрабатывалась нами самостоятельно и включала 10 вопросов, с выбором одного или нескольких вариантов ответа, а также незаконченными предложениями. Учащиеся были предупреждены о том, что правильных или неправильных вариантов ответа нет, а своими искренними ответами они смогут помочь изучить или лучше организовать профориентационную работу в школе.

На первой вопрос анкеты «Выбрали ли вы свою будущую профессию?» 67% обучающихся 4 класса и 84% обучающихся 11 класса ответили положительно, а 71% обучающихся 9 класса – отрицательно.

На второй вопрос «Что для Вас является наиболее важным при выборе профессии?» обучающиеся 4 класса ответили «желание принести пользу обществу» (50%), «возможность хорошо заработать» (25%), «интерес, творчество в работе» (25%); обучающиеся 9 класса выбрали «соответствие работы личным возможностям» (36%), «возможность хорошо заработать» (35%), «интерес, творчество в работе» (29%); обучающиеся 11 класса – «интерес, творчество в работе» (67%), «соответствие работы личным возможностям» (19%), «желание принести пользу обществу» (14%).

Считают ли свое решение о выборе данной профессии окончательным утвердительно ответили 50% обучающихся 4 класса, 28% обучающихся 9 класса, 50% обучающихся 11 класса.

Намерения обучающихся 4 класса после окончания школы продолжить обучение – 67%, обучающихся 9 класса - 72%, обучающихся 11 класса – 67%. Вариант ответа «буду работать» не выбран ни в одном из классов. Оставшаяся часть обучающихся затрудняется ответить на этот вопрос.

Источниками знаний о профессиях обучающиеся 4 класса называют родителей (83%) и педагогов (17%), обучающиеся 9 класса – родителей (68%), интернет (18%) и друзей (14%), обучающиеся 11 класса – интернет (44%), друзей (28%) и родителей (28%).

На вопрос «Предпринимаете ли вы что-нибудь для подготовки себя к будущей профессии?» обучающиеся 4 класса ответили отрицательно (58%), еще 42% хотели бы что-нибудь сделать, но не знают, с чего начать; обучающиеся 9 класса ответили отрицательно (71%), 21% хотели бы что-нибудь сделать, но не знают, с чего начать, 7% не видят в этом необходимости; обучающиеся 11 класса готовятся к будущей профессии (83%), 17% не знают, с чего начать.

На вопрос «Знаете ли наиболее востребованные профессии в городе (районе)?» 83% обучающихся 4 класса, 57% обучающихся 9 класса, 83% обучающихся 11 класса ответили положительно.

На вопрос «Назовите выбранную Вами профессию» обучающиеся 4 класса отдали предпочтения профессиям медицинского (стоматолог, ЛОР, ветеринар), строительного, педагогического (учитель), военного профиля; обучающиеся 9 класса – медицинского (ветеринар), художественного (дизайнер, мультипликационный аниматор), технического профиля (автомеханик), спортивного (тренер); обучающиеся 11 класса – медицинского (врач, ветеринар), художественного (дизайнер), технического профиля (инженер, механик, программист).

В основных качествах, которыми должен обладать специалист выбранной профессии все обучающиеся отмечают знания, умение, доброта, искренность, внимательность, усидчивость, терпение, фантазия.

Таким образом, по результатам анкетирования выявлено, что **обучающиеся 4 класса уже выбрали свою будущую профессию**, знают необходимые качества специалиста для нее, но не считают этот выбор окончательным. В профессии их привлекает желание принести пользу обществу, возможность хорошо заработать, интерес и творчество в работе. Их знания о профессиях сформировались под влиянием родителей и педагогов. В основном обучающиеся знают наиболее востребованные профессии в городе (районе).

Обучающиеся 9 класса, в большинстве своем, еще не выбрали профессию, а те, кто выбрал профессию считают этот выбор не окончательным и ничего не предпринимает для подготовки себя к будущей профессии. Возможно, это связано с желанием продолжить обучение в старших классах школы. В профессии их привлекает соответствие работы личным возможностям, возможность хорошо заработать, интерес и творчество в работе. Знания о профессиях сформировались под влиянием родителей, интернет-источников и друзей. В основном обучающиеся знают наиболее востребованные профессии в городе (районе).

Обучающиеся 11 класса выбрали свою будущую профессию, но еще сомневаются в окончательности своего решения. После окончания школы хотят продолжить свое обучение в ВУЗах Республики. Источники знания о профессиях – интернет, друзья и родители. Активно готовятся к выбранной профессии и знают наиболее востребованные профессии в городе (районе).

Итак, проанализировав данные анкетированных, мы пришли к выводу, что при проведении профориентационной работы в школе следует учитывать возрастные особенности обучающихся и можем дать следующие рекомендации участникам учебно-воспитательного процесса:

- знакомство с миром профессий начинать через такие формы работы, как беседы, конкурсы рисунков, викторины, встречи с интересными людьми, с родителями обучающихся различных профессий. Для подростков можно проводить экскурсии на предприятия; организовывать посещение дней открытых дверей в ВУЗах и учебных заведениях среднего профессионального образования; проводить родительские собрания по вопросам профессионального самоопределения обучающихся; организовывать профориентационные классные часы; вести

просветительскую работу для популяризации технических и педагогических профессий.

- развивать индивидуальные особенности, склонности, интересы обучающихся в ходе уроков (проводить беседы о профессиях, связанных с изучаемым материалом, решать задачи с практическим содержанием), факультативных занятий, индивидуальных консультаций; подготовки проектных и исследовательских работ; участия в олимпиадах и конкурсах; организовывать просмотр фрагментов учебных фильмов и кинофильмов, учебных телепередач, демонстрирующих применение знаний, получаемых при изучении темы или курса в практической деятельности.

- изучить читательские интересы обучающихся и подобрать для них литературу, помогающую в выборе профессии, возможно организовать выставку литературы по профессиям.

- продолжить оформление стендов, и другой наглядной агитации профориентационного характера; продолжить знакомство в доступной форме с профессиограммами наиболее популярных среди обучающихся профессий; консультировать обучающихся и их родителей по возникающим вопросам.

- родителям не следует навязывать уже готовое решение, а оказать помощь своему ребенку в определении профессионального выбора, поддержать его.

Выбор профессии – важный шаг в жизни каждого человека. Профессия человека своего рода судьба, поэтому стоит потратить время, чтобы основательно и заблаговременно к ней подготовиться.

Список литературы

1. Бендюков, М. А. Ступени карьеры: азбука профориентации / М. А. Бендюков. – Санкт-Петербург : Речь, 2006. – 236 с.

2. Профориентация в школе: новые направления работы // Педагогическое обозрение. – 2014. – № 1-2 (142-143). – С. 1-5. – URL: <http://gcro.nios.ru/system/files/2015/09/184/po-142-143.pdf>.

Принцип обоснованного выбора профессии

Михайлова Валерия

10 класс

МОУ «Школа № 94 г. Донецка»

Сударикова Светлана Викторовна

учитель английского языка

zochdn94@mail.ru

Поскольку в жизни все взаимосвязано, правильно выбранная профессия оказывает влияние на все остальные сферы жизни. Отрицательные последствия неправильно выбранной профессии затрагивают как самого человека, так и все общество. Ученые считают, что правильный выбор профессии в 2-2,5 раза уменьшает текучесть кадров, на 10-15% увеличивает производитель труда и в 1,5-2 раза уменьшает стоимость обучения кадров.

Цель данной работы: ознакомить учащихся с принципом обоснованного

выбора профессии с учетом интересов, способностей и особенностей современного рынка труда.

Задача: предложить профессиограмму "экономист" и предупредить типичные ошибки выпускников при выборе профессии.

Чтобы помочь учащимся в правильном выборе профессии, на сегодняшний день существует несколько уровней профессиональной подготовки: начальная, средняя, средне-специальная и высшая.

Начальный уровень: общеобразовательные школы, учебно-производственные комбинаты.

Средний уровень: профессиональные училища, частные профессиональные школы.

Средне - специальный уровень: техникумы, педучилища, колледжи, лицеи.

Высший уровень: государственные и частные ВУЗы.

Я предполагаю, что **моя будущая профессия – экономист**. Я выбрала специальность, которая в государственном списке профессий названа так: «Финансы и кредит». Эта специальность занимает особое место в системе экономических отношений. Получение подобной экономической специальности дает комплекс знаний в области государственных и муниципальных финансов, банковского и страхового дела, денежного обращения, финансового менеджмента, рынка ценных бумаг, налогов и налогообложения.

Профессия экономиста обрела не малую популярность в наше время среди абитуриентов. При этом мало кто из них точно себе представляет, на кого собирается учиться.

Кто же это такой экономист? В целом экономисты, если говорить кратко, это специалисты по эффективной экономической деятельности. Специальность «экономист» является смежной для таких профессий как бухгалтер, маркетолог, финансист, менеджер.

Общие данные о профессии «Экономист»

Профессия экономиста возникла сотни лет назад, когда начали существовать основные экономические понятия: товар, обмен, деньги. За прошедшие столетия функции экономиста заметно изменились и расширились. Экономист собирает и анализирует данные о производственной деятельности, затем оценивает, насколько она успешна и, в конечном счете, готовит предложения руководству по усовершенствованию технологии производства и труда. Экономисты работают по нескольким направлениям.

Например, экономист по труду рассчитывает размер зарплаты для представителей каждой профессии. Кроме того, он знает, как оценить результаты труда работников предприятия. Экономист планового отдела определяет наиболее эффективные пути получения прибыли. Для этого он сначала рассчитывает, какие доходы можно получить в будущем и сколько средств понадобится вложить. Затем он считает прибыль и обдумывает, как ее использовать. Таким образом, он планирует хозяйственную деятельность

предприятия. Потом экономист будет оценивать, насколько реализовался его план, то есть проводить анализ выполнения намеченных планов и достигнутых предприятием результатов. Он сделает выводы и приступит к разработке планов на следующую перспективу.

Задача экономиста по финансовой работе - сформировать и распределить доходы и накопления, обеспечить финансовыми ресурсами производство. Этот специалист следит за тем, чтобы предприятие выполняло свои финансовые обязательства перед государством и банками, правильно платило налоги, вовремя рассчитывалось с поставщиками.

Знания, которыми должен обладать будущий экономист.

Экономист должен обладать редкой комбинацией талантов: он должен быть математиком, историком, государственным деятелем, философом.

Что же должен знать экономист?

1. Он должен получить фундаментальную экономическую подготовку.
2. Иметь необходимые знания для должности, на которую претендует (например, азы бухучета, истории, политологии, менеджмента и т. д.).

3. Фактически 2/3 компаний ведут внешнеэкономическую деятельность и им необходимы специалисты со знанием иностранного языка. Таким образом, знание иностранного языка является обязательным требованием для специалиста в области экономики, и, как минимум, это знание желательно иметь при устройстве на работу, что увеличит шансы претендента на должность.

4. Экономисту приходится иметь дело с большим количеством информации. Ему просто необходимо иметь хорошие навыки владения компьютером, и, что особенно важно, знание специальных программ (по бухгалтерии, экономическому анализу и т. д.), помимо этого необходимо иметь высокую скорость печати, чтобы быстро обрабатывать информацию.

Вот какие рассуждения предопределили мой выбор. Я амбициозна, поэтому хочу достичь финансовой независимости от родителей и заработать себе на жильё. А когда родители выйдут на пенсию, планирую материально помогать им.

Чтобы мои мечты воплотились в реальность, мне придётся много трудиться. Только так можно стать высококвалифицированным специалистом и достичь высот в своей профессии.

Таким образом, экономист — та специальность, с помощью которой я смогу реализовать свои интересы и способности. После окончания школы планирую поступать в экономический ВУЗ. Надеюсь на успешное окончание обучения в университете и удачное трудоустройство по профессии.

Главное – творчески подходить к поставленной задаче и смело идти к поставленной цели, не пугаясь проблем и препятствий. Тогда работа будет приносить радость, самоутверждение и хорошую зарплату.

Я люблю свой родной край – Донецкую Народную Республику, и горжусь ею, мечтаю прославить её. В будущем хочу работать экономистом на благо ДНР.

Мы всегда должны помнить о своём долге перед Родиной, родной страной. Ведь мы — это и есть наша страна, её прошлое, настоящее и будущее.

Литература и электронные ресурсы

1. Айзек Азимов «Профессия», электронная книга.
2. Дмитриева К. А., Рябинина Т. Б. «Выбор профессии», Просвещение, 2016
3. Серебряков А. Г., Кузнецов К. Г., Хохлов Н. А. и др. Моя будущая профессия. Тесты по профессиональной ориентации школьников (8, 9 класс), Просвещение, М, 2017
4. <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F>
5. <https://lektsii.org/5-22906.html>
6. <https://proforientatsia.ru/career-guidance/neobhodimost-i-aktualnost-proforientatsii/>
7. <http://prof.volsk-cherkasskoe.edusite.ru/pbaa1.html>

«Алгоритм» профессионального самоопределения

Плотникова Алина
учащаяся МПГ «Оператор
компьютерного набора и верстки»
МОУ «Межшкольный учебно-производственный
комбинат Кировского района г. Донецка»

1. Ответственный выбор профессии – важный шаг в жизни каждого человека.
2. Профессия должна приносить радость, пользу себе и окружающим.
3. Очень важно объективно оценить свои знания, способности, склонности, рассчитать силы для овладения профессиональными навыками, а затем профессией.
4. Изучение списка востребованных профессий на рынке труда в своей местности, реальное трудоустройство по специальности.
5. Составить список профессий, специальностей, которые Вам нравятся, интересны, которым Вы хотели бы обучиться, которые Вам подходят.
6. Обсудить свое решение с родителями, учителями, друзьями, психологом.
7. Определить учебное заведение, где можно получить специальное, высшее профессиональное образование.
8. Составить перечень требований к выбираемой профессии:
 - * выбранная профессия и будущий возможный род занятий;
 - * выбрана профессия и жизненные ценности;
 - * выбранная профессия и жизненные цели;
 - * выбранная профессия и мои сегодняшние проблемы;
 - * выбранная профессия и реальное трудоустройство по специальности;
 - * предпрофессиональная подготовка в профильных группах по специальностям;
 - * выбираемая профессия и мои склонности и способности;
 - * желательно знать содержание, характер и условия работы по специальности.

9. Определить основные практические шаги к успеху:
* как развить в себе профессионально важные качества;
* каким способом получить практический опыт работы по специальности;
* как повысить свою конкурентоспособность на рынке труда;
* «разобраться в себе»: объективно оценить знания, склонности, способности, интерес, пройти тестирование – что подходит, а что нет, в какой области деятельности можно максимально применить полученные знания, умения, навыки.

10. Предпрофессиональная подготовка – один из факторов успешного осознанного овладения профессией.

11. Узнать как можно больше информации о будущей профессии, использовать дайджест, интернет, посетить несколько учреждений, которые обучают выбранной профессии.

12. Обратить внимание на учебные предметы, изучаемые в школе, которые являются профилирующими, важными при поступлении в учреждения ВПО.

13. Посетить подготовительные курсы, открытые мероприятия, Дни открытых дверей, встречи с абитуриентами, познакомиться с правилами поступления и обучения.

14. Заниматься саморазвитием, самообразованием, посещать лекции специалистов с целью профессионального самоопределения.

15. Избежать ошибочного выбора профессии помогут следующие критерии: стереотипы о престижности профессии, выбор профессии под влиянием других, увлечение только внешней оболочкой профессии, ассоциирование школьного предмета с выбранной профессией, устарелые представления о характере труда, неумение или нежелание разобраться в своих личностных качествах, недооценка или переоценка своих физических особенностей, существенных при выборе профессии, недостаточное владение сведениями о профессии.

16. Успешность человека зависит от правильного профессионального самоопределения.

Желаю всем абитуриентам успехов и успешности в овладении профессией своей мечты!

Структура и функции профессионального самоопределения

Слободянюк Мария

9 класс

МОУ «Специализированная
школа № 95 г. Донецка»

Научный руководитель:

Масельская Оксана Васильевна

учитель русского языка и литературы,

yslobodjanyk@yandex.ru

«Если удачно выберете труд и вложите в него свою душу, то счастье само вас отыщет», - говорил К.Д. Ушинский.

Современный рынок труда стремительно меняется. Это обуславливает сложность выбора специальности. Постоянно появляются новые профессии, а популярные ранее сильно трансформируются или уходят в прошлое. Емко определить основы профессионального самоопределения удалось профессору факультета психологии МГУ им. Н. Ломоносова С. Пряжникову. В его понимании они представляют собой поиск личных смыслов в выбираемой и осваиваемой специальности. Это ещё раз подчеркивает, что **без любимого дела в жизни сложно целостно развиваться.**

У профессионального самоопределения есть ряд функций:

- Целостное осознание индивидуальных психических и физических особенностей.
- Анализ и познание своих личностных особенностей (психология личности).
- Принятие сложившихся социально-экономических условий жизни.
- Изучение разных видов деятельности, их сравнение, выбор места в социуме.
- Освоение выбранной профессии. Формирование субъективных критериев оценки себя, как специалиста.

Также важно изучить структуру профессионального самоопределения. Теоретических её вариаций много, но на практике зачастую принято использовать разработку Е. А. Климова на основе идей выдающегося советского психолога С. Л. Рубинштейна. Эта модель профессионального самоопределения позволяет разложить процесс на три плоскости и наглядно продемонстрировать ценность успешной профориентации, а также её зависимость от особенностей личности.

Она включает следующие компоненты:

- «Могу». Эта часть отражает склонности, умения, навыки, способности, черты характера и поведения.
- «Хочу». Включает в себя желания, внутренние потребности, мотивы, ценности и идеалы.

Также есть «Надо». Это внешние требования, обусловленные тенденциями общества и выдвигаемые к человеку.

Условно, весь процесс профессионального самоопределения можно разделить на несколько этапов:

Рост (0-14 лет). Характеризуется формированием детских фантазий, сменой их на предпочтения. Заключительной фазой является самоопределение способностей и субъективная оценка профессий.

Исследование (15-24). Личность пробует себя в разных ролях, анализируя степень удовлетворенности, возможность развития в разных сферах.

Карьерное становление (25-44). Представляет окончание профессионального самоопределения, составление плана достижения поставленных целей.

Сохранение достижений (45-64). Индивид развивается в выбранном направлении, сохраняя и умножая возможности.

На данный момент значительное количество абитуриентов уезжают на временное или постоянное место жительства в поисках лучшего образования, не рассмотрев все возможные варианты образовательных учреждений в своём регионе. Например, в нашей Донецкой Народной Республике есть значительное количество достойных ВУЗов, где обучались и обучаются настоящие профессионалы своего дела.

На сегодняшний день это небольшой список востребованных ВУЗов нашей республики:

- Донецкий институт физической культуры и спорта
- Донбасская юридическая академия
- Донецкая академия транспорта
- Донецкая академия внутренних дел
- Донецкая государственная музыкальная академия им. С.С. Прокофьева
- Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики
- Донецкий институт железнодорожного транспорта
- Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
- Донецкий национальный технический университет
- Донецкий национальный университет
- Донецкий национальный университет экономики и торговли им. М. Туган-Барановского
- Донецкий педагогический институт
- Донецкий республиканский институт дополнительного педагогического образования
- Донецкое высшее общеобразовательное командное училище
- Автомобильно-дорожный институт ГОУВПО «ДонНТУ» г. Горловка
- Донбасская национальная академия строительства и архитектуры
- ОО ВПО "Горловский институт иностранных языков"

Осознанное профессиональное самоопределение развивает сильные стороны, помогает ощущать удовлетворение от проделанной работы, занять достойное положение в социуме. Человек чувствует себя нужным членом общества, легче идет на контакт. Удовольствие от проделанной работы и радость от возможности обсудить волнующие человека сферы жизни – ценный ресурс энергии.

Информационные ресурсы:

1. <https://globallab.org/ru/project/inquiry/76e1a230-50e2-4c46-a3e0-0b036e1ed15b.html#.XefpN69oRLM>
2. https://studopedia.ru/7_63661_vibor-professii-faktori-vibora-professii.html
3. http://psihotesti.ru/gloss/tag/professionalnoe_samoopredelenie/

4. <https://lifemotivation.ru/samorazvitie/professionalnoe-samoopredelenie-lichnosti>
5. https://studopedia.ru/10_33672_etapi-stanovleniya-professionalnogo-samoopredeleniya.html
6. <https://studfile.net/preview/5458276/page:2/>
7. https://vk.com/topic-108391303_34020194

Профессиональное самоопределение - проблема!

Эссе

Хмелёва Татьяна

9 класс

СШ № 2 г. Харцызска

Научный руководитель:

Ильина Татьяна Васильевна

учитель технологий

Современный мир сошёл с ума.... С приходом информационной эры прогресс перестал идти семимильными шагами, он начал нестись вперёд со скоростью света. И теперь нас настигла одна из самых больших проблем в жизни современного подростка и его окружения – вопрос профессионального самоопределения.

Что говорит история?

Данная **проблема возникла относительно недавно**. Промышленная революция раз и навсегда изменила правила игры. Традиционные общества прошлого больше не соответствовали требованиям настоящего. Если раньше люди жили большими общинами или семьями, потребляя то, что производили, не завися от других семей и разделяя работу меж собой, то теперь миру необходимы квалифицированные специалисты, способные кооперироваться с тысячами таких же специалистов. Высокая эффективность такого труда, большое разнообразие товаров и услуг, улучшение качества и снижение цен на них за счёт растущей конкуренции, появление новых рабочих мест и перспектив в личном росте создали более высокий уровень жизни, который в свою очередь привлекал больше людей в города.

Приток рабочих рук и потребителей вызвал большой рост индустрии. В свою очередь, она толкала развитие общества дальше. Лучший уровень жизни создал условия для возникновения самосознания у масс и дал возможность начать действовать. Нищие, голодные невежи-крестьяне, озабоченные вопросом выживания, не имели такой роскоши. Смирение со страданиями и несправедливостью тягостей жизни сменилось стремлением к счастью. Возникают движения за права рабочих, либеральные взгляды всё больше выдавливают устаревшие устои и жестокое бесчеловечное отношение богатых к бедным, разрыв между слоями населения сокращается. Так формируются первые правовые государства, законодательство которых защищает свободы граждан. Человек больше не вынужден следовать по стопам своих предков лишь из-за факта своего появления на свет в данной

семье, в данном сословии, он наконец-то свободен и волен решать, что ему делать со своей жизнью! Но свобода оказалась горькой на вкус.

В чём заключается проблема?

Теперь, когда абсолютно ничто не стесняет нас в выборе, мы не знаем, куда податься. Вариантов так много, что начинает кружиться голова, стоит только задуматься об этом, и вместе с тем мы знаем крайне мало об условиях работы, требованиях рынка труда, необходимых навыках или качествах для той или иной профессии.

Нам никто ничего не говорит ровно до 9 или 11 класса, когда сроки начинают гореть, а помимо выпускных экзаменов на плечи учащихся ложится один из самых важных выборов в их жизни. В итоге мы получаем загнанных в угол, мечущихся из стороны в сторону подростков, не имеющих ни малейшего понятия о своём будущем. Мы не готовим их к этому периоду, не даём развития их уникальным способностям, не учим анализировать, изучать, говорить и понимать себя. Мало того, мы полагаем, что краткий курс трудового обучения с редкими посещениями предприятий или занятий на тему профориентации поможет им успешно выбрать курс на всю оставшуюся жизнь! Не безумие ли? Всю их школьную жизнь система обучала их в жёстких рамках: чётко установленное расписание, одинаковые рамки и требования для всех – а теперь мы требуем от них принять ответственность за своё будущее, свалившуюся как снег на голову.

Сегодня ты привычно сидишь за партой, плывёшь по заданному сверху взрослыми течению, а завтра тебе говорят, что через 9 месяцев ты обязан решить, продолжать ли тебе учиться или идти работать, а если и идти, то куда. Давление со стороны общественности, поджимающие сроки и полная дезориентация в вопросе приводят к тому, что очень часто будущие специалисты выбирают первый попавшийся вариант, но, начиная работать, поступая или даже уже окончив своё обучение, они понимают, что эта сфера совсем им не подходит. Из-за этого очень много молодых людей работают спустя рукава и стиснув зубы там, где уже приходится, начинают карьеру не по специальности или тратят огромное количество времени и сил на переквалификацию, а рынок перенасыщается некомпетентными работниками, которым уже хоть бы куда-нибудь устроиться.

Что нам с этим делать?

В первую очередь стоит понимать, что вышеперечисленные проблемы могут касаться не всех, либо лишь частично подходить под определённые случаи, однако, если смотреть глобально, то **наличие проблемы с своими закономерностями становится очевидным фактом**. И ещё более очевидным фактом должно для нас стать то, что выбор профессии – это не решение одного года.

Формирование будущего выбора начинается с ранних лет жизни, когда закладывается первый фактор выбора – личные предрасположенности. Они могут меняться в зависимости от того, через что прошёл человек, но база,

заложенная окружением, глубоко отпечатывается и так или иначе влияет на нашу жизнь. Естественно, это не означает, что мы должны проводить уроки профориентации в начальных классах, хотя бы потому что дети в этом возрасте ещё недостаточно зрелые. Однако, мы можем повлиять положительно на их дальнейшее отношение к себе и окружающему миру, создав куда более гибкую систему образования, где оценки не будут восприниматься как показатель интеллекта, а получить 3 будет нестрашно. Не всем же строить самолёты, кому-то нужно и автобусы водить.

Мы должны привить обществу и нашим подрастающим поколениям, что ошибаться – это нормально и не зазорно. Что не страшно не соответствовать общим стандартам (в пределах разумного, конечно же, и без подтекста о безнаказанности или проблемах с социализацией и поведением), что просить помощи или проявлять свои эмоции – это не плохо, что не существует постыдной, “женской” или “мужской” работы. Это важно, потому что чувство вины за незнание, неимение успехов в какой-то области, презрение со стороны сверстников, страх ошибиться и быть обличённым в этом очень сильно отягощают и сковывают в период выпускных классов.

Подумать только, какое невероятное количество токарей, деятелей искусства, хороших уборщиков, опытных программистов, математиков или прекрасных учителей мы потеряли, потому что **не уделили должного внимания развитию талантов наших учеников или устранению стереотипов о профессиях.** Мы так много времени уделяем гонке за хорошими отметками в дневниках наших детей, что иногда забываем о том, что, быть может, не от лени совсем страницы его заплыли лебедями. Нужно учить детей гуманному отношению друг к другу, к себе и к своему внутреннему миру.

Нужно **поднимать престиж профессии учителя**, освободить их от хотя бы части той бумажной волокиты, что лежит на их плечах, чтобы они могли готовить интересные насыщенные уроки, которые заинтересуют большее количество учеников. **Нужно искоренять стереотипы и перестраивать наши школы** так, чтобы задачей для детей было не получение цифры в клетку журнала, а стремление к знаниям или хотя бы попытки их освоения. Нужно создавать государство, где человеку не нужно будет занимать высокую должность, чтобы выжить, и, конечно же, организовывать для будущих выпускников пути получения информации о разных профессиях и требованиях рынка труда в данный момент и в перспективе. Тогда, и только тогда, у учащихся сможет сформироваться профессиональное самоопределение, что поможет выбрать им специальность, по которой они будут работать с удовольствием и с усердием, ведь **нет в мире лучшей мотивации к труду, чем удовольствие от процесса.**

Профессиональное самоопределение как процесс

Черкаская Екатерина

11 класс

МОУ «Школа №94 г. Донецка»

Научный руководитель:

Жильцова Ольга Александровна

учитель трудового обучения

zochdn94@mail.ru

Процесс раскрытия своей внутренней позиции относительно профессиональной деятельности, осознания и принятия себя в социуме в качестве будущего специалиста, профессионала, свойственен в большей степени старшеклассникам.

К основным направлениям исследования проблемы самоопределения можно отнести следующие:

- выявление возрастных особенностей самоопределения;
- рассмотрение самоопределения в связи с поиском смысла жизни;
- исследование самоопределения с точки зрения взаимодействия человека и общества и др.

Каждое направление характеризуется своим пониманием предмета исследования, своей проблематикой.

В научных источниках понятие «самоопределение» чаще всего трактуется, как сложный, многоступенчатый процесс становления и развития человека. Наиболее часто выделяются такие виды самоопределения, как:

- жизненное;
- личностное;
- ценностное;
- социальное;
- профессиональное.

Выделяются также и другие виды самоопределения, которые по своему объекту соотносятся с определенной сферой жизнедеятельности человека – религиозное, гражданское, национальное, семейное, информационное и т.д. Необходимо отметить, что в настоящее время в научной литературе нет единой, общепринятой классификации видов самоопределения, более того, отсутствует единое понимание того, что именно подразумевается под тем или иным видом самоопределения.

А.К. Маркова, например, выделяет пять видов самоопределения: жизненное, профессиональное, личностное, социальное, семейное [5, с. 53].

В современном мире, в котором основную часть времени взрослые люди проводят на работе, личностное самоопределение в большей степени связано с профессиональным самоопределением (с «главным делом» жизни).

Личностное самоопределение – это определение себя относительно выработанных в обществе (и принятых данным человеком) критериев становления личности и дальнейшую действенную реализацию себя на

основе этих критериев. Личностное самоопределение определяет развитие самоопределения социального и профессионального.

Д.А. Леонтьев рассматривал профессионально самоопределение как сложный динамический процесс формирования личностью системы своих основополагающих отношений к профессионально-трудовой среде, развития и самореализации духовных и физических возможностей, формирования им адекватных профессиональных намерений и планов, реалистического образа себя как профессионала [5].

В работах Э.Ф. Зеера профессиональное самоопределение рассматривается как сложный, длительный и часто многократный процесс, неотделимый от развития личности в целом [4].

Л.И. Божович полагает, что задача выбора профессии становится аффективным центром жизненной ситуации в период ранней юности, поскольку новая социальная ситуация развития приводит к перестройке всей мотивационной сферы [3].

В трудах Е.А. Климова, А.К. Марковой, Н.С. Пряжникова профессиональное самоопределение представляет собой личностную характеристику, включающую осознанную и осмысленную субъективную позицию по отношению к будущей профессиональной деятельности, структуру которой составляет профессиональное самосознание, профессиональная направленность, профессиональная компетентность [2, 4].

Процесс профессионального самоопределения принято рассматривать как процесс, разворачивающийся в двух плоскостях: определение своего места в мире профессий и определение места профессии в своей жизни.

В период ранней юности профессиональное самоопределение рассматривается, как элемент формирования внутренней позиции «взрослого». Юношеский возраст характеризуется окончательным становлением мировоззрения личности, формированием обобщенной картины мира. Самосознание приобретает активный характер: идет интенсивный поиск самого себя, своих интересов и ценностей, выбор профессии. Именно в этом возрасте юношество задается вопрос о перспективе дальнейшего существования, определяет профессиональный путь согласно сформировавшимся установкам, выбранным ценностям и сложившимся мировоззренческим позициям. И только по истечении достаточно большого времени, в отдаленном будущем юноши и девушки смогут сделать вывод о том, насколько их профессиональный выбор оказался верным, важным, правильным для всего жизненного пути в целом.

Таким образом, сущность психологической готовности к выбору профессии есть поиск и нахождение личностного смысла в выбираемой, осваиваемой и уже выполняемой трудовой деятельности, а также нахождение смысла в самом процессе самоопределения и встраивание его в планируемую профессиональную деятельность. При этом понятие профессионального выбора отражает самостоятельное и осознанное нахождение смыслов выполняемой работы и всей жизнедеятельности в конкретной социально-экономической ситуации.

Список литературы

1. Арон И.С. Методы психологического сопровождения профессионального самоопределения // Психологическая наука и образование, 2017. – №2 [Электронный ресурс] URL: www.psyedu.ru/jouranl/2012/2.
2. Зеер Э.Ф. Психология профессий: Учебное пособие для студентов вузов / Э.Ф. Зеер. М.: Академический Проект; Екатеринбург: Деловая книга. 2003. 336 с.
3. Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения: Учеб.пособие для студ. высш. пед. учеб.заведений / Е.А. Климов. М.: Издательский центр «Академия». 2005. 304 с.
4. Леонтьев Д.А. Выбор как деятельность: личностные детерминанты и возможности формирования / Д.А. Леонтьев, Н.В. Пилипенко // Вопросы психологии. 1993. №1. С. 97-110.
5. Маркова А.К. Психология профессионализма / А.К. Маркова. М.: Международный гуманитарный фонд «Знание». 1996. 312 с
6. Пряжников Н.С. Профессиональное и личностное самоопределение / Н.С. Пряжников. М.: Изд-во «Институт практической психологии»; Воронеж: НПО «МОДЭК». 1996. 246 с.

Учебно-профессиональное самоопределение

Лисовая Анастасия

3-й курс

Донецкий лицей сферы услуг

Центр довузовской подготовки

lisovaya.s@yandex.ru

Для старшеклассников учебно-профессиональное самоопределение выступает как осознанный выбор путей профессионального образования и профессиональной подготовки. Многие могут стимулировать появление интереса к определенной профессии: учение, люди, книги, телевидение. Подростки интересуются многим, часто ориентируются в нескольких направлениях сразу, посещают различные секции и кружки.

Проверка себя в деятельности – лучший способ и для осуществления мечты, и для предотвращения разочарований. Одни стараются перевести мечтания в действия, другие примеривают себя к разным вариантам будущего. Третьи думают о соответствии своих возможностей требованиям профессии, четвертые – собирают информацию о привлекающей профессии и учебном заведении, где её получают. Подростки интересуются планами одноклассников, обсуждают сомнения, колебания, они отказываются от прежних мечтаний. Многие склонны поддаваться влиянию авторитетных или более взрослых друзей. Периодически возникают споры и разногласия относительно разных профессий и того, где именно продолжать учение.

Я чётко знаю: будущее моей любимой Родины зависит и от меня тоже! Обществу, в котором мы сейчас живём, нужны люди самостоятельные,

способные принимать ответственность за свое будущее, творческие, относящиеся к собственному развитию, как к ценности. Я пытаюсь вглядываться в этот мир и все чаще и чаще задаю себе вопрос: «Что ждёт меня в будущем? Кем я стану, когда вырасту?» Чем старше я становлюсь, тем чаще задумываюсь над этими вопросами. Иногда в моём сознании рождаются удивительные мечты о лёгкой и беззаботной жизни. Но я хорошо понимаю, что взрослая жизнь полна забот, проблем и требует от нас ответственности в принятии самостоятельных решений. Именно от этих решений и будет зависеть моё будущее.

А будущее начинается сегодня, сейчас. Именно сейчас мы творим будущее. Своими руками. Своей учёбой. Своим самовоспитанием. От нас, молодых или совсем ещё юных, зависит будущее моего города, страны, мира.

Какими мы будем через пять или десять лет? Я считаю, что каждый из нас, прежде всего, должен стать личностью, которая постоянно стремится к развитию, которая не подражает кому-либо, а в первую очередь, хочет проявить своё «я», чтобы сделать «завтрашний день» моей республики хоть немного лучше.

После окончания школы передо мной не стоял выбор – кем быть! С детства я знала, какую профессию выбрать. Поэтому после девятого класса я поступила в Донецкий профессиональный лицей сферы услуг и в данное время являюсь студенткой третьего курса профессии «повар, кондитер».

Всю свою сознательную жизнь меня привлекало приготовление пищи и создание изысканных кулинарных шедевров. Обучаясь в лицее, я довела свои любительские навыки до профессионализма и с удовольствием создаю блюдо любой сложности. **Профессия повара считается творческой профессией.** Студенты - повара должны обучиться многим вещам, которыми они будут пользоваться в дальнейшем при приготовлении пищи. Если вы мечтаете стать профессиональными поварами, вам нужно вложить в это свой разум, сердце и душу, для того, чтобы достичь успеха. Настоящим кулинаром может стать только талантливый человек: немножко художник, немного музыкант, обладающим эстетическим вкусом, чувством цвета, гармонией. Кулинария – это не просто еда, а целое искусство, наполненное душой повара, в котором он играет роль настоящего дирижера. Его талант способен создавать невиданные ранее симфонии вкусов и россыпь ароматов, воспитывать истинных гурманов и дарить массу удовольствия.

Также за, три года обучения в лицее я принимала участие в различных мастер классах по технологии приготовления тех или иных блюд. Например, в июне 2019 года я была приглашена на мастер-класс по приготовлению блюд японской кухни. В основном это были роллы и суши. Осенью 2019 года наша группа посетила мастер класс по кондитерскому производству, где нас учили правильно обращаться с кондитерскими мешками, аккуратно отсаживать крем на изделие, а так же украшать торты и пирожные. После данного мероприятия у меня появилось огромное желание попробовать себя больше в кондитерском производстве, и я решила проходить

производственную практику на кондитерской фабрике «Лучиано». Первое время, как и на каждом производстве, было очень тяжело. Спустя несколько дней я освоилась в коллективе, стала обладать хорошими навыками как в украшении и оформлении тортов, так и в приготовлении заготовок, и сейчас работаю в цехе готовой продукции с официальным трудоустройством.

На данный момент мне семнадцать лет, я осваиваю профессию «повар, кондитер», у меня есть опыт работы в кондитерском производстве и четвертый разряд по своей профессии.

Учитывая все это, я не собираюсь останавливаться на достигнутом. На данный момент я посещаю подготовительные курсы для поступления в Дон АУ и ГС на факультет государственной службы и управления, кафедру государственного и муниципального управления. Это мой личный осознанный выбор.

Родители всегда давали мне право самостоятельно принять решение, что касается своего будущего. Они ни в коем случае не заставляли меня осваивать профессию повара, продолжать учиться в высшем учебном заведении и посещать подготовительные курсы, однако без их советов, поддержки и понимая, вряд ли я достигла того, что есть у меня сейчас. Я бесконечно благодарна им за то, что ни разу не навязывали свое мнение, не заставляли делать так, как выгодно и удобнее им, не отворачивались от меня в трудную минуту.

Сущность профессионального самоопределения

Сабельникова Анна

11-А класс

МОУ «Школа № 32 города Донецка»

Понятие "самоопределение" вполне соотносится с такими понятиями, как "самоактуализация", "самореализация", "самоосуществление", "самотрансценденция". Причем самореализацию, самоактуализацию и т. п. часто связывают с трудовой деятельностью, с работой, а именно - с нахождением смысла в своей работе.

Сущность профессионального самоопределения можно определить как поиск и нахождение личностного смысла в выбираемой, осваиваемой и уже выполняемой трудовой деятельности, а также - нахождение смысла в самом процессе самоопределения.

При этом сразу обнаруживается парадокс самоопределения (как и парадокс счастья): найденный смысл тут же обесценивает жизнь (образуется как бы пустота). Поэтому не менее важен и процесс поиска смысла, где отдельные (уже найденные) смыслы - это лишь промежуточные этапы процесса (сам процесс становится главным смыслом - это и есть жизнь, жизнь как процесс, а не как некое достижение).

При более творческом подходе к своей жизни сам смысл создается человеком заново. Именно в этом случае человек превращается в подлинного субъекта самоопределения, а не просто выступает как проводник каких-то "высших" смыслов.

Одной из наиболее сложных (и одновременно творческих) проблем является поиск смысла для конкретного самоопределяющегося клиента. Но единого смысла (для всех одинакового) быть не может. Исключения составляют лишь эпохи войн и нравственных испытаний, когда народ или отдельные слои общества объединены единой идеей. (1)

Общество расширяет возможности жизненного самоопределения молодежи. Перед ней возможности для приложения своих сил и способностей в самых различных областях деятельности на благо общества. Огромное преимущество человека заключается в его возможности выбора.

Таким образом, профессиональная трудовая деятельность, которой предшествует правильный выбор, один из важнейших факторов, определяющих многое в жизни современного человека.

Неудачный её выбор может перечеркнуть всю жизнь. На самом деле вся жизнь - это постоянно чередующиеся выборы. Еще К.Маркс выступал против "призвания", закрепляющего человека за определенной трудовой функцией и призывал к тому, чтобы человек в ходе жизни постоянно осваивал все новые и новые виды деятельности, поскольку именно это обеспечивает его гармоничное развитие. Он даже писал, что "природа крупной промышленности требует постоянного движения рабочей силы", когда "каждые пять лет, работник вынужден будет менять профессию", что связано с постоянным изменением и развитие самого производства. Частично прогнозы К. Маркса подтвердились, и на современных предприятиях успешные карьеры чаще складываются у тех, кто осваивает хотя бы смежные профессии.

Неспособность и нежелание задумываться о перспективах развития общества (и производства) приводит к выбору с ориентацией на сегодняшний день, когда востребованы профессии, которые в дальнейшем могут оказаться избыточными (по законам рынка, когда чего-то слишком много, то это теряет свою ценность и "рыночную цену") или появится потребность в других профессиях. Сложность подобных прогнозов социально-экономического развития общества часто связана с боязнью реально взглянуть на ситуацию.

Поэтому полноценное самоопределение - это в том числе и преодоление в себе страха размышлять о проблемах того общества, в котором человек и собирается найти свое место.(7)

Список источников

1. <https://nauchniestati.ru/bank/primery/referat-na-temu-psihologija-professionalnogo-samoopredelenija/> ;
2. [https://nsportal.ru/shkola/klassnoe-rukovodstvo/library/2015/07/28/professionalnoe-samoopredelenie-starsheklassnikov](https://nsportal.ru/shkola/klassnoe-rukovodstvo/library/2015/07/28/professionalnoe-samoopredelenie-starsheklassnikov;);
3. <https://sites.google.com/site/professionalnoesamoopredelenie/trudnosti-professionalnogo-samoopredelenia-podrostkov>;
4. Психология самоопределения личности и групп: история, современное состояние и тенденции развития: материалы Всероссийской научной конференции, 10 апреля 2013 г, г. Уфа: сборник материалов;

5. <https://www.expeducation.ru/ru/article/view?id=4926>;
6. https://studbooks.net/1656893/psihologiya/factory_vliyayuschie_professionalnoe_samoopredelenie_yunosheskom_vozraste;
7. https://studbooks.net/1715970/psihologiya/osnovnye_oshibki_predrassudki_planirovanii_karery.

1.6. Информационно-поисковые системы выбора профессии

Алюкова Елизавета

Упр-18

Под профессиональной ориентацией или, как её называют по-простому, выбором профессии принято понимать комплекс мер, главной целью которых является помощь молодёжи в процессе определения будущей профессии. Так как, эта тема актуальна как в прошлом, так и в настоящем, рассмотрим, какие же методы профориентации существуют.

Особенность профессиональной ориентации заключается в определении склонности человека к определенному виду деятельности, то есть к профессии, сегодня используются специализированные тесты, которые проводятся в школах с учениками старших классов. Также есть особые тесты и у центров трудоустройства.

Для качественного осуществления профориентации необходимо понимать социально-экономические характеристики разных профессий, знать перспективы их развития и районы, где они наиболее актуальны, уровень заработка профессиональных специалистов, способы получения квалификации, карьерные перспективы и характеристики рынка труда. Данную функцию выполняют информационно-справочные просветительские методы.

Информационно-справочные просветительские методы подразделяются на профессиограммы, справочную литературу и информационно-поисковые системы.

Профессиограммы представляют собой краткие описания профессий. Как правило, они описывают:

- характеристики производственных процессов
- характеристики профессиональных задач
- медико-физиологические и санитарные характеристики условий труда, включающие списки показаний и противопоказаний
- требования профессий к индивидуальным особенностям людей

Однако проблема с профессиограммами состоит в том, что обычно они не оказывают должного эффекта на школьников, и подходят, в большей степени, для взрослых людей. Поэтому для профориентации молодёжи чаще используются другие методики.

Справочная литература – это специальные издания, в которых в более краткой и понятной, чем в профессиограммах, форме даются характеристики профессий. Но такую литературу следует использовать

только в том случае, если есть уверенность в достоверности представленной в ней информации.

Информационно-поисковые системы (ИПС) позволяют улучшить поиск профессий, учебных заведений и мест работы.

ИПС подразделяются на:

- ручные ИПС: всевозможные бланки, карточки и т.п.
- компьютерные ИПС: электронные базы данных
- профессиональную агитацию и рекламу
- экскурсии в учебные заведения и на предприятия
- встречи с профессиональными специалистами по конкретным

профессиям

– просветительские и познавательные лекции на тему проблем самоопределения

- профессиональные занятия в школах
- обучающие фильмы
- использование средств массовой информации (СМИ)
- предоставление информации посредством СМИ
- «Ярмарки» профессий

Любой из этих методов способен помочь разобраться в тонкостях профессий. И подобрать наиболее подходящую для человека. Не будет лишним также отметить, что в настоящее время лидирующие позиции с целью профориентации занимает Интернет.

Литература

1. Болдина М. А. Формирование профессиональной компетентности специалиста как управляемый процесс становления его профессионализма // Социально-экономические явления и процессы. Тамбов, 2011. № 1-2. С. 317-321.

2. Грищенко В.И. Концепция компетентного подхода и профильное воспитание в школе // Высшее образование сегодня. 2008. № 2. С. 81 -84.

Информационная система электронного взаимодействия участников профориентационной работы

Коломыцева Ирина

11 класс

МОУ «ЛИЦЕЙ №2»

Научный руководитель

Агапова Валентина Алексеевна

учитель физики

Актуальность и постановка проблемы. В настоящее время взаимодействие между средними и высшими образовательными учреждениями в задачах профориентации выпускников, как правило, носит несистемный или случайный характер. Особенно это наблюдается в аспекте профессиональной ориентации обучающихся средних учебных заведений –

выпускников, а затем и будущих выпускников образовательных организаций, но уже участников рынка труда. Отсутствием коммуникации между вышеуказанными элементами можно объяснить наличием следующих проблем в данной области:

- отсутствие возможности увидеть всё разнообразие предложений профессий, их перспективность с учетом того что на обучение в университет уходит минимум четыре или шесть лет. Вследствие чего выбор профессии зависит не от навыков и умений выпускника или абитуриента, а от субъективных взглядов третьих лиц на то, какая профессия подходит ему лучше.

- отсутствие инструментов, способных помочь абитуриентам в выборе профессий. Сейчас для ознакомления с особенностями той или иной профессией учащийся может воспользоваться сетью Интернет. Однако, узнать, к примеру, где можно ее получить на территории ДНР будет непростой задачей, так как на данный момент не существует единой справочной системы подобного плана.

- отсутствие механизмов получения информации от учащихся, какие специальности им интересны. Отсюда невозможность соотнесения потребностей в определенных специалистах государства и реального потенциала заполнения этих мест.

- невозможность прямого контакта учащихся, еще только определяющихся с выбором профессии, с представителями образовательных организаций, руководителями образовательных программ.

На данный момент примером подобного формата являются мероприятия профориентации в школах или в университете построенные по типу «день открытых дверей». Однако эффективность такого взаимодействия можно поставить под сомнение.

Цели и задачи работы. Цель - ознакомление с информационной системой электронного взаимодействия участников профориентационной работы для популяризации технических профессий и разрешения вопроса кадрового дисбаланса и дефицита специалистов в Республике.

Задачами информационной системы электронного взаимодействия в профориентационной работе являются:

- определение склонностей, интересов и способностей учащихся к конкретному виду деятельности и возможностей их реализации;

- развитие значимых для профессиональной деятельности психофизиологических функций организма, профессионально важных качеств личности, общих (интеллектуальных, физических, творческих и др.) и специальных (математических, художественных и др.) способностей;

- формирование кадрового резерва из молодых специалистов всех специальностей;

- оказание помощи учащимся при решении вопроса о выборе профессии.

Исследование проблемы. Для установления целенаправленного взаимодействия было предложено разработать информационную систему, как систему электронного взаимодействия участников профориентационной работы, которая будет выступать в роли виртуальной площадки, на территории которой создаются необходимые условия, обеспечивающие выполнение поставленных профориентационных задач.

Сервисно-ориентированная архитектурная информационная система электронного взаимодействия для профориентационной работы создана на основе адаптивного механизма. Механизма психолого-педагогического, профессионального сопровождения подготовки учащихся в соответствии с их способностями, интересами и запросами рынка труда, к осознанному профессиональному самоопределению для цели выявления интересов, склонностей и способностей учащихся и формирование у них практического опыта в различных сферах познавательной и профессиональной деятельности, ориентированного на выбор профиля обучения в образовательных организациях.

Сравним качество и возможности взаимодействия с использованием информационной системы и без нее. Рассмотрим следующую диаграмму (рис. 1).

Рис. 1. Сервисно-ориентированная архитектура информационной системы электронного взаимодействия участников профориентационной работы

Левая часть диаграммы отображает взаимодействие до внедрения предлагаемой ИС. Пунктирные неориентированные линии отражают хаотический и непостоянный характер взаимодействия. На правой части диаграммы видно, что с внедрением ИС связи становятся регламентированными, а также направленными. Кроме этого, ИС как промежуточный элемент между взаимодействующими сторонами выступает

накопителем данных о ходе этого процесса, что позволит в дальнейшем дать ему оценку.

При проектировании данной системы предлагается использовать микросервисную архитектуру [1], суть которой заключается в разделении монолитной системы на отдельные единицы развертывания. Это позволяет создавать отдельные элементы системы независимо друг от друга. На следующей диаграмме представлены основные сервисы.

Рис. 2 – Информационное взаимодействие между учащимися – потенциальными абитуриентами, и высшими учебными заведениями.

Каждый из представленных сервисов на рисунке 2 выполняет две основные задачи: предоставляет профориентационную информацию, а также на основе действий пользователей собирает статистику по популярности профессий, опираясь на которую можно принимать те или иные решения. Отдельный сервис фокусируется на определенном формате подачи информации.

Отдельно стоит отметить сервис анкетирования, так как он имеет интерактивную составляющую, то есть позволяющий напрямую взаимодействовать с учащимся и получать от него необходимую для анализа информацию. В данном сервисе предлагается реализовать динамические анкеты, в которых каждый последующий вопрос зависит от уже полученных ответов от анкетлируемого.

Для обеспечения эффективного взаимодействия между потенциальными абитуриентами и вузами было предложено создания сервиса для проведения динамического анкетирования, суть которого состоит в подборе профессии, при этом каждый последующий вопрос выбирается в зависимости от ранее полученных ответов.

Для этого в предлагаемой информационной системе предлагаем использовать экспертную самообучающуюся систему [1], способную по конечному количеству задаваемых пользователю вопросов подобрать ему наиболее подходящую профессию.

Для динамического анкетирования определим критерии: 1) простота реализации процедур самообучения экспертной системы анкетирования; 2) учет возможных неточностей и ошибок в ответах пользователя; 3) система, накапливая знания – результаты предыдущих тестов, должна учитывать их,

то есть обучаться. Это приведет к тому, что во время анкетирования система будет и сама по критерию 4) подбирать профессию выпускнику за минимальное количество вопросов.

Рассмотрим несколько вариантов подбора алгоритма обучения для динамического анкетирования.

Самый простой метод заключается в хранении дерева, внутренними узлами которого выступают вопросы, а листьями – ответы. Очевидно, реализация такой информационной системы будет относительно тривиальной. Однако «жесткость» системы, с которой придется столкнуться пользователю, не представляющему, какую профессию выбрать, оттолкнет его на полпути к получению результата. Также возникает проблема балансировки дерева, если мы планируем его расширять, добавляя новые вопросы. Таким образом, данный метод проигрывает по критериям 2, 3 и 4, выбывая из нашего исследования.

Следующим на очереди является кластерный анализ. Опишем, как с помощью данного метода можно решить задачу. Каждый объект, в нашем случае – профессия, будет кодироваться набором из N признаков, которые образуют, соответственно, N -мерное пространство. Каждая профессия, если признаки были выбраны правильно, будет иметь уникальную комбинацию этих признаков, естественно включая определенные отклонения, образуя тем самым некую область – кластер. Разброс связан, в первую очередь, с неоднозначностью оценок. Стоит не забывать, что экспертная ИС строится именно на субъективном мнении экспертов. Во-вторых, человеку свойственно ошибаться, даже на экзамене, не говоря уже о прохождении анкетирования.

Поиск подходящей профессии сводится к получению значений признаков, а затем определению, к какому кластеру он относится. Естественным образом возникает вопрос о том, как быть в случае, когда две разных профессии локализируются в одном месте, отличаясь незначительно по нескольким признакам. Чтобы не допустить данную ситуацию, необходимо иметь большой объем статистических данных, а также надежный алгоритм.

Данный метод удовлетворяет критериям 2, 3 и 4, однако, требования к начальным данным и реализации программы для достижения приемлемого результата не соответствуют первому критерию. Применимость данного метода к задаче не оспаривается, но это требует больших ресурсов.

Последний участвующий в обзоре метод основан на применении Байесовского наивного классификатора (БНК) [2]. Такое название он получил из-за особенности, заключающейся в предположении о независимости рассматриваемых признаков.

С точки зрения реализации БНК является простым методом, так как базируется на тривиальных формулах и не требует больших вычислительных мощностей для проведения расчетов. С другой стороны, принимая решения, основываясь на вероятностных, а не на точных значениях, он прощает пользователям ошибки и неточности. Существование понятий априорной и

апостериорной вероятностей, то есть до и после эксперимента, позволяет обучать систему. Основные этапы процесса подбора профессии (рис. 3):

Рис. 3 – Схема процесса динамического анкетирования в ИС электронного взаимодействия

Выводы и предложения. Предложенная информационная система электронного взаимодействия, как инструмент управления профориентационной работы, как со стороны средних так и высших учебных заведений, заинтересованных сторон способна решить проблему за счет предоставления места и инструментов для успешного функционирования системы «потенциальные абитуриенты – вузы».

Перспективными направлениями использования предложенной информационной системы электронного взаимодействия являются:

- возможность адаптивного проектирование и реализация основных сервисов информационной системы;
- тестирование и запуск информационной системы, без привлечения дополнительных средств разработки программных средств и оболочек;
- распространение информации среди учащихся общеобразовательных учреждений о существовании данной системы;
- проведение общего анкетирования с целью получения информации об интересах, склонностях и способностях учащихся для принятия решений о выборе будущей профессии;
- сбор статистики по использованию сервисов, определение показателей популярности профессий среди учащихся и общества в целом.

Основным преимуществом данной информационной системы является встроенный блок экспертного анализа процедур динамического анкетирования выпускников, разработанный по типу простой экспертной системы по подбору профессий. Проанализировав варианты, был выбран алгоритм Байесовского наивного классификатора в силу простоты реализации, наличия возможности обучения системы, и учета допускаемых при анкетировании ошибок и неточностей.

Список использованных источников

1. Зараменских Е. П., Кудрявцев Д. В., Арзуманян М.Ю. Архитектура предприятия: учебник для бакалавриата и магистратура – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 410 с.
2. Ричардсон Крис. Микросервисы. Паттерны разработки и рефакторинга – СПб.: Издательство Питер, 2019. – 544 с.
3. Microservices | Martin Fowler's Site [Электронный ресурс]. – Режим доступа. –<https://martinfowler.com/articles/microservices.html>
4. Нестерова Е. В., Зайцева Т. В., Смородина Н. Н., Маматов Р. А., Слободюк А. А. О некоторых подходах к построению самообучающихся экспертных систем // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Экономика. Информатика. 2012. №1-1 (120).
5. Russell S., Norvig P. Artificial Intelligence: A Modern Approach (2nd ed.). New York: Prentice Hall, 2003
6. Гулюк Николай Витальевич Применение байесовского подхода в интеллектуальных мультиагентных системах // Бизнес-образование в экономике знаний. 2015. №1 (1). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/primenenie-bayesovskogo-podhoda-v-intellektualnyh-multiagentnyh-sistemah>

Системы и методы выбора профессий

Приходько Ирина
Упр-18

Не секрет, что далеко не каждая работа позволяет человеку чувствовать себя полноценным членом общества (вопреки известным лозунгам о том, что "все работы хороши" и т.п.). Более того, даже в так называемых творческих профессиях, вызывающих восхищение и даже зависть окружающих, сами работники далеко не всегда чувствуют себя достойными людьми, которым есть чем гордиться. И дело не только в том, что у них не всегда получается реализовать свои сложные творческие замыслы, но и в том, что сама оценка их труда со стороны общества (и окружающих коллег) не всегда бывает справедливо. В итоге, труд, вместо того чтобы доставлять человеку радость самореализации, нередко приводит к серьезным страданиям и ощущению неудачности всей жизни.

Получается, что неудачное профессиональное (а в более широком смысле - и трудовое) самоопределение и самореализация может стать серьезной причиной многих собственно психологических, жизненных, экзистенциальных проблем. Именно поэтому обращение к проблематике

психологии труда в целом, и профессиональной ориентации и подготовки личности к трудовой деятельности в частности, стало таким актуальным.

Под профессиональной ориентацией или, как её называют в обиходе, выбором профессии принято понимать комплекс мер, целью которых является помощь молодёжи в процессе определения будущей профессии.

Профессиональная ориентация — одна из первых составляющих психологии труда. Становление этой научной дисциплины и практики датируется 1908 г. — то есть датой открытия Ф. Парсонсом первого бюро по консультации молодежи. В последующие десятилетия это направление активно развивалось в США и в странах Западной Европы.

Основные тенденции в развитии этой дисциплины: активное использование психодиагностики, наглядных средств, описаний профессий и конкретных рабочих постов, становление диалогового режима консультирования клиента как пути его самореализации в жизни в профессиональной сфере, как пути самопознания, а не только лишь ознакомления с существующими профессиями, учебными заведениями и вакансиями.

Обстановка на современном рынке труда сегодня очень специфическая. В связи с особенностями современной экономики, а также политической ситуации, сам труд несколько изменил как свой характер, так и свои цели. Теперь к психофизиологическим особенностям человека предъявляются особые требования, а уровень его профессиональной компетентности и выносливости должен быть очень высоким.

Но чтобы суметь выбрать подходящую профессию, у человека должна быть сформирована привычка делать выбор и быть ответственным за то, что за этим выбором следует, независимо от того, предсказуемыми были последствия или нет.

Информационно-поисковые системы (ИПС) позволяют оптимизировать поиск профессий, учебных заведений и мест работы:

- справочная литература (при условии достоверности такой справочной информации);
- ИПС (для оптимизации поиска профессий, учебных заведений и мест работы): «ручные» варианты ИПС (например, карточные, бланковые, в виде картотек и т.п.), компьютеризированные ИПС (банки информации в ЭВМ);
- профессиограммы — краткие описания профессий (проблема в том, что традиционные профессиограммы с трудом «воспринимаются» многими школьниками, поэтому важно искать более компактные и понятные формы описания профессий);
- профессиональная реклама и агитация (при условии достоверности, оперативности и привлекательности для тех, кому такая реклама предназначена);
- экскурсии школьников на предприятия и в учебные заведения (при условии заблаговременного подбора и подготовки квалифицированных ведущих и экскурсоводов);

- встречи школьников со специалистами по различным профессиям (при условии специального отбора и психолого-педагогической подготовки таких специалистов по профессии);
- познавательные и просветительские лекции о путях решения проблем самоопределения;
- профориентационные уроки со школьниками как система занятий (а не как отдельные «мероприятия»);
- учебные фильмы и видеофильмы (на сегодняшний день очень проблематично для нашей страны, так как показывать почти нечего);
- использование средств массовой информации (СМИ) может быть достаточно эффективным, но при обязательном учете их специфики. (Специфический жанр общения с телеаудиторией, требующий не только динамичного изложения существа вопроса, но и умения «производить впечатление» на самую разную аудиторию, а также неизбежность сокращения «объема» профессиографической информации и спокойного отношения к разного рода «редакторским правкам» и «цензуре»);
- различные «ярмарки профессий» и их модификации, уже показавшие свою эффективность в профориентационной помощи не только безработным, но и выпускникам школ

Почти любая методика и форма работы обладает определенным активизирующим потенциалом. Проблема лишь в том, чтобы определить и использовать этот потенциал. Например, даже такая традиционно «неактивная» форма работы, как лекция, может оказаться более активизирующей, чем иная психотерапевтическая группа (если лекция проводится с умелым сочетанием вербальных и невербальных средств, по умело выстроенной и понятной логике изложения, а также при расчете на подготовленную аудиторию).

Методы профессиональной психодиагностики состоят из специальных тестов, целью которых является определение профессиональных интересов людей, а также диагностика их личностных характеристик, способностей и мотивов.

К ним относятся:

- Интервью закрытого типа, предполагающие ответы на конкретные вопросы
- Интервью открытого типа, предполагающие ответы на вопросы беседы на отвлечённые темы
- Глубинные интервью, позволяющие максимально разобраться в личностных особенностях и т.д.

Помимо вышперечисленных методов профессиональной психодиагностики, специалисты используют в своей деятельности и так называемые активные методы. Например, довольно часто организуются тренинги психологической и социально-психологической направленности, которые развивают коммуникативные навыки и способность к самостоятельному принятию решений; есть и профориентационные игры,

положительно воздействующие на развитие качеств, важных с профессиональной точки зрения, и мотивирующие людей на развитие новых способностей и повышение образования.

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что спектр методов профориентации достаточно обширен, однако продуктивность их применения зависит, главным образом, от самих людей, для которых они используются. На результативность методов профориентации будет воздействовать и возраст и потребности людей, ведь трудности с выбором профессии могут быть разрешены только с учётом этих и других им подобных личностных характеристик.

Также важно понимать, что в одной ситуации лучший результат будет получен после получения конкретно справочной информации, в другой – психологическая поддержка, в третьей – участие в играх и тренингах и т.д. По этой причине, пожалуй, самым эффективным способом профессиональной ориентации будет использование этих методов в комплексе.

1.7. Школа и ВУЗ - «профориентаторы»

Грачёва Татьяна

11 класс

МОУ№59 г. Макеевка

Центр довузовской подготовки

gracheva.ti@mail.ru

Каждый год большинство школьников, заканчивающих обучение, сталкиваются с серьезными проблемами, которые связаны с выбором профессии, профиля дальнейшего образования и последующим трудоустройством. Причины не только в «закрытости» рынка труда для молодых и неопытных, но и в том, выпускники имеют приблизительные представления о современном рынке труда, о существующих профессиях, они оказываются не в состоянии соотносить предъявляемые той или иной сферой профессиональной деятельности требования со своей индивидуальностью.

Школьная профориентационная работа помогает выпускникам получить самостоятельно выбранное и подходящее образование, что, несомненно, приводит к успешной рабочей деятельности и карьере. Этой работой занимаются директор учебного заведения, заместитель директора по воспитательной работе, классный руководитель, учителя-предметники, школьный психолог, социальный педагог, школьный библиотекарь и медицинский работник. Они же и управляют всей профориентационной работой в школе, подготовкой и проведением различных профориентационных мероприятий.

Профильное обучение - в старших классах обучение проходит по разным программам (профилям) с преобладанием тех или иных предметов. Профориентационные уроки помогают решать ряд актуальных задач современного образования: развитие профориентационной составляющей

образовательного процесса, интеграция профориентационных элементов в общеобразовательные дисциплины и поиск новых нестандартных решений в профориентации подрастающего поколения.

На современном этапе **основным направлением взаимодействия ВУЗов со школами является интерактивное взаимодействие через разные формы работы**, например: научные кружки на базе ВУЗов, в которых принимают активное участие учащиеся школ; организация ежегодных научно-практических конференций на базе ВУЗа, так и на базе школ; проведение брейн-рингов в которых участвуют студенты вместе со школьниками; проведение подготовительных курсов для школьников для поступления ВУЗ [1]. Большинство этих форм профориентационной работы действительно проводятся при совместном участии школ и ВУЗов.

К основным результативным критериям и показателям эффективности профориентационной работы, прежде всего, относятся: достаточная информация о профессии и путях ее получения; потребность в обоснованном выборе профессии; уверенность школьника в социальной значимости труда; степень самопознания школьника; наличие у учащегося обоснованного профессионального плана.

Сегодня профориентационные практики ВУЗа носят характер широкого профессионального информирования с использованием самых различных информационных каналов, начиная со специального сайта вуза, использования практически всех средств массовой информации и заканчивая организацией специальных мероприятий целевого назначения.

Перед молодым специалистом с обширными знаниями и уже приобретенными навыками открывается широкое поле деятельности, и он вновь оказывается перед выбором, где реализовать себя. Показателем хорошо проведенной профориентационной работы является трудоустройство выпускника на работу по специальности, однако не всегда реальность совпадает с представлениями о будущей профессии. Поэтому, ещё на этапе выбора профессии, необходимо тщательно подходить к выбору своего дальнейшего жизненного пути.

Список использованной литературы:

1. Кондрашова А.В. Формы взаимодействия школы и ВУЗа в современных условиях. – Международный научно-исследовательский журнал «Педагогические науки» 2017, № 9(63).
2. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка / С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. – 4-е изд., доп. – Москва: Азбуковник, 2000. – 940 с.
3. Пряжников Н.С. Статья «Направления и методы профориентации». <https://gigabaza.ru/doc/72521.html>
4. Ремезова Мария. Статья «Профессиональная ориентация: цели, функции, направления». <https://prof-test24.ru/blog/prof/professionalnaya-orientaciya-celi-funkcii-napravleniya/>
5. Словарь русского языка: В 4-х т. / РАН, Ин-т лингвистич. исследований; Под ред. А. П. Евгеньевой. — 4-е изд., стер. — М.: Рус. яз.; Полиграфресурсы, 1999.

6. Столяренко Л.Д., Столяренко В.Е. Психология и педагогика для технических вузов. – Ростов н/Д: «Феникс», 2001. – 512с.

7. Тряпицына А.А. Статья «Рынок образовательных услуг». <https://cyberleninka.ru/article/n/rynok-obrazovatelnyh-uslug>

8. Ярлыкова О.В., Левченко В.А. Комплексные подходы к изучению проблем профориентации.- Железноводск: «Профессиональная ориентация» 2017, №1.

Цикличность профориентационной работы школы и ВУЗа

Чеберя Руслан

9 класс

МОУ «Школа № 40 города Донецк»

В настоящее время становится актуальнее проблема интеграции профориентации школы и ВУЗа. Совместную профориентационную деятельность учебных заведений определяют как комплекс мер, проводимых в целях оказания помощи в сознательном выборе профессии. В ходе нее осуществляется система профориентации, включающая в себя, профессиональное просвещение, профессиональную консультацию, воспитание, диагностику, отбор, социально-профессиональную адаптацию и постаптацию.

Однако:

- Совместная работа носит циклический характер, детерминированный сменой контингента учащихся, с которыми проводится работа по профориентации,

- Наиболее распространенным типом взаимодействия является сотрудничество, выраженное в активном достижении общих целей и задач,

- Системообразующим фактором совместной профориентационной работы является разделение деятельности на составляющие и их распределение между участниками,

- Эффективность современной профориентационной работы зависит от выбора ее оптимальных форм,

- В ходе совместной работы не всегда удается реализовать интересы общеобразовательных учреждений.

К недостаткам совместной профориентационной работы можно отнести и:

- Недостаточно активное участие руководящего состава и преподавателей ВУЗов в профориентации

- Практически полное отсутствие финансирования профориентационных мероприятий.

Таким образом, профориентационная работа Школы и ВУЗа является неотъемлемой частью учебного процесса, имеющей одну цель: профессиональное самоопределение учащихся.

Нужен механизм организации взаимодействия школы и вуза в профориентации

Карбула Ярослав

10 класс

МОУ «Школа №40 г. Донецк»

Ведущая роль в формировании необходимых ресурсов для осуществления осознанного профессионального выбора **отводится общеобразовательной школе.** В связи с этим школа должна реализовывать систему научно обоснованных мероприятий, направленных на подготовку молодёжи к выбору профессии с учётом особенностей личности и социально-экономической ситуации на рынке труда, на оказание помощи учащимся в профессиональном самоопределении.

Речь идёт о профессиональной ориентации. И в связи с введением профильного обучения на старшей ступени общего образования у школы появилась возможность более полно учитывать интересы, склонности и способности учащихся, создавать условия для обучения старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения образования.

Необходимо повышать результативность профориентационной работы в школе через организацию эффективного взаимодействия с вузами.

В теоретическом плане - это проблема **разработки механизма организации взаимодействия школы и вуза**, обеспечивающего повышение результативности профориентационной работы. В практическом плане – проблема выявления соответствующих организационно-педагогических условий.

Формы взаимодействия школы и вуза в профориентации

Дадашова Юлиана

Упр-19

Как понять, действительно ли профессия придется по вкусу, сможет ли молодой человек её освоить, будет ли она приносить ему материальный доход и душевное удовлетворение?

Как сказал в своем выступлении в декабре 2015 года **В.В. Путин «уже в школе важно помочь ребятам осознанно выбрать будущую специальность**, которая будет востребована на рынке труда, чтобы они потом смогли найти себе дорогу по душе, получили достойный заработок, могли состояться в жизни».

Профориентационная работа проводилась по следующим направлениям:

1. Профориентационная информация: в течении учебного года профориентаторы Вузов проводят профориентационные беседы с использованием интерактивных методов, анкетирований, раздачей рекламной продукции для выпускников школ. Кроме этого в школы приходят агитационная бригада студентов своего Вуза. Участники

агитабригады в творческой форме знакомят выпускников с профессиями и специальностями, по которым обучают в Вузе.[1]

2. Проведение мероприятий на базе Вузов.

1. В каждом высшем учебном заведении Донецкой Народной Республики проводятся мероприятия, олимпиады, в которых могут принять участие выпускники школ и попробовать свои силы и способности. Организация ежегодных студенческих научно-практических конференций. Совместно со студентами факультетов в конференции могут принять участие учащиеся школ с научными докладами.

2. В течении учебного года Вузы проводят День открытых дверей. Проблема выбора профессии всегда была одной из основных проблем, а в настоящее время стала очень актуальной в связи с изменениями, происходящими в нашем обществе. Школьники о многих профессиях имеют очень мало информации, да и традиционные профессии претерпевают всяческие изменения. Основная задача профориентационной деятельности – знакомство с интересующими направлениями подготовками и специальностями, содержанием, формированием трудолюбия. С помощью дня открытых дверей, можно помочь школьникам сделать выбор с учётом их индивидуальных данных. Ознакомление выпускников с правилами приёма в ВУЗ, направлениями подготовки и специальностями, формами и условиями обучения и дальнейшего трудоустройства. Представление ВУЗа сопровождалось показом видеороликов, презентаций и рекламных буклетов об учебном заведении и направлениях подготовки.[2]

3. Подготовительные курсы для выпускников: наиболее популярной формой работы ВУЗа со школьниками по подготовке ЕГЭ являются подготовительные курсы. Они помогают повторить и усвоить теоретический материал, проработать тесты и типовые задачи, а также задания повышенной сложности и успешно сдать Единый государственный экзамен.

Таким образом, все рассмотренные формы взаимодействия школы и ВУЗа способствуют формированию у школьников навыков научно-исследовательской деятельности, профессиональной ориентации, сознательного выбора будущей профессии, и формированию творческой всесторонней и профессионально ориентированной личности.[3]

Подводя итоги, можно сделать вывод, что профориентационная работа помогает выпускникам обрести новые знания и попробовать свои силы в той или иной специальности, а для высших образовательных учреждений это является пиар-компанией для привлечения новых студентов, поэтому благодаря профориентационной работе можно узнать, какие профессии востребованы и более интересны выпускникам в наше время.

Список литературы

1. Сардушкина Ю.А. Взаимодействие школы и ВУЗа как средство повышения результативности профориентационной работы / Ю.А. Сардушкина // Психология и педагогика. – 2013. № 4. – С. 165-173.

2. Королёва М.Н. День открытых дверей средних специальных заведений как инструмент профессиональной ориентации школьников / М.Н. Королёва, Е.В. Маркова // Архивариус. – 2017. – Т.1. – № 4 (19). – С. 58-61.

3. Илюхина Н.А. Профориентационная работа ВУЗов со школьниками: новые возможности традиционных форм / Илюхина Н.А. // Вестник РГГУ. Серия: Философия. Социология, Искусствоведение. – 2016. – № 4 (6). – С. 83-88.

Итак, 1. Профориентация как объект исследования и управления

Лынько Виктория
Упр-16

1. **Профессия** – это (лат. professio, от profiteor - объявляю своим делом), род трудовой деятельности, требующий определенной подготовки и являющийся обычно источником существования.

2. В своей работе «Подготовка старшеклассников к осознанному выбору профессии в процессе социальной работы с молодежью» Т.Э.Дусь предложила следующую классификацию научных подходов к изучению профориентации: педагогический, психологический, социологический, экономический, медико-биологический, управленческо-организационный и подход правового регулирования профориентации.

3. **Профессиональная ориентация** - это система мероприятий, направленных на психологическую подготовку подростка к выбору профессии на основе ознакомления с его интересами, наклонностями, способностями, состоянием здоровья, особенностями физического и психического статуса, а также с учетом знаний о характере различных профессий и требованиях, предъявляемых ими к состоянию здоровья и личностным особенностям работающих.

Работа по профориентации имеет несколько направлений:

- ✓ Профессиональное консультирование
- ✓ Профессиональная пропаганда
- ✓ Профессиональный подбор
- ✓ Профессиональная реклама

Методы профессиональной ориентации:

1) Информирование человека или группы лиц, посредством непосредственного общения с субъектом (например, при личной встрече, или консультирование во время лекции в ВУЗе), по общим вопросам профессионального ориентирования.

2) Диагностика (психологическая, медицинская, физиологическая и прочая) и консультирование по вопросам трудоустройства (и в том числе по медицинским и психологическим вопросам, касающихся определенных должностей и вакансий).

3) Прочие методологические приемы и педагогические методы, способные положительно повлиять на решение человека.

4. Мне известны *следующие типы* профессиограмм:

- Информационные профессиограммы
- Ориентировочно-диагностические профессиограммы
- Конструктивные профессиограммы
- Методические профессиограммы
- Диагностические профессиограмм

5. **Профессиональное самоопределение** – осознанный выбор направления трудовой деятельности. Я считаю, что важно, чтобы оно осуществлялось с пониманием ответственности за реализацию намеченного пути. Ведь выбор профессии – процесс динамичный и многоступенчатый, и чтобы трудовая деятельность была приятной частью жизни, следует регулярно анализировать совершаемые действия и результаты.

6. **Информационно-поисковые системы** (ИПС) позволяют оптимизировать поиск профессий, учебных заведений и мест работы.

Информационно-поисковые системы подразделяются на:

- Профессиональную агитацию и рекламу
- Экскурсии в учебные заведения и на предприятия
- Просветительские и познавательные лекции на тему проблем самоопределения
- Профессиональные занятия в школах
- Обучающие фильмы
- Предоставление информации посредством СМИ

Любой из этих методов способен помочь разобраться в тонкостях профессий и подобрать профессию, наиболее подходящую для человека.

7. Я считаю, что школы заинтересованы в помощи со стороны высших учебных заведений в сфере профориентации, в реализации специально разработанной профориентационной программы; соответствующего собственного кадрового ресурса для реализации данной программы у школы недостаточно и, по мнению завучей, сотрудничество с высшей школой может помочь решить этот вопрос; вузовские преподаватели смогут наилучшим образом разработать и реализовать профориентационную программу, развивающую у старшеклассников умение делать самостоятельный выбор.

Профессия – это жизнь

Столько есть профессий разных,
Все их нам не перечесть:
Есть врачи и водолазы,
Токари, шахтеры есть.

Учит в школе нас учитель,
А портной костюмы шьет.
Строит новый дом строитель,
Капитан корабль ведет.

Главное — не ошибиться,
Выбирая, кем же стать?
Парикмахером, певицей,
Или на Луну летать.

Целый день все дяди, тети
Что-то делают для нас,
Кое-что вы здесь найдете
О работах их рассказ!

2. Абитуриент (школьник)

8. Абитуриент – это ...

9. Что я знаю о рынке профессиональных образовательных услуг

10. Кто и как управляет профориентационной работой

11. Профильные классы и профориентационные уроки

12. Создание в школе профориентационной «атмосферы»

13. Эффективность профориентационной работой

14. Профессиональный выбор выпускника образовательного учреждения среднего общего образования (самостоятелен или ...)

2.8. Абитуриент – это...

Зубкова Дарина

11 класс

МОУ «Школа №40 г. Донецк»

Абитуриент — в большинстве стран лицо, заканчивающее среднее учебное заведение (державные выпускные испытания). В СССР с 1950-х годов (а затем и на постсоветском пространстве) термин получил другое значение — лицо, поступающее в среднее специальное или высшее учебное заведение.

Молодые люди, завершающие среднее образование, делают свой первый самостоятельный шаг в большую жизнь. И если одни из них планируют продолжить свое образование дальше, другие хотят строить карьеру, начав работать, и уже потом, получив свой первый опыт, определиться, какое образование лучше получить. **При выборе ВУЗа и подаче документов для поступления вчерашний школьник меняет свой статус выпускника на абитуриента.**

Большинство школьников испытывают определенные сложности в выборе будущей профессии. И это объяснимо, поскольку хочется определиться один раз и на всю жизнь. Да еще вмешиваются взрослые, иногда не просто советующие, а даже настаивающие на выборе профессии, которая будет достойна, но не интересна.

Конечно, родители обладают определенным опытом, к которому стоит прислушиваться. Но выбор придется делать самостоятельно.

Часто принимается в расчет информация не о том, чем занимаются специалисты той или иной профессии, а сколько они зарабатывают. Фактор значимый, но может в итоге привести к неверному решению, поскольку, много получая, можно не любить свое дело, и так и не стать профессионалом. Также есть немало важная проблема, это стоимость обучения и потенциальная возможность оплачивать его в течение продолжительного временного периода. А так же готовность абитуриента пройти конкурс в выбранное учебное заведение и набрать требуемый проходной балл.

Когда выбираешь место для поступления, следует смотреть на...

- Факультеты и профессии, есть ли среди них специальности, интересующие будущего студента.

- Наличие бюджетных мест.

- Стоимость обучения.

- Наличие у ВУЗа государственной аккредитации и срок ее окончания.

- Формы обучения: дневная, вечерняя, очно-заочная, заочная.

- Условия поступления, дополнительные экзамены и форма их проведения: сочинение, устный экзамен, выполнение тестов и письменных заданий.

- Средний проходной балл на разные факультеты.

- Отзывы студентов об учебе.

- Наличие общежития, стоимость проживания в нем.

Основой выбора профессии сегодня являются представления личности о будущем, которые выводят ее за рамки наличной ситуации и являются программой ее развития. Автономная личность ориентируется в мире профессий: осознает смысл профессиональной деятельности, знает требования профессий и перспективы их развития, способна согласовать профессиональную деятельность с другими важными жизненными контекстами (семейная жизнь, хобби и т. д.). Личные, профессиональные планы выпускника школы, его способности и склонности часто не учитываются при выборе специальности. У большинства молодых людей выбор профессии основывается на существующих в обществе стереотипах, что мешает найти себя в мире профессий и создает психологические трудности.

Профессиональное самоопределение личности - сложный и длительный процесс, охватывающий значительный период жизни. Его эффективность, как правило, определяется степенью согласованности психологических возможностей человека с содержанием и требованиями профессиональной деятельности, а также сформированностью у личности способности адаптироваться к изменяющимся социально-экономическим условиям в связи с устройством своей профессиональной карьеры.

Профессиональное самоопределение тесным образом связано с понятием «профессиональная ориентация» (это многоаспектная, целостная система научно – практической деятельности общественных институтов, ответственных за подготовку подрастающего поколения к выбору профессии и решающих комплекс социально-экономических, психолого-педагогических и медико-физиологических задач по формированию у школьников профессионального самоопределения, соответствующего индивидуальным особенностям каждой личности и запросам общества в кадрах высокой квалификации). Профориентация, являясь целостной системой, состоит из взаимосвязанных подсистем (компонентов), объединенных общностью целей, задач и единством функций.

- Организационно-функциональная подсистема – деятельность различных социальных институтов, ответственных за подготовку школьников к сознательному выбору профессии, выполняющих свои задачи и функциональные обязанности на основе принципа координации.

- Логико-содержательная подсистема – профессиональное просвещение учащихся, развитие их интересов и склонностей, максимально приближенных к профессиональным; профессиональная консультация, профессиональный подбор, социально – профессиональная адаптация.

- Личностная подсистема – личность школьника рассматривается в качестве субъекта развития профессионального самоопределения.

Последнее характеризуется активной позицией, т.е. стремлением к творческой деятельности, самовыражением и самоутверждением в профессиональной деятельности; направленностью. То есть устойчивой доминирующей системой мотивов, убеждений, интересов, отношением к усваиваемым знаниям и умениям, социальным нормам и ценностям; уровнем

нравственной и эстетической культуры; развитием самосознания; представлением о себе, своих способностях, особенностях характера.

Сегодняшний абитуриент...

Бабашев Владислав

Упр-19

Термин «абитуриент» происходит от латинского *abiturus*, буквально означающего «тот, который должен уйти». Есть еще варианты этимологии: согласно большому энциклопедическому словарю современное понятие родилось из новолатинского *abituriens* – «собирающийся уходить». В большинстве стран мира придерживаются дословного перевода, считая, что абитуриент – это ученик школы, гимназии или колледжа, который находится на стадии подготовки к выпускным экзаменам и планирует покинуть учебное заведение, а также тот, кто получил абитуриенту – аттестат зрелости.

До начала 1950-х годов на территории бывшего СССР понятие имело именно это значение, но позже его смысл немного изменился. Современный толковый словарь русского языка Т.Ф. Ефремовой предлагает такое определение: абитуриент – это тот, кто поступает в высшее или среднее специальное учебное заведение. Учитывая коррективы, внесенные в систему российского образования, можно сказать, что термин снова получил первоначальное значение: выпускной ЕГЭ служит одновременно и вступительным экзаменом в вузы.

Сегодняшний абитуриент – это не только юный вчерашний школьник, поступающий на очные (дневные) отделения вуза или колледжа. Среди кандидатов на статус студента есть и сложившиеся взрослые специалисты, намеренные получить второе высшее образование. С момента подачи документов и до зачисления все они – абитуриенты-заочники или вечерники, так как чаще всего представители старшего поколения идут учиться в вузы не на дневные отделения.

А вот бакалавров и других выпускников вузов, которые собираются идти в магистратуру или аспирантуру (адъюнктуру, ассистенту-стажировку), редко называют абитуриентами, хотя, по сути, они таковыми и являются, так как снова с нуля проходят путь от заявления на участие в отборочном вступительном конкурсе до внесения в списки студентов. Для этой категории используется термин «поступающие». Других синонимов у слова «абитуриент» не так уж и много: словари предлагают варианты «претендент», «выпускник», «соискатель» и по старинке – ученик.

Раньше все университеты предлагали своим абитуриентам курсы подготовки к успешной сдаче дальнейших экзаменов, которые необходимо было сдавать не только для поступления в вуз, но и в школе. В настоящий момент факультеты с довузовской подготовкой зачисляют абитуриентов с целью оказать помощь в успешной сдаче ЕГЭ по необходимым предметам, которые требуются при поступлении на ту или иную профессию.

Классический устный или письменный экзамен в государственных университетах больше не проводят. Поэтому необходимо быть готовым пройти тестирование.

Что обязан сделать абитуриент, чтобы стать студентом образовательного учреждения? Необходимо еще задолго до поступления приступить к углубленному изучению профильных предметов.

Например, если школьник собирается стать строителем – инженером. Для этого необходимо хорошее знание русского языка, математики и физики. Кроме этого, желательно тренироваться, приобретая тесты с ЕГЭ за прошедшие годы. Поступающий должен иметь хорошие знания по профильным предметам, так как их знание требуется в следующие годы обучения.

Возрастной ценз абитуриента

Абитуриентом может стать любой человек, даже отработавший не один десяток лет на предприятии. Абитуриентом называется человек с момента поступления в учебное заведение и вплоть до его зачисления на выбранный факультет.

Какие документы следует собрать абитуриенту

Также нужно собрать пакет необходимых документов: паспорт или свидетельство о рождении; фотографию 3 на 4 в требуемом количестве; справку о состоянии здоровья; аттестат или диплом об окончании учебного заведения.

Теперь нам стало определенно ясно, что представляет собой абитуриент: кто он такой, и сколько времени может продлиться этот статус и кто им может стать.

Список используемой литературы:

1. Абитуриент: кто им может стать, что необходимо делать и кем он становится [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://bicol.ru/stati/?ELEMENT_ID=3420

Абитуриент обязан идти... к своей цели

Нестеров Вадим

11 класс

МОО «ОШ № 15 имени Марии Семёновны

Батраковой г. Енакиево»

Научный руководитель

Степук Валерия Витальевна

учитель русского языка и литературы

nesterov.02@mail.ru

Окончив школу, мы становимся абитуриентами. И вот начинается новая жизнь, школа уже позади. После окончания школы каждый задумывается о своей будущей профессии и о деле, которому хочет посвятить свою жизнь. **Время не бесконечно, и именно поэтому задумываться о профессии нужно заранее, чтобы потом, впопыхах, не**

наделать ошибок, которые могут испортить многое. У нас есть выбор, но, а то, как каждый им воспользуется, зависит лишь от него самого.

„Все работы хороши, выбирай на вкус" - говорил известный советский поэт Владимир Владимирович Маяковский. С тех пор, действительно, прошло много времени, но правильность этих слов сохранилась. Для того, чтобы найти работу, которая тебе подойдет, нужно узнать себя, понять, что тебе нужно и какими качествами ты обладаешь. Узнать себя — не простое задание, но это важно для каждого. Без этого невозможно сделать правильный выбор.

Как же найти работу? Нужно полюбить профессию, которой хочешь посвятить жизнь. Вы можете спросить: как можно любить профессию, если я ей никогда не занимался? Да, многие задаются этим вопросом, но я считаю, чтобы полюбить, не обязательно нужно 'пощупать'. Достаточно понять для себя, готов ли ты отдать ей свою жизнь, работать, несмотря ни на какие трудности. По-моему, не стоит гнаться за деньгами. Деньги не приносят удовольствия. Они служат лишь бонусом. Намного приятнее видеть искренние улыбки людей, слышать слова благодарности за работу, которая, может быть, трудная, но выполненная.

Абитуриент обязан идти, чтобы двигаться дальше к своей цели, к своей мечте, которая сияет где-то далеко. Много придется перенести и испытать, но главное — не сдаваться и с каждым маленьким шагом приближаться к своей цели. И вот она — мечта, она уже близко. Ты поднялся на гору и наконец-то смог купаться в лучах солнца, почувствовать их тепло.

Я хочу быть похожим на знакомого человека, который ЖИВЕТ на своей работе, хочу, чтобы ко мне тоже приходили и говорили о том, что скучают, что со мной интересно. Я хочу чувствовать себя нужным не только для своей семьи и для близких. Помогать другим людям не только в трудную минуту, но и в любое время. Посвятить свою жизнь работе, которая поможет построить хорошее будущее, ведь все зависит от нас, от абитуриентов.

А цель — это работать так, чтобы гореть, чтобы сияли глаза от любимого дела!

2.9 Рынок профессиональных образовательных услуг Российской Федерации

Кабрель София
10 класс

МОУ «Школа №40 г. Донецк»

Актуальность данной темы состоит в том, что с развитием информационных технологий, ростом конкуренции на рынке труда, повышением требований к молодым специалистам возрастает роль образования. Сейчас в России насчитывается 1134 вузов. Из них 660 государственных. Количество вузов неуклонно растет.

Место и роль любой страны в международном разделении труда, ее конкурентоспособность на мировых рынках обрабатывающих отраслей и прогрессивных технологий зависят, прежде всего, от качества подготовки

специалистов и от тех условий, которые страна создает для проявления и реализации интеллектуального потенциала нации. Роль знаний в экономическом развитии стремительно возрастает, опережая значимость средств производства и природных ресурсов.

В процессе перехода от индустриального общества к информационному обществу создание и распространение знаний становится ключевым фактором. Эти процессы в значительной степени опираются на использование и развитие образовательной системы.

Главной целью трансформации является создание такой образовательной системы, в рамках которой молодые поколения будут овладевать профессиями, пользующимися спросом на рынке труда, и знаниями, которые помогут им продуктивно участвовать в жизни демократического общества.

В условиях рыночной экономики **деятельность системы высшего образования как социального института, обеспечивающего воспроизводство интеллектуально-культурного потенциала общества, выступает как образовательная услуга, принимающая товарную форму, следовательно, имеющая свою потребительскую стоимость и цену.**

Понятие и сущность образовательных услуг

1. Ф.Котлер предлагает следующее определение: «Услуга - любое мероприятие или выгода, которые одна сторона может предложить другой и которые в основном неосвязаемы и не приводят к завладению чем-либо»[4,С.45]. Согласно классической теории маркетинга, услугам присущ ряд специфических характеристик, отличающих их от товара и которые необходимо учитывать при разработке маркетинговых программ. Эти характеристики следующие:

-неосвязаемость - услуги невозможно увидеть, попробовать на вкус, услышать или понюхать до момента приобретения;

-неотделимость от источника - услуга неотделима от своего источника, ее осуществление возможно только в присутствии производителя;

-непостоянство качества - качество услуг колеблется в широких пределах в зависимости от их производителей, а также от времени и места их оказания;

-несохраняемость - услугу невозможно хранить для последующей продажи или использования [4,С.49].

2. Отличительный признак образовательных услуг - многозначность целей, поставленных перед производителями этих услуг. Как правило, деятельность образовательного учреждения не направлена явно на достижение прибыли. Но, с другой стороны, вышеупомянутые интересы связаны с ростом благосостояния, который предполагает получение прибыли, необходимой для обеспечения расширенного воспроизводства. Таким образом, прибыль не является изначально запретным ориентиром для учреждения образования, но, конечно, и не сводится только к нему.

3. Особенность образовательных услуг проявляется и в том, что они оказываются, как правило, в комплексе с созданием духовных ценностей,

преобразованием и развитием личности обучающегося. Эти услуги обеспечивают реализацию познавательных интересов обучающихся, удовлетворяют потребности личности в духовном и интеллектуальном развитии, вносят вклад в создание условий для их самоопределения и самореализации, участвуют в формировании, сохранении и развитии разнообразных способностей человека к труду, в специализации, профессионализации и росте его квалификации.

Характеристика рынка образовательных услуг

Коммерциализация высшего образования представляет собой основное средство изменения функционирования вузов как субъектов рыночных отношений. Целью является **адаптация высшего образования к сложившейся социально-экономической системе, его рационализация в духе рыночных принципов, включая достижения равновесия спроса и предложения, улучшения качества тех услуг, которые соответствуют запросам потребления.**

Следовательно, основное направление коммерциализации высшего образования, существенно меняющее функционирование вуза как субъекта рыночных отношений, - это создание рынка образовательных услуг. В свою очередь этот рынок должен рассматриваться как особое подразделение рынка производительных сил, подразделение, где номенклатура услуг, спрос и предложение определяются конъюнктурой на рынке более высокого порядка - рынке рабочей силы.

Потребительная стоимость образовательных услуг заключается в том, что они создают человеческий капитал, проявляющийся в более квалифицированной и более производительной рабочей силе, что порождает «более высокие ставки заработной платы и более высокие заработки». Поэтому спрос на образовательные услуги формируется потребителями, исходя из теории рациональных потребительских ожиданий.

Потребители предполагают, что *«индивиды с более высокими инвестициями в образовании получают более высокие доходы в течение своей трудовой деятельности, чем те, кто сделал меньшие инвестиции в образовании».*

В широком плане рынок определяется как совокупность социально-экономических отношений в сфере обмена, посредством которых осуществляется реализация товаров. Рынок образовательных услуг определим как систему экономических отношений купли-продажи образовательных услуг.

Каждый год тысячи выпускников школ устремляются в вузы за получением профессиональных «образовательных услуг», а именно за тем, что под этим термином они субъективно подразумевают: потребность в получении работы, потребность в творчестве и самореализации, потребность в общении. Эти базовые потребности оформляются в виде запросов к наименованию специальности, к характеристике учебного заведения, цене и качеству. В конечном итоге происходит распределение абитуриентов по вузам - своеобразный процесс самоорганизации. Такая самоорганизация

построена главным образом на основе субъективных потребностей потребителей. Это и есть фактически рынок образовательных услуг.

Заключение. Статистика образования - отрасль статистики, изучающая деятельность учреждений: дошкольных; общеобразовательных; начального среднего и высшего профессионального образования; дополнительного образования.

На уровне субъектов Российской Федерации возникает необходимость не только проведения мониторинга развития образования, но и изучения соотношений и преемственности различных видов, стадий, ступеней и форм образования **в целях достижения высокой социальной эффективности и качества услуг в области обучения.**

Список литературы

1. Ванькина, И. В., Егоршин, А. И. Маркетинг образования : учебное пособие / И.В.Ванькина, С.Г.Бычкова. -М.: Университетская книга. Логос.-2007.-336 с.

2. Васильев, В. Н. , Гуртов, В. А. Рынок труда образовательных услуг в субъектах Российской Федерации / В.Н.Васильев, В.А.Гурков, Е.А.Питухин [и др.]. -М. Техносфера,2007.- 680с

3. Ефимов, М. Р., Бычкова, С. Г. Социальная статистика : учебное пособие / М. Р. Ефимова, С.Г.Бычкова.-М.: Финансы и статистика, 2008.-560 с.

4. Котлер, Ф. Маркетинг менеджмент / Ф. Котлер.-М.:ООО «И.Д. Вильямс», 2008.-199с.

5. Влияние социальных коммуникаций на престиж регионального вуза/под ред.О.В.Шиняевой. - Ульяновск:УлГТУ, 2009. - 128с.

6. Краковский, Ю.М., Карнаухова, В.К. Методы анализа и обработки данных для мониторинга регионального рынка образовательных услуг / Ю.М. Краковский, В.К. Карнаухова. - М., 2007. - 240 с.

Какие есть университеты

Терешкина Александра

8-А класс

ГОУ «Свердловский лицей №1»,

г. Свердловск, Луганская область,

Луганская Народная Республика

Научный руководитель:

Петрова Людмила Николаевна

Учитель технологии

svklyceum.one@gmail.com

Каждый человек в своей жизни должен выбрать свою профессию, но когда наступает это время, он долго не может выбрать какая именно специализация лежит ближе к его сердцу. Долго взвешивает все за и против, все плюсы и минусы, у него просто начинает болеть голова. Ведь **в нашем мире около ста тысяч разнообразных, интересных и увлекательных профессий.** И тогда в голову приходит много разных вопросов. Что такое

профессия? Какие есть виды профессий? Почему кто-то не может выбрать её за нас? И много других. Я попытаюсь объяснить.

После окончания школы, каждому из нас предстоит сделать самый ответственный шаг в нашей жизни – выбор профессии. Профессия – это тот вид деятельности чем человек планирует заниматься всю свою сознательную жизнь, при этом вкладывая много сил и энергии. Профессия - это не только твоя будущая работа, но это и твое призвание. Выбирая свою будущую профессию, мы должны учитывать свои интересы и увлечения. **Если вы просто выберете профессию наугад или за вас выберут эту профессию, то ваше будущее не будет приносить вам удовольствие и материальную прибыль.** Ваша работа должна приносить вам удовольствие, чтобы вы каждое утро вставали и бодро шагали на работу с хорошим настроением.

Но как же начать готовиться к такому серьезному выбору, чтобы не ошибиться?

В наше время детей в школах начинают готовить к их будущей профессии с седьмого класса. Именно в этом классе проводится многочисленные тесты, от психологических до проверок ваших знаний. Во множестве школ с восьмого класса происходит распределение по классам с профильным обучением. Такими являются классы как химико-биологический, социально-экономический, гуманитарный и многие другие. Класс химико-биологическом с углублённым изучение химии и биологии. Социально-экономический с более длительным изучением математике, а также добавляются такие предметы как экономика и черчение. Гуманитарный с дополнительным изучением английского и русского языка, а также добавляется такой предмет как немецкий язык.

В подростковом возрасте мы не можем четко определить, в каком направлении хотим развиваться из-за того, что очень часто меняем свои любимые увлечения и каждый день у нас новая профессия. Именно после окончания школы мы можем трезво посмотреть на ситуацию и определить, чему мы посвятим свою жизнь.

Вас интересует какие есть университеты?

Например, университеты с изучением химии и биологии. Если вас тянет на изучение химии и биологии, то университеты с этими наклонениями ждут вас с распростёртыми объятиями. Вы изучите строения тело человека, научитесь проявлять и лечить болезнь. Вас научат всем химическим законам и многому чему ещё. Но самое главное не только понимать, что вы хорошо знаете террористический материал. Но и показать свою любовь к людям, которых вы лечите. Не переживайте в этом направлений много разнообразных профессий. Вы точно найдете свое призвание.

Если вы интересуетесь экономикой страны, то экономический университет ждет именно вас. Вы можете развиваться в этой сфере в различных направлениях. Хотите заниматься бизнесом, без проблем. Хотите стать отличным адвокатам и помогать людям, ждем вас здесь. Здесь вы найдете множество направлений, в которых найдете то, что вам больше всего подходит. Но самое главное в этом направлении это иметь стальное терпение

и никогда насдаваться, ведь вас ждет много различных препятствий, которые вы должны преодолеть.

Может вы обожаете языки? Тогда для вас открыто множество дверей в университеты, изучающие иностранные языки. Вы можете стать переводчиком, бортпроводницей, просто путешествовать или можете освоить множество других невероятных профессий, все зависит от вас. Но помните не каждому даются языки очень просто, вам придется много учить чтобы добиться свой цели, но это того стоит.

Если вы увлекаетесь спортом, то спортивные университеты примут вас без раздумий. Из вас сделают настоящих грациозных гимнасток, сильных борцов, отличных футболистов и других чемпионов различных видов спорта. Главное, чтобы у вас было много сил и энергии потому что найдутся люди, которые будут вставлять вам палки в колеса.

Вас тянет к искусству? Тогда художественные университета сделают из вас настоящих лидеров искусства. Вы сможете освоить такие невероятные профессии как модельер, дизайнер, художник, архитектором и много других увлекательных профессий. Только не забывайте, что конкуренции не спит. Вы всегда должны быть лучшими из лучших и никак иначе.

Если вас увлекает создание программ, тогда этот университет ждет именно вас. Думаете, эта профессия не принесёт вам практически никакой материальной выгоды кроме постоянной потери зрение. Напротив, такие специальности как программист сейчас пользуются большой популярностью. Главное, чтобы у вас была усидчивость и хорошее внимание, а остальное придет с годами тренировок.

Вы задаетесь вопросам, как выбрать свою профессию, если есть несколько вариантов?

Для таких случаев в школе на уроках проведут много разнообразных тестов на профориентацию. Но помните, результат теста никогда не решит где ваше призвание, он лишь поможет разобраться, в каком направлении вам двигаться. Чтобы разобраться какой вид вашей будущей профессии вам подойдёт, вы должны пройти несколько тестов. Так как разные тесты основываются на разных отраслях психологии. Например, один тест на профориентацию на основе вашей личности, другой тест, но только по вашим предпочтениям и хобби. Есть также тесты на самооценку, так как заниженная и завышенная самооценка будет приносить вам некие затруднения в работе с коллективом.

Если вы выберете свою профессию, то вас ждет невероятно интересная жизнь. Сначала незабываемые институтские годы, потом интересная работа в дружном коллективе. Самое главное, чтобы профессия приносила вам только хорошие воспоминания. **Не переживайте в нашем мире есть множество разнообразных, удивительных и незабываемых профессий, и вы точно найдете то, что искали.**

Список литературы

1. Бурнатова, Н.П. Формирование готовности педагогов к профориентационному содействию школьникам: дис. ... канд. пед. наук:

13.00.01 / Н.П. Бурнатова. – Челябинск, 2004. – 192 л.

2. Дусь, Т.Э. Подготовка старшеклассников к осознанному выбору профессии в процессе социальной работы с молодежью: дис. ...канд. пед. наук: 13.00.01 / Т.Э. Дусь. – Омск, 2004. – 255л.

3. Ефимова, Т.Е. Формирование готовности старшеклассников подросткового возраста к профессиональному самоопределению: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Т.Е. Ефимова. – Челябинск, 2003. – 188 л.

4. Климов, Е.А. Психология профессионального самоопределения / Е.А. Климов. – Ростов-на-Дону, 1996. – 509 с.

<https://infoselection.ru/infokatalog/obuchenie-i-znaniya/vybor-professii/item/628-vybor-professii-testy-i-metodiki>

<https://onlinetestpad.com/ru/tests/psychological/proforientation>

<https://edunews.ru/professii/obzor/>

Буду прокурором...

Шейкина Елена

11 класс

ГУ ЛНР «ЛОУСОШ№28» г. Луганск

Научный руководитель:

Банченко Светлана Владимировна

учитель истории

ugsp28@mail.ru

Каждый человек стоит на пороге выбора жизненного пути. От этого выбора зависит, будет ли счастлив человек. Какую профессию выбрать? Чем заниматься?

Мой жизненный путь я выбрала сама. **Когда я была маленькой, я мечтала, что буду работать прокурором.** Я не изменила своего решения, и мечта стала целью. Для её осуществления я стараюсь хорошо окончить школу и готовлюсь к поступлению в академию МВД. Почему я все же выбрала эту профессию? Хочется, чтобы моя будущая профессиональная деятельность была нужна людям, хочу защищать их, ведь в нашем мире так много несправедливой жестокости.

Защитой граждан в нашей стране занимаются правоохранительные органы, к которым относится и Прокуратура Луганской Народной Республики. Что же такое прокуратура и когда, а главное, для чего она была создана? Прокуратура от латинского *procurare* - «предотвращаю, обеспечиваю, проявляю заботу». Созданная 275 лет назад Петром I как «око государево» прокуратура выполняла также функцию наблюдения за исполнением царских указов и повелений на всей территории страны.

Таким образом, прокуратура была необходима в тяжелые времена, и ее появление облегчило задачу правителям в надзоре за соблюдением гражданами закона. Она же до сих пор выполняет данную функцию, борясь с преступностью.

Несмотря на последующие этапы развития государства, некоторые изменения статуса прокуратуры, содержательная сущность ее обвинительной и надзорной деятельности, многие десятилетия продолжали сохраняться. Прокуратура Луганской Народной Республики сформировалась как единая, независимая, централизованная система, имеющая основной задачей обеспечение высшего надзора за точным и единообразным исполнением законов всеми министерствами, ведомствами, предприятиями, исполнительными и распорядительными органами местной власти, а также гражданами. В наше время надзорными полномочиями прокуратура стала обладать и в отношении судебных решений. Закон усилил правоохранное назначение прокуратуры, особенно в сфере защиты прав и свобод человека.

Прокуроры в соответствии с процессуальным законодательством Луганской Народной Республики участвуют в рассмотрении дел судами, опротестовывают решения, приговоры, определения и постановления судов, но только в том случае, если прокурор считает, что нарушены права обвиняемого.

По моему мнению, прокурором должен быть человек с высшим юридическим образованием, обладающий высоким профессионализмом, физически сильным, целеустремленным.

Прокурор постоянно работает в условиях возникновения разных ситуаций, требующих нестандартного мышления и немедленного реагирования, в связи с этим возникает дефицит личного времени, а также серьезное нервное напряжение.

Чтобы быть прокурором, нужно обладать аналитическим мышлением, хорошей памятью и вниманием. Кроме необходимого образования и опыта еще нужен какой-то внутренний стержень, позволяющий сдерживать свои эмоции, выдерживать моральное давление. Для того, чтобы надзирать и обвинять, необходимо быть не просто честным, а кристально честным. Но самым главным качеством прокурора, по моему мнению, является верность своему долгу. Ведь для того, чтобы вершить судьбы людей, нужно быть абсолютно уверенным в виновности того или иного человека. «Презумпция невиновности» - ключевое понятие, от которого должен отталкиваться работник прокуратуры.

На мой взгляд, **прокурор должен быть истинным ЧЕЛОВЕКОМ**, помнить, что ему нельзя ошибаться! Единственная ошибка судебной власти - сломанная судьба человека, а иногда и несколько судеб. Исправить же судебную ошибку очень сложно и подчас невозможно.

Таким образом, если выбирать этот род деятельности, значит надо отдать всего себя служению Фемиде.

Я хочу работать в органах прокуратуры, для этого мне всю жизнь нужно работать над собой, придерживаться буквы закона, так как я считаю, что настоящим специалистом в своем деле человек может стать тогда, когда он посвятит своей работе всю жизнь и будет постоянно повышать свою эрудицию. Только в этом заключается залог успеха.

2.10. Профориентационные структуры в школе

Нагорная Мария

11 класс

МОУ «УВК «Гармония» города Донецка»

Организация профориентационной работы в школе

Для осуществления грамотной профориентационной работы в школе очень важна выстроенная и стабильно функционирующая структура, в которой задействованы практически все сотрудники учебного заведения. Мягко взаимодействуя со школьниками на протяжении всего времени обучения, начиная с начальных классов и заканчивая выпускными, можно успешно помочь им сделать обдуманый, самостоятельный выбор профессии, профиля обучения и предотвратить множество связанных с этим типичных ошибок.

Стоящие перед школой задачи профориентации школьником всегда целесообразно решать с использованием множества видов деятельности, в которых так или иначе задействованы ученики. Это могут быть познавательные виды деятельности, игровые, коммуникативные, общественно-полезные и другие на усмотрение школьного руководства, психологов и учителей.

Структура школьной профориентационной работы

Технически, за все происходящие в школе процессы отвечает, конечно же, директор, но на практике задачи по построению профориентационной работы в школе, как правило, отдаются заместителю директора по воспитательной работе, который и исполняет обязанности руководителя и координатора для всех участников.

Далее идут такие участники процесса как классные руководители, учителя-предметники, школьный психолог, медицинский работник или преподаватель основ безопасности жизнедеятельности. Несмотря на формальное разделение и довольно большую самостоятельность каждого из звеньев их работа должна основательно пересекаться друг с другом и служить одной цели – профориентации школьников на всём протяжении учебного процесса. Управлением, корректировкой, координацией и синхронизацией различных отделов друг с другом и занимается заместитель директора по воспитательной работе.

Рассмотрим направления деятельности и обязанности каждого участника в отдельности и более подробно.

Заместитель директора по воспитательной работе

- Создаёт общую стратегию для всех участвующих в помощи профессионального самоопределения учащихся. Направляет, согласует и синхронизирует их работу между собой.
- Занимается поддержкой связей школы с различными социальными партнёрами, которые могут принять участие и помочь школьникам в вопросе выбора профессии или профиля обучения.
- Проводит педсоветы и другие виды совещаний по вопросам профессионального определения учащихся старших классов.

- Организует повышение соответствующей квалификации всех участвующих лиц, начиная от классных руководителей и обычных педагогов, заканчивая сотрудниками психологической и медицинских служб.
- Содействует участию школьников в олимпиадах различного уровня.
- Организует каникулярную трудовую практику или других подобных ученических бригад.
- Осуществляет контроль над работой всех задействованных в школьной профориентационной работе лиц.
- Организует и курирует дополнительные занятия учеников выпускных классов в рамках профильного обучения или допрофильной подготовки, как в рамках своего учебного заведения, так и вне его.

Классный руководитель

- Занимается психолого-педагогическими наблюдениями за выявленными склонностями детей и ведением индивидуальных карточек каждого школьника, куда заносится информация из тестов, анкет, наблюдений и прочих мероприятий, осуществляемых школьными психологами.
- Для своего класса разрабатывает и составляет индивидуальный план поддержки профессионального определения ребят, используя большое количество различных методов, форм, средств, направленных на повышение активности детей в познавательной и творческой сферах.
- С помощью школьного психолога организует и проводит индивидуальные или групповые профориентационные встречи, беседы, конференции.
- Организует посещение учащимися старших классов дней открытых дверей и прочих подобных мероприятий в высших и среднепрофессиональных учреждениях города и окрестностей.
- Способствует формированию адекватной самооценки у учащихся.
- Содействует школьным психологам в проведении исследований школьников и их родителей по проблемам профориентации.
- Проводит родительские собрания по вопросам выбора профессии и готовности учеников к совершению осознанного выбора.

Учитель-предметник

- Повышает интерес и развитие личности учеников, в рамках своего предмета используя большое количество разнообразных приёмов, таких как: домашние задания, длительные совместные проекты, факультативы, стенгазеты, деловые игры и т.д.
- Помогает в участии ребёнка в олимпиадах всех уровней.
- По возможности старается выявлять сильные и слабые стороны учеников, их склонности, возможности и таланты.
- Организует профориентационную деятельность в рамках своих предметов.

Школьный психолог

- Проводит различные тренинги и мероприятия, направленные на профессиональное самоопределение школьников.
- Организует и курирует процесс выявления интересов, талантов, способностей, склонностей ребят к той или иной профессии.
- Занимается организацией и проведением встреч, бесед, психологического консультирования для родителей и учеников.
- Наблюдает за степенью готовности каждого ученика к самостоятельному выбору профессии.
- Проводит групповые и индивидуальные консультации, учитывая возрастные особенности и ограничения школьников.

Преподаватель ОБЖ или медицинский работник

- Формирует у детей цель на ведение здорового образа жизни, занятия спортом.
- Объясняет школьникам взаимосвязь между здоровьем человека и его успешности в профессиональном плане.
- Рассказывает о физических и других требованиях, предъявляемых к различным профессиям.
- Помогает классным руководителям, социальному педагогу и школьному психологу с анализом деятельности школьников.

В любой современной школе, если она искренне стремится максимально помочь своим выпускникам в их профессиональной карьере должна активно действовать профориентационная программа с поддержкой на всех уровнях. Для помощи детям в выборе профессии, в том или ином виде задействованы практически все сотрудники школы, начиная от заместителя директора по воспитательной работе и заканчивая медицинским сотрудником. Успешно выстроенная структура школьной профориентационной работы, несомненно, поможет выпускникам получить самостоятельно выбранное и подходящее образование, что, несомненно, приведёт к успешной рабочей деятельности и карьере. **А большое количество успешных выпускников не замедлит сказаться на престиже и статусе школы.**

Нужна профориентационная программа

Михайлов Владислав

11 класс

МОУ «Школа №1 г. Старобешево»

Центр довузовской подготовки

Стоящие перед школой задачи профориентации школьников всегда целесообразно решать с использованием множества видов деятельности, в которых так или иначе задействованы ученики.

Это могут быть познавательные виды деятельности, игровые, коммуникативные, общественно-полезные и другие на усмотрение школьного руководства, психологов и учителей.

Управлением, созданием общей стратегии корректировкой,

координацией и синхронизацией различных отделов друг с другом и занимается заместитель директора по воспитательной работе.

Психолого-педагогическими наблюдениями за выявленными склонностями детей и ведением индивидуальных карточек каждого школьника, куда заносится информация из тестов, анкет, наблюдений и прочих мероприятий, осуществляемых школьными психологами, занимается классный руководитель

Учитель-предметник развивает у учеников профессионально важные навыки.

Профориентационная программа с поддержкой на всех уровнях должна действовать в любой школе. Успешно выстроенная структура школьной профориентационной работы, несомненно, поможет выпускникам получить самостоятельно выбранное и подходящее образование.

Ведущая позиция педагогических коллективов в профессиональной ориентации

Кириченко Андрей

9 класс

МОУ «Школа №108 г. Макеевки»

Научный руководитель

Пасхалова Елена Викторовна

практический психолог

ms.pashalova@mail.ru

«Быть или не быть, вот в чем вопрос». Эти всемирно известные слова главного героя трагедии Уильяма Шекспира «Гамлет" я переделаю на свой лад: **«Кем быть, а кем не быть, вот в чем вопрос»**. Думаю, большинство школьников согласятся со мной, ведь мы очень смутно представляем себе, чем хотим заниматься в жизни. Каждый перебирает в голове тысячи вариантов и не может найти тот, который бы удовлетворял его. И очень силен страх, что, в конце концов, мы выберем совсем не ту профессию, которую хотели бы, а поймем это слишком поздно.

Не секрет, что далеко не каждая работа позволяет человеку чувствовать себя полноценным членом общества. Более того, даже в так называемых творческих профессиях, вызывающих восхищение и даже зависть окружающих, сами работники далеко не всегда чувствуют себя достойными людьми, которым есть чем гордиться. И дело не только в том, что у них не всегда получается реализовать свои сложные творческие замыслы, но и в том, что сама оценка их труда со стороны общества (и окружающих коллег) не всегда бывает справедливо. В итоге, труд, вместо того чтобы доставлять человеку радость самореализации, нередко приводит к серьезным страданиям и ощущению неудачности всей жизни.

Получается, что неудачное профессиональное самоопределение и самореализация может стать серьезной причиной многих собственно психологических, жизненных проблем. Именно поэтому нам простым школьникам следует понимать всю важность и необходимость профориентации.

В школах Донецкой Народной Республике профориентационная работа проводится под руководством заместителя директора по учебно-воспитательной работе, классными руководителями, школьным психологом, социальным педагогом, библиотекарем, медицинским работником, учителями-предметниками.

Один из важнейших составных компонентов профориентации школьников – предварительная профдиагностика. На этом этапе изучаются характерные особенности личности: ценностные ориентации, интересы, потребности, склонности, профессиональные намерения, мотивы выбора профессии, черты характера, состояние здоровья.

Для школьников ДНР была разработана программа курса «Технологии» 9 класс с целью формирования готовности учащихся к профессиональному самоопределению в условиях рыночных отношений, когда познавательный интерес, понимание научных основ человеческого труда, а не мода становятся основой выбора профессии; усвоение азов производственных отношений.

Задачами курса является:

- формирование у учащихся умений самостоятельно искать и анализировать информацию о профессиях, моделях, изделиях, технологиях;
- развитие начальных умений принятия обоснованных решений к построению индивидуальной профессиональной траектории и индивидуальной ответственности за её реализацию;
- использование инновационных методов профориентационной деятельности учащихся;
- осуществление межпредметных связей с другими учебными предметами.

Проблема подготовки подрастающего поколения к труду – извечная проблема человеческого общества. Однако в различных общественно-экономических формациях она решалась по-разному, каждый раз наполняясь новым содержанием и обретая новые формы реализации на практике. Социальная роль школы как ведущего учебно-воспитательного учреждения по формированию всесторонне развитого, готового к трудовой деятельности подрастающего поколения обуславливает ведущую позицию педагогических коллективов в едином многогранном процессе профессиональной ориентации, осуществляемой школой, семьей, всей общественностью.

Школьные профориентационные структуры

Гнилицкая Ольга

11 класс

МОУ «Школа №24 г. Харцызска»

Центр довузовской подготовки

ola.gn@mail.ru

Профориентация в школе – это комплекс действий для выявления у школьников склонностей и талантов к определённым видам профессиональной деятельности, а также система действий, направленных на

формирование готовности к труду и помощь в выборе карьерного пути. Реализуется непосредственно во время учебно-воспитательного процесса, а также во внешкольную и внеурочную работу с учащимися и их родителями.

Рассматривать профориентационную систему в школе стоит начать с рассмотрения в целом, не углубляясь пока в обязанности каждого исполнителя.

По схеме можно заметить, что технически за все отвечает конечно же директор, но практически профориентацией в школе, как правило, занимается заместитель директора по воспитательной работе, который и руководит всеми членами структуры. Далее идут такие участники процесса как классные руководители, учителя-предметники, школьный психолог, социальный педагог, медицинский работник и замыкают список сотрудники библиотеки. Несмотря на самостоятельность каждого из звеньев, их работа должна пересекаться друг с другом и преследовать одну цель - профориентацию школьников на протяжении всего учебного процесса.

Структура школьного профориентационного коллектива

Подробно направления деятельности и обязанности заместителя директора по воспитательной работе, классного руководителя, учителя-предметника и школьного психолога были рассмотрены в предыдущей статье.

Социальный педагог:

- Занимается повышением самооценки у учащихся группы риска, если таковая занижена.
- Занимается оказанием дополнительной социальной и педагогической поддержки для ребят группы риска в вопросах выбора профессии и получения образования.
- Помогает классным руководителям с анализом, предотвращением и исключением разнообразных социальных проблем, могущих усложнить профессиональное самоопределение учащихся.

Медицинский работник:

- Объясняет школьникам взаимосвязь между здоровьем человека и его успешности в профессиональном плане.
- Рассказывает о физических и других требованиях, предъявляемых к различным профессиям.
- Проводит консультации для школьников и их родителей по влиянию выбранной профессии на здоровье.

Библиотека:

- Сотрудники школьной библиотеки занимаются регулярным подбором соответствующей литературы по профориентационным вопросам для классных руководителей, педагогов-предметников, учеников и их родителей.
- Устраивают различные мероприятия с литературой о профессиях из различных областей деятельности.
- На основе выявленных читательских интересов детей рекомендуют им соответствующую литературу, способствующую повышению качества и количества информации о профессиях и помогающую в вопросах профессионального самоопределения.

Как можно заметить, для помощи детям в выборе дальнейшей профессии задействованы практически все сотрудники школы. Удачно выстроенная структура школьной профориентационной работы несомненно приведет выпускника к правильному и самостоятельному выбору профессии, что является залогом его дальнейшей успешной рабочей деятельности.

Источники

- <http://oldconf.neasmo.org.ua/node/2604>
- <https://proforientatsia.ru/career-guidance/proforientatsiya-v-shkole/> -

Профориентация в школе

- <https://proforientatsia.ru/career-guidance/organizatsiya-proforientatsionnoj-raboty-v-shkole/> - Организация профориентационной работы в школе

Профориентационная структура для старших школьников г. Алчевска

Волошина Виктория

11 класс

ГОУ ЛНР «АССФМШ№22» г. Алчевск

Научные руководители

Капранов Сергей Владимирович, руководитель секции «Медицина»

ГУДО ЛНР НО «РМАН», доктор медицинских наук

Капранова Галина Викторовна, руководитель секции «Биология»,

ГУДО ЛНР НО «РМАН» кандидат педагогических наук

Елена volevit@rambler.ru

Актуальность и постановка проблемы

Проблема с выбором профессии заключается в том, что мир постоянно меняется. Старшеклассники находятся в дезориентации, какие профессии актуальны на сегодняшний день, с кого же брать пример и на что ориентироваться. Профессии рассматриваются как средство построения карьеры и успеха. В этом случае необходимо рассматривать не только успех, но и моральную цену такого успеха.

Анализ литературных источников

С падением моральным устоев многие забывают о важности таких понятий, как совесть, чувство собственного достоинства, смысл жизни при профессиональном самоопределении.

Также в постоянно меняющемся развитии общества, необходимо пытаться самому прогнозировать эти изменения, чтобы понимать, что может быть актуально через 5-10 лет [1].

Мнение молодежи об обществе, в котором она живет и будет жить, состоит, прежде всего, в той перспективе, которую она отмечает для себя, в тех жизненных целях, которые считает наиболее важными. И если сегодня молодежь в чем-то стремится к большему, чем это может быть обеспечено объективными условиями, а в чем-то чрезмерно занижает свои притязания, значит, в соответствующих сферах общественной жизни сложилась определенная диспропорция, которую вряд ли можно преодолеть только усилением воспитательного воздействия на молодежь. Сознание молодежи, её представление о будущем не только объект регуляции и коррекции, но и весьма чувствительный «инструмент», с показаниями которого можно сверять многие наши представления о перспективе развития общества.

С этой точки зрения ситуация выбора профессии представляет особый интерес, поскольку, задумываясь о будущей профессиональной позиции, молодой человек впервые получает возможность определить не только свое место в обществе, но и свое отношение к сложившейся в обществе системе профессиональных и жизненных ценностей [2].

А. И. Зеличенко и А. Г. Шмелев выделили систему внешних и внутренних мотивационных факторов труда [3; 4].

К внешним факторам относятся:

- Рекомендации, советы со стороны;

- Примеры из окружения, а также престиж;
- Стереотипы разных социальных ролей.

Внутренние мотивационные факторы:

- Личная оценка труда и процесс труда (привлекательность, разнообразность деятельности, трудоемкость, возможность развития и т.д.);
- Условия труда (близость месторасположения или необходимость в командировках, самостоятельность или подчиненность, свободный или ограниченный график);
- Анализ возможностей участия в общественной деятельности, создании материального благополучия, отдыха, сохранении здоровья.

Цели и задачи работы

Целью работы явилось изучение профориентационной структуры для старших школьников г. Алчевска.

Для достижения поставленной цели решались следующие **задачи**:

- изучить, как профориентация зависит от школьной программы;
- оценить, каким образом Малая Академия наук помогает в выборе профессии;
- разработать рекомендации для школьников при отсутствии профориентации в школе.

Исследование проблемы

Школьное образование включает в свою программу широкий перечень различных предметов. Благодаря чему, ученик приобретает базовые знания практически во всех областях науки. Это развивает мышление, речь, память, социальную компетентность. А также помогает сделать осознанный выбор будущей профессии, определиться, чем бы он хотел заниматься всю жизнь.

В наше время тщательное изучение биологии играет весьма важную роль, однако, школ с профильным изучением все меньше, а в обычных школах на ее изучение отводится всего один час в неделю. Но для желающих учить биологию на более высоком уровне, чем в школьной программе, была основана Малая Академия Наук (МАН). **Я принимаю участие в секции медицины и биологии.** МАН открывает для учащихся огромный спектр возможности самореализации. Таким образом, мы можем делать научные работы, участвовать в тематических городских мероприятиях, конкурсах различного уровня. Занятия на профильных секциях МАН выполняют огромную роль для поступающих в высшие учебные заведения.

На секции «Медицина» мы изучаем различные аспекты человеческого здоровья, проводим практические занятия и, что немало важно, учимся оказывать первую помощь в чрезвычайных ситуациях. Второй год обучения затрагивает человеческие заболевания, их симптомы, профилактику, а также включает в себя выполнение научных исследований. Также появляется возможность защиты научно-исследовательских работ не только на республиканском уровне, но и в России.

Секция «Биологии» позволяет расширить знания за пределами школьной программы, включает в себя практические занятия, дает навыки общения с кандидатами наук, помогает подготовиться к защите научных работ перед членами жюри. От секции «Медицины» я защищала научную

работу на тему «Влияние содержания домашних животных. Состояние здоровья и образ жизни школьников» не только в своем городе и Луганске, но и на Балтийском Научно-инженерном конкурсе города Санкт-Петербурга, и на международных чтениях Вернадского города Москвы на секциях «Психофизиология человека, гигиена, здоровый образ жизни».

Благодаря проделываемой работе на секциях МАН, выпускник имеет познания в выбранных научных областях на достаточно высоком уровне для дальнейшей реализации себя в выбранной профессии. Навыки выполнения и защиты творческих и научных работ, учат грамотно формулировать свои мысли, отстаивать свою точку зрения. В будущем заниматься наукой.

Выводы и предложения

Профильное обучение, помимо углубленного изучения какого-то предмета, способствует развитию у школьников навыков самостоятельного овладения знаниями, а также обеспечивает высокую степень готовности не столько к сдаче выпускных экзаменов, сколько к продолжению образования в высших учебных заведениях. Это означает, что в ходе профильного обучения создается необходимая база для понимания вузовских курсов и научной литературы, максимально стимулируется развитие познавательной активности учащихся. Наиболее эффективными становятся технологии, которые реализуют идею индивидуализации обучения и дают простор для творческого самовыражения и самореализации.

Считаю необходимым для дальнейшего успешного решения основных задач профильного обучения в старших классах:

- показать место и роль школьных предметов в структуре профессий;
- интегрировать школьные учебные предметы в актуальные знания, необходимые для эффективной трудовой деятельности;
- предоставить возможность старшим школьникам выполнить большую серию трудовых технологических, социальных, профессиональных проб и получить представления о своих потенциальных возможностях и предпочтениях, осуществить социально-педагогическую диагностику готовности к принятию самостоятельных решений, связанных с профессиональным становлением;
- сформировать у подростков образы эффективного труженика, благополучной трудовой карьеры, «идеальной» профессии».

Список литературы

1. Как сделать осознанный выбор профессии? / <https://salid.ru/stati/kak-sdelat-osoznannyj-vybor-professii/>
2. Головаха Е.И. Жизненная перспектива и профессиональное самоопределение молодежи / Е.И. Головаха. – К., Наукова думка, 1988. – 142 с.
3. Зеличенко А.И., Кризисы опустошенности. Психотехника // Судьба и воля: психология свободы, Минск, «Харвест»; М., «Аст», 2000 г. – С. 483-484.
4. Шмелев А.Г. Психодиагностика личностных черт. Самостоятельные работы учащихся по биологии: Пособие для учителя / Е.П. Бруновт, А.Е. Богоявленская, Е.Т. Бровкина. – М.: «Прос».

Организация профориентационной работы в школе

Петрова Ксения

11 класс

МОУ «СШ № 44 г. Макеевки»

Научный руководитель

Чурилова Виктория Геннадьевна

учитель экономики

nikach2010@yandex.ua

Выстроенная и стабильно функционирующая структура профориентационной работы в школе задействует практически всех сотрудников учебного заведения. Мягко взаимодействуя со школьниками на протяжении всего времени обучения, начиная с начальных классов и заканчивая выпускными, можно успешно помочь им сделать обдуманый, самостоятельный выбор профессии, профиля обучения и предотвратить множество связанных с этим типичных ошибок.

Рассмотрим школьную структуру по решению профориентационных задач и проблем (таблица 1).

Таблица 1

Структура школьного профориентационного коллектива

	Директор учебного заведения	
	Зам. директора по воспитательной работе	
Классные руководители		Учитель-предметник
Школьный психолог		Социальный педагог
Библиотека		Медработник/Учитель ОБЖ

Как видно из таблицы, за все происходящие в школе процессы, в том числе и профориентационные, отвечает функционально директор, но на практике исполняет обязанности руководителя и координатора для всех участников заместитель директора по воспитательной работе.

Электронные ресурсы

- <https://proforientatsia.ru/career-guidance/organizatsiya-proforientatsionnoj-raboty-v-shkole/>
- <https://nsportal.ru/vuz/psikhologicheskie-nauki/library/2012/12/22/organizatsiya-proforientatsionnoy-raboty-v-shkole>
- <https://koshino.edusite.ru/p167aa1.html>
- <https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/412720/>

**Формула профессии не только в нашем «хочу»,
но и в нашем «могу» и «надо»**

Квашенко Диана
Упр-19

Актуальность профориентационной помощи школьникам очевидна. Во-первых, важнейшая задача школы – формирование полноценных граждан своей страны. Во многом это зависит от того, чем будут заниматься бывшие повзрослевшие школьники, какую профессию они выберут, где будут работать. Во-вторых, грамотно построенная профориентационная работа – это решение завтрашних задач, важный вклад в решение острых социальных проблем.

Профориентационная деятельность осуществляется как во время учебного процесса, так и в свободное от учебы время. Профессиональное самоопределение необходимо рассматривать, как сложный и длительный процесс, в результате которого происходит совпадение личностных качеств учащихся и профессиональных требований. Чтобы профессиональная ориентация в школе дала нужные результаты, она должна быть непрерывной. Выделяют **5** компонентов профессиональной деятельности: профессиональное просвещение, диагностика, консультация, подбор, адаптация. Эти компоненты тесно связаны с этапами проф. работы в школе.

Этапы и содержание профориентационной работы в школе:

В 1-4 классах происходит:

- формирование целостного отношения к труду, понимание его роли в жизни человека и в обществе;
- развитие интереса к учебно-познавательной деятельности, основанной на посильной практической включенности в социальную, трудовую, игровую и исследовательскую деятельность .

В 5-7 классах:

- развитие у школьников личностного смысла в приобретении познавательного опыта и интереса к профессиональной деятельности;
- представление о собственных интересах и возможностях (проявление собственного «Я»)
- приобретение первоначального опыта в таких сферах как: техника, медицина, искусство, сельское хозяйство, культура и экономика.

В 8-9 классах:

- Первичный набор выбора специальностей, чтобы взвесить все «за» и «против», совершаемого выбора профессии (психолог);
- Обучение способам принятия решения собственного пути образовательной деятельности (социальный педагог, учителя-предметники);

В 10-11 классах:

- Проводятся консультации по теме «**ВЫБОР ПРОФЕССИИ – ПЕРВЫЕ ШАГИ**»
- Экскурсии в учебные заведения на различные мероприятия.

Например: день открытых дверей. Подобное мероприятие проводится 2-3 раза в год. Это отличная возможность познакомиться с

преподавательским составом, администрацией и студентами университета. В дни открытых дверей гостям проводят экскурсию по университету и рассказывают про факультеты и профильные направления.

- Также ежегодно проводятся специальные подготовительные курсы для учеников 11 классов.

Поступать в вуз после подготовительных курсов намного проще. Главное преимущество таких занятий: там можно доказать преподавателям, что ты сможешь учиться именно в этом вузе.

Вывод. Выбор правильной профессии – это шаг, который определяет смысл жизни каждого человека. Отрицательные последствия неправильно выбранной профессии затрагивают как самого человека, так и все общество в целом. Так что перед выбором нужно быть уверенным в себе это или нет. Формула любой профессии заключается не только в нашем «хочу», но и сферами «могу» и «надо».

Список литературы.

1. Спиридонова А. А. Выбор будущей профессии /А. А. Спиридонова // Всероссийский интернет-конкурс для педагогов и психологов на лучшую профориентационную статью – Казань, 2017.

2. Басова, И. Н. Профориентационная работа в школе [Электронный ресурс]: презентация / И. Н. Басова. – А.: 2013. - – Режим доступа

3. Шикина Е.А. Особенности профориентационной деятельности / Е.А. Шикина /– 2016. – №6 – С. 1–7

4. Школа и выбор профессии / под ред. В.А. Полякова, С.Н.Чистяковой, Г.Г. Агаповой. — М.: Педагогика, 1987. – 176 с.

2.11. Профильные классы и профориентационные уроки

Эссе

Шикалова Марта

11 класс

МОУ «Гимназия № 6 г. Донецка»

Научный руководитель

Литовченко Наталья Анатольевна

учитель истории

shikalova-96@mail.ru

Стоит ли детям выбирать профиль обучения или лучше остаться в общеобразовательном классе? На этот вопрос нельзя дать однозначный ответ. Учеба по общеобразовательной программе делает среднее образование более сбалансированным. В то же время, у профильного обучения есть свои преимущества, с которыми мы и попытаемся разобраться.

Как известно, профильное обучение – это система организации среднего образования, при которой в старших классах обучение проходит по разным программам (профилям) с преобладанием тех или иных предметов. В связи с этим профильные классы представляют собою форму разделения обучающихся по интересам с целью углубленного изучения ряда

взаимосвязанных предметов. Например, естественнонаучный, физико-математический, гуманитарный, технологический профиль.

Следует отметить, что профильное обучение, прежде всего, направлено на реализацию личностно-ориентированного учебного процесса, как одного из важнейших «вызовов времени». Его основными целями являются:

1. Содействие углубленному изучению отдельных общеобразовательных предметов по индивидуальным программам обучающихся

в соответствии с их способностями, склонностями и потребностями.

2. Обеспечение равного доступа к качественному образованию разных категорий школьников.

3. Создание условий для обеспечения преемственности между общим и профессиональным образованием и эффективной социализации учащихся.

История внедрения профильного обучения в России имеет глубокие исторические корни. Одна из первых попыток осуществления дифференциации обучения в школе относится к реформе Александра II. Его указ 1864 г. предусматривал организацию гимназий двух типов: 1) классической (с целью подготовки для поступления в университет); 2) реальной (с целью подготовки к практической деятельности и поступлению в специализированные учебные заведения). Специализация учащихся начиналась очень рано - в первом классе, что было со временем признано ошибочным.

Дальнейшие попытки реформирования профильного обучения оказались неудачными. Только в конце 1980-х - начале 1990-х годов в нашей стране появились профильные общеобразовательные учреждения нового типа (лицеи, гимназии), ориентированные на углубленное обучение школьников по избираемым ими образовательным областям с целью дальнейшего обучения в вузе. Хорошо зарекомендовали себя и специализированные (в известной мере, профильные) художественные, спортивные, музыкальные и другие школы.

Таким образом, профильное обучение в нашей стране имеет вековую историю, а необходимость его внедрения проверена временем и жизненным опытом многих поколений людей.

В настоящее время учащиеся выбирают профиль обучения в 10-11 классах в соответствии с собственными интересами и способностями, а также теми предметами, вступительные экзамены по которым необходимо сдавать при поступлении в ВУЗы. Школы стали «затачивать» учеников под определенные специальности, организуя обучение по профессиональному профилю – педагогическому, медицинскому, юридическому, экономическому, инженерному и так далее. Так, например, если в школе есть медицинский класс, дети идут туда целенаправленно, собираясь поступать в медицинский ВУЗ.

Актуальным для современности является проведение профориентационных уроков в общеобразовательных школах с целью

формирования у старшеклассников компетентности в области трудовой деятельности. На таких уроках школьники оценивают собственные профессиональные и карьерные возможности, умения анализировать ситуацию на современном рынке труда, развивают личностную самоорганизацию и активизируют профессиональное самоопределение. Распространенной является практика приглашения на профориентационные уроки психологов, профориентаторов, а также сотрудников центра занятости, которые оказывают квалифицированную помощь школьникам в выборе профессии.

Большинство старшеклассников критически относятся к существующей ныне системе профильного образования, так как она не обеспечивает в полной мере возможности для успешного обучения в вузе и дальнейшего карьерного роста. В связи с этим необходима разработка мер, способствующих введению предпрофильной подготовки учащихся основной ступени образования с опорой на передовой международный опыт в этой области.

В большинстве стран Европы (Франции, Голландии, Шотландии, Англии, Швеции, Финляндии, Норвегии, Дании и др.) все учащиеся до 6-го года обучения в основной общеобразовательной школе формально получают одинаковую подготовку. К 7-му году обучения ученик должен определиться в выборе своего дальнейшего пути. Каждому ученику предлагаются два варианта продолжения образования в основной школе: 1) «академический», открывающий путь к дальнейшему высшему образованию, и 2) «профессиональный», основанный на упрощенном учебном плане (изучение прикладных и профильных дисциплин). При этом многие ученые-педагоги европейских стран считают нецелесообразной раннюю профилизацию (в основной школе).

Наиболее эффективным, по нашему мнению, является опыт профильного обучения в США. Учащиеся могут выбрать три варианта профиля: академический, общий и профессиональный, в котором дается предпрофессиональная подготовка. Вариативность образовательных услуг в них осуществляется за счет расширения спектра различных учебных курсов по выбору. При этом, прежде всего, учитываются запросы и пожелания родителей, планирующих профиль для своих детей.

Из вышесказанного следует, что реформы образования проходят сейчас в большинстве развитых стран мира. При этом особое место в них отводится проблеме профильной дифференциации обучения, так как образование - дело государственной важности, а выбор профессии сродни выбору любимого человека. От правильно выбранной профессии человек может стать счастливым и реализованным, нужным и востребованным, и наоборот.

Перспективами развития профильного образования в нашей стране является использование широких возможностей среднего звена школы. **Главные усилия должны быть направлены на обеспечение условий для пробы сил детей по интересам.** При этом, не следует спешить с созданием, так называемых закрытых профильных систем — классов. **Необходимо**

открыть клубы, организовывать факультативы, кружки по интересам, где можно испытать себя в определённом профиле занятий, где есть единомышленники, где узнаёшь больше, чем по школьной программе, то есть пробуешь свои силы. Ну, а если уж постигло разочарование, то можешь свободно оставить данное объединение и перейти в другое, где тебя также примут.

Список литературы:

1. Коджаспирова Г.М. Педагогический словарь. - М., 2005, С. 59.
2. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/56611>
3. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://profmetodist.ru/70-istoriya-professionalnogo-obrazovaniya-v-rossii-xvii-nachalo-hh-v.html>
4. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://www.ya-roditel.ru/parents/base/lecture/profilnye-klassy-proforientatsiya-shkolnikov/>

Профильное обучение

Орляк Екатерина

9 класс

МОУ «Школа № 31 г. Донецка»

Профильное обучение – это система организации среднего образования, при которой в старших классах обучение проходит по разным программам (профилям) с преобладанием тех или иных предметов.

Учащиеся выбирают профиль обучения в 10-11 классах в соответствии с собственными интересами и способностями, а также в соответствии с теми предметами, экзамены по которым необходимо сдавать при поступлении в ВУЗы. В сложившейся практике обучение осуществляется в соответствии с тем или иным профилем: естественнонаучным, физико-математическим, гуманитарным, технологическим. В последнее десятилетие школы стали «затачивать» учеников под определенные специальности, организовав обучение по профессиональному профилю – педагогическому, медицинскому, юридическому, экономическому, инженерному и так далее.

Стоит ли детям выбирать профиль обучения или лучше остаться в общеобразовательном классе? На этот вопрос нельзя дать однозначный ответ. Учеба по общеобразовательной программе делает среднее образование более сбалансированным. В то же время, у профильного обучения есть свои преимущества. Это, например, его профессиональная направленность, которая помогает старшеклассникам в выборе и освоении основ знаний по профессии. Поэтому выбор скорее зависит от целей ребенка. Конечно, в девятом классе он может не быть таким сознательным, как хотелось бы, и все же к этому возрасту школьник уже вполне способен решить, что именно ему интересно, и родители, а также педагоги, психолог и социальный педагог могут помочь ему в этом.

Профильное обучение также можно рассматривать как средство повышения качества и эффективности общего образования. При таком типе обучения в большей степени учитываются интересы, склонности и

способности ребенка, а это положительно сказывается на его учебной мотивации. По статистике, большинство учащихся поступают в профильные классы в связи с интересом к профильным дисциплинам, и лишь около 30% – в связи с выбранной профессией. Это говорит о том, что профильное обучение в большей степени ассоциируется у школьников с углубленным изучением предметов. Еще один аргумент в пользу такого обучения – удовлетворенность учащихся старших классов обучением в профильных классах, связанная с получением более глубоких знаний и повышением конкурентоспособности при поступлении в высшие учебные заведения.

Нередко подросток выбирает профиль обучения, основываясь на том, что ему нравится учитель, или этот профиль выбрали друзья, или в данной школе нет желаемого профиля, а в другую школу переходить не хочется. Школьников необходимо заранее подготавливать к осознанному выбору профиля обучения. Начинается такая подготовка в восьмых-девятых классах.

Значительное влияние на профессиональный выбор ребенка оказывают его родители и ближайшие родственники. Взрослым следует понимать всю ответственность за те советы и пожелания, которые они адресуют своему чаду. Самое главное в таких случаях – помнить о том, что задача родных – помочь ребенку определиться с профессией, а не сделать выбор вместо него. Чтобы этот выбор был не только самостоятельным, но и осознанным, важно подготовить к нему ребенка. Помогите ему найти информацию о профессиях, рынке труда, вариантах образования и вместе разберитесь с ней. Научите его обращать внимание свои ключевые способности и сопоставлять их с особенностями различных профессий и конкретных мест работы. Для диагностики интересов, способностей и личностных качеств существуют психологические тесты, многие из которых можно найти в свободном доступе и пройти самостоятельно. Предложите ребенку пройти тест на профориентацию. Пусть он не до конца поможет с выбором профессии, но так хотя бы подросток сможет определиться с общим направлением: техническим или гуманитарным.

Сложившаяся на сегодняшний день экономическая и политическая обстановка предъявляет все возрастающие требования к индивидуальным психофизиологическим особенностям человека. В связи с этим огромное внимание необходимо уделять проведению целенаправленной профориентационной работы на всех ступенях образования.

Рекомендуется ориентироваться на «**Атлас новых профессий**» от экспертов Сколково. В этом атласе говорится, какие компетенции понадобятся для той или иной профессии. Зная компетенции ребёнка, школа может помочь ему сделать выбор перспективной профессии. Лет через 10-20 лет многих профессий не станет. Роботы и искусственный интеллект заменят врачей, бухгалтеров, юристов, маркетологов.

Уже сейчас искусственный интеллект (ИИ) умеет писать продающие тексты, составлять искивые заявления, анализировать бухгалтерскую отчетность. А когда накопит достаточно данных о людях (личность, ценности, страхи, впечатления), сможет сконструировать для нас идеальный

продукт, загрузить пользовательский опыт тестовой группы и предоставит возможность получить свой - не выходя из дома, благодаря виртуальной реальности.

С одной стороны это конечно угроза. А с другой - возможность реализовать себя среди востребованных профессий: разработчиков искусственного интеллекта, нейросетей, инженеров-робототехников. Кто еще не смотрел, загляните в атлас новых профессий. Полезная штука, доступная бесплатно любому желающему.

Эти профессии будут актуальны до тех пор, пока программы не научатся программировать сами себя, а роботы создавать и обслуживать себе подобных.

Филологический класс – мой выбор

Эссе

Лукинская Юлия

10 класс

МОУ «ЛИЦЕЙ №2 г. Макеевки»

Научный руководитель:

Гугнина Людмила Григорьевна

учитель русского языка и литературы

С самого раннего детства мы мечтаем стать взрослым, завести семью, каждый день ходить на работу, как наши родители. Но детство проходит, и наступает время всерьёз задуматься: «Кем я хочу стать?». Этот вопрос меня заинтересовал еще в пять лет. Тогда я хотела быть актрисой, моделью.... Но беззаботные дни детства уходят, и понимаешь, что это лишь фантазия.

После окончания девятого класса и сдачи экзаменов передо мною, как и перед всеми выпускниками, стал выбор, куда идти дальше: 10 класс, колледж, а может быть, просто какие-то курсы. Я долго не могла определиться, понимая, насколько это важный шаг. Еще раз проанализировав направления профильных классов, которые открываются в нашем лицее, я решила, что продолжу обучение в 10 классе.

Профильный класс дает мне возможность углубить свои знания по определенным предметам, построить свой индивидуальный план обучения, предоставляет равные условия для учебы в соответствии с желаниями и способностями, а также это дает больше возможностей поступить в высшее учебное заведение.

Для того, чтобы выбрать профильный класс, нужно учитывать свои планы по поводу будущей профессии. Когда у меня спросили, какой профиль хочу выбрать, я задумалась в первую очередь над тем, какую профессию я бы хотела получить. Я перебрала множество возможных вариантов. Ведь количество профессий настолько велико, и выбрать именно ту, которая тебе интересна и в тоже время будет удовлетворять твои моральные и материальные потребности, очень сложно. Например, **я бы хотела быть психологом, но родители говорят, что это не самый лучший вариант.**

Родные видят меня экономистом или врачом, но я понимаю, что у меня нет желания к этим профессиям.

Школа, чтобы помочь сделать правильный выбор в этом сложном вопросе, предлагает три профильных класса: русская филология, исторический и физико-математический. Теперь стал другой вопрос, что мне ближе. Например, физико-математический класс я сразу отбросила, потому что понимала, что не очень знаю физику и математику. На счет исторического класса я подумала и поняла, что история не вызывает у меня большого интереса. А вот литература мне нравится. **Учеба в филологическом классе** позволяет мне больше внимания уделить гуманитарным дисциплинам. Также **я шла именно в этот класс, чтобы углубить знания по русскому языку и литературе, улучшить свои навыки написания сочинений, попробовать себя в роли журналиста.** И я не ошиблась. Именно в этом классе мы уделяем больше внимания анализу литературных произведений, просмотру спектаклей с их последующим обсуждением и написанием рецензии, встречаемся с актерами, учимся правильно проводить различного рода мероприятия, связанные с изучением произведений, готовим презентации и проекты.

Я считаю, что в будущем все те навыки и знания, которые я приобрету в этом классе, несомненно, пригодятся мне в любой профессии. К выбору профильных классов нужно подходить очень ответственно. Выбирать именно то, что тебе интересно или то, что тебе пригодится в будущем. Не нужно идти, например, в исторический класс, только потому, что туда пошел твой друг или подруга. Над этим вопросом нужно думать самостоятельно, потому что, эта жизнь только твоя, и именно ты должен решать какой она будет.

2.12. Что нужно знать о профориентации в школе

Ремизов Всеволод

11 класс

МОУ «Школа №26 города Донецка»

Профориентация сейчас очень актуальна и значима в современном мире и неспроста. Увеличивается количество разнообразных профессий, направлений работы, профессии становятся более узкоспециальными. Самостоятельно определиться с выбором в этом многообразии становится все сложнее и все актуальнее становятся услуги квалифицированной помощи. В современном мире выделяют следующие подходы к профориентации:

- информационный;
- диагностико-консультационный;
- развивающий;
- активизирующий;
- педагогический;
- психологический;
- социологический;

- экономический
- медико-биологический;
- управленческо-организационный;
- правового регулирования;
- системно-функциональный;
- личностно ориентированный;
- дифференцированный;
- комплексный

Информационный подход. Цель - предоставить соискателю максимум информации об актуальных и востребованных профессиях, учебных заведениях, курсах повышения квалификации, тренингах, а также об организациях, предоставляющих рабочие места на рынке соответствующих профессий и о том, как оптимальнее планировать свою карьеру.

Диагностико-консультационный подход. Цель - сопоставление особенностей клиента и его требований к профессии для установки соответствия его способностей тому или иному виду деятельности..

Развивающий подход. Цель – формирование компетенций, знаний, умений и навыков, требующихся в той или иной профессии и последующего трудоустройства.

Активизирующий подход. Целью данного подхода является формирование внутренней готовности человека к самостоятельному и осознанному выбору своего профессионального и жизненного пути. Ведущим автором методов по активизирующему подходу является доктор педагогических наук Н. С. Пряжников.

Педагогический подход. Цель - воспитание трудолюбия и уважения к профессиональному труду, и профессиональное становление личности. Этот подход, практикуют в основном учреждения среднего образования. Он предполагает изучение форм и методов учебной и воспитательной работы профориентационной направленности.

Психологический подход. Цель - определить психологические факторы, влияющие на выбор профессии, исследовать психологические особенности личности, мотивировать и установить цели. Психологическая составляющая очень важна в вопросах профессиональное самоопределения. Данный подход практикуется в учреждениях среднего образования и центрах профориентации.

Социологический подход. Изучает социальные факторы, влияющие на выбор профессии.

Экономический подход. Решает проблемы подготовки квалифицированных кадров для всевозможных отраслей промышленности, сельского хозяйства, сферы обслуживания, информационных услуг, а также любых других, где ощущается дефицит рынка труда.

Медико-биологический подход. Особое внимание уделяется медицинским противопоказаниям при выборе профессии. Особенно это касается людей с ограниченными возможностями. Врачебная профконсультация должна быть первостепенной, предшествовать другим

видам консультации, а также регулярно повторяются на протяжении всей профессиональной деятельности.

Управленческо-организационный подход. Устанавливает основные цели, правила, требования и порядок проведения профориентационной работы. Он предполагает сбор и обработку информации, планирование действий, контроль их исполнения и рекомендации. Этот подход тесно связан с **правовым регулированием** профориентации, юридическими вопросами организации профориентационной работы, которым занимается государство.

Системно-функциональный подход. Самый всеохватывающий профориентационный инструмент в учебных заведениях и подразумевает вовлечение в профориентационную работу всего педагогического коллектива и родителей для эффективной профориентации.

Личностно ориентированный подход. Умение педагогов находить общий язык с обучающимися при оказании им помощи в выборе профессии. Понятно, что организация подобного содействия должна основываться на развитии **благоприятной педагогической среды**, в которой возможна быстрая и деликатная помощь педагогов в решении проблем профессионального самоопределения.

Дифференцированный подход. Основным методом данного подхода является распределение учащихся по группам в зависимости от их психобиологических особенностей и проведение в таких группах разнообразных мероприятий, направленных на решение проблемы профессионального самоопределения.

Комплексный подход. Использование всех описанных ранее методов является основой комплексного подхода. Данный подход является наиболее полным, а, следовательно, наиболее эффективным при решении проблем профориентации.

Для изучения профориентации необходимы подходы: педагогический, психологический, социологический, экономический, медико-биологический, управленческо-организационный, правового регулирования.

Содержание профориентации раскрывают подходы: личностно-ориентированный, комплексный.

Для организации профориентации целесообразно использовать подходы: системно-функциональный, личностно-ориентированный, диагностико-консультационный, информационный, развивающий, активизирующий, комплексный, дифференцированный.

Результат профориентационной работы будет зависеть от правильно выбранного подхода к её организации.

Вывод. Правильная профориентационная работа продолжается на протяжении всей жизни человека, начинается с детского сада и школы и продолжается на рабочем месте.

Список использованной литературы

1. <https://infourok.ru/sovremennie-podhodi-k-proforientacii-3616046.html>
2. <http://teletesting.ru/modules/articles/index.php?artid=6&op=viewarticle>
3. <https://proforientatsia.ru/career-guidance/chto-takoe-proforientatsiya/>
4. <http://proforientachia.blogspot.com/>

Школа помогает будущим «профессионалам»

Гладких Алина

10-А класс

МОУ «Школа № 94 г. Донецка»

Научный руководитель

Сударикова Светлана Викторовна

учитель английского языка

zochdn94@mail.ru

Молодой человек, живущий в обычном городе, выбирает в среднем из 700 профессий. При слабом знании мира профессий, рынка труда и своих возможностей выбор делается практически вслепую. Парадокс выбора в том, что, с одной стороны, каждая профессия – это целый мир, на изучение которого нужны годы. С другой стороны, прежде чем выбрать профессию, надо заранее знать, из чего выбирать.

Поскольку мир профессий изменчив, он должен быть предметом постоянного изучения, отслеживания. По данным разных исследований, девятиклассники, например, могут назвать в среднем лишь 20 профессий. Изучение мотивов выбора профессии школьниками показало, что большую роль в этом играют советы окружающих: 25% подростков выбирают профессию под влиянием друзей, 17% – по совету родителей, 9% – под влиянием СМИ. Ещё 9% учитывают близость вуза к дому, и только 40% подростков выбирают профессию, ориентируясь на содержание деятельности.

Школа помогает будущим «профессионалам» собирать сведения о разных профессиях, оценивать их, сравнивать между собой. Для того чтобы не упустить никакой важной информации о профессиях, желательно, чтобы признаки, на которые ориентировались выпускники школы при сборе профессиональных сведений, были наиболее существенными, и количество этих признаков было достаточно полным и исчерпывающим. Любую профессию можно подробно описать с помощью довольно большого количества признаков. Для простоты понимания все характеристики профессии можно условно разделить на несколько больших категорий: технологические, экономические, педагогические, медицинские и психологические. Разобраться в этом помогает профессиональное ориентирование и консультирование, где с использованием обширного инструментария (профориентационные тесты, литература, наблюдение, консультация и прочие) диагностируются наиболее развитые навыки и интересы каждого конкретного человека и сопоставляются с предъявляемыми требованиями к профессиям. Происходит выработка рекомендаций и возможных путей получения подходящего образования и наиболее полной самореализации в трудовой деятельности.

Литература и другие источники

1. Климов Е. А. «О профессии и о себе». О.В. Решетникова // Национальный психологический журнал, 2007, № 1 (2). с. 48-51
2. <https://prof-school9tihvin.eduface.ru/articles/post/391739>
3. <https://proforientatsia.ru/career-guidance/neobhodimost-i-aktualnostproforientatsii/>

Профориентационная атмосфера в школе

Загорулько Анна

9 класс

МОУ «Гимназия № 33 г. Донецк»

Профориентационная атмосфера в нашей школе побуждает к серьёзным размышлениям как о профессии вообще, так и о тех профессиональных ролях, которые приходится «играть» каждому человеку в течении его жизни. Профессия позволяет человеку чувствовать себя нужным обществу, делает рутину хоть немного разнообразнее и предоставляет возможность убедиться в своих способностях, подпитать свою самооценку.

Недавно я задумалась о том, что есть множество причин, которые могут помешать добиться успеха в профессии: травма, инвалидность, предрассудки общества. Я думаю, первые два пункта не требуют пояснений, в отличие от последнего.

Говоря о **предрассудках**, я имею в виду давление окружающих на женщину, которая хочет связать свою жизнь с «мужским» делом наподобие строительства или ремонта, а также на мужчину, который мечтает о том, чтобы стать мастером маникюра или визажистом. Для не очень сильного духом человека, это может стать поводом сдаться и выбрать иную профессию, в которой он не будет счастлив.

Также есть профессии, которые считаются непрестижными, низкими: рабочие специальности, дворники и уборщики. Возражая этому, я могу сказать, что есть люди, которые действительно хотят быть сварщиками или сантехниками (и девушки тоже!), но окружающие отговаривают их, потому что заработная плата будет низкой, а работа – грязной. Но всё это неправильно. Можно получать мало денег, но быть счастливым в своей профессии. Тем более, рвение к делу порождает желание становиться в нём лучше, и человек, который любит свою работу, станет прекрасным специалистом, чей труд будет высокооплачиваемым. Что касается дворников и уборщиков, я не могу поспорить с тем, что на эту работу люди идут не от хорошей жизни или любви к ней, однако это не повод относиться пренебрежительно к этим профессиям и их представителям.

Также все «зазорные» специальности объединяет одно – негативные стереотипы (хотя разве они бывают позитивными?), к примеру, о том, что все рабочие – пьяницы. Это ошибочное мнение, основанное на поверхностных выводах о большинстве. В самом же деле, далеко не все люди рабочих профессий вообще употребляют алкоголь, они бывают даже приверженцами здорового образа жизни и, к тому же, очень эрудированными людьми, что опровергает ещё один миф – об их необразованности. Подобные заблуждения часто оказываются обидными и отталкивают людей от любимой профессии, вызывая нежелание слышать плохие слова о себе без малейшей на то причины.

Каждую профессию нужно уважать, ведь каждая часть социума неразрывно связана с другой. Но каждую ли профессию нужно любить? Безусловно, нет.

Как и люди, все профессии имеют свои плюсы и минусы, и не каждый обязан с ними мириться. Поэтому не нужно связывать свою жизнь ни с плохой, по вашему мнению, профессией, ни с плохим человеком.

Некоторые люди говорят, что учитель и врач – это призвание. Раньше я соглашалась с этим, но теперь лишь отчасти. Я считаю призванием каждую профессию. Для каждой нужен особый характер и особые навыки, в том числе и социальные. Как я уже писала выше, лучшие знатоки своего дела – его фанаты. Поэтому заниматься нужно тем, чем хочется, и пусть ни чужое мнение, ни материальная сторона вопроса не мешает никому.

Для меня профессия – одна из важнейших частей человеческой жизни, которую, как и любую другую, нужно постараться сделать как можно приятнее и полезнее для себя и окружающих, как и во всём находя компромисс между личными интересами и интересами общества, человечества. Жизнь весьма скоротечна. Иногда мне хочется, чтобы люди могли жить дольше, лет по 200. Но это невозможно в современных реалиях нашего мира, посему нужно наслаждаться тем, что имеем, и изменить не можем (поработать над этим могут лишь учёные).

Профессия для человека – источник не только заработка, но и удовольствия, пищи для ума и души. Она делает нашу жизнь интересной и не позволяет нам скучать, подобно дворянам прошлых веков.

Любая работа делает каждую судьбу иной: хорошей или плохой, длинной или короткой, однако всегда наполненной. И даже нелюбимая работа, в случае если любимая недосыгаема, может послужить прекрасным испытанием для строптивых сердец или же тем, что сломит человека и разочарует в мире или самом себе, тем, что повернет вашу жизнь в совершенно другую сторону, затем в ещё одну... Но не в этой ли внезапности, не в этом ли чередовании черных и белых полос на дороге, полной поворотов направо, налево и даже назад и состоит прелесть существования?

Профессия – это сложный выбор

Эссе

Ткаченко Екатерина

11 класс

ГОУ ЛНР «Ровеньковская гимназия
имени писателя Н.Трублаини»

Научный руководитель:

Лицевич Элла Викторовна,

учитель русского языка и литературы,

Когда мы начинаем задумываться или говорить о выборе профессии, то сталкиваемся с большими трудностями. Особенно эта проблема актуальна в наши дни. Раньше всё было проще: во-первых, не всем слоям общества было доступно качественное образование, поэтому претендентов на специальность насчитывалось гораздо меньшее количество, во-вторых, век назад не было такого огромного количества разнообразных специальностей. Однако, с

другой стороны, обучение тогда было сложнее из-за отсутствия современных технологий и Всемирной сети. Но как ни крути, времена меняются, а проблемы никуда не исчезают: сейчас количество сложных экзаменов растёт, расширяется и без того огромный спектр специальностей, а найти свое место под солнцем хочет каждый. Но не стоит забывать, что наша страна страдает от такого "недуга", как поголовное высшее образование, которое, в итоге, не всегда на самом деле нужно человеку.

И из такой непростой ситуации приходится находить выход современному подростку, который не успел привыкнуть в "новому" себе, к изменениям в своем теле и психике. Это, безусловно, тяжело, хоть и часто отрицается взрослым поколением, аргументируя тем, что они тоже были в нашем возрасте, и им ещё хуже было, чем нам, поэтому не жалуйтесь. Но родители не понимают, что такие доводы ни капельки не помогают ситуации, а только ухудшают её.

Но как говорится: "Все профессии важны, все профессии нужны", — поэтому не важно, что за ремесло вы выберете, главное — быть специалистом в своём деле. Для этого необходимо быть искренне заинтересованным и любить выбранное дело своей жизни.

Разумеется, **везёт таким людям, как я, которые рано осознали, кем хотят быть и чего добиться.** Хотя я совру, если скажу, что не сомневалась ни капельки в выборе рода деятельности. Так случилось, что я всегда интересовалась писательским делом и языком в целом, но мне также была чрезвычайно интересна биология и химия, эти предметы давались мне легко, и со временем я начала видеть в них свое будущее предназначение. Таким образом, я решила связать свою жизнь с медициной и помощью страждущим.

Военный врач — это постоянное напряжение и практика, высокая ответственность и экстренные ситуации. В наше беспокойное время, я полагаю, эта специальность должна быть, как никогда, востребована и полезна. Иногда значение военных врачей сильно недооценивается, но без него них армия не могла бы существовать: именно они следят за здоровьем военнослужащих, лечат их от болезней и травм в мирное время, а в военное — занимаются ранеными. Но стать военным врачом нелегко, и, возможно, ещё труднее, чем просто военным. Для этой профессии необходима железная выдержка, военная дисциплина и глубокие знания в области медицины, которые во время войны будут применяться бесконечно часто, и именно от их качества и, конечно, практики будет зависеть жизнь раненого на операционном столе под ярким светом бестеневого лампы.

Думаю, стоит кратко и упрощенно рассказать процедуру становления военным врачом, так как в ней есть некоторые отличия по сравнению с обычным врачом. Для начала стоит поступить в обычный медицинский университет, а закончив его, продолжить обучение в Военно-медицинской академии, которая даст образование и подготовку к службе в должности кадровых офицеров медицинской службы. И это, если говорить обобщенно и не вдаваться в детали и сложности обучения, с которыми сталкивается

каждый, кто вступает на этот тернистый путь, не факт, что все смогут пройти его до конца.

Как можно судить из вышеперечисленных доводов, стать военным врачом трудно, поэтому можно с уверенностью сказать, что эта специальность – одна из самых сложных. Эти врачи рискуют жизнью и своим здоровьем, чтобы исполнить долг перед страной (на что решиться исключительно сознательный гражданин), но не лишая жизни других людей, что приходится делать солдатам, а спасая их, следуя клятве Гиппократов.

Нужны новые методы профессиональной ориентации

Грищенко Дарья
11класс
МОУ№140 г. Донецк
Центр довузовской подготовки

Еще лет 40 назад практически все школьники писали сочинения на тему «Выбор профессии». Выбирали, «примеряли» на себя костюм капитана дальнего плавания или скафандр космонавта. Затем, оказавшись в средних и старших классах, многие из мечтавших о «громких» профессиях, попросту теряли свои мечты, «закапывали» их в рутине повседневных дел.

Нынешняя молодежь отличается от той молодежи, что была раньше, поэтому нужны новые методы профессиональной ориентации. И очень важно не ошибиться в выборе пути. Ведь от этого выбора зависит очень многое: и материальный достаток, и круг общения, и интересы, и счастье в жизни. Недаром говорят, что, выбирая профессию, человек выбирает свою судьбу. Современному подростку трудно перенести себя в пространство практики, взять ответственность за собственные решения, прогнозировать собственное будущее.

Проблему выбора профессии помогут решить новые инструменты профориентации: геймификация, лидерство, тьюторство и форсайт. С их помощью осознаётся необходимость приобретения надпрофессиональных компетенций, необходимых современным профессионалам :

- Мультиязычность и мультикультурность – свободное владение иностранными языками, понимание национального и культурного контекста стран-партнёров, понимание специфики работы в отраслях в других странах.
- Навыки межотраслевой коммуникации – понимание технологий, процессов и рыночной ситуации в смежных и несмежных отраслях.
- Клиентоориентированность – умение работать с запросами потребителя.
- Умение управлять проектами и процессами.
- Работа в режиме высокой неопределённости и быстрой смены условий задач – умение быстро принимать решения, реагировать на изменение условий работы, умение распределять ресурсы и управлять своим временем.
- Творческие способности.
- Умение работать с коллективами, группами и отдельными людьми.

- Программирование ИТ-решений / Управление сложными автоматизированными комплексами / Работа с искусственным интеллектом.
- Системное мышление – умение определять сложные системы и работать с ними (например, системная инженерия).

- Навыки бережливого производства.

- Экологическое мышление.

Овладение ими гарантирует выпускнику быть востребованным на рынке труда.

2.13 Эффективность профориентационной работы в школе

Хибалова Дарина

11б класс

МОУ «Школа №119 г. Донецка»

Центр довузовской подготовки

darina.khibalova@mail.ru

В современном мире возрастают требования к профессиональной подготовке молодёжи. Это связано с тем, что не всегда профессиональные предпочтения абитуриентов соответствуют потребностям экономики государства в квалифицированных кадрах определённой профессии. В данной ситуации возникают противоречия между потребностями рынка труда и субъективными профессиональными устремлениями молодых людей. В таких условиях крайне важна профориентационная работа в школе, где начинает формироваться будущий абитуриент.

На школе лежит задача не только пояснить ученику особенности профессий, но и донести социальную значимость каждой из них, **выбрать такую мотивационную составляющую, которая поможет правильно определиться с профессией**, отвечающей потребностям рынка труда и личностным качествам ученика.

Работа школы по профориентационному направлению осуществляется на всех этапах обучения. Это связано с тем, что крайне важно, чтоб ребёнок изначально понимал важность правильного выбора, социализировался и как итог - смог сделать правильный выбор. Однако, как правило, более активная работа проводится в 9 и 11 классе.

Стоит заметить, что **эффективность профориентации зависит не всегда от школы**. Существуют и иные факторы, которые могут повлиять на выбор будущей профессии. К таким факторам можно отнести:

1. **Позиция членов семьи.** Это тот безусловный показатель, который всегда влияет на выбор школьника. Семья может рекомендовать, занимать сторону наблюдателя либо наоборот ставить конкретные условия.

2. **Наличие учебных заведений и их престиж.** Очень часто в современных условиях перед абитуриентом, перед его семьёй стоит выбор не просто специальности, но и вуза.

3. **Позиция друзей.** Влияние окружения и убеждения ровесников могут также сыграть немаловажную роль, когда выбор профессии будет чужим, «За компанию».

4. Престиж. Часто выпускники школ стремятся овладеть теми специальностями, которые являются модными. Но не всегда в них есть потребность на рынке труда.

5. Информированность. Наличие доступной информации о положении на рынке труда, об особенностях заинтересовавших профессий влияют на выбор ученика.

6. Личные профессиональные планы. Совокупность представлений самого выпускника школы о том, чем же он хочет заниматься в дальнейшем.

7. Личные способности и задатки. Интерес к той или иной деятельности возникает у школьника на основании его возможностей справляться с различными задачами, его интересов и предпочтений [2, с. 67].

Среди такого количества факторов выбора профессии, перед школой стоит задача не просто провести классный час или беседу, но помочь обучающемуся определить основные моменты, необходимые для выбора будущего вида деятельности. Поэтому работа учебного учреждения по профориентации будет эффективной тогда, когда выпускник научится анализировать мотивы своего выбора, анализировать внешние условия, прогнозировать и оценивать результаты выбора.

Профориентационную работу в школе можно считать эффективной, если ученик овладеет определёнными знаниями и умениями - КОМПЕТЕНЦИЯМИ. К ним можно отнести:

1. Информированность, что включает в себя ясное понимание учеником требований, условий труда, востребованности той или иной профессии.

2. Наличие самостоятельной активности школьника в получении не только информации о деятельности, но и желание пробовать свои силы в этой деятельности.

3. Уверенность и осознание социальной значимости труда, что поможет чётко определить цели и следовать им.

4. Самопознание школьника. Только специалист поможет в полной мере определить способности и личные качества, необходимые для освоения той или иной профессии.

5. Сформированность планов на будущее относительно профессиональной деятельности. Если школьник владеет высоким уровнем самопознания, понимает плюсы и минусы специальности, прогнозирует результаты своего выбора, то он может действовать [1, с. 433].

Чтобы ученик овладел данной системой компетентностей, необходима серьёзная работа со стороны школы. Здесь должен быть индивидуальный подход, который поможет выявить и развивать качества конкретной личности, учитывать особенности семьи, трудовой опыт и возможности. Кроме того, профориентационная деятельность должна быть направлена на разностороннее развитие личности, необходимо предоставление свободы выбора, возможности для пробы сил в различных областях профессиональной деятельности. Немаловажным является и работа школы в тандеме с семьёй. Только такая работа даст школьнику возможность

почувствовать уверенность, всестороннюю поддержку и сделать правильный выбор.

Ясно, что профориентационная работа в школе – это работа не одного классного руководителя, это систематическая работа ряда специалистов, которые должны понимать не только педагогическую, но и информационную, психологическую и организационную составляющую профессионального выбора. В такой ситуации для эффективности работы школы правильным представляется привлечение специалистов, возможно, организация и проведение факультативов, спецкурсов, лекториев и тренингов по данной проблеме.

Школа ведёт профориентационную работу, разъясняет основные моменты, даёт представления о возможных трудностях и путях их решения. Однако, не всегда выбранные методы и формы позволяют ученику достаточно глубоко понять и проанализировать вопрос, чтоб сделать абсолютно правильный выбор. **Безусловно, эффективность работы школы по данному вопросу можно будет оценить лишь тогда, когда выпускники сделают выбор на основании рекомендаций учителя, и этот выбор будет соответствовать интересам и способностям ученика, а также потребностям государства.**

Список использованной литературы

1. Болдина М. А., Деева Е. В. Понятие и сущность профориентационной работы в образовательном учреждении / М. А. Болдина, Е. В. Деева. // Социально-экономические явления и процессы. – 2012. – № 12. – С. 431-439

2. Пусикова М. В. Анализ значимых факторов профессионального выбора молодёжи / М. В. Пусикова. // Наука и образование сегодня. – 2016. – № 5(6). – С. 66-70.

3. Сухарев А. Я. Большой юридический словарь / А. Я. Сухарев, В. Е. Крутских. — М.: Инфра-М, 2003.

Научные подходы к профориентации

Ковалёва Виолетта

11 класс

МОУ «Школа №15 г. Енакиево»

Центр довузовской подготовки

Современные учёные уделяют повышенный интерес к проблемам профориентации, но знания в этой области недостаточно систематизированы.

Требования к качеству подготовки специалистов напрямую зависят от успешного профессионального самоопределения не только выпускников высшего и среднего профессионального образования, но и учащихся общеобразовательной школы.

По данным лаборатории социально-профессионального самоопределения молодежи ИСМО РАО, 50% старшеклассников не соотносят выбор профессии со своими реальными возможностями, а 46% ориентированы при выборе профессии на мнение родителей, родственников;

67% не имеют представления о сущности выбранной профессии. В значительной мере эта проблема решается качественно обоснованной системой профессиональной ориентации учащейся молодежи.

Сегодня и в ближайшие 10-15 лет, по мнению исследователей, будут востребованы специалисты на стыке отраслей. Существуют сферы деятельности, в которых специалисты будут востребованы практически всегда: потребительский рынок, добыча и переработка, медицина и экология.

Т.Э.Дусь предложила следующую квалификацию научных подходов к изучению профориентации: педагогический, психологический, социологический, экономический, медико-биологический, управленческо-организационный и подход правового регулирования профориентации.

По времени возникновения *педагогический подход* является одним из ранних. В рамках этого подхода изучаются формы и методы учебной и воспитательной работы профориентационной направленности. Большое значение имеет воспитание трудолюбия, уважительного отношения, к профессиональному труду, а также профессиональное становление личности. Основным социальным институтом профориентации, практикующим этот подход, являются учреждения среднего образования.

Психологический подход тесно связан с педагогическим. Объектом исследования психологического аспекта профориентации служат психологические факторы, влияющие на выбор профессии, психологические особенности личности, вопросы психологической подготовки к трудовой деятельности, ценностные установки и мотивации, способствующие формированию профессиональной направленности. Если мы говорим о профессиональном самоопределении, исследователи не могут обойтись без психологической стороны этого процесса. Данный подход используется в учреждениях среднего образования и центрах профориентации.

Социальные факторы, влияющие на выбор профессии, исследуются в рамках *социологического подхода*.

К социологическому подходу наиболее близок *экономический* аспект изучения профориентационной деятельности. Суть данного подхода заключается в решении проблем подготовки квалифицированных кадров для различных отраслей промышленности, сельского хозяйства, сферы обслуживания.

Интерес представляет *медико-биологический подход*. Л.А.Ситак уделяет внимание значимости учёта медицинских противопоказаний при выборе профессии. Особенно это нужно учитывать для детей с ограниченными возможностями здоровья. Исследователи считают, что врачебная профконсультация должна предшествовать всем другим видам консультации, но она не должна быть разовой, а должна проводиться на протяжении всего процесса профориентационной работы.

Управленческо-организационный подход решает проблему организации административного управления профориентацией. В данном подходе рассматриваются цели, основные правила, требования и порядок проведения профориентационной работы. Научное управление

профориентацией предполагает сбор и обработку информации, выработку программы действий, контроль и рекомендации. К управленческо-организационному подходу примыкает аспект **правового регулирования** профориентации, рассматривающий юридические вопросы организации профориентационной работы. Управленческо-организационной деятельностью и правовым регулированием профориентации занимается государство.

Самым всеохватывающим подходом к организации профориентации в учреждениях образования является **системно-функциональный подход**. Этот подход подразумевает вовлечение в профориентационную работу всего педагогического коллектива. Участие родителей в профориентационной работе является неотъемлемым педагогическим условием эффективности профориентации.

Н.П.Бурнатова отмечает, что **лично-ориентированный подход** к организации профориентации состоит в умении педагогов сотрудничать с обучающимися при оказании им содействия в выборе профессии в соответствии с индивидуальными особенностями и потребностями рынка труда. При этом подходе организация профориентационного содействия осуществляется через сопровождение, поддержку, взаимодействие, создание благоприятных условий, педагогической среды, помощи педагогов в решении проблем профессионального самоопределения. Лично ориентированный подход к организации профориентации по мнению О.В.Ярлыковой и В.А.Левченко является оптимальным, поскольку полностью вписывается в рамки общего гуманистического подхода к образованию. «Ориентация на формирование профессиональных компетенций, в период профессиональной подготовки требует сбалансированного решения образовательных, воспитательных и оздоровительных задач; упорядоченной системы воздействия на интеллектуально-волевою и практическую деятельность. Наиболее распространёнными подходами к организации профориентационной работы являются системно-функциональный подход и лично ориентированный.

Следующей группой подходов к организации профориентации являются **просветительский, диагностический и воспитательный**. По мнению Е.А.Климова эти подходы во многом совпадают, но их важно различать. При просветительском подходе основной упор делается на профпросвещение. Педагогическое воздействие на оптанта ограничивается ознакомлением с миром профессий (требованиями, престижностью, заработной платой и т.д.)

Диагностический подход начал культивироваться благодаря развитию экспериментальной педагогики и психологии, тестологии. В отличие от просветительского подхода работа с оптантом ставится на первое место и проводится в рамках профконсультирования.

Воспитательный подход связан с реализацией основной функции педагога – формированием ума, характера, воли, умений. Воспитательный подход рассматривается через призму профориентации как развитие у

оптанта профессионально важных качеств и реализуется в процессе профадаптации.

Комплексный подход к организации профориентации – постоянное использование всех описанных подходов.

Дифференцированный подход связан с распределением учащихся по группам для проведения профориентационных мероприятий в зависимости от их психобиологических особенностей. Существует несколько разновидностей дифференцированного подхода. Например, гендерный подход, при котором оптанты разбиваются по группам по половому признаку. Или возрастной подход. В этом случае учитываются возрастные особенности оптантов. Примером дифференцированного подхода является классификация профессий Е.А.Климова, который выделил пять типов профессий по критерию требований профессионально важных качеств: Человек-человек, Человек-знаковая система, Человек-природа, Человек-техника, Человек-художественный образ. Дифференцированный подход удобен, но требует большой предварительной подготовки.

Суть индивидуального (диалогического) подхода состоит в организации обсуждения существенных сторон ситуации выбора профессии как для активизации профессионального самоопределения, так и для корректного педагогического воздействия. Достоинством данного подхода является наличие определённых правил, гарантирующих равноправные позиции собеседников и отсутствие заметного педагогического давления на оптанта. Но данный подход индивидуализированный, а значит трудоёмкий и времяёмкий.

Т.Э.Дусь отмечает, что управленческо-организационной деятельностью и правовым регулированием профориентации занимается государство, определяющее государственную политику и стратегию развития профориентационной деятельности. Изучение исследователями отечественного опыта профориентации показывает отсутствие системности в подходе этого сложного процесса. В связи с этим появилась и развивается новая научная дисциплина - профориентология, олицетворяющая собой междисциплинарный подход к изучению профориентации. Сущность **междисциплинарного подхода** сводится к сочетанию и взаимодействию всех подходов.

В профориентации целеполагание является первостепенным элементом. В зависимости от цели ставятся задачи, которые определяют формы, методы и средства профориентационной работы. Для того, чтобы достичь высоких результатов, исследователи рекомендуют использовать **комплексный подход** и соблюдать баланс между компонентами.

В результате исследований была обоснована следующая классификация научных подходов к содержанию профориентации: системно-структурный подход, личностно ориентированный подход, социоориентированный подход, комплексный подход. В чём они заключаются.

Системно-структурный подход, по мнению исследователей, предполагает изучение состава, компонентов и отношений между

компонентами объекта. Структуру образуют устойчивые, существенные связи, форма расположения и характер взаимодействия компонентов. Ключевыми понятиями данного подхода являются упорядоченность, закон композиции элементов, вид организации целого, совокупность функциональных связей между элементами.

Использование системно-структурного подхода является обязательным условием эффективности профориентации, так как профориентация должна быть систематизирована и упорядочена.

В лично-ориентированном, социоориентированном и комплексном подходах к содержанию профориентации исследователи предполагают рассмотрение классической триады профориентации Е.А.Климова «хочу»-«могу»-«надо», где «хочу» – это склонности, интересы, запросы оптанта, «могу»- его способности, навыки, медицинские показатели, «надо»- потребности общества в кадрах. Целесообразно внести сюда ещё один компонент – «требуют» – требования предъявляемые профессией.

Для того, чтобы результат профориентационной работы соответствовал высокому уровню, исследователи рекомендуют использовать преимущества комплексного подхода.

Н.С.Пряжников выделяет также несколько подходов:

1. Тестологический подход. Он основан на сопоставлении качеств человека, выделяемых с помощью тестов и требований профессии. Этот подход также называют «дифференциально-диагностическим»

2. Рационалистический подход предусматривает такую организацию работы, при которой профессиональный и жизненный путь «просчитываются» с опорой на чёткую схему или модель такого пути. Предполагается, что каждый человек проходит в своём развитии определённые этапы, имеющие свою специфику и требующие совершения определённых действий и поступков.

3. Гуманистический подход предполагает помощь человеку в полноценной самореализации в профессиональном труде. Считается, что каждый человек по своей природе гуманен, а выбор этой гуманной потребности (в труде и профессии) является высшим проявлением самовыражения и свободы личности.

4. Воспитательный подход предполагает формирование и реализацию определённой гражданской позиции и, как правило, связан с идеологической установкой господствующей в данном обществе.

5. Активизирующий (развивающий) подход своей главной целью ставит подготовку подростка к самостоятельному, осознанному профессиональному и жизненному самоопределению. Реализация данного подхода является очень длительным и непростым делом.

Список используемой литературы

1. <http://elib.bsu.by/bitstream>
2. <https://academy-prof.ru/blog/proforientacija-v-sovremennoj-shkole>
3. <https://imc72.ru/files/MLO/3.pdf>

Эффективность профориентации в школе

Карнаух Александра

11 класс

МОУ «Школа №63 г. Донецка»

Центр довузовской подготовки

В управлении системой профориентационной работы в школе к наиболее важным относится вопрос определения её эффективности. По каким критериям и показателям определить эффективность профориентации? По сути, чему мы должны научить наших выпускников, какие качества и компетенции сформировать и какие способности развить, чтобы наш выпускник стал успешным профессионалом на рынке труда?

В современном мире требования к психофизиологическим индивидуальным особенностям человек неуклонно растут, а цели и характер труда, благодаря рыночным отношениям, предъявляют людям необходимость всё более высокого профессионализма в выбранной профессии, готовности к постоянному повышению квалификации и личностному развитию. В подобной ситуации школьная профессиональная ориентация становится актуальной как никогда и должна обеспечивать качественную подготовку для школьников всех возрастов.

Профориентация в школе – это комплекс действий для выявления у школьников склонностей и талантов к определённым видам профессиональной деятельности, а также система действий, направленных на формирование готовности к труду и помощь в выборе карьерного пути. Реализуется непосредственно во время учебно-воспитательного процесса, а также во внешкольную и внеурочную работу с учащимися и их родителями.

Подготовка учащихся к самостоятельному, осознанному выбору профессии должна являться обязательной частью гармоничного развития каждой личности и неотрывно рассматриваться в связке с физическим, эмоциональным, интеллектуальным, трудовым, эстетическим воспитанием

школьника, т.е. быть интегрирована в весь учебно-воспитательный процесс, а следовательно профориентационная работа в школах является одним из важнейших компонентов в развитии как отдельно взятого человека, так и общества в целом.

Цели:

- оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности.
- выработка у школьников сознательного отношения к труду, профессиональное самоопределение в условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии со своими возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда.

Задачи:

- получение непротиворечивых данных о предпочтениях, склонностях и возможностях учащихся для разделения их по профилям обучения;
- обеспечение широкого диапазона вариативности профильного обучения за счет комплексных и нетрадиционных форм и методов, применяемых на уроках элективных курсов и в воспитательной работе;
- дополнительная поддержка некоторых групп школьников, у которых легко спрогнозировать сложности трудоустройства – учащихся коррекционных классов и школ и др.;
- выработка гибкой системы кооперации старшей ступени школы с учреждениями дополнительного и профессионального образования, а также с предприятиями города, региона.

Профессиональная ориентация - это многоаспектная система, включающая в себя просвещение, воспитание, изучение психофизиологических особенностей, проведение психодиагностики, организация элективных курсов, а также, что особенно важно, занятий по психологии. Это неслучайно, т. к. только на них происходит прямое воздействие на психику школьника через специально организованную деятельность общения. Т. о. можно выделить следующие аспекты: социальный, экономический, психолого-педагогический, медико-физиологический.

К основным **результативным критериям** и показателям эффективности профориентационной работы, прежде всего, относятся:

1. Достаточная информация о профессии и путях ее получения. Без ясного представления о содержании и условиях труда в избираемой профессии школьник не сможет сделать обоснованного ее выбора. Показателем достаточности информации в данном случае является ясное представление им требований профессии к человеку, конкретного места ее получения, потребностей общества в данных специалистах.

2. Потребность в обоснованном выборе профессии. Показатели сформированности потребности в обоснованном профессиональном выборе профессии – это самостоятельно проявляемая школьником активность по

получению необходимой информации о той или иной профессии, желание (не обязательно реализуемое, но проявляемое) пробы своих сил в конкретных областях деятельности, самостоятельное составление своего профессионального плана.

3. Уверенность школьника в социальной значимости труда, т.е. сформированное отношение к нему как к жизненной ценности. По данным исследований жизненных ценностей учащихся VIII-XII классов, отношение к труду как к жизненной ценности прямо соотносится у них с потребностью в обоснованном выборе профессии.

4. Степень самопознания школьника. От того, насколько глубоко он сможет изучить свои профессионально важные качества, во многом будет зависеть обоснованность его выбора. При этом следует учитывать, что только квалифицированный специалист может дать школьнику достаточно полную и адекватную информацию о его профессионально важных качествах.

5. Наличие у учащегося обоснованного профессионального плана. Обоснованность профессионального выбора справедливо считается одним из основных критериев эффективности профориентационной работы. Показателем обоснованности является умение соотносить требования профессии к человеку со знаниями своих индивидуальных особенностей, те из них, которые непосредственно влияют на успех в профессиональной деятельности, т.е. профессионально важные качества. В качестве **процессуальных критериев** эффективности профориентационной работы выделяются следующие:

- **индивидуальный характер** любого профориентационного воздействия (учет индивидуальных особенностей школьника, характера семейных взаимоотношений, опыта трудовых действий, развития профессионально важных качеств);

- **направленность профориентационных воздействий, прежде всего на разностороннее развитие личности** (предоставление свободы в выборе профессии, создание возможности для пробы сил в различных областях профессиональной деятельности, пробуждение активности в самостоятельном выборе сферы профессиональной деятельности и определении профессионального плана).

Оценка эффективности профориентационной работы в школе

Для проведения качественной оценки профориентационной работы в школе можно выделить 5 результативных критериев и 2 процессуальных. К результативным критериям относятся:

Достаточность информации о выбранной профессии и методах её получения.

Школьник может сделать осознанный выбор профессии, только зная о её месте на рынке, условиях труда, предъявляемых требованиях к знаниям и физическим характеристикам. При наличии достаточного количества полученной информации ученик ясно представляет себя в выбранной профессии и необходимые шаги для её получения.

Потребность осознанного выбора будущей профессии

Если ученик проявляет активность в поиске информации о тех или иных специальностях без давления извне, самостоятельно пробует себя в интересующих направлениях возможной деятельности или составил план дальнейших действий, то критерий потребности обоснованного выбора профессии можно считать полностью удовлетворённым, а стоящую перед школами задачу выполненной.

Осознание школьником общественной значимости труда

В процессе школьной профориентационной работы учащимся школ должно прививаться отношение к труду как к жизненной ценности. У школьников 8-9 классов подобное отношение находится в прямой взаимосвязи с потребностью осознанного выбора профессии, что прямо влияет на качество их дальнейшей жизни.

Осознание школьников своих возможностей и интересов

Под руководством школьных, опытных специалистов ученик со временем осознаёт свои желания, ценности, физические и моральные возможности и основываясь на них совершает выбор дальнейшего карьерного пути. Большая роль здесь отводится школьным психологам и педагогам для максимально корректного определения характеристик ребёнка.

Наличие плана дальнейших шагов к получению профессии

Школьник должен сделать осознанный выбор профессии, базирываясь на всём многообразии полученной информации о рынке труда с учётом собственного мнения и возможностей. После совершённого выбора старшеклассник также должен хорошо представлять себе все дальнейшие шаги, которые в результате и приведут его к искомой профессии. Наличие такого плана свидетельствует об успехе проведённой школьной профориентационной работы.

Двумя процессуальными критериями результативности школьной профориентационной деятельности можно назвать:

Индивидуальный характер профориентации

Любые предпринимаемые действия должны учитывать индивидуальные интересы, способности и возможности каждого ученика.

Направленность профориентации на всестороннее развитие личности

Школьникам должна предоставляться возможность самостоятельного выбора профессии, пробовать свои силы в разнообразных направлениях и специальностях, планировать будущие шаги для получения искомой специальности, а педагоги и родители могут лишь активно способствовать и помогать, не делая выбора за ребёнка.

Ожидаемые результаты школьной профориентации

При наличии действующей системы школьной профориентации, сопровождающей ученика на протяжении всего времени обучения, у учащихся будет успешно сформировано сознательное отношение к труду и логически завершён процесс выбора профессии с учётом своих интересов, возможностей и требований, предъявляемых рынком труда. Результатом

станет дальнейшая успешная социализация выпускников и их лёгкое вступление в профессиональный мир.

Эффективность выбора профессии

Луцук Валерия

9 класс

ГОО «Ленинская СШ № 1» г. Свердловск

Луганская Народная Республика

Научный руководитель:

Новикова Анастасия Олеговна

руководитель кружка «Ваш выбор»

В последнее время жизнь нашей Республики претерпела заметные социально - экономические перемены, которые отразились, и на укладе общества в целом, и на проблемах отдельного человека. И если, несколько десятилетий назад для выбора профессии было достаточно понять, какая сфера человеческой деятельности вызывает у молодого человека интерес или какими способностями он обладает, сегодня этого недостаточно. Насколько правильно будет выбрана будущая профессия, насколько она будет по душе, во многом будет зависеть дальнейший жизненный путь.

Выбор профессии... Еще не повзрослев и не став самостоятельными, не имея ни достаточного жизненного опыта, ни опыта принятия решений, молодые люди должны определиться в столь важном вопросе. Каким огромным смыслом наполнено, казалось бы, привычное словосочетание, сколько в нем скрыто эмоций, тревог, ожиданий, проблем! Придет день, когда нужно решать «Какую профессию выбрать».

А для этого полезно знать историю возникновения профессии, особенности понятия «профессиональная трудовая деятельность», характеристики профессий.

Профессиональная принадлежность - важная социальная характеристика любого человека. По профессиональному признаку люди делятся на большие группы или категории людей, занимающихся одинаковым видом трудовой деятельности. Следовательно, выбрать себе профессию – значит не только выбрать себе работу, но и быть принятым в определенную группу людей, принять ее этические нормы, правила, принципы, ценности, образ жизни.

Профессия – это социальная характеристика человека, указывающая на его принадлежность к определенной категории людей, которые занимаются одинаковым видом трудовой деятельности.

Как появились профессии?

Термин "профессия" происходит от латинского корня. Означающего «говорить публично, объявлять, заявлять». Отсюда, кстати, и слово "профессор". Но происхождение слова "профессия" скорее запутывает, чем объясняет наше понимание его смысла. Обратимся к истории.

У первобытных людей, когда еще не существовало разделения труда, не было и разных профессий. Каждый человек вынужден был всем

заниматься сам. Впрочем, кое-какое разделение труда все-таки было – между мужчинами и женщинами. Мужчины, как правило, охотились на животных, строили жилище, делали оружие, орудия, лодки. Женщины – собирали съедобные растения, готовили пищу, делали одежду, растили детей.

Потом по мере развития общества стали возникать рыночные отношения между людьми и появилась специализация людей по видам труда. Одни люди становились охотниками. Другие – рыбаками, третьи – земледельцами, четвертые – строителями. Пятые – ткачами, шестые – гончарами, седьмые – кузнецами, восьмые – знахарями, колдунами, шаманами, жрецами. Они обменивались друг с другом продуктами своего труда. Накопленные в каждой группе людей знания и навыки передавались из поколения в поколение. **Так появилось разделение труда, возникли профессии.**

Что такое профессиональная трудовая деятельность?

Не любой человеческий труд может считаться профессиональным. Например, уход за своими собственными детьми не является профессиональной деятельностью, хотя его и можно назвать трудом. А вот уход за детьми в детском саду, который осуществляет няня, является в полном смысле этого слова профессиональным. **Трудовая деятельность человека является профессиональной, если выполняются два условия:**

во-первых, профессия характеризуется наличием определенного уровня квалификации, мастерства, умения, профессиональной подготовки, специально полученных знаний и навыков, которые часто подтверждаются специальными документами о профессиональном образовании: дипломами, свидетельствами, аттестатами, сертификатами;

во-вторых, профессия является своего рода товаром, который человек может продавать на рынке труда. Причем, товаром, который пользуется спросом, за который другие люди готовы платить. То есть профессиональная деятельность может служить источником доходов человека.

Чем профессионал отличается от любителя и дилетанта?

Профессионал – это квалифицированный человек, продающий результаты своего труда.

В отличие от профессионала, дилетант – это человек, характеризующийся отсутствием требуемого стандартного уровня профессиональной квалификации. Тем не менее, некоторые дилетанты пытаются зарабатывать деньги, пользуясь недостаточной компетентностью некоторых людей, нарочно или ненамеренно вводя их в заблуждение относительно качества своего труда.

Напротив, любитель – это человек, занимающийся каким-либо видом трудовой деятельности не ради заработка, а для собственного удовольствия. Это не мешает некоторым любителям достигать уровня профессиональной компетентности и качества деятельности, не уступающего уровню многих профессионалов.

Например, увлечение составлением гороскопов можно считать просто хобби. Но когда человек имеет диплом астролога и составляет гороскопы для

клиентов, это уже можно назвать профессией. Или если человек занимается спортом ради своего удовольствия, то мы считаем его просто любителем, а если он зарабатывает этим себе на жизнь – то он профессиональный спортсмен.

Как связаны между собой профессия и увлечение?

Ваше увлечение может стать профессией. Равно как и Ваша профессия может быть для Вас увлекательной. Любое Ваше увлечение может быть ценным с профессиональной точки зрения: **если Вы умеете** делать красивые вещи, шить, вкусно готовить, стричь, делать массаж или уколы. Выращивать цветы или разводить домашних животных, ремонтировать бытовую технику. Писать компьютерные программы, играть в шахматы. Ходить в туристические походы, заниматься восточными единоборствами, танцуете или занимаетесь историей города. Тогда Вы не только имеете возможность полноценно отдыхать, общаться с интересными людьми, но и должны помнить, что любое Ваше увлечение может стать поводом для завязывания деловых знакомств, источником дополнительного дохода или даже поворотным пунктом для выбора новой профессии.

Конечно, идеальным вариантом для человека является случай, когда его профессия является одним из его увлечений, хобби. В этом случае человек получает от своей профессии максимум удовольствия и ходит на работу с желанием и энтузиазмом. Если это не так, то человек ищет возможности реализации своих интересов и склонностей где-то еще. А к профессии относится как к вынужденной деятельности, средству удовлетворения других потребностей.

Что следует узнать о профессиях?

Любую профессию можно подробно описать с помощью довольно большого количества признаков. Для простоты понимания все характеристики профессии можно условно разделить на несколько больших категорий: технологические, экономические, педагогические, медицинские и психологические.

Технологические характеристики профессии включают в себя описание:

- каков предмет труда, на что преимущественно направлена трудовая деятельность специалиста: это могут быть другие люди, техника, информация, искусство или природа;

- в чем заключаются цели труда: может быть это материальное производство, создание каких-либо духовных ценностей, обслуживание и уход за людьми, техникой или природой;

- с помощью каких средств осуществляется трудовая деятельность, какие ручные, механизированные и автоматизированные средства используются в процессе труда;

- какие трудовые операции применяются в ходе деятельности, какие физические, умственные и социальные действия приходится выполнять специалисту;

- каковы характеристики рабочего места специалиста, где ему приходится работать: в помещении, в кабине, на открытом воздухе;

- в каком климате он наиболее часто работает: приходится ли ему работать преимущественно на одном месте или часто разъезжать, работает ли он в основном в коллективе или индивидуально;

- чем характеризуется рабочее время специалиста, работает ли он в жестком или свободном режиме, приходится ли ему работать посменно, в ночное время, вахтами, как часто специалист вынужден выполнять работу в нерабочее время, работать длительное время без перерывов, работать в вынужденном темпе, работать неритмично: с паузами и простоями;

- каковы бывают ошибки в трудовой деятельности, к каким последствиям они могут приводить, какими причинами они могут вызываться.

Экономические характеристики описывают:

- в каких отраслях используется данная профессия: в промышленности, строительстве, транспорте, связи, сельском хозяйстве. Или в бытовом обслуживании, жилищном хозяйстве. Или в образовании, здравоохранении, науке, культуре, торговле, финансах. Или в управлении, обороне, охране порядка и других;

- каков спрос на данную профессию на рынке труда, требуются ли специалисты этой профессии, каковы перспективы найти себе работу по ней;

- в каких пределах изменяется оплата труда среди представителей данной профессии;

Педагогические характеристики определяют:

-какие требования предъявляет профессия к уровню и содержанию образования;

- какие учебные заведения осуществляют подготовку по данной профессии;

- какие знания и навыки необходимы для успешной профессиональной деятельности;

Медицинские характеристики профессии определяют:

- какой уровень здоровья требуется для данной профессии;

-какие медицинские противопоказания существуют для данной профессии;

-какие неблагоприятные условия труда присущи данной профессии: это могут быть вредные климатические факторы, нарушение биологических ритмов. Вынужденная поза и ограниченная подвижность, большие физические нагрузки, однообразие деятельности, вынужденный темп. Сложность ситуаций, опасность, риск, угроза поражений, внезапность и неожиданность, быстрая смена действий, помехи и посторонние раздражители, неприятные впечатления. Повышенная ответственность, работа в одиночестве, конфликты между людьми.

Психологические характеристики профессии содержат информацию о том, какие требования предъявляет профессия к различным психологическим особенностям человека:

- к его органам чувств: зрительному, слуховому, осязательному восприятию;

- к двигательным качествам: силе и выносливости, скорости и точности движений, подвижности, ловкости;

- к умственным способностям: сосредоточению внимания, запоминанию, пониманию, пространственному воображению, логическим рассуждениям;

- к чертам характера: общительности, самостоятельности. И сдержанности, решительности, настойчивости, ответственности и т.д.

Сколько существует профессий?

В разные времена количество профессий значительно менялось. Число профессий неодинаково в странах с различными общественно-экономическими условиями.

В документе, который называется "Единый тарифно-квалификационный справочник", насчитывается **более 7 тысяч** названий профессий, имеющих на сегодняшний день. Считается, что **в мире их около 40 тысяч**.

Сильно меняется не только количество профессий, но и их состав, соотношение. В наше время появляются новые профессии и исчезают старые, стираются границы между многими из них, а некоторые, напротив, постоянно делятся, дробятся, размножаются. Поскольку, именно сейчас наша жизнь претерпевает значительные изменения, происходит стремительное развитие общественных отношений, в условиях современного рынка труда появляется большое количество новых, непривычных и незнакомых для нас профессий, хотя в более развитых странах они уже давно стали обычным.

Выбор профессии можно отнести, пожалуй, к самым сложным. Ведь это и выбор того, какое место займёт профессия в жизни человека, что он сможет получить от своей будущей работы, как особенности специальности будут соотноситься с другими жизненными ценностями и планами, не станет ли профессия им мешать.

Выбор профессии, с одной стороны, взгляд в будущее (хотя бы недалёкое): чем я хочу заниматься, какие сложности могут встретиться на пути в профессию? А с другой — взгляд внутрь себя: насколько я готов преодолевать препятствия для достижения цели? Чтобы **принять эффективное решение**, важно учесть основные факторы, влияющие на выбор профессии.

Список литературы

1. Бодров В.А. Психология профессиональной пригодности. - М., 2001, с.210
2. Дружинин В. Психология. Учебник для гуманитарных вузов. - М., 2008, с.149
3. Зеер Э.Ф. Психология профессий. - М., 2006, с.221
4. Иванова Е. М. Основы психологического изучения профессиональной деятельности: Учебное пособие. - М., 2005, с. 380

5. Котелова Ю. В. Очерки по психологии труда: Учебное пособие. - М., 2006, с. 256

6. http://iom.guu.ru/?page_id=183

7. <http://topknowledge.ru/osnovmen/3383-v-chem-sostoyat-osnovnye-funktsii-menedzhera.html>

8. <http://freebooks.site/uchebnik-menedjment/104-osnovnyie-kachestva.html>

Осознанный выбор профессии

Лебединский Ярослав

10-А класс

МОУ «Школа №28 г. Донецка»

Профессия – понятие, содержание которого подразумевает не только род трудовой деятельности, но и **осознанный выбор человека**, стоящего на перепутье, как правило, **ввиду приобретения такого правового статуса как абитуриент**. Это достаточно важно, потому что, я уверен, что если человек выберет работу не по нраву, а по принуждению, то со временем он станет ненавидеть эту работу.

В связи с этим, необходимо размышлять над своей будущей профессией, будь то доктор, дизайнер или же юрист. Нужно рассчитать свои способности, отдавать себе отчёт об актуальности выбранной вариации трудовой деятельности в ближайшее время. То есть, понимать, будет ли эта работа «жить» в будущем либо она уже устарела, учитывать возможность внесения вклада в развитие данной профессии, чувствовать готовность заниматься конкретным делом на протяжении всей жизни, разумеет потенциальное самосовершенствование посредством стабильного изучения той или иной профессиональной сферы. При этом, самым главным ориентиром, является осознание собственного влияния на предстоящий жизненный путь.

Существует достаточно много жизненных примеров, когда человек был уверен в своем будущем роде занятия, тратил бесценные усилия, а, затем, резко трансформировал своё решение из-за изменения собственных предпочтений, настойчивого мнения родителей или же иных сложившихся обстоятельств. В таком случае, индивид, в первую очередь, тратил время впустую.

По моему мнению, для того, чтобы правильно выбрать профессию следует держать в голове простую мысль: «Сначала ты работаешь на авторитет, а потом авторитет работает на тебя». В этой цитате лежит идея о том, что человек к определённому моменту жизни должен устояться в обществе, найти работу по душе и приобрести соответствующий жизненный опыт. Однако, при бездействии и нежелании делать шаги навстречу своей мечте, человек ничего не добьется в своей жизни.

Пожалуй, главное препятствие на пути к любой цели – это необходимость сделать первый шаг, чтобы выйти из зоны комфорта. Проще говоря, страх. Страх сделать. Страх неудачи. Секрет преодоления этого препятствия – своевременные попытки и усилия.

В заключение, хочу отметить, что вышеизложенные мысли являются причиной того, что выбор профессии очень важен для каждого из нас и для дальнейшего развития себя в обществе.

***Профессия – это реальность,
творчески формируемая самим человеком***

Ласкавый Богдан

10 класс

МОУ «Школа №40 г. Донецк»

Известно, что понятие профессия многозначно и означает следующий ряд:

- 1) общность людей;
- 2) область приложения сил;
- 3) деятельность и область проявления личности;
- 4) исторически развивающаяся система;
- 5) реальность, творчески формируемая самим субъектом.

С точки зрения общества, профессия — это система профессиональных задач, форм и видов профессиональной деятельности людей, которые могут обеспечить удовлетворение потребностей общества в достижении значимого результата, продукта.

С точки зрения конкретного человека, профессия — это деятельность, которая является источником его существования и средством личностной самореализации.

По одной из классификаций все профессии делят на три типа труда:

I тип – **автоматический труд**, строго регламентированный. Это в основном тип конвейерных работ, характеризуемый исполнением довольно однотипных, мелких операций в течение рабочего дня.

II тип – **полуавтоматический труд**. Сюда относят такие профессии, как телефонистка, машинистка, где действие не всегда строго регламентированы.

III тип – **шаблонно-исполнительный труд**. Это, пожалуй, наиболее уязвимое место в классификации Струмилина, куда он вводил, по сути дела, почти все виды машинно-ручного труда.

Роль профессии в жизни человека легко оценить как одну из важнейших. Профессия каждого человека деформирует его душу и тело по своему образу и подобию.

От характера профессии человека в значительной мере зависит характер его идеологии, его духовного багажа, его этики, его симпатий и антипатий, вкусов и привычек, и всего мировоззрения.

Мало того профессия может стать главным наполнением жизни человека. Столько людей вокруг нас посвящают всю свою жизнь профессии, двигая прогресс или помогая людям. Поистине, каждый человек штампуется и шлифуется своей профессией, при этом оставаясь неповторимой единицей человеческого общества.

Я думаю, что ко всем видам деятельности надо относиться уважительно, независимо от того, какая плата предлагается за работу по этой профессии, а человек, который выполняет работу, достоин уважения вдвойне

Из моей работы видно как многому **человек обязан своей профессии не только с точки зрения материальных благ, но и с точки зрения становления его как части общества и как личности.**

Теория поколений и эффективность профориентации

Роман Валерия

8-Г класс

ГОУ «Свердловский лицей №1»

г. Свердловск, Луганская область

Научный руководитель

Петрова Людмила Николаевна

учитель технологии

svklyceum.one@gmail.com

Идеальная цель профессионального самоопределения – постепенное формирование у подростков внутренней готовности самостоятельно и осознанно планировать, корректировать и реализовывать свои профессиональные планы.

Необходимо начинать профориентационные занятия в начальной школе и продолжать их на протяжении всего обучения, способствуя решению задач профессионального самоопределения и социальной ориентации молодежи. **Дети сегодня не те, что раньше, и поэтому требуются новые методы профессиональной ориентации.**

По моим исследованиям поколение Z – это люди, родившиеся в 1998–2010 годах. Это первое поколение, которое не помнит время без интернета, смартфонов и социальных сетей. Представителей поколения Z называют также «цифровыми людьми». Предполагается, что представители этого поколения будут заниматься инженерно-техническими вопросами, биомедициной, робототехникой и искусством.

Особенности поколения Z:

1. Зависимость от цифровых технологий, предпочтение отдаётся онлайн-общению в виртуальном пространстве.

2. Желание быть успешными, не прикладывая значительных усилий к учёбе, профессиональному становлению.

3. Ориентированность на потребление, индивидуализм.

4. Желание как можно раньше всё попробовать и испытать. В моде — экстрим и жажда развлечений.

5. Трудности в установлении прямого контакта с людьми, погружённость в себя — как защита от проблем современного образа жизни.

Можно добавить поверх всего этого **клиповое мышление**.

Какие технологии можно применить сегодня для развития таких детей?

Геймификация: достигаем целей играючи. Это новый тренд в образовании, который предполагает вовлечение в деятельность через

игровые процессы и даёт возможность моделировать своё будущее. Этот метод понятен и доступен «цифровому человеку».

Лидерство – это позиция. Важно научить нас принимать решения самостоятельно, научить быть лидерами в своей жизни. Быть лидером значит вдохновлять и вести за собой людей. Это большая ответственность, а подростки часто избегают ответственности. Поэтому надо объяснить учащимся, что лидерство – это позиция, не обязательно быть лидером с утра до вечера.

Тьюторство как технология профориентации. Мною было выявлено, что тьюторы помогают детям понять себя и ищут способы, как это сделать. Для профессионального самоопределения необходимо **выяснить типы мотивации и мышления, выделить интересы, сильные стороны и предпочтительные виды деятельности**. Эксперт советует задавать школьникам вопросы на каждом этапе: «А вот почему не пошло, как ты думаешь?», «Что нужно, чтобы пошло?» и так далее. Такие разговоры с учениками формируют у них осознанность.

Проблема современной профориентации очень актуальна. В мире всё меняется: на смену одним профессиям приходят другие, появляются новые специальности. Будущее за профессиями и специальностями, связанными с научными разработками и информационными технологиями. Рутинная работа постепенно подвергается роботизации.

На что делать ставку в своём развитии? На надпрофессиональные компетенции:

- 1) Мультиязычность и мультикультурность.
- 2) Навыки межотраслевой коммуникации.
- 3) Клиентоориентированность.
- 4) Умение управлять проектами и процессами.
- 5) Работа в режиме высокой неопределённости и быстрой смены условий задач.
- 6) Творческие способности.
- 7) Умение работать с коллективами, группами и отдельными людьми.
- 8) Программирование ИТ - решений / Управление сложными автоматизированными комплексами / Работа с искусственным интеллектом.
- 9) Системное мышление – (например, системная инженерия).
- 10) Навыки бережливого производства.
- 11) Экологическое мышление.

Эти компетенции универсальны для разных отраслей. Овладение ими позволит выпускнику переходить между отраслями, не переставая быть востребованным на рынке труда.

Эффективность профессиональной ориентации зависит не только от знакомства школьников с миром профессий, но и с необходимостью создания непрерывной системы профориентирования на протяжении всего их обучения. Принципы построения этой системы предполагают интеграцию элементов и трансляцию этой системы на всех участников образовательного процесса.

Список литературы

1. Бурнатова, Н.П. Формирование готовности педагогов к профориентационному содействию школьникам: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Н.П. Бурнатова. – Челябинск, 2004. – 192 л.
2. Дусь, Т.Э. Подготовка старшеклассников к осознанному выбору профессии в процессе социальной работы с молодежью: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Т.Э. Дусь. – Омск, 2004. – 255 л.
3. Ефимова, Т.Е. Формирование готовности старшеклассников подросткового возраста к профессиональному самоопределению: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Т.Е. Ефимова. – Челябинск, 2003. – 188 л.
4. Климов, Е.А. Психология профессионального самоопределения / Е.А. Климов. – Ростов-на-Дону, 1996. – 509 с.
5. Феоктистова, Т.В. Профориентация как средство обеспечения основ трудовой социализации школьников: Автореф. дис. канд. пед. наук – Казань, 2005. – 188 л.
6. Чистякова, Н.С. Основы профессиональной ориентации школьников.– М.: Высшая школа, 1989. – 112 с.

Личный выбор профессии

Блонская Анастасия

11 класс

МОУ «Школа№13 г.Енакиево»

Центр довузовской подготовки

Личный выбор человека в приобретении профессии и реализации себя на рынке труда осуществляется при тщательном анализе личных интересов, способностей, талантов и наклонностей. Очень связан с жизненным самоопределением личности, так как непосредственно влияет на качество жизни человека, его самореализацию, чувство собственного достоинства и значимости.

Ни в коем случае нельзя толкать подростка выбирать ту профессию, которая ему не нравится. Ибо в таком случае, ни о какой самореализации в будущем речь идти не может. Ведь, многие подростки теряют 6 лет, а то и больше на обучение той профессии, которая им не интересна.

Выбор профессии - это критический момент в жизни человека, который разрывает человека между индивидуальными и социальными потребностями, между желаемым и необходимым обществом.

В 20-е годы акцент делался лишь на трудоустройстве, в 40-е годы началась эпоха определения профессиональной пригодности с помощью тестов. С начала 70-х годов стали воспитывать в молодежи способность самим делать свой выбор. Но тестомания продолжается до сегодняшнего дня. Это связано с низкой психологической культурой многих стран и устоявшимся мнением работодателей, что тестирование является объективным научным методом. Несомненно, что более правильным будет подход к каждой личности индивидуально. Это даст возможность более

глубоко проанализировать его способности, наклонности, стремления к самопознанию.

Выбор способа самореализации, расширяет возможности и способности человека. При самоопределении очень важно научиться человеку выходить за рамки самого себя и находить смысл в каждом совершаемом деле и в жизни в целом. Если к каждому делу в своей жизни подходить творчески, то человек способен сам создавать смысл жизни, а не искать его. Ведь смысл жизни для каждого индивидуума свой, собственный.

Замечательная профессия – Родину защищать!

Коротких Илья

9-А класс

СШ № 19 г. Харцызска

Руководитель:

Гамота Елена Владимировна

Социальный педагог

school19.sport@mail.ru

Когда ты маленький, тебя радует, что отец или мать ведут тебя за руку. Под их защитой и покровительством ты чувствуешь себя превосходно. Но по мере того, как ты становишься старше, тебя стесняет покровительство отца, матери, воспитателя. Тебе хочется быть самостоятельной, независимой, творческой личностью. Нравственная свобода – большое человеческое богатство. Но это богатство становится благом, если человек осознает себя как частицу коллектива, общества, народа, понимает общие для всех людей интересы и потребности. С возрастом у человека формируется характер, меняются взгляды на жизнь и каждый выбирает себе профессию ту к которой он лежит всем сердцем и душой.

Профессия – это основная трудовая деятельность человека. В мире их существует великое множество. **Каждая приносит обществу** какую-то **пользу** и имеет свои нюансы. Чтобы овладеть определенной профессией, человеку нужно учиться несколько лет, а потом еще долго оттачивать свои навыки в процессе работы.

Есть много уважаемых профессий: врач, учитель, юрист, спасатель, пожарный и другие. Без них не может обойтись современное общество. Врачи вместе со спасателями и пожарными спасают человеческие жизни, учителя обучают и воспитывают подрастающие поколения, а юристы нужны для того, чтобы мы жили в цивилизованном гражданском обществе.

Есть профессии, к которым относятся с пренебрежением, например, дворник. Но не стоит забывать, что они выполняют важнейшую функцию по поддержанию чистоты в городах, без них мы бы уже давно погрязли в мусоре. Так же дела обстоят с продавцами, водителями и кондукторами общественного транспорта. Какой бы ни казалась мелкой и незначительной профессия человека, она все равно вносит свой вклад в комфортную жизнь города.

В детстве всем хочется овладеть какой-нибудь интересной, желательно, героической профессией, такой как космонавт или летчик. Девочки часто мечтают стать актрисами или моделями. Исполнить эти мечты удастся не многим. Чаще всего они так и остаются мечтами. И тогда, повзрослев, эти люди становятся менеджерами или бухгалтерами. Что само по себе тоже не плохо, но я уверен, что работа должна приносить удовольствие, ведь человек проводит на ней большую часть своей жизни. Поэтому нужно стремиться воплощать свои мечты в жизнь.

Защищать Родину – это священный долг. Века проходят, а в памяти людей остаются те, кто когда-то геройски отстаивал свободу своей страны. Независимо от должности, звания этих людей ими гордятся и уважают, потомки помнят их дела и подвиги. С одинаковым уважением относятся к Ивану Сусанину и к Михаилу Кутузову.

Великая Отечественная война унесла много жизней советских людей. Война – это страшные испытания человека и народа, война – это судьба, жизнь, смерть, война – особая форма жизни, как никакая другая требующая особой проверки на стойкость и мужество, веру и верность высшим нравственным ценностям. За спиной – Родина, и отступить было нельзя. «За Родину будем стоять насмерть», - говорили бойцы. Они стояли до конца, шли на муки и умирали героями. В ожесточённых боях воин Александр Матросов закрыл своим телом амбразуру вражеского дзота, отдал жизнь, чтобы обеспечить выполнение боевой задачи.

Так же самоотверженно действовал, совершая воздушный таран, бесстрашный лётчик Николай Гастелло и многие другие воины – патриоты. Их героические поступки стали примером для подражания. Во время Великой отечественной Войны Героизм в армии и на флоте стал массовым.

Боевые подвиги многих десятков тысяч советских воинов в битвах под Москвой, Ленинградом и Сталинградом, на Курской дуге, при форсировании Днепра, Вислы и Одера, при штурме Берлина и в других сражениях – свидетельство массового героизма защитников Отечества во имя победы над фашистскими захватчиками.

На страже безопасности стояли порой совсем молоденькие солдаты – призывники. И тоже, как когда-то их деды, рисковали. К сожалению, были потом и другие войны в истории нашего государства. И там, рисковали жизнью, чтоб не дать другим умереть. Особенность этой профессии в том, что приходится сталкиваться с трудностями, рисковать здоровьем и жизнью, ежедневно выполнять тяжелые физические нагрузки, а главное – быть патриотом своей Родины.

Много профессий хороших и разных, но **профессия офицер - это даже не профессия это призвание**. Если человек решил посвятить свою жизнь стране, он понимает, что его жизнь будет принадлежать стране, что он будет ограничен в своих потребностях и возможностях не на год как срочный солдат, а на всю жизнь.

Всегда в России офицеры были “белой костью”, гордостью государства, офицером было быть престижно и не всякому под силу. Ведь

офицеры это практически первые лица государства. Офицеры всегда были в почете еще со времен Петра Первого и до наших времен, сейчас им вручают квартиры, делают скидки на ЖКХ, платят постоянную зарплату. Офицеры это сила и мощь нашей армии, она держится только на них.

Семья обычно состоит из нескольких человек и судьба у всех разная. Есть семьи, в которых одна судьба на всех – быть военными.

Мне кажется, что они именно те люди, которые могут достойно воспитать будущее поколение, научить нас всему необходимому в этой жизни и просто быть рядом в трудную минуту.

Я считаю, что у этих людей замечательная профессия, как сказал Петр I, «государевы люди – это те, кто защищает свою родину, покой людей и счастье своих семей».

Прочитав несколько книг, в том числе и некоторые статьи из электронных ресурсов, я сделал выводы, что **я постараюсь после школы поступить в военное училище. Мне очень хочется стать защитником родины.**

Список литературы

1. П.В. Волобой, А.Т. Губко, С.А. Гурьев, А.Т. Сиротенко - Рассказы о трудовых династиях.
2. Е.И. Быкова, Ж.А. Кошкина – Сборник диктантов.
3. Л.В. Грехова, Н.А. Черткова – Сколько профессий - столько дорог.
4. В.А. Сухомлинский – Как воспитать настоящего человека.

2.14 Профессиональный выбор выпускника школы

Базалукова Дарья
10 класс

МОУ «Гимназия № 33 г. Донецка»

Последний звонок...Момент, который неизбежно входит в жизнь каждого ученика. Это слёзы родителей и выпускников, ведь постепенно появляется осознание того, что детство уже не вернуть. Действительно, школьные годы уходят, а впереди – дорога во взрослую жизнь. И, конечно, приходит время принимать свое первое серьезное решение, от которого напрямую зависит твоё будущее – выбор профессии.

Как же выбрать именно свою профессию? Ведь этот вопрос всегда возникает у большинства школьников. Мы боимся ошибиться, боимся, что недостаточно уверены в собственном решении, что это возможно и не тот род деятельности, который заинтересует нас в будущем. И здесь, конечно, на помощь приходят близкие, друзья, учителя с целью помочь, подсказать и постараться направить в нужное русло.

Однако, не всегда желания ребенка посвятить себя той или иной профессии совпадают с желаниями родителей. Нередко бывают ситуации, когда мама с папой запрещают поступить туда, к чему у тебя лежит душа. Они навязывают свой выбор, приводят аргументы, которые порой очень трудно оспорить. В одних ситуациях у школьника, получается, настоять на

своим и всё же добиться желаемого, а в других – остается лишь просто принять и согласиться с противоположным решением.

Каково же мое мнение? Я считаю, что выбор выпускника обязательно должен быть самостоятельным. Конечно, это не отменяет советы родителей, за которыми можно и нужно к ним обратиться. Поскольку в современном мире на выбор профессии влияют многие факторы, которым подростки могут не уделить достаточного внимания: востребованность в стране, в которой ты проживаешь, наличие достойных учебных заведений, возможность реализовать себя в будущем. Однако, окончательное решение должно всё же оставаться за тобой. Ведь это только начало взрослой жизни, в которую ты войдешь со своей профессией, и она должна, в первую очередь, приносить удовольствие тебе самому, а не окружающим. Да, не исключено, что со временем придет осознание, что это была ошибка молодости, поскольку круг интересов и предпочтений может измениться, но это будет твоя ошибка, из которой ты извлечешь дальнейший жизненный урок.

Исходя из всего вышесказанного, я хочу сказать, что выбор выпускника школы – достаточно непростая и трудная задача. Необходимо хорошо обдумать аспекты будущей профессии, взвесить все «за» и «против», а уж только потом твердо принимать решение. Однако, главное – это то, что ученики сами должны решить свою судьбу и заниматься тем, к чему поистине лежит душа!

Самостоятелен ли выбор выпускника школы

Гаврилова Оксана

11класс

МОУ «Школа г. Снежное»

Центр довузовской подготовки

*Как хорошо,
когда у человека есть возможность
выбрать себе профессию не по необходимости,
а сообразуясь с душевными склонностями.*

Апшерони А.

В жизни каждого человека наступает момент, когда его касается проблема выбора профессии. Для того чтобы правильно решить ее, в первую очередь нужно понять для себя, что такое профессия. Кто-то считает, что это занятие, которое должно быть у каждого, это источник финансов, и, соответственно, источник жизни. Кто-то думает, что профессия — это главное ремесло жизни, любимое дело, занятие для души. А кто-то и вовсе считает, что профессия человеку необязательна. Но все-таки как же выбрать профессию по душе?

Важно, чтобы желания совпадали с возможностями. Может, я хочу быть моделью, но у меня внешность совсем не модельная. Ноги вряд ли удастся сделать длинными, как ни старайся. Что заложено в генах, то и вырастет. В стюардессы тоже берут девушек определенного стандарта. Не

стоит из этого делать трагедию. Не берут в стюардессы – можно получить всегда востребованную профессию экономиста или бухгалтера. Не нравится скучная монотонная работа с цифрами? Нравится работать на свежем воздухе? Тогда можно освоить творческую профессию ландшафтного дизайнера.

Если с первого раза не удалось определиться с выбором, не беда. Можно ещё попробовать. Некоторые люди учатся всю жизнь. Получают несколько образований очно или заочно.

В Советском Союзе считалось, что если человек всю жизнь проработал на одном месте, у него в трудовой книжке всего одна запись, то это хорошо. Значит, он не легкомысленный, не бегаёт с места на место. В Америке такие люди, наоборот, не ценятся. Значит, человек «заплесневел» на своём месте. Не растёт, не двигается вперёд.

Сейчас можно работать и в интернете. Востребованы специалисты, знающие компьютерные программы. Можно научиться одной из новых специальностей – копирайтингу. И писать статьи на заказ. Работать можно из любой точки земного шара. Можно работать и в социальных сетях. Наиболее посещаемая молодыми людьми сеть «ВКонтакте». Оказывается, здесь можно не только развлекаться, но и заниматься малым бизнесом. Вот и работа. А профессия называется «SMM-менеджер». SMM менеджер – это специалист рекламного агентства, сотрудник отдела маркетинга или фрилансер, который занимается продвижением бренда с использованием социальных сетей.

Я и сама некоторое время была SMM-менеджером. Это довольно интересная и одновременно трудоемкая работа. Можно проучиться на платных курсах и получить сертификат установленного образца. Это обучение приравнивается к курсам повышения квалификации.

Со временем некоторые профессии «отомрут» за ненужностью. Многие дела можно будет делать по интернету, за ним - будущее. Поэтому, обучение и работа по интернету – это перспективная профессия ближайшего будущего. И молодежи надо обратить внимание на этот неоспоримый факт.

Почему люди выбирают ту или иную профессию? Специалисты в области психологии считают, что люди при выборе профессии руководствуются системой основных потребностей человека:

1. Мотивом заработка. В данном случае человек пренебрегает собственными интересами, не стремится к престижу специальности и признанию. Главная задача заключается в получении максимального заработка.

2. Мотивом стабильности.

3. Мотивом общения. В этом случае самым главным для людей становится поиск специальности, которая позволяет общаться с интересными людьми.

4. Мотивом карьеры, уважения. Главная задача в данной ситуации — добиться признания и собственной значимости, обладание престижной должностью.

5. Мотивом самореализации через профессиональную деятельность. Человек стремится к тому, чтобы стать первоклассным специалистом в своей профессии.

Как выбрать профессию по душе? Выбор профессии – это долгий процесс, который нельзя решать за одну секунду. В жизни каждого человека наступает момент, когда приходится решать, где продолжить образование или куда пойти работать, т. е. выбрать профессию, свой жизненный путь.

Важная роль в выборе будущей профессии принадлежит семье, хотя сами подростки этого могут и не осознавать. Очень часто они ориентируются на профессии родственников, когда кто-то становится «учителем, как мама» или «врачом, как папа».

Опираясь на профессии родителей, подросток как бы по инерции, не пытаясь понять, насколько эта профессия, соответствует его собственным интересам и склонностям делает выбор. Но с другой стороны, он хорошо представляет суть данной профессии и отдаёт себе отчет в том, какие качества, навыки и усилия для неё требуются. Например, дети врачей прекрасно знают, что медицинская профессия подразумевает срочные вызовы, а также просьбы о помощи со стороны знакомых и соседей, а дети учителей — что необходимо готовиться к урокам и проверять тетради.

Таким образом, если подросток выбирает профессию родителей, важно обсудить с ним мотивы его выбора, понять, почему и что им движет.

В некоторых семьях именно родители решают, кем станет их ребенок. Родители просто настаивают и ставят ультиматум в выборе образовательного учреждения и будущей профессии ребенка. Такой подход психологи считают неправильным, так как выбор родителей часто мотивирован нереализованными амбициями или желанием того, чтобы ребенок шел по их стопам.

На выбор профессии также влияют модные направления настоящего времени – сейчас это престижно быть фотомodelью, банкиром, финансистом, артистом.

То, кем ты будешь работать в будущем, необходимо выбрать только самому без какого-либо давления со стороны родителей. Самостоятельный выбор профессии минимизирует ошибку выбора, и скорей всего эта выбранная самостоятельно профессия будет делом по душе на протяжении всего жизненного пути. Насколько удачнее будет профессиональный выбор, тем успешнее и интереснее будет вся жизнь человека и его карьерный рост.

Чтобы правильно выбрать свой профессиональный путь в жизни лучше обратиться за помощью и советом, а потом только проанализировать полученные результаты:

1. В настоящее время психологи разработали специальные научные тесты, пройдя которые, отвечая на конкретные вопросы, можно определить перечень профессий, которые могут подойти тому или иному человеку, в зависимости от его характера и пристрастий.

2. Стоит обратиться к родителям, другим близким родственникам или учителям. Эти люди находятся рядом и постоянно наблюдают, поэтому

могут легко подсказать, в какой профессии человек проявит свой талант и максимально раскроет себя.

3. Стоит поговорить и с друзьями-ровесниками, которые также размышляют над выбором профессии. Иногда при разговоре легче определиться.

4. Также, чтобы легче было определиться с выбором, можно обратиться к астрологическому гороскопу, некоторые, из которых составляют перечень подходящих профессий для каждого знака зодиака.

Наиболее часто молодые люди при выборе специальности делают такие ошибки, как:

- Принятие во внимание предрассудков, которые возникли в обществе с выбранным видом деятельности.
- Продолжение рода деятельности своих родителей, несмотря на отсутствие интересов к данной отрасли. Ненормально когда родители выбирают профессию за детей!
- Ассоциация знакомого представителя выбранной профессии со специальностью.
- Недооценка собственных возможностей и неумение разбираться в личных интересах.

Список источников

1. Мармарьян О.В. Выбор профессии — сложный шаг [Текст] // Актуальные задачи педагогики: материалы VIII Междунар. науч. конф. (г. Москва, ноябрь 2017 г.) - М.: Буки-Веди, 2017. - С. 9-10. - URL <https://moluch.ru/conf/ped/archive/272/13078/> (дата обращения: 18.12.2019).

2. Ганеева А.А. Основные затруднения и ошибки старшеклассников в выборе профессии [Текст] // Вестник Башкирского университета. - 2011. - Ст. 1. URL <https://cyberleninka.ru/article/n/osnovnyye-zatrudneniya-i-oshibki-starsheklassnikov-v-vybore-professii/viewer> (дата обращения: 18.12.2019).

Выбрать работу по душе - занятие не из легких

Демидова Мария
9 класс

МОУ «Специализированная
школа № 95 г. Донецка»

Научный руководитель

Масельская Оксана Васильевна
учитель русского языка и литературы
maselskaya@bk.ru

Юность - это такой период в развитии человека, когда осуществляется переход от детства к взрослой жизни. Мы становимся ответственнее, самостоятельнее, начинаем принимать активное участие в жизни общества. Именно тогда возникает вопрос: кем быть? Еще в школе нам нужно определиться с выбором профессии, понять, чем же мы будем заниматься.

Время принятия этого сложного решения становится самым сложным этапом в жизни старшеклассника. Впереди новая жизнь, которая

воодушевляет и пугает одновременно. Мы прекрасно понимаем, что будущее во многом зависит от решения, которые примем сейчас, ведь большое количество людей не довольны своей работой, и это результат их неверного решения в прошлом, поэтому к вопросу выбора жизненного пути нужно подходить очень ответственно.

Решая куда же поступать, многие выпускники советуются со своими родственниками и друзьями. Бывает, следуя моде, люди поступают на те специальности, что и их знакомые или одноклассники. Всё же стоит понимать, что выбрать занятие, которому мы посвятим всю свою жизнь, опираясь на чужое мнение, нельзя. Необходимо получать удовольствие от того, что делаешь. Человек с творческим складом ума не сможет работать бухгалтером так же, как и тот, кто не переносит крови - врачом, даже если его мама очень этого хочет.

Порой кажется, что принятое нами решение неправильно, поэтому, помимо родных людей, помощь с выбором профессии оказывается в учебных учреждениях. Для того чтобы определиться или глубже изучить уже выбранную профессию заранее, нам помогают школы и программы для абитуриентов в ВУЗах. Каждый университет нацелен на привлечение студентов именно к себе, поэтому стоит посетить несколько учебных заведений, чтобы понять, какое больше подходит. Помимо этого, в школе, начиная с девятого класса, уделяют огромное внимание этой проблеме. Психологи проводят специальные тесты, учителя дают больше информации о разных профессиях, помогают разобраться, какие сейчас востребованы, а какие нет.

Всё же мы должны понять, что мнение окружающих нас людей не должно подавлять наше собственное. Нужно принять решение относительно своей дальнейшей работы, взвесив все «за» и «против», опираться на свои ощущения, способности и особенности характера.

Известный психолог Н.А. Покатилова, изучая данную проблему, говорит так: «Кто-то в юности, другие в зрелости, а кто-нибудь ищет ответ на этот вопрос все время. Дети редко задумываются о подобных вещах. И сначала о выборе будущей профессии говорят им родители. Затем учителя в школе. Потом уже сам человек пытается понять свое призвание. И эти поиски могут затянуться на всю жизнь». Нельзя не согласиться с ней. Найти своё «я» очень сложно, тем более когда на тебя давит общество. Папа хочет, чтобы его любимая дочурка стала врачом, учительница по английскому хвалит и предлагает профессию переводчика, а тебе просто нравится шить красивую одежду.

Как бы нам не хотелось отсрочить этот момент, выбирать все-таки нужно. В статье «Профессиональное самоопределение старшеклассника» Джумалиева Д. М., кандидата психологических наук, говорится о том, что возникновению профессионального самоопределения, предшествуют такие этапы, как:

- 1) первичный выбор профессии (характерен для учащихся младшего школьного возраста);

2) этап профессионального самоопределения (старший школьный возраст);

3) профессиональное обучение;

4) профессиональная адаптация: формирование индивидуального стиля деятельности;

5) самореализация в труде: выполнение и невыполнение ожиданий.

Проходя через каждый этап, мы готовимся к выбору нашей профессии или же уже познаем её.

В произведении «Как я стал писателем» Шмелев И. С. рассказывает нам о своем становлении в жизни. Из его слов мы понимаем, что все началось еще в детстве. Он любил много говорить и уже писал небольшие рассказы. Это занятие само пришло к нему. Значит, при выборе профессии стоит изучить самого себя, понять, что же нам интересно: возможно, кто-то с детства поет и танцует, а кто-то разбирает свои игрушки на детальки.

Исследуя причины, по которым люди выбирают какую-либо профессию, можно выделить такой фактор, как оплата труда. Это, несомненно, имеет значение, но все же выбирать работу, кардинально отличающуюся от сферы ваших интересов, не стоит, так как высока вероятность того, что в будущем придется об этом пожалеть, несмотря на хороший доход.

Таким образом, человеку необходимо познать себя, свои способности от природы и развивать их. Именно так было у главного героя рассказов Конан Дойля из серии «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». Мистер Холмс был блестящим детективом. Работа была его жизнью. Он не уставал никогда, занимаясь любимым делом. Благодаря тому, что он смог развить свои наклонности и талант в этой профессии, стал гениальным и востребованным сыщиком.

Делая выводы, мы понимаем, что выбрать работу по душе - занятие не из легких. Следует опираться на свои ощущения, понимать себя, не отказываться от помощи родных и близких, ходить на разные мероприятия в ВУЗы, о которых хочешь получить больше информации. Также стоит пробовать изучать профессии самостоятельно, чтобы понимать, с чем предстоит работать.

Список литературы

1. Шмелев И. С. «Как я стал писателем».
2. Артур Конан Дойл, «Приключения Шерлока Холмса».
3. Джумалиева Д. М. «Профессиональное самоопределение старшеклассника».
4. Покатилова Н.А., марафон «Предназначение», <http://pokatilova.ru/conv>.

Профессии, которые мы выбираем...

Спехова Елизавета

10-В класс

МОУ «Технический лицей г. Донецка»

*Выбери себе работу по душе и ты
не будешь работать ни дня.*

Конфуций

Что должно быть главным фактором при выборе профессии? Почему-то многие на этот вопрос отвечают так: «Я хочу работать там, где хорошо платят». Но правильно ли это? Я считаю, что это ошибочное мнение. Разумеется, заработная плата должна играть определенную роль в вашем выборе. Однако, это не главное. Но что же тогда важнее всего? Ответ прост: ваши умения и собственные предпочтения.

При выборе профессии важно не изменять себе. Однажды я услышала от кого-то, что лучше прожить короткую жизнь, полную впечатлений, нежели жить долго, но серо и безрадостно. И я согласна с этим.

Наша жизнь – это страницы книги, которую мы можем заполнить самостоятельно. И если мы выбираем ту профессию, которая нам не нравится, то заполняем мы эту книгу скучными фразами и клише, теряя шанс сделать ее по-настоящему интересной.

Нельзя позволять другим делать выбор за нас. Старшие, возможно, и знают больше, но они – не мы. Они, конечно, стараются помочь. Но никто не может знать, что для нас окажется лучшим выбором. Я не пытаюсь сказать, что не нужно прислушиваться к другим. Я лишь говорю, что выбор всегда должен оставаться лишь за нами.

В наше время «модными» стали профессии, подразумевающие работу в офисе, горы бумаг и бесконечное множество цифр. Художников, музыкантов, поэтов – их все меньше и меньше. Если ребенок не понимает математику в школе, то его сразу же называют глупым. Родители не одобряют, если их ребенок хочет поступить в художественный или любой, подобный этому, вуз. И это ужасно, ведь таким образом они губят талант того, кто мог бы подарить миру настоящие произведения искусства.

Но что же делать тем, кто даже не знает, кем он хочет быть? Мы живем в век технологий, когда интернет может предоставить любую информацию. Неопределившиеся могут просто пройти тест на профориентацию или найти в интернет-ресурсах информацию о различных профессиях.

Очень часто бывает, что люди, выбрав «модную» профессию, проживают целую жизнь: просыпаются утром, идут на нелюбимую работу... И так каждый день. Вряд ли таких людей можно назвать счастливыми. На мой взгляд, это проблема, ведь на работе мы проводим большую часть своего времени. А если работа нам не по душе, то и большая часть нашей жизни пройдет почти впустую. Никогда не поздно все изменить, однако, все же важно вовремя это понять. Многие великие люди стали известными, будучи

уже далеко не юными. Например, Алан Рикман, Джоан Роулинг, Самюэл Л. Джексон и многие другие.

Помните, что, если вы хотите достигнуть чего-то, то обязаны много трудиться. И не стоит слушать тех, кто в вас не верит. Профессии, которые мы выбираем, могут быть самыми разными: от бухгалтера до оперного певца. Но они должны нравиться вам. Ведь профессионалом своего дела можно стать лишь тогда, когда ты полностью погружен в него. Любите то, чем вы занимаетесь!

Профессиональное самоопределение

Бескровный Роман

9 класс

МОУ «Школа №40 города Донецк»

Профессиональное самоопределение человека— сложный и затяжной процесс, охватывающий значительную часть жизни. Его эффективность, как правило, определяется степенью согласованности психологических возможностей человека с содержанием и требованиями профессиональной деятельности. Личностное самоопределение человека происходит на основе освоения общественно выработанных представлений об идеалах, нормах поведения и деятельности.

У большинства молодых людей выбор профессии основывается на существующих стереотипах в обществе, что мешает найти себя в мире профессий и создает психологические трудности:

- 1) Расхождение понятий "работа" и "профессия".
- 2) Расхождение между оплачиваемой работой и собственными интересами.

Процесс профессионального самоопределения может строиться двумя путями:

1 путь – профессиональное самоопределение, при котором учитываются только социальные и социально-психологические термины, а личностные особенности не учитываются. То есть профессиональный путь строится на внешней мотивации.

2 путь – процесс профессионального самоопределения, при котором индивидуально-психологические особенности влияют на успешность профессионального становления. Такой путь развития является более адекватным и приводит человека к успеху в профессии.

В некоторых случаях предпочтение отдается не тому вузу, где есть специальности, которые, в силу его индивидуальных особенностей, наиболее подходят ему, а тому вузу, который находится ближе к дому, конкурс меньше, друзья учатся, родители рекомендуют и так далее. В этом случае проигрывает подросток (хорошо, если специальность ему понравится, и он будет прилежно учиться, иначе он потеряет время попусту).

Бывает, старшеклассники при достаточно большом количестве учебных заведений города затрудняются сделать правильный уверенный выбор. Это происходит как из-за недостаточной профориентационной работы

в учебных заведениях. В таких случаях не готовый психологически и морально к профессиональному выбору потенциальный абитуриент подаёт документы в несколько вузов с одной установкой – «лишь бы куда-нибудь поступить».

Скорее всего, такой подход к выбору будущей специальности негативно повлияет на него, как на формирующегося специалиста и отразится на его квалификации.

Благодаря переходу к рыночным отношениям расширился круг выбора профессии. Однако из-за недостаточной осведомленности у школьников складывается неправильное представление о многих из них. Случается так, что какой-то вид занятий может увлечь при более детальном ознакомлении с ним. Поэтому одна из основных задач — обратить внимание старшеклассников на те профессии, по которым бывают вакансии, как можно подробнее рассказать о них.

Отсутствие достаточно глубокой профессиональной направленности у выпускников не исключает возможности ее формирования в период учебы в институте. Поэтому задача школы (и также семьи и общества) состоит в том, чтобы выбор профессии оказывался логически правильным для постепенного повышения уровня профессиональной направленности.

Хочу стать врачом

Жовтый Никита

8 класс

ГОУ ЛНР УВК №14

г. Стаханов

Научный руководитель

Бережная Лидия Петровна

Учитель русского языка и литературы

school_number_14@mail.ru

Мне 13 лет, я учусь в 8 классе. О профессиях можно сказать, я знаю много. Да и как о них не знать, если с самого детства меня окружали люди самых разных и нужных профессий? Папа у меня – шофер, мама – секретарь. Об их работе я знаю с 3-х лет. А затем узнал о воспитателе, нянечке, поваре, медсестре. Еще позже – учитель, классный руководитель, директор. В школе нам часто рассказывали о других нужных профессиях, проводились конкурсы рисунков, встречи с представителями разных профессий. В этом учебном году я принял участие в конкурсе рисунков «Стаханов профессиональный». Нарисовал я профессию ветеринара, получил сертификат участника конкурса.

Мой старший брат в этом году закончил 9 классов. Сразу серьезно встал вопрос: кем быть? И он выбрал профессию дизайнера. Учится хорошо, неплохо рисует, ему нравится.

Я тоже начинаю задумываться о выборе своего дела. Ведь уже 8 класс, учусь я в девятилетней школе. Через год закончу, учусь пока без троек. А вот что потом? Когда слушаю, о какой либо профессии, вроде бы, нравится.

А вот мое ли это дело, смогу ли найти себя в нем, станет ли оно самым главным для меня – не знаю. Конечно, сейчас я пока «маленький», а большое дело меня, может быть, найдет. Но, как говорят старшие, задумываться о профессии стоит уже в моем возрасте.

И вот о каких профессиях я думаю. Можно пойти по стопам родителей и продолжить семейное дело. Это, правда, неплохой вариант, если человеку нравится работа отца с матерью, и он увлечен этим. К тому же, ему будет намного проще освоиться поначалу.

С профессией врача я за свои 13 лет сталкивался часто. Вот совсем недавно сильно заболела голова, открылась тошнота, началось головокружение. Обратились к врачам, прошел обследование у невропатолога, окулиста, педиатра, лора. Оказалось, что у меня гайморит. Не очень приятная болезнь, но врачи, выполняя внимательно свою работу, определили диагноз, назначили курс лечения. О таких случаях, будто бы и не очень значительных, можно писать много: ведь в детстве болел часто, и врачи всегда оказывали помощь. А сколько удивительных историй рассказывают, читаем мы о медработниках в тяжелые военные годы. Много врачей отдали свои жизни, ради спасения других людей: на поле боя, под огнем, они помогали раненым, делали операции! Какую силу нужно иметь для этого?

А в 2014 – 2015 годах у нас проходили военные действия, о скольких героических подвигах врачей, медсестер слышали мы! Например врач-реаниматолог Елизавета Глинка известная как доктор Лиза. Она спасала жизни маленьких пациентов на Донбассе и в Сирии, вывозила их под пулями на лечение в Российскую Федерацию.

Правду говорят, что врачи дарят пациентам вторую жизнь. Почему я хочу стать врачом? **Я хочу стать врачом** потому, что нет более важной и нужной профессии, чем врач, облегчающий страдания, дающий веру в жизнь, дарующий выздоровление своим пациентам.

Подводя итоги написанного много, хочу сказать, что все профессии очень важны. Одни требуют математических способностей, другие – творческих способностей, а третьи – физической развитости. Люди одних профессий спасают жизни, другие – создают произведения искусства. И то и другое очень важно для современного общества. Нет плохих или хороших профессий, которые нравятся тебе или нет. При выборе профессии нужно оценивать свои знания, способности и интересы. Тогда ты найдешь подходящую себе профессию.

Наверняка, каждый из нас хоть раз в жизни задумывался о будущем, о том, что нас ждет. А какое оно, будущее? К сожалению, ответа на этот вопрос никто не знает. Но ведь каждый из нас вправе мечтать, строить планы. Судьба каждому из нас дает шанс реализовать наши планы. Это как билет, билет в будущее, не приняв который, мы можем так и остаться со своими несбывшимися мечтами. Для каждого человека свой билет. А за любой билет, как известно, надо платить. **У билета в будущее тоже есть своя цена.** Она заключается в нашем упорстве и усердии. От того, как мы

будем стараться добиваться своих целей, от того, насколько сильно мы будем хотеть реализации наших планов, зависит, кем и какими мы станем.

Я хочу сказать еще о том, что сейчас выбору профессии молодым поколением уделяется много внимания. Так, в городе Ярославле 25-27 ноября 2019 года прошла акция «Проектория». Юноши и девушки съехались в город, где им предоставляется возможность поработать практически на всевозможных объектах по интересам. Я бы с удовольствием побывал на такой презентации.

26 ноября с учениками провел открытый урок Президент России В.В. Путин. Он отметил, что за 2019 год около 250 тысяч молодых людей пополнили рабочий класс России. На вопрос о том, как он выбирал профессию, Владимир Владимирович ответил, что тоже некоторое время был в поиске своего дела. Но, главное – это сесть за рабочий стол, за штурвал самолета, стать за станок нужно, только понимая, что это твое дело. И этим делом ты будешь заниматься изо дня в день с удовольствием. Приятно сознавать, что о том, кем я стану в будущем и думают мои родители, учителя, президент. Остается серьезно задуматься и мне.

Не профессия выбирает человека, а человек профессию

Винникова Алина

11 класс

МОУ «Школа №30 г. Донецка»

Научный руководитель:

Маценька Ирина Васильевна

учитель русского языка и литературы

gluzaoksana@list.ru

Существует ряд проблем, связанный с профессиональным самоопределением. Среди них: отсутствие необходимых знаний о профессии, о себе, о мире труда, невостребованность выбираемых профессий на рынке труда, личностные возможности не всегда могут соответствовать требованиям, предъявляемым профессией. Психология профессий довольно сложна и парадоксальна, однако поставленные проблемы имеют решение.

Цели и задачи работы - сформировать у старшеклассников внутреннюю готовность самостоятельно и осознанно планировать, корректировать и реализовывать перспективы своего развития (профессионального, жизненного и личностного).

Исследование проблемы

Навязывание определенной профессии

Многие родители убеждают своего ребёнка в том, что он должен пойти по их стопам. По причине того, что каждый раз решение принимает взрослый, подросток может так и не научиться защищать свою точку зрения, а ведь иметь лидерские качества и являться авторитетом весьма важно в поиске работы. Мне кажется, стоит дать молодому человеку свободу выбора и обратить внимание на то, что его интересует.

Подростки очень гибкие, им легко навязать определённую идею, достаточно найти подходящую мотивацию. Например, внести вклад в науку, культуру или искусство. Или трудиться во благо обществу: строить дома, больницы, школы. По-видимому, для этого необходимо донести до школьников всю серьёзность последствий - экономических, экологических, политических, социальных трудностей, поскольку мы – поколение, которое, несомненно, повлияет на все сферы деятельности человека, все отрасли промышленности, на общественный строй и политическую ситуацию в мире.

Сначала может показаться, что настолько масштабными вопросами можно пренебречь, однако любая глобальная проблема начинается с малого. Например, существует мнение, что всеми известная авария на Чернобыльской АЭС произошла из-за нетерпеливости и безответственности работников.

Подросток должен понимать, что от того, насколько старательно он будет подходить к изучению материала, воспитанию в себе положительных качеств, будет зависеть его успех.

Непостоянность в различных видах деятельности

Вероятнее всего, каждый из нас не раз замечал, что есть люди, которые посвящают своё время чему-то конкретному, не отвлекаясь на посторонние вещи. Но случается так, что человека начинает интересовать что-то другое. И это вводит его в сомнения: «А что, если мне на самом деле нравится это?». Таким образом, он не заканчивает начатое дело, а приступает к другой работе полностью с нуля.

Мне кажется, стоит пройти тест на профориентацию, который конкретизирует направление выбора (а лучше несколько, ведь существует несколько вариантов от разных психологов-специалистов).

Непонимание своих интересов

Самая простая и распространённая проблема, исходя из моего опыта общения с подростками, – это отсутствие увлечений, даже незаинтересованность ни в чём. В таком случае возникает задача педагогов и родителей: помочь ребёнку раскрыть свой потенциал, который заложен в нём с рождения. Например, предложить записаться в секции, кружки или начать посещать мастер-классы с целью выявления способностей и талантов.

Отсутствие жизненных целей

Думаю, для того, чтобы определиться с выбором профессии, для начала нужно решить, чего ты хочешь от жизни и к чему ты стремишься. Карьера? Бизнес? Саморазвитие? Помощь другим? Необходимо поставить конкретную цель. Иметь определённую идею. Тогда выбор окажется проще, чем может показаться на первый взгляд.

Неуверенность в себе и своих возможностях

Ребёнок отказывается от своей мечты из-за своей неуверенности и страха (который ему, возможно, навязали). Например, кто-то восхищается театром и кино, хотел бы связать свою жизнь с чем-то подобным, но сомневается в своих ораторских способностях, не умеет держать всё под контролем в присутствии большого количества людей. Таким образом,

отказывается от мечты и всю жизнь проводит в офисе за экраном монитора. Я считаю, с раннего возраста нужно научить ребёнка не бояться общества.

Невостребованность профессии в стране или городе

Проблема в том, что государству необходимы различные специалисты. Не редко случается так, что определенная профессия становится актуальной в связи с развитием новых современных течений, однако это не отменяет необходимости человечества в других потребностях. Именно поэтому больший процент абитуриентов стремится пробиться на конкретный, самый востребованный, факультет. Последствием этого становится недобор на некоторые факультеты и в дальнейшем нехватка кадров на предприятиях.

Иногда бывает так, что желанной специальности вовсе нет в вузах города или она не востребована. Тогда нужно найти что-то подобное (если нет возможности переехать), ведь всегда найдётся альтернатива.

Гендерное разделение

Профессии для мужчин и для женщин. До сих пор случается так, что тот или иной пол отказывается от работы, чтобы его не осуждали, не считали «не мужественным» или «не женственным». Я считаю, это неправильно, ведь как женщина может быть хорошим механиком, так и мужчина талантливым стилистом. Иные суждения весьма глупы, поскольку люди должны выбирать то, что им нравится, независимы от гендерной принадлежности.

Человек – полимат

Проблема, которая преследует меня всю жизнь. Ты можешь быть одновременно гуманитарием, знатоком точных наук, а также человеком с творческим мышлением. Безусловно, выбор усложняется, ты не знаешь точно, в чём лучше разбираешься и чему себя посвятить. В таком случае следует обратиться к преподавателям и попросить у них совет, ведь это те люди, которые на протяжении нескольких лет наблюдали за твоими успехами, они знают твои слабости и, наоборот, сильные стороны.

Как же всё-таки избежать неправильного выбора?

Помнить о том, что не стоит опираться на чужой опыт. В наше время стали цениться книги о повышении собственной продуктивности, о секретах успеха, о способах манипулирования людьми. Нужно помнить, что ты уникален, точно так же, как и твой жизненный путь, который в корне отличается от других. Тебе не нужны навыки убеждения, чтобы поступить в то учебное заведение, о котором ты мечтаешь.

Тебе необходим лишь точный план подготовки и уверенность.

Тебе не нужно следовать по определённому алгоритму, чтобы получить работу мечты.

Тебе нужна лишь чётко поставленная цель и годы плодотворной учёбы.

Нет никаких секретов, невозможно жить по написанному. Твой выбор и решения зависят исключительно от тебя. Безусловно, ты можешь попросить совета у близких. Но если твой отец успешный бизнесмен, это не значит, что ты нуждаешься в многочасовой лекции о маркетинге. Ты можешь быть счастливым, работая воспитателем в детском саду или кондитером,

являясь автором собственных изделий. Не всегда ребёнок может идти по стопам родителей. Однако, он может это сделать, если сам того желает.

Например, **я желаю пойти по стопам своего дедушки – стать архитектором.** Мне подходит это занятие, и я многому могу у него научиться. Поэтому, чтобы облегчить себе задачу в выборе профессии, нужно обратиться к своим родственникам, знакомым не для того, чтобы остановиться на случайной специальности, а для того, чтобы проанализировать рассказы своих родных и сделать выводы о том, может, это то, чего ты хотел, но ранее это не приходило тебе в голову.

Главное – помнить, что каждая профессия достойная, каждую профессию нужно уважать, не стоит гнаться за престижем и популярностью, а самое главное – не нужно бояться, ведь как говорил Аристотель: «Кто хочет вступить на правильный путь познания, тот должен вначале в полной мере испытать, что такое сомнение».

Список литературы

1. Долматова С.В. Сознательный выбор профессии как признак личностной зрелости субъекта / С.В. Долматова. Материалы научн. конференции. - М.: Норма, 2014. - 385 с.
2. Зеер Э.Ф. Профессионально-образовательное пространство личности. / Э.Ф. Зеер. - Екатеринбург: Деловая книга, 2012. - 248 с.
3. Зеер, Э.Ф. Психология профессий. / Э.Ф. Зеер. - Екатеринбург: Деловая книга, 2009. - 234 с.
4. Исмагилова Ф.С. Основы профессионального консультирования. / Ф.С. Исмагилова. - М.: Аспект Пресс, 2013. - 391 с.
5. Климов Е.А. Развивающийся человек в мире профессий. / Е.А. Климов. - Обнинск, 1993. - 340 с.
6. Махаева О.А. Я выбираю профессию. // О.А. Махаева, Е.Е. Григорьева. М.: Аспект Пресс, 2010. - 215 с.

Выбор есть...

Кукушкин Андрей

11 класс

ГУ ЛНР «ЛОУСОШ №11»

Научный руководитель:

Сергиенко Татьяна Евгеньевна,

учитель русского языка и литературы

11school@ukr.net

Как хорошо, когда у человека

есть возможность выбрать

себе профессию не по необходимости,

а сообразуясь с душевными склонностями.

А. Аншерони

Цель работы - Изучить и понять, как должен осуществляться выбор профессии: самостоятельно или под влиянием мнения родных и близких выпускника.

Задачи работы:

- определить, кто и что влияет на выбор профессии;
- понять основные принципы обоснованного выбора;
- рассмотреть мотивы выбора специальности.

Куда пойти учиться? В этот момент фактически решается судьба человека, его дальнейший жизненный путь. Как понять, чему хочется посвятить жизнь? Верное решение, по обыкновению, знают все: родители выпускника, его дедушки, бабушки, знакомые.

Я считаю, что будущую профессию выпускник должен выбирать сам, а не следовать советам тех, кто стремится помочь, «предостеречь» от ошибок.

Для сегодняшних одиннадцатиклассников вопрос о поиске и выборе профессии актуален как никогда. С каждым годом наука и техника стремительно развиваются, появляются десятки новых профессий. В последнее десятилетие стали известны такие профессии, как веб-психолог, контент-менеджер, джоббер, коучер и многие другие. Так как же выпускнику школы не растеряться в этом изобилии и принять верное судьбоносное решение?

Обратимся, например, к книге Александра Соловьёва «Выбор профессии». В ней автор рассказывает читателям о 20 профессиях, «от самых массовых и традиционных (учитель, врач, рабочий) до суперпрестижных (топ-менеджер, адвокат, политик)» [2]. А.Соловьёв подчёркивает, что «книга ... расскажет о том, что выбор – есть». Я полностью согласен с автором и считаю, что выбирать профессию необходимо после предварительного знакомства со сложностью её освоения, с вопросом востребованности таких специалистов на рынке труда и др.

Однако Александр Соловьёв говорит, что «самый простой ответ на вопрос «как выбрать профессию» – выбрать вуз и поступить в него». Но это не всегда верно. Поступление в вуз – это долгие часы подготовки: сотни прочтённых параграфов и десятки исписанных страниц. Это огромные затраты времени, сил, энергии. И если окажется, что выбор был сделан неверно, будет очень обидно осознавать, что все потрачено впустую.

В чём же суть самой проблемы? Я уверен, что многим знакома ситуация, когда человек, определяющийся с выбором профессии, находится в состоянии растерянности и недоумения. И есть от чего: на современном рынке труда существует огромное количество профессий, начиная от слесарей и токарей до топ-менеджеров и маркетологов, и каждый год их список пополняется. Как же верно выбрать профессию? Стоит ли прислушиваться к мнению окружающих или необходимо полагаться только на свои желания?

Многие молодые люди, размышляя о своей возможной будущей профессии, смотрят на неё сквозь «розовые очки», т.е. «романтизируют» профессию, полагая с первых дней работы стать «суперменом» и покорить мир. Многие даже не подозревают о тех сложностях, которые встретятся на пути их карьерного роста. Я считаю, что, в первую очередь, необходимо объективно оценить свои способности. Помочь в выборе профессии может и

совет окружающих, которые имеют богатый жизненный опыт. Главное, чтобы профессия нравилась, иначе работа будет не радостью, а мучением.

Важно учесть ещё и то, что выбранная сегодня профессия может быть актуальна, но через 5 лет, когда человек окончит университет, получит образование и возможность работать по специальности, потребность в таких специалистах значительно сократится или полностью сведется к нулю.

Исходя из вышесказанного, можно сделать следующие **выводы**:

- окружающие люди могут влиять на решения выпускника, не учитывая его личные предпочтения и склонности;
- выпускнику можно прислушиваться к мнению окружающих, однако окончательный выбор нужно делать самостоятельно.

Предложения:

1. Во время обучения в старших классах регулярно изучать информацию о том, какие профессии востребованы в данный момент на рынке труда.

2. Принимать активное участие в подготовке классных часов на темы «Что? Где? Когда? или Кем я вижу себя в будущем».

3. Проводить профориентационные встречи старшеклассников со специалистами, работающими в разных сферах.

4. Родителям учащихся активно интересоваться, кем в будущем видит себя их ребёнок, развивать его способности.

5. Организовывать ознакомительные экскурсии старших школьников на предприятия.

Список литературы

1. Процицкая, Е.Н. Выбирайте профессию: учебное пособие для учащихся старших классов средней школы/Е.Н. Процицкая – М.: «Просвещение», 1991.- 144 с.

2. Соловьёв, А.П. Выбор профессии/А.П. Соловьёв – Эксмо, 2013.

3. Бюро профориентации <http://prof-buro.ru/rus/Informatsionniy-tsentr/Poleznaya-informacia/Tsitati-o-trude-i-professiyah/>

4. Диагностический инструментарий по профориентации <https://infourok.ru/diagnosticheskiy-instrumentariy-po-proforientacii-1754651.html>

Прислушиваться к своему сердцу...

Мурич Алина

10 класс

МОУ «Гимназия № 33 г. Донецка»

Каждый день на протяжении всей жизни люди делают выбор. Одно из самых главных решений, которое принимает человек, приходится на период определения будущей профессии. Так, подростки, заканчивая учебу в школе, задумываются о том, в какое учебное заведение они будут поступать. Некоторые ещё с самого детства знают, с чем хотят связать свою будущую жизнь, а другие, напротив, очень поздно решают, кем хотят стать.

Нельзя не отметить, что зачастую на выбор будущего абитуриента очень сильно влияют родители, многие и вовсе полностью принимают решение за ребёнка. И таких случаев очень много, такие люди, к сожалению, есть всегда и везде. Например, выдающийся писатель Оноре де Бальзак, автор известных на весь мир произведений, был также подчинён воле родителей. Его учили юриспруденции, а он был в душе романтиком, хотел творить, писать. К счастью, родители дали Бальзаку возможность развиваться в литературе, и он смог проявить себя как талантливый писатель!

Но не всегда людям, подверженным влиянию семьи и общества, случается возможность всё-таки заниматься тем, чем хочется, очень многие работают всю жизнь там, где работа вовсе не приносит удовольствие. Также существуют такие профессии как учитель или врач, когда человек должен работать исключительно по призванию! Сейчас же, к примеру, в медицину старшее поколение все больше направляет младших, которые, возможно, даже боятся крови или падают в обморок при виде лечебных инструментов....

Потому в наше время есть врачи, которые ставят неправильные диагнозы, для которых каждый день, проведенный на работе,- каторга, а сама работа - лишь способ к существованию.

Я считаю, что каждый из нас должен прислушиваться к своему сердцу и выбирать то, что близко душе, а не давать свою судьбу в руки других. Да, родители более опытные, наученные жизнью, но Вам жить, Вам работать, потому и Вам выбирать!

Критерии выбора профессии

Сошенко Кристина

11 класс

МОУ «Школа №26 г. Донецка»

***Правильный выбор профессии позволяет
реализовать свой творческий потенциал,
избежать разочарования,
оградить себя и свою семью от нищеты
и неуверенности в завтрашнем дне.***

Виктор Гюго

Многие школьники, выпускаясь, имеют лишь смутное представление о профессиях. Они не научились познавать себя и не знают, чего хотят. А во многих случаях родители сами выбирают подходящую, по их мнению, профессию для своего чада, учитывая только престижность, но, не рассматривая склонности, возможности и потребности ребёнка. Здесь и возникает необходимость проведения профориентационной работы. Но насколько эффективно её осуществление в школах, и в каком случае она будет именно таковой?

Я считаю, что можно выделить четыре критерия, влияющих на правильность выбора профессии учеником:

1. Своевременность профессионального определения.

2. Осознанность профессионального выбора.
3. Реалистичность профессиональных планов.
4. Согласованность (непротиворечивость) профессионального выбора.

Только, в полной мере охватывая данные критерии, профориентационная работа будет эффективной. Поэтому давайте разберёмся с каждым из них в отдельности.

Своевременность. Каким же образом профориентационная работа может повлиять на данный критерий? Знакомство с миром профессий ребёнок начинает ещё в детском саду, но по статистике стремление к профессии, выбранной в столь раннем возрасте, сохраняются лишь у 4 % детей. В основном новые личностные образования проявляется у детей 13-15 лет. Это тот самый возраст, когда возрастает потребность в профориентационной работе. Ведь создав нормальные условия для личностного развития, решение о выборе профессии принимается легко и естественно и подходя к окончанию 9 класса, ребёнок может сам принять для себя решение идти в техникум либо остаться в школе до 11 класса. Но проблема заключается в том, что упор делается на выпускников старшего звена, забывая о среднем. Также в свою очередь есть вина школ, которые с целью сохранить возможность набора в 10 класс не отпускают детей, не позволяют представителям средних профессиональных образовательных учреждений встречаться с ними в профориентационных целях, да и сами никакой работы не проводят. Но мы с вами понимаем насколько это губительно для самих учеником и чем чревато отсутствие своевременно проведённой работы.

Нельзя не отметить важность влияния профориентационной работы на **осознанность профессионального выбора и реалистичность профессиональных планов.** Очень большое значение имеет проведение лекций, где школьники могут подробно узнать о положительных и отрицательных сторонах профессии, значимости профессии с точки зрения истории, экономики и общественного положения, путей получения профессии, спроса на рынке труда и медицинских противопоказаний. Лекция должна строиться по чётко определённом плану, с учётом раскрытия всех граней профессии. Так же она должна включать проведение игр, квестов, психологических тренингов, анкетирования и тестирования, которые позволят школьникам самим выявить свои лучшие качества и ориентируясь на них осознано подойти к выбору. Проведение работы на местах - это конечно хорошо, но во многом эффективность профориентации зависит от демонстрации ученикам реальных условий труда, выведения их на предполагаемые будущие рабочие места. Именно это мероприятие отсутствует во многих школах и ученики не имеют возможности реально оценивать профессиональные планы.

Согласованность профессионального выбора вытекает из всех вышеизложенных критериев. Выбор будет считаться согласованным только в том случае, если профессия, на которую ориентируется ребенок, соответствует предпочитаемым видам, объектам и условиям труда, любимым

предметам, склонностям и профилю обучения, а так же подтверждается результатами мониторинга.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что профориентация – неотъемлемое связующее звено между школьником и его будущей профессией. Но выполняется она не в полной мере, в связи с недостатками изложенными выше. Поэтому полная эффективность профориентационной работы будет достигнута только в том случае, если при проведении работы будут выявлены реальные интересы и способности учеников, а также убежденность в правильном выборе профессии, отвечающей их реальным потребностям и общества в целом.

Стать судьей?...

Нагорная Анастасия

11 класс

МОУ «УВК «Гармония» города Донецка»

Окончив школу, человек должен сделать самый ответственный в своей жизни шаг – выбрать профессию. Профессия – это осознанно избранное русло, в которое ты будешь вкладывать много сил и времени. Очень важно, чтобы способности и черты характера соответствовали твоему виду деятельности.

Есть интересное высказывание: «Найди то, что тебе нравится делать, и всю жизнь не работай». Из него следует, что работа, профессия и призвание должны быть одним и тем же, в противном случае, ни одна из них не будет приносить ни радости, ни материального достатка.

Что я хочу от своей будущей профессии? Конечно, чтобы она была творческой и развивающей, чтобы в процессе работы я общалась со многими интересными людьми и, возможно, ездила в другие города. Во-вторых, я должна обладать определенными знаниями и способностями, чтобы быть лучшей в выбранной профессии. В-третьих, то, что я буду делать, должно приносить пользу обществу, а не только мне. И, наконец, моя будущая профессия должна нравиться мне, чтобы я каждый день не просыпалась с мыслью: «Опять на работу, когда же будет отпуск?!?» Я понимаю, что в 16 лет сделать такой выбор очень сложно, поэтому сейчас можно только предполагать и строить планы.

Вообще, если разобраться, в мире все профессии важны, все профессии нужны. Сложно обойтись без воспитателей, учителей, нельзя представить мир без экономистов и финансистов, невозможно сохранять мир и спокойствие без полицейских, военнослужащих, без судебной сферы.

Сейчас я учусь в 11 классе. На данный момент мои цели это сдать экзамены и поступить в ВУЗ. Дальше учиться и осваивать новую профессию, узнавать о ней много нового. В будущем я обязательно стану влиятельным судьей.

Но стать судьей очень трудно. Для этого надо получить образование в двух направлениях: юриспруденция и правовое обеспечение национальной безопасности. Кроме того, необходимо постоянное стремление к карьерному

росту, честолюбие. Данная профессия предполагает ряд требований: возраст кандидата не менее 30 лет и стаж работы в области юриспруденции минимум 7 лет. Только потом я получу право подать документы на замещение должности судьи. После этого предстоит очень сложный квалификационный экзамен, лишь успешная сдача которого, допустит меня до голосования. Судья – избирательная должность. Только собрав наибольшее количество голосов комиссии, я смогу стать обладателем данной профессии. Но и здесь проблема. Чаще всего вакансии уже заняты, поэтому необходимо время, а может быть и долгое время, пока освободится место.

Как мы видим, получить должность судьи очень сложно, но от этого идет и интерес. Правда, чем больше людей пытаются им стать, тем больше у меня соперников. Из этого следует, что надо учиться как можно лучше и получить качественно профессиональное образование. Чтобы стать судьей мало иметь только хорошее образование. Это очень сложная работа, подходящая не всем. Важно иметь хорошее здоровье и психику, быть эмоционально стабильным, принципиальным и честным, уметь слушать чужие мнения, внимательным, толерантным, объективным и интеллигентным. К счастью, все эти качества характера у меня присутствуют. Профессия судьи важна, так как кроме него никто не сможет выяснить, преступник ли человек или нет.

Не выбирай профессию ради денег

Дорошенко Владислав

11 класс

МОУ «Школа № 30 г. Донецка»

Научный руководитель

Маценька Ирина Васильевна

учитель русского языка и литературы

gluzaoksana@list.ru

Человек – социальное существо. Как и подобает всем, кто состоит в социуме, он должен работать. Это нужно для того, чтобы приносить пользу обществу, в котором живешь, чтобы получать не только деньги, необходимые для жизни, но и удовольствие. Существует огромное количество интересных профессий: от полицейского до физика-ядерщика, от художника до программиста. Что же выбрать?

Карл Маркс говорил: **«...профессии кажутся нам самыми возвышенными, если они пустили в нашем сердце глубокие корни, если идеям, господствующим в них, мы готовы принести в жертву нашу жизнь и все наши стремления. Они могут осчастливить того, кто имеет к ним призвание, но они обрекают на гибель того, кто принялся за них поспешно, необдуманно, поддавшись моменту».** Поэтому к выбору профессии нужно подходить со всей серьезностью.

Определение профессии, своих жизненных увлечений, своего дела – задача сложная, но разрешимая. Слушай свое сердце, не ленись заниматься

любимым делом, развивай себя. Именно к увлеченным молодым людям я и обращаюсь.

Данная проблема довольно редко затрагивается в литературе. Из-за чего найти решение этой проблемы довольно сложно, но каждая задача имеет решение.

Цель и задачи работы:

— помочь школьникам в выборе профессии, которая могла бы стать их призванием;

— сформировать уверенность и убрать страх при выборе профессии.

Но как определить профессию, которая подходит именно тебе? Найти работу, не просто приносящую доход, но и удовольствие. Как этого добиться в нашем мире инновационных технологий и новейших открытий?

Многие люди, особенно школьники, несмотря на всё своё желание, не могут сделать окончательный выбор в данном нелёгком вопросе. Да и о каком осознанном выборе может идти речь в 15 – 17 лет?

Проблема заключается в том, что мир достаточно изменчив в наше время. Человек находится в растерянности. Возникает множество вопросов:

— вопрос об актуальности определенной профессии сейчас и через какое-то время;

— с кого брать пример и на что стоит ориентироваться;

— следует ли слушать окружающих (родителей, друзей, знакомых).

Всем известно, что профессия – лишь средство построения карьеры и успеха. Поэтому важно рассматривать не только успех, но и моральную стоимость своих побед. Сейчас, к сожалению, наблюдается достаточно сильное падение моральных принципов, часто люди забывают о важности совести, чувства собственного достоинства. Эрик Эриксон считал, что для подростка очень важно определить «аристократию» (образец «лучших людей») и «идеологию», чтобы обосновать свой жизненный выбор.

Достаточно часто на выбор вашей профессии могут влиять различные факторы, которые я могу разделить на «внешние» и «внутренние».

Внешние факторы:

— мнение семьи или друзей;

— престижность какой-либо профессии в определённых кругах.

Внутренние факторы:

— личная оценка (заинтересованность в данном роде деятельности, возможность продвижения по карьерной лестнице, трудоемкость);

— анализ возможностей, открывающихся перед вами (материальная независимость, возможность путешествовать в ходе командировок, участие в общественной или политической жизни общества);

— условия труда (гибкий график, подчинённость или самостоятельность, близкое местоположение или слишком частые командировки).

Также на выбор профессии достаточно сильно влияет жизненная позиция самого человека. Наиболее подходяще современному миру являются

такие типы профессионального самоуправления, которые выделил Н. А. Смирнов:

- 1) позиция «раба», при которой главный вопрос — «Как выжить?»;
- 2) позиция «потребителя» («А что я с этого буду иметь?»);
- 3) позиция «наемного работника» («Чем быть?»);
- 4) позиция «служителя идеи» («Кем быть?», «Как быть полезным обществу, людям, идее?»);
- 5) позиция «самобытного человека» («Как стать самим собой?»).

Интересно по этому поводу отзывался немецкий социолог Эрих Фромм, который считал, что существует еще и «рыночный тип» личности. Фромм говорил, что для такого человека самым важным является возможность очень выгодно себя продать.

Когда же актуальным становится вопрос профессионального самоопределения? Конечно, проблема выбора профессии наиболее актуальна для выпускников школ, но и взрослый человек может задаться таким вопросом. К примеру, если он безработный, или же хочет заменить сферу своей деятельности другой, более престижной или высокооплачиваемой.

Различные авторы выделяют разные границы возраста, связанного с выбором профессии. В среднем это возраст от 12 до 20 лет. Разница заключается в том, что в экономически развитых странах люди могут себе позволить не торопиться с выбором, в отсталых же странах призывают выпускников как можно раньше включаться в трудовые процессы.

Символически выделяют четыре этапа:

- дошкольный (формирование первых трудовых навыков);
- начальная школа (осознание роли труда в жизни человека);
- подростковый (осознание своих способностей и интересов);
- этап окончания школы, на котором формируется профессиональное самосознание.

Есть множество факторов, помогающих определиться в выборе профессии. Но я считаю, что самым важным и главным является умение слышать свой внутренний голос и пойти на зов своего сердца. Нет ничего прекраснее, чем осознание своего предназначения в жизни, своего места. Нужно заниматься делом, от которого у вас будут гореть глаза, расти крылья за спиной. Работа должна быть вам приятна и интересна.

Именно поэтому для профессионального самоопределения важно заниматься саморазвитием, необходимо познавать себя, верить в свои истинные потребности и жизненные ценности. Ведь только развиваясь, вы сможете найти себя.

Источники используемой информации

1. <https://salid.ru/stati/kak-sdelat-osoznannyj-vybor-professii>
2. <https://infourok.ru/sovremennie-podhodi-k-proforientacii-3616046.html>
3. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%

В0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%
B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA)

4. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%81,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB

Кем ты хочешь стать?

Сторчевая Анастасия

11 класс

МОО «ОШ №15 имени М. С. Батраковой

г. Енакиево»

Научный руководитель

Степук Валерия Витальевна

учитель литературы и русского языка

storchevayanastya@mail.ru

Каждый год тысячи учеников покидают свои школы и отправляются учиться далее. Но что влияет на их выбор? Самостоятелен ли он или же навязан? Давайте разберемся!

Подростки при выборе рода деятельности бывают достаточно беспечны. Им трудно сделать выбор или же определиться. Но если цель уже поставлена, то ребенку обязательно нужна помощь в ее реализации. Тут-то и приходят со своими советами все близкие родственники. Им хочется, чтобы их ребенок/внучок/ племянник был счастлив, получал от работы только позитивные впечатления и приличную зарплату, прилагая как можно меньше усилий.

С самого раннего возраста дети слышат вопрос: «Кем ты хочешь стать?». Если ответ не удовлетворяет родителей, они стараются повлиять на будущий выбор своего чада. Первый выбор детей падает на профессии своих родичей. Несомненно, ведь эти профессии как нельзя ближе и известней всех остальных. Еще одним фактором влияния на подрастающее поколение можно назвать телевидение и Интернет. Любимые певцы, актеры, герои фильмов, мультфильмов или сериалов зачастую становятся первыми примерами желаемой профессии.

Именно в этот момент зарождается интерес. **Этот интерес помогает удовлетворить школа, а именно уроки технологии,** на которых ученикам рассказывают о самых новых и престижных профессиях, рынке труда, заработной плате. В этот период уже укрепляется первый осознанный выбор, ставится цель. Подростки оценивают свои возможности, оценки, расставляют приоритеты и выбирают желаемые критерии грядущей карьеры.

Исходим из опроса девяти - и одиннадцатиклассников: будущие выпускники выбирают профессию по следующим параметрам (от более к менее важным):

- * Интерес к профессии.
- * Заработная плата.
- * Востребованность на рынке труда.
- * Возможность получить профессию.
- * Другое

Очевидно, что все не может складываться гладко. Подростки непостоянны. Им свойственно менять свой выбор хоть каждый день. Еще одним подводным камнем являются оценки, за которые не все беспокоились ранее. Именно проходной балл в желаемое учебное заведение становится первым шагом для отказа от **профессии-мечты**.

Также немаловажен выбор образовательного учреждения: его расположение (в каком городе находится, далеко ли добираться), удобства (есть ли общежитие, столовая, магазины и остановки в шаговой доступности), необходимая специальность, педагогический состав, проходные баллы, необходимые экзамены или дополнительное образование для поступления.

А что если нет такого заведения? Или же есть, но оно не удовлетворяет вышеперечисленным критериям? Тут уже стоит выбор между поиском учебного заведения в другом городе/стране и отказом от задуманного.

Но, допустим, все складывается как нельзя кстати: вы уже определились с профессией, учебным заведением, да и знания, вместе с отметками, у вас удовлетворительные. Неужели что-то может пойти не так? Может. Например, вы не наберете необходимый балл ГИА, не пройдете вступительное испытание или же вам разонравится профессия, которую вы выбрали. Никто не застрахован от такого исхода. Что же делать, чтобы такое не произошло?

Главное, не падать духом и иметь запасной вариант на такой случай. Например, стоит выбрать несколько предметов для экзамена, лучше изучить интересующие вопросы или нанять репетитора. Также стоит подумать, какие еще профессии вам интересны. Найти заведения, где им обучают. Так вы никогда не попадете впросак и не потеряете драгоценное время, приобретая другую специальность. Позже можно будет подготовиться лучше и попробовать снова.

Исходя из опроса новоиспеченных абитуриентов, лишь 41 проценту удается без проблем поступить на желанную специальность в необходимое учебное заведение. Получается, что наши мечты не всегда совпадают с реальностью!

На выбор профессии влияет множество факторов, а значит, он не зависит от одного лишь «хочу». Достижение цели - это очень трудоемкий и затратный процесс. Именно среда, в которой растет ребенок, его родители, школа и преподаватели, его знания и местоположение определяют род деятельности будущего специалиста.

***Каждый имеет право
свободно выбирать профессию***

Данильченко Яна
10 класс

МОУ «Гимназия № 33 г. Донецка»

Я считаю, что выбор специальности - это невероятно ответственная задача, нужно подходить к этому этапу своей жизни продуманно, тщательно

изучить все возможные варианты. Школьнику могут помочь в этом наставники, родители, сверстники.

Стоит учесть, что существует тонкая грань между советом и психологическим давлением. Ни для кого не секрет, что нередко родители лишают своего ребенка права выбора и решают, какая специальность ему больше подойдет, полагаясь на престижность и собственные приоритеты. Стараясь таким образом направить в определенное русло стремления выпускника, часто они не учитывают его собственные увлечения и мечты.

Нельзя оставить без внимания и влияние школы. В старших классах к детям часто приходят представители разных вузов, рассказывают об учебе и перспективах получения определенных специальностей, особенностях различных профессий. Нередко и учителя школ проводят беседы по профориентации, учитывая собственный жизненный опыт и знания. Несомненно, получив большой объем информации, выпускник с помощью рассудительных и мудрых родителей может определиться с выбором будущей профессии, однако окончательное решение он должен принимать сам, осознавая всю ответственность перед своим будущим.

В пункте 1 Конституции нашей молодой республики сказано: **«Труд свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию»**. Имея полную свободу выбора, каждый выпускник должен осознанно подойти к своей будущей профессии. Применяв все способности и старания, человек может самоутвердиться, стать полезным и нужным людям, что в итоге принесет не только материальные блага, но и чувство самодовольствия.

Чем удачнее ты сделаешь выбор, тем...

Орлова Кристина

11 класс

МОУ «Гимназия № 33 г. Донецка»

Профессия – это род трудовой деятельности человека владеющего комплексом знаний, умений, личных качеств, приобретенных в результате специальной подготовки, опыта работы.

Профессия – это очень важная часть жизни человека, ведь ты связываешь свою работу практически со всей своей жизнью. Чем удачнее ты сделаешь выбор, тем больше достигнешь чего – либо на профессиональном поприще, тем больше ощутишь себя успешным и счастливым.

Один из самых важных принципов выбора профессии – чтобы она тебе нравилась. Ведь работу, которую выполняешь с удовольствием, всегда делаешь легко, а та, которая тебе ненавистна, будет долго мучить тебя. Нет плохих профессий. Все профессии хороши! И прежде чем выбрать свою, человек должен знать, чего он хочет. Она не должна быть героической, высокооплачиваемой, предоставляющей какие – то льготы, главное, чтобы она была творческой и интересной, и тогда ты будешь развивать себя и достигнешь многих высот.

Когда мы были детьми, то задумывались над тем, кем нам суждено стать в будущем. У каждого человека есть свое предназначение в жизни, и люди ищут его путем проб и ошибок. Мы ищем его, «надевая» в детских играх на себя образы врачей, спасателей, спортсменов, героев и др. В школе нам помогают определиться в жизни науки, которые мы изучаем. В этот период человек осознает, на сколько он хорош в различных ситуациях. Это постоянно подталкивает нас делать выбор между «что мне нужно?» и «чего я хочу?».

Иногда мы понимаем, кем мы хотим стать в самой неординарной ситуации. Однажды вдруг сказанная шутка про ветеринаров может заставить задуматься о поступлении на ветеринарный факультет. Помощь совершенно незнакомому человеку на улице дает тебе идею стать врачом. Неожиданное попадание в сложную ситуацию по незнанию закона стимулирует тебя учить право. Человек может искать свою профессию долгое время, но найдет ее случайно.

Жизнь – сложна, у неё нет ни правил, ни законов. Каждый человек – отдельная книга, содержание которой никогда не повторится. Поэтому мы должны быть благодарны за возможность не только существовать как живые организмы, но и выбирать, как нам жить и кем нам стать.

Выбирая профессию, выбираешь образ жизни

Козарез Татьяна

9-А класс

МОУ № 77г. Донецк

руководитель

Заводюк Татьяна Николаевна

учитель трудового обучения

s.shkola77@mail.ru

Как можно понять какая профессия подходит для меня лучше всего?

Какие требования предъявляются к выбранной профессии?

Каким образом можно получить выбранную профессию?

Каждый день миллионы людей спешат на работу. Чем они занимаются? Любят ли свою работу? Как выбирали они род занятий, повторили бы вновь свой профессиональный путь или предпочли бы иной вид деятельности? Выбор профессии относится к одному из самых важных жизненных решений.

Тысячи школьников, заканчивая школу, стоят перед выбором. Можно продолжить учебу или начать работать... Все знают, что такое выбирать профессию, ведь рано или поздно это касается каждого. Некоторые при выборе профессии уделяют внимание заработку, некоторые престижу, ну а реже всего выбирают для души, то, что им ближе.

Мир профессий многообразен, однако человек, как правило, имеет представление только о малой его части. Чем меньше ему известно, тем уже поле для выбора. Кроме того, даже те виды деятельности, которые, казалось бы, хорошо известны, далеко не всегда соответствуют нашим

представлениям. Поэтому прежде чем определиться в выборе профессии, надо постараться познакомиться как можно с большим перечнем профессий.

Человек более успешен в той деятельности, которая ему по душе. Выбор профессии – один из главных жизненных выборов, совершаемых старшеклассником. Почему он считается самым важным шагом в жизни человека? Существует такое мнение, что, выбирая профессию, человек выбирает себе ещё и образ жизни. Это мнение подкрепляется многочисленными примерами.

Самостоятельность в выборе профессии подразумевает проявление максимума независимости, собственной инициативы. Самостоятельный человек не боится учитывать советы знающих и опытных людей. Прежде всего, это позиция старших членов семьи, учителей, классного руководителя.

От продуманного выбора профессии во многом зависит будущая судьба. Правильно выбрать профессию значит найти свое место в жизни. Выбирая профессию, человек выбирает и свою судьбу. Поспешность, легкомысленность может расстроить жизненные устремления и сделать человека несчастным.

Как правило, дети, занимающиеся в учреждениях дополнительного образования, значительно отличаются от своих сверстников: они в большей степени активны, дисциплинированы, свободны от комплексов, способны к продуктивной совместной деятельности, ответственны, имеют хорошо развитый художественный вкус.

Дополнительное образование обеспечивает реальную возможность организовать для школьников разного возраста социально-приемлемые виды деятельности, в которых раскрываются творческие способности ребёнка, умения общаться, сотрудничать, формируются представления о будущей профессии. Годы, проведённые в нашем образовательном учреждении, останутся приятными воспоминаниями о месте, где провёл детство, о педагоге, о первых достижениях, обо всём том, что стало началом успеха в жизни.

Педагог дополнительного образования зачастую оказывает решающую роль в выборе профессии учащимся, о чем свидетельствует немало примеров из практики. Так, практика показывает, что самоопределение ребенка в выборе будущей профессии напрямую зависит от длительности его занятий тем или иным видом деятельности в профильном творческом объединении. Как правило, дети, занимающиеся в профильных объединениях на протяжении 4–6 лет, так или иначе, связывают свою дальнейшую судьбу в соответствии с видом деятельности, выбранным в системе учреждения дополнительного образования детей.

Возможно, ребенок не станет учителем музыки, профессиональным актером. Но способы деятельности (учебные, начальные профессиональные) и опыт, полученный им в разнообразных видах художественно-эстетической деятельности, является необходимым для успешной социализации школьников. И в послешкольный период, и в получении среднего

специального и высшего профессионального образования, в трудовой деятельности по специальности, не требующей высокой квалификации.

Найти свое место в мире профессий – процесс длительный, требующий от человека адекватной оценки собственных возможностей, знаний о своих сильных сторонах, о личностных затруднениях, овладения культурой самопознания, готовности к постоянному процессу обучения, профессиональной компетентности.

Профессии, которые я люблю

Эссе

Недужко Кристина

10-М класс

МОУ «Лицей №37 г.Донецка»

Научный руководитель:

Отрошенко Ольга Олеговна,

педагог-психолог

Что я хочу от своей будущей профессии?

Во-первых, чтобы она была творческой и развивающей, чтобы в процессе работы я общался со многими интересными людьми и, возможно, ездил в другие города.

Во-вторых, я должна обладать определенными знаниями и способностями, чтобы быть лучшим в выбранной профессии. В-третьих, то, что я буду делать, должно приносить пользу обществу, а не только мне.

В-третьих, моя будущая профессия должна нравиться мне

Я понимаю, что в 17 лет сделать такой выбор очень сложно, поэтому сейчас можно только предполагать и строить планы. **Мне очень нравится профессия архитектора**, который разрабатывает проекты будущих зданий, создает сначала маленькие макеты, а затем переносит задумку в реальность. Безусловно, эта профессия требует большой базы знаний и умений, поэтому до своего первого сделанного проекта предстоит много учиться и пробовать.

Работа архитектора объединяет в себе и творчество, и рациональность, и знания, и постоянное развитие. Ведь если ты не будешь снова и снова учиться, узнавать новые методы строительства и другие тонкости профессии, можно надолго «застрять» в прошлом и остановиться на месте. Еще одно очень важное преимущество этого вида деятельности – полезность и значимость для общества. Буквально своими руками повлиять на внешний вид города, в котором живешь, сделать свой двор, улицу, район такими, какими хотелось бы – все это может дать профессия архитектора.

А что может быть лучше, чем дарить радость людям, которые впервые заходят в новое здание или квартиру? Я смогу делать здания удобными и практичными и, в то же время, красивыми и радующими глаз. Но до воплощения этих планов мне предстоит несколько лет учиться в институте, испортить горы бумаги для чертежей и килограммы картона для макетов.

Если же по каким-то причинам профессия архитектора так и останется для меня мечтой, я **попробую себя в других сферах. Например, в**

экономике. От экономиста зависит успешная работа предприятия или всего города. Есть еще много разных интересных профессий, но, какая я бы работа не была, начинать придется с самого начала, постигая все с самых мелочей. Главное – творчески подходить к поставленной задаче и смело идти к поставленной цели, не пугаясь проблем и препятствий. Тогда работа будет приносить радость, самоутверждение и хорошую зарплату.

Список литературы

1. Зеер Э. Ф. Психология профессионального самоопределения в ранней юности: Учеб. пособие / Э. Ф. Зеер, О. А. Рудей. — М.: Издательство Московского психолого-социального института; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2008. — 256 с.

2. Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 304 с.

Ошибки в выборе профессии

Таекина Ангелина

ГОУ «Свердловский лицей № 1

имени сестер-подпольщиц Лидии и Светланы Бабарицких»

кружок «Юные флористы»

ГУ ДО ЛНР «СЮН» г. Свердловск

Научный руководитель

Иванченко Валентина Петровна

руководитель кружка «Юные флористы»

syun.sverdlovsk@mail.ru

Жизнь человека — череда серьезных, многочисленных выборов, от которых зависит будущее, например - выбор профессии. Ведь это и выбор того, какое место займёт профессия в жизни человека, что он сможет получить от своей будущей работы, как особенности специальности будут соотноситься с другими жизненными ценностями и планами, не станет ли профессия им мешать.

С одной стороны, взгляд в будущее: чем я хочу заниматься, какие сложности могут встретиться на пути в профессию? А с другой — взгляд внутрь себя: насколько я готов преодолевать препятствия для достижения цели? Чтобы принять правильное решение, важно учесть основные факторы, влияющие на выбор профессии. Профессия должна приносить удовольствие, а не тягость обременений.

Так, например, одна девушка с детства мечтала поступить в юридическую академию и работать следователем. Желание исполнилось. Обучение в институте — сплошное удовольствие интересные предметы, предвкушение увлекательной и неординарной работы, да и милицейская форма ей к лицу. Ближе к окончанию академии девушку стали посещать мысли о создании семьи, рождении детей. Надо сказать, что без благополучной и гармоничной семьи свою жизнь она также не представляла. Однако профессия следователя предполагает ненормированный и

напряжённый рабочий день, нередко ночные выезды, неотложные командировки. Естественно, что времени на семью не хватает. В такой ситуации неизбежно возникло противоречие между двумя жизненными целями.

Конечно, это не означает, что все следователи, геологи, капитаны дальнего плавания вынуждены постоянно «разрываться» между работой и семьёй. Однако, выбирая профессию, человек должен заранее представлять себе её специфику и возможные трудности. Тогда он сможет найти компромисс, а в результате и «овцы будут целы, и волки сыты». Человек более успешен будет в той деятельности, которая ему по душе.

Ошибки выбора профессии:

- Выбор профессии «за компанию». Часто человек не владеет необходимой информацией, не достаточно уверен в себе, не готов взять на себя ответственность за свой выбор. В такой ситуации осуществляется выбор профессии «за компанию». Как бы это ни было сложно и волнительно, а принимать какое-либо решение всё равно приходится. И в такой ситуации хочется быть рядом с тем, кто в себе уверен, кто уже принял решение и убеждён в его правильности. Однако существует опасность, что избранная ради компании профессия не отвечает интересам и способностям человека и уже через год-полтора учёбу в училище, колледже или ВУЗе возникает разочарование, недовольство, желание «начать всё с начала». Возможна вероятность что, выбранная таким образом профессия, тебе не подойдёт. Однако следует помнить что профессия, которая нравится твоему другу может не понравится и не подойти тебе;

- Выбор профессии по внешнему представлению о ней. Некоторые профессии со стороны кажутся очень привлекательными. Но очень часто человек не понимает, какую гигантскую подготовительную работу нужно проделать, чтобы достичь желаемого успеха. Выбирая профессию, нельзя обращать внимание на её внешнюю, привлекательную сторону, нужно узнать как можно больше о содержании труда;

- Выбор исключительно по признаку престижности. Например, некоторые молодые люди выбирают экономическое образование, основываясь на этом признаке. И не учитывают того, что деятельность в такой области, как правило, требует специфических качеств характера – например, предельной пунктуальности и устойчивости к однообразной, монотонной деятельности, устойчивости к стрессам. Работать бухгалтером в банке не значит ворочать миллионами. Вряд ли получится хороший работник из того, кто пошёл изучать экономику не потому что чувствует интерес именно к такой деятельности, а потому что это «круто». Бывает и наоборот: человек чувствует в себе призвание к какой-либо деятельности и хочет ею заниматься, но отказывается от своего намерения, потому что это, как считает его окружение, не престижно. На профессии, как и на большинство других жизненных явлений, существует мода. Но не всегда именно то, что модно, оказывается наилучшим или подходящим для человека лично. Выбирать профессию, руководствуясь модой, не вполне логично. Ведь к

тому времени, когда ты закончишь обучение и начнёшь работать мода, скорее всего, изменится;

• Выбор вопреки, назло чему - или кому-либо. «Говорят родители, и друзья, что мне медведь на ухо наступил – ну ничего вот увидят меня на эстраде, посмотрим что тогда скажут». Случаев, когда выбор рода занятий вопреки каким-либо барьерам и ограничениям приводят к жизненному успеху, совсем немного. Если у кого-то выражены не устранимые дефекты речи, то его попытка «бросить вызов» обстоятельствам, став телеведущим, вряд ли приведёт к чему-либо, кроме того, что он сделается всеобщим посмешищем. Хотя в других областях деятельности не предъявляющих столь жёстких требований к устной речи, этот человек мог бы добиться успеха. Выбор профессии – дело, существенно влияющее на судьбу человека, и не очень умно совершать его «назло» кому-нибудь или чему-нибудь.

Выбор профессии, так же важен для молодых людей, как и еда, отдых и сон. Делая новый шаг в своей жизни, в сторону подходящей для тебя профессии, ты становишься на ступеньку выше. От твоего выбора зависит вся дальнейшая жизнь. И нет ни чего страшного в том, если ты вдруг выбрал не подходящую для себя профессию. В жизни можно все исправить, если постараться.

В выборе профессии никогда нельзя падать духом. Из любой ситуации всегда есть выход, главное верить в себя. А будешь ты успешным или нет в своем выборе профессии, зависит только от тебя!

Список литературы

1. Бендюков М.А., Соломин И.Л., Черненко Д.С, - Ты и твоя профессия. СПб., 2000.
2. Климов Е.А. Как выбирать профессию: Кн. Для учащихся ст. классов сред. шк. – М.: Просвещение, 1990. – 159 с.
3. Прощицкая Е.Н. Выбирайте профессию: Учеб. Пособие для ст. кл. сред. шк. – М.: Просвещение, 1991. – 144 с.
4. Твоя профессиональная карьера: Учеб. Для 8 – 9 кл. общеобразоват. учреждений / Под ред. С.Н. Чистяковой, Т.И. Шалавиной. – М.: Просвещение, 2003. – 159 с.

Способности, темперамент и выбор выпускника школы

Шкуратов Андрей

10 класс

МОУ «Школа №40 г. Донецк»

Выбор профессии можно отнести, пожалуй, к самым сложным. Ведь это и выбор того, какое место займёт профессия в жизни человека, что он сможет получить от своей будущей работы, как особенности специальности будут соотноситься с другими жизненными ценностями и планами, не станет ли профессия им мешать. Человек более успешен в той деятельности, которая ему нравится. Поэтому, при выборе профессии стоит смотреть на то, что нравится человеку, на его хобби и интересы.

Но что же влияет на выбор профессии?

1) Позиция родителей, старших членов семьи. Правильному выбору профессии часто мешают установки родителей, которые стремятся, чтобы дети компенсировали их недостатки в будущем, в той деятельности, в которой они не смогли себя полностью проявить в свое время. Наблюдения показывают, что в большинстве случаев дети соглашаются с выбором родителей, рассчитывая на их помощь при вступлении в какой-либо учебное заведение.

2) Позиция друзей. Позиция друзей может даже стать решающим в профессиональном самоопределении. Особенно это актуально для **людей** со стандартизированным мышлением, **склонных к подражанию** и стереотипов, не имеющих возможности четко сформулировать собственную жизненную позицию. Конечно, в рамках разумного, чувство группы, ориентация на сверстников – положительные особенности молодежи. Они нужны для освоения норм поведения в обществе, формирования образа "Я" и самооценки. Но оглядываться на других следует, чтобы увидеть общее и отличное, лучше узнать свои индивидуальные особенности, а не слепо повторять, переносить увлечение какой-либо профессией, которой и говорит.

3) Позиция школьных педагогов. Каждый учитель, наблюдая за поведением ученика в учебном процессе, анализирует его интересы, склонности, направления мышления и конечно может дать очень ценный совет, к тому же, опытный педагог способен предотвратить такую распространенное заблуждение при выборе профессии, как отождествление школьного предмета и определенной, родственного им профессии. Он поможет четко различать эти понятия.

4) Личные профессиональные планы. Под планами в данном случае имеются в виду представление об этапах освоения профессии, средства нужны для этого. Планы формируются в зависимости от склада ума и характера человека. Если возникают осложнения, разумно обратиться к специалисту, который поможет построить профессиональный план.

5) Способности. От способностей зависит скорость, глубина, легкость и прочность процесса овладения знаниями, приобретения умений и навыков. Но сами способности не сводятся к знаниям и умениям. Развитие способностей должно происходить в течение всей жизни. О своеобразии своих способностей надо судить не только по успехам в учебе, но и по достижениям в самых разнообразных видах деятельности.

6) Информированность о профессии. Важно позаботиться о том, чтобы сведения, которые приобретаются человеком, о той или иной профессии не оказались искаженными, неполными, односторонними. Увлечение только внешней или какой-нибудь частной стороной профессии может привести к серьезным ошибкам и разочарований.

7) Темперамент. Он играет значительную роль в выборе профессии. От него зависит влияние на деятельность различных психических состояний, вызванных неприятной обстановкой, эмоциональными факторами.

Можно образно описать, что **люди холерического темперамента** более пригодны для активной рискованной деятельности, **сангвиники** – для организаторской деятельности, меланхолики – для творческой деятельности в науке и искусстве, **флегматики** – для планомерной, неторопливой и плодотворной деятельности.

Далеко не последнюю позицию в профессиональном самоопределении занимают характер и самооценка личности. Проанализировав данную информацию, можно сказать, что если подросток не уверен в выборе профессии, ему нужна квалифицированная помощь: разумное психолого-педагогическое вмешательство, профессиональное консультирование и последовательное проведение всех этапов проф. ориентационной работы. Подросток должен правильно и осознанно выбрать свою профессию.

Кем быть? Каким быть? Где я больше всего нужен?

Тимошенко Елизавета
10 класс
МОУ «Школа № 94 г. Донецка»
Научный руководитель
Сударикова Светлана Викторовна
учитель английского языка
zochdn94@mail.ru

Актуальность вопроса профессионального выбора выпускников школы состоит в том, что настоящих специалистов, работающих с энтузиазмом по своей специальности и поднимающих наш город на более высокие уровни развития, становится все меньше. Специалистов катастрофически не хватает. Так, на начало 2019 – 2020 учебного года с трудом удалось укомплектовать школы учительскими кадрами. Куда уходят учителя, получив профессию педагога? Почему это происходит?

Анализируя факты современной действительности, невольно задумываешься: в чем причина этих неудач, разочарований молодых людей?

Возможно, одной из причин является неверный выбор профессии в юности. Известно, что юность (14-18 лет) – возраст самоопределения. Кем быть? Каким быть? Где я больше всего нужен? Эти и многие вопросы встают перед старшими школьниками.

Общество расширяет возможности жизненного самоопределения молодежи. Перед ней - возможности для приложения своих сил и способностей в самых различных областях деятельности на благо общества. Таким образом, профессиональная трудовая деятельность, которой предшествует правильный выбор, один из важнейших факторов, определяющих многое в жизни современного человека.

Профессиональное самоопределение человека начинается далеко в его детстве, когда в детской игре, ребенок принимает на себя разные профессиональные роли, и проигрывает связанное с ним поведение. Если внимательно присмотреться к этим играм, то нетрудно заметить, что дети в них легко и охотно идут на всевозможные символические замещения реальных атрибутов профессиональной деятельности. (Например: стул –

«прилавок», бумага – «деньги»). Заканчивается профессиональное самоопределение в ранней юности, когда уже необходимо принять решение, которое повлияет на всю дальнейшую жизнь человека.

Становление планов на будущее составляет важнейшее содержание развития социальной зрелости в подростковом периоде. Существенным показателем социально-психологической зрелости подростка является именно его отношение к своему будущему. Определенность планов многое изменяет в подростке: появляется важнейший стержень личности – определенные цели, задачи, мотивы. [5].

В подростковом возрасте детские формы мечты о профессии сменяются размышлениями о ней, с учетом собственных возможностей и обстоятельств жизни, появляется стремление реализовать намерения в практических действиях. Однако некоторые подростки полностью живут настоящим, о будущей профессии размышляют мало.

Профессиональное самоопределение – процесс, который охватывает весь период профессиональной деятельности личности: от возникновения профессиональных намерений до выхода из трудовой деятельности.

Таким образом, вооружение учащихся необходимым объемом профориентационных знаний, активизация интереса к изучению и пониманию человека как субъекта труда, самопознанию и проверке своих возможностей – все это будет способствовать формированию объективной самооценки и правильного профессионального выбора выпускника.

Список литературы

1. Андреева Г. М. Социальная психология. М.: Аспект-пресс, 2005.- С. 241-256.
2. Возрастная и педагогическая психология. Учеб. пособие для студентов всех специальностей педагогических вузов. — М.: Педагогическое общество, России, 2003.
3. Драгунова Т.В. Подросток. М.: Знание, 2004
4. Зеер, Э. Ф. Психология профессионального самоопределения в ранней юности / Э. Ф. Зеер, О. А. Рудей. - М.: Изд-во МПСИ, Воронеж: МОДЕК, 2008.
5. Климов Е. А. «О профессии и о себе». Беседовала О.В. Решетникова // Национальный психологический журнал, 2007, № 1 (2). С. 48-51.
6. Крылова А. А., Маничев С.А. Практикум по общей экспериментальной и прикладной психологии. СПб.: Питер, 2002
7. Столяренко Л. Д. Педагогическая психология. Ростов-на-Дону: Феникс, 2000

Конфликт при выборе профессиональной деятельности

Марженян Елена

11класс

МОУ «Школа №40 города Донецка»

Конфликт при выборе профессиональной деятельности – это, как мне кажется, относительно молодое явление в сравнении с другими конфликтами, происходящими в процессе развития человека. Это обусловлено несколькими

факторами, такими как развитие научно технического прогресса, предоставляющего нам большой выбор профессий, так и невыработанный до конца подсознательный механизм выбора деятельности.

Под этим я подразумеваю, что за всю историю человечества в целом право свободного выбора было предоставлено людям лишь в последние два века, ведь в остальное время решение, что ему делать, за человека принимало либо общество, либо его социальная принадлежность. Ведь раньше свою профессиональную деятельность индивид выбирал не самостоятельно, семья решала всё за него: «мой отец был плотником, его отец был плотником, и его отец тоже был плотником». Даже самое сильное желание человека заниматься другой деятельностью, было ограничено социальным статусом его семьи.

Другим фактором, обуславливающим появление этого внутриличностного конфликта, на мой взгляд, является намеренное или ненамеренное формирование родителями профессионального поведения ребёнка через определённые игры в детском возрасте. У ребёнка может появиться набор первичных навыков для той профессии, которая не будет ему соответствовать, а предпосылок для подходящей ему профессии ребёнок может не получить.

Выделяется инстинкт доминантности как один из ведущих человеческих инстинктов, определяющий поведение личности в целом. По сути, инстинкт доминантности – это перманентное стремление к самоутверждению и получению власти. Это не обязательно выражается в классическом понимании слова «власть», то есть руководстве страной, городом или какой-нибудь бандой, например.

Стремление доминировать имеет множество самых разнообразных форм и образов: от духовного доминирования в виде молитв на протяжении многих суток, строжайших постов и обетов во славу божью или решения математической неразрешимой теоремы и отказа от миллиона долларов за ее решение.

Стремление доминировать может быть как кричащим и насильственным, так и тихим, интеллектуальным, но всё это формы одного инстинкта, который носит название «доминантность». Например один профессор пишет: «...Политика и другие социально-иерархические отношения в бизнесе, искусстве, технике и науке построены по принципам биологической доминантности. Доминантность — это врожденная инстинктивная форма поведения, свойственная всем животным, формирующим сообщества. Целью доминантности является захват позиции социального лидера и, как следствие, получение пищевых и репродуктивных преимуществ».

Этот инстинкт веками сдерживался в сфере выбора профессии режимом той или иной страны или народности. На рубеже 18-19 веков происходит процесс освобождения людей от этого гнета, и индивид, наподобие маленького ребенка, появившегося на этом свете, не понимает, чем он хочет и может заниматься, чтобы занимать более высокое, руководящее положение по сравнению с окружающими. Исключением в

данном правиле являются лишь привилегированные слои общества, которые были гораздо более свободными.

Свобода выбора была в диковинку людям того времени, и за прошедшие века для человека это хоть и начало входить в обиход, но до сих пор вызывает внутриличностный конфликт, с которым сталкивается каждый из нас в процессе своей жизни. Развитие научно технического процесса, которое всё больше стирает границы личной жизни, выставляет все действия человека напоказ, также взывает к врожденному инстинкту доминантности, который в этом случае, учитывая современные реалии, выражается в количестве «лайков» в социальных сетях. Даже если до развития интернета человек работал электриком, потому что это была семейная династия, и из игрушек у него были только амперметры с медными проволоками, а в своём малом возрасте он уже обладал достаточным набором компетенций для этой должности, то сейчас эта работа недостаточно статусная. И не позволяет покупать дорогие гаджеты и не популярна в социальных сетях, в которых его оценивают окружающие, что постоянно «дразнит» его инстинкт доминантности и вызывает внутриличностный конфликт.

Иными словами, каждый из нас работает, творит на благо себя или занимается бизнесом на пользу своей семьи, все это колоссальное количество энергии, выбрасываемое в пространство, не что иное, как сознательное или подсознательное стремление доминировать над другими.

Это стремление доминировать, как и остальные инстинкты — есть и размножаться, досталось нам от предков-приматов и всего лишь скрыто под толстым слоем профессионального и культурного поведения.

Таким образом, проблема внутриличностного конфликта будет всегда актуальной в жизни людей, потому что это конфликт мотивации, чувств, потребностей, интересов и умений у одного и того же человека. Этот конфликт требует всё большего внимания, поскольку множество людей продолжают работать там, где им не нравится, а те, кто ещё не приступил к профессиональной деятельности, могут лишь со огромным трудом определиться с тем, чего хотят, и то зачастую изменяют своё решение по нескольку раз в течение жизни, им трудно справиться с тем грузом информационной ответственности, который ежедневно окружает их в жизни и в интернете. Мне кажется, единственное решение этого конфликта на сегодняшний день для всего человечества – антиутопия из романа Евгения Ивановича Замятина «Мы», в которой этот конфликт просто потеряет свой смысл за неимением выбора.

Зачем я иду работать?- главный вопрос ни выборе профессии

Шинкарев Никита

10-А класс

МОУ «Школа № 19» г. Горловка

Научный руководитель

Ведяков Артур Павлович

учитель истории

Время, в котором мы живем, является уникальным. Мир развивается весьма стремительно. Глобальные изменения, которые буквально несколько

десятков лет назад можно было прочитать лишь в научно-фантастической книге, происходят буквально на глазах. Очень изменилась и роль человека в этом постиндустриальном обществе. В отличие от прошлого, к современному человеку обществом выдвигается ряд требований.

Одним из основных необходимых качеств, которыми должен обладать, является образованность – ряд умений и навыков, позволяющих чувствовать себя уверенно в любой жизненной ситуации. Необходимые знания человек получает в различных учебных заведениях, среди которых важную общеобразовательную роль играет школа.

Выпускник школы на момент ее окончания в соответствии с государственным образовательным стандартом должен:

- **постоянно развиваться, самообразовываться, быть готовым к непрерывному образованию;**
- **иметь и развивать качества, которые будут отвечать требованиям современного гражданского общества;**
- **быть готовым выполнять задачи, соответствующие активному гражданину-патриоту;**
- **усвоить основные универсальные учебные действия, направленные на развитие личности;**
- **осуществлять свою деятельность с учётом индивидуальных, возрастных, психологических, физиологических особенностей и здоровья;**
- **реализовывать свои умения и навыки в самостоятельной жизни, хорошо ориентироваться в обществе[1].**

Приоритетом в современном обществе является получение образования, затем профессии и успешная реализация своих умений и навыков в профессиональной деятельности, в независимости от того, на что она будет направлена и какую сферу жизни общества охватывать.

Выбрать будущую профессию... Рано или поздно, но перед таким выбором оказываются все школьники. Условно их можно разделить на три группы.

Первая группа – сделали свой выбор, по тем или иным причинам, и целенаправленно идут к определенной профессии. Такая целевая установка редко подвергается коррекции, только процент таких «определившихся» не высок.

Вторая группа – старшеклассники, которые свой выбор откладывают на потом, надеясь на случайность, везение и «куда возьмут».

Третья группа – активная часть школьников, которые всячески пытаются выбрать себе профессию, серьезно полагаясь на профориентацию: проходят тесты, собеседования с психологом, изучают рейтинги, престижности профессии, посещают дни «открытых дверей» в ВУЗах и др. Представители этой группы более всего открыты для профориентационных мероприятий.

Проанализировав факторы, влияющие на выбор профессии, можно сказать, что большинство выпускников и старшеклассников совершают в

своим выборе профессии ряд существенных ошибок. Среди основных следующие:

- отсутствие системности в выборе профессии. Учащиеся школы не всегда изучают аспекты будущей специальности, реальность не всегда соответствует тому, что ожидали;

- отсутствие самостоятельности выбора. Социологи утверждают, что около половины людей делают самостоятельный выбор, но на самом деле эта самостоятельность скорее вымысел, нежели правда. Слишком много факторов влияния существенно влияют на выбор, и выбирающий профессию невольно поддается этому давлению;

- погоня за престижностью, высокой зарплатой, примером выдающихся людей. Чаще всего данная ошибка приводит к тому, что специалист оказывается на нелюбимой работе, которая давно перестала быть престижной, с низкой оплатой труда, ведь хорошим работником трудно стать на надоевшей работе.

Чтобы юноша или девушка совершили правильный выбор, необходимо **в первую очередь задать самый главный вопрос – зачем я иду работать?** Ответ на этот вопрос предопределяет дальнейшие шаги. К сожалению, большинство субъектов профориентации дать ответ на этот вопрос не могут, поэтому идут работать потому, что так надо, так принято.

Разберем данный вопрос на конкретном примере. Возьмем за основу профессию учителя. Данная профессия имеет ряд особенностей, которые нельзя не назвать.

Во-первых, учитель – профессия, которую случайно получить невозможно, ведь необходимы специальные знания и соответствующий диплом.

Во-вторых, люди, ставшие педагогами, если у них нет необходимых качеств, быстро покидают их ряды, ведь приспособиться практически невозможно.

В-третьих, престиж профессии весьма изменчив, ведь он зависит даже от местонахождения учебного заведения. Существует более десятка различных классификаций учителей и стилей их общения [5,359], но я в зависимости от цели работы условно объединю их в три категории.

Учитель № 1 пришел на работу с целью заработать деньги. Он берет все дополнительные занятия, кружки, набирает детей для репетиторства, готов пойти на замену, ведь его цель работы – деньги. Для такого учителя дети – средство зарабатывания денег, чем ниже их уровень, тем больше поле для деятельности. Его профессиональный выбор – постоянная возможность заработать деньги. Основная проблема – уменьшение дохода и, соответственно, желания работать.

Учитель № 2 пришел на работу с альтруистической целью – дать знания детям. Этот педагог постоянно совершенствует свое педмастерство, не дает покоя себе и детям. Тут постоянное участие в конкурсах, олимпиадах, конференциях. Чаще всего дети хотят выбрать профессию педагога благодаря таким учителям. Стоит отметить, что такие педагоги своей

активностью и постоянным совершенствованием чаще всего не обделены и зарплатой, и премиями. Профессиональный выбор – творчество.

Учитель № 3 пришел на работу только потому, что работать надо. Его уроки построены на схеме: «Жизнь и здоровье детей – главное». Его главная забота – это 45 минут урока. Он не желает карьерного роста, не хочет ответственности. Профессиональный выбор – стабильное получение зарплаты. Основная проблема – необходимость проявления активности.

Учитель №4 пришел на работу с целью использовать данную профессию как стартовую площадку для дальнейшего роста, перемены работы. Основа его работы – максимальное освещение своей деятельности, даже без учета результативности. Основная проблема – отсутствие результатов, что приводит к ненависти по отношению к своему труду.

При выборе профессии, **во-вторых**, надо примерить на себя существующие профессии и определить по принципу: «могу я быть ...» или «ни за что не стану...».

И, **в-третьих**, необходимо проанализировать, какова возможность получения профессии, которая вам подходит. Учитывать необходимо наличие учебных заведений, ваши способности и стремления, проходной балл и другие сопутствующие факторы.

Только после реализации этих трех пунктов (главный вопрос, примерка профессии и возможность еёполучения) стоит уже прибегнуть к традиционным средствам профориентации, которых сейчас великое множество.

Таким образом, самостоятельный профессиональный выбор человека является всего лишь очередным стереотипом. На самом деле от выпускника практически ничего не зависит, он подвержен влиянию различного рода факторов (влияние окружения, родителей и др.). Также при выборе профессии допускаются ряд ошибок, оказывающих влияние на будущую специальность. Ключевой характерной особенностью при профориентации является невозможность субъектов точно определить: с какой целью он идет работать и, соответственно, выбирает определенную профессию.

Список литературы

1. Государственный образовательный стандарт общего среднего образования, Приказ Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 30 июля 2018 года № 679

2. Интернет-ресурс <https://proforientatsia.ru/career-guidance/chto-takoe-proforientatsiya> (Дата обращения 20.01.2020)

3. Интернет-ресурс <http://www.lenvest.ru/2016/06/08/ne.htm> (Дата обращения 19.01.2020)

4. Интернет-ресурс <https://zen.yandex.ru/media/id/5ba3d1889202e100a9d72c06/karernyi-lift-tri-faktora-pozvoliaiuscie-postroit-kareru-5baa749e8ad01000a9325c45> (Дата обращения 20.01.2020)

5. Подлиняев О. Л., Иванов С. Е. Стиль педагогического общения и проблемы его классификации // Молодой ученый. — 2018. — №50.

Английский язык или танцы?

Лобода Екатерина

10- А класс

МОУ «Школа №42 г. Донецка»

Как приятно бывает вспомнить детские годы: прогулки в парке с родителями, поездки на море, друзей и много другое. К сожалению, детство пролетает как один миг, и вот ты уже старшеклассник, у которого впереди самый главный выбор в жизни - выбор профессии. К сожалению, мы не всегда делаем правильный выбор. Слушаем не себя, а других людей. И не до конца понимаем, что потом по навязанной со стороны специальности работать будем мы сами, а не другие люди. А ведь таких примеров миллионы: пошел учиться за компанию, родители настояли и много других факторов, хорошо если это просто менеджер, а не доктор, от которого зависит жизнь человека.

На мой взгляд, самый главный ориентир в этот нелегком деле — это собственные ощущения, если нравится русский язык и история, то зачем идти в стоматологию?

Я люблю русский и английский языки, обществознание, историю и понимаю, что знание этих предметов пригодится мне в моей будущей профессии. Именно на этих уроках открыто высказываю своё мнение, отстаиваю свою точку зрения.

Например, моя жизнь будет связана с английским языком, так как это мой любимый предмет в школе, и я хорошо преуспеваю в нем. А ещё я творческий человек, поэтому не совсем представляю себя в роли офисного работника. В таком случае надо взвешивать все за и против, потому что идеальную работу найти очень сложно. Пока не знаю, может и не буду работать в этой сфере, но у меня есть одно увлечение, которое переросло во что-то большее чем хобби, это – танцы. Я просто не представляю своей жизни без музыки и движения. Чувствую огромную радость, когда танцую одна или же в группе.

Не стоит жалеть о потраченном времени на то, чтобы решить, в чем же призвание, где следует применить свои умения. Человек должен сам решать свою судьбу, а не идти на поводу у других. Гораздо лучше будет работать в удовольствие, чем ходить на работу как на каторгу.

Скрытые противоречия профессионального самоопределения

Спивак Ангелина

Упр-19

Существует ряд факторов, которые влияют на выбор определенных направлений обучения в вузе, поэтому возникает необходимость исследований, которые позволят выявить основные противоречия этого процесса.

Выбор выпускниками школ будущей профессии всегда рассматривался как процесс, определяемый не только их личными интересами, но и

потребностями семьи, учреждений специального среднего и высшего образования, предприятий, организаций, государства в целом.

Количество обучающихся на конкретные профессии определяет совокупность тех специалистов, которые через несколько лет станут претендовать на вакантные места в различных организациях. Большое количество выпускников школ часто руководствуются не интересами общества, образовательных учреждений, в которых они намерены учиться, а своими собственными представлениями, которые возникают в результате особого процесса профессионального самоопределения [1].

Направление и содержание этого процесса меняются под влиянием различных социальных, экономических, социокультурных факторов, мнений других людей о престижности той или иной профессии. Также на профессиональный выбор выпускников школ, безусловно, влияет мнение родителей, родственников, и в большинстве случаев именно этот фактор влияния является наиболее значимым и влияющим на выбор выпускника.

В современных условиях значимую роль в выборе профессии и определяющую – в части возможности получения высшего образования – играет социальная среда. В ходе социологического опроса для оценки влияния соответствующей группы факторов на принятие итогового решения и прогноза финансовых возможностей выбора платной формы обучения выяснялись уровень образования и сфера занятости родителей, а также, косвенным образом, доходы семейного бюджета и возможность их использования для оплаты образовательных услуг [2].

Профессиональное самоопределение начинается примерно с 6–7 лет. В этом возрасте некоторые дети высказываются по поводу возможных видов занятий, которыми они станут заниматься, когда станут взрослыми.

Опрос показал, что 4 % юношей и девушек сохранили до окончания школы намерения, возникшие у них в раннем детстве. К 13–15 годам определились с возможной профессией еще 13 %, а в старших классах школы — 44 %. Однако 39 % «нашли подходящую профессию» за одну-две недели до подачи документов в приемную комиссию. Это указывает, во-первых, на то, что очень трудно выпускникам школ самостоятельно определить соответствующую способностям будущую трудовую деятельность, когда отсутствует активная помощь в ее поиске со стороны родителей, учителей, психологов. Во-вторых, на то, что профессиональное самоопределение осуществляется у большинства подростков стихийно под влиянием таких факторов, как получение подробной информации о тех специальностях, по которым готовят в вузе, общение с людьми, интересно рассказывающими о своей профессии [1].

Если направления профессиональной подготовки в вузе прямо не связаны с названием конкретных школьных дисциплин, то многие выпускники школ только за несколько дней до подачи документов определяются с будущей профессией. Больше всего таких абитуриентов оказалось среди тех, кто выбрал специальности, связанные с энергетикой, металлургией, радиотехникой и т. п. Многих привлекало то, что можно

поступить на бюджет из-за низкого конкурса. В итоге абитуриенты нередко руководствовались не своими, весьма ограниченными, представлениями о склонностях к освоению данных специальностей, а в первую очередь желанием получить бесплатно какое-либо высшее образование.

Эту ситуацию можно объяснить тем, что в настоящее время школа не занимается выявлением у обучающихся личных качеств, которые могут им дать толчок к освоению той профессии, для которой нужны эти самые качества. Учителя не заостряют внимание на тех профессиях, которые мало кому известны, но от этого не становятся менее интересными и привлекательными.

Абитуриенты, сами того не осознавая, опираются на мнения других субъектов при выборе профессии. Таковыми могут быть родители, указывающие на легкость поступления на ту или иную специальность из-за низкого конкурса, возможность в будущем получать достаточно высокую заработную плату, трудиться в комфортной обстановке, гордиться престижной работой и т. п. Старшеклассники постоянно обсуждают с ними варианты последующего после окончания школы обучения в системе высшего образования.

Поэтому возникает парадоксальная ситуация, когда 90 % опрошенных отмечают собственную роль в выборе будущей профессии. И при этом только 4 % указали, что они доверяют собственному мнению, подавая документы на конкретное направление обучения. Чем вызвано такое противоречие в системе выбора получаемой специальности?

Причина в том, что ответственность за профессиональный выбор выпускник школы неосознанно перекладывает на тех людей, которые определяли в течение 17 лет всю его жизнь.

Во-первых, родители нередко активно утверждают ценности той профессии, которой они занимаются. Поэтому, в частности, около 44 % сыновей врачей становятся медиками, а 28 % сыновей адвокатов выбирают юридическую карьеру — процент значительно более высокий, чем при случайном выборе. В этом случае сложно доказать реальную самостоятельность выбора профессии.

Во-вторых, родители не всегда целенаправленно занимаются формированием у детей опыта принятия ответственных решений еще до момента окончания школы. В наше время к 17 годам только некоторые молодые люди имеют такую практику. У подавляющего большинства отсутствует возможность тренироваться в жизненном самоопределении при принятии важных решений. Друзья выбирались подсознательно; места проведения свободного времени — на основе любопытства, желания «быть как все»; спортивные секции — по совету родителей [1].

Таковы скрытые противоречия нынешнего состояния профессионального самоопределения, разрешение которых возможно только при существенном изменении всей системы подготовки учащихся школ к трудовой деятельности, которая будет приносить пользу обществу, а им самим в будущем — удовлетворенность от любимой работы. Отсутствие

возможности обоснованно выбрать профессию ведет к тому, что выпускники руководствуются общими представлениями о тех «выгодах», которые они, может быть, получат после окончания учебы в вузе [1].

Список литературы

1. Меренков А. В. Профессиональное самоопределение выпускников школ Меренков А. В. / Мокерова Ю. В. / Смирнова О. Г., 2015. С.107-122
2. Ендовицкий Д.А., Социология образования, 2011г. С.117-244

«Счастливые» профессии...

Эссе

Абакумова Владислава,
11 класс

МОУ «Школа №45 города Донецка»

Выбор профессии рождает тысячу вопросов в головах подростков и их родителей. Люди используют самые разные способы подбора вариантов. Сегодня особенно популярны исследования, рассказывающие о внутреннем благополучии или неустроенности тех или иных работников. **«Представители каких профессий самые счастливые?»** – интересуется народ.

Как оказалось, максимальное удовлетворение от своей работы получают люди творческих профессий, особенно связанных с классическими ремеслами: кузнецы, швеи, садовники, плотники. Кроме того, среди счастливиц оказались те, кто по роду деятельности заботится о других, защищает или спасает жизни. Это священнослужители, пожарники, учителя специализированных школ, врачи. Каждый человек ощущает жизнь наполненной и осмысленной, когда он кому-нибудь нужен, полезен. Профессии, о которых сказано выше, будут нужны и полезны всегда – возможно, этим и объясняет их «потенциал радости»

Социологи насчитали целую дюжину составляющих счастья в профессиональной жизни. Однако все эти «струны счастья» выглядят безусловными только на бумаге. Для кого-то из нас вовсе не критично оказаться в некомфортных условиях труда – к примеру, в геологической экспедиции. А кто-то просто грезит о работе в полном одиночестве, и чтобы духу рядом не было «хорошего коллектива». Счастье возникает, когда род деятельности и все, что ее сопровождает, соответствует нашим особенностям личности. Поэтому следует прежде всего познакомиться со своими личными «заморочками», решить проблему самоопределения. Профессиональное и личностное самоопределение неразрывно связаны. Знание себя и умение делать осознанный выбор помогает найти путь к счастью даже в тяжелой ситуации на работе. Во всяком случае, уж точно помогает компенсировать неприятные переживания.

Конфуций говорил, что если будешь любить свою работу, не будешь работать ни одного дня в жизни. Легкость, окрыленность, которую дает профессия по душе – это ли не счастье? Однако не бывает деятельности

без преодоления себя, без сложностей и проблем. Если даже трудности профессионального пути доставляют удовольствие, то мы имеем дело со стопроцентным попаданием в призвание.

Как же угадать свою «любовь с первого взгляда»? Следует, **прежде всего, различать мечты и цели.** Настоящее счастье приносит только следование мечте, в то время как достижение цели может повлечь за собой депрессию опустошения. Счастливый сотрудник чувствует свою важность на работе, он вовлечен в процесс, ему интересно решать проблемы, выполнять новые задачи. Отслеживать то, что меня зажигает, увлекает – вот первоочередная задача искателей счастья в профессии. Самоопределение нельзя недооценивать. Даже если вы не угадали с выбором, и профессия на первый взгляд совсем не та, что идеально подходит вам, можно и в ней найти свою нишу. Человек должен уделять внимание не столько рынку труда, сколько умению владеть своей жизнью. Пусть навстречу себе обязательно приводит к счастью. И зависит оно отнюдь не от рабочего места.

Я считаю, что нужно прислушиваться к своему сердцу, ибо оно, обычно, лучший советник в деликатных и сложных жизненных ситуациях. Поэтому, по моему мнению, **правильным решение будет избрать профессию по призванию, а не просто какую-то престижную профессию.** Ибо только в таком случае можно получать реальное удовольствие от работы, несомненно, когда есть удовольствие, то вскоре будет и тот желанный успех.

Поэтому я желаю каждому из нас не ошибиться в своих желаниях и стремлениях, выбрать именно тот профиль, который будет удовлетворять все потребности и душевные порывы.

Родительские амбиции, юношеский романтизм и ...выбор профессии

Куксенко Даниил,
11 класс
МОУ № 77 г.Донецка
Научный руководитель:
Савченко Елена Андреевна
учитель русского языка и литературы
s.shkola77@mail.ru

«Счастье – это когда утром хочется идти на работу, а вечером – домой»... Думается, эту фразу из фильма помнят многие. Своеобразная соразмерность между личной жизнью и профессиональной, трудовой деятельностью – то, что называют жизненной гармонией, счастьем.

Для того, чтобы с удовольствием идти на работу, она должна приносить не только средства к существованию, но и удовольствие, радость. Вот почему необходимо тщательно продумать выбор профессиональной деятельности. Избрать ту специальность, которая и жить, и радоваться своему выбору позволит.

Профессия – социальная характеристика человека, указывающая на его принадлежность к определенной категории людей, которые занимаются одинаковым видом трудовой деятельности. Специализации людей по видам труда возникли в то время, когда появились рыночные отношения. Именно тогда одни стали земледельцами, другие – охотниками, третьи – кузнецами – и стали обмениваться друг с другом продуктами своего труда в рамках рыночных отношений. Появилось разделение труда – следовательно, возникли профессии, как таковые.

Безусловно, далеко **не любой человеческий труд может считаться профессиональным**. Например, уход за своими собственными детьми. Его, конечно же, можно назвать трудом, но он не является профессиональной деятельностью. И тот же уход за детьми в специальном детском учреждении, который осуществляют воспитатель или няня, - труд профессиональный.

В чём же разница?

Во-первых, профессия - наличием определенного уровня квалификации, мастерства, умения, профессиональной подготовки, полученных знаний, которые подтверждаются специальными документами о профессиональном образовании.

Во-вторых, профессия – товар своего рода, и человек может продавать его на рынке труда. То есть существуют люди, которые готовы платить за такой товар. И поэтому профессия и профессиональная деятельность могут служить источником доходов.

Предметом труда может быть что угодно: техника, предоставление информации, искусство, природа, люди и другое. И цели труда могут быть соответственно разные: материальное производство, создание ценностей нематериальных, обслуживание и уход за людьми, природой или техникой. Поэтому и делят труд на умственный и физический, потому что приходится выполнять умственные, физические, социальные действия.

Из года в год количество профессий значительно меняется. Оно различно в разное время, в разных странах в связи с различными общественно-экономическими условиями. Считается, что количество профессий в мире - около сорока тысяч.

Исчезают устаревшие, появляются новые, иногда стираются границы между разными специальностями, зачастую профессии видоизменяются, даже делятся или дробятся.

Жизнь меняется. Меняется стремительно. И в условиях современного рынка труда появляется огромное количество новых, незнакомых и непривычных, зачастую даже непонятных профессий. И они внедряются в нашу жизнь, в трудовые и социальные отношения. Совсем недавно совершенно непонятным было слово «мерчендайзер», неясно было, чем занимаются логисты. А сейчас в вузы и техникумы с такой специальностью уже конкурсы...

Думается, **в выборе профессии обязательно должны быть не родительские амбиции, не юношеский романтизм, а трезвый взгляд**

хорошего психолога, потому что характеристик у профессий много. Это и экономические, и педагогические, и медицинские, и психологические.

Экономические характеристики – в каких отраслях используются профессии: в промышленности, строительстве, сельском хозяйстве, науке, образовании, медицине, обороне и т.д.

Система знаний и навыков, которые ты можешь осилить, приобрести для выполнения профессиональных обязанностей, где обучают данной специальности, какие требования предъявляет данная профессия к уровню содержания образование – так называемые педагогические характеристики.

Каков уровень здоровья необходим для данной профессии, существуют ли противопоказания или неблагоприятные условия, которые не сможет выдержать твой организм – характеристики медицинского плана.

И не менее важны психологические характеристики профессии, когда ты должен соотнести требования, предъявляемые к профессии, и индивидуальные психологические особенности: зрительное, слуховое восприятие, двигательные качества, сила и выносливость, умственные способности и черты характера (коммуникабельность, самостоятельность, решительность, умение сдерживать себя, чувство ответственности и другие).

Согласитесь, даже детское увлечение может стать будущей профессией. Любое увлечение может стать прекрасным поводом сделать его профессией – и тогда уж точно на работу как на праздник... Потому что тогда человек получает от своей профессии максимум удовольствия, спешит на работу с желанием и энтузиазмом.

Если вы любите домашних животных, можно заняться их разведением, лечением, дрессировкой. Если нравится выращивать цветы, почему бы не стать биологом, садоводом, экологом, наконец, чтобы защищать природу.

И нужно пробовать. Чтобы понять, может ли это быть твоей жизнью. Попробуйте свои силы в любительском театре-студии, если хотите стать актёром. Устройтесь на временную, сезонную работу по продаже, если появилось желание работать в торговле.

Попробовать, «пощупать», понять – и или укрепиться в своем выборе, или же отказаться от него.

Профессия – это ни в коем случае не должно быть вынужденной деятельностью, неприятной, нудной, не приносящей удовольствия.

Профессия – труд, который требует от человека определённой подготовки, определённых знаний и навыков.

Профессия – социальная характеристика человека, уровня принадлежности к категории людей, объединённых одинаковым трудом.

Профессия – основное занятие человека как ячейки общества.

Профессия – это наша будущая жизнь.

И, несомненно, это счастье, когда утром хочется идти на работу, а вечером – домой...

Профессия – билет в жизнь ...

Мирошниченко Оксана

11 класс

МОУ «УВК «Гармония» города Донецка»

Профессия – это так называемый «билет в жизнь». Именно с ней рука об руку приходится идти до тех пор, пока не упруешься в большую стену с крупной надписью «Старость» (хотя, и она не для всех становится преградой). После окончания школы перед каждым человеком стоит выбор: кем он хочет стать? Ключевое слово «хочет». Часто люди выбирают профессию не по собственным предпочтениям и желаниям, а под влиянием внешних факторов, таких как мнение родственников и друзей, престижность, достаток. Из-за этого понижается уровень качества профессионального образования.

В выборе будущей профессии, важна также готовность осилить её. Я не имею ввиду предрасположенность к каким-либо особым дисциплинам – математике, языкам или биологии.

Готовность к предстоящим трудностям, которых никак не избежать. Считать, что какой-то предмет «не поддаётся к восприятию» достаточно глупо. При желании можно и горы свернуть. Например, Барбара Оакли в своей книге «**Думай как математик**» писала, что за все школьные годы так и не поняла математику. Однако поставив цель и записавшись на специальные курсы, она уже за 3 месяца подтянула свои знания до уровня 9-тиклассника! Остальное дело оставалось за временем. Теперь она профессор инженерного дела. Выбирая свой дальнейший путь, Барбара рекомендует иметь четко поставленную цель, список задач для её достижения и реальную оценку своих возможностей, которые при малейшем желании можно увеличить в несколько раз при чем за минимальный срок. Не даром народная мудрость гласит: «**Терпенье и труд – всё перетрут**». И я с этим согласна, потому что труд — основа всей жизни человека. Ведь стоит немного посидеть поучить, приложить терпение и старание, тогда всё получится.

Но что делать, если человек не может решить, с чем он хочет связать свою жизнь. Именно здесь важна роль тех самых внешних факторов. Однако они не должны оказывать давление, а лишь постепенно направлять. Когда школьное и семейное влияние достигнуто пика равновесия, тогда и настанет лучшее время для определения своего предназначения. Я считаю, что задумываться о будущем стоит с 14-15 лет. Это тот возраст, который позволяет перебрать множество вариантов и притом оставляет время на раздумья.

Некоторые считают, что при выборе профессии важно не ошибиться. С этим согласиться не могу. На ошибках учатся. Без них мы не сможем отслеживать свой прогресс, и не будем развиваться. Сколько раз птенец упадет прежде, чем станет орлом и сможет взлететь высоко в небо без чьей-либо помощи? Столько попыток и нам может понадобиться, чтоб найти свое истинное призвание.

Работа занимает приблизительно третью часть нашей жизни, поэтому все же лучше заниматься любимым делом. Не стоит пренебрегать процессом выбора профессии. В то же время и не нужно действовать сгоряча: лучше все тщательно обдумать – так вероятность достижения твоих целей и просто счастливого и успешного жизненного пути увеличивается во много раз. Тогда твой «билет» эконом-класса превратится в бизнес-класс.

Итак, 2. Абитуриент

Иванова Виктория
Упр-17

1. **Абитуриент** – это выпускник средней школы; человек, поступающий в высшее или специальное учебное заведение.

2. Маркетинг образовательных услуг способствует каждому учебному заведению занять свое место **на рынке** образовательных услуг, осуществлять подготовку кадров в соответствии с потребностями рынка труда. Маркетинг образовательных услуг обеспечивает наиболее продуктивное удовлетворение потребностей: **личности** - в образовании; **учебного заведения** - в конкурентоспособности на рынке и материальном благополучии его работников; **организаций** - в развитии персонала общества - в расширенном воспроизводстве трудового и образовательного потенциала страны

3. Профориентационные структуры в школе:

5-8 класс:

- Сочинения о профессиях
- Диагностика
- Общественно-полезный труд
- Кружки по интересам
- Беседы о профессиях
- Тематические вечера
- Экскурсии на предприятия города
- Субботники

9-11 класс:

- Конкурсы
- Производственный труд
- Беседы с представителями ВУЗов, колледжей, ПТУ
- Тестирование
- Экскурсии на предприятия города
- Диагностика «Карта интересов»

4. Профориентационные уроки

Рекомендации педагогам по совершенствованию деятельности профориентации старшеклассников:

✓ Классный руководитель может периодически проводить профориентационные беседы с учениками, так как большинство учащихся не определились в выборе профессии, попытаться направить их в соответствии с их склонностью к той или иной профессиональной деятельности. Возможно, необходимо побеседовать с родителями о причинах неопределенности учеников в выборе профессии.

✓ Обратить внимание учеников на те школьные предметы, к которым у каждого из них есть склонности, помочь подобрать специальности, требующие познаний в данных предметах.

✓ Проводить встречи с представителями различных учебных заведений. Эти встречи также могут поспособствовать выбору профессии учениками или хотя бы направить их в том или ином направлении.

✓ Проводить встречи с представителями различных профессий, которые могут подготовить интересные рассказы о своей работе.

✓ Классный руководитель может провести дополнительные тесты на профориентацию через несколько месяцев, чтобы оценить соотношение определившихся и неопределившихся учеников класса.

Рекомендации ученикам:

✓ Определиться с тем, в какой сфере им хотелось бы видеть себя в будущем. Для этого можно пройти некоторое количество тестов и по их результатам сделать некоторые выводы.

✓ Если профессиональная сфера выбрана, то можно изучить различные профессии в данной сфере и выбрать наиболее привлекательную для себя.

✓ Если профессия выбрана, то необходимо разузнать о ней как можно больше: о требованиях к человеку, об условиях работы, об оплате и др.

✓ Подобрать список учебных заведений, где можно получить данную специальность и определиться с необходимым набором предметов.

✓ Посещать все встречи, направленные на помощь ученикам в выборе профессии.

5. Профориентационную работу ведут классные руководители, психолог, социальный педагог. Курируют эту работу в школе зам.директора по учебной В основе предлагаемых критериев **эффективности профориентационной работы** лежит личное понимание ее целей и факторов психологической готовности подростков к выбору профессии.

Первый и самый очевидный критерий – своевременность профессионального выбора. Критерий этот можно оценить одним вопросом: «Ты уже выбрал профессию?»

Второй критерий – осознанность выбора. Если школьник говорит, что выбирает профессию потому, что она ему нравится, но при этом ничего о ней не знает, то его выбор нельзя считать осознанным.

Третий критерий – согласованность, при котором выбор профессии, путей получения профессии и результаты психологической диагностики лежат в одной плоскости.

Четвертый критерий – реалистичность выбора. Примеры, когда человек добивается профессионального успеха вопреки, казалось бы, объективным данным – скорее, исключения, чем правило.

6. **Самостоятелен** ли профессиональный выбор выпускника школы?

Очень трудно выпускникам школ самостоятельно определить соответствующую способностям будущую трудовую деятельность, когда отсутствует активная помощь в ее поиске со стороны родителей, учителей, психологов. Профессиональное самоопределение осуществляется у большинства подростков стихийно под влиянием таких факторов, как получение подробной информации о тех специальностях, по которым готовят в вузе, общение с людьми, интересно рассказывающими о своей профессии.

ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

КОЛЛЕДЖ

БАКАЛАВРИАТ

МАГИСТРАТУРА

АСПИРАНТУРА

Донецк, ул. Челюскинцев, 163а

30
НОЯБРЯ

ДЕНЬ
ОТКРЫТЫХ
ДВЕРЕЙ

10:00 1-й КОРПУС
donampa.ru

Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования

«ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»

ПРОВОДИТ

ОЛИМПИАДЫ

ДЛЯ СТУДЕНТОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО:

✓ МЕНЕДЖМЕНТУ

14 марта 2020 года в 10:00

✓ ЭКОНОМИКЕ

✓ ПРИКЛАДНОЙ ИНФОРМАТИКЕ

28 марта 2020 года в 10:00

Призерам олимпиад при поступлении
в ГОУ ВПО «ДонаУиГС»
начисляются дополнительные баллы

Ждем Вас по адресу:
г. Донецк, ул. Челюскинцев, 163 а

Приемная комиссия

+38 (062) 305-14-62

+38 (071) 307-62-67

Центр довузовской подготовки

+38 (062) 304-54-84

+38 (071) 501-44-85

Заявки на участие в олимпиаде
присылать на электронный адрес:
dovyzovskaja@donampa.ru

ГОУ ВПО «ДонаУиГС»
www.donampa.ru

3. Студент

15. Студент – это...

16. Первокурсник – студент или ещё абитуриент

17. Рынок труда и центры занятости

18. Банки и ярмарки вакансий

19. Какие профессии востребованы сегодня (а завтра?)

20. Кто и как управляет профориентационной работой в образовательных организациях высшего профессионального образования

21. Выпускник образовательных организаций высшего профессионального образования как профориентационный «ориентир»

3.15 Студент – это...

Лосихин Дмитрий
группа 1КСК-16,
ГПОУ «Донецкий техникум промышленной автоматике»
Научный руководитель:
Кононенко Оксана Евгеньевна
преподаватель спец. дисциплин
ГПОУ «Донецкий техникум промышленной автоматике»
gybalchenko70@mail.ru

Актуальность и постановка проблемы. Говорят, что студенчество – это самая активная часть населения. Бурлит энергия, появляются свежие впечатления, и жажда познания всего на свете открывает новые горизонты. И студент – не просто человек, грызущий гранит определенной науки, не просто будущий специалист, студент – это профессия! Да, да, профессия, со своими особенностями, навыками, настроениями и даже со своим профессиональным праздником.

В привычном для нас понимании слово «студент» впервые употребил римский поэт Овидий, когда прибыл в Афины за новыми знаниями. С тех пор студенчество сильно изменилось, но изменился ли сам студент?

«Всё в мире меняется, студенты меняются меньше всего», – гласит один из латинских афоризмов. Так какой же он – современный студент?

Идеальный образ современного студента недостаточно изучен и это обосновывает актуальность изучения идеального образа современного студента в понимании студентов старших курсов ГПОУ «Донецкий техникум промышленной автоматике».

Одним из актуальных вопросов для современного студента является вопрос личностных качеств, необходимых для успешного обучения, а затем не менее успешного поиска работы.

Анализ литературных источников. Значение слова «студент» в Большой советской энциклопедии [1]:

*Студент (от лат. *studens*, родительный падеж *studentis* – усердно работающий, занимающийся), учащийся высшего, в некоторых странах и среднего учебного заведения. В Древнем Риме и в средние века студентом называли любых лиц, занятых процессом познания. С организацией в 12 веке университетов термин «студент» стал употребляться для обозначения обучающихся (первоначально и преподающих) в них лиц; после введения учёных званий для преподавателей (магистр, профессор и др.) – только учащихся.*

В СССР, в отличие от студентов вузов, обучающиеся в средних специальных учебных заведениях называются учащимися, в военно-учебных училищах – курсантами, в академиях – слушателями.

В США, Великобритании и ряде других стран студентами называются также учащиеся колледжей.

Значение слова «студент» в Толковом словаре Ожегова [3]:

Студент – учащийся высшего учебного заведения (университета, института, консерватории).

Значение слова «студент» в Толковом словаре Даля [2]:

Студент – ученик высшего учебного заведения, университета или академии.

Цель и задачи работы. Целью исследования является установление идеального образа современного студента в понимании преподавателей и студентов старших курсов ГПОУ «Донецкий техникум промышленной автоматизации».

Задачи работы:

1. Провести исследование на тему «Каким должен быть современный студент?» среди преподавателей и студентов старших курсов ГПОУ «Донецкий техникум промышленной автоматизации».

2. Рассмотреть личностные качества студента, необходимые для успешного обучения.

3. Рассмотреть личностные качества студента, необходимые для успешного поиска работы и устройства на работу.

Исследование проблемы. Издавна люди считают, что лучшие годы жизни – это студенческие годы, и я, пожалуй, с этим утверждением соглашусь.

Размышляя на тему, каков идеал студента для меня, я долго не мог прийти к какому-то определенному образу. Возможно, из-за того, что сам уже четыре года являюсь студентом и мне сложно посмотреть на нас, студентов, со стороны. А может, из-за того, что не придаю особого значения этому, как говорится, «живу себе и живу...».

Поэтому я решил провести исследование на тему «Каким должен быть современный студент?» среди преподавателей и студентов старших курсов.

В ходе исследования респондентам предлагалось ответить на два вопроса:

1. Каким должен быть современный студент?

2. Каким должен быть идеальный студент?

Исследование было анонимным. Вот такие ответы я получил:

– «Для успешной учебы и получения диплома, на мой взгляд, обязательны трудолюбие, работоспособность».

– «Студент должен быть глубоко образованным, культурным и дисциплинированным».

– «Трудолюбие, мобильность и целеустремленность – главные качества современных студентов».

– «Сейчас студенту нужно быть ответственным и амбициозным, чтобы находить выход из трудной ситуации и решать любую проблему».

– «Необходимые студенту качества характера – ответственность и коммуникабельность. Это всё, что нужно для хорошей учёбы».

– «Чтобы самосовершенствоваться, созидать и приносить пользу для общества – студенту нужна любознательность. Молодой человек должен

быть готов к любым изменениям и суметь переквалифицироваться, если это необходимо».

– «Современному студенту надо быть мобильным, креативным, позитивным и находчивым».

– «Очень многое зависит от выбранной профессии! Студент должен любить то, чему учится! Он должен быть Человеком целеустремлённым, не зависящим ни от кого, напористым, умеющим достигать поставленных целей».

– «Идеальный студент тот, кто серьёзно посещает все значимые занятия. Это не круглый отличник, но у него нет особых проблем с учёбой, долгов, хвостов и прочего. Это тот, кто учится с самого первого дня семестра, а не включается в учёбу в самом конце. Тот, у кого учёба на первом плане, но он не забывает и другие ценности, увлечения и интересы. Это эрудированный человек, разносторонне развитый, умеющий искренне отрываться и быть счастливым даже после напряженного дня и большого количества пар».

– «Современные студенты – люди свободные, немного дерзкие, независимые, творческие и умные. Они во многом отличаются от того поколения, которое училось в техникуме 20 – 30 лет назад и в то же время остаются похожими на своих предшественников».

– «Современные студенты во многом похожи на тех молодых людей, что приходили в техникум 20 лет назад. Их занимают такие же проблемы, что и раньше: любовь, отношения, дружба, учеба, карьера. Они также могут проявлять добрые чувства, расстраиваться или радоваться тем же вещам, что и раньше».

– «Идеальный студент – это мыслящая личность. Он понимает, зачем пришёл в техникум. Он рассчитывает на получение знаний. Настоящий студент должен интересоваться, задавать вопросы преподавателю. При этом внешний вид студента мне абсолютно безразличен. Он может носить дреды или быть лысым. Главное, что у него в голове».

– «Не так важно, сколько знает студент – можно научить почти любого. Мне нужен тот человек, который хочет научиться и прикладывает к этому усилия, а не «таксист». Я не люблю студентов, которые учатся как пассажир в такси: заплатил деньги, и его везут. Техникум – это не такси, это машина, взятая напрокат. Тебе должны дать хороший автомобиль, но рулить ты будешь сам».

– «Идеальный студент понимает, что знания ему нужны не для галочки, а для собственного развития и применения их на практике! Студент, который осознаёт всю суть обучения и при этом имеет внутренний интерес и стремление к познаниям своей специальности. Чтобы стать идеальным студентом, нужно обучаться в атмосфере строгой дисциплины и с опытными преподавателями, а процесс обучения должен быть правильно спланирован».

Предлагаю систематизировать личностные качества студента, необходимые для успешного обучения, а затем не менее успешного поиска работы (таблица 1).

Личностные качества студента

Качества, необходимые для успешной учёбы	Качества, необходимые для поиска работы и устройства на работу
Мотивация	Гибкость мышления.
Самоорганизация	Концентрация и переключаемость внимания.
Самостоятельность	Грамотное употребление языка
Усидчивость	Логическое и техническое мышление
Обучаемость	Точность восприятия
Лидерские качества	Способность обобщать

Без мотивации, на мой взгляд, нечего делать в учебном заведении в принципе. При этом мотивирующими факторами могут выступать различные ситуации: желание родителей, вероятность пойти в армию, желание учиться с друзьями в данном учебном заведении и т.д. Несомненно, самым действенным фактором является желание самого студента! От степени мотивации к обучению зависит успех учебного процесса в целом.

Самоорганизация – не менее важное личностное качество студента. В детском саду и даже в школе – все воспитатели и учителя заботились о своих подопечных, нянчили и лелеяли их. Техникум – более серьезная вещь. Здесь никто не будет заботиться о твоей успеваемости, за исключением самого себя. Сможешь организовать свой рабочий день: вовремя встать, прийти к нужной паре, качественно отработать все занятия, выполнить все задания на дом, подготовиться к семинарам, практикам и т.д. – значит, сможешь успешно обучаться. Позволишь себе лениться, особенно в первый год обучения – можешь не рассчитывать на положительный результат. Не зря существует поговорка «Первый год ты работаешь на зачётку, потом она работает на тебя». Сам с этим много раз сталкивался. Проще потрудиться на первых порах, заработать себе репутацию «хорошего студента» в глазах преподавателей, а вот потом уже и расслабиться немного.

Самостоятельность – это качество связано с самоорганизацией студента. Еще раз отмечу – привычный надзор со стороны преподавателей в техникуме отсутствует. Здесь студент сам отвечает за свои поступки, никто не будет за полученную двойку вызывать родителей к директору.

Усидчивость. Как минимум, нужно «отсидеть» четыре лекции, выслушать весь теоретический материал. Или же, если пропустил, переписать лекцию в свою тетрадь. Кроме того, необходимо время, чтобы подготовиться к практическим и семинарским занятиям.

Обучаемость – это личностное качество, к сожалению, присуще не всем студентам. Кто-то «схватывает» информацию на лету, кому-то приходится долго работать, чтобы выучить теоретический материал. Это уже психологические особенности личности, которые следует учитывать.

Лидерские качества. Здесь, думаю, понятно. Никто не обращает внимание на тех, кто «тащится позади паровоза». Если хотите быть успешными – будьте впереди. Будь то учёба или воспитательные мероприятия.

Гибкость мышления. Умение мыслить нестандартно очень ценится современным работодателем. Развивайте это качество, по возможности проявив его уже на стадии собеседования.

Концентрация и переключаемость внимания. Очень важно уметь концентрироваться на поставленной задаче, отвлекаться от посторонних мешающих факторов. При этом не менее важной бывает способность переключения внимания с одной задачи на другую.

Грамотное употребление языка. Самое первое, на что обращается внимание – грамотность потенциального сотрудника. Ни один руководитель не будет тратить своё время на обучение сотрудника русскому языку.

Выводы и предложения. Таким образом, в понимании преподавателей и студентов старших курсов ГПОУ «Донецкий техникум промышленной автоматизации» образ идеального современного студента – это активный, ответственный, целеустремлённый, добросовестный, отзывчивый, успешный в учёбе человек с обширными многосторонними интересами, основная сфера интересов которого – учёба и будущая профессия.

Этот образ складывается из сочетания деловых качеств, особенностей взаимодействия с другими людьми, направленности на многие сферы, с выделением приоритета учёбы и будущей профессиональной деятельности.

Необходимо развивать в себе перечисленные выше личностные качества, чтобы быть успешным студентом и настоящим профессионалом своего дела.

Список литературы

1. Большая советская энциклопедия. Под ред. А. М. Прохорова. – М.: Издательство: Советская энциклопедия, 1978 г.
2. Даль В.И. Иллюстрированный толковый словарь русского языка. – М.: Эксмо. Форум. Око, 2007 г.
3. Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. Издание 4-е, доп. – М.: ИТИ Технологии, 2006 г.
4. Пастухова И. П., Тарасова Н. В. Основы учебно-исследовательской деятельности студентов. Учебное пособие. – М.: Academia, 2014 г.

Развитие личности студента

Алимов Владислав

4 курс

специальность

«Право и организация социального обеспечения»

ГОУ СПО ЛНР «Луганский колледж
строительства, экономики и права»

Научный руководитель

Короп Ирина Михайловна

преподаватель филологических дисциплин

irina.korop.75@mail.ru

Время, наполненное массой новых впечатлений, удивительных событий, неожиданных и запоминающихся знакомств, — всё это можно

сказать о неповторимой студенческой жизни, которую каждый человек обязан провести настолько ярко и насыщенно, насколько это возможно.

Студент, студенческая жизнь, быт, обычаи, традиции, праздники, одногруппники — все эти слова и словосочетания ведут за собой большое значение.

Студент – это еще одна большая ступенька в жизни молодого человека. Жизнь студенческой среды многообразная и интересная. Для того чтобы ее понять, нужно самому стать студентом. Лекции, творческие занятия, практика, новые друзья – все это присуще жизни студента.

Если рассматривать студента с точки зрения личности, то возрастные рамки в 18- 20 лет — это период наиболее активного развития нравственных и эстетических чувств, становления и стабилизации характера, а также овладения полным комплексом социальных ролей взрослого человека: гражданских, профессионально-трудовых и других.

Для того чтобы отвечать профессиональным требованиям, студенту необходимо осознанно и целенаправленно обучаться в учебном заведении, а также иметь потребность и умение учиться, и в дальнейшем самостоятельно пополнять профессиональные знания и умения.

Развитие личности студента как будущего специалиста идет по следующим направлениям:

- закрепляются идейная убежденность, профессиональная направленность, развиваются необходимые способности;
- повышается чувство долга и ответственности за успех профессиональной деятельности студента;
- возрастают притязания личности студента в области своей будущей профессии;
- за счет формирования профессиональных качеств растут общая зрелость и устойчивость личности студента;
- **повышается удельный вес самовоспитания студента** в формировании качеств, необходимых ему как будущему специалисту;
- укрепляется профессиональная самостоятельность и готовность к будущей практической работе.

Обучение для студентов должно получить личный жизненный смысл, соединяющий разум, чувства и волю, направленный в творческую познавательную активность, на жизненное самоопределение и профессиональное самоутверждение. Пристрастное отношение к цели, заданиям и процессу обучения определяет успехи студента в учебно-профессиональной деятельности.

Имеются различия в значимости мотивов у девушек и юношей. Девушки чаще отмечают большую общественную значимость профессии, широкую сферу ее применения, возможность работать в крупных городах и научных центрах, желание участвовать в студенческой художественной самодеятельности, хорошую материальную обеспеченность профессии. Юноши же чаще отмечают, что выбирают профессию, отвечающую интересам и склонностям. Ссылаются на семейные традиции.

В любом случае, студенческие годы – прекрасный период в жизни каждого человека. Это время нужно ценить, потому что студент – звучит гордо!

Учеба – это действительно трудно...

Ковальчук Вадим

Упр-19

Студент – это человек разносторонне развитый, энергичный, всегда в поисках приключений, старательный и амбициозный, как правило, молодой человек возраста от 16-18 до 21-23 лет. Возраст, в котором уже закончилось детство, но до зрелости еще далеко. Именно в этом возрасте наступает оптимальный баланс работоспособности и способности «переварить» новые знания. И в этом же возрасте молодые люди начинают поиски себя в обществе. Все осложняется тем, что первокурсники, вчерашние школьники, имеют мало опыта самостоятельной взрослой жизни. Современное студенчество и вообще молодое поколение является образцом этого переходного этапа – становление новой культурной личности.

Студент осознает, что успех в жизни напрямую зависит от того, насколько хорошим специалистом он может стать по окончанию учебы. Для того, чтобы обеспечить свое благополучие и стабильность в будущем, выдержать конкуренцию, современный молодой человек вынужден стремиться к постоянному профессиональному развитию. Студент сейчас воспринимается динамичным, талантливым, легко обучаемым. На мой взгляд, который должен все успевать.

Как мы уже отметили, **особенно сложно приходится первокурсникам**. Слишком мало времени проходит между последним звонком в школе и необходимостью перестроить свою жизнь по-новому. Однокурсники, преподаватели, другое психологическое окружение, а у некоторых и новое место жительства – малая часть того, к чему приходится привыкать молодому студенту. Как правило, адаптация проходит в течении трех-шести месяцев.

Но студенческие годы заключаются не только в одной учебе. Здесь есть все возможности раскрыться как личность. Надо только принимать участие в общественной жизни образовательного учреждения. Можно петь, танцевать, заниматься спортом, участвовать в различных конкурсах и олимпиадах. Ты можешь открыть в себе новые способности, о которых раньше и не подозревал. Активной жизненной позицией ты поднимаешь рейтинг своего учебного заведения.

Основной же чертой, которая **объединяет студенчество всех времен**, является **дружба**. Проживание в общежитиях, совместная сдача зачетов и экзаменов, студенческие праздники по-прежнему сплачивают коллектив и объединяют людей на долгие годы воспоминаниями.

Для большинства подростков, обучение становится серьезной проблемой. А теперь я попытаюсь объяснить свою точку зрения на эту жизненно важную проблему. Учеба занимает много времени. Я думаю, что

каждый хочет быть хорошо образован. Но это своего рода тяжелая работа. Большинство студентов начинают пропускать занятия, они не выполняют задания преподавателей, спорят с ними, и их успеваемость становится все хуже и хуже. Студенты со слабой волей начинают употреблять алкоголь и курить, несмотря на то, что у половины из них есть таланты к музыке, искусству, или предметам.

Что касается меня, мне приходится учиться 5 дней в неделю. Я учусь в Донецкой академии управления и государственной службы при главе ДНР. Всем известно, что это очень трудно. Каждый день у меня по 3 или 4 пар занятий. Кроме этого, приходится выполнять много самостоятельной работы.

В нашей академии очень интересно протекает студенческая жизнь. Многочисленные конференции, праздничные мероприятия, конкурсы, соревнования, способствуют духовному росту студентов, их активному познавательному процессу и рациональному использованию своего учебного и свободного времени. Кроме того, многим студентам приходится находить время и подрабатывать, чтобы иметь деньги на личные расходы, не требуя их от родителей.

Итак, вы видите, что это действительно трудно. Но я стараюсь. Я хочу быть хорошо образованным человеком.

В целом, мне хотелось бы подчеркнуть, что без усердной работы невозможно быть успешным. Современные студенты во всем мире пытаются получить прекрасное образование. Они думают о своем будущем. Они работают не жалея себя. А каким вы видите свое будущее?

Студент - это...

Эссе

Курашев Алексей
студент 3 курса
ГПОУ «Зугрэсский ПЛ»
Научный руководитель
Пурьшева Наталья Ивановна,
методист
zpl48method@yandex.ru

21 век - век науки и образования. И если вы хотите получить прекрасное образование и получать большую зарплату, вы должны хорошо учиться. Для большинства подростков, обучение становится серьезной проблемой. Учеба занимает слишком много времени. Но я думаю, что каждый хочет быть хорошо образован. Но студенты со слабой волей пропускают не только занятия; они упускают все свои шансы, которые дает им судьба.

А потом, когда они становятся старше, они понимают свои ошибки, но порой становится уже поздно, ведь только от них самих зависит их будущее, и только они сами могут изменить его к лучшему...

Что касается меня, мне приходится учиться почти каждый день. Я учусь в ГПОУ «Зугрэсский ПЛ» на дневном обучении. Я хожу в лицей 5

дней в неделю, и каждый день у меня по 8 уроков. В свободное от учебы время я занимаюсь саморазвитием: читаю книги, подготавливаюсь к ГИА, проявляю интерес к выбранной мною профессии. Ах да, я не сказал на кого я обучаюсь. Обучаюсь я по профессии «Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)», которая мне очень нравится.

Вы, наверное, думаете, что быть сварщиком легко и к этой профессии не прикладываются никакие знания, что сварщик это просто человек, который за бутылку водки сваривает трубу в подвале. Тогда вы глубочайше ошибаетесь! Когда я говорю, сварщик, я имею в виду специалиста, который имеет огромное количество знаний не только в области своей профессии, но и в дисциплинах, которые являются неотъемлемой частью нашей профессии, такие как: математика, физика и химия. «Чтоб сварщиком быть, знать надобно не мало», вот поэтому я постоянно работаю над собой, вовремя прихожу на занятия, слушаю и внимаю тому, что мне говорят преподаватели, а также выполняю большое количество самостоятельной работы и веду активную жизненную позицию в плане участия в различных мероприятиях, конференциях, конкурсах, соревнованиях и олимпиадах.

Студент осознаёт, что успех в жизни напрямую зависит от того, насколько хорошим специалистом он сможет стать по окончании учёбы. Для того, чтобы обеспечить своё благополучие и стабильность в будущем, чтобы выдержать конкуренцию, современный молодой человек вынужден стремиться к постоянному профессиональному развитию. Студент сейчас воспринимается динамичным, талантливым, легко обучаемым. На мой взгляд, это человек, который должен всё успевать.

Студенческая жизнь (на досуге)

Список используемой литературы

1. Аверьянов, Г. Г. Как выжить выпускнику и молодому специалисту / Г.Г. Аверьянов. - М.: Нева, 2017. - 224 с.
2. Албегова, Ирина Федоровна Методические Указания По Прохождению Практики Студентами Специальности "Социальная Работа" / Албегова Ирина Федоровна. - Москва: Наука, 2015. - 333 с.

Студент-это человек, ответственный за свою дальнейшую жизнь.

Тимощенко Андрей

3-й курс

ГПОУ Донецкий политехнический колледж

Научный руководитель

Бойко Яна Анатолиевна

Преподаватель ОПП и ФКС

vasalap382@gmail.com

Уходи хоть после девятого, хоть после одиннадцатого класса всё равно ты им станешь. И нет, не призывником. Кто-то вспоминает студенческие годы в ВУЗе или техникуме, кому-то предстоит познать все сложности студенческой жизни, ну, а кто-то уже сейчас ломает голову над курсовой, дипломной или просто готовится к очередной сессии. Кто же такой студент? С какими трудностями он сталкивается?

Студент (от латинского *Studens* – человек, усердно занимающийся учёбой или работой) - учащийся высшего или средне профессионального учебного заведения. В античном Риме и средние века этим термином называли всех людей, занятых процессом познания. В XII веке термин стал употребляться для обозначения лиц, которые учились и преподавали в университетах; после введения учёных званий для преподавателей – только для учащихся.

Можно сказать, что студент это просто учащийся в ВУЗе или техникуме. Но с моей точки зрения этого не достаточно для описания понятия «студент». Обратимся за помощью в интернет

Что же мне удалось узнать? Оказалось, что сформулировать понятие «студент» не так уж и легко! Почти никто не может дать конкретный ответ и даже те, кто оставил позади студенческие годы, теряются в попытках ответить.

Для того что бы дать окончательный ответ я решил вспомнить как сам стал студентом, а так же обратился за помощью к однокурсникам, школьникам и преподавателям.

Я учащийся 3 курса в колледже и вполне заслуженно могу называть себя студентом. В начале первого курса было не очень комфортно. Новые люди, места и даже чувствовать я стал себя по-другому. Однако к этому легко привыкнуть и те, кто вчера были незнакомцами уже друзья, с которыми можно болтать хоть все четыре пары и все четыре года. В школе таких чувств не было, да и более стеснённым себя чувствовал. Появляются и проблемы, которые просто необходимо решать. Задолженности, подготовки к

экзаменам, а также недосыпы. Однако большинство этих проблем мы решаем сами. Неловко, когда в 17-18 лет домашнее задание делает мама, а не ты. Множество неприятных моментов сглаживаются весёлой обстановкой, которую порой создаёт группа.

А что насчёт преподавателей, как они видят студентов? В первую очередь это ученик, которого необходимо обучить всему что знаешь, направить его в правильное русло и сделать из него отличного специалиста. Однако работа преподавателя это адский труд. Из дня в день, из года в год они дают свои знания и теряют свои нервы, пытаюсь, из откровенных паразитов, сделать достойных членов общества. С каждым курсом они перестают видеть в тебе ребёнка и начинают смотреть на тебя уже как на взрослого человека, равного им. Лично во мне это вселяет огромное уважение к этим людям. Они, как бы, заканчивают твоё воспитание, окончательно формируя из тебя взрослого человека, или же помогают тебе в этом. Огромное спасибо этим людям за их тяжёлую работу.

В этом году мои бывшие одноклассники стали студентами в ВУЗах и только начинают сталкиваться с проблемами, о которых не подозревали в школе.

Вот что мне рассказала моя одноклассница: «Прежде всего, нужно сказать, что представление о студенческой жизни и реальность, параллельно отдалены на достаточно большое расстояние друг от друга. Я стала ощущать на себе большую ответственность за свое будущее. Стала сталкиваться с некими "взрослыми" проблемами по типу оформление банковской карты, распределение бюджета, планирование времени и т. д. Свободы не чувствую, однако появилось какое-то чувство равенства со взрослыми, сложно объяснить. Просто раньше к тебе обращались как к ребенку, а сейчас как к равному себе. Студент - это совершенно иная прослойка общества, которая на данном этапе перенимает знания предыдущих поколений, дабы в дальнейшем произошла естественная смена».

Ребята, которые учатся в школе, немного по-своему видят студенческую жизнь: «В моем понимании, студент практически тот же школьник, просто учеба в высших заведениях более сложная. Усложнена программой обучения и так как обучаются люди уже взрослые, следовательно, и какой-то ответственностью.»

Какой вывод из всего этого можно сделать? С ходу ответить на вопрос «студент-это...» сложно. Однако как бы ни размышляли люди разных возрастов, они сходятся в одном. Сейчас Я готов дать определение термину студент.

Студент-это человек, обучающийся в различных учебных заведениях и имеющий ответственность за свою дальнейшую жизнь. Студенческие годы – это последняя ступенька перед дверью во взрослую и осознанную жизнь, встав на которую, обратно отвернуть уже нельзя, остаётся только идти вперёд.

3.16. Первокурсник – студент или ещё абитуриент

Бессалов Ярослав

М-19

asalavchik@gmail.com

Жизнь большинства людей в нашей стране проходит такие этапы: рождение, детский сад, школа, университет, работа, пенсия, смерть. Предлагаю остановиться на четвертом пункте.

Учёба в университете состоит из каждодневных домашних заданий, бесконечных пар и хлопот. Сейчас обучение в университете длится 4 года – это бакалавриат. Бакалавр — это специалист с базовым высшим образованием. Это первая ступень высшего образования. За ним следует магистратура. Магистратура — это часть высшего образования, его второй уровень. Раньше высшее образование было «сплошным»: 5 лет — и вы дипломированный специалист.

С 2011 года Россия перешла на болонскую систему: 4 года бакалавриата плюс 2 года магистратуры. Если коротко, магистратура — это возможность продлить студенчество ещё на два года, а, так же, возможность получить ещё одну профессию, либо углубить знания и улучшить подготовку по уже полученной профессии.

Но сейчас не об этом. Первый курс... Ты только закончил школу и пришёл в университет... Ты открыт к новому потоку информации, новым предметам, знаниям. Но все говорят тебе, что ты ещё не студент. Не понимая, почему все до сих пор называют тебя абитуриентом, ты лезешь в интернет за ответами. В поисковике ты набираешь волнующий тебя вопрос: «Кто такой студент?». В ответ интернет говорит тебе, что Студент - это учащийся высшего, в некоторых странах и среднего учебного заведения. И ты всё ещё не понимаешь, почему тебя называют абитуриентом.

Дело в том, что большинство считает то для того чтобы называться студентом недостаточно лишь поступить в университет. Старшекурсники тебе говорят, что студентом ты можешь называться, если закроешь первую сессию. Но что такое сессия и как её закрывать? Сессия - период массовой сдачи экзаменов в учебном заведении, где принята курсовая или предметно-курсовая система обучения, а закрыть её можно только сдав все экзамены, зачёты. Экзамен - итоговая форма оценки знаний. В дальнейшем ты узнаешь, что зачёты бывают двух видов: Дифференцированный зачет (или устный ответ на оценку) - это форма оценивания уровня усвоения содержания раздела дисциплины и выполнения программы практики, а недифференцированный зачёт - форма проверки знаний, обучающихся в вузах и ПТУ. Вместо применяемого при экзамене выставления отметки, при успешном прохождении зачёта в ведомость и зачётную книжку ставится лишь пометка об успешном прохождении испытания. И ты начинаешь путаться во всём этом потоке информации, но ближе к сессии у тебя всё становится на свои места.

Перед этой самой заветной первой сессией, после которой все начнут тебя считать студентом ты очень сильно волнуешься, но сессии

предшествует ещё зачётная неделя. Зачётная неделя – это последняя неделя семестра, когда уже нет никаких пар, а все дни вы только сдаёте зачеты. Сдать зачёт – не проблема стоило лишь набрать нижнюю черту баллов, которые равняются тройке, зачастую это примерно 60-65 баллов по болонской системе оценивания. На первом курсе ты ещё не особо в ней разбираешься. Суть болонской системы заключается в том, что для получения максимальной оценки ты должен набрать 100 баллов. У тебя начинают разбегаться глаза. От непонимания этой системы, ведь в школе всё было проще. Всего 5 привычных баллов, а не 100. И как в этом всё разобраться...

Но всё же **я считаю, что первокурсник тоже студент**. Мы же не говорим, что первоклассник ещё не школьник, так же и с университетом. Мне кажется, что достаточно того что ты поступил в высшее учебное заведение чтобы называть себя студентом, и не надо слушать никого, мол: «Вот сдашь первую сессию тогда и называй себя студентом!», или «Да какой ты студент ты толком, то и жизни не видал!». Знаете, мне кажется, что эти слова старшекурсники говорят, только чтобы принизить достоинство первачков, ведь они не знают, как сложно поступить в университет сейчас.

Адаптация первокурсников к статусу студента.

Кучмасова Анастасия

I курс

ГПОУ «Горловский техникум технологий и сервиса»

Научный руководитель:

Коровина Марина Михайловна

преподаватель истории

ms.maricha@mail.ru

Актуальность - в настоящее время очень важен вопрос об адаптации студентов – первокурсников к статусу студента. Проблема адаптации представляет собой очень важную область научного изучения, приобретающего в современных условиях все большее значение.

Объект исследования - студенты первого курса различных факультетов ГПОУ «Горловский техникум технологий и сервиса».

Предмет исследования - взаимодействие студентов и различных программ, направленных на адаптацию первокурсников.

Цель исследования - первокурсник – это студент или еще абитуриент.

Новое социальное время, новая социальная среда, новые социальные отношения общества ставят новые задачи в подготовке специалистов. Эффективность и качество образования зависят от взаимодействия процессов обучения и воспитания, а также от их эффективности и качества.

Процесс перехода молодого человека из детства в мир взрослых, от одних социальных ролей к другим – этот процесс сложен и противоречив. Стремление молодого человека адаптироваться, в различные структуры жизнедеятельности способствуют поиску жизненного, социального, профессионального самоопределения.

Способность преодолевать трудности, найти свое место в жизни является решающим фактором для успешного развития молодого человека, а в будущем – специалиста. Знакомство с учебным заведением у значительной части студентов - первокурсников сопровождается неприспособленностью, которая вызвана новизной студенческого статуса, повышенными требованиями со стороны преподавательского состава, увеличением объема самостоятельной работы. Все это требует от первокурсника значительной мобилизации своих возможностей для успешного вхождения в новое окружение и иной ритм жизнедеятельности.

Юноши и девушки, окончив школу, переходят на новый жизненный этап. Этот этап включает в себя смену не только места учебы, места жительства, но и смену уже устоявшегося коллектива. Новоиспеченным студентам нужно привыкнуть, адаптироваться как к новой группе, так и к новым правилам и нормам учебного заведения. От того, как сложатся отношения внутри учебных коллективов, между студентами и преподавательским составом, между студенчеством и администрацией на начальном этапе обучения зависит овладеет ли студент знаниями с радостью и желанием и будет ли тем самым обеспечена высокая успеваемость. Воспитательная работа со студентами является важной и необходимой сферой деятельности. Одна из важнейших задач учебного заведения наряду с повышением качества профессионального образования – способствовать становлению гражданской позиции и нравственному совершенствованию личности студентов.

Привыкание студента затрудняется несовпадением способов преподавания учебного заведения от школы. Недостаточное понимание лекций, излагаемых в иной манере, чем в школе, отсутствие ежедневного контроля, вначале может отрицательно влиять на успеваемость и на самочувствие студентов, и нередко ведет к разочарованию и потере уверенности в своих силах. Некоторые первокурсники, столкнувшись с неожиданными трудностями обучения, начинают сомневаться в правильности сделанного профессионального выбора. У большинства из них сомнения порождает недостаток осведомленности о своей будущей профессии, что, в свою очередь, меняет их установки, вызывая потерю интереса к учебе. Именно на первом курсе формируется отношение молодого человека к учебе, к будущей профессиональной деятельности. Даже абитуриенты, отлично окончившие школу, на первом курсе не сразу обретают уверенность в своих силах.

Чем лучше студент понимает, зачем и для чего ему могут понадобиться знания для будущей работы, тем лучше он учится. Уровень представления студента о профессии непосредственно соотносится с уровнем его отношения к учебе.

Какими знаниями и умениями наделила школа своих выпускников, напрямую зависит успех дальнейшего обучения. При работе со студентами очень важно развивать и корректировать недостаточно сформированные умения; показывать новые приемы работы. Совместная деятельность

студентов и педагогов должна заключаться в выработке активной позиции у студентов на всех этапах обучения. При переходе из одной образовательной среды в другую преподавателям необходимо определить со студентами стратегию их совместной работы и самостоятельной работы студентов. Студентам необходимо с первых дней рассказать о тех моральных ценностях, нормах поведения, традициях, которые приняты в учебном заведении. Первым наставником студентов в таких случаях является куратор. Он призван помочь первокурсникам в распределении своего времени, в планировании личного развития, в создании атмосферы, способствующей сплочению коллектива, овладению студентами профессионально-значимыми знаниями, умениями, навыками.

Адаптировать первокурсников к новой студенческой жизни, научить ориентироваться в правах и обязанностях, познакомить с организацией учебного процесса, сплотить коллектив и создать благоприятный микроклимат – все это функции куратора студенческой группы.

Абитуриенты выбрали профессию, а насколько стойким окажется интерес к профессии зависит во многом от процесса привыкания студентов-первокурсников, нуждающихся в продуктивной и всесторонней помощи.

Работа куратора должна осуществляться в различных направлениях: учебном процессе, научно-исследовательской и внеучебной сфере, включает в себя как воспитание сознания, моральных ценностей, нравственно-духовного и культурного потенциала, патриотизма и гражданственности, так и необходимость проведения серьезной специальной и профилактической работы, а также поддержание дисциплины, порядка и чистоты в помещениях.

Кураторство сегодня – это не только выполнение социальной роли педагога и наставника, но и социализация студентов, помощь в формировании к студенческой аудитории, друг к другу, а значит, подготовка благоприятных условий для успешной работы. Куратор сегодня – это педагог-профессионал, организующий через разнообразные виды воспитывающей деятельности систему отношений в учебной группе, создающий условия для творческого самовыражения каждого студента, сохранения его уникальности и раскрытия потенциальных способностей и осуществляющий индивидуальную коррекцию процесса социализации. Следовательно, значительная роль в успехе адаптации студента принадлежит именно куратору, функция которого заключается не только в предоставлении студенту объема знаний, навыков и умений, но и в формировании, прежде всего, определенного стиля мышления, мировоззрения.

Взаимодействие преподавательского состава и студента первокурсника можно отнести к факторам адаптации объективно существующим по отношению к личности студента. Преподаватель, должен более длительное время проводить в контакте со студентами, иметь возможность моделировать различные ситуации и в целом обязан осуществлять не только обучающую, но и воспитательную функцию. Также педагог может помочь студентам

оптимизировать процесс обучения, сделать его максимально плодотворным и при этом снизить эмоциональные переживания. Новые социальные функции и образовательные задачи должны воплотиться в новом отношении педагогов и студентов к целям совместной деятельности. Необходимо улучшить учебный процесс на основе лично ориентированной модели педагогического взаимодействия. В ней преподаватель и студент сотрудничают как равноправные партнеры общения. При таком общении происходит совместная с преподавателем выработка и постановка целей и задач, определяющие стратегию и тактику как совместной с преподавателем работы, так и самообучения студента. Такой подход к организации учебно-педагогической деятельности может быть осуществлен только при условии использования инновационных способов организации учебного процесса и форм педагогического контроля. Обучение должно как можно ближе приближаться к условиям и характеру будущей трудовой деятельности, что соответствует принципу связи теории с практикой. Это позволяет сохранять и повышать интерес к учению, а также осуществлять упреждающую адаптацию к профессиональной деятельности.

Успешность адаптации студента зависит еще от двух основных факторов – от особенностей индивида и от особенностей образовательной среды. Необходимо формировать в своих студентах способность к адаптации в новых для них условиях, подготавливая своего будущего выпускника к эффективной деятельности в соответствующей профессиональной области. Для студента адаптация – это, прежде всего, развитие личности в студенческой группе, представителем которой он является. Студенческая группа представляет собой одно из ближайших социальных окружений, через которое общество оказывает влияние на личность в сфере образования. К концу первого курса из простого собрания индивидуальных личностей формируется коллектив, для которого основной объединяющей силой является общность профессиональных интересов его членов. Процесс самоорганизации успешен, если внутри группы создаются условия для эффективной деятельности студенческого самоуправления.

Цель студенческого самоуправления заключается в активном участии в формировании, развитии и становлении личности специалиста, отличающегося глубокими и прочными профессиональными знаниями, умениями и навыками, активной гражданской позицией, широким кругозором, гуманизмом, с развитыми духовными и культурными потребностями. Конкретным субъектом студенческого самоуправления выступает студенческий коллектив.

Направления деятельности студенческого самоуправления состоит в необходимости обеспечить студентов не только требуемыми знаниями, умениями и навыками, но и обучить их рационально распределять время, регулировать самостоятельно деятельность и, главное, сформировать систему ценностей, позволяющих будущему профессионалу быть активным субъектом жизнедеятельности.

Задачей студенческого самоуправления остается организация особой развивающей среды. Среда, которая бы позволяла формировать необходимые компоненты будущего специалиста. Активное участие студентов в общественной жизни, как известно, способствует развитию навыков общения, формированию организаторских умений. Особое внимание уделяется организации профессионального самовоспитания студентов. В связи с этим студентов знакомят с задачами и сущностью самовоспитания, методами самопознания, помогают им объективно оценивать свои личностные свойства, увидеть положительные и отрицательные качества, отнестись к себе самокритично, составить программу самовоспитания и выбрать наиболее целесообразные приемы и методы работы над собой.

Воспитательная и внеучебная работа со студентами первого курса, является неотъемлемой частью процесса качественной подготовки специалистов и проводится с целью формирования у первокурсников гражданской позиции, сохранения и приумножения нравственных, культурных и научных ценностей в условиях современной жизни.

Создано немало программ, связанных с адаптацией студентов первокурсников. Они нацелены на то, чтобы студенты удачно адаптировались в новой для них среде и предполагают различные способы поддержки студентов первого курса.

На мой взгляд, первый год обучения становится основой профессиональной подготовки в последующие годы студенческой жизни. Таким образом, успешное обучение студентов первого курса является важной предпосылкой для дальнейших достижений студента. Отсюда и возникает необходимость разработки мероприятий для совершенствования адаптационного процесса именно на первом курсе, что поможет студентам быстрее пройти этот нелегкий период.

Список литературы

1. Авдиенко Г.Ю. Влияние мероприятий психологической помощи студентам в начальный период обучения на успешность адаптации к образовательной среде вуза // Вестник психотерапии. - 2007. - № 24. - С. 8-14.
2. Архипова А.А. Адаптация студентов как одно из условий самореализации личности // Педагогические науки. - 2007. - № 3. - С. 173-177.
3. Бисалиев Р.В., Куц О.А., Кузнецов И.А., Деманова И.Ф. Психологические и социальные аспекты адаптации студентов // Современные наукоемкие технологии. - 2007. - № 5. - С. 82-83.
4. Отделение социальной и воспитательной работы МЭИ (ТУ). Возрождение кураторства// Энергетик, 2005, 29 дек.
5. Ткачева Г.В. Научно-дидактические условия учебной адаптации студентов на начальном этапе обучения. Современное образование: преемственность и непрерывность образовательной системы «школа – вуз»: Материалы международной научно-методической конференции. / Гл. ред.

И.М. Елисеева. – Гомель: УО «ГГУ им. Ф.Скорины», ч.1. 2003г.-208с., С.22-24

6. Нагоркина О.В. Влияние студенческого самоуправления на процесс адаптации студентов ВУЗа

7. Моралова Т.П. Психологические условия формирования профессионально-педагогической направленности личности будущего учителя в студенческом коллективе: Автореф. канд. дис.— М., 1984.

Студент - «усердно работающий человек»

Панасенко Екатерина

1 курс

ГПОУ «Донецкий техникум химических технологий и фармации»

Научный руководитель

Бойкив Наталья Юрьевна

заместитель директора по воспитательной работе

Лето для каждого выпускника школы обычно делится на До и После. И рубежом этого раздела является поступление в техникум или ВУЗ. Ведь от того, какую профессию ты для себя выберешь, поступишь ли в выбранное образовательное учреждение, зависит, по большому счету, вся твоя дальнейшая жизнь. И не только твоя. Но и в значительной степени – жизнь твоих близких, и даже будущих детей.

И вот все волнения позади. И ты, вчерашний девятиклассник, уже первокурсник. Но ты продолжаешь общаться со своими бывшими одноклассниками, которые пошли учиться в десятый класс. Знаешь обо всех новостях школы. О том, кто из друзей получил хорошие или плохие оценки. Что и где сказали школьные учителя, кого они наказали, а кого похвалили. Но в тоже время, у тебя уже другие интересы, новые друзья, новые преподаватели. Да и по учебе ты ушел далеко вперед. Ведь то, что твои сверстники будут учить в течение всего года, ты уже выучил за первый семестр.

Так кто же такой первокурсник? Уже студент или еще школьник? Особенно это касается нас, выпускников девятых классов, поступивших в техникум. От того, насколько правильным будет наше самоопределение, будет зависеть успех нашей адаптации к новым условиям обучения. Не секрет, что не для всех она проходит успешно. Кто-то возвращается в школу, кто-то вообще бросает учебу. Поэтому чрезвычайно важно определиться для себя – кто я: уже студентка или еще абитуриентка?

Всезнающая Википедия дает такие определения:

«Абитуриент (от лат. *abituriens*, *abiturientis* - собирающийся уходить; или от *abiturus* - тот, кто должен уйти) - Выпускник средней школы. Человек, поступающий в высшее или специальное учебное заведение. В большинстве стран лицо, заканчивающее среднее учебное заведение, держащее выпускные испытания или получившее абитур — аттестат зрелости» [1].

«Студент (от лат. *studens* «усердно работающий человек, занимающийся работой и учебой») - учащийся высшего, в некоторых странах

и среднего учебного заведения. В Древнем Риме и в Средние века студентами назывались любые лица, занятые процессом познания. С основанием в XII веке университетов термин стал употребляться для обозначения обучающихся и преподающих в них лиц; после введения учёных званий для преподавателей (магистр, профессор и др.) - только учащихся» [2].

Как видим из определения, абитуриент – человек, собирающийся уходить. Уходить из школы. Но первокурсники уходить из школы уже не собираются, а как раз наоборот - они пришли учиться в техникум. Следовательно, даже первокурсников можно по праву назвать студентами.

Говорят, что лучше всего запоминается первое впечатление. Наверное, у большинства первокурсников оно очень яркое. Первый звонок, посвящение в студенты, клятва первокурсника, первые лекции, Дебют... И, конечно, организация процесса обучения, к которой сразу довольно сложно привыкнуть.

Чем же так кардинально отличится учеба в школе от учебы в техникуме?

Во-первых, как правило, школа находится недалеко от дома. И добраться туда можно без проблем. Техникумы же и ВУЗы расположены не только в других районах, но зачастую и в других городах. И первокурснику приходится гораздо раньше просыпаться, чтобы добраться к месту учебы. Обратная дорога тоже занимает определенное время. Выбрать правильный график получается не сразу. Особенно сложно тем, кто приехал учиться из других городов. Приходится жить в общежитии, учиться правильно распределять продукты и деньги, готовить, и многому другому.

Во-вторых, процесс обучения в техникуме организован так, что занятия проходят парами, которые длятся почти полтора часа. И вначале достаточно сложно даже просто высидеть это время. А ведь нужно еще писать лекции, причем делать это нужно достаточно быстро, успевая за преподавателем, решать задачи на практических занятиях, переводить тексты и так далее. В школе все было не так. За 45 минут урока учитель проводил опрос, давал новый материал, задавал домашнее задание. Иногда тетради по предмету хватало на целую четверть. В техникуме иногда за одну лекцию мы исписываем половину школьной тетради.

В-третьих, большой объем домашних заданий. В техникуме программу за десятый и одиннадцатый класс школы изучают за один год, поэтому и заданий задают гораздо больше. Плюс самостоятельная работа, которая оформляется отдельно, и изучаются на ней темы, которые во время лекций не рассматриваются. В школе такого не было.

В-четвертых, сессия. Через четыре месяца после поступления приходится сдавать первые экзамены. Если учесть в жизни выпускника девятого класса таких экзаменов в принципе было очень немного, стресс от первой сессии становится вполне понятным.

Если прибавить к этому новый коллектив группы, новых преподавателей, то становится понятно, что превращение абитуриента в студента проходит не просто.

Мне кажется, что огромную роль в этом процессе играют родители. На примере некоторых своих товарищей могу сказать, что иногда родители считают, что с того момента, когда их ребенок стал студентом, ответственность за него несет образовательное учреждение. Но на самом деле первокурснику очень важно знать, что в любых ситуациях его поддержат близкие люди, которые помогут пройти все трудности. А бывает наоборот: первокурсник, не очень хорошо сдав первую сессию и лишившись стипендии, становится для родителей объектом для постоянных упреков. Мне с родителями повезло. Они интересуются моими с успехами и трудностями и всегда поддерживают меня.

Итак, с уверенностью можно сказать, что первокурсник – это уже студент, а не абитуриент. И впереди у него – несколько лет упорного труда на пути к получению диплома.

Список литературы

1. Абитуриент [Электронный ресурс] // Википедия: свободная энциклопедия. URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82>

2. Студент [Электронный ресурс] // Википедия: свободная энциклопедия. URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82>

3.17. Рынок труда и центры занятости

Боготоба Никита
11 класс
МОУ «ООШ №2»
г.Енакиево

Центр довузовской подготовки

Рынок труда – экономическая среда, на которой в результате конкуренции между экономическими агентами через механизм спроса и предложения устанавливается определенный объем занятости и уровень оплаты труда

Рынок труда представляет собой механизм осуществления контактов между покупателями рабочей силы (нанимателями) и продавцами рабочей силы (нанимаемыми). Рынок тесно связан с рынками.

Особенности рынка труда:

1. Специфический характер товара (рабочая сила, человек);
2. Спрос на труд является производным от спроса на товары и услуги;
3. Воздействие социальных факторов.

Стабильное функционирование рынка труда играет важную роль в процессе воспроизводства рабочей силы, ее распределения и перераспределения между отраслями экономики, стимулирование роста производительности труда. Рынок труда в Донецкой Народной Республике на протяжении длительного периода времени развивался в условиях снижения уровня реальных доходов населения, общего спада

промышленного производства, оттока квалифицированных кадров, вызванных нестабильной политической и экономической ситуацией.

Как отметил Глава Республики Денис Владимирович Пушилин на Международной научно-практической конференции в Донецке, что важнейшей задачей государственной политики является создание условий для формирования интеллектуального и трудового потенциала Донецкой Народной Республики. Разработанные еще в 2015 году государственные стандарты высшего профессионального образования способствуют высокому уровню, теоретической подготовки студентов.

Центр занятости (или Биржа труда) – это специализированное место, в котором осуществляется посредничество между предпринимателями и безработными или ищущими новую работу наёмными работниками.

Государственные центры занятости, кроме помощи в поиске работы, осуществляют общее изучение спроса и предложения рабочей силы, предоставляют информацию о требующихся профессиях, занимаются профессиональной ориентацией молодёжи, производят учёт безработных и выплачивают пособия.

В Донецкой Народной Республике существует орган по вопросам занятости населения – Республиканский *Центр Занятости* Донецкой Народной Республики.

После решения властей Украины о прекращении деятельности Государственной Службы Занятости Украины на территории Донецкой Народной Республики, властями Республики было принято решение о создании собственного Центра Занятости, и Указом Главы Донецкой Народной Республики №38 от 09.12.2014 года «О создании Республиканского Центра Занятости», был создан РЦЗ ДНР.

По данным Министерства Экономического Развития ДНР структура рынка труда по видам экономической деятельности в 2018 году выглядела таким образом:

Основными услугами, которые оказывает Республиканский Центр Занятости ДНР, является:

1. Информирование о состоянии, основных тенденций на локальном рынке труда.

2. Информирование в соответствии с профилем предприятий о профессионально-квалификационном составе лиц, ищущих работу.

3. Изучение потребности и оказание помощи в укомплектовании кадрами.

4. Подбор работников для участия в оплачиваемых работах временного характера.

5. Предоставление комплекса социальных услуг в обеспечении занятости работников предприятий, подлежащих высвобождению.

6. Регистрация трудовых договоров между работниками и физическими лицами, использующими наемный труд.

7. Консультирование о выполнении определенных норм законодательства Донецкой Народной Республики и занятости при высвобождении работников, регистрации трудовых договоров между работниками и физическими лицами, использующих наемный труд.

В Республике функционирует 19 территориальных подразделений Республиканского Центра Занятости ДНР, из которых: 1 – РЦЗ ДНР, 1 – Специализированный центр образования (Донецкий центр профессионально-технического образования), 17 – Городские и районные Центры занятости.

Источником информации о рынке труда, настоящем и планируемым спросе на те или иные профессии, их требования к знаниям, навыкам и физическим возможностям человека является профессиональная ориентация. Сюда же относится информирования о различных программах обучения в средне специальных и высших учебных заведениях.

Профессиональное ориентирование и консультирование, где с использованием обширного инструментария (профориентационные тесты, литература, наблюдение, консультация и прочие) диагностируются наиболее развитые навыки и интересы каждого конкретного человека и сопоставляются с предъявляемыми требованиями к профессиям способствует выработке рекомендаций и возможных путей получения подходящего образования и наиболее полной самореализации в трудовой деятельности.

Профессиональный отбор делает окончательные выводы о возможности человека работать на той или иной специальности и его пригодности к осуществлению трудовой деятельности в разных направлениях.

Профессиональная адаптация, в свою очередь, занимается процессами приспособления человека к условиям, требованиям и содержанию выбранной им профессии.

Проблема профориентации, безусловно, является общественной, так как именно от неё зависит состояние общества, развитие рынка труда, занятость населения, возможность выявления талантов и направление их в наиболее подходящие сферы деятельности.

Кроме этого одной из основных проблем профориентационной работы является преодоление или сведение к минимуму возникающих противоречий, которые существуют между объективными потребностями общества в достаточной и сбалансированной кадровой структуре и сложившимися за долгие годы субъективными профессиональными желаниями и стремлениями молодёжи, которая не может или не хочет подстраиваться под реалии текущего дня. В таких случаях неизбежно возникают **перекосы в спросе и предложении профессий на рынке труда**, необоснованно завышенный выпуск специалистов определённых специальностей, несостоятельные рейтинги престижности профессий и многие другие.

Таким образом, развитая и имеющая поддержку от государства **системная профориентация** должна решать все возникающие вопросы и существенно влиять на распределение людских ресурсов, определение оптимальных профессий по способностям, успешно заниматься адаптацией трудовых ресурсов к полученной специальности и заниматься трудовым воспитанием подрастающего поколения.

В современном мире проблема актуальности профориентации стоит довольно остро и имеет большой ряд неразрешённых противоречий между потребностями, желаниями государства, общества и отдельно взятых людей, а системная работа в этом направлении, К СОЖАЛЕНИЮ, либо не ведётся совсем или ведётся небольшим количеством заинтересованных людей на местах.

Литература

1. Лебедев, О. Т. Основы экономики: Учебное пособие / О. Т. Лебедев, Т. Ю. Филиппова, А. Р. Каньковская; Под ред. О. Т. Лебедева. – СПб.: ИД МиМ, 1997. – 224 с. - ISBN 5-7562-0097-5.
2. Ильин, С.С. Основы экономики / С.С. Ильин, Н.Л. Маренков. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2004. – 269 с.
3. Леви М., Вейтц Б. А. Основы розничной торговли: Пер. с англ. - СПб.: Питер, 1999. - 236 с.
4. ФЗ о занятости населения Российской Федерации” от 19.04.1991 № 1032-1 (ред. от 27.12.20009) Статья 25

Профессиональное самоопределение и рынок труда

Лушпа София

9 класс

МОУ «Специализированная
школа № 95 г. Донецка»

Научный руководитель:

Масельская Оксана Васильевна

учитель русского языка и литературы

maselskaya@bk.ru

Цель работы - формирование представление о профессиональном самоопределении, ознакомление с принципами обоснованного выбора профессии с учетом интересов, способностей и особенностей **современного рынка труда**.

Основные задачи: сформировать общее представление об основных условиях успешного выбора профессии; определить факторы, которые влияют на ход профессионального самоопределения человека; познакомить с возможными типичными ошибками при выборе будущей профессии.

Сегодня проблема профессионального самоопределения учащихся является одной из актуальных и для системы образования, и для рынка труда. Различные исследования последних лет (И. В. Дубровина, Т. М. Теплов и др.) свидетельствуют о достаточно противоположных тенденциях, наблюдаемых у учащихся во время их профессионального самоопределения. На выбор профессии влияет множество факторов (мнение родителей и друзей, социальное положение, **состояние рынка труда**, случай).

Впервые серьезно задумываются над выбором профессии еще в школе. Именно в это время формируется представление о различных профессиях, проектируются варианты профессионального жизненного пути.

Согласно И. Кону, профессиональное самоопределение человека начинается далеко в его детстве, когда в детской игре, ребенок принимает на себя разные профессиональные роли, и проигрывает связанные с ним поведения. И заканчивается в ранней юности, когда уже необходимо принять решение, которое повлияет на всю дальнейшую жизнь человека.

Готовность к сознательному выбору профессии включает в себя:

- моральную готовность - осознание общественного и личностного значения труда, стремление максимально проявить свои силы, положительное отношение к различным видам труда;

- психологическую готовность - сознательный выбор профессии в соответствии с имеющимися способностями и возможностями. Состояние психологической готовности включает в себя осознание человеком своих потребностей, требований общества, коллектива, поставленных целей; прогнозирование проявления своих интеллектуальных, эмоциональных, мотивационных и волевых процессов, оценка соотношения своих возможностей, уровня притязаний и необходимости достижения определенного результата;

- практическую готовность - общие знания, специальные умения и навыки.

Компонентами готовности к сознательному выбору профессии выступают:

- 1) общее положительное отношение к труду;
- 2) знание определенного круга профессий, их содержания, требований, путей получения профессии и перспектив профессионального роста;
- 3) сформированность профессиональных интересов;
- 4) адекватная самооценка;
- 5) сформированность мотивационной сферы;
- 6) наличие специальных способностей;
- 7) практический опыт;
- 8) сбалансированность интересов, способностей и склонностей, их соответствие требованиям профессии к личности;

9) соответствующее состояние здоровья;

10) сформированность моральных качеств, которые соответствуют требованиям профессии;

11) **профессиональная пригодность** - совокупность психолого-педагогических и психофизиологических особенностей человека, необходимых для достижения удовлетворительных с точки зрения общества успехов в труде при наличии специальных знаний, умений и навыков, а также получение собственного удовлетворения от самого процесса труда

Русским ученым Ю.М. Орловым было выявлено, что ведущими мотивами поступления в ВУЗ являются увлечение учебным предметом и интересом к профессии.

П. М. Якобсон выделяет следующие мотивы выбора профессии:

1) Интерес.

Профессиональные интересы школьников можно разделить на две основные группы:

- непосредственные интересы, возникающие на основе привлекательности содержания и процессов конкретной деятельности;
- опосредованные интересы, предопределены некоторыми организационными, социальными и другими характеристиками профессии.

Непосредственные профессиональные интересы включают:

- профессионально-специфический интерес к предметам, к процессам труда, характеризующим ее основные функции, а также к результатам, выраженным в созданных продуктах, предоставленных услугах и т. п.;
- профессиональный интерес возникает на основе привлекательности наиболее общих свойств профессии, с которыми школьник имеет возможность ознакомиться в повседневной жизни;
- романтический интерес базируется на представлении о необычности данной профессии;
- ситуативный интерес формируется на основе случайных, не типичных для данной профессии признаков и объясняется узким профессиональным кругозором ученика.

Косвенные профессиональные интересы включают:

- профессионально-познавательный интерес базируется на стремлении к познанию определенных естественных, технических, гуманитарных и других процессов и явлений;
- интерес к самовоспитанию проявляется в стремлении к духовному обогащению и формированию субъективно ценных качеств личности;
- престижный интерес - выбор профессии обусловлен перспективами профессионального роста, которые эта профессия обеспечивает, престижностью профессии в обществе;
- интерес сопутствующих возможностей отражает стремление молодого человека удовлетворить с помощью выбранной профессии определенные духовные и жизненно-бытовые запросы и потребности (стремление к общению с людьми, потребность в материальном обеспечении и т. п.);

- неопределенный интерес - в его основе лежат неопределенное эмоциональное влечение к определенной профессии.

2) Обязанность

Мотивом общественной обязанности в выборе профессии является осознание учеником реальной общественной пользы от своего участия в данной сфере деятельности, переживание личной ответственности за успешную работу, готовность к преодолению возможных моральных и физических трудностей.

Можно выделить 5 основных групп мотивов долга:

- ответственность по отношению к повседневным профессиональным обязанностям и требованиям;

- стремление к совершенствованию мастерства в выбранном деле;

- новаторство в труде и ее организации;

- общеальтруистические стремления;

- общегражданские стремление.

3) Самооценка профессиональной пригодности.

Процесс формирования самооценки профессиональной пригодности протекает неравномерно и это может выражаться в следующем противоречии: или ученику не удастся соотнести известные ему свойства профессии со своими личными качествами (дефицит самопознания), или он затруднится определить профессию, которая соответствует его данным (дефицит профессиональной информации). С возрастом содержание самооценки постепенно обогащается, но эти изменения не представляют собой процесса, который развивается последовательно и интенсивно.

Таким образом, на ход профессионального самоопределения человека влияет множество факторов, наиболее важные из которых таковы:

- знания о профессии и о том, насколько они востребованы;

- склонности (интересы, мотивы труда);

- способности, здоровье (внутренние возможности и ограничения);

- самооценка;

- мнение родителей, семьи;

- мнение сверстников;

- позиция учителей, профессионалов;

- личный профессиональный план – система представлений о том, чего и как человек хочет достичь в профессиональной сфере.

Также можно определить и основные ошибки при выборе профессии:

- деление на «престижные» и «непрестижные»;

- отторжение учебного предмета от профессии;

- перенесение отношения к человеку на профессию;

- выбор под влиянием другого человека;

- неправильное представление о характере работы в выбранной профессиональной деятельности;

- выбор под влиянием определенных обстоятельств;

- мечта о легкой жизни.

Конфуций говорил, что человек, который нашел любимую работу, всю жизнь не работает. Удачный выбор профессии человеком - одно из решающих условий всестороннего развития личности, что имеет огромное значение для общества в целом. Правильный выбор профессии - залог личного человеческого счастья.

Удачный выбор профессии – важный шаг, от которого зависит наполнение жизни человека и становление его как личности.

Литература

1. Грецов А.Г. Выбираем профессию. Советы практического психолога. – СПб.: Питер, 2006.
2. Козловский О.В. Как правильно выбрать профессию: методики, тесты, рекомендации. – Донецк: ООО ПКФ «БАО», 2006.
3. Орлов, Ю. М. Самопознание и самовоспитание характера. – М., 1991.
4. Якобсон П.М. Психологические проблемы мотивации поведения человека. М., «Просвещение», 1969.
5. Интернет ресурсы: <https://dic.academic.ru/dic.nsf/dmitriev/4343/профессия>

Специфика рынка труда и центров занятости

Бражник Лилия

Упр-19

Рынок труда является одним из наиболее сложных рынков, которые существуют и функционируют. В отличие от других рынков специфика этого состоит в том, что здесь объектом контрактов выступает сам человек, его способность к труду.

Рынок рабочей силы, имеет принципиальную особенность. Его составляющими являются непосредственно живые люди, которые не только выступают носителями рабочей силы, но и наделены специфическими особенностями: психофизиологическими, социальными, религиозными и др. Эти особенности оказывают существенное влияние на мотивацию и степень трудовой активности людей и отражаются на состоянии рынка рабочей силы в целом [1, с.166].

На этом рынке получают оценку стоимость труда, определяются условия найма работников, в том числе величина заработной платы, условия труда, возможность получения образования, профессионального роста, гарантии занятости и т.д. На нем происходит жестокий, беспощадный отбор наиболее способных, предприимчивых. Слабых и неспособных рынок не щадит. Но вместе с тем он стимулирует высококвалифицированный труд, способствует созданию жесткой взаимосвязи между вкладом каждого и полученным конкретным результатом.

Рынок труда отражает основные тенденции в динамике занятости, ее основных структурах, также подвижность рабочей силы, безработицу. **Поэтому формирование и регулирование рынка труда – одна из ключевых и наиболее острых проблем рыночной экономики.**

Рынок труда, как и рынки капиталов, товаров, ценных бумаг и т.д., является составной частью рыночной экономики. На нем предприниматели и трудящиеся совместно ведут переговоры, коллективные или индивидуальные, по поводу трудоустройства, условий труда и заработной платы.

Несомненно, что организованный, во многом управляемый государством и поддерживаемый предприятиями товарной экономики, постоянно совершенствуемый по мере развития народного хозяйства рынок рабочей силы является одним из ключевых, жизненно важных звеньев социально - экономической системы любой страны [2].

Отсюда можно сделать вывод, что целью рынка труда является удовлетворение профессионально - трудовых и жизненных интересов экономически активного населения, включая социальную защиту, и обеспечение народного хозяйства нужными ему кадрами, достижение максимально полной и минимально прерывной занятости, с учетом потребности в частичной рабочей неделе, скользящем графике рабочего дня и т.п.

В настоящее время спрос на труд главным образом определяется: государственной политикой по отношению к низкорентабельным и убыточным предприятиям; размерами государственных, частных и иностранных инвестиций; активностью и позицией профсоюзов; масштабами теневой экономики.

На предложение труда могут действовать такие факторы, как падение уровня жизни в результате инфляции, появление альтернативных источников дохода у определённой части населения, естественные темпы прироста трудовых ресурсов, миграция населения, демографическая и социальная политика государства.

Формирование рынка труда, его прогнозирование, является неотъемлемой частью становления рыночного механизма. Основными направлениями его регулирования должны стать: борьба против дальнейшего спада производства; недопущение массовой безработицы; принятие мер по повышению уровня жизни населения и др.

Занятость - это деятельность граждан, связанная с удовлетворением личных и общественных потребностей, не противоречащая законодательству и приносящая им трудовой доход.

Занятость населения составляет необходимое условие для его воспроизводства, так как именно от нее зависит уровень жизни людей, подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров, их дальнейшее трудоустройство, а также материальная поддержка безработных. Она раскрывает один из важнейших аспектов социального развития человека, связанного с удовлетворением его потребностей в сфере труда и в связи с трудом.

Для поиска новых сотрудников используются рекламные объявления в газетах, контакты с работниками конкурирующих фирм и других компаний, сотрудничество с агентствами по трудоустройству, университетами и

колледжами. Нередко компании предлагают своим сотрудникам приводить на собеседования своих друзей и знакомых [3].

Главной целью и конечным результатом функционирования центров занятости является обеспечение максимального трудоустройства незанятого, ищущего работу трудоспособного населения и высвобождаемых работников, а также их социальная защита.

Работодатели, согласно закону, должны постоянно контактировать с органами службы занятости, профсоюзными органами и предоставлять им информацию возможных массовых увольнений трудящихся. Кроме того, они обязаны информировать службу занятости о наличии важнейших мест (должностей), выполнении квоты для приема на работу инвалидов [4].

Таким образом, деятельность службы занятости призвана оказывать помощь в трудоустройстве безработным гражданам, а также работодателям, закрепленное и защищенное правовыми нормами и обеспечивают социальную поддержку социально - уязвимым слоям населения.

Какая профессия самая лучшая?

Захарченко Данил
10 класс

МОУ «Школа №40 г. Донецка»

Прежде чем идти на рынок труда, надо определить для себя какая же профессия самая лучшая? При выборе профессии в первую очередь стоит **обратить внимание не на зарплату, а на свои интересы.** Сколько было случаев, когда люди устраивались на работу, которую не любят, только из-за высокой заработной платы, а потом не могли на ней работать. Человек более успешен в той деятельности, которая ему нравится.

Часто мы не владеем необходимой информацией, не достаточно уверены в себе, не готовы взять на себя ответственность за свой выбор. В такой ситуации часто вместо самого человека выбор делают его родители. Но никто не может знать лучше, какая профессия подходит человеку, чем сам он. Как бы это ни было сложно и волнительно, а принимать какое-либо решение всё равно приходится.

Профессия требует владения теоретическими знаниями и практическими навыками, приобретаемыми в ходе специальной подготовки или получения специального образования. Однако, после получения образования и пройденной подготовки человек очень редко может выполнять свою работу идеально. Человек обучается своей профессии на протяжении всей жизни, накапливая опыт.

Но какая же профессия самая лучшая? У каждого человека на этот вопрос свой ответ. Для кого-то идеальная профессия – актер, а для кого-то – инженер. Это зависит только от самого человека.

В заключение нужно сказать, что не нужных профессий не бывает. Если профессия существует, то она пользуется спросом. Бывают ли плохие профессии? Думаю, что бывают. Кому понравятся рутинные и тяжелые

физические нагрузки? А ведь они же еще и вредят здоровью.... Однако, это не значит, что такие профессии не нужны.

Главное, не ошибиться в выборе профессии, ведь чем удачнее мы сделаем выбор, тем счастливее и обеспеченнее мы будем в будущем.

Внимание - актуальности профессии

Руденко Светлана

11 класс

МОУ №3, г. Донецк

Центр довузовской подготовки

rudenkos102@gmail.com

Сегодня любой школьник знает, что окончание обучения – это не только пора строгих экзаменов и романтических выпускных вечеров, но еще и самый ответственный шаг в жизни каждого человека – выбор будущей профессии. Увы, в наши дни любимую и интересную специальность, которая давала бы и определенный уровень благосостояния, можно считать почти что роскошью, и тысячи людей вынуждены трудиться на докучных и отнюдь нелюбимых должностях ради более или менее стабильного дохода. Но известно и другое – **невозможно стать счастливым человеком, не раскрыв свой потенциал в любимой и досконально изученной профессии.**

Тому, кто готовится сделать свой выбор, следует запомнить одно: на свете нет скучных либо неинтересных профессий, есть отсутствие тяги и способностей к тому или иному делу. Именно поэтому в столь серьезном выборе, никогда не стоит склоняться к чужому мнению, соображениям престижа, ведь неподдельный интерес и набор необходимых способностей смогут сделать любую профессию по-настоящему любимой и привлекательной. **Чтобы добиться высот в профессии своей мечты, необходимо много трудиться над собой, постоянно повышать уровень знаний и расширять практический опыт. Но самый трудный шаг – это осознание своего предназначения, соизмерение желаний с собственными качествами характера и складом ума. И тогда выбор специальности никогда не разочарует, а все трудности будут решаться с необычайной энергией и оптимизмом.**

Что я хочу от своей будущей профессии? Конечно, чтобы она была творческой и развивающей, чтобы в процессе работы я общалась со многими интересными людьми и, возможно, ездила в другие города. Во-вторых, я должна обладать определенными знаниями и способностями, чтобы быть лучшей в выбранной профессии. В-третьих, то, что я буду делать, должно приносить пользу обществу, а не только мне. И, наконец, моя будущая профессия должна нравиться мне, чтобы я каждый день не просыпалась с мыслью: «Опять на работу, когда же будет отпуск?!?» **Профессию нужно выбирать по душе и по качествам человека, чтобы она приносила радость и удовлетворение от прожитого дня.**

Есть много уважаемых профессий: врач, учитель, юрист, спасатель, пожарный и другие. Без них не может обойтись современное общество. Врачи вместе со спасателями и пожарными спасают человеческие жизни, учителя обучают и воспитывают подрастающее поколение, а без юристов невозможно цивилизованное гражданское общество.

Есть профессии, к которым относятся с пренебрежением, например, дворник. Но не стоит забывать, что они выполняют важнейшую функцию по поддержанию чистоты в городах, без них мы бы уже давно погрязли в мусоре. Так же дела обстоят с продавцами, водителями и кондукторами общественного транспорта. Какой бы ни казалась мелкой и незначительной профессия человека, она все равно вносит свой вклад в комфортную жизнь человечества.

В детстве всем хочется овладеть какой-нибудь интересной, желательно, героической профессией, такой как космонавт или летчик. Девочки часто мечтают стать актрисами или моделями. Исполнить эти мечты удастся не многим. Чаще всего они так и остаются мечтами. И тогда, повзрослев, эти люди становятся менеджерами или бухгалтерами, что само по себе тоже не плохо, но я уверена, что работа должна приносить удовольствие, ведь человек проводит на ней большую часть своей жизни. Поэтому нужно стремиться воплощать свои мечты в жизнь.

Обычно такой вопрос появляется у подростков от 14 до 16 лет, когда они в старших классах не знают, куда податься. Часто на помощь приходят родители - подсказывают, куда следует поступать, на кого сейчас актуально учиться. Иногда они дают советы, не учитывая желаний ребенка, в таком случае может следовать послушаться родителей, приведя несколько аргументов.

Это решение очень важно, ведь вся будущая карьера зависит от этого момента выбора. Не следует недооценивать профессию или считать, что ее можно в любой момент сменить. Работа человека будет сопровождать его на протяжении большей половины жизни и является очень важной частью счастья.

Также материальная прибыль очень важна, ведь сложно будет съездить отдохнуть, когда денег будет не хватать, а отдых - очень важная часть работы. Такой всеми желаемый отпуск поможет вернуть продуктивность труда и удовольствие при работе.

На что же следует обратить свой взор при выборе профессии? Немаловажными аспектами будут следующие: заработная плата, график отпусков, ваше призвание. Работать только лишь ради денег поначалу будет довольно-таки просто, но через месяц можно прийти к решению, что она не стоит затраченного на нее времени. Гораздо лучше будет работать в удовольствие, тогда и не придется тратить большие деньги на отдых.

Следует также обратить внимание на актуальность профессии. Некоторые виды работ низко оплачиваются потому, что в той сфере много специалистов и есть большой спрос на трудоустройство, а работы как таковой меньше полагаемого.

В заключении стоит сказать, что выбор профессии - очень важная часть жизни каждого человека. Не стоит брезговать затраченным временем на то, чтобы решить, в чем же призвание, где следует применить свои умения. Ведь знания, обретенные на работе гораздо более применимы к жизни, нежели теория, вычитанная в учебниках. **Человек должен сам решать свою судьбу, а не идти на поводу у других.**

Желание стать специалистом в какой бы то ни было области — это залог не только успешной карьеры, но и психологический комфорт самого человека, так как утром ты идешь на любимую работу, а не на каторгу. А ведь таких примеров миллионы: пошел учиться за компанию, родители настояли или просто был маленький конкурс, да чтобы то ни было - и вот у нас вечно недовольные, некомпетентные сотрудники, и хорошо, если это просто менеджер, а не врач, от которого зависит жизнь человека.

На мой взгляд, самый главный ориентир в этом нелегком деле - это собственные ощущения. Если нравится математика и компьютеры, то зачем идти в стоматологию, а если не по душе шумные компании и ребенок не очень общителен, то стоит ли навязывать ему работу, связанную с каждодневным общением?

Современные **реалии таковы, что сейчас выбор профессиональной деятельности необходимо соотносить с рынком труда.** Всем известно, что юристы и экономисты сейчас не такая востребованная профессия, как 10 лет назад, нужны инженеры, работники сельского хозяйства, врачи, учителя, поэтому решение о выборе профессии нужно принять, опираясь на данные биржи труда. Если хочется развиваться в сфере образования, то стоит посмотреть, какие специалисты востребованы и обратить внимание именно на эту профессию, чтобы в будущем с легкостью найти работу.

Выбор профессии — многогранный и сложный вопрос, нельзя за одну минуту ответить, кем ты хочешь стать, как в детстве. Совокупность многих факторов должна определить род занятий, а именно: желание развиваться, наличие учебных заведений, которые могут обеспечить знаниями и навыками, не менее важна поддержка семьи. В любом случае, **какую бы профессию не выбрал школьник, самое главное, чтобы ему самому нравилось то, чем он занимается.**

Рынок труда и центры занятости

Манзюк Анастасия

Упр-19

В каждой стране, в ходе экономических реформ создаётся механизм рыночной экономики. Характерные особенности современной рыночной экономики – наличие в структуре специфического рынка – рынка труда. В годы социалистической экономической системы закон требовал от всех трудоспособных участвовать в официально признанной трудовой деятельности. В условиях рыночной экономики действует принцип свободной занятости. Трудовое принуждение отсутствует, сам человек решает, работать ему или не работать. В рыночной экономике планируют

сами фирмы, предприниматели, а отношения между ними складываются на основе договора, контракта, рыночных связей. Одна из серьезных проблем рыночной экономики безработица – социально опасное, неблагоприятное явление. Но при уровне безработицы, не превышающем примерно 5%, она не приводит к социальным катаклизмам. В то же время безработица подстегивает работников, побуждает их уважать труд. Что бы избежать недопустимого роста безработицы приходится специально создавать рабочие места, сокращать время поиска работы ищущим. Все эти операции происходят на рынке труда.

На рынке труда постоянно происходят изменения, вызванные объективными причинами. За последнее десятилетие в отраслевой структуре рабочей силы развитых стран прослеживаются две важнейшие тенденции: сокращение численности рабочих, занятых в сельском хозяйстве, и существенное увеличение численности работников сферы услуг. Сфера услуг постоянно расширяется и превращается в ведущую сферу приложения общественного труда.

В России, например, в зоне материального производства занято более 50% активного населения, а в сфере услуг – чуть более 40%. В настоящее время заметные изменения происходят в профессионально-квалификационной структуре рабочей силы.

Эта структура включает три самостоятельных, но тесно связанных между собой понятия:

- профессиональную структуру рабочей силы,
- ее квалификационную структуру и
- содержание квалификации.

При этом под **профессиональной структурой** понимается совокупность представителей различных профессий и профессиональных групп, под **квалификационной структурой** – совокупность работников различных уровней квалификации. **Содержание квалификации** различных профессий представляет собой набор требуемых для выполнения данной работы навыков, знаний, опыта и других компонентов квалификации.

Особенными темпами растет численность специалистов принципиально новых профессий, связанных с развитием НТП: специалистов в области генной инженерии, инженеров по электронно-вычислительной технике и т.п. В тоже время внедрение информационных технологий сокращает потребность в ряде категорий высококвалифицированных служащих и низшего управленческого персонала, занятых сбором и систематизацией информации.

Сегодня число специалистов, которые могут получить работу, определяется положением дел на рынке товаров и услуг, которое в свою очередь зависит от обработки экономической информации. **Характерной чертой качественной эволюции современной рабочей силы является рост ее образовательного уровня.** Основное направление эволюции на рынке труда состоит в переходе от преимущественно физической работы, состоящей в ручном управлении станками и агрегатами, к преимущественно

нефизическому труду, выражающемуся в анализе и контроле производственных процессов.

Непременным атрибутом рабочей квалификации нового типа является способность быстро адаптироваться к постоянно совершенствующейся технике, новым формам организации труда и производства. Особая роль в этом плане принадлежит персональным компьютерам, а также системам автоматизированного проектирования. Но все же ставка заработной платы, или ценовой фактор, влияющий на изменение спроса и предложения на рабочую силу на рынке труда, является основным. А на динамику спроса и предложения рабочей силы оказывают влияние и неценовые факторы, а именно спрос на товары и услуги.

Спрос на рабочую силу на рынке труда является производным от спроса на товары и услуги, для увеличения которых работодатели увеличивают количество рабочих мест на своих предприятиях. Поэтому величина спроса на рабочую силу на рынке труда колеблется в зависимости от экономической ситуации в стране и от спроса на отдельные виды товаров и услуг. На предложение рабочей силы оказывает влияние престижность профессии.

Для ряда людей высокая зарплата не является приоритетной и приносится в жертву ради времени на досуг и отдых. Рабочая сила, будучи товаром, реализует себя на рынке труда, представляющем собой социально-экономические отношения по поводу найма рабочей силы и ее использования между работодателем и рабочей силой.

Занятость представляет собой деятельность граждан, связанной с удовлетворением личных и общественных потребностей на основе получения ими заработка (трудовой доход). Она имеет несколько видов.

- Из определения сущности категории “Занятости” следует, что она является естественным условием существования каждого человека. Но для рыночной экономики неприемлема категория полной занятости по следующим причинам:

Во-первых, значительная часть работников в течение своей трудовой активности по различным причинам (переезд на новое место жительства, получение новой квалификации, учеба, уход за детьми и т.д.), меняет место работы по собственному желанию. При этом его поступление на другое место работы может пройти тот или иной промежуток времени, в течение которого указанные лица относятся к категории незанятых. Данная категория составляет фрикционную безработицу.

Во-вторых, научно-технический прогресс постоянно перестраивает структуру производства, и в этой связи возникает проблема несоответствия квалификационной структуры рабочей силы потребностям производства. В результате на каждого незанятого вследствие закрытия «старых» отраслей может приходиться лишь несколько вакантных мест в «новых» отраслях. Структурная или технологическая безработица. Для ее преодоления необходимо государству и частным фирмам создавать центры по переподготовке кадров.

В-третьих, цикличность развития рыночной экономики приводит к сокращению спроса на рабочую силу в период депрессии и кризиса. Возникает циклическая безработица. Ликвидировать этот вид безработицы невозможно, так как нельзя отменить цикличность экономического роста. Антикризисные мероприятия могут лишь «сгладить» экономический спад и, несколько уменьшить число временно высвобождаемых работников.

В-четвертых, существует скрытая безработица, которая возникает, прежде всего, за счет сезонных работ, в строительстве и сельском хозяйстве.

В-пятых, есть застойная безработица, основу которой составляют лица, не имеющие и не ищущие работу, по крайней мере, в сфере легальной экономики. Структурная и фрикционная безработица определяют ее естественный уровень. Сумма структурной и фрикционной безработицы равна естественной безработице. Эти формы безработицы не могут быть вообще устранены, они естественны для динамично развивающегося хозяйства. Таким образом, полной занятости не существует, есть эффективная занятость, при которой каждый желающий получить работу тратит разумное время на ее поиск или имеет возможность соответствующей переквалификации.

Борьба с инфляцией, снижающей реальный доход населения, ведет к уменьшению инвестиций в экономику, так как требует ограничения денежной массы путем сокращения государственных инвестиций и повышение ставки ссудного процента. В свою очередь, сокращение инвестиций приводит к сокращению спроса на рабочую силу и, соответственно, к росту циклической безработицы. Попытки же уменьшения массы безработных за счет увеличения количества рабочих мест требуют увеличения инвестиций путем расширения государственных инвестиционных программ и политики низкой ставки ссудного процента. Это неизбежно повышает темпы инфляции. Тот же результат получается и при попытках смягчения безработицы через систему пособий безработным.

Таким образом, социальная политика должна постоянно соотносить мероприятия по удержанию под контролем инфляции с мероприятиями в области эффективной занятости. Правовыми актами, регулирующими основную деятельность государственной службы занятости, являются: Закон «О занятости населения», «Положение о Государственном фонде занятости населения», Указы президента.

Основные задачи государственной службы занятости:

- учитывать свободные рабочие места;
- учитывать граждан, нуждающихся в трудоустройстве;
- содействовать выбору подходящей работы гражданами и подбору необходимых работников работодателями;
- сохранять и организовывать новые рабочие места путем прямого инвестирования и кредитования;
- организовывать общественные работы;
- организовывать профессиональное обучение и профессиональное консультирование незанятых граждан;

- оплачивать обучение, включая содержание (аренду) помещений и выплату стипендий;
- регистрировать безработных;
- выплачивать пособия по безработице и другие виды материальной помощи;
- оформлять досрочный выход на пенсию;
- разрабатывать программы занятости, мероприятия по социальной защите различных групп населения.

Государственная политика в области занятости населения направлена на:

- обеспечение равных возможностей всем гражданам в реализации права на труд и свободный выбор формы занятости;
- поддержку трудовой и предпринимательской инициативы граждан. Содействие развитию их способностей к производительному труду путем координации деятельности в области занятости с другими направлениями экономики и социальной политики;
- соблюдение принципа добровольности труда, свободного выбора вида занятости путем поощрения работодателей, создающих новые рабочие места;
- обеспечение социальной защиты населения в области занятости на основе координации деятельности государственных органов, профсоюзов, предпринимателей в разработке и реализации мер по обеспечению занятости населения.

Профессия - товар на рынке труда

Серова Анастасия

11 класс

МОУ «Школа №30 г. Донецка»

Научный руководитель

Маценька Ирина Васильевна

учитель русского языка и литературы

gluzaoksana@list.ru

Я расскажу, какие есть профессии, какие из них востребованы, высокооплачиваемы. Но все зависит от тебя. Только ты решаешь, кем тебе быть. Считается, что в мире около 40 тысяч профессий. Во все времена могут появляться новые профессии, при этом исчезают старые, отжившие.

По опросам сегодняшних выпускников школ, будущие профессионалы в основном желают получить какую-либо творческую профессию.

Высокий рейтинг в глазах абитуриентов имеют сферы занятости, которые позволяют реализовать творческий потенциал и являются доходными, даже если при этом не слишком востребованы:

- реставратор;
- режиссер;
- архитектор;
- видеооператор;

- дизайнер;
- актёр;
- продюсер;
- экскурсовод.

Как уверяют специалисты в области бизнеса, **ценность творческих профессий в ближайшем будущем будет только возрастать.**

Популярны также технические профессии: инженеры и техники.

Многие абитуриенты хотят работать в сфере науки:

- химик;
- микробиолог;
- бионик;
- биофизик;
- эколог;
- геофизик.

Престижной видится и работа в области IT-технологий. Также абитуриенты не против работать менеджерами, управленцами. Очень радуется, что не теряется интерес и к медицинским профессиям:

- ортопед;
- хирург;
- ветеринар;
- терапевт;
- вирусолог;
- стоматолог;
- медсестра.

Каждая профессия приносит обществу какую-то пользу и имеет свои издержки.

Есть много профессий, без которых не может обойтись современное общество:

- врач;
- учитель;
- юрист;
- спасатель;
- пожарный и другие.

Какую профессию выбрать? Как быть востребованным? Какая профессия принесет не только финансовое благополучие, но и удовольствие?

Человек должен хотеть трудиться в определенной сфере и обладать потенциалом для самореализации в ней. «Технари» и «гуманитарии» - элементарное разделение людей по профессиональному принципу пригодности. Бывает так, что человек имеет примерно одинаковую склонность как к техническим, так и к гуманитарным наукам. В рамках каждой из этих групп профессий существует много подгрупп, поэтому выбор очень широк.

Нет плохих или хороших профессий, есть профессии, которые нравятся или не нравятся. При выборе профессии нужно опираться на свои знания, способности и интересы, тогда ты найдешь то, что тебе нужно. Выбирай ту профессию, которая по душе. И только тогда каждый день будешь идти на работу с удовольствием. И помни, если будешь идти к намеченной цели, то добьешься успеха, профессия станет твоим жизненным подвигом.

Список литературы

1. <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F>
2. Профессия // Большой энциклопедический словарь.
3. <https://www.profguide.io/professions/>
4. <https://proforientator.ru/professions/>
5. <https://dic.academic.ru/dic.nsf/dmitriev/4343/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F>

Профессиональная пригодность на рынке труда

Фетисова Елизавета

9 класс

МОУ «Специализированная
школа № 95 г. Донецка»

Научный руководитель:

Масельская Оксана Васильевна

учитель русского языка и литературы,

maselskaya@bk.ru

Многие старшеклассники задумываются о том, какую же специальность им лучше всего выбрать. Конечно же, хочется отдать предпочтение именно тому варианту, который будет актуален в будущем. Соответственно сразу же возникает вопрос, а какие профессии будут востребованными, хорошо оплачиваемыми через год – пять-десять лет?

Рассматривая вопрос, какие профессии актуальны, следует иметь в виду, что такое определение, как «актуальность» имеет совершенно разные грани, смотря с каких позиций ее рассматривать. Например, **с точки зрения государственных интересов самые актуальные профессии на сегодняшний день будут одни, для работодателей - другие, а с точки зрения конкретного человека, учитывая его персональные предпочтения и личный интерес, актуальные профессии сегодня для него - третьи.**

И зачастую они не совпадают с нужными, по мнению государственных чиновников или работодателей профессиями. Поэтому оценка, лежащая в плоскости актуальности той или иной профессии – это, по сути, сугубо субъективная оценка того или иного человека, и в конце концов окончательный выбор профессии остается именно за человеком.

Хотя, находясь в процессе поиска “своей” профессии, человек может оставлять ранее выбранную специальность по различным причинам. Будь - то из-за несоответствующего уровня подготовки, требуемого работодателем,

или высокой интенсивности рабочего графика. Либо из-за неблагоприятной обстановки в коллективе, связанной с интригами, связанными с карьерными продвижениями. Но следует учесть, что **лишь одно качество работника во все времена будет наиболее ценным в любой хоть актуальной, хоть неактуальной специальности – это профессионализм** и на это, прежде всего, обращают внимание работодатели и за это платят хорошую заработную плату.

Правильный выбор профессии приносит огромное моральное удовлетворение, так как человек получает возможность в полной мере реализовать свой потенциал, ведь только занимаясь любимым делом, можно добиться истинного успеха. ***Проблема выбора профессии – это некий ступор, в который попадает школьник и будущий студент.*** С одной стороны, у человека есть способности, достижения и таланты в одной – двух сферах, с другой стороны, эти сферы не слишком материальны или не престижны, а еще родители, друзья и т.д.

Будущая профессия является основным звеном для осуществления нормальной жизнедеятельности человека, поэтому очень важно выбирать профессию именно ту, где можно проявить себя с хорошей стороны, быть нужным для общества. Актуальность обращения к проблеме **востребованности профессий на рынке труда** несомненна: с течением времени одни профессии становятся не нужные, а другие только появляются.

Человеку необходимо **ориентироваться в социальной составляющей рынка труда**, чтобы не оказаться не у дел «в самом расцвете сил» в пространстве мегаполиса. Сегодня представляет интерес такой аспект, как **перспективность существования бытия профессии хотя бы в ближайшие 5 лет**, а не только карьерного роста в той или иной сфере деятельности. Некоторое время назад очень востребованными были юристы и экономисты. Прошло всего каких-то 5-7 лет, и людей с экономическим и юридическим образованием оказался переизбыток. Необходимо проводить мероприятия, направленные на сбор данных для государственной кадровой политики. **Рынок труда в нашем обществе стал совершенно непредсказуем**, поэтому важно проводить экспертные опросы, в ходе которых выяснять: каков рейтинг самых востребованных профессий в ближайшем будущем

Каждому человеку свойственны определенные способности. По тому, насколько они соответствуют требованиям, предъявляемым конкретной профессией к человеку, обычно и судят о его профессиональной пригодности.

Высший уровень профессиональной пригодности подразумевает наличие у человека явных признаков определенных качеств, необходимых для избираемой деятельности, тогда говорят о призвании.

В том случае, если у человека нет необходимых для избираемой деятельности способностей, он может пойти по одному из двух путей: либо отказаться от своего выбора и переключиться на что-то другое, близкое, либо вспомнить о замечательном свойстве психики человека – компенсации.

Профессиональная пригодность – формируемое качество и во многом находится в руках самого человека.

Каждому, выбирающему профессию, важно попробовать себя в разнообразных видах деятельности и научиться выявлять и развивать свои способности. **«Если профессия становится образом жизни, то ремесло превращается в искусство»**, - Шевелев И.

Список литературы:

1. Анастасова Л. П., Иванова Н.В., Жизнь без опасностей. Учись быть самостоятельным: Альбом – задачник – М.:Вентана-Граф,1998.
2. Грецов А.Г. Выбери профессию сам. Информационно-методические материалы для подростков. А.В. Грецов - СПб, 2001.
3. Мармарьян О. В. Выбор профессии — сложный шаг [Текст] // Актуальные задачи педагогики: материалы VIII Междунар. науч. конф. (г. Москва, ноябрь 2017 г.). — М.: Буки-Веди, 2017. — С. 9-10. — URL
4. Профессиональное самоопределение и профессиональная карьера молодежи / под ред. С.Н. Чистяковой, А.Я.Журкиной: Просвещение,1993
5. Энциклопедия для детей. Выбор профессии под ред. Е.Ананьевой, В.Белюсовой. М.: Аванта. - 2003.
6. Интернет ресурсы: https://academkin.ru/articles/view/vibor_professii_soveti_8

Рынок труда: факторы, влияющие на его функционирование

Карпеченко Алексей

9б класс

лицей №2 «Престиж»г.Макеевка

alex_dm21@mail.ru

Объектом исследования выступает рынок труда в экономических концепциях и в современных условиях функционирования российской экономики.

Предметом исследования являются социально-экономические отношения и специфические формы их проявления, складывающиеся в процессе формирования, функционирования и регулирования рынка труда в условиях современной экономики.

Современный рынок труда стал особым рынком, совмещающим в себе как рыночные, так и нерыночные свойства, он давно перерос принятые концептуальные рамки. Это делает необходимым обращение к разнообразной научной и публицистической литературе, представляющей многообразие различных точек зрения и мнений относительно рынка труда.

Общую основу как теоретического, так и эмпирического анализа составляют методы, концепции и понятия, традиционно используемые при изучении процессов на рынке труда. В связи с этим исследуются труды зарубежных и отечественных ученых-экономистов, рассмотревших общие и частные вопросы функционирования рынка труда, закономерности и особенности его развития, влияние различных факторов на рынок труда, а также возможность его регулирования в целях сглаживания негативных социально-трудовых явлений.

Актуальность темы исследования усиливается и тем обстоятельством, что субъекты российского рынка труда еще только накапливают опыт функционирования в новых экономических условиях. В этой связи многие возникающие проблемы нуждаются в концептуальном и научно-методическом обеспечении.

Несмотря на большой опыт решения многих проблем функционирования рынка труда, некоторые их аспекты в теоретическом и методологическом плане требуют дальнейших научных исследований. До сих пор являются спорными вопросы рынка труда, его границ и особенностей функционирования, правомочий участников рынка, воздействия факторов на данный рынок. Все это повышает важность его изучения. Хотя многие исследователи обращали внимание на особенности функционирования российского рынка труда, его уникальные свойства не подвергались комплексному анализу. Анализ рынка труда чаще всего носит описательный характер без выявления глубинных особенностей, четкости в понятиях и выводах. Недостаточно проработан системный подход при рассмотрении индикаторов рынка труда и механизма его регулирования. Обычно можно встретить фрагментарные исследования по отдельным его элементам.

Сегодня становится очевидным, что рынок труда имеет различные сущностные характеристики: состояние, аллокацию, совокупность законодательно зафиксированных положений, организационно-экономическое и социально-экономическое содержание.

Вопросы функционирования рынка труда исследуются представителями различных научных дисциплин: экономики, истории, демографии, социологии. Они рассматриваются в целом ряде научных работ зарубежных и отечественных ученых, в учебных пособиях по экономике труда и экономической теории.

Научно-методологическую основу теории рынка труда составляют идеи выдающихся представителей экономической мысли М.Брейди, Г.Бэккера, Д.Гордона, Дж.Гэлбрейта, М.Вебера, Дж.М.Кейнса, Т. Мальтуса, К. Маркса, А. Маршалла, А. Пигу, А. Смита, Ж.Б. Сея, Д.Рикардо, М.Фридмена, Ф.Хайека, И.Шумпетера. Важное методологическое значение для исследования представляют труды некоторых советских ученых А.Котляра, П. Покрытана, А. Смирнова, К. Сабо, Н. Цаголова, А. Щербакова, А. Ягодкиной и др.

Теоретические и методологические разработки основ рынка труда, теорий и концепций развития социально-трудовых отношений современных отечественных ученых-экономистов, изучены Н. Вишневецкой, исследующей изменения на рынке труда под влиянием демографических процессов.

В. Гимпельсон раскрывает многофакторность рынка труда и эффективность его функционирования в современных условиях. Н. Говорова показывает тенденции международного рынка труда. В. Каменецкий, изучает неординарный подход к рынку труда, обусловленный наличием нетоварных отношений субъектов трудовых отношений. Р. Капелюшникова, исследует

трансформационный характер происходящих событий на рынке труда. А. Коровкина, обосновывает результаты прогнозов развития рынка труда. С. Михнева раскрывает особенности системно-эволюционного подхода к рынку труда. Г. Резник исследует социальные аспекты формирования рынка труда. Л. Семеркова предлагает методологическое обоснование маркетинга рабочей силы. Н. Тейтельман применяет комплексный подход к анализу трудовых отношений с целью выявления экономически неравных отношений между наемными работниками и работодателями.

В центре внимания большинства публикаций, посвященных российскому рынку труда, находятся различные конкретные проблемы, обладающие большой экономической или социальной значимостью. Например, свои исследования В. Карезин и Т. Костенко посвятили развитию инфраструктуры рынка труда; А. Андрюнин, В. Кулаков - молодежному рынку труда, С. Резник, Т. Малева, О. Полишук, М. Новикова - женской занятости и безработице, М. Базир, М. Бухалков, С. Соболева - региональному рынку труда, У. Вагнер, А. Лапин, С. Рязанцев - миграции населения.

Помимо общих вопросов функционирования социально-трудовых отношений, обосновывается возрастающее воздействие внешних и внутренних факторов на рынок труда, рассматривается процесс создания новых рабочих мест и изменений в сфере занятости в публикациях зарубежных авторов (П. Ауер, Д. Мед, Д. Кохен, Б. Герстерберген, Б. Гейзер и др.).

Опираясь на подход, согласно которому **рынок труда — не изолированная тема, рассмотрим многоплановость его функционирования** под углом широкого спектра факторов, которые оказывают на него специфическое действие, идентификацию факторов, влияющих на рынок труда.

Экономические факторы, оказывающие влияние на рынок труда, образуют его непосредственное окружение и материализуют социально-трудовые отношения. Они разнообразны по содержанию и степени воздействия. Доминирующее влияние оказывает заработная плата, спрос и предложение рабочей силы, динамика уровня i производства, инвестиции, НТП, конкуренция и др.

Рассмотрим наиболее явное влияние экономических факторов на рынок труда.

Заработная плата - это ценовой фактор, выступающий на рынке труда критерием оценки качества рабочей силы. В этой связи следует обратить внимание, что заработная плата должна обеспечивать не только простое, но и расширенное воспроизводство работника. Минимальная сумма средств существования не может предоставить человеку возможность оплаты его расходов на обучение детей, повышение профессиональной квалификации, отдыха.

Современные сторонники теории рыночного равновесия делают сноску на отсутствие должной гибкости заработной платы. Следует отметить, что

процедуры регулирования заработной платы предусматривают определенный предел роста, который не позволяет изменить оплату радикальным образом в случае выявления избытка или недостатка работников.

Теория негибких ставок заработной платы и вынужденной безработицы основана на предположении о медленном приспособлении заработной платы к меняющимся условиям на рынке, что приводит к избытку или дефициту работников и нарушает равновесие.

Любой другой рынок цены на товар определит исходя из, прежде всего, объективных факторов. Но на рынке труда подход к ценообразованию очень часто субъективный. Хорошее расположение руководителя к отдельным подчиненным, общность интересов, партийные движения и другие факторы могут повлиять на возможность изменения условий соглашения и величину заработной платы. Это находит отражение в том, что цена на рынке труда зависит во многом не только от результатов трудовой деятельности, но еще и от размеров «социального пакета», определяемого эффективностью функционирования общественных институциональных структур и от субъективных оценок предпринимателя относительно труда работника. Поэтому определить равновесную заработную плату сложно.

Стоит отметить, что многие из них, например, цены на энергоносители, международные экономические соглашения наращивают давление на мировой рынок труда под действием роста глобализационных процессов.

Неэкономические факторы во многом определяют «среду обитания» рынка труда. Чем комфортнее эта среда, тем выше качество самого рынка, потому, что рынок труда - один из не многих рынков, чутко реагирующих на любые проявления окружающей среды. В этой связи велика значимость влияния **социальных факторов**. Это подтверждается тем, что на рынке труда взаимодействуют люди, а не неодушевленные товары; каждый участник соглашений свободен и индивидуален, преследует свои интересы и цели обращения на рынок, удовлетворяет индивидуальные и общественные потребности с помощью трудовой деятельности. Влияние социальных факторов на трудовые отношения подчеркивает во многом нерыночный характер рынка труда, тенденцию социализации отношений.

Отношение к **институциональным факторам** во многих исследованиях неоднозначное. С одной стороны, институциональные перемены раскрепощают занятость, дают выбор человеку осуществлять наемный труд или самостоятельно заниматься предпринимательством. С другой стороны, формируют недоверие к государственным институтам в силу низкого уровня выполнения ими функции защиты правомочий частной собственности.

Любой другой рынок цены на товар определит исходя из, прежде всего, объективных факторов. Но на рынке труда подход к ценообразованию очень часто субъективный. Хорошее расположение руководителя к отдельным подчиненным, общность интересов, партийные движения и другие факторы могут повлиять на возможность изменения условий соглашения и величину заработной платы. Это находит отражение в том, что цена на рынке труда

зависит во многом не только от результатов трудовой деятельности, но еще и от размеров «социального пакета», определяемого эффективностью функционирования общественных институциональных структур и от субъективных оценок предпринимателя относительно труда работника. Поэтому определить равновесную заработную плату сложно.

Литература

1. Лебедев, О. Т. Основы экономики: Учебное пособие / О. Т. Лебедев, Т. Ю. Филиппова, А. Р. Каньковская; Под ред. О. Т. Лебедева. – СПб.: ИД МиМ, 1997. – 224 с. - ISBN 5-7562-0097-5.

2. Ильин, С.С. Основы экономики / С.С. Ильин, Н.Л. Маренков. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2004. – 269 с.

3. Леви М., Вейтц Б. А. Основы розничной торговли: Пер. с англ. - СПб.: Питер, 1999. - 236 с.

4. ФЗ о занятости населения Российской Федерации” от 19.04.1991 №1032-1 (ред. от 27.12.2009) Статья 25

Профориентология

Шевченко Алина

Упр-19

В настоящее время возрастают требования к качеству подготовки специалистов, которые, в свою очередь, напрямую зависят от успешного профессионального самоопределения не только выпускников высшего и среднего профессионального образования, но и учащихся общеобразовательной школы.

По статистике большинство старшеклассников не соотносят выбор профессии со своими реальными возможностями, другая часть же ориентированы при выборе профессии на мнение родителей, родственников; Многие не имеют представления о сущности выбранной профессии. В значительной мере эта проблема решается качественно обоснованной системой профессиональной ориентации учащейся молодежи.

В психологии профориентация трактуется как психологический процесс, состоящий из двух взаимосвязанных сторон: принятия оптантом решения о своем профессиональном выборе и воздействия на психику оптанта с целью формирования у него профессиональных намерений.

Т.Э. Дусь отмечает, что управленческо-организационной деятельностью и правовым регулированием профориентации занимается государство, определяющее государственную политику и стратегию развития профориентационной деятельности. Изучение исследователями отечественного опыта профориентации показывает отсутствие системности в подходе этого сложного процесса. В связи с этим **появилась и развивается новая научная дисциплина - профориентология, олицетворяющая собой междисциплинарный подход к изучению профориентации.** Сущность междисциплинарного подхода сводится к сочетанию и взаимодействию всех подходов.

В профориентации целеполагание является первостепенным элементом. В зависимости от цели ставятся задачи, которые определяют формы, методы и средства профориентационной работы. Для того, чтобы достичь высоких результатов, исследователи рекомендуют использовать комплексный подход и соблюдать баланс между компонентами.

В результате исследований была обоснована следующая **классификация научных подходов к содержанию профориентации**: системно-структурный подход, личностно ориентированный подход, социоориентированный подход, комплексный подход. В чём они заключаются,

Системно-структурный подход, по мнению исследователей, предполагает изучение состава, компонентов и отношений между компонентами объекта. Структуру образуют устойчивые, существенные связи, форма расположения и характер взаимодействия компонентов. Ключевыми понятиями данного подхода являются упорядоченность, закон композиции элементов, вид организации целого, совокупность функциональных связей между элементами. Использование системно-структурного подхода является обязательным условием эффективности профориентации, так как профориентация должна быть систематизирована и упорядочена.

В личностно ориентированном, социоориентированном и комплексном подходах к содержанию профориентации исследователи предполагают **рассмотрение классической триады профориентации Е.А.Климова «хочу»- «могу» - «надо»**, где «хочу»- это склонности, интересы, запросы оптанта, «могу»- его способности, навыки, медицинские показатели, «надо»- потребности общества в кадрах. Целесообразно внести сюда ещё один компонент - «требуют»- требования предъявляемые профессией.

Для того, чтобы результат профориентационной работы соответствовал высокому уровню, исследователи рекомендуют использовать преимущества комплексного подхода.

Самым всеохватывающим подходом к организации профориентации в учреждениях образования является системно-функциональный подход. Этот подход подразумевает вовлечение в профориентационную работу всего педагогического коллектива. Участие родителей в профориентационной работе является неотъемлемым педагогическим условием эффективности профориентации.

Н.П. Бурнатова отмечает, что личностно ориентированный подход к организации профориентации состоит в умении педагогов сотрудничать с обучающимися при оказании им содействия в выборе профессии в соответствии с индивидуальными особенностями и потребностями рынка труда. При этом подходе организация профориентационного содействия осуществляется через сопровождение, поддержку, взаимодействие, создание благоприятных условий, педагогической среды, помощи педагогов в решении проблем профессионального самоопределения. Личностно ориентированный подход к организации профориентации по мнению

О.В.Ярлыковой и В.А.Левченко является оптимальным, поскольку полностью вписывается в рамки общего гуманистического подхода к образованию. Ориентация на формирование профессиональных компетенций, в период профессиональной подготовки требует сбалансированного решения образовательных, воспитательных и оздоровительных задач; упорядоченной системы воздействия на интеллектуально-волевою и практическую деятельность.

Суть индивидуального (диалогического) подхода состоит в организации обсуждения существенных сторон ситуации выбора профессии, как для активизации профессионального самоопределения, так и для корректного педагогического воздействия. Достоинством данного подхода является наличие определённых правил, гарантирующих равноправные позиции собеседников и отсутствие заметного педагогического давления на оптанта. Но данный подход индивидуализированный, а значит трудоёмкий и времяёмкий.

Перемены в жизни человека всегда наводят на панику, а как раз таки современные подходы помогут навести порядок, который требует ум при встрече с необходимым выбором. Невозможно познать себя за день, но каждый человек индивидуален и имеет свои задатки, поэтому современные методы профориентации имеют разные подходы.

Литература

1. Карацуба, Т. Профессиональные ориентации единственных детей в семье [Текст] // Прикладная психология. – 1998. – №5-6. – С. 60-67.
2. Пряжников Н.С. Методы активизации профессионального и личностного самоопределения / Н.С. Пряжников – М.: НПО «Модэк», 2002.– 392 с.
3. Профессиональная ориентация учащихся: Учебное пособие/ под ред. А.Д. Сазонова. – М.: Просвещение, 1988. – 223 с.
4. Школа и выбор профессии / под ред. В.А. Полякова, С.Н. Чистяковой, Г.Г. Агановой.-М.: Педагогика, 1987-176 с. (Библиотека учителя и воспитателя)
5. Захаров Н.Н. Профессиональная ориентация школьников: учебное пособие для студентов. – М.: Просвещение, 1988 – 272 с.

Важность профориентации

Завгородняя Дарья
10 класс

МОУ «УВК «Гармония» города Донецка»

По мнению Людмилы Тобулток – менеджера проекта компании Odgers Berndtson Russia:

«Не достаточно помочь подростку просто понять, какие специальности ему наиболее близки. Необходимо также **сориентировать** его в том, какие отрасли в ближайшие 5-10 лет будут испытывать потребность в специалистах. Чтоб подросток мог грамотно совместить свои профессиональные предпочтения и сферу их приложений».

На сегодняшний день используют четыре подхода к профориентации:

- 1) информационный;

- 2) диагностико-консультационный;
- 3) развивающий;
- 4) активизирующий.

Примеры информационного подхода:

- образовательные выставки, дни открытых дверей, ярмарки вакансий, встречи со специалистами, представителями различных вузов и организаций, презентации, семинары, посвященные профориентационной тематике;
- справочники, статьи в СМИ, видеоматериалы;
- сайты, содержащие информацию об учебных заведениях, описания профессий, полезные статьи, рейтинги вузов и специальностей, обзоры рынка труда, интернет-форумы;
- поисковые системы в интернете - банки вакансий для соискателей и работодателей.

Примеры диагностико-консультационного подхода:

- интервью-собеседование и анкетирование;
- профориентационное и психологическое консультирование;
- профориентационные тесты и комплексы тестирования, оценивающие потенциал обследуемых и их профессионально важные качества (компетенции).

Примеры развивающего подхода:

- тренинги и мастер-классы, развивающие отдельные компетенции, необходимые для успешного освоения профессии или для оптимизации обучения («Моя профессия», «Облака знаний», «Внимание-сила» и другие тренинги для школьников, студентов и взрослых, проводимые в нашем Центре);
- деловые оргдеятельностные игры, позволяющие примерить на себя различные профессиональные роли и воспроизвести ситуацию трудовых отношений и решения специфических задач в группе;
- коучинг;
- психотехнические упражнения, развивающие навыки саморегуляции (авторы - Н.Дзен, Ю.Пахомов и др.);
- компьютерные программы («Интеллект-тренажер»);
- обучающие консультации, формирующие навыки эффективного поиска работы, составления резюме, самопрезентации и адаптивного поведения на современном рынке труда.

Примеры активизирующего подхода:

- активизирующие опросники («Будь готов!», «За и против» и др.);
- активизирующие карточные игры («Профессьянс», «Кто? Что? Где?»), «Человек-Судьба-Черт» и др.);
- активизирующие настольные игры («Или-Или», «Бизнес-мусор» и др.);
- системы принятия решений («Схема альтернативного выбора» и др.).

Данный прием используется во многих западных компаниях в стажировке молодых специалистов.

Выбор сделан!

Эссе

Щербак Даниил

11 класс

МОУ № 88 г. Донецка

Научный руководитель

Ракитина Ирина Анатольевна

учитель русского языка и литературы

rakitina200471@mail.ru

Кажется, что совсем недавно я только переступил порог школы, начал свой сложный, но такой интересный путь в жизнь. И вот я уже ученик 11 класса. А это значит, что настала пора задумываться о будущей профессии, о том, с чем связать всю свою жизнь. Я на пороге взрослой жизни.

В жизни каждого человека наступает момент, когда его касается проблема выбора профессии. От выбора подходящей профессии зависит наше будущее, а также то, с каким настроением мы будем приходить каждый день на работу, будем мы ее считать любимым делом или мукой. Этот выбор в дальнейшем полностью определит нашу судьбу.

Выбор сложен, ведь нужно, как утверждал Максим Горький, - **«любить то, что делаешь, и тогда труд – даже самый грубый – возвышается до творчества»**. Желание стать специалистом, в какой бы то ни было области – это залог не только успешной карьеры, но и психологический комфорт самого человека. А ведь таких примеров миллионы: пошел учиться за компанию, родители настояли или просто был маленький конкурс.

Вообще все профессии важны и интересны. Что делали бы мы без строителей, телефонистов, шоферов, артистов, инженеров? Но я выбрал профессию, которая кажется мне самой увлекательной. Итак, **мною выбрана профессия юриста**. На вопрос, почему я выбрал именно ее, ответить однозначно сложно. Может быть потому, что очевидна востребованность таких специалистов в перспективе. Кроме того, хочется чувствовать себя вооруженной самым, наверное, сильным знанием, - знанием закона.

Юридическое образование - первый шаг к утверждению себя как личности в области реализации права. Мне кажется, юристы всегда вызывают уважение в глазах окружающих, ведь они так много знают, могут помочь людям решить разные вопросы, подсказать, как лучше поступить в той или иной ситуации с юридической точки зрения.

Юрист помогает оправдать невиновного человека, раскрыть множество преступлений. Я сделал свой выбор в профессии и хочу реализовать себя в ней. Специальность юриста является одной из самых востребованных профессий, ведь юрист нужен практически в любой организации, на производстве, и я надеюсь, что в будущем мне удастся найти хорошую, интересную, высокооплачиваемую работу. Я постараюсь принести пользу людям.

Центр занятости и безработица

Лучка Никита

Студент группы 2ПО-16

ГПОУ ДТПА

Научный руководитель:

Пушкина Марина Сергеевна

pubkina@mail.ua

Постановка проблемы. В данный момент система, которая сложилась в сфере занятости населения, характеризуется той ситуацией, которая происходит в производственной сфере в экономическом развитии нашей страны. Сокращается численность занятых в строительной отрасли, металлургии, машиностроении, производстве и продаже товаров массового спроса, недвижимости, телекоммуникационном секторе, сфере услуг. Можно отметить рост безработицы, усиление структурных и районных диспропорций занятости, снижение качества рабочей силы и мотивации к труду, значительное падение уровня заработной платы, неконтролируемый отток рабочей силы в соседние регионы, страны ближнего и дальнего зарубежья.

Анализ исследований и публикаций. Если взять спектр регистрируемой безработицы, то численность граждан, зарегистрированных в системе государственной службы занятости, составляет 34203 человека. Но общая безработица составляет около 50000 человек. Это люди, которые по-настоящему не работают, но и не обратились в службу занятости.

Рост численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, наблюдался в 17 субъектах Донецкой Народной Республики. Среди них: основные города республики, Амвросиевский р-он, Новоазовский р-он, Старобешевский р-он, Тельмановский р-он.

Все это требует новых подходов к сфере социально-трудовых отношений, учитывающих специфику нашей действительности. Речь идет об учете характера изменений отраслевой структуры занятости, значительных масштабах скрытой безработицы, росте занятости в неформальном секторе экономики, низкой мобильности рабочей силы и других моментах, требующих не только всестороннего анализа, но и выработки рекомендаций по такому изменению, которое отвечало бы вызовам времени.

Государство - Российская Федерация - рассматривает Федеральную службу по труду и занятости как важнейший инструмент политики занятости, который способствует обеспечению необходимого баланса между спросом и предложением на общероссийском и региональных рынках труда. Именно она призвана проводить официальную политику в области занятости, повышать конкурентоспособность безработных, содействовать занятости населения.

Но служба занятости населения переживает в последнее время не лучшие времена. В отличие от западных стран, где система службы занятости развивалась одновременно с эволюцией взглядов общества на политику занятости в целом, в ДНР она складывалась на фоне отсутствия

целостной концепции политики занятости, что на практике приводит к недостаточной эффективности службы занятости в решении поставленных перед ней задач.

Это обусловлено рядом причин: масштабами и эффективностью активных и пассивных программ занятости, непривлекательностью банка вакансий, незначительностью пособий по безработице, конкуренцией негосударственной службы занятости населения, отсутствием инновационных предложений и услуг в службе занятости населения. Это свидетельствует о том, что взаимодействие человека с обществом по поводу занятости становится все более напряженным. По-прежнему сохраняется большой разрыв между реальными показателями безработицы и показателями, фиксируемыми государственной службой занятости. Большая часть граждан, теряющих работу, не имеет стимулов для регистрации и получения статуса безработных.

Несмотря на значительные средства и большой штат, которыми некоторые из них обладают, они нередко замыкаются на своей традиционной функции агентств помощи безработным или же более, или менее активного посредника между спросом и предложением труда. Их информационная деятельность нередко сводится к простой статистической обработке данных из картотек спроса и предложения. Это обусловлено рядом причин: укоренившимися бюрократическими традициями; трудностью в изменении привычек и образа мышления функционеров; нехваткой средств для совершенствования методов внутреннего управления; отсутствием важнейших элементов инфраструктуры рынка труда; масштабами и соотношением активных и пассивных программ на рынке труда, отсутствием инновационных предложений и услуг в службе занятости населения.

Кроме того, служба занятости почти ежегодно претерпевает различного рода изменения, касающиеся ее структуры, источников финансирования, выполняемых функций. Эти изменения не всегда приводят к положительным изменениям в ее деятельности, несмотря на то, что значимость ее на рынке труда постоянно повышается.

Основной материал исследования. Изменение внешней среды функционирования службы занятости, сокращение количества и качества ее клиентов из числа незанятых граждан, формирующих рынок труда, наряду с определенным несоответствием деятельности ее персонала интересам, потребностям и запросам работодателей требуют разработки новой модели деятельности службы занятости. Оценка сложившейся ситуации, экономические и социальные реалии проводимых в стране преобразований ориентируют службу занятости на смену приоритетов в оказании услуг на рынке труда.

В этой связи чрезвычайно актуален перевод деятельности Федеральной службы по труду и занятости (в РФ) в режим устойчивого развития, т. е. необходим переход системы содействия занятости в новое состояние качественного и количественного совершенствования и устойчивого роста.

Имеется, по крайней мере четыре обстоятельства, определяющие необходимость рассмотрения устойчивого развития службы занятости в контексте совершенствования качества социальных услуг как основного приоритета деятельности.

Служба занятости, **во-первых**, является основным государственным органом, оказывающим регулирующее воздействие на рынок труда. Большинство других инструментов регулирования рынка труда, как правило, формируют благоприятный фон для устойчивого его функционирования преимущественно косвенными средствами. Служба занятости обеспечивает это регулирование через непосредственный контакт с безработными. Реализуя программы и предоставляя услуги незанятым гражданам, она является одним из немногих инструментов прямого государственного воздействия на рынок труда.

Во-вторых, служба занятости является центральным инструментом государственного влияния в социально-трудовой сфере, содействует развитию и координации отдельных элементов рынка труда: субъектов рынка; правовых актов, регламентирующих отношения субъектов рынка труда; конъюнктуры рынка труда; инфраструктуры рынка труда; системы социальных выплат и гарантий для высвобождаемых работников.

В-третьих, служба занятости должна быть способна гибко реагировать на изменение экономической ситуации и применять в каждый отрезок времени адекватные и эффективные меры. Это относится не только к периодам экономических кризисов, когда службы занятости могут эффективно реализовывать государственные инвестиционные программы, участвовать в реструктуризации предприятий, но и к периодам экономического роста, когда, используя передовые методы развития профессионального ресурса и подбора кадров, они минимизируют издержки предприятий и повышают эффективность их работы.

В-четвертых, устойчивое развитие службы занятости населения позволит расширить набор услуг и программ, финансируемых из средств бюджета, а также выделить наиболее эффективные с точки зрения потребителей и общественных интересов. Устойчивое развитие службы занятости населения базируется на следующих принципах, способствующих непрерывному росту показателей деятельности и повышению эффективности программ и услуг на макро и микроуровнях:

1. Интеграция ключевых функций службы занятости: посредничество при подборе работы и работника; управление выплатами пособий по безработице; направление граждан на активные программы.

2. Стратегия активного посредничества с целью снижения продолжительности безработицы.

3. Применение комплекса внутренних индикаторов результативности программ и услуг службы занятости.

4. Переход от традиционной оценки деятельности по степени выполнения планов расходов к оценке работы по результативности

трудоустройства клиентов как показателя интегральной эффективности расходов.

5. Развитие инновационных услуг в области занятости с целью преодоления возникающих вызовов и формирование готовности к проблемам социально-трудовой сферы в будущем как факторам неустойчивости.

Всесторонняя реализация принципов устойчивого развития государственной службы занятости населения определяет грядущие изменения в ее деятельности. **Во-первых**, выход ее деятельности за рамки посреднических функций, при котором пассивная политика все более отчетливо заменяется активной. Это достигается с помощью инновационной деятельности службы занятости как ресурса ее устойчивого развития.

Во-вторых, в связи с переходом к активной политике на рынке труда усиливается необходимость организационного проектирования и организационных изменений с целью создания условий и структур для увеличения разнообразия оказываемых услуг субъектам рынка труда. И расширения применения индивидуального и дифференцированного подходов к удовлетворению их запросов, децентрализации места оказания таких услуг, что в свою очередь повлечет появление нестандартных форм занятости.

В-третьих, прогнозируется дальнейшая регионализация службы занятости населения на основе особенностей региональных рынков труда. В этой связи обеспечение устойчивого развития возможно за счет учета законов и закономерностей регионального развития, проявляющихся в содержании форм их использования для качественного изменения параметров региона. Модели устойчивого развития службы занятости в регионах должны обеспечивать создание предпосылок для темпов экономического роста, сокращения различий в социально-экономическом развитии на территории ДНР, поддержания экономически целесообразного и социально приемлемого уровня безработицы, преодоления бедности и повышения уровня жизни населения, повышения обоснованности расходования бюджетных средств на содействие занятости и др.

В таких условиях государственная служба занятости населения должна стать социальным предприятием по оказанию услуг нового типа, которое ставит перед руководителями и персоналом новые задачи, требующие изменения их стиля работы, постоянного стремления к повышению эффективности и качества услуг.

Выводы. Возможности перевода государственной службы занятости населения в режим устойчивого развития в значительной мере зависят от наличия и методической разработанности показателей и критериев устойчивого развития. При этом следует учитывать ряд важных аспектов деятельности органов службы занятости, отражающих финансовое состояние; состояние персонала; качество трудоустройства граждан, обратившихся в службу занятости в поисках работы; структуру и профессионально-квалификационный профиль банка вакансий; степень его соответствия профессионально-квалификационной структуре безработных;

общественно значимые результаты, отражающие социальный, экономический и бюджетный эффекты.

Используемые в настоящее время показатели для оценки эффективности деятельности службы занятости населения недостаточно глубоко и равноценно отражают стратегии ее устойчивого развития и приоритеты. Все это не позволяет выявить те службы занятости, которые уже идут по пути устойчивого развития, и те, где факторы неустойчивости значительно деформируют желательные траектории развития. При этом существующие методики оценки эффективности недостаточно учитывают различия социально экономических условий, в рамках которых действуют органы службы занятости, что отрицательно сказывается на возможности выработать своевременные и действенные меры по совершенствованию государственной политики содействия занятости населения и мотивации персонала органов службы занятости.

Это ставит перед службой задачу разработки мер, которые обеспечивали бы адаптацию их деятельности к изменениям внешнего окружения в режиме устойчивого развития. Необходимо определять и анализировать факторы, оказывающие влияние на появление ситуаций, приводящих к образованию возможных сбоев в функционировании и развитии организации. Необходимость устойчивого развития требует четкого определения реалистических характеристик внешней и внутренней среды и деятельности с целью выявления потенциальных угроз и возможностей развития.

Список литературы

1. Бочарова О. Стратегии выживания в российской глубинке . - 1999
2. Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены.
3. Прокопов, Ф. Эффективная организация услуг службы занятости: современные подходы. - 1999
4. Рикка, С. Служба занятости: природа, назначение, функционирование. Человек и труд. №8 - 1993
5. Проблемы эффективности работы службы занятости [Электронный ресурс]
6. Надежды: сб. науч. статей студентов ФСН. URL.: <http://www.unn.ru/rus/fl4/k2/students/hopes/17>.
7. Фан, Т., Хансен, Э., Прайс, Д. Государственная служба занятости в условиях меняющегося рынка труда. - 2001
8. Женева: Международное бюро труда.
9. Четвернина Т. Государственная служба занятости: архаика или живой организм . - 2002
10. Четвернина Т. Особенности российского рынка труда в середине 90-х годов -1998. Человек и труд. №12. С. 42–45.
11. Болтенкова Ю. В. Научный потенциал: работы молодых ученых: Современные вызовы и проблемы устойчивого развития службы занятости населения (Белгородский государственный университет)

Направления и методы профориентации

дайджест

Костина Анастасия

9 класс

МОУ «Школа № 53

с углубленным изучением отдельных предметов»

г. Горловка

Научный руководитель

Захарченко Марина Владимировна

учитель литературы

Т.В. Вайло 53-shkola@rambler.ru

Профессиональная ориентация (профориентация, выбор профессии, ориентация на профессию, профессиональное самоопределение) – это комплекс действий для выявления у человека склонностей и талантов к определённым видам профессиональной деятельности, а также система действий, направленных на помощь в выборе карьерного пути людям всех возрастов.

Направление 1. Профессиональное просвещение - сообщение детям сведений о различных профессиях, их значении для народного хозяйства, потребностях в кадрах, условиях труда, требованиях, предъявляемых профессией к психофизиологическим качествам личности, способах и путях их получения, оплате труда.

Три аспекта профессионального просвещения

<i>Профинформация</i> - предоставление воспитанникам информации о мире профессий в целом; отдельных профессиях; том, как можно получить ту или иную профессию; требованиях, которые профессия предъявляет к человеку.	<i>Профпропаганда</i> - пропаганда отдельных, необходимых обществу профессий.	<i>Профагитация</i> - агитация с целью заполнения вакантных мест в профессиональных учебных заведениях и на производстве.
---	---	---

Источники информации: книги, журналы, брошюры, справочники, энциклопедии, телепередачи. И - представители учебных заведений, определенных профессий, работники центров занятости.

Методы (преимущественно активные): сбор портфолио, выполнение проектов, игры, встречи с представителями различных профессий, лекции о разных отраслях народного хозяйства, производствах и профессиях.

Направление 2. Профессиональная диагностика - выявление интересов и способностей личности к той или иной профессии. Изучаются характерные особенности личности: ценностные ориентации, интересы, потребности, склонности, способности, профессиональная направленность, профессиональные намерения, мотивы выбора профессии, черты характера, темперамент, состояние здоровья.

Методы:

- тесты: ММПИ и его адаптированный аналог СМИЛ, 16-факторный тест Кеттела, Тест Айзенка, Тест Шмишека, Тест RSK, Q-sort тест, Тест Томаса, УСК;
- бланковые методики - наборы заданий различной степени сложности, предъявляемые испытуемому на карточках или бланках;
- проективные (прожективные) методики: цветовой тест Люшера, пятна Роршаха, тест Розенцвейга и др.;
- приборные методики – применение технических устройств, предназначенных для оценки психофизиологических характеристик испытуемого.

Направление 3. Профессиональная консультация - оказание индивидуальной помощи в выборе профессии специалистами-профконсультантами.

Три типа профконсультации

<u>Подготовительная</u>	<u>Завершающая</u>	<u>Уточняющая</u>
- подведение воспитанников к осознанному выбору профессии, ведется она в течение всего периода пребывания ребенка в детском учреждении.	- оказание помощи в выборе профессии согласно интересам, склонностям и психофизиологическим способностям ребенка. Эту консультацию в 8—11-х классах проводят специалисты-профконсультанты совместно с учителями.	ведется в учреждениях профессионального образования, на предприятиях и т. п.

Методы: консультации (индивидуальные или групповые) в форме беседы, игры, дискуссии.

Направление 4. Профессиональный отбор (подбор) - выбор лиц, которые с наибольшей вероятностью смогут успешно освоить конкретную профессию и выполнять связанные с ней трудовые обязанности. Осуществляется он непосредственно на предприятиях или в организациях при приеме человека на работу или изменениях в карьере.

Два вида профотбора (подбора)

<u>Констатирующий</u>	<u>Организирующий</u>
- решение вопросов о пригодности к профессии того или иного лица в форме «годен» и «не годен». В случае отрицательного ответа человек должен выбирать другую профессию или место работы.	- выявление и оценка индивидуальных особенностей человека, являющихся показателями не к одной, а к нескольким профессиям, что в большей мере отвечает нуждам и задачам организаций и предприятий по своевременному заполнению вакантных мест.

Правильный профотбор (подбор) следует производить с помощью психологов, физиологов, медиков.

Методы: специальные анкеты, профессиональные опросники, работа с резюме, тестирование, собеседование, отбор по личным деловым качествам.

Направление 5. Профессиональная адаптация - это процесс вхождения человека в профессию и гармонизация взаимодействий его с профессиональной средой.

Выявляются недостатки предшествующей профессиональной ориентации и профессиональной подготовки, формируются новые установки, потребности, интересы в сфере труда и, наконец, выявляется, насколько жизненные планы оказались реальными.

Закладывается еще в школьный период и подразделяется на четыре периода:

- 1) подготовка к труду в учебно-воспитательном учреждении;
- 2) выбор профессии;
- 3) профессиональная подготовка;
- 4) начало трудовой деятельности.

В профессиональной адаптации можно выделить две взаимосвязанные стороны: профессиональную и социально-психологическую.

Необходимо не теоретически ознакомить новичка с фронтом его будущей работы, а наглядно показать рабочее место и рассказать о требованиях, которые будут к нему предъявляться.

Методы:

-традиционные: собеседования и беседы с работниками, которые нередко более результативны; заработная плата и ее увеличение от выработки, премиальные выплаты и другие формы поощрения.

-нетрадиционные: система наставничества или сопровождения; командные тренинги и семинары; наличие интернет ресурса с предоставлением полной информации; разработка рамок поведения и проведение инструктажа.

Направление 6. Профессиональное воспитание - процесс формирования у школьников потребности в труде и профессиональной деятельности.

Цель профессионального воспитания — формирование личности труженика, отвечающего требованиям современного производства и социального прогресса, обладающего высокими, нравственными и профессиональными качествами (чувство долга, ответственности, профессиональной чести и достоинства).

Три периода профессионального воспитания

<p>Период поступления в профессиональное учебное заведение (профессиональная ориентация в школе, мотивированный выбор старшеклассниками той или иной профессии, профессиональное обучение).</p>	<p>Период обучения в профессиональном учебном заведении (овладение соответствующими теоретическими знаниями, практическими умениями и навыками, предварительная апробация правильности выбора, развитие профессиональных способностей).</p>	<p>Начало трудовой деятельности: профессиональная адаптация в период прохождения производственной практики, закрепление и развитие полученных в школе, профтехучилище, техникуме, вузе умений и навыков, приобретение опыта работы, окончательное утверждение в избранной профессии.</p>
---	---	--

Формы профессионального воспитания:

- индивидуальные
- групповые
- массовые.

Методы:

- методы формирования сознания личности;
- методы организации деятельности и формирования опыта общественного поведения;
- методы стимулирования поведения и деятельности.

Список литературы

1. Профессиональная ориентация учащихся: учеб. пособие для студ. пед. ин-тов / под ред. А. Д. Сазонова.- М.: Просвещение, 1988. — С. 68.)
2. <https://studfiles.net/preview/1620364/>
3. <https://studfiles.net/preview/3299308/page:5/>
4. <https://studfiles.net/preview/4396570/page:84/>
5. <https://studfiles.net/preview/5458277/page:13/>
6. <https://proforientatsia.ru/career-guidance/chto-takoe-proforientatsiya/>
7. <https://studfiles.net/preview/5510217/page:15/>
8. <https://russiansu.ru/adaptaciya-personala/kakie-metody-mogut-primenyatsya-dlya-adaptacii-personala.html>

Профессия в сознании человека

Козырев Михаил

9 класс

МОУ «Школа №45 города Донецка»

Консультант

Пономаренко А.И., учитель
русского языка и литературы

Размышления о своей будущей профессии возникают у детей с самого раннего возраста. Дети дошкольного возраста формируют свое видение на основе просмотра фильмов и мультфильмов, а также очень много черпают из семьи и внешнего окружения. Когда ребенок взрослеет, он с каждым годом все больше и больше начинает понимать, что выбор профессии очень часто носит судьбоносный характер.

По этому поводу в научной среде имеет достаточно много мнений. В частности, по мнению Пряжникова Н.С. «Профессия в сознании человека нередко связана с судьбой, с жизненным предназначением.» профессий и не ошибиться в выборе будущего». Таким образом, актуальность проблемы правильного выбора своей будущей профессии всегда будет занимать особое место в профориентационной работе среди молодежи.

Профессиональная ориентация — это система социально-экономических, социально-политических, идеологических, психолого-педагогических и организационных мероприятий, направленных на формирование у молодежи готовности к сознательному выбору профессии и

ее распределение по специальностям в соответствии с объективными потребностями общества и государства и способностями личности.

Пряжников Н.С. выделяет следующие группы методов профориентации:

- 1) информационно-справочные, просветительские;
- 2) профессиональной психодиагностики;
- 3) морально-эмоциональной поддержки;
- 4) помощи в конкретном выборе и принятии решения.

К первой группе относятся профессиограммы (краткие описания профессий), справочная литература, информационно-поисковые системы, профессиональная реклама и агитация, экскурсии на предприятия и в учебные заведения, встречи со специалистами определенных профессий, познавательные лекции о путях решения проблем самоопределения, профориентационные уроки, учебные фильмы, ярмарки профессий и т.п.

Вторая группа включает в себя закрытые беседы-интервью по строго обозначенным вопросам, открытые беседы-интервью, опросники профессиональной мотивации и профессиональных способностей, личностные опросники и тесты, игры и тренинги, моделирующие ситуации профессионального общения или нравственного выбора в процессе трудовой деятельности.

Третья группа методов предусматривает создание групп общения и проведение тренингов общения, игр с элементами психотренинга. Особое место здесь занимает личное обаяние профконсультанта и ссылки на успешные примеры самоопределения.

Четвертая группа направлена на построение последовательности действий, реализующих намеченную цель. Действия должны быть четко сформулированы и изображены на листе бумаги в виде схемы, наглядно представляющей возможные профессиональные перспективы школьника.

Изучая направления и методы профессиональной ориентации целесообразно уделить внимание примерам зарубежного опыта.

Интересный опыт профориентационной работы накоплен в Японии. Профессор С. Фукуяма разработал систему профессиональных проб, позволяющих школьникам попробовать свои возможности в 16 основных видах труда.

Другим интересным направлением профориентации является увязывание ее с судьбой, роком, предназначением, жизненными циклами, биографическими закономерностями. Г. Буркхарт в работе «Возьми жизнь в свои руки» утверждает, что свою жизнь человек должен строить с учетом религиозного начала, своего духовного мира, особенностей своей семьи и народа, своей природной сущности.

Биография человека имеет определенные закономерности, этапы. На ранних этапах он больше берет от людей. На средних - то берет, то отдает, а на завершающих - больше отдает другим. Его «линия развития духа» и «кривая биологического развития» определенным образом соотносятся, так же как и значимые события жизни с этапами и жизненными циклами. Сти-

мулом для разработки этой теории автору послужило «естественное» для него как для врача «желание помочь пациентам».

Эта **мистико-ориентированная профориентация** тоже имеет право на существование, поскольку реально помогает больным, отчаявшимся людям, которые нуждаются не столько в деловых советах, сколько в человеческом участии, в надежде. Но это все-таки предполагает некоторый отход от научных традиций, основанных на большем учете реальности, на осознанном и самостоятельном принятии клиентом решений.

В современном мире накоплен огромный теоретический и практический опыт в организации данного процесса. Подтверждением тому являются сформированные различными учеными и практиками комплексы направлений и методов данных процедур. Важно отметить, что вопросам профессиональной ориентации уделяют внимание во всем мире. При этом **направления и методы формируются не только с учетом потребности в специалистах определенных профессий, но и с учетом ментальных особенностей общества.**

Цели профессиональной ориентации

Воротынец Алина

11 класс

МОУ «Школа № 77 г. Донецка»

Научный руководитель

Авраменко Татьяна Николаевна

учитель немецкого языка

tatyandobrovolskay@yandex.ru

Целями профессиональной ориентации являются:

1. Достижение согласованности и сбалансированности между интересами человека, его способностями, личностными качествами и возможностями рынка труда;

2. Эффективное прогнозирование профессиональной успешности в выбираемой сфере трудовой деятельности;

3. Содействие непрерывному росту профессионального мастерства личности как важнейшего условия ее удовлетворения трудом и собственным общественным положением, реализации индивидуальных возможностей.

Кроме общих направлений профориентации стоит отметить и частные виды профессиональной ориентации:

1. Тест на профориентацию (тест на профессию) – разновидность тестов с большим количеством открытых и/или закрытых вопросов. Профориентационные тесты в качестве результата дают расшифровку личностных особенностей в профессиональном плане, подходящие профессии и рекомендации по дальнейшему обучению и развитию;

2. Консультация специалиста – психолог-профконсультант проведёт наиболее подходящие именно вам диагностические тесты, в

результате которых подберет наиболее подходящие именно для вас профессии, даст рекомендации по дальнейшему обучению и развитию;

3. Помощь государственной службы занятости – данная организация часто оказывает услуги профориентации и владеет всей полнотой информации о рынке труда вашего региона;

4. Дни открытых дверей в профессиональных учебных заведениях – помогут абитуриенту сориентироваться в направлениях подготовки того или иного учебного заведения; дадут возможность лично пообщаться с преподавателями и студентами интересующих вас направлений подготовки, узнать их впечатления и получить рекомендации и советы;

5. Экскурсии на предприятия – обычно такие мероприятия проводятся в сотрудничестве со школами и университетами. Они помогают познакомиться с внутренней «кухней» определенной профессиональной направленности и самого предприятия в целом. Также это является отличной возможностью в неформальной обстановке задать интересующие вопросы работникам и руководству предприятия.

В заключение хотелось бы сказать, что для каждого из нас уже со школьной скамьи есть много прекрасных возможностей; направлений работы по самоопределению наших профессиональных наклонностей. Начать можно с малого: составить список тех сфер, которые действительно вам по душе. Консультируйтесь со специалистами в области профориентации. Читайте, узнавайте больше о том, что вас интересует. Действуйте и так вы сможете найти, что будет приносить вам не только заработок, но и большое удовольствие от интересного дела!

Список литературы

1. Суздальцева Н.П. Я в социальном мире// URL: http://newoschool3.narod.ru/Ya_v_soz_mire.DOC (дата обращения: 23.04.2015)

2. Овчинникова, С. В. Личностно ориентированные игровые технологии как средство профессиональной ориентации старшеклассников: дис. канд. пед. наук: 13.00.01 / С. В.Овчинникова. – Карачаевск, 2006. – 177 с.

3. Павлова Т. Л. Профориентация старшеклассников: диагностика и развитие профессиональной зрелости. - Москва: Сфера, 2006. – 118 с.

4. Пряжникова Е.Ю. Профориентация: Учеб. пособие для студ. ВУЗов / Е.Ю. Пряжникова, Н.С. Пряжников. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 496 с.

5. Тюшев Ю.В. Выбор профессии: тренинг для подростков. – СПб: Питер, 2006.

6. Ковалева Л.В., Ковалева Е.А. Особенности профориентационной работы с выпускниками школ, реализуемой в тихоокеанском государственном университете// Электронное научное издание «Ученые заметки ТОГУ» 2014, Том 5, № 4, С. 1329 – 1335. URL: http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2014/TGU_5_358.pdf

7. Бердюгина Е.Д. Профориентационная работа в школе (методические рекомендации)//Электронная методичка URL: <http://festival.1september.ru/articles/412720/>

8. Энин А.В. Профорентация. Профессиональная ориентация или работа мечты//URL: <http://moscowjob.net/article.php?idart=7>

9. Ирина Калмановна Врачебно-профессиональное консультирование и медицинское обеспечение профессиональной ориентации подростков//Доклад на Всероссийском совещании-семинаре «Врачебное консультирование и профессиональная ориентация подростков», Архангельск, 9 декабря 2003 г. URL: <http://medafarm.ru/page/stati-doktoru/pediatriya-i-neonatologiya/vrachebno-professionalnoe-konsultirovanie-i-meditsinsk> (дата обращения 20.04.2015).

3.18 Профессия, специальность, должность, квалификация

Осадчук Сергей
8й класс

ГУДО БГСЮТ
г. Брянка ЛНР

Научный руководитель

Пономарёв Сергей Геннадиевич
руководитель кружка БГСЮТ

bryankasut@mail.ru

Актуальность проблемы предопределяет профессиональный выбор учащихся, от которого в немалой степени зависят и успешность учения в старших классах и подготовка школьников к переходу на следующую образовательную ступень, а в целом, и к будущей профессиональной деятельности. Чем точнее самоопределение, тем больше будет вероятность того, что общество получит хорошего специалиста профессионала.

Цель исследования заключается в теоретическом обосновании, разработке и экспериментальной проверке модели профессиональной ориентации учащихся 8-10-х классов общеобразовательных школ в системе внешкольного образования.

Задачи исследования:

- формирование у обучающихся установки на необходимость правильного выбора профессии;
- целенаправленное ознакомление обучающихся с профессиями, в которых в настоящее время испытывает потребность регион;
- развитие интереса у обучающихся к профессиям по профилю кружка;
- углубление знаний о видах, классах и типах профессий;
- совершенствование у обучающихся практических умений и трудовых навыков, проведение профессиональных проб по профилю работы кружка.

Выбор профессии является одним из ответственных моментов, определяющих весь жизненный дальнейший путь человека. Поскольку в жизни все взаимосвязано, правильно выбранная профессия оказывает влияние на все остальные сферы жизни. Отрицательные последствия

неправильно выбранной профессии затрагивают как самого человека, так и все общество. Решить проблему профессионального выбора человека, призвана профориентация.

Существует такое понятие, как **возраст самоопределения**. Это когда заканчивается беззаботное детство и начинается юность – пора подготовки к решению жизненно – важных проблем для каждого человека. И основная проблема в настоящее время – **КЕМ БЫТЬ?**

Да, очень трудно сделать выбор сразу и на всю жизнь. Но в 15 – 16 лет еще не обязательно его делать, а вот задуматься об этом всегда полезно. Профессиональное самоопределение – это выбор профессии и последующее формирование человека как профессионала своего дела. Процесс профессионального самоопределения длится на протяжении всей трудовой деятельности человека. Но в начале этого пути – обучение, это первая ступень, первый шаг к выбору профессии, поэтому для детей **первым шагом будет необходимость сориентироваться в профессиях**. Те профессии, которые нравятся родителям, могут оказаться детям неинтересными, непрестижными, несовременными, так как каждое десятилетие технический прогресс рождает все новые виды профессий, а другие уходят в небытие. Так за последние 10 – 15 лет появились новые профессии такие как: менеджер, аудитор, брокер, дилер, предприниматель, маклер, программист, дизайнер [1].

На занятиях в кружке ребятам даются разъяснения, что такое профессия, специальность, должность, квалификация, которые они обретут в будущей взрослой жизни.

Профессия – это вид трудовой деятельности, требующий определенных знаний, умений, навыков приобретенных в результате специальной подготовки.

Специальность - это ограниченная область профессиональной деятельности.

Должность - это служебное положение работника на предприятии, определяющее его обязанности и оплату труда.

Квалификация - это степень мастерства в конкретной специальности.

Школьники, заканчивая школу, не знают куда дальше идти учиться, какую выбрать профессию. И подчас просто идут учиться, где меньше конкурс или где меньше нужно платить. А в результате выпускаются специалисты невостребованные обществом, или которые не могут воплотить свои знания в жизнь по тем или иным причинам. Особую роль в подготовке специалистов отводится внешкольным учреждениям. Школьники посещают различные кружки по интересам, так как их никто не заставляет посещать кружки, то они выбирают сами то, что им интересно. Поэтому роль педагога в данной ситуации – это помочь и развить наклонности, которые проявляются у школьников во время посещения занятий [6].

Процесс профессиональной ориентации школьников, обучающихся в системе дополнительного образования включает в себя следующие компоненты:

1. Целевой компонент представляет собой осознание педагогами и принятие обучающимися школьниками цели и задач профориентации на определённом этапе профессионального самоопределения растущего человека. В конкретном кружке цель и задачи профориентации определяются на основе определённых требований общеобразовательной программы внешкольного образования, учета особенностей данной группы обучающихся, уровня подготовленности, образованности, воспитанности и развитости обучающихся, а также с учетом возможностей самого педагога, оборудования кабинета и др.

2. Активизирующе-мотивационный компонент предполагает осуществление педагогом дополнительного образования системы мер по активизации процесса профессионального самоопределения обучающихся по формированию у них потребности в подготовке к выбору будущей профессии. При этом активизация должна обеспечивать развитие у обучающихся положительных мотивов выбора профессии [7].

3. Информационно-когнитивный компонент определяется в соответствии и с целевыми установками на каждом этапе профессиональной ориентации школьников. Согласно концепции профессионального самоопределения учащихся данный компонент должен включать в себя: информацию о профессиях по профилю работы кружка и трудовом процессе, основываясь на интересе к определенному виду деятельности; сведения о профессиях которые, пользуются спросом в конкретном регионе, о способах получения интересующей профессии, профессиональных учебных заведениях региона в соответствии с профилем кружка. Содержание отдельных занятий конкретизируются педагогом дополнительного внешкольного образования с учетом образовательной программы внешкольного образования, уровня подготовленности, интересов обучающихся [2].

4. Практикоориентированный (деятельностный) компонент в себя включает формирование у школьников как общетрудовых, так и специальных знаний, умений и навыков в интересующей их профессиональной деятельности, осуществление профессиональных проб по профилю работы кружка исходя из материально-технических возможностей кружка и подготовки педагога.

5. Творческо-ориентированный компонент подразумевает овладение обучающимися школьниками элементами творческой деятельности в процессе практической работы и т.д.

6. Контрольно-диагностический компонент предполагает одновременное осуществление контроля над ходом решения профориентационных задач со стороны руководителя кружка и самоконтроля обучающихся за правильностью выполнения учебных операций, динамикой профессионально важных личностных качеств ит.д. Контроль подразумевает наличие в кружке методик диагностики промежуточных и конечных результатов профориентационной деятельности. Самоконтроль протекает на занятиях в виде сравнения обучающимися результатов, тестов, устных или

практических работ на разных этапах дополнительного образования. Контроль и самоконтроль обеспечивает работу обратной связи в профориентационном процессе – получение педагогом информации о направленности интересов профессиональных и склонностей обучающихся, их самооценке, готовности к выбору профессии и т.д. Обратная связь вызывает необходимость регулирования процесса профессиональной ориентации, внесения изменений в её методы, формы и средства приближения их к оптимальным для данной ситуации [4].

Выводы. Для успешной реализации профориентационных задач необходим научно обоснованный подход к организации процесса профессиональной ориентации учащихся, учитывающий специфику работы учреждений дополнительного внешкольного образования, изменяющиеся социально – экономические условия, индивидуально личностные особенности детей, особенности образовательного процесса в данных учреждениях.

Образовательный процесс в таких учреждениях носит личностно ориентированный характер, что актуализирует проблему разработки концепции профессиональной ориентации детей в учреждениях дополнительного внешкольного образования. Основная функция профориентации как социально педагогической системы – это формирование готовности обучающихся в учреждениях дополнительного внешкольного образования детей к профессиональному самоопределению в определённой сфере труда с учетом их интересов, склонностей, желаний [5].

Список использованных источников

1. Захаров Н.Н. Профессиональная ориентация школьников: учебное пособие для студентов. – М.: Просвещение, 2008.
2. Журкина А. Я. Воспитательный потенциал дополнительного образования. // Дополнит. образование. – 2000. – № 9. – С. 6–9.
3. Живлюк А. П. Профессиональная ориентация школьников в условиях профессиональных проб // Молодой ученый. — 2015. — №6. — С. 599-601.
4. Мартынова С.С. Профессиональная ориентация школьников (методические рекомендации); Омск: Омский пед. ин-т, 2006.
5. Поляков. В. А., Чистякова С. Н. Профессиональное самоопределение молодежи // Педагогика. – 2003– № 5. – С. 34-52.
6. Характеристика профессий- <http://www.temabiz.com/rabota/vp-tipy-professij.html>
7. Чайкина Ж.В. Профессиональная ориентация детей и молодёжи в условиях учреждений дополнительного образования технической направленности <https://cyberleninka.ru/article/n/professionalnaya-orientatsiya-detey-i-molodezhi-v-usloviyah-uchrezhdeniy-dopolnitelnogo-obrazovaniya-tehnicheskoy-napravlenosti/viewer>

Факторы выбора профессии

Миронова Елизавета

10 класс

МОУ «УВК «Гармония» города Донецка»

8 факторов выбора профессии:

Позиция старших членов семьи.

Есть старшие, которые несут прямую ответственность за то, как складывается твоя жизнь. Эта забота распространяется и на вопрос о твоей будущей профессии.

Позиция товарищей, друг .

Дружеские связи в нашем возрасте уже очень крепки и могут сильно влиять на выбор профессии. Можно дать лишь общий совет: правильным будет решение, которое соответствует твоим интересам и совпадает с интересами общества, в котором ты живешь.

Позиция учителей, школьных педагогов.

Наблюдая за поведением, учебной и внеучебной активностью учащихся, опытный педагог знает много такого о тебе, что скрыто от непрофессиональных глаз и даже от тебя.

Личные профессиональные планы.

Под планом в данном случае подразумеваются твои представления об этапах освоения профессии.

Способности.

О своеобразии своих способностей надо судить не только по успехам в учебе, но и по достижениям в самых разнообразных видах деятельности.

Уровень притязаний на общественное признание.

Планируя свой трудовой путь, очень важно позаботиться о реалистичности своих притязаний.

Информированность.

Важно позаботиться о том, чтобы приобретаемые тобой сведения о той или иной профессии не оказались искаженными, неполными, односторонними.

Склонности.

Склонности проявляются в любимых занятиях, на которые тратится большая часть свободного времени. Это - интересы, подкрепленные определенными способностями.

Классификация профессий. Типы и классы

1. «Человек – человек»
2. «Человек – техника»
3. «Человек – знаковая система»
4. «Человек – художественный образ»
5. «Человек – природа»

1. Человек-человек

Относятся профессии:

- медицинское обслуживание (врач, медсестра, санитарка);

- обучение и воспитание (воспитатель, няня, учитель, преподаватель, тренер);
 - бытовое обслуживание (продавец, проводник, официант)
- правовая защита (юрист, следователь, участковый инспектор).

Требования к качеству работника:

- умение устанавливать и поддерживать деловые контакты
- понимать состояние людей
- оказывать влияние на других
- проявлять выдержку, спокойствие и доброжелательность,
- речевые способности

2. Человек-Техника

Относятся профессии:

- монтаж, сборка и наладка технических устройств (каменщик, монтажник, сварщик, инженер-конструктор);
- эксплуатация технических средств (водитель, кочегар, крановщик, токарь, швея-мотористка);
- ремонт техники (слесарь-ремонтник, механик, электромонтер по ремонту оборудования);

Требования к качеству работника:

- развитие наглядно-образного мышления пространственных представлений технической осведомленности и сообразительности, хороших двигательных навыков ловкости.

Психологические требования профессий этого типа к человеку:

- Развитие наглядно-образного мышления;
- Сообразительность;
- Хорошая зрительная память;
- Наблюдательность.

3. Человек-Знаковая система.

Относятся профессии, связанные с:

- текстами (корректор, машинистка, переводчик, библиотекарь);
- с цифрами, формулами и таблицами (программист, экономист, бухгалтер);
- с чертежами, картами, схемами (штурман, чертежник);
- со звуковыми сигналами (радист, телефонист);

Требования к качеству работника:

- способность к отвлеченному мышлению оперированию числами длительному и устойчивому сосредоточению внимания усидчивости;

Психологические требования профессий этого типа к человеку:

- Хорошая оперативная и механическая память;
- Способность к длительной концентрации внимания на отвлеченном (знаковом) материале;
- Хорошая переключаемость и распределение внимания;
- Точность восприятия; умение видеть то, что стоит за условными знаками;
- Усидчивость, терпение.

4. Человек-Художественный образ - профессии, связанные с:

- созданием, проектированием, моделированием художественных произведений (художник, журналист, модельер, композитор);
- с воспроизведением, изготовлением различных изделий по эскизу, образцу (ювелир, актер, закройщик, реставратор, столяр-краснодеревщик, цветовод-декоратор).

Требования к качеству работника:

- развитый художественный вкус
- высокая эстетическая чувствительность
- богатое и яркое воображение

Психологические требования профессий этого типа к человеку:

- уверенность;
- развитый художественный вкус;
- хорошая зрительная память;
- наблюдательность;
- высокая эстетическая чувствительность;
- богатое и яркое воображение.

В зависимости от средств от труда профессии подразделяют на 4 отдела:

1. Профессии, связанные с использованием ручного труда (столяр, монтажник радиоаппаратуры, ювелир, музыкант, хирург).

2. Профессии, связанные с использованием машин с ручным управлением (токарь, водитель, машинист, оператор связи).

3. Профессии, связанные с использованием полуавтоматов, автоматов, автоматических линий, робототехнических комплексов (сталевар, печатник, аппаратчик, диспетчер энергосистемы).

4. Профессии, связанные с использованием функциональных средств, орудий труда (преподаватель, актер, дирижер, режиссер, спортсмен).

В зависимости от цели труда можно выделить три класса профессий:

1. Гностические: распознать, различить, оценить, проверить (санитарный врач, литературный критик, контролер, товаровед, эксперт, следователь, финансовый аналитик).

2. Преобразующие: обработать, переместить, организовать, преобразовать (водитель, живописец, преподаватель, паркетчик, слесарь, портной, ювелир).

3. Изыскательские: изобрести, придумать, найти новый вариант, сконструировать (закройщик, разметчик).

Сегодня профессиональной ориентации отводится новая роль – это необходимость создания условий для психолого-педагогической поддержки молодежи в ее профессиональном самоопределении, помощи в выявлении профессиональных интересов, склонностей, определения реальных возможностей в освоении той или иной профессии, успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда.

Профессиональные революции

Манерко Даниил

11 класс

МОУ №6, г. Ясиноватая

Центр довузовской подготовки

Long mdede769@gmail.com

Отличительные черты профессии, как деятельности:

- Ограниченная деятельность.
- Общественно полезная деятельность.
- Деятельность, требующая специальной подготовки.
- Деятельность, выполняемая за вознаграждение.
- Деятельность, направленная на создание материальных, культурных и других благ, которые становятся предметом обмена.
- Деятельность, дающая человеку социальный статус.
- Деятельность, обеспечивающая благосостояние человека.

Специальность — вид деятельности, конкретизирующийся в профессии. Специальность можно понимать, как одно из направлений профессии.

Квалификация — уровень профессионального мастерства.

Выделяют формальную квалификацию, выраженную в разрядах, категориях, классах, званиях и реальную, отражающую тот уровень мастерства, который человек может действительно проявить.

Профессии, как специализированные сферы трудовой деятельности и сформированные на этом основании общности людей появились не сразу. Это произошло тогда, когда процесс труда настолько усложнился, что стал требовать от людей специальных знаний, которые собирались, хранились и передавались тем, кто приходил в профессию. За время своего существования профессии качественно эволюционировали, менялся их характер, статус, профессии исчезали и появлялись новые.

В истории Нового времени выделяют **три профессиональные революции**.

Первая профессиональная революция произошла в начале 16 века, когда из традиционных профессий стали выделяться свободные профессии. Представители этих профессий, в отличие от первых не были привязаны к своему сословию. Они консолидировались в рамках профессиональных групп. Основными условиями их существования были индивидуальная собственность, возможность свободно продавать свой труд, свои услуги, полностью владеть результатами труда. Представители свободных профессий стремились совершенствоваться, наращивать свой потенциал, как человеческий и профессиональный капитал.

Вторая профессиональная революция была порождена промышленным переворотом, который привел к появлению жестко специализированного массового серийного производства. Новый тип производства привел к появлению массовых профессий. Люди массовых профессий привязаны к средствам и месту производства, они формируют

пирамидальные структуры с многоуровневой иерархией. Ключевыми процессам для этого периода являлись процесс стандартизации профессиональной деятельности и консолидации больших групп людей, объединенных совместной профессиональной деятельностью в местах производства. Следствием этих процессов было создание системы профессиональных союзов и развитие системы профессионального образования.

Третья профессиональная революция началась в 70-е годы 20 века. Она связана с появлением профессионалов нового типа — транспрофессионалов.

Факторы, обусловившие третью профессиональную революцию:

- Обострение конкуренции;
- Повышение значимости качества продукции;
- Демократизация на производстве и в обществе;
- Сдвиг приоритетов от товара к услуге;
- Автоматизация и компьютеризация труда;
- Интернетизация общества и производства;
- Изменение форм организации труда;
- Повышение образовательного и культурного уровня работников, рост их личностных запросов к трудовой деятельности;
- Повышение значимости самоконтроля и самодисциплины;
- Превращение знаний в производственный ресурс и повышение значимости интеллектуальной собственности.

Транспрофессионалы готовы за счет своего мышления и способов организации своей деятельности работать в разных профессиональных средах для них не важно положение в той или иной организационной структуре, они могут свободно входить в эти структуры и покидать их. Транспрофессионалу необходимо быть разносторонним техническим исполнителем, обладающим качествами и навыками менеджера и предпринимателя.

Современный момент характеризуется тем, что **третья профессиональная революция еще не завершена** и основными специалистами на рынке труда остаются люди массовых профессий, карьера которых строится по известному и описанному в большинстве учебников алгоритму.

Одновременно можно увидеть некоторые характерные тенденции создаваемые третьей профессиональной революцией в области управления карьерой, профессионального образования и обучения персонала, в области управления человеческими ресурсами в целом.

- Появление потребности в полипрофессиональном специалисте;
- Повышение интереса к непрерывному образованию и спроса на него;
- Повышение интереса активных, ориентированных на карьеру специалистов к расширению компетенций в области самоменеджмента и

получению образовательных услуг, ориентированных на преумножение личностных компетенций;

- Увеличение доли внеорганизационных карьер по отношению к организационным;

- Увеличение количества числа неспециализированных карьер по отношению к специализированным;

- Увеличение числа специалистов-фрилансеров на рынке труда.

Все эти факторы накладывают отпечаток на формирование системы управления карьерой в организации.

Список литературы

1. <https://ru.wikipedia.org/wiki/Профессия>

2. Источник (печатная версия): Словарь русского языка: В 4-х т. / РАН, Ин-т лингвистич. исследований; Под ред. А. П. Евгеньевой. — 4-е изд., стер. — М.: Рус. яз.; Полиграфресурсы,

3. <https://dic.academic.ru/dic.nsf/dmitriev/4343/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F>

4. <http://www.grandars.ru/college/biznes/professiya.html>

Множество профессий

Дидевич Дарьи

10 класс

МОУ «Школа №40 г. Донецк»

. В мире существует великое множество профессий. Каждая приносит обществу какую-то пользу и имеет свои нюансы. Чтобы овладеть определенной профессией, человеку нужно учиться несколько лет, а потом еще долго оттачивать свои навыки в процессе работы.

Выбор профессии – дело непростое. Ведь **профессия определяет судьбу человека**. А судьба вообще очень сложное понятие. В старые времена, когда придумывали это слово, оно образовалось от слова «судить». Считалось, что боги заранее судят о том, что ожидает человека в будущем. На самом деле, судьба определялась тем, в какой среде человек родился, чем занимались его предки. Было не принято спорить с судьбой. Нужно было смиренно принимать то, что тебе суждено. Конечно, отчасти это проявляется и в наше время.

Часто дети перенимают мастерство родителей с ранних лет, поэтому им легче идти по жизни той же дорогой. Но, все же, современность предлагает нам значительно больший выбор, чем раньше. Система образования позволяет испытать свои силы в разных направлениях. Рынок труда стремительно меняется, поэтому не всегда опыт родителей может принести пользу подрастающему поколению.

Есть много уважаемых профессий: врач, учитель, юрист, спасатель, пожарный и другие. Без них не может обойтись современное общество. Врачи вместе со спасателями и пожарными спасают человеческие жизни,

учителя обучают и воспитывают подрастающие поколения, а юристы нужны для того, чтобы мы жили в цивилизованном гражданском обществе.

Есть профессии, к которым относятся с пренебрежением, например, дворник. Но не стоит забывать, что они выполняют важнейшую функцию по поддержанию чистоты в городах, без них мы бы уже давно погрязли в мусоре. Так же дела обстоят с продавцами, водителями и кондукторами общественного транспорта. Какой бы ни казалась мелкой и незначительной профессия человека, она все равно вносит свой вклад в комфортную жизнь города.

В детстве всем хочется овладеть какой-нибудь интересной, желательной, героической профессией, такой как космонавт или летчик. Девочки часто мечтают стать актрисами или моделями. Исполнить эти мечты удастся не многим. Чаще всего они так и остаются мечтами. И тогда, повзрослев, эти люди становятся менеджерами или бухгалтерами. Что само по себе тоже неплохо, но я уверена, что работа должна приносить удовольствие, ведь человек проводит на ней большую часть своей жизни. Поэтому нужно стремиться воплощать свои мечты в жизнь.

В будущем, **свою жизнь хочу связать с музыкальным творчеством**, а так же работать с людьми. Мне кажется, это очень интересная работа – творческая и разнообразная. Думаю, что у меня все получится, ведь самое главное – это идти к намеченной цели.

Профессиональная направленность человека

Евдокимова Екатерина

11-А класс

МОУ «Школа № 32 города Донецка»

Профориентация создана для того, чтобы помочь школьникам с нелегким выбором профессии. Любая методика направлена на решение проблем профессиональной направленности в той или иной степени, в какой она соотносится, в частности, со схемой построения личных профессиональных перспектив и ее компонентами. Решая для себя вопрос о способе работы со школьниками, профконсультант оценивает разные методики по целям, процедурам, по-своему пониманию проблем методики, по своей готовности реализовать ее.

В соответствии с основными задачами профориентации, можно выделить четыре группы методов:

1. Информационно-справочные, просветительские;
2. Профессиональной психодиагностики;
3. Морально-эмоциональной поддержки;
4. Помощь в конкретном выборе и принятии решения.

Первая группа - профессиограммы, или краткие описания профессий, справочная литература, информационно-поисковые системы, оптимизирующие поиск профессий, учебных заведений, рабочих мест. Существуют «ручные» (карточные, бланковые, картотеки) и компьютеризованные (электронные банки информации) варианты.

Примеры:

- профессиональная реклама и агитация;
- встречи со специалистами;
- учебные фильмы и видеофильмы;
- ярмарки профессий.

Вторая группа - это, по большому счету, помощь в самопознании. Сюда относятся закрытые беседы интервью по строго обозначенным вопросам. Открытые беседы-интервью.

Примеры:

- опросники профессиональной мотивации;
- личностные опросники;
- проективные личностные тесты;
- профессиональные пробы.

Третья группа - сложные методы индивидуальной и групповой психотерапии. Помогают сформировать серьезную мотивационную основу самоопределения.

Примеры:

- Игры с элементами психотренинга;
- Успешные примеры самоопределения;
- Праздники труда.

Четвертая группа - построение последовательности действий, реализующих намеченную цель. Действия должны быть четко сформулированы и изображены на листе бумаги в виде схемы, наглядно представляющей возможные профессиональные перспективы школьника.

Результатом профессиональной ориентации является профессиональная направленность гражданина и его способность осуществлять осознанное профессиональное самоопределение на основе сопоставления представлений о самом себе и требований, которые предъявляют к человеку профессии и специальности.

3.18. *WORLDSKILLS* - организатор мирового чемпионата рабочих профессий

Жук Юлия
РУМС-16

WorldSkills International (WSI, от англ. *skills* — «умения») — международная некоммерческая ассоциация, целью которой является повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру, популяризация рабочих профессий через проведение международных соревнований по всему миру. Основана в 1953 году. На сегодняшний день в деятельности организации принимают участие 80 стран.

Своей миссией WSI называет привлечение внимания к рабочим профессиям и создание условий для развития высоких профессиональных стандартов^[4]. Её основная деятельность — организация и проведение профессиональных соревнований различного уровня для молодых людей в

возрасте до 22 лет. **Раз в два года проходит мировой чемпионат рабочих профессий WorldSkills**, который также называют «Олимпиадой для рабочих рук». В настоящее время это крупнейшее соревнование подобного рода^[5].

В 2012 году Россия вступила в движение WorldSkills и стала участником конкурса рабочих специальностей. Здесь молодёжь, обучающаяся в учебных заведениях страны, может улучшить свой уровень и развить свои навыки в выбранной компетенции. Компетенция – профессиональная способность участника успешно действовать на основе умений, знаний и практического опыта по выполнению конкурсного задания и решение задачи профессиональной деятельности. Развить такие навыки удастся не всем студентам, ведь прорываются только лучшие, идет серьезная борьба и жесткий отсев, как на отборочных соревнованиях, так уже и на самих чемпионатах.

Мировая история Worldskills насчитывает уже 69 лет. Зародился чемпионат рабочих профессий в Испании. Была огромная потребность в квалифицированных рабочих. С этой целью было создано некоммерческое движение Worldskills international, целью которого повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования путём гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире посредством организации и проведения конкурсов профессионального мастерства, как в каждой отдельной стране, так и в всём мире в целом.

Девиз worldskills international: improving the world with the power of skills («Делай мир лучше силой своего мастерства»). WorldSkills повышает стандарты профессиональной подготовки в 78 странах – членах WS, работая с молодёжью, педагогами, правительствами, подготавливая трудовые ресурсы и рабочие таланты сегодня, чтобы помочь в трудоустройстве в будущем.

В структуру чемпионата WorldSkills входят 45 профессиональных компетенций, разделенных на шесть магистральных направлений.

Сервис на воздушном транспорте

Строительные технологии

Изготовление архитектурного камня, Каменщик, Производство корпусной мебели, Плотник, Электрик, Столяр, Ландшафтный дизайн, Маляр, Отделочник штукатур, Сантехника и отопление, Холодильная техника и системы кондиционирования воздуха, Облицовка плиткой

Творчество и дизайн

Дизайн одежды, Флористика, Графический дизайн, Ювелир, Оформитель витрин, Дизайн интерьера, Звукорежиссура

Информационные и коммуникационные технологии

Информационные кабельные сети, ИТ Сетевое администрирование, ИТ Решения для бизнеса, Полиграфия, Веб-дизайн, Управление Жизненным циклом

Производственные и инженерные технологии

Фрезеровщик на станках с ЧПУ, Токарь на станках с ЧПУ, Изготовление конструкций из металла, Электроника, Автоматизированные

системы контроля и управления в производстве, Производственная сборка изделий, Графический CAD дизайн, Мехатроника, Мобильная робототехника^[8], Изготовление изделий из пластика, Полимеханика/Автоматизация, Создание прототипов, Технология обработки листового металла, Сварка

Специалисты в сфере услуг

Косметология, Кондитер, Повар, Парикмахер, Социальный работник, Официант

Спасательные работы

Обслуживание гражданского транспорта

Обслуживание авиационной техники, Кузовной ремонт, Автомеханик, Автопокраска

Соревнования в области робототехники проводятся с помощью специальной платформы Robotino

На сегодняшний день на соревнованиях WorldSkills International тысячи молодых профессионалов демонстрируют свои знания и навыки, представляя 76 стран.

«Делай мир лучше силой своего мастерства»

Бархударян Эрик

УПр-16

В России поддержку Движения Worldskills осуществляют Министерство образования и науки РФ, Министерство промышленности и торговли РФ, Министерство труда и социальной защиты РФ и др. Помимо организации ЧМ, Союз «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» занимается внедрением мировых стандартов в национальную систему средне- специального и высшего образования. В 2017 году около 14 тысяч выпускников колледжей и техникумов из 26 регионов России впервые сдали демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills Russia. По итогам испытания студенты получили skills – паспорта, а работодатели – четко структурированную информацию о профессиональном уровне молодых специалистов.

Для того чтобы попасть в сборную нужно пройти ряд соревнований. Конкурсы профессионального мастерства между студентами колледжей и техникумов в возрасте до 22 лет. Раз в год победители региональных первенств соревнуются на Национальном финале «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia). Из победителей формируется расширенный состав национальной сборной для участия в мировом чемпионате WorldSkills Competition.

А потом нужно продолжать работать и готовиться к следующим соревнованиям, обязательно сделать работу над ошибками и подробно разобрать что было не так. Нельзя падать духом, ведь если не сложилось сегодня, то обязательно получится завтра!

Для того, чтобы можно было работать с таймингом, сначала нужно отточить свои навыки. Чтобы вовремя прохождения конкурса студент уже не

думал, а делал уверенно то, что хорошо знает. Иногда стоит менять место тренировки, время тренировки, рабочие инструменты, чтобы не было привыкания. На чемпионатах могут быть любые обстоятельства и нужно быть к этому готовым.

Как показывает опыт больших успехов добиваются конкурсанты, которые могут слушать и не настаивать на своем. Очень важна дисциплина и выработка привычки постоянно работать. Студенты, прошедшие школу WorldSkills очень меняются. Становятся более самостоятельными, не боятся никакой работы, и они осознали: чтобы достичь результата нужно постоянно расти и развиваться. Они становятся спокойнее, размереннее, стресс для них теперь всего лишь обстоятельства, которые можно и нужно преодолевать.

WorldSkills сейчас становится определенной «школой жизни», этапом преодоления страхов, достижения поставленных задач, растущей веры в себя, обретения новых друзей и коллег, да и просто прекрасным занятием для молодёжи нашего времени. Он возвращает любовь к рабочим профессиям, ведь человек должен выполнить руками много работы, так он устроен.

Движение Worldskills – это прекрасный шанс и хорошая инвестиция в свое будущее и профессию. Конечно, можно сказать, что в таком возрасте человек еще много раз может передумать какую ему выбрать специальность. Но главное, что он может попробовать на практике ощутить, как это работать в выбранной им компетенции, сфере профессионального мастерства. Это прекрасная возможность, ведь в современном мире работодатель не всегда готов обучать сотрудника после учебного заведения, а хочет получить уже готового специалиста с большим опытом работы. Worldskills как раз и поможет работодателю посмотреть чего стоит его будущий сотрудник. Также будет сформирована база специалистов с рабочими специальностями, которых уже сейчас не всегда хватает. А здоровая конкуренция между ними всегда будет давать стремление к самосовершенствованию.

Список источников

1. WORLDSKILLS: новый взгляд на образование и профподготовку в России. РИА Новости (20171226T1235+0300Z)
2. Sergey Nikonets. Планета мастеров. worldskills.lenta.ru.

История WorldSkills International

Великанов Михаил
Упр-16

В 1947 году в Испании впервые прошел национальный конкурс по профессионально-технической подготовке. Он был призван поднять популярность рабочих специальностей и способствовать созданию эффективной системы профессионального образования, так как в стране, восстанавливающейся после Гражданской войны, существовала острая нехватка квалифицированных рабочих. Автором данной идеи был генеральный директор Испанской молодёжной организации Хосе Антонио Элола Оласо.

Первой эту инициативу поддержала Португалия. В результате в 1950 году прошли первые международные Пиренейские соревнования, в которых приняли участие 12 представителей обеих стран.

Три года спустя к соревнованиям присоединились конкурсанты из Германии, Великобритании, Франции, Марокко и Швейцарии. Таким образом, в 1953 году была сформирована организация по проведению конкурсов профессионального мастерства — International Vocational Training Organisation (IVTO).

Впервые за пределами Испании соревнования были проведены в 1958 году в рамках Всемирной выставки в Брюсселе, а в 1970 году они первый раз прошли в другой части света — в Токио.

В начале 2000-х годов IVTO изменила название и символику, и с тех пор ведет свою деятельность под именем WorldSkills International. Сегодня под эгидой WSI проводится множество мероприятий, включая региональные и национальные соревнования, континентальные первенства и, раз в два года, мировой чемпионат.

Список соревнований по годам и странам

Год	Страна	Город
2021	Китай	Шанхай
2019	Россия	Казань
2017	Объединённые Арабские Эмираты	Абу-Даби
2015	Бразилия	Сан-Паулу
2013	Германия	Лейпциг
2011	Великобритания	Лондон
2009	Канада	Калгари
2007	Япония	Нумадзу
2005	Финляндия	Хельсинки
2003	Швейцария	Санкт-Галлен
2001	Южная Корея	Сеул
1999	Канада	Монреаль
1997	Швейцария	Санкт-Галлен
1995	Франция	Лион
1993	Тайвань	Тайбэй
1991	Нидерланды	Амстердам
1989	Великобритания	Бирмингем

1988	Австралия	Сидней
1985	Япония	Осака
1983	Австрия	Линц
1981	Ирландия	Корк
1979	Южная Корея	Пусан
1977	Нидерланды	Утрехт
1975	Испания	Мадрид
1973	Германия	Мюнхен
1971	Испания	Хихон
1970	Япония	Токио
1969	Бельгия	Брюссель
1968	Швейцария	Берн
1967	Испания	Мадрид
1966	Нидерланды	Утрехт
1965	Великобритания	Глазго
1964	Португалия	Лиссабон
1963	Ирландия	Дублин
1962	Испания	Хихон
1961	Германия	Дуйсбург
1960	Испания	Барселона
1959	Италия	Модена
1958	Бельгия	Брюссель
1957	Испания	Мадрид
1956	Испания	Мадрид
1955	Испания	Мадрид
1953	Испания	Мадрид
1951	Испания	Мадрид
1950	Испания	Мадрид

3.19. Какие профессии востребованы сегодня? А завтра?

Баева Маргарита

11 класс

МОУ «Донецкая СШ №151»

Центр довузовской подготовки

borja.mospino@yandex.ru

Что такое востребованная профессия?

На данный момент существует множество специальностей, предлагаемых человеку обществом. Все эти профессии можно классифицировать по разным признакам: по востребованности, по популярности и по уровню оплаты. К сожалению, далеко не всегда профессии нужные и востребованные попадают в число высокооплачиваемых.

Часто понятие «востребованная профессия» путают с такими понятиями, как профессия престижная и популярная. Однако это неверный подход: молодые люди, получившие весьма популярные специальности — психолог, социолог, юрист или экономист — сталкиваются обычно с большими трудностями при поиске рабочего места, поскольку рынок труда переполнен такими специалистами.

Итак, востребованной считается профессия, в которой количество рабочих мест и нуждаемость в работниках превышает количество занятых в данной специальности работников. Любая специальность, в которой существует дефицит кадров, относится к категории востребованных.

Какие профессии востребованы сегодня?

Существует ряд профессий, которые востребованы всегда: это специальности с высокой текучестью кадров, сложными и напряжёнными условиями труда и т. д. К таковым относятся многие медицинские специальности, в особенности среднее звено — медицинские сёстры, фельдшеры и акушеры. Не менее востребованы социальные работники, педагоги и воспитатели. Всегда пользуются спросом знатоки бухгалтерского дела, секретари и помощники руководителей, хотя и они не могут похвастаться высоким уровнем заработной платы.

С началом строительного бума в России оказались востребованными инженеры-строители, архитекторы, сметчики и другие инженерно-технические работники. Возникли здесь и новые специальности: агенты по работе с недвижимостью, риэлторы и другие.

Развитие IT-технологий так же наложило свой отпечаток на общую картину рынка труда: и сегодня, и через 10 лет специалисты, работающие в сфере информационных технологий, будут пользоваться повышенным спросом: программисты, веб-дизайнеры, HTML-верстальщики и прочие.

Какие профессии востребованы завтра?

Мы живем во время новейших технологий и инноваций. Каждый день человек все больше узнает о планете Земля. Человечество уже смогло слетать в космос, освоить небо и найти самое глубокое место на Земном шаре. Каждый житель нашей планеты учится в течение всей своей жизни и

осваивает все новое и незнакомое. На сегодняшний день, можно задуматься над вопросом: «Какие профессии будут востребованы в будущем?».

Размышляя об этом, мысли уходят в сферу медицины, космоса и компьютерных технологий. Я считаю, что именно эти сферы человеческой деятельности требуют широкого пополнения.

Во-первых, перед врачами стоит важная задача – найти лекарство от тяжелых заболеваний. XXI век страдает от неизлечимых и смертельных болезней, поэтому надо бросить все силы ума на преодоление этой напасти. Будущие врачи – это надежда всего мира, потому что именно в их руках лежит жизнь всего человечества.

Во-вторых, одной из важнейших профессий будущего будут специальности компьютерных разработчиков и программистов. Настоящее наполнено электроникой и программами, которые упрощают жизнь и быт. Множество новейших проектов помогают человечеству в медицине, науке, космосе, автомобилестроении и других сферах.

Вы будете удивлены, но многие интересные профессии будущего, которые еще недавно звучали как совершенно нереальные, сегодня уже действительно существуют или вот-вот войдут в нашу жизнь. И это не выдумка, а реальность, которая с каждым днем становится всё реальнее.

Итак, знакомимся с топ-списком фантастических профессий будущего, которые уже скоро вполне возможно станут обыденными, а пока еще очень даже высокооплачиваемые и перспективные.

№1	Оператор БПЛА (беспилотный летательный аппарат)	Несмотря на многофункциональность этого аппарата, им необходимо управлять, причем делать это грамотно. В дронах огромный потенциал, ведь их можно использовать в любой сфере нашей жизни: от военной разведки до почтовой доставки.
№2	Разработчик 3D-одежды	Уже сегодня 3D-одежда украшает мировые подиумы. Особой популярностью пользуются украшения, созданные таким необычным способом. Создавать их легко и быстро. Эта специальность наверняка станет одной из самых популярных профессий будущего и будет входить в топ-10 самых востребованных и высокооплачиваемых.
№3	Архитектор виртуальной реальности	Особенно активно сейчас этой технологией пользуются психотерапевты, медики, разработчики видеоигр и кинорежиссеры. По сути, специалист по виртуальной реальности строит новый мир с новыми возможностями, эмоциями и т.д.

№4	Аналитик личных показателей	Фитнес-трекеры, «AppsforHealts», медицинские и фитнес-гаджеты – уже сегодня многие активно следят за состоянием собственного здоровья. Так вот, аналитик личных показателей помогает человеку не только улучшить собственные показатели, но и проанализировать состояние здоровья, а также поможет разработать индивидуальную программу по оптимизации плана поддержки здорового образа жизни.
№5	Смарт-архитектор	Традиционный архитектор больше не в почете – сегодня мир нуждается в тех людях, которые смогут виртуально спроектировать город, а также наглядно презентовать его инвесторам и любым другим заинтересованным сторонам. Такие специалисты смогут виртуально проектировать жилые и офисные здания, улицы, парковые насаждения, дорожные развязки, парковки и вообще все, что помогает оптимизировать инфраструктуру города.
№6	Тестировщик смарт-домов	Дома, автомобили, парковки, офисы – все это с каждым днем становится все умнее. Чтобы всё это работало как часы, необходимо многократно и постоянно тестировать, проверять, насколько хорошо взаимодействуют цифровые технологии с привычным жилищно-коммунальным хозяйством.
№7	Архитектор БД (базы данных)	Специалист, который будет в состоянии разбираться в базах данных и их системах анализа, а также интерпретировать огромные массивы данных. Если таковые найдутся, они станут во главе списка самых востребованных людей планеты.
№8	Специалист в области альтернативных валют	Задача нового специалиста будет заключаться в том, чтобы разобраться в разностях валют, суметь спрогнозировать поведение новой валюты, но главное – выиграть на этом еще больше альтернативной валюты.
№9	Специалист по робоэтике	Современные эксперты в сфере информационных технологий уверены, что в будущем окружающее пространство будет активно роботизироваться. Механизмы с искусственным интеллектом способны на непредсказуемые действия. Это вызывает

		необходимость в специалисте, который и будет регулировать спорные ситуации между роботом и человеком.
№10	Аналитик «интернета вещей»	Аналитики сделают так, чтобы умных девайсов, таких как робот-пылесос; телевизор; стиральная машина; электрочайник и другие, становилось больше.
№11	Цифровой лингвист	Один из специалистов будущего — переводчик, который работает не с живыми людьми, а облегчает общение человека и искусственного интеллекта. Это одна из самых перспективных профессий, которая будет развиваться в двух направлениях: 1. Обучение машин пониманию человеческой речи. 2. Расшифровка языка машин для пользователей.
№12	Онлайн-доктор	Профессии, которые раньше предполагали непосредственный контакт с успехом переходят в дистанционный формат. Специалисты этого профиля смогут оперативно провести осмотр через современные средства связи и порекомендовать пациенту оптимальный вариант лечения.

Список используемой литературы

1. Алек Росс. Индустрии будущего <https://soch67.info/index.php/russkij-yazyk/3670-sochinenie-na-temu-professii-budushchego>
2. <https://zaochnik-com.ru/blog/samye-vostrebovannye-professii-budushhego-kak-ne-progadat-s-vyborom/>

«Нужная» профессия

Зуйков Иван, Вавренчук Александр
студенты 3 курса
ГПОУ «ГКПТЭ», г. Горловка
Научный руководитель
Наливайко Светлана Александровна
svetachka-2011@mail.ru

Актуальной проблемой во все времена для человека разумного была проблема – как выбрать «нужную» профессию и где найти хорошую работу? «Нужная» профессия – это профессия, специальность или специализация, которая всегда будет необходима на рынке труда, всегда будет актуальна и обеспечена рабочим местом, будет приносить материальный достаток и позволит реализовать себя как личность .

После изучения материалов и заявок от работодателей на новом сайте <http://workdnr.ru/>, где собраны все актуальные и свежие вакансии в Донецкой Народной Республике, можно вывести тройку лидеров.

На первом месте оказываются рабочие специальности. И это не случайно, уж слишком большой популярностью в последние годы пользовались у молодежи юридическое и экономическое направления в ущерб прикладным профессиям. А потому, если вы строитель, фрезеровщик, сварщик или слесарь остаться без работы вам не грозит.

На втором месте, на рынке трудоустройства ДНР – представители розничной торговли и специалисты по продажам и закупкам. Объединяет эти профессии общая задача – реализация товара. Торговые представители и агенты, мерчендайзеры, экспедиторы и продавцы-консультанты требуются не только в Донецк, но и в Макеевку, Горловку, Торез. А крупные компании предлагают и достойную зарплату.

Закрывают тройку лидеров работники учета и аудита. Несмотря на обилие объявлений, работодатели предлагают вакансию бухгалтера в ДНР специалистам с опытом работы. В последнее время предпочтение отдается не просто бухгалтерам, а настоящим универсалам, например, бухгалтерам-кассирам или финансовым менеджерам.

Уже который год не покидают строчек хит-парада вакансий предложения для медработников. Их отличает огромное многообразие – от медсестры до врачей узкой специализации – всем им найдется место в Республике. На рынке труда по-прежнему не теряют актуальности профессии IT-специалистов. Повышенный спрос на профессионалов этой сферы породил некоторый переизбыток молодых специалистов, в основном только окончивших вузы и совсем без опыта работы. Конкурентоспособными остаются профи с высоким уровнем квалификации. Впрочем, это справедливо для любой сферы деятельности.

Однако вернемся к лидеру этого «хит-парада дефицитных профессий» – рабочим специальностям и инженерным работникам технического направления. Разберемся – почему же возник такой дефицит и как его преодолеть?

Создание государства Донецкой Народной Республики проходит в достаточно сложных социально-исторических условиях. Донбасс обладает высоким промышленным и научным потенциалом. Национальные природные богатства страны – недра, растительный и животный мир, земля, а также созданные народом промышленные активы, должны обеспечить основу экономического благосостояния региона. Важнейшую роль при этом играют профессионально подготовленные кадры, люди, способные возродить и обеспечивать дальнейшее процветание государства.

Если проанализировать социально-трудовую сферу и рынок труда сегодняшнего дня, то здесь сложилась просто парадоксальная ситуация – одновременное сосуществование и безработицы, и дефицита кадров. При этом актуальной проблемой является также эффективная и стабильная занятость молодежи: довольно значительная часть молодежи, причем

наиболее активная и образованная ее часть, после окончания учебного заведения вынуждена трудоустраиваться не по специальности, получать статус безработного или вообще выезжать в поисках работы за пределы государства. И это притом, что многие предприятия и даже целые отрасли экономики испытывают потребность в молодых, профессионально подготовленных кадрах, как рабочих, так и специалистов.

Негативное влияние на трудоустройство оказывает профессионально квалификационный дисбаланс между спросом и предложением рабочей силы. Из-за снижения престижа рабочих профессий на протяжении нескольких лет на промышленных предприятиях области и в строительстве наблюдается их кадровый дефицит.

Самыми популярными представителями рабочих профессий, пользующиеся сегодня спросом, являются профессии высококвалифицированных слесарей, токарей, электрогазосварщиков, водителей, строителей, поваров, продавцов и других.

Как специалисты среднего звена - в дефиците технологи машиностроители, технологи химики, специалисты по качеству промышленной продукции, конструкторы-проектировщики и т.п. А на республиканском рынке труда по-прежнему в избытке экономисты, юристы, бухгалтеры, товароведы, секретари, менеджеры. Две последних вакансии, кстати, находятся в избытке, потому что уровень оплаты труда, который предлагают работодатели, довольно низкий, и поэтому люди неохотно трудоустраиваются на такие места.

Данные социологических исследований свидетельствуют о том, что распределение профессий по "престижной лестнице" идет не в пользу большинства рабочих профессий или служащих технической сферы деятельности. Так, подавляющее большинство старшеклассников ориентируются на профессии высокого престижа (служащие силовых структур) или профессии «свободной» организации (фрилансеры, администраторы он-лайн магазинов и т.п.). Это приводит к тому, что профессиональные намерения выпускников школ существенно расходятся с общественными потребностями. Налицо реальное противоречие: с одной стороны, существует физический труд, труд на промышленном предприятии, как род производственной деятельности, без которого невозможно общественное производство, с другой стороны – негативное отношение к нему подавляющего большинства школьников. Устранение вышеуказанной проблемы возможно лишь при условии воспитания у учащихся интереса к рабочим профессиям и профессиям технического направления (химики, машиностроители, строители, аграрии), изменения массового сознания как самих учеников и их родителей, так и учителей, и всей общественности.

Реформирование стратегии развития кадровой политики становится одним из ключевых компонентов государственного управления молодой республики. Для решения данной проблемы Министерство образования и науки Донецкой Народной Республики и Донецкий институт последипломного педагогического образования разработали еще в 2015 году

Республиканскую программу профессиональной ориентации школьников на рабочие и инженерные профессии в ДНР «Кадровый потенциал успешной республики» (Утверждено на заседании Ученого совета Донецкого ИППО, протокол № 2 от 23.03.2015г. см. ПРИЛОЖЕНИЕ)

Данная Концепция направлена на создание системы профессиональной ориентации школьников на рабочие и инженерные профессии, которая имеет потенциал, необходимый для развития у детей и подростков мотивации к познанию трудовой деятельности как фундаментальной основы ценностных установок личности, обуславливающих ее социально-позитивное поведение и социально-трудовую адаптацию в обществе, и позволяет самореализоваться в жизни. Приоритетом данной системы профориентационной работы являются рабочие и инженерные профессии.

Концепция определяет, что становление личности школьника происходит под влиянием отношений со взрослыми (учителями) и сверстниками (одноклассниками), новых видов деятельности (учения) и общения, включения в систему коллективов (общешкольного, классного). У него развиваются элементы социальных чувств, формируются навыки общественного поведения (коллективизм, ответственность за свои поступки, товарищество, взаимопомощь и др.). Социализации личности начинается с познания окружающего мира, социальных явлений, процессов, общества. Одним из главных факторов определяющим социальное положение человека в обществе, приоритеты окружающих нас людей на будущее, их стремления и увлечения, является профессия.

Например, на развитие интереса детей к технике серьезное влияние оказывают средства массовой информации: научно-популярные кинофильмы, телевизионные передачи о достижениях науки и техники, например, в изучении космического пространства, о проникновении новейшей электронно-вычислительной техники во все сферы человеческой деятельности и др.

Активное воздействие на интересы детей оказывает возросший за последние годы общеобразовательный уровень родителей, а также технические наклонности и увлечения взрослых, с которыми общаются ребята. Таким образом, в современных условиях интерес молодежи к технике и технологиям возникает очень рано, нередко еще в раннем школьном возрасте проявляются у них явные наклонности к тому или иному виду технической, научной деятельности, склонности к той или иной профессии. Весьма важен тот восторженный интерес, с которым подавляющее большинство детей воспринимают окружающий мир и современные достижения науки. Искусное использование этого эмоционального фактора может воспитать увлеченность ребят наукой, сознательную тягу к знаниям в той или иной профессиональной деятельности.

Однако выбранная в детстве профессия, за время обучения в школе и в ВУЗе, может кардинально измениться или вообще исчезнуть. Например, появление аддитивных технологий и 3D-печати в скором времени может вытеснить профессии станочников, строителей, скульпторов, так как вместо

их ручной работы можно будет использовать 3D-принтеры и печатать детали, дома, памятники. Но достаточно будет тому же токарю изучить систему 3D-моделирования, обучиться работе на новом оборудовании и технолог послойного синтеза деталей готов (рисунок 1).

Рисунок 1 – Переход от станочника к технологу послойного синтеза

Появление новых производственных форм, которые требуют усвоения все большего объема информации, порождает необходимость в непрерывном повышении уровня культуры профессионального мышления нынешних студентов на основе применения информационных технологий.

С развитием информационного общества связаны и интенсивные процессы формирования новой образовательной модели на смену классической. **Новая образовательная модель** основывается на изменении фундаментальных представлений о человеке, его развитии через образование. В этой связи меняется основная образовательная цель: сейчас она заключается не столько в подготовке через знания, сколько в создании и обеспечении условий для самоопределения и самореализации личности.

В новой образовательной модели обучающийся является субъектом познавательной деятельности, а не объектом педагогического воздействия. Ее результатом становится активная, творческая деятельность школьника

или студента, далекая от простой репродукции. Современный выпускник должен не только обладать некоторым объемом знаний, но и уметь учиться: вести поиск и находить требуемую информацию для решения тех или иных проблем, использовать разнообразные источники информации, постоянно приобретать дополнительные знания.

Развитие техники и технологий очень важно для экономической стабильности и оборонной способности государства. Люди, с успехом завершив обучение по какой-либо технической специальности с использованием информационных технологий, становятся специалистами широкого профиля. Истинные фанаты своего дела застрахованы от невостребованности как профессионалы и уже завтра смогут определять техническую политику на производстве, заниматься проектированием машин нового поколения, разработкой уникальных способов автоматизации производственных процессов, создавать еще более новые технологии.

Список литературы

1. Республиканская программа профессиональной ориентации школьников на рабочие и инженерные профессии в ДНР «Кадровый потенциал успешной республики» (Утверждено на заседании Ученого совета Донецкого ИППО, протокол № 2 от 23.03.2015г.)

2. «Промышленный потенциал машиностроения 2020»: материалы электронной научно-практической конференции на базе Государственного профессионального образовательного учреждения «Горловский колледж промышленных технологий и экономики». – Горловка, 20 сентября 2019 г. – 64 с.

3. «Сайт поиска работы в ДНР [Электронный ресурс] / URL: <http://workdnr.ru/>

4. Сайт «Работа в ДНР». Проблемы трудоустройства молодежи в ДНР [Электронный ресурс] / URL: <http://работаднр.рф/stati/interesnye-fakty/problemy-trudoustroistva-molodezhi-v-dnr.html>

Динамика рынка профессий

Ермакова Анастасия

11 класс

МОУ «Шахтёрская средняя школа поселка Садовое»

Центр довузовской подготовки

ermakova-76@inbox.ru

Какие профессии востребованы сегодня?

Этот вопрос стоит перед миллионами старшеклассников и их родителями. Далеко не каждый школьник в 15 - 16 лет способен самостоятельно оценить перспективы рынка труда, а получить востребованную профессию хочется всем.

Рынок труда меняется очень быстро, и эти изменения будут продолжаться. Никто не может сказать определённо, как будет выглядеть этот рынок спустя 10-20 лет, а ведь он непрерывно меняется, и профессии, которые были востребованы 5 лет назад, сегодня могут оказаться ненужными и малооплачиваемыми. Предугадать такие изменения нелегко. В 2005 году

эксперты – аналитики предсказывали, что в топ-10 профессий к 2015 году попадут специалисты в областях нанотехнологий, маркетологи, рабочие для обеспечения космических программ.

На данный момент у нас более востребованы, как оказалось инженерно-технические рабочие, нежели рабочие по обслуживанию космических программ.

Проанализируем профессию медика: на них возлагается огромная ответственность за жизни людей, и если бы их не было, представители человечества исчезли бы с лица земли.

Учителя, так же как и врачи, играют огромную роль в нашей жизни. Если бы в далеком прошлом люди не стали развивать свои способности, то сейчас бы мы до сих пор рисовали на стенах иероглифы.

Но люди, двигались вперед, постигая новые науки, обогащая свои знания, расширяя свои возможности: одни открывали новые законы физики и химии, другие новые материки, третьи постигали тайны Вселенной. И на этом хорошие нотки не заканчиваются, никто не опускал руки и не прекращал развиваться во всем.

Никто никогда не говорит о **воспитателях детских садов**, а они ведь не менее востребованы, чем учителя. Ведь в детском саду дети получают первые навыки социализации, развивают свое мышление и моторику рук. Учат первые фразы, цифры, буквы.

Нам также не обойтись и без полиции, которая защищает права граждан, а так же следят за порядком на улицах наших городов.

Очень востребованы и работники железной дороги, так как они перевозят пассажиров, различные грузы.

Востребован и труд шахтера, ведь без них на рынке труда не было бы железных дорог и энергетиков, не было бы тепла, да и химики остались бы без работы.

Сельское хозяйство одна из важных профессий нашего края. В сельских населённых пунктах ДНР есть огромные поля, не менее тысяч гектаров, и рабочие из года в год засаживают их: пшеницей, дынями, арбузами, кукурузой и т.д. Но судя по последним сведеньям люди забрасывают это дело, так как уже не найти запчасти на комбайны и прочие машины для полей. Как по мне так сельское хозяйство должно развиваться с огромной скоростью. Разве вам не будет приятнее на обед сварить борщ из натуральных овощей, а не из тех которые мы употребляем, например овощи из Китая, которые сделаны и непонятной химии.

«ДОНЕЦК – ГОРОД МИЛЛИОНА РОЗ». Исходя из этого, важную роль играют агрономы, которые и высаживают розы на улочках наших городов. Следовательно и не было бы одного их крупнейших ботанических садов в нашей местности. Они не останавливаются на достигнутом, а выводят все больше и больше новых сортов в своих оранжереях.

На современном рынке появляются инновации, такие как наел-мастера, мастера по ресницам и шугарингу. С моей точки зрения, это не самые важные профессии. А если посмотреть с другой стороны, кто сейчас не

захочет «навести» красоту? Правильно сказать, что сейчас идёт гонка за красотой, ведь представительницы прекрасного пола находят все новые и новые средства подчеркнуть красоту.

Какие профессии будут востребованы через 5-7 лет?

Кардинальные изменения произойдут в медицине, так как уже запущен и успешно работает первый в Российской Федерации биопринтер. На этом развитие медицины не закончится, из года в год, будут появляться новые лекарства от сложных болезней.

Кардинальные изменения произойдут и в транспортной сфере. Асепмашины, выхлопы которых загрязняли атмосферу, заменят электрокары, которые можно зарядить, как и современный гаджет. Появится биотопливо.

Произойдут изменения и в работе библиотек: печатные книги сменят электронные учебники, газеты, журналы. Появятся электронные библиотеки, а значит, изменится формат и должностные обязанности библиотекарей.

Семимильными шагами развивается робототехника. Ученые Китая и Японии успешно запускают в работу роботов-нянь, роботов-кондукторов. Скоро эти роботы заполнят нашу планету и сотрудники для востребованных профессий будут не нужны.

В пример хочу привести слова песни Юрия Энтина

«... Позабыты хлопоты,

Остановлен бег.

Вкалывают роботы,

А не человек...»

Уже в 1980-х годах Юрий писал, что роботы работают, а люди бездельничают. Таким образом, он дал намек на то, что в будущем для работы не будут востребованы люди, так как для управления роботами достаточно будет 1-2 человека, что бы их просто включить.

В заключении я хочу сказать, что все мы уникальны по своему, и мы можем только фантазировать о том, что произойдет в будущем.

Так как наука не стоит на одном месте, ученые всего мира стараются отыскивать не только новые, но и полезные способы, методы, возможности использования ресурсов.

А значит рынок профессий – самое динамичное и не постоянное явление в мире. Предугадать новые профессии практически не возможно.

Самые актуальные профессии

Макатров Артём

11 класс

МОУ «Енакиевская СШ №2»

Центр довузовской подготовки

makatrov.artem@gmail.com

Каждый год тысячи российских выпускников школ решают вопрос, какую профессию выбрать. Хорошо, когда у человека есть определенное призвание, и он буквально с детства знает, что станет, например, музыкантом или спортсменом. Но ведь таких случаев единицы, и большинство

абитуриентов выбирают специальность, исходя из ее престижности и востребованности на рынке труда. Так как же определиться с профессией?

Анализируя современный рынок труда, можно смело выделить самые актуальные профессии. Но ведь, если разобраться, то эти профессии не теряют свою актуальность уже длительное время!

Врач

Самая востребованная профессия в мире это без сомнения – врач. Люди болеют, рождаются, умирают. Даже здоровым всецело людям периодически требуется квалифицированный осмотр у врача. Появляются новые узкие специальности соответственно и новые узкопрофильные доктора. Врачи нужны везде, потому они смело удерживают места самых востребованных профессий в мире.

IT-специалист

Наряду с охраной здоровья сейчас стабильно и все больше требует специалистов мир IT. За новыми разработками в этой отрасли на самом деле стоит слаженная структура специалистов, которые по маленьким крупинкам складывают рабочий механизм. Эта сфера не думает останавливаться, а наоборот, набирает все больше оборотов в развитии, что влечет за собой большое количество рабочих мест.

Эколог

На сегодняшний день экологи достаточно важны для человечества. Вопрос чистоты окружающей среды стоит остро и планета просто нуждается в квалифицированной помощи. Экология, как отдельная отрасль, серьезно влияет на оптимизацию процессов мусоропереработки, очистки воздуха и создания многих новых проектов, связанных с очисткой окружающей среды.

Переводчик

Во всех сферах деятельности, которые напрямую взаимодействуют с “внешним миром” необходимы люди, которые досконально владеют тем или иным языком. Но прелесть профессии переводчика заключается не только в том, чтобы непосредственно переводить с языка на язык. Работа переводчика многогранна и специалист может найти себя в других смежных направлениях.

Список таких нужных профессий можно продолжать долго. Это связано с тем, что многие сферы деятельности так или иначе зависят друг от друга. Поэтому, нельзя констатировать, что вышеперечисленные – это самые востребованные профессии в мире. Все профессии необходимы и важны, многие не могут существовать без вмешательства других сфер деятельности, часто они переплетаются между собой.

Но рынок труда непрерывно меняется, и профессии, которые были востребованы 5 лет назад, сегодня могут оказаться ненужными и малооплачиваемыми. Предугадать такие изменения нелегко. В 2005 году эксперты-аналитики предсказывали, что в топ-10 профессий к 2015 году попадут специалисты в области нанотехнологий, маркетологи, космические рабочие и программисты. Тем не менее, сегодня на hh.ru и superjob.ru — самых популярных в России сайтах по поиску работы — вакансий

нанотехнологов и космических работников практически нет. Зато есть пиарщики, маркетологи, аналитики и программисты.

Высокие технологии развиваются сверхскоростными темпами и становятся неотъемлемой частью в любой сфере жизнедеятельности людей. Поэтому уже сегодня чувствуется нехватка специалистов, которые разбираются в них. Скажем, IT-проповедник, который мог бы обучать «чайников» использованию онлайн-сервисов, или архитектор виртуальной реальности, создающий условия для «жизни в unreal». Какие специалисты будут, скорее всего, востребованы в будущем:

Энергетическая отрасль

Ископаемые ресурсы заканчиваются и дорожают, поэтому будущее — за атомной энергетикой. Уже через несколько лет количество атомных электростанций увеличится в разы. Прогнозируется развитие частной альтернативной энергетики: микроветрогенераторов, солнечных батарей и т. д. То есть люди самостоятельно смогут получать электроэнергию, а ее излишки перераспределять.

Финансовый сектор и менеджмент

Посредников заменят автоматизированные системы, ведь им, в отличие от людей (бухгалтеров, кассиров и пр.), зарплату платить не надо. Зато будут востребованы профи, умеющие разрабатывать программы пенсионных накоплений, страховых схем и т. д. На смену наличным деньгам придут электронные. Потому нужны будут специалисты, конвертирующие живую валюту в электронную, и наоборот.

Транспорт

Набирающий обороты темп жизни приведет к созданию сверхскоростного транспорта, а биоматериалы и цифровые технологии позволят сделать долговечными дорожные покрытия — как на земле, так и под землей, что будет еще и экономически выгодно.

Социальная сфера

Популяризация интернета позволит использовать его и в социальной сфере, сделает решение проблем прозрачным и даст возможность участвовать в процессе обычным гражданам.

Медицина

Дальнейшее исследование ДНК позволит увеличить продолжительность жизни и качество здоровья путем влияния на геном человека. Особый акцент будет сделан на лечении болезни Альцгеймера, онкологических заболеваний, остеоартрита, остеопороза и подобных, ведь эти болезни возрастные. Потому количество долгожителей на земле увеличится в разы. При этом на смену массовой медицине придет индивидуальное лечение на основе генома. Хирургов заменят высокоточные роботы, а новые лекарства будут разрабатываться на основе биотехнологий.

IT-сектор

Уже сейчас появились технологии дополнительной реальности и виртуальные миры, а далее этот процесс будет еще глобальнее. IT-технологии войдут в любую из отраслей жизнедеятельности человека. При

этом объем данных, проходящих через Сеть, будет увеличиваться, а способы обработки информации — изменятся. Потому специалисты, умеющие работать в IT-сфере, будут востребованы везде.

Уже сейчас мы видим, что в связи с развитием технологий рынок труда всё больше подстраивается под них. Скорее всего, в недалёком будущем почти физическая деятельность будет лежать на машинах, людям же останется умственная сфера. Вряд ли даже искусственный интеллект скоро сможет написать книгу, оригинальную мелодию или картину, как и разработать план эффективного ведения деятельности какого-либо мероприятия.

Но никто не может абсолютно верно предсказать будущее, поэтому людям останется только подстраиваться под стремительно меняющийся мир, в котором им предстоит жить.

Список источников:

1. <https://aif.ru/boostbook/vostrebovannye-professii.html>
2. <https://enakievo.hh.ua/article/24998>
3. <https://www.iqconsultancy.com.ua/articles/kakie-professii-budut-vostrebovany-cherez-5-7-let/>
4. <https://vesti.ua/infografika/149811-professii-buduwego-na-kogo-uchitsja-chtoby-byt-vostrebovannym>

Какие профессии востребованы сегодня?

Папсуева Яна

11 класс

МОУ СШ №34, г. Макеевка

Центр довузовской подготовки

urapsueva@gmail.com

Хорошо, когда у человека есть определенное призвание, и он буквально с детства знает, что станет, например, музыкантом или спортсменом. Но ведь таких случаев единицы, и большинство абитуриентов выбирают специальность, исходя из ее престижности и востребованности на рынке труда.

Опыт кризисов прошлых лет показывает: невостребованность выпускников высших учебных заведений длится недолго, и все же шанс найти работу сильно зависит от выбранной специальности, а иногда и специализации.

В этом реферате я расскажу вам о профессиях востребованные на сегодняшний день, ведь сегодня это прибыльная работа, а уже завтра нет.

IT-специалист

Как часто вы пользуетесь Интернетом? Наверняка, каждый день: на работе и на учебе, и даже когда отдыхаете. К середине 2016 года число пользователей мировой сети достигло 3,3 млрд. человек- это более половины населения планеты, а по мнению директора по маркетингу «Google Россия» Дмитрия Кузнецова число пользователей Интернета в мире к 2020 г. превысит 5 млрд человек. Стремительное развитие данной области требует

все больше и больше специалистов. По данным Европейской комиссии на 2016 год в Европе было открыто более 700 тысяч вакансий в данной сфере.

Инженер

Среди широкого спектра инженерных специализаций наиболее востребованы электрики, строители, механики, а также специалисты в области биомедицины и технологий. Лидирующим университетом в этой области является Чешский Технический Университет в Праге — это старейший гражданский технический университет в мире, который предлагает обучение на 8 различных факультетах, по более чем 50 техническим специальностям. Специалисты строительной отрасли весьма востребованы на рынке труда. Принимая во внимание относительно невысокий проходной балл на технические специальности (так как большая часть абитуриентов предпочитает обучаться на менеджеров и экономистов), освоение этой перспективной профессии доступно практически каждому. Не менее востребованы архитекторы и дизайнеры.

Педагог

Традиционно ощущается нехватка в учителях. Школам все сложнее найти квалифицированного преподавателя. Возможно, в будущем с пересмотром заработной платы работникам образования, профессия станет не только востребованной, но и популярной. Для того что быть педагогом нужно любить свое дело тем, чем ты занимаешься. Сегодня, очевидно, что тенденция на нехватку учителей становится серьезной социальной проблемой. Правительство Российской Федерации со своей стороны пытается поднять престиж этой профессии путем финансового стимулирования.

Врач

Несмотря на то что и в прошлом профессия врача была популярной и недостатка в абитуриентах мединституты не испытывали никогда, сейчас наблюдается потребность в работниках медицинской сферы. При этом особенно востребованы специалисты узкого профиля: диетологи, логопеды, офтальмологи, отоларингологи. Но медиков, как и учителей, наблюдается явный дефицит, и эта отрасль встретит с радостью специалиста любого профиля. Наиболее же высокооплачиваемыми остаются стоматологи. Крайне востребованная профессия в Европе, особенно в области стоматологии, фармацевтики, акушерства, оказания первой медицинской помощи и ухода за престарелыми, медсестры.

3.20. О профориентационной работе в вузе

Захарова Наталья

Упр-16

Профориентационная работа в вузе занимает значительное место. Она организуется и ведется в рамках обеспечения непрерывности ступеней образования для привлечения абитуриентов в ВУЗ. Её роль для вуза возрастает с позиции поиска новых возможностей по привлечению студентов. В статье рассмотрены пассивные и активные методы профориентационной работы, выделены рекомендации по организации профориентационной работы.

Ключевые слова: ВУЗ, профориентационная работа, профессиональное самоопределение обучающихся.

Career guidance work at the university occupies a significant place. It is organized and conducted in the framework of ensuring the continuity of the levels of education, to attract applicants to the university. Its role for the university is growing from the perspective of seeking new opportunities to attract students. The article describes passive and active methods of career guidance, highlighted recommendations on the organization of career guidance.

Keywords: university, career guidance, professional self-determination of students.

В последнее время проблема осознанного выбора будущей профессии старшеклассниками приобретает особую актуальность. Как считают исследователи, во многом это объясняется неполными знаниями обучающихся о современном состоянии, потребностях и перспективах развития динамично меняющегося рынка труда [1]. Помимо этого сегодня идет активное внедрение новых профессиональных стандартов, которые определяют содержание трудовых функций и профессиональных компетенций, необходимых работодателям для достижения планируемых экономических показателей на предприятиях. Немаловажно и то, что понятийный аппарат профессиональных стандартов в настоящее время требует уточнения с позиции сферы рынка труда и позиции высшего образования. Законодательное регулирование развития данной сферы традиционно осуществляется Министерством образования Донецкой Народной Республики.

В условиях повышенной турбулентности внешней экономической среды ученикам старших классов приходится осуществлять выбор будущей профессии, и для того чтобы этот выбор был грамотным, уже недостаточно давать информацию об имеющихся профессиях. Возникает реальная необходимость создавать условия альтернативного выбора с полным осознанием обучающимися, что выбранная профессия соответствует их индивидуальным особенностям и способностям, а также того, что в перспективе она будет востребована на рынке труда. Как показывает практика, зачастую этот выбор совершается старшеклассниками на уровне сиюминутных желаний, текущих увлечений, интуиции либо под давлением общественных стереотипов, родителей, педагогов или друзей. Как следствие – подростки сталкиваются с проблемой бессознательного выбора. Не имея полного представления о специфике и функциональном содержании выбранной профессии, они со временем разочаровываются в выбранной профессии и теряют к ней всякий интерес [1].

Обоснованный выбор профессии – это личное решение школьника, который осознает ответственность за результат планирования перспектив собственного развития. Такая ответственность зачастую не всегда свойственна даже взрослым людям, поэтому старшеклассники на этапе выбора профессионального пути особенно нуждаются в помощи педагогов, родителей, психологов, работодателей.

Профориентационная деятельность Донецкой академии управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики рассматривается как научно обоснованная система подготовки потенциальных абитуриентов к свободному и самостоятельному выбору профессии, призванная учитывать как индивидуальные особенности личности, так и необходимость полноценного распределения трудовых ресурсов в интересах общества [2].

Методы профориентационной работы высшего образовательного учреждения можно представить в виде пассивных и активных.

К пассивным методам относятся:

- беседы с абитуриентами о направлениях и профилях, организуемых преподавателями образовательного учреждения;
- приглашение преподавателей вуза на школьные мероприятия;
- оформление информационных стендов, рекламных щитов и полиграфической продукции о направлениях и профилях вуза;
- организация «Дня открытых дверей и др. [3].

Активные методы профориентационной деятельности образовательного учреждения требуют особой подготовки и ориентированы на косвенное вовлечение предполагаемых абитуриентов в мир науки и студенчества.

Выделяют следующие активные методы профориентации:

- привлечение школьников к работе вузовских проблемных групп;
- создание в вузах работниками телевидения и преподавателями рекламных роликов, позволяющих позиционировать направления и профили вуза;
- активное участие преподавателей вуза в государственных программах по повышению квалификации и профессиональной переподготовке;
- организация научных исследований по актуальным вопросам экономики, психологии, управления и др.;
- проведение профессиональных недель факультетов;
- организация олимпиад для различных групп населения и для школьников в частности [3].

Профориентационная работа с обучающимися направлена на повышение качества подготовки, формирование дополнительных компетенций, востребованных на рынке труда. Она способствует освоению обучающимися нового опыта деятельности, социальных ролей, коммуникации, профессионального поведения, качеств.

Как известно, мотивирующим фактором в работе является интерес к своему делу. Под формированием профессионального интереса следует понимать становление профессионально значимых качеств и способностей, профессиональных знаний и умений, творческой самореализации в профессии. Интерес к профессии - это, прежде всего, интерес к конкретному виду трудовой деятельности [4].

В «ДонАУиГС» функционируют студенческие советы. В рамках их деятельности у обучающихся будут проявляться и развиваться лидерские качества, которые необходимо целенаправленно развивать и направлять на достижение созидательных целей. Обучающиеся реализуют свою внутреннюю потребность в творческой самореализации. При этом часто происходит трансформация в нравственные качества личности (справедливость, добро, любовь к профессии).

В качестве эффективного метода профориентационной деятельности в вузе можно рассмотреть организацию «Дня самоуправления». Особой трудоемкой подготовки обычно день самоуправления не требует. Необходимо провести распределение ролей и обозначение круга проблем, на решение которых будет направлено мероприятие. Для усиления профориентационного эффекта мероприятия приглашаются школьники и студенты СПО (возможные потенциальные абитуриенты). День самоуправления предполагает, что руководители и исполнители на один день меняются своими функциями [4].

Как известно, лучше срабатывают новые приемы формы и методы работы, которые бывает не просто придумать из-за некоторой консервативности стиля мышления человека. Для генерации идей можно использовать приемы мозгового штурма, анкетирования, блиц-опросов различных категорий потенциальных потребителей образовательных услуг вуза. Проводить эти опросы можно среди студентов, абитуриентов, школьников, приглашенных и участников различных мероприятий вуза.

В заключении можно отметить основные направления профориентационной работы вуза, которые, на наш взгляд, являются необходимыми и достаточными для успешного осуществления профориентационной работы вуза в целом.

К основным направлениям профориентационной работы вуза отнесем следующие [5]:

1. Профориентационная работа с учащимися образовательных учреждений (общеобразовательных и СПО) и их родителями.
2. Выявление и реализация профориентационных возможностей различных программ (образовательных, воспитательных и т.д.) и научно-исследовательских проектов.
3. Формирование системы привлечения и обеспечения набора абитуриентов из отдаленных территорий.
4. Укрепление взаимодействия с педагогами города, района, края.
5. Профориентационная работа со студентами.
6. Информационное сопровождение профориентационной деятельности.

Литература

1. Дзитоев Г. Р., Бигаева И. М. Профориентационная работа вузов со школьниками // Современные наукоемкие технологии. – 2014. – № 7. – С. 87.
2. Сардушкина Ю. А. Взаимодействие школы и вуза как фактор повышения результативности профориентационной работы: автореф. дис.

13.00.01 канд. пед. наук. – URL: <http://www.dissercat.com/content/vzaimodeistvie-shkoly-i-vuza-kak-faktor-povysheniya-rezultativnosti-proforientatsionnoi-rabo>.

3. Зеер Э. Ф., Павлова А. М., Садовникова Н. О. Основы профориентологии. – М.: Высш. шк., 2005. – 159 с.

4. Климов Е. А. Психология профессионального самоопределения. – М.: Изд. центр «Академия», 2007. – 302 с.

5. Фадеева Е. И., Ясюкевич М. В. От выбора профессии к успеху в жизни. – М.: Перспектива, 2008. – 128 с.

Профориентация студентов

Шураева Анастасия
Упр-19

На основе данных проведенного социологического исследования, в одном из российских университетов выявлены основные проблемы в организации профориентационной деятельности в вузе и актуализируется проблема профессионального самоопределения студентов. В заключении определены условия, способствующие оптимизации профориентационной деятельности вуза.

Отмечен тот факт, что студентам необходима помощь в формировании профессионального самоопределения (при выявлении личных профессиональных интересов/предпочтений/склонностей).

96% студентов считают, что данную помощь может оказать вуз.

40% студентов полностью уверены, что вуз должен помогать в профессиональном самоопределении выпускников.

58% студентов считают, что работа вуза по формированию профессионального самоопределения студентов может оказать существенную помощь выпускникам в поиске места будущей работы.

Студенты, которые осознанно подходят к формированию профессионального самоопределения (используют различного рода он-лайн тестирования для определения своих профессиональных предпочтений, изучают специализированную литературу по данной проблеме, участвуют в ярмарках вакансий) не отказываются от помощи вуза в решении проблемы трудового выбора студентов.

Студенты же, которые самостоятельно не занимаются решением проблемы профессионального самоопределения, считают, что помощь вуза в данном направлении им необходима (63% респондентов). Говоря об информационной деятельности вуза, направленной на формирование готовности студентов к профессиональному самоопределению, стоит отметить, что 67% выпускников отмечают, что основной проблемой при выборе места трудовой деятельности для них является отсутствие актуальной информации о рынке труда.

Анализ данных открытого вопроса анкеты: «Какие мероприятия, на ваш взгляд, вуз может осуществлять для того, чтобы помочь студенту в

выборе места работы?» показывает, что студенты заинтересованы в данной работе (анкет с вариантами «затрудняюсь ответить» нет).

Наиболее эффективными формами такой работы являются «ярмарки вакансий не менее 1 раза в месяц»; «тренинги»; «специализированные тестирования»; «организация встреч с представителями крупных организаций и фирм».

Так же было проведено еще одно исследование, показывающее уровень заинтересованности и вовлеченности педагогов в формировании готовности студентов к профессиональному самоопределению.

Так, лишь 13% преподавателей отметили, что активно участвуют в данном процессе.

Как показывает проведенного исследования, среди педагогов университета лишь 30% преподавателей признают, что в своей преподавательской деятельности используют механизмы и технологии, способствующие формированию профессионального самоопределения студентов.

76% преподавателей считают, что для наиболее эффективной профориентационной работы педагогов в учебное время необходимо проведение для них мастер-классов и курсов повышения квалификации. Выделяют лишь одно направление такой деятельности – организация производственных практик для студентов.

Из приведенных выше данных выделены основные проблемы профориентационной деятельности вуза.

Во-первых, проблема отсутствия или недостаточной помощи студентам в их профессиональном самоопределении на протяжении обучения в высшем образовательном заведении (социально-психологическая поддержка и помощь в выявлении профессиональных интересов, предпочтений и склонностей; информационная поддержка студентов по вопросам трудоустройства и специфике рынка труда). Во-вторых, проблема отсутствия информационной и методической поддержки преподавателей вуза, направленная на повышение вовлеченности их в процесс формирования готовности студентов к профессиональному самоопределению и повышение эффективности данной работы.

Рассматривая профориентационную деятельность вуза на внешнем уровне, стоит отметить ряд мероприятий, осуществляемых в рамках подбора абитуриентов.

Основные формы работы – это предметные олимпиады различных уровней, курсовые подготовки представителей старшеклассников, сборы творческой молодежи, проведение мастер классов, совместных круглых столов студентов и старшеклассников области (например, мастер класс «Моя профессия» и др.), дни науки и искусства, выезды с концертными программами в районные школы.

Также в рамках профориентационной деятельности вуз взаимодействует с работодателями региона при организации производственных практик студентов (заключение договоров с

организациями, предприятиями и государственными структурами). Все вышеобозначенные мероприятия проводятся в соответствии с планом профориентационной работы факультетов.

Однако, несмотря на большое разнообразие мероприятий, направленных на привлечение потенциальных абитуриентов, в профессиональном самоопределении выпускников общеобразовательных учреждений существует много проблем. Так, проведенное мини-исследование в мае 2014 года (буквально за несколько недель до государственных экзаменов) среди старшеклассников общеобразовательных школ области показало, что лишь 21% выпускников определились с выбором наиболее предпочтительной профессиональной областью, не говоря уже о самом образовательном учреждении и специальности.

Профессиональному выбору выпускников, четко определивших свои профессиональные ориентации (80%) способствовало взаимодействие с высшими учебными учреждениями (Дни открытых дверей, презентации представителей вузов, концертные программы и др.). Однако, на подобных мероприятиях присутствовало лишь 35% выпускников районных школ, из которых 67% уже определились со своими профессиональными предпочтениями и интересами. Лишь 19% выпускников отдаленных районов области имеют возможность самостоятельно посещать городские вузы с целью получения информации о поступлении и специфике обучения.

Таким образом, становится очевидным, что необходимо повышать эффективность мероприятий, направленных на формирование профессионального самоопределения выпускников общеобразовательных школ. Ответственность же за организацию данного взаимодействия лежит именно на высшей ступени образования.

В материале ЮНЕСКО “Реформа и развитие высшего образования” подчеркивается, что высшей школе необходимо вырабатывать ответственное отношение к рынку труда и появлению новых областей и форм занятости; гибко реагировать на происходящие изменения, предвидеть их, содействовать определению новых местных и региональных потребностей, способствующих устойчивому человеческому развитию. В соответствии с этим высшая школа призвана стать организатором и координатором социального партнерства в реализации педагогической и информационной поддержки профессионального самоопределения старшеклассников. И координатором взаимодействия «школа-вуз».

Очевидно, что профориентационная работа вуза имеет множество проблем. Деятельность многих вузов по формированию профессионального самоопределения студентов не носит системного характера. Отсутствует общая стратегия данной работы.

Современные исследователи выделяют четыре подхода к профориентации, которые необходимо использовать в системе для повышения эффективности профориентационной деятельности вуза:

- информационный: обеспечение молодежи разнообразной достоверной информацией о современных профессиях, учебных заведениях и

организациях, предоставляющих рабочие места, о рынке труда и о том, как планировать свою карьеру;

- диагностико-консультационный: установление соответствия клиента тому или иному виду деятельности путем сопоставления его особенностей и требований к профессиям;

- развивающий: формирование различных знаний, умений и навыков, необходимых для овладения той или иной профессией и успешного трудоустройства;

- активизирующий: формирование внутренней готовности к самостоятельному и осознанному построению своего профессионального жизненного пути [2].

Современный вуз, в основном использует информационный подход и технологии, не в полной мере учитывающие особенности образовательной среды того или иного уровня готовности к профессиональному самоопределению.

Литература

1. Молоткова Н.В., Мищенко Е.С. SWOT-анализ как основа разработки стратегии развития профориентационной работы образовательной организации в условиях конкурентной среды // Вестник Самарского государственного экономического университета. 2010. № 3(65). С. 52–56.

2. Савко Винцкевич С.В. Профессиональная ориентация школьников. Аналитический доклад. Вологда, 2010. 81 с

3. Душков Б. А., Смирнов Б. А., Королев А. В. Психология труда, профессиональной, информационной и организационной деятельности. – М., 2009.

См., например: Елизаров В.В. Демографические императивы модернизации высшего образования России. URL: http://www.rikmosgu.ru/publications/3559/4739/#_ftn7

4. Силкина Н.А. Гражданская экспертиза в процессе решения проблем занятости населения в регионе // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Философия. Социология. Право. 2011. № 8(103). С. 15–21.

5. Сайт Федеральной службы государственной статистики. Статистический бюллетень 2011 г. Аналитический раздел «Тенденции на рынке труда». http://www.gks.ru/bgd/regl/B11_04/IssWWW.exe/Stg/d03/2-rin-trud.htm.

6. Глебова Г.Ф. Классический университет и общеобразовательная школа в открытой региональной системе непрерывного образования: актуальные проблемы взаимодействия// Непрерывное образование: XXI век. 2014. №1(5). С. 119-134.

**«Школа будущего педагога»
как условие успешного овладения будущей профессией**

Пивоварова Валерия
IV курс 43 группа
дошкольное отделение
ГПОУ «Макеевский педагогический колледж»
Научный руководитель
Пикулина Татьяна Анатольевна
заведующий дошкольным отделением
makped@yandex.ru

Актуальность и постановка проблемы. Принципиально новые требования к личности, формирование информационно-технологического общества, коренные изменения в социально-экономическом и духовном развитии государства, в структуре дошкольного и среднего общего образования требуют педагога новой формации.

Во все времена педагог выполнял социально-педагогическую функцию, но проанализировав материалы современных педагогических исследований и педагогическую практику, можно сделать вывод, что перечень функций педагога значительно расширился. К ним относятся:

- аналитико-оценивающая;
- ориентационно-прогностическая;
- конструктивно-проектирующая;
- коммуникативно-этичная;
- информационно-разъяснительная;
- организаторская;
- диагностическая;
- исследовательская;
- инновационная;
- посредническая;
- коррекционная.

Выполнение этих функций современного педагога требует значительного уровня компетентности специалиста, выпускника педагогического колледжа.

Исследования ученых и педагогическая практика доказывают, что существует целый ряд факторов, которые позитивно влияют на формирование профессиональной компетентности будущих педагогов, среди которых немаловажное значение имеет обеспечение качественного набора студентов для приобретения педагогической профессии.

Еще представители классической педагогики утверждали, что для овладения педагогической профессией необходимо наличие сложного психологического образования. В котором неразрывно переплетены познавательные, эмоциональные, волевые, мотивационные, психологические сферы психики. Которые характеризуют склонность к педагогической деятельности, и которые под влиянием благоприятных условий актуализируются в педагогическую одаренность, определяющую успешное выполнение современных функций педагога [1].

Целью данной статьи является определение роли деятельности Школы будущего педагога, как одной из форм проориентационной работы, в

обеспечении качественного набора студентов и, как следствие, в формировании профессиональной компетентности будущего педагога.

Задачи статьи:

– На основе анализа психолого-педагогических источников раскрыть понятия: педагогическая одаренность, профориентация.

– Определить роль деятельности Школы будущего педагога, как формы профориентационной работы в выявлении и дальнейшем развитии педагогической одаренности абитуриентов.

– Экспериментально доказать роль обучения абитуриентов в Школе будущего педагога для успешного обучения в педагогическом колледже.

Содержание исследования. Составляющими педагогической одаренности, природные и социальные условия, в которых природные задатки актуализируются в педагогическую одаренность, исследовали О. Антонова, Р.Семенова-Пономаренко, О. Мартюшин и другие.

Ими был использован биографический метод, который позволил обобщить фактический материал и найти то общее, что может быть присуще личности, которая склонна к приобретению педагогической профессии, так как имеет задатки к этому виду деятельности.

Итак, составляющими педагогической одаренности, по данным исследований, можно считать:

- жажду знаний, постоянный интерес к образованию, самореализации; широкий кругозор;
- трудоспособность, целеустремленность;
- ораторские и литературные способности;
- любовь к детям, стремление общаться с ними; эмпатию;
- коммуникативность;
- способность к анализу, прогнозированию;
- наличие интуиции, творческих способностей; умение контролировать себя [1].

Как доказывают результаты качественного состава абитуриентов, которые поступают в педагогический колледж и студентов-первокурсников, базовые качества личности, характеризующие склонность к педагогической профессии, присущи далеко не всем из них. Ситуацию усложняет еще и то, что престиж многих социально значимых профессий, в том числе и профессии педагога, снизился. Для многих молодых людей на первом месте выступают прагматичные взгляды, выбор профессии по совету родителей, друзей, рекламы.

Результаты анализа контингента абитуриентов колледжа показали, что сейчас **только 5% выпускников при выборе профессии учитывают свои наклонности, способности, состояние здоровья.**

В сложившейся ситуации, очень актуальной становится проблема профориентации, тем более, что именно профориентация будет способствовать экономии средств на обучение людей, которые либо не будут

работать по специальности или будут работать неэффективно, испытывая при этом недовольство собой, апатию.

Профориентация – это комплекс взаимосвязанных экономических, социальных, медицинских, психологических и педагогических мероприятий, направленных на формирование профессионального призвания, выявление способностей, интересов и других факторов, влияющих на выбор профессии [5].

По сути, это система мер по информированию, консультированию, подбору и адаптации, что в свою очередь поможет выпускнику школы определиться с выбором профессии, которая наиболее соответствует как личным потребностям, так и общественным приоритетам.

Задачами профориентационной работы являются следующие:

- информирование выпускников школ об особенностях педагогических специальностей;
- создание условий для проявления качеств, необходимых для овладения данными специальностями;
- определение соответствия физиологических и социально-психологических качеств требованиям к педагогической деятельности;
- обеспечение адаптации студентов-первокурсников к условиям обучения в колледже.

В ГПОУ «Макеевский педагогический колледж» накопился значительный опыт проведения профессиональной ориентации будущих абитуриентов, которая **осуществляется преподавателями и студентами в процессе реализации проекта «Взгляд в будущее»**, поскольку качественная подготовка специалистов в педагогическом колледже начинается с профориентационной работы, одной из наиболее эффективных форм которой является функционирование Школы будущего педагога для учащихся выпускных классов, потенциальных абитуриентов.

В реализации проекта «Взгляд в будущее», участвуют преподаватели и студенты колледжа, учащиеся выпускных классов школ. Большую помощь в организации занятий в Школе будущего педагога оказывают педагогические работники базовых школ и дошкольных учреждений. Для того, чтобы повысить уровень образования абитуриентов, поступающих в педагогический колледж, на основе разработанной в колледже программы проводятся занятия по русскому языку, математике, биологии, введению в специальность. Большое значение имеет вовлечение будущих абитуриентов в проведение внеаудиторных мероприятий, встречи с мастерами педагогического труда, тренинги на выявление склонности к педагогической деятельности.

В процессе проведения запланированных в проекте мероприятий постоянно увеличивается контингент студентов за счет ознакомления абитуриентов с информацией о колледже на сайте учреждения образования, в СМИ и социальных сетях.

Результаты опроса будущих абитуриентов на последнем занятии Школы будущего педагога позволяют сделать вывод о том, утвердились ли они в выборе педагогической профессии.

Выводы Количественный и качественный анализ результатов обучения первокурсников, психолого-педагогическое сопровождение студентов 2-4 курсов, которые обучались в Школе будущего педагога, свидетельствует о том, что **80,1% абитуриентов из их общего количества становится студентами педагогического колледжа**; они быстрее адаптируются к условиям обучения в колледже, эти студенты более целенаправленны и успешны в приобретении специальности и после окончания обучения в колледже повышают профессиональный уровень в учреждениях высшего профессионального образования, работая при этом воспитателями, учителями начальных классов, руководителями кружков, секций в системе дополнительного образования.

Литература

1. Ахметжанова, Г.В. Формирование мотивации школьников к педагогической профессии. - Тольятти, 1997. – 21 с.
2. Кропивянская, С.О., Лернер П.С. / под ред. С.Н. Чистяковой, Выбор профессии: оценка готовности школьников: 9-11 классы, – М.: ВАКО, 2009. – 123 с.
3. Журнал «Профессиональное образование». Приложение «Педагогическая наука – практике. Новые исследования», №2, 2005/ Академия профессионального образования, - М., ИСОМ. 2005.
4. Каримова А. Н., Амиров А. Ж. Формирование профессионального самоопределения учащихся в условиях профориентационной работы // Молодой ученый. — 2016. — №26. — С. 660-662. — [URL <https://moluch.ru/archive/130/36205/>] (дата обращения: 10.01.2020).
5. https://finances.social/upravlenie-personalom_709/professionalnaya-orientatsiya-32840.html

3.21 Живой пример...

Эссе

Василенко Юрий

10 класс

МОУ «Школа № 88 г. Донецка

Научный руководитель

Мастеровенко Лариса Анатольевна

*«Только живой пример воспитывает ребёнка,
а не слова, пусть самые хорошие,
но не подкрепленные делом»*

А. С. Макаренко

Учитель – это наставник, который помогает нам овладеть языком - этим могучим орудием обучения и самообразования, воспитания и

саморазвития, создания ученического коллектива. На каждом уроке прививает любовь к книге, литературе. Мы посещаем кинотеатры и театры, она знакомит нас с лучшими драматическими произведениями прошлого и наших дней. Язык, в условиях нашей жизни, имеет очень большое значение, он является средством общения людей, управления ими, средством обучения и воспитания, взаимного обогащения людей опытом жизни и профессиональной деятельностью.

Каким должен быть учитель? **Я хочу стать учителем языка и литературы.** Русский язык обеспечивает общение людей разных национальностей между собой, приобщение их к истории и культуре великого русского народа. Учитель обучает детей родному языку, помогает им овладеть этим могучим орудием обучения и самообразования, воспитания и саморазвития, создания ученического коллектива.

Для меня является примером мой учитель – Инна Александровна. Это эмоциональный человек, она учит нас быть соучастниками, взволнованно рассказывать об авторе, об эпохе, в которой она создавалось, и о самом произведении.

Как классный руководитель она много работает с так называемыми «трудными подростками».

Все бывшие ученики всегда приходят к ней и даже приводят своих детей. Её добрым словом вспоминают бывшие родители, она не равнодушна к судьбе ребенка, знает детские души.

Расскажу о себе. У меня часто бывают тревоги, огорчения, заботы, несчастья. Мой наставник всегда знает, что у меня что-то не в порядке. Она видит все по глазам. Не станет расспрашивать, но найдет способ как-то дать понять, что она догадывается о моей сердечной тревоге. А наедине расспросит и поможет, разделит моё горе и радости.

Наш классный руководитель умеет увлечь ребят предстоящей работой, найти общее дело, которое поможет всех сплотить, даёт каждому возможность проявить себя.

Дети живут еще в своем измерении – временном и ценностном, но переживают всё очень серьёзно. Говорят, ребенка нельзя обмануть, но заморозить его можно.

Наш учитель немного актер, немного сказочник. На уроках мы играем, проводим урок-КВН, урок-сказку, турнир «умники и умницы». Это помогает овладеть знаниями.

Средства, которые использует мой наставник, многочисленны и разнообразны, важным и главным остаётся её слово. Это основной источник знаний. В слове учителя отражается его отношение к ученику, оценка работы, одобрение или порицание, совет, разрешение или запрет, тепло или ласка.

Самая главная черта моего учителя – это любовь к детям. Любить детей – это значит чувствовать и понимать его, сопереживать ребенку, испытывать потребность быть с детьми и отдавать им себя без остатка.

Будущий учитель должен бесконечно любить родной язык и литературу, хорошо знать их со школьной скамьи, много читать, чтобы не

только отлично знать литературу, которую изучают в школе, но и новые произведения писателей. Нужно бывать в кинотеатре, театре...

Итак, 3. Студент

Коржан Дарья

11 класс

МОУ «Макеевская СШ №59»

Центр довузовской подготовки

d.corjan77@gmail.com

1. **Студент** – это учащийся высшего учебного заведения (университета, института, консерватории).
2. **Первокурсник** - студент первого курса. Посему абитуриентом он уже не является.
3. **Рынок труда** (labor market) — сфера устойчивого обмена услуг труда на заработную плату между продавцами и покупателями.
Центр занятости, т.е. биржа труда — специализированное место, в котором осуществляется посредничество между предпринимателями и безработными или ищущими новую работу наёмными работниками.
4. Одной из самых популярных форм мероприятий активной политики занятости являются **ярмарки вакансий**. Цель проведения ярмарок – оказание содействия гражданам в трудоустройстве, а работодателям в подборе необходимых работников путем установления прямого, непосредственного контакта между гражданином и работодателем, обеспечение проведения гарантированного собеседования, что значительно ускоряет процесс поиска работы и позволяет:
 - ✓ **гражданину** – получить точную и конкретную информацию о предполагаемой должности и определиться с выбором места работы;
 - ✓ **работодателю** – собрать предварительную информацию о возможных кандидатах на вакантные места, оценить их деловые и личностные качества и отобрать наиболее подходящих.
5. **Какие профессии будут востребованы ?**
«Fast Future» (исследовательская компания Британии) представила доклад по научной работе с сенсационными данными о профессиях будущего
 - Нано-медик
 - Специалист по созданию искусственных органов
 - Консультант для пожилых людей
 - Эксперт по научной этике
 - Космический пилот, космический гид
 - Специалист по карантину
 - Юрист виртуальный
 - Менеджер аватаров и виртуальный учитель
 - Разработчик альтернативного транспорта
 - Специалист по адресному вещанию
 - Утилизатор данных, информации
 - Менеджер по виртуальному пространству

6. Профориентационной работой в вузе занимаются педагоги, представители вуза.
7. Сейчас эффективность профориентационной работы школы определяется по тому, сколько учащихся (в процентах) выбрали профессии, на которые их ориентировали, и работают по ним.

Список используемой литературы

1. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка;
2. Прохоров А.М. Большой энциклопедический словарь;
3. Дусь Т.Э. «Подготовка старшеклассников к осознанному выбору профессии в процессе социальной работы с молодежью».

И в заключение представляем из архива 2011 года
Проект «Зажигаем маяки своего будущего»,
имеющий отношение и к теме нашей юбилейной конференции, и к истории
наших научно-практических конференций...

+++++

Управление образования и науки Донецкой области
Красноармейский городской отдел образования
Красноармейский учебно-воспитательный комплекс

Проект «Зажигаем маяки своего будущего»

Автор
Сёмкина Нина, учащаяся
9-А класса КУВК
Руководитель
Сервачак О.В., практический
психолог КУВК

г. Красноармейск, 2011 год

Каждый человек, по моему разумению,
является должником
своей профессии.
Фрэнсис Бэкон

Содержание проекта:

1. Актуальность проблемы.
2. Цель, задачи, гипотеза проекта.
3. Закономерности процесса профессионального самоопределения.
4. Анализ ситуации.
5. Ожидаемые результаты.
6. План реализации проекта
7. Выводы.
8. Список литературы.

Актуальность проблемы.

Естественно, что каждый подросток хочет выбрать такую профессию, в которой его духовные и физические силы проявились бы наилучшим образом, реализовался творческий потенциал, была возможность личного роста, новых интересных контактов и материальных благ. В этом заинтересована семья и все общество в целом. Но чтобы найти профессию по душе, нужно многое серьезно обдумать, многое знать заранее, например: разнообразие современных профессий и перспективы их развития, требования, которые они предъявляют к индивидуальным качествам человека, собственные склонности и способности. Таким образом, выбор будущей профессии подобен решению задачи со многими неизвестными. И чрезвычайно важно, чтобы юноши и девушки были готовы к нему - одному из важнейших решений в своей жизни. Школа, родители помогают ребенку научиться самостоятельно и успешно решать различные жизненные проблемы, оптимально взаимодействовать в социуме, строить собственную жизненную перспективу.

Однако каждому подростку важно пройти свой путь поиска и принять самостоятельное решение, ответив на вопросы: кто Я? Кем хочу быть? Каким видом профессиональной деятельности могу заниматься в будущем? Школьнику нужно раскрыть свои реальные и потенциальные способности, ознакомиться со списком востребованных профессий в нашем регионе и в целом по стране, разобраться в содержании и целях привлекательной профессии.

Реализация задач профессионального самоопределения возможна только при условии активной включенности в этот процесс самого школьника. В подростковом возрасте личность находится на этапе активного поиска себя, понимания законов мира и социальной жизни. Также она нацелена на развитие своего самосознания. Возможность психологически безопасно проявлять себя, включаться в активное взаимодействие с окружающими позволяет каждому подростку стать творцом самого себя и

своего будущего. Именно такую возможность может предоставить деятельность в рамках проекта «Зажигаем маяки своего будущего»

Цель, задачи, гипотеза проекта.

Цель проекта - способствовать формированию ответственного и позитивного отношения старшеклассников, к выбору профессионального будущего путем организации просветительской, диагностической и развивающей деятельности инициативной группы старшеклассников.

Задачи:

- 1) изучить закономерности процесса профессионального самоопределения школьников;
- 2) создать инициативную группу подростков для реализации проекта;
- 3) путем анкетирования выявить особенности ситуации профвыбора у школьника КУВК 9-10 классов;
- 4) создать ситуации активизации процессов самосознания, планирования будущего, принятия на себя ответственности путем организации просветительской, диагностической и развивающей деятельности инициативной группы старшеклассников;
- 5) проанализировать результаты деятельности в рамках проекта путем анкетирования, анализа результатов вступительной компании старшеклассников.

Гипотеза: участие подростков в деятельности инициативной группы проекта «Зажигаем маяки своего будущего» способствует формированию активной самостоятельной позиции старшеклассников в ситуации профессионального выбора.

Закономерности процесса профессионального самоопределения.

Основы выбора профессии, это важный психологический момент, во многом определяющий как успех профильного и профессионального образования, результативность дальнейшей профессиональной деятельности и удовлетворенность человека собой и своей жизнью.

Существует значительное несоответствие между объективной потребностью общества в притоке молодой рабочей силы (в производство, строительство, сферу обслуживания) и профессиональной направленностью молодежи, стремящейся лишь в ограниченный круг учебных заведений. Отсюда - ряд нежелательных последствий (экономических, моральных, психоневрологических).

Имеет место и несоответствие между требованиями случайно избираемой профессии и личными качествами человека. Это создает неудовлетворенность трудом, препятствует развитию личности, вызывает текучесть рабочей силы и ряд других нежелательных эффектов. Это второе обстоятельство является препятствием для осуществления принципа «От каждого по способностям...».

Выбор профессии в существующих условиях отнюдь не всегда является сознательным и свободным (если под свободой понимать осознанную необходимость). Возникает задача построить такую систему

выбора профессии, которая поможет юношам и девушкам в их самоопределении, выборе наиболее привлекательных сфер деятельности.

Выбор профессии – это процесс принятия молодым человеком решения относительно получения социально значимого результата: вступления во взрослую жизнь в качестве рабочего, участника общественного труда. Данное решение требует от подрастающего поколения высокого уровня самосознания, понимания закономерностей современного мира и механизмов взаимодействия социума.

Мир современных профессий значительно расширился. Сегодня в мире существует больше 7000 профессий. В мегаполисах популярности пользуются только несколько сотен из них. Если нет внутреннего голоса, который подсказывает, то разобраться без соответствующей помощи в многообразии занятий, специальностей и навыков тяжело.

Индивидуальная профессиональная траектория личности должна быть намечена еще в школьном возрасте. Поэтому важным становится формирования у школьников определенной готовности к совершению выбора направления своей будущей профессиональной деятельности.

Выбор старшеклассников должен базироваться на умении соотносить свои возможности с профессиональными требованиями и требованиями рынка труда и состоит из таких основных заданий:

- 1) Ознакомление учеников с характеристиками различных профессий.
- 2) Получение информации при условии овладения профессиями (об учебных заведениях, учебных предметах, квалификационных перспективах и т.п.)
- 3) **Формование стойких профессиональных интересов.**

Реализация данных задач возможна на фоне позитивного отношения к разным видам деятельности, активного заинтересованного участия юной личности в самой ситуации профессионального самоопределения.

Работу с профессиональной информацией требуется проводить таким способом, что бы информационный материал служил основой формирования в учениках необходимых знаний про профессии и про внутренний мир, умений сопоставлять то и другое. Требуется, что бы эти знания и умения использовались подростком для принятия обоснованных решений с вопросов личного профессионального самоопределения.

Поэтому, в реализацию задач профессионального выбора важно включить саму личность подростка, направляя его интересы и создавая ситуации активизирующие механизм самостоятельного заинтересованного поиска своего будущего места в профессиональном мире. Такая эффективная возможность создаётся путём участия в реализации проекта «Зажигаем маяки своего будущего».

Деятельность в рамках проекта поможет каждому ученику открыть себя, увидеть свои возможности, осознать, что все дороги открыты тем, кто не боится труда, а целеустремленность, настойчивость, активность - ценные помощники в ситуации выбора любимого дела.

Анализ ситуации.

В октябре 2010 года на базе Красноармейского УВК проведено анкетирование (Приложение 1), с целью выявления профессиональных интересов и взглядов на разные виды профессий учащихся 9-10 классов в количестве 242 респондента.

Автором были проанализированы результаты и сделаны следующие выводы:

- Большинство респондентов имеют размытые представления о своем будущем, или их отсутствие. (Диаграмма 1).
- Ведущим мотивом выбора для школьников является.... (Диаграмма 2).
- Около половины родителей респондентов являются активными участниками процесса профессионального определения школьников (Диаграмма 3).
- Доминирующими факторами в процессе профессионального выбора для школьников являются желание реализовать свои способности и интересы, а так же востребованность профессии на рынке труда (Диаграмма 4).

Диаграмма 1

Ситуация профессионального самоопределения школьников
9-10 классов КУВК

1 – количество респондентов, которые точно определились с направлением своего профессионального будущего;

2 – количество респондентов, которые рассматривают несколько вариантов;

3 – количество респондентов, которые ещё не определились.

Диаграмма 2

Обговариваете ли Вы с родителями ситуацию вашего профессионального определения?

Диаграмма 3

Какие факторы влияют на ваш выбор сферы будущей профессиональной деятельности?

Автор, после проведения анкетирования, сформулировала ряд выводов:
- большинство подростков затрудняются осуществить профессиональный выбор;

- родители недостаточно включены в ситуацию профессионального самоопределения подростков – многие из них слабо информированы о современном мире профессий и не владеют способами эффективной помощи в ситуации профессионального выбора;

- среди ведущих факторов профессионального выбора значительное место занимает интересы и способности учеников, то есть организация процесса самопознания поможет в профессиональном самоопределении учащихся.

Ожидаемые результаты.

Качественными и количественными показателями реализации проекта могут выступить:

- Самостоятельность и осознанность при планировании профессиональной перспективы.

- Реалистичность и гибкость профессиональных перспектив, полнота учета основных факторов.
- Относительная устойчивость профессиональных интересов.
- Оптимизм в отношении своего профессионального будущего, ориентация на успех.
- Активная позиция личности, осуществляющей профессиональное самоопределение.

Данные показатели автор планирует исследовать путем анкетирования участников проекта и исследования по методике Черняковой «Профессиональная готовность» а так же анализируя результаты вступительной компании выпускников Красноармейского учебно-образовательного комплекса.

План реализации проекта

№	Этапы	Содержание деятельности	Срок реализации
I	Подготовительный этап	1. Обработка (накопленных) информационно-методических материалов (сбор материала, методических пособий, подбор эффективных методик развития) 2. Замотивировать учеников и их родителей работой в направлении профессионального самоопределения <ul style="list-style-type: none"> • вечер для родителей и их детей "Мир наших увлечений " • конкурс - сочинение «Профессии наших родителей» 3. Предварительная диагностика образовательного запроса школьников с учетом мнения их родителей, основных мотивов предстоящего выбора 4. Обучение способам принятия решений о выборе индивидуального маршрута образовательной деятельности <ul style="list-style-type: none"> • познавательная игра-конкурс "Сколько стоит бесплатно? " 	Октябрь-декабрь 2010 года
II	Практический этап	1. Диагностическое исследование и самодиагностика профессиональных интересов, способностей, склонностей и особенностей психологического и физиологического развития учащихся, позволяющих строить версии о предрасположенности к тому или иному	Январь-май 2011 года.

		<p>направлению образовательной деятельности.</p> <ul style="list-style-type: none"> • методики диагностики интересов, способностей, экспертный анализ и самоанализ личностных качеств (методика "Карта интересов", тест "Определение общих способностей", диагностический тест "Способности школьника ") • социологическое исследование учащихся 9-10 классов среди работающих близких людей – представление результатов: стенгазеты, классные часы, вечер "Мир наших увлечений"; • самоанализ, экспертный анализ личных, интеллектуальных, организационных качеств учащихся, отслеживание достижений, моделирование дальнейшего развития. <p>2. Изучение состояния здоровья, и выяснение наличия противопоказаний к отдельным видам деятельности.</p> <ul style="list-style-type: none"> • консультирование школьного врача по результатам медицинского обследования учащихся • ознакомление родителей с результатами <p>3. Организация инициативной группой развивающих просветительских занятий с целью развития навыков самопознания и самоопределения, умения соотносить факторы "хочу ", "могу" и "нужно ".</p> <ul style="list-style-type: none"> • развивающие тренинговые занятия, ролевые игры, тематические классные часы, экскурсии, составление жизненных проектов, профессиограмм на интересующие виды профессиональной деятельности, индивидуальные и групповые профконсультации. • составление информационной карты (что мне интересно знать или делать? В какой профессии я смогу это реализовать? что мне необходимо для получения этой профессии?) • подготовка проекта «Мой выбор» • интерактивная программа "Твоя будущая дорога в жизнь" • ролевая игра «Твое завтра» • мотивационный тренинг «Найди свой путь» • познавательная программа «Про профессии 	
--	--	---	--

		<p>«маленькие» и «большие»</p> <p>4. Знакомство с многообразным миром современных профессий, с информацией о тенденциях современного рынка труда Украины. Моделирование видов образовательной деятельности, необходимых в профильной школе, и принятие решений в различных образовательных ситуациях</p> <ul style="list-style-type: none"> • исследование особенностей местного рынка труда по материалам прессы • игра «Интересный мир профессий» • знакомство учеников и родителей с тенденциями рынка труда, профессиограммами специальностей, которые реально интересуют работодателей. • встреча с представителями местного Центра занятости и работниками различных профессий местных предприятий. <p>5. Выяснение потребности в профессиях, которые интересуют учащихся. Оценка готовности школьника к принятию решения относительно выбора профиля обучения в старшей школе (используются "матрицы", "схемы" альтернативного выбора, позволяющие формировать, ранжировать и наглядно "количественно" соотносить аргументы "За" и "против" осуществленного выбора профиля.)</p> <ul style="list-style-type: none"> • исследование профессиональных интересов (методика "Дифференциально - диагностический опросник") • тест «Предпочтительные виды профессиональной деятельности» • тест «Проверка профессионального отношения» 	
<p>III</p>	<p>Контрольно-оценочный этап</p>	<p>1. Исследовать уровень профессионального самоопределения у школьников, оценить результативность деятельности в рамках проекта: опрос родителей, учащихся, анализ учебных достижений.</p> <p>2. Подведение итогов работы в рамках деятельности проекта</p>	<p>Май-июнь 2011 года</p>

Выводы. Деятельность старшеклассников в рамках проекта учитывает особенности развития личности в подростковом и раннеюношеском

возрасте, создаёт ситуацию активизации ресурсов личности в осуществлении одного из важнейших жизненных решений, позволяет юношам и девушкам позитивно воспринимать ситуацию выбора, брать ответственность на себя. Участники инициативной группы, реализуя собственный организаторский, коммуникативный потенциал, включают в активный поиск вариантов своего профессионального будущего, своих сверстников.

Литература

1. Бодров В.А. Психология профессиональной пригодности. М., 2001.
2. Гарбер Е.И., Козача В.В. Методика профессиографии. Саратов, 1992.
3. Гейжан Н.Ф. Теория и практика профессиональной консультации М., 1991
4. Головаха Е.И. Жизненная перспектива и профессиональное самоопределение молодежи. Киев, 1988.
5. Дружинин В.А. Психология общин способностей. СПб., 1999.
6. Захаров Н.Н. профессиональная ориентация школьников. М., 1988.
7. Зеер Э.Ф., Павлова А.М., Садовникова Н.О. Профориентология: Теория и практика: учебное пособие для высшей школы. – М.: Академический Проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2004.
8. Климов Е.А. Психология профессионала М.: Воронеж, 1996.
9. Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения. – М., 2004.
10. Кон И.С. Психология ранней юности: Кн. для учителя. М., 1989
11. Кулагин Б.В. Основы профессиональной психодиагностики. Л., 1984.
12. Орлов А. Б. Склонность и профессия. М., 1981.
13. Основы психодиагностики/Под ред. А.Г.Шмелева М.: Ростов н/Д., 1996.
14. Пряжников Н.С. Методы активизации профессионального и личностного самоопределения. М.: Воронеж, 2002.
15. Пряжников Н.С. Теория и практика профессионального самоопределения. – М., 1999.
16. Професійна діагностика / Упорядник Т.Гончаренко. – К.: Ред. загальнопед. газ., 2004.
17. Рогов Е.И. Выбор профессии: становление профессионала. М., 2003.
18. Ратанова Т.А. Психодиагностические методы изучения личности. М., 1998.
19. Смирнов И.П., Ткаченко Е.В. Социальное партнерство: что ждет работодатель? М., 2004.
20. Степанский В.П. Психологические проблемы выбора профессии. М., 1995.
21. Чернявская А.П. Психологическое консультирование по профессиональной ориентации. – М., ВЛАДОС, 2001.
22. Чистякова С.Н., Захарова Н.Н. Профессиональная ориентация школьников: организация, управление. М., 1987.
23. <http://prof.osvita.org.ua/ru/determine/articles/30.html>
24. <http://www.careerguide.com.ua/node/3578>
25. <http://www.profexpert.com.ua/articles/24/>

Министерство образования и науки
Донецкой Народной Республики

Донецкий институт последипломного педагогического образования

Кадровый потенциал успешной республики

**РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ПРОГРАММА
профессиональной ориентации школьников
на рабочие и инженерные профессии
в Донецкой Народной Республике**

*Утверждено на заседании
Ученого совета Донецкого ИППО
(протокол № 2 от 23.03.2015г.)*

Донецк
2015

КОНЦЕПЦИЯ

профессиональной ориентации школьников на рабочие и инженерные профессии в Донецкой Народной Республике

Введение

Создание государства Донецкой Народной Республики проходит в сложных социально-исторических условиях. Донбасс обладает высоким промышленным и научным потенциалом. Национальные природные богатства страны – недра, растительный и животный мир, земля, а также созданные народом промышленные активы, должны обеспечить основу экономического благосостояния региона. Важнейшую роль при этом играют профессионально подготовленные кадры, люди, способные возродить и обеспечивать дальнейшее процветание государства.

Но сейчас на этапе военного времени, этапе создания новой экономики, производство, рынок товаров, услуг и труда характеризуются высокой степенью динамизма, неопределенности, быстрыми темпами протекания исторических процессов. Если проанализировать социально-трудовую сферу и рынок труда сегодняшнего дня, то здесь сложилась просто парадоксальная ситуация – одновременное сосуществование и безработицы, и дефицита кадров. Административно-бюрократическая система управления профессиональным образованием, сохранившаяся до сих пор носит достаточно формальный характер и крайне медлительна и неэффективна в условиях инновационной экономики, стиль управления профессиональным образованием не отвечает быстроменяющимся требованиям производственных технологий.

При этом актуальной проблемой является также эффективная и стабильная занятость молодежи: довольно значительная часть молодежи, причем наиболее активная и образованная ее часть, после окончания учебного заведения вынуждена трудоустраиваться не по специальности, получать статус безработного или вообще выезжать в поисках работы за пределы государства. И это при том, что многие предприятия и даже целые отрасли экономики испытывают потребность в молодых, профессионально подготовленных кадрах как рабочих, так и специалистов.

Актуальность задачи не снижается положением военного времени, а наоборот, требует активнейшего и быстреешего вмешательства в процесс, чтобы к моменту создания в России (2018 год) Национальной системы компетенций и квалификаций, такая же система уже работала на территории Донецкой Народной Республики. Что будет способствовать наполнению рынка образовательных услуг ДНР новым сегментом, способным не только отвечать насущным требованиям рынка труда, но и преобразовать его в инновационный рынок квалифицированных профессионалов.

Реформирование стратегии развития кадровой политики становится одним из ключевых компонентов государственного управления молодой

республики. Для экономики ДНР становится все более актуальной проблема мобильного резерва рабочей силы, особенно для отраслей материального производства, в которых произошел отток молодых, наиболее высококвалифицированных и инициативных рабочих и специалистов. В промышленности идет резкое "старение" кадров: средний возраст рабочих составляет 50 и более лет.

Негативное влияние на трудоустройство оказывает профессионально-квалификационный дисбаланс между спросом и предложением рабочей силы. Из-за снижения престижа рабочих профессий на протяжении нескольких лет на промышленных предприятиях области и в строительстве наблюдается их кадровый дефицит. Самыми популярными представителями рабочих профессий, пользующиеся сегодня спросом, являются профессии высококвалифицированных слесарей, токарей, электрогазосварщиков, водителей, строителей, поваров, продавцов и других. А на республиканском рынке труда по-прежнему в избытке экономисты, юристы, бухгалтеры, товароведы, секретари, менеджеры.

Это свидетельствует о несоответствии востребованного рынком труда и воспроизводимого системой профессионального образования контингента.

Данные социологических исследований свидетельствуют о том, что распределение профессий по "престижной лестнице" идет не в пользу большинства рабочих профессий. Так, подавляющее большинство старшеклассников ориентируются на профессии высокого престижа (в основном профессии умственного труда). Это приводит к тому, что профессиональные намерения выпускников школ существенно расходятся с общественными потребностями. Налицо реальное противоречие: с одной стороны, существует физический труд как род производственной деятельности, без которого невозможно общественное производство, с другой стороны – негативное отношение к нему подавляющего большинства школьников.

Устранение вышеуказанной проблемы возможно лишь при условии воспитания у учащихся интереса к рабочим профессиям, изменения массового сознания как самих учеников и их родителей, так и учителей, и всей общественности.

Современное производство остро нуждается в разносторонне подготовленных, высококвалифицированных рабочих. Поэтому формирование социальной установки школьников на физический труд, на вхождение в состав рабочего класса отвечает коренным интересам нашего общества. Школа должна осознать свою долю экономической ответственности перед страной. ПрофорIENTATION на рабочие профессии должна занять важное место в деятельности школы, так как она связывает систему образования с экономической системой. Для благополучия общества необходимо, чтобы каждый выпускник школы находил более полное применение своим интересам, склонностям, не терял напрасно время, силы (да и средства) в поисках своего места в системе общественного

производства, на котором мог бы принести наибольшую пользу и получить глубокое удовлетворение от своего труда.

1. Сущность и основные принципы активизации и развития профессиональной ориентации школьников на рабочие и инженерные профессии в Донецкой Народной Республике

Профессиональное самоопределение является многомерным и многоступенчатым процессом, который можно рассматривать под разными углами зрения:

- 1) социологический подход – как серия задач, которые ставит общество перед личностью;
- 2) социально-психологический подход – как процесс поэтапного принятия решений, посредством которых индивид формирует баланс между собственными предпочтениями и потребностями системы разделения труда в обществе;
- 3) дифференциально-психологический подход – как процесс формирования индивидуального стиля жизни, частью которого является профессиональная деятельность.

Данная Концепция направлена на создание системы профессиональной ориентации школьников на рабочие и инженерные профессии, которая имеет потенциал, необходимый для развития у детей и подростков мотивации к познанию трудовой деятельности как фундаментальной основы ценностных установок личности, обуславливающих ее социально-позитивное поведение и социально-трудовую адаптацию в обществе, и позволяет самореализоваться в жизни.

Приоритетом данной системы профориентационной работы являются рабочие и инженерные профессии.

Профессиональное развитие – длительный и динамичный процесс, имеющий определенную структуру. Он складывается из серии выборов достигающих стабилизации лишь в среднем возрасте. Своеобразие выборов обуславливается не только наследственными факторами, но и влиянием среды, воспитания, накопленным опытом, т.е. совокупностью всех воздействий и испытаний, переживаемых субъектом в каждый момент развития. Для того чтобы добиться успешного профессионального созревания личности, необходима преемственность всех воспитательных воздействий, специфичных для каждого возрастного этапа. Таким образом, содержание процесса профориентации заключается в том, чтобы помочь учащемуся выбрать сферу профессиональной деятельности, разработать план подготовки на каждом возрастном этапе и добиться его реализации.

Профессиональная ориентация – это научно обоснованная система подготовки молодежи к свободному и самостоятельному выбору профессии, призванная учитывать как индивидуальные особенности каждой личности, так и необходимость полноценного распределения трудовых ресурсов в интересах общества.

Профессиональная ориентация в школе – это система учебно-воспитательных мероприятий, направленных на усвоение учащимися необходимого объема знаний о социально-экономических и психофизических характеристиках профессий.

В настоящее время перед школьниками ставятся новые задачи по поддержанию собственной конкурентоспособности и мобильности в трудоустройстве на протяжении всей жизни. Суть их заключается в том, что для реализации своих профессиональных планов выпускникам школ, средних и высших учебных заведений необходимо обладать знаниями и умениями, которые помогли бы им быстро переориентироваться в случаях изменения ситуации на рынке труда или потери работы. Новые требования к профессиональному развитию подрастающего поколения привели к переосмыслению деятельности по профориентации, которая теперь должна не просто помогать школьникам в выборе профессии, а и научить их самостоятельно "выстраивать" профессиональную карьеру, принимать ответственные решения в течение всей трудовой жизни, способствовать профессиональному самоопределению.

Подготовка молодежи к труду, ориентация ее на выбор рабочей профессии – одна из актуальных задач по обеспечению рынка труда Донецкой Народной Республики. Профессиональная ориентация школьников выполняет важную для рынка труда роль – осуществляет превентивное формирование предложения рабочей силы и влияет на формирование рынка образовательных услуг, способствует снижению роста безработицы среди молодежи. Оказание помощи учащимся общеобразовательных учебных заведений в выборе профессии, выявлении профессиональных склонностей, формировании правильного понимания социально-трудовой роли и статуса работающего гражданина в обществе являются приоритетными задачами учебных заведений при активном содействии государственной службы занятости населения.

Профессиональная ориентация школьников ДНР как система учебно-воспитательных мероприятий, основывается на общепедагогических и специальных принципах, а именно:

- связь профориентации с жизнью, трудом и практикой, предусматривающей оказание помощи человеку в выборе его будущей профессии в органическом единстве с потребностями хозяйства в квалифицированных кадрах;
- связь профориентации с трудовой подготовкой школьников, что требует качественной организации трудового воспитания и обучения, ведь в отрыве от трудовой подготовки профориентация приобретает черты абстрактности;
- систематичность и преемственность в профориентации обеспечивается профориентационной работой с 1 по 11 классы;
- принцип взаимосвязи школы, семьи, базового предприятия, средних профессиональных учебных заведений и общественности предусматривает тесный контакт по оказанию помощи в выборе

профессии; воспитательный характер профориентации в соответствии с задачами формирования гармоничной личности, в единстве трудового, экономического нравственного, эстетического, правового и физического воспитания;

- взаимосвязь диагностического и воспитательного подходов, предполагающая недопустимость противопоставления одного подхода другому;
- дифференцированный и индивидуальный подходы к учащимся в зависимости от возраста и уровня сформированности их профессиональных интересов, различий в ценностных ориентациях и жизненных планах, уровня успеваемости;
- оптимальное сочетание массовых, групповых и индивидуальных форм профориентационной работы с учащимися и их родителями, что требует необходимость использования разных форм, отхода от традиционно используемых одних только массовых форм, усиление внимания к сбалансированному сочетанию всех форм работы;
- соответствие содержания форм и методов профориентационной работы потребностям профессионального развития личности и одновременно потребностям района (города, региона) в кадрах определенных профессий и требуемого уровня квалификации;
- принцип сознательности в выборе профессии, что выражается в стремлении удовлетворить своим выбором не только личностные потребности в трудовой деятельности, но и принести как можно больше пользы обществу;
- принцип соответствия выбираемой профессии интересам, склонностям, способностям личности и одновременно потребностям общества в кадрах определенной профессии выражает связь личностного и общественного аспектов выбора профессии;
- принцип активности в выборе профессии характеризует тип деятельности личности в процессе профессионального самоопределения;
- принцип выбора такой профессии, которая давала бы личности возможность повышения квалификации, увеличение заработка, накопления опыта и профессионального мастерства, возможность активно участвовать в общественной работе, удовлетворять культурные потребности личности, потребность в жилье, отдыхе и тому подобное.

2. Цель и задачи профессиональной ориентации школьников на рабочие и инженерные профессии в Донецкой Народной Республике

Профориентация относится к социальным системам, которые функционируют в обществе. Она учитывает различные проблемы, в том числе связанные с развитием человеческого фактора общественного производства. Таким образом, ***профориентационная работа*** – это

системная деятельность, включающая целевые установки, задачи, принципы, формы, методы.

Целью системы профессиональной ориентации в общеобразовательных учебных заведениях ДНР является формирование у учащихся способности выбирать сферу профессиональной деятельности, оптимально соответствующую личностным особенностям и запросам рынка труда региона, становление личности работника нового типа для обеспечения эффективного использования кадрового потенциала и рациональное регулирование рынка труда.

Основные задачи профориентационной работы с учащимися:

- реализация государственной политики в области профориентации детей и подростков, позволяющей сформировать гармоничную личность в единстве трудового, творческого, интеллектуального, физического, духовного, нравственного и психического развития;
- формирование способности самостоятельно ориентироваться в постоянно меняющейся ситуации;
- формирование готовности к внутренним компромиссам на пути к успеху;
- формирование ценностно-смыслового ядра личности;
- становление положительного отношения к труду;
- формирование умений соотносить требования, предъявляемые профессией, с индивидуальными качествами;
- развитие способности разбираться в содержании профессиональной деятельности;
- формирование рефлексивной культуры школьников;
- развитие умений самоанализа относительно собственных возможностей и способностей;
- оказание помощи подростку в адаптации к реальным социально-экономическим условиям рынка.

Анализ состояния профориентационной работы в общеобразовательных учебных заведениях дает основания для выделения таких основных проблем, мешающие полноценной профориентационной работе:

- неопределенность целей профессионального самоопределения;
- отсутствие общепринятых различными слоями общества образов жизненного и профессионального успеха;
- слабое взаимодействие профориентационной деятельности с представителями смежных наук и сфер познания;
- недостаточное время, отведенное в школах для профориентации;
- слабое вовлечение в эту работу родителей учащихся;
- **слабое внимание к профориентации (особенно школьной) различных социальных институтов;**
- недостаток новых методик, активизирующих самоопределения учащихся и побуждающих их к развитию своих талантов и самореализации на благо своей страны и всего общества.

Успешная реализация поставленных целей и задач в значительной степени зависит от качества работы по каждому из следующих направлений:

- профессиональное образование, что включает профинформацию и профпропаганду;
- предварительная профессиональная диагностика, направленная на выявление интересов и способностей личности к той или иной профессии; профессиональная консультация, направленная в основном на оказание индивидуальной помощи в выборе профессии со стороны специалистов-профконсультантов;
- определение профессиональной пригодности учащихся по выбранной ими профессии для выявления наибольшей вероятности успешного ее освоения и выполнения, связанных с ней, трудовых функций;
- социально-трудовая адаптация учащихся;
- раннее профессиональное воспитание, которое ставит своей целью формирование у учащихся позитивного отношения к труду, чувства ответственности, профессиональной чести и достоинства;
- внедрение инновационных методов и технологий в профессиональное воспитание.

3. Возрастные особенности профессиональной ориентации школьников на рабочие и инженерные профессии в Донецкой Народной Республике

Профессиональная ориентация – длительный и сложный процесс, который осуществляется на всех этапах жизни человека. Условно эти этапы можно обозначить следующим образом.

Первый – старший дошкольный возраст – *эмоционально-образный* – формирование у ребенка положительного отношения к профессиональному миру – людям труда, их занятиям, и первоначальных трудовых умений в доступных им видах деятельности. На данном этапе занятия проводят по специально разработанной программе воспитатели детских садов.

Второй – 1-4 классы – *пропедевтический* – формирование у младших школьников любви и добросовестного отношения к труду, понимание его роли в жизни человека и общества, развитие интереса к профессии родителей и ближайшего производственного окружения, нравственных установок выбора профессии, интереса к наиболее распространенным профессиям, основанного на практической вовлеченности учащихся в различные виды познавательной, игровой, общественно полезной, трудовой деятельности. На этом этапе занятия проводят учителя начальных классов по специально разработанной программе (профобразование) в условиях обучения младших школьников общеобразовательной школы.

Третий – 5-7 классы – *поисково-зондирующий* – формирование у подростков профессиональной направленности, осознание ими своих интересов, способностей, общественных ценностей, связанных с выбором профессии и своего места в обществе. Этому способствует включение учащихся в деятельность, согласованную с профилем продолжения

образования и предполагаемой сферой профессиональной деятельности. Консультации и занятия могут проводить специалисты Центров профориентации по специально разработанной программе.

Четвертый – 8-9 классы – формирование у школьников личностного смысла выбора направления образования, умений соотносить общественные цели такого выбора со своими идеалами, представления о ценностях с их реальными возможностями. Этому этапу соответствует проектирование получения образования в учреждении среднего профессионального образования (и возможной последующей ориентацией на продолжение образования в вузе). Консультации и занятия проводят специалисты Центров профориентации по разработанной программе, позволяющей сформировать у учащихся навыки выбора профессии и дать им соответствующие знания, на базе центра и образовательного учреждения.

Пятый – учащиеся 10-11 классов – в этот период акцентируется внимание старших подростков на формировании профессионально значимых компетентностей, коррекции и реализации их образовательно-профессиональных планов, способах оценки своих достижений. Консультации и занятия проводят специалисты Центров профориентации по специально разработанной программе, которая формирует основные навыки осмысленного выбора профессии с учетом интересов, желаний и способностей учащихся как на базе центра, так и на базе образовательного учреждения.

Шестой – учащиеся и студенты учебных заведений начального, среднего и высшего профессионального образования – период вхождения в профессиональную деятельность, углубленной подготовки к ней, формирование опыта и жизнедеятельности в трудовом коллективе; работу по профориентации на этом этапе проводят специалисты соответствующих служб учебных заведений.

Седьмой – развитие профессионала в процессе самого труда, когда он одновременно не только повышает свою квалификацию, но и расширяет сферу своей деятельности, и осваивает новые специальности, т.к. в настоящее время растет число взрослого населения, которое по разным причинам меняет профессию, что ставит в обязанность соответствующим службам вести с ними работу по профессиональной переориентации. Работу по профориентации и построения карьеры проводят службы персонала организаций и службы занятости.

В контексте данной концепции особое внимание уделяется четвертому и пятому этапам, которые охватывают учащихся 8-11 классов.

4. Содержание профессиональной ориентации школьников на рабочие и инженерные профессии в Донецкой Народной Республике

Успех работы школы по формированию профессиональных намерений школьников обеспечит систематичность ее проведения, начиная с начальной школы и до выпуска учащихся из школы. Такой вывод можно сделать,

опираясь на научные исследования об этапах становления морального сознания детей и подростков (Л.Божович, Л.Выготский, И.Кон).

Профориентация предполагает сознательный, мотивированный выбор профессии. Развитие же автономного сознания начинается в период перехода от подросткового возраста к юношескому. Именно в этот период наиболее эффективны усилия, направленные на формирование трудовой активности школьников. Поэтому, профориентационная работа в школах Донецкой Народной Республики организуется в такой последовательности:

- 1-4 классы – расширение полученных в дошкольном учреждении знаний о мире профессий (экскурсии, презентации профессий родителей, ролевые игры);
- 5-6 классы – предоставление необходимых знаний о профессиях вообще и конкретно о востребованных профессиях для региона (беседы, встречи с представителями различных профессий, экскурсии на предприятия и т.д.);
- 7-9 классы – развитие профессиональных интересов и склонностей (участие в кружках технического творчества, художественной самодеятельности, спортивных секциях, агитбригадах и тому подобное);
- 10-11 классы – трудовое обучение на базе УПК, профильное обучение, трудовые пробы, трудоустройство на летний период, общественно полезные трудовые дела, знакомство с профессионально-техническими учебными заведениями, вузами I-II уровня аккредитации, а также вузами технической направленности и со специальностями, по которым они ведут подготовку.

Работа по профессиональной ориентации на рабочие профессии включает формирование у школьников общественно значимых мотивов выбора профессии, развитие профессиональных интересов, выявление индивидуальных склонностей и возможностей школьников, а также организацию консультаций по вопросам выбора профессии, продолжения образования и дальнейшего трудоустройства.

5. Основные группы методов профессиональной ориентации школьников на рабочие и инженерные профессии в Донецкой Народной Республике

Выделяют следующие группы методов профориентации: информационно-справочные, диагностические, тренинговые и консультационные.

Информационно-справочные, просветительские методы:

- профессиограммы (краткие описания профессий);
- справочная литература;
- информационно-поисковые системы;
- профессиональная реклама и агитация;
- экскурсии школьников на предприятия, в учебные заведения, встречи со специалистами различных профессий;

- познавательные и просветительские лекции о путях решения проблем самоопределения;
- профориентационные уроки со школьниками как система занятий;
- учебные фильмы и видеофильмы;
- использование средств массовой информации;
- конкурсы, выставки, фестивали и другие мероприятия профориентационной направленности.

Методы профессиональной психодиагностики:

- интервью закрытого типа (по строго обозначенными вопросами);
- открытые интервью;
- опросники профессиональной мотивации;
- опросники профессиональных способностей;
- личностные опросники;
- проективные личностные тесты;
- методы наблюдения;
- сбор косвенной информации об учащихся;
- профессиональные пробы в специально организованном учебном процессе;
- использование различных игровых и тренинговых ситуаций, где моделируются различные аспекты профессиональной деятельности;
- наблюдение за учеником непосредственно в трудовой деятельности.

Тренинговые (активные) методы:

- группы общения;
- различные тренинги (развитие коммуникативных навыков, профессиональное самоопределение, постановка целей, тайм-менеджмент, командообразование, формирование уверенности в экстремальных ситуациях и прочее);
- сложные методы индивидуальной и групповой психотерапии (НЛП, гештальт-группы, логотерапия и др.);
- публичные выступления;
- профориентационные и профконсультационные методы с элементами психотренинга;

Консультационные методы профориентации:

- построение "цепочки" основных шагов (последовательных действий), обеспечивающих реализацию намеченных целей и перспектив;
- построение системы различных вариантов действий учащихся (в виде своеобразных "деревьев" и "отраслей"), ведущих к определенной цели, позволяющих выделить наиболее оптимальные варианты профессиональных перспектив;
- использование различных схем альтернативного выбора из уже имеющихся вариантов выбора профессии, учебного заведения или специальности в конкретном заведении.

В свою очередь, *консультации подразделяются* на следующие типы:

- ранняя, детская консультация – в большей степени ранняя, детская консультация – в большей степени это консультация не самих детей, а их родителей и воспитателей по формированию положительного отношения к труду;
- школьная профконсультация – подготовка к выбору, формирование ценностно-смысловой и операциональной основы самоопределения, когда у школьника формируется представление об основных действиях по выбору и реализации своих жизненных целей;
- профконсультация учителей – организация реального сотрудничества с учителями (особенно с классными руководителями и учителями труда), при котором удалось бы распределить некоторые функции в профориентационной помощи подростку;
- профконсультация родителей – постепенный процесс, выводит родителей на уровень реального сотрудничества, с согласованием и распределением усилий по оказанию помощи своим детям;
- профконсультация старшеклассников и выпускников школ – помощь в конкретном выборе, а также уточнение и перепроверка выбора.

6. Структура профессиональной ориентации школьников на рабочие и инженерные профессии в Донецкой Народной Республике

Организационно-управленческая структура профориентационной работы в ДНР должна включать:

- ***Национальный центр развития профессиональных образовательных технологий Донецкой Народной Республики:***

Основные функции:

-организационно-методическое сопровождение разработки профессиональных стандартов, квалиметрии, оценочных материалов и процедур сертификации в отраслях экономической деятельности;

-организационно-методическое сопровождение создания и развития корпоративно-отраслевых систем компетенций и квалификаций;

-разработка и адаптация, мониторинг и актуализация, популяризация и внедрение практико-ориентированных инновационных профессиональных обучающих и образовательных технологий, основанных на профессиональных стандартах; внедрение профессионального стандарта «Преподаватель профессиональной деятельности» и создание на его основе отраслевой системы компетенций и квалификаций в сфере профессионального образования;

- создание, сопровождение и актуализация информационно-технологического портала **«Национальная биржа компетенций и квалификаций Донецкой Народной Республики»**, включающего в себя реестры: профессиональных стандартов, аккредитованных модульных образовательных программ, центров сертификации квалификаций, экспертов

по оценке, сертифицированных профессионалов по отраслям экономической деятельности.

- ***Координационный совет по профориентации школьников.***

Основные функции: организация системы профессионального самоопределения учащихся и воспитанников, их профессиональной и трудовой адаптации; координация деятельности образовательных учреждений и ведомственных организаций по проблемам профессиональной ориентации молодежи и выполнению программных мероприятий профориентационной и адаптационной направленности; определение основных направлений работы по профессиональной ориентации и трудовой занятости обучающихся и воспитанников; разработка предложений по совершенствованию работы профессиональной ориентации и трудовой занятости обучающихся и воспитанников; содействие внедрению в практику работы учреждений и организаций методов профессионального отбора (подбора), профессиональной и социально-трудовой адаптации учащихся и воспитанников; выявление и обобщение, распространение передового опыта, издание научно-популярной, справочной и другой литературы по профессиональной ориентации и трудовой занятости учащихся и воспитанников.

- ***Республиканский ресурсный Центр профориентации.***

Основные функции: оказание психолого-педагогической поддержки школьникам и другим категориям учащейся молодежи в проектировании и реализации образовательно-профессионального маршрута через систему образовательных учреждений (работа с теми учащимися, кто уже определился в выборе профессии, но испытывает затруднения в выборе учебного заведения, особенно средне-профессионального); организация информационно-методического обеспечения (поддержки) специализированных образовательных учреждений области (Центров профориентации) (аналитическая работа по определению приоритетных направлений профориентации; накопление инновационных методов и средств профориентации; концентрация и распространение передового опыта, методическая помощь; разработка методов и приемов использования ИКТ в процессе профориентационной работы); организация и координация деятельности субъектов социального партнерства по профессиональному самоопределению учащейся молодежи и ее трудоустройства и тому подобное.

- ***Центры профориентации.***

Основные функции: обеспечение последовательности, преемственности и согласованности в оказании психолого-педагогических профориентационных и социально-адаптационных услуг по сопровождению подростка на всех этапах его профессионального и личностного становления; обеспечение доступности в получении качественной психологической и педагогической помощи, согласно гарантированного объема бесплатных психолого-педагогических, профориентационных и социально-адаптационных услуг; методическое сопровождение работы различных

служб образовательных учреждений, оказывающие психолого-педагогические профориентационные и социально-адаптационные услуги ученикам, путем своевременного обеспечения всех направлений психолого-педагогической профориентационной и социально-адаптационной деятельности информационными и методическими материалами, своевременными формами и методами профориентации и психологической поддержки населения.

- ***Опорные площадки.***

Основные функции: базовые учреждения (школы отдаленных районов), в которые аккумулируется необходимая профориентационная работа в микрорайоне.

- ***Общеобразовательные учреждения.***

Основные функции: профориентационно-значимое сопровождение трудового воспитания (кружки, профобразование); информационно-справочная и просветительская деятельность; морально-эмоциональная поддержка, сотрудничество с центрами; участие школьников в профориентационных мероприятиях (Дни открытых дверей, Дни профессий и др.); проектная деятельность учащихся по созданию проектов личностного и профессионального развития; экскурсионная деятельность по изучению местных промышленных ресурсов и т.п.

Надо отметить, что все звенья этой структуры должны иметь единую цель: создание условий для самореализации личности в условиях территории проживания.

7. Материально-техническое и финансовое обеспечение профессиональной ориентации школьников на рабочие и инженерные профессии в Донецкой Народной Республике

С целью обеспечения необходимых условий для эффективного ведения профориентационной работы в каждом центре профориентации оборудуются консультационные кабинеты по профориентации на 10 автоматизированных рабочих мест для профориентационного и психологического компьютерного тестирования учащихся. Также кабинет должен быть оборудован не менее чем тремя принтерами и мультимедийным проектором с экраном.

Кабинет профориентации должен быть укомплектован:

- компьютером с программным обеспечением для создания базы данных учащихся-старшеклассников;
- компьютерами для самоконсультирования;
- комплектами аудио-, видеотехники с материалами;
- телефоном;
- справочниками с учреждениями образования региона;
- профессиографическим материалом.

Кабинет профориентации должен отвечать действующим санитарным нормам и правилам, соответствовать достижению целей и выполнению задач, изложенных в Концепции, позволять вести прием одновременно нескольких

подростков. Для проведения групповых профконсультаций может использоваться учебный класс или другое помещение.

Для эффективной работы образовательного учреждения, являющегося опорной площадкой по ведению профориентационной работы, необходимо обеспечить двумя портативными компьютерами (ноутбуками) с программами по профориентации и психологического тестирования, портативным принтером для проведения выездного тестирования и обработки результатов, а также

СОДЕРЖАНИЕ

1. Профориентация как объект исследования и управления

1.1. Профессия – это...

<i>Профориентация как объект исследования и управления</i> Ювко Элина	6
<i>Профессия – это...</i> Балацкая Татьяна	9
<i>В профессию – по призванию...</i> Желдакова Наталья	11
<i>Профессии – сколько их...</i> Брилёва Юлия	12
<i>Профессия - вариант становления личности</i> Волчиневская София	13
<i>Профессия - это...</i> Ширина Анна	15
<i>Профессия - важность выбора</i> Столика Сергей	16
<i>Престиж профессии...</i> Кузьмина Дарья	18

1.2. Современные подходы к профориентации

<i>Актуализация профессиональной ориентации</i> Головина Татьяна	20
<i>Современные подходы к профориентации</i> Сокуренок Елизавета	23

1.3. Профессиональная ориентация: направления и методы

<i>Поиск призвания</i> Мироненко Владислав	28
<i>Сущность и задачи профессиональной ориентации</i> Герасименко Анна	30

<i>Профорентация в образовательном учреждении профессионального образования</i>	
Капеца Ирина	32
<i>Этапы профессионального самоопределения</i>	
Фомина Зарина	38
<i>Профорентация и профконсультация</i>	
Дегтярёва Дарина	42
<i>Методы профессиональной ориентации</i>	
Потий Алексей	46
<i>Нужны ли центры профорентации?</i>	
Носкова Виолетта	50
 <u><i>1.4. Профессиограммы (с какими я знаком)</i></u>	
<i>Профессиограммы и принципы их составления</i>	
Посохова Ирина	52
<i>Изучать профессиограммы</i>	
Гварамия Шота	61
<i>Профессиография</i>	
Клёсова Валерия	62
<i>Профессиограммы, с которыми я знакома</i>	
Грачева Екатерина	65
<i>Профессия - физическая культура</i>	
Чижевская Лолита	69
<i>Профессиограммы, с которыми я знакома</i>	
Яковлева Алена	73
 <u><i>1.5. Профессиональное самоопределение</i></u>	
<i>Профессиональное самоопределение</i>	
Бабанова Юлия	77
<i>Чтоб не разочароваться в выборе профессии...</i>	
Бредихина Вероника	80

<i>Профсамоопределение студента</i>	
Белаш Владислав	81
<i>Профессия это нечто большее, чем труд...</i>	
Гаврилин Любомир	82
<i>Суметь услышать свой внутренний голос и пойти по зову сердца...</i>	
Головина Алеся	83
<i>Самоопределение профессионального пути</i>	
Быковская Анастасия	85
<i>Выбор профессии – это «второе рождение человека»</i>	
Мохова Даниэла	87
<i>Разобраться в себе и «Хочу-Могу-Надо»</i>	
Жукова Елена	89
<i>Не бойтесь ошибиться с выбором профессии</i>	
Зимкина Алина	95
<i>Профессиональное самоопределение, как сторона жизненного самоопределения</i>	
Колесникова Валерия	97
<i>Профессиональное самоопределение старшеклассников</i>	
Коломиец Виктория	100
<i>Пути профсамоопределения автономной личности</i>	
Герасимова Наталия	105
<i>Профессиональное самоопределение: что для этого нужно</i>	
Бахиров Артем	106
<i>Социально-профессиональное самоопределение</i>	
Лихотский Илья	109
<i>Осознанный выбор специальности и учебного заведения способны сделать единицы</i>	
Волкова Екатерина	111
<i>Профессиональное самоопределение</i>	
Пылько Александра	113

<i>Начать жизнь с правильной профессии...</i>	
Пономарёва София	116
<i>Основные методы профориентации школьников</i>	
Турченко Дмитрий	116
<i>Исследование профессионального самоопределения обучающихся разных возрастных групп</i>	
Шевченко Владимир	119
<i>Принцип обоснованного выбора профессии</i>	
Михайлова Валерия	122
<i>«Алгоритм» профессионального самоопределения</i>	
Плотникова Алина	125
<i>Структура и функции профессионального самоопределения</i>	
Слободянюк Мария	126
<i>Профессиональное самоопределение - проблема!</i>	
Хмельёва Татьяна	129
<i>Профессиональное самоопределение как процесс</i>	
Черкаская Екатерина	132
<i>Учебно-профессиональное самоопределение</i>	
Лисовая Анастасия	134
<i>Сущность профессионального самоопределения</i>	
Сабельникова Анна	136
<u>1.6. Информационно-поисковые системы выбора профессий</u>	
<i>Информационно-поисковые системы выбора профессии</i>	
Алюкова Елизавета	138
<i>Информационная система электронного взаимодействия участников профориентационной работы</i>	
Коломыцева Ирина	139
<i>Системы и методы выбора профессий</i>	
Приходько Ирина	145

1.7. Сотрудничество школы и вуза в профориентации

<i>Школа и вуз - «профориентаторы»</i> Грачёва Татьяна	148
<i>Цикличность профориентационной работы школы и ВУЗа</i> Чеберя Руслан	150
<i>Нужен механизм организации взаимодействия школы и вуза в профориентации</i> Карбула Ярослав	151
<i>Формы взаимодействия школы и вуза в профориентации</i> Дадашова Юлиана	151
<i>Итак, 1.Профориентация как объект исследования и управления</i> Лынько Виктория	153

2. Абитуриент

2.8. Абитуриент – это...

<i>Абитуриент – это...</i> Зубкова Дарина	157
<i>Сегодняшний абитуриент...</i> Бабашев Владислав	159
<i>Абитуриент обязан идти... к своей цели</i> Нестеров Вадим	160

2.9. Что я знаю о рынке профессиональных образовательных услуг

<i>Рынок профессиональных образовательных услуг Российской Федерации</i> Кабрель София	161
<i>Какие есть университеты</i> Терёшкина Александра	164
<i>Буду прокурором...</i> Шейкина Елена	167

2.10. Кто и как управляет профориентационной работой

<i>Профориентационные структуры в школе</i> Нагорная Мария	169
<i>Нужна профориентационная программа</i> Михайлов Владислав	171
<i>Ведущая позиция педагогических коллективов в профориентации</i> Кириченко Андрей	172
<i>Школьные профориентационные структуры</i> Гнилицкая Ольга	173
<i>Профориентационная структура для старших школьников г. Алчевска</i> Волошина Виктория	176
<i>Организация профориентационной работы в школе</i> Петрова Ксения	179
<i>Формула профессии не только в нашем «хочу», но и в нашем «могу» и «надо»</i> Квашенко Диана	180

2.11. Профильные классы и профориентационные уроки

<i>Профильные классы и профориентационные уроки</i> Шикалова Марта	181
<i>Профильное обучение</i> Орляк Екатерина	184
<i>Филологический класс – мой выбор</i> Лукинская Юлия	186

2.12. Создание в школе профориентационной атмосферы

<i>Что нужно знать о профориентации в школе</i> Ремизов Всеволод	187
<i>Школа помогает будущим «профессионалам»</i> Гладких Алина	190
<i>Школьная профориентационная атмосфера</i> Загорулько Анна	191

<i>Профессия – это сложный выбор</i> Ткаченко Екатерина	192
<i>Нужны новые методы профессиональной ориентации</i> Грищенко Дарья	194
2.13. Эффективность профориентационной работы	
<i>Эффективность профориентационной работы в школе</i> Хибалова Дарина	195
<i>Научные подходы к профориентации</i> Ковалёва Виолетта	197
<i>Эффективность профориентации в школе</i> Карнаух Александра	202
<i>Эффективность выбора профессии</i> Луцук Валерия	206
<i>Осознанный выбор профессии</i> Лебединский Ярослав	211
<i>Профессия – это реальность, творчески формируемая самим человеком</i> Ласкавый Богдан	212
<i>Теория поколений и эффективность профориентации</i> Роман Валерия	213
<i>Личный выбор профессии</i> Блонская Анастасия	215
<i>Замечательная профессия – Родину защищать!</i> Коротких Илья	216
2.14. Профессиональный выбор выпускника образовательного учреждения среднего общего образования (самостоятелен или...)	
<i>Профессиональный выбор выпускника школы</i> Базалукова Дарья	218
<i>Самостоятелен ли выбор выпускника школы</i> Гаврилова Оксана	219

<i>Выбрать работу по душе - занятие не из легких</i>	
Демидова Мария	222
<i>Профессии, которые мы выбираем...</i>	
Спехова Елизавета	225
<i>Профессиональное самоопределение</i>	
Бескровный Роман	226
<i>Хочу стать врачом</i>	
Жовтый Никита	227
<i>Не профессия выбирает человека, а человек профессию</i>	
Винникова Алина	229
<i>Выбор есть...</i>	
Кукушкин Андрей	232
<i>Прислушиваться к своему сердцу...</i>	
Мурич Алина	234
<i>Критерии выбора профессии</i>	
Сошенко Кристина	235
<i>Стать судьёй?...</i>	
Нагорная Анастасия	237
<i>Не выбирай профессию ради денег</i>	
Дорошенко Владислав	238
<i>Кем ты хочешь стать?</i>	
Сторчевая Анастасия	241
<i>Каждый имеет право свободно выбирать профессию</i>	
Данильченко Яна	242
<i>Чем удачнее ты сделаешь выбор...</i>	
Орлова Кристина	243
<i>Выбирая профессию, выбираешь образ жизни</i>	
Козарез Татьяна	244
<i>Профессии, которые я люблю</i>	
Недужко Кристина	246

<i>Ошибки в выборе профессии</i>	
Таекина Ангелина	247
<i>Способности, темперамент и выбор выпускника школы</i>	
Шкуратов Андрей	249
<i>Кем быть? Каким быть? Где я больше всего нужен?</i>	
Тимошенко Елизавета	251
<i>Конфликт при выборе профессиональной деятельности</i>	
Марженян Елена	252
<i>Зачем я иду работать?- главный вопрос при выборе профессии</i>	
Шинкарев Никита	254
<i>Английский язык или танцы?</i>	
Лобода Екатерина	258
<i>Скрытые противоречия профессионального самоопределения</i>	
Спивак Ангелина	258
<i>«Счастливые» профессии...</i>	
Абакумова Владислава	261
<i>Родительские амбиции, юношеский романтизм и... выбор профессии</i>	
Куксенко Даниил	262
<i>Профессия – билет в жизнь ...</i>	
Мирошниченко Оксана	265
<i>Итак, 2. Абитуриент</i>	
Иванова Виктория	266

3. Студент

3.15. Студент – это...

<i>Студент – это...</i>	
Лосихин Дмитрий	271
<i>Развитие личности студента</i>	
Алимов Владислав	276
<i>Учеба – это действительно трудно...</i>	
Ковальчук Вадим	277

<i>Студент - это...</i>	
Курашев Алексей	278
<i>Студент-это человек, ответственный за свою дальнейшую жизнь.</i>	
Тимощенко Андрей	280
 <i>3.16. Первокурсник – студент или ещё абитуриент</i>	
<i>Первокурсник – студент или ещё абитуриент</i>	
Бессалов Ярослав	282
<i>Адаптация первокурсников к статусу студента.</i>	
Кучмасова Анастасия	283
<i>Студент - «усердно работающий человек»</i>	
Панасенко Екатерина	288
 <i>3.17. Рынок труда и центры занятости</i>	
<i>Рынок труда и центры занятости</i>	
Боготоба Никита	290
<i>Профессиональное самоопределение и рынок труда</i>	
Лушпа София	293
<i>Специфика рынка труда и центров занятости</i>	
Бражник Лилия	297
<i>Какая профессия самая лучшая?</i>	
Захарченко Данил	299
<i>Внимание - актуальности профессии</i>	
Руденко Светлана	300
<i>Рынок труда и центры занятости</i>	
Манзюк Анастасия	302
<i>Профессия - товар на рынке труда</i>	
Серова Анастасия	306
<i>Профессиональная пригодность на рынке труда</i>	
Фетисова Елизавета	308
<i>Рынок труда: факторы, влияющие на его функционирование</i>	
Карпеченко Алексей	310

<i>Профориентология</i>	
Шевченко Алина	314
<i>Важность профориентации</i>	
Завгородняя Дарья	316
<i>Выбор сделан!</i>	
Щербак Даниил	318
<i>Центр занятости и безработица</i>	
Лучка Никита	319
<i>Направления и методы профориентации</i>	
Костина Анастасия	324
<i>Профессия в сознании человека</i>	
Козырев Михаил	327
<i>Цели профессиональной ориентации</i>	
Воротынец Алина	329
 <i>3.18. Банки и ярмарки вакансий</i>	
<i>Профессия, специальность, должность, квалификация</i>	
Осадчук Сергей	331
<i>Факторы выбора профессии</i>	
Миронова Елизавета	335
<i>Профессиональные революции</i>	
Манерко Даниил	338
<i>Множество профессий</i>	
Дидевич Дарьи	340
<i>Профессиональная направленность человека</i>	
Евдокимова Екатерина	341
<i>WORLD SKILLS - организатор мирового чемпионата рабочих профессий</i>	
Жук Юлия	342
<i>«Делай мир лучше силой своего мастерства»</i>	
Бархударян Эрик	344

<i>История WorldSkills International</i>	
Великанов Михаил	345
3.19. Какие профессии востребованы сегодня (а завтра?)	
<i>Какие профессии востребованы сегодня? А завтра?</i>	
Баева Маргарита	348
<i>«Нужная» профессия</i>	
Зуйков Иван, Вавренчук Александр	351
<i>Динамика рынка профессий</i>	
Ермакова Анастасия	356
<i>Самые актуальные профессии</i>	
Макатров Артём	358
<i>Какие профессии востребованы сегодня?</i>	
Папсуева Яна	361
3.20. Кто и как управляет профориентационной работой в образовательных организациях высшего профессионального образования	
<i>О профориентационной работе в вузе</i>	
Захарова Наталья	362
<i>Профориентация студентов</i>	
Шураева Анастасия	366
<i>«Школа будущего педагога» как условие успешного овладения будущей профессии</i>	
Пивоварова Валерия	370
3.21. Выпускник образовательных организаций высшего профессионального образования как профориентационный «ориентир»	
<i>Живой пример...</i>	
Василенко Юрий	373
<i>Итак, 3. Студент</i>	
Коржан Дарья	375
<i>Проект «Зажигаем маяки своего будущего»</i>	
Из архива	376